

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Kinder im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe

Eine qualitative Studie zur Zusammenarbeit
zwischen Spielgruppenleiter*innen und Fachkräften
der Heilpädagogischen Früherziehung in Bezug auf
den Umgang mit herausforderndem Verhalten

eingereicht von: Esther Schwegler

Begleitung: Anne Steudler

Datum: 14. November 2024

Abstract

Besuchen Kinder im Autismus-Spektrum eine Spielgruppe, kann dies alle Beteiligten vor Herausforderungen stellen. In dieser Masterarbeit wird den Fragestellungen nachgegangen, welche Handlungsstrategien sich als hilfreich für die Begleitung dieser Kinder erweisen und welche Form der Unterstützung durch die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) sich die Spielgruppenleiter*innen wünschen. Insgesamt wurden fünf halbstrukturierte Interviews mit Spielgruppenleiter*innen geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass herausfordernde Verhaltensweisen in allen befragten Spielgruppen beobachtet und spezifische Handlungsstrategien gefordert sind. Eine offene und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Spielgruppenleiter*innen und Fachpersonen der HFE kann das gemeinsame Entwickeln von passenden Massnahmen zum Wohle des Kindes unterstützen.

Dank

Ich möchte mich von Herzen bei all Jenen bedanken, die das Entstehen dieser Masterarbeit möglich gemacht haben.

In erster Linie sind dies die Spielgruppenleiterinnen, die sich die Zeit genommen haben, in den Interviews meine Fragen zu beantworten. Offen und engagiert haben sie von ihren Erfahrungen mit den Herausforderungen und Freuden erzählt, die sie in ihrem Arbeitsalltag mit den Kindern im Autismus-Spektrum machen. Durch ihr Mitwirken haben sie mir die Möglichkeit gegeben, ihre Perspektive kennenzulernen. Auch bedanken möchte ich mich bei den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die mir die Kontakte zu den Spielgruppenleiterinnen vermittelt haben.

Ein besonderer Dank geht an meine Mentorin Anne Steudler für ihre fachliche Unterstützung. Mit ihren konstruktiven und anregenden Rückmeldungen hat sie mich stets ermutigt, motiviert und mit viel Wohlwollen auf meinem Weg begleitet.

Ein grosses Dankeschön geht an Lea und meinen Vater für die vielen Stunden kritischen Gegenlesens und die hilfreichen Feedbacks.

Sehr wertvoll für mich war die Unterstützung durch mein Umfeld. Meine Familie, die mir den Rücken frei gehalten und stets viel Verständnis entgegengebracht hat, und meine Freund*innen und Arbeitskolleg*innen, die interessiert nachgefragt und Diskussionen angeregt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	AUSGANGSLAGE	1
1.2	RELEVANZ FÜR DIE HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG	2
1.3	ZIEL DER ARBEIT UND FRAGESTELLUNGEN	3
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	4
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	5
2.1	DAS KIND IN DER SPIELGRUPPE	5
2.1.1	<i>Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)</i>	5
2.1.2	<i>Die Rolle der Spielgruppe in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)</i>	6
2.1.3	<i>Qualitätsmerkmale der Spielgruppe</i>	7
2.2	AUTISMUS	7
2.2.1	<i>Definition Autismus</i>	7
2.2.2	<i>Besonderheiten in der Kommunikation und der sozialen Interaktion</i>	8
2.2.3	<i>Besonderheiten in eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten</i>	11
2.2.4	<i>Besonderheiten in der Kognition</i>	12
2.2.5	<i>Besonderheiten in der Wahrnehmung</i>	12
2.3	HERAUSFORDERNDES VERHALTEN	13
2.3.1	<i>Begrifflichkeit</i>	14
2.3.2	<i>Herausforderndes Verhalten bei Autismus</i>	14
2.3.3	<i>Funktionen von herausforderndem Verhalten</i>	17
2.3.4	<i>Auslöser von herausforderndem Verhalten</i>	20
2.3.5	<i>Ursachen von herausforderndem Verhalten</i>	20
2.4	UMGANG MIT HERAUSFORDERNDEM VERHALTEN	21
2.4.1	<i>Beobachten und Analysieren</i>	22
2.4.2	<i>Haltungen und Werte reflektieren</i>	22
2.4.3	<i>Gegenseitiges Verständnis fördern</i>	23
2.4.4	<i>Setting gestalten</i>	24
2.4.5	<i>Die Rolle der anderen Kinder</i>	26
2.4.6	<i>Alternative Handlungsmöglichkeiten aufbauen</i>	26
2.4.7	<i>Mit Krisensituationen umgehen</i>	28
2.5	DIE ROLLE DER HEILPÄDAGOGISCHEN FRÜHERZIEHUNG (HFE)	30
2.5.1	<i>Coaching der Spielgruppenleiter*innen</i>	30
2.5.2	<i>Einzelförderung des Kindes</i>	30
2.5.3	<i>Zusammenarbeit mit den Eltern</i>	31
2.5.4	<i>Vernetzung</i>	31
3	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	32
3.1	FORSCHUNGSMETHODE	32
3.1.1	<i>Leitfadeninterviews</i>	32
3.1.2	<i>Stichprobenwahl</i>	33
3.1.3	<i>Pre-Test</i>	34

3.1.4	<i>Durchführung der Interviews</i>	34
3.2	DATENAUSWERTUNG	34
3.2.1	<i>Transkription</i>	35
3.2.2	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	35
4	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	37
4.1	ERHEBUNGEN ZU DEN PERSONENDATEN UND DEM SPIELGRUPPENSETTING	37
4.1.1	<i>Angaben zu den Spielgruppenleiterinnen</i>	37
4.1.2	<i>Angaben zu den Kindern im Autismus-Spektrum</i>	38
4.1.3	<i>Angaben zum Spielgruppensetting</i>	38
4.2	ERGEBNISSE SKALIERUNGSFRAGEN.....	38
4.2.1	<i>Skalierungsfrage zur Funktionalität der Räumlichkeiten</i>	38
4.2.2	<i>Skalierungsfrage zum Belastungserleben</i>	39
4.3	ERGEBNISSE DER HAUPTKATEGORIE 1: BELASTUNGSERLEBEN	40
4.3.1	<i>Belastungserleben der interviewten Person</i>	40
4.3.2	<i>Belastungserleben anderer involvierter Erwachsener aus der Sicht der interviewten Person</i>	41
4.3.3	<i>Belastungserleben der anderen Kinder aus der Sicht der interviewten Person</i>	41
4.4	ERGEBNISSE DER HAUPTKATEGORIE 2: ARTEN VON HERAUSFORDERNDEN VERHALTENSWEISEN	42
4.4.1	<i>Externalisierende Verhaltensweisen</i>	42
4.4.2	<i>Internalisierende Verhaltensweisen</i>	43
4.4.3	<i>Weitere auffällige Verhaltensweisen</i>	43
4.5	ERGEBNISSE DER HAUPTKATEGORIE 3: ERKLÄRUNGSANSÄTZE ZU HERAUSFORDERNDEN VERHALTENSWEISEN	44
4.5.1	<i>Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung</i>	44
4.5.2	<i>Aktivitäten und Anforderungen</i>	45
4.5.3	<i>Verhalten der anderen Kinder</i>	45
4.5.4	<i>Einfluss des Spielgruppensettings</i>	46
4.5.5	<i>Physische Faktoren</i>	47
4.5.6	<i>Weitere Erklärungsansätze</i>	48
4.6	ERGEBNISSE DER HAUPTKATEGORIE 4: UMGANG MIT HERAUSFORDERNDEN VERHALTENSWEISEN	48
4.6.1	<i>Räumliche Anpassungen</i>	49
4.6.2	<i>Strukturelle Anpassungen</i>	49
4.6.3	<i>Personelle Anpassungen</i>	50
4.6.4	<i>Einsatz von Hilfsmitteln der unterstützten Kommunikation, Visualisierungen, Objekten</i>	51
4.6.5	<i>Anpassen der Aktivitäten und Anforderungen</i>	51
4.6.6	<i>Die Rolle der anderen Kinder</i>	52
4.6.7	<i>Eigenes Verhalten reflektieren und verändern</i>	54
4.6.8	<i>Haltung der interviewten Person gegenüber der Inklusion des Kindes in die Spielgruppe</i>	55
4.7	ERGEBNISSE DER HAUPTKATEGORIE 5: UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN	56
4.7.1	<i>Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots und anderen Spielgruppenleiter*innen</i> .	56
4.7.2	<i>Zusammenarbeit mit der Trägerschaft</i>	56
4.7.3	<i>Zusammenarbeit mit der HFE</i>	57
4.7.4	<i>Zusammenarbeit mit den Eltern</i>	58
4.7.5	<i>Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis</i>	59
4.7.6	<i>Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote</i>	59

5	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	61
5.1	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	61
5.1.1	<i>Hauptkategorie 1: Belastungserleben</i>	<i>61</i>
5.1.2	<i>Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen</i>	<i>62</i>
5.1.3	<i>Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen</i>	<i>63</i>
5.1.4	<i>Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen</i>	<i>65</i>
5.1.5	<i>Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten</i>	<i>68</i>
5.2	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	71
5.3	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	75
5.3.1	<i>Leitfadeninterviews</i>	<i>75</i>
5.3.2	<i>Transkription</i>	<i>76</i>
5.3.3	<i>Qualitative Inhaltsanalyse.....</i>	<i>76</i>
6	FAZIT UND AUSBLICK	78
7	VERZEICHNISSE	81
7.1	LITERATURVERZEICHNIS	81
7.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	86
7.3	TABELLENVERZEICHNIS	86
8	ANHANG	87

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Spielgruppe ist oft der erste Ort, wo Kinder in einer Gruppe mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und soziale Kompetenzen zentral werden. Gerade in ländlicheren Gebieten, wo Kindertagesstätten (KiTas) weniger verbreitet sind oder für Familien, die wenig soziale Kontakte haben, trifft dies besonders zu. Der Spielgruppe kommt daher eine wichtige Funktion im Rahmen der Frühen Bildung und der Vorbereitung auf den Kindergarten zu (Simoni & Wustmann Seiler, 2016). Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen aber nicht immer optimal. Es gibt Gemeinden, in denen eine Spielgruppenleiter*in allein für eine Kindergruppe von bis zu zehn Kindern zuständig ist. Die Herausforderungen, die sich durch heterogene Kindergruppen ergeben, in denen die einzelnen Kinder sehr individuelle Bedürfnisse haben, scheinen in den letzten Jahren gestiegen zu sein. Einzelne Kinder mit herausforderndem Verhalten sprengen den Rahmen einer öffentlichen Spielgruppe. Heilpädagogische Früherzieher*innen sind damit konfrontiert, dass die von ihnen betreuten Kinder aufgrund von ihrem sozial-emotionalen Verhalten in der Spielgruppe nicht integriert werden können. Der Beratungsbedarf bei Spielgruppenleiter*innen scheint entsprechend gross zu sein. Eine Umfrage der Fach- und Kontaktstellen Spielgruppen (FKS) und vom Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV (Dautzenberg, 2022) hat ergeben, dass sich 49 von 52 Spielgruppenleiter*innen Weiterbildungen etc. zum Thema «Kinder mit besonderen Bedürfnissen» wünschen. Fröhlich-Gildhoff, Hoffer & Rönna-Böse (2021) berichten von ähnlichen Ergebnissen aus Studien in KiTas, wo Unterstützung im täglichen Umgang mit herausforderndem Verhalten von den Betreuungspersonen gefordert wird.

Nicht selten sind es Kinder im Autismus-Spektrum, welche die Spielgruppenleiter*innen mit ihrem Verhalten herausfordern. Eine Studie von Eisenhower, Baker & Blacher (2005) mit Kindern im Alter von 3-5 Jahren hat ergeben, dass im Vergleich zu Kindern mit Down Syndrom oder Kindern mit einer unauffälligen Entwicklung autistische Kinder und Kinder mit einer Zerebralparese die grössten Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Allerdings fühlten sich die Eltern von Kindern mit Zerebralparese durch die Verhaltensschwierigkeiten weniger gestresst als die Eltern von Kindern aus dem Autismus Spektrum. Auch ergab sich, dass autistische Kinder signifikant mehr externalisierende Verhaltensprobleme zeigten als die Vergleichsgruppen. Ebenso belegt die Studie von Eisenhower et al. (2005), dass im Zusammenhang mit Entwicklungsverzögerungen das herausfordernde Verhalten grösseren Stress und negative Interaktionen mit sich bringt als die Entwicklungsverzögerung an und für sich.

Auch Theunissen (2022) betont, dass herausfordernde Verhaltensweisen von Menschen im Autismus-Spektrum für Mitmenschen eine grosse Belastung darstellen können. Er verweist auf eine Studie, die darauf hindeutet, dass aggressives Verhalten bei Kindern im Autismus-Spektrum im Zusammenhang steht mit sozialen Kommunikationsproblemen und repetitiven Verhaltensweisen. Dies ist nicht verwunderlich, betreffen doch die Hauptmerkmale von Autismus, wie sie in der fünften Revision des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM 5) und in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 11. Revision (ICD 11) beschrieben sind, Besonderheiten in der sozialen

Interaktion und der Kommunikation (Mombour et al., 2015). Bereiche, die in einer Spielgruppe zentral sind, ist es doch das Ziel der Spielgruppe, erste Erfahrungen in einer Kindergruppe zu machen und dabei soziale Interaktionen zu üben. Der Schweizerische Spielgruppenleiter*innen-Verband SSLV nennt dazu in seiner Broschüre «Qualitätsmerkmale für Spielgruppen» folgende Bildungsziele für die Spielgruppe:

- ❖ *Das Kind meistert Herausforderungen, verfügt über vielfältige soziale und kommunikative Fähigkeiten.*
- ❖ *Die Kinder und ihre Eltern sind beim Eintritt in den Kindergarten bereits an ein pädagogisches Umfeld gewöhnt.*
- ❖ *Die Spielgruppenleiterin erkennt Auffälligkeiten in der Entwicklung eines Kindes und benennt diese. Daraus können Handlungsstrategien entwickelt werden.*

(SSLV, Qualitätsmerkmale für Spielgruppen, S. 3)

Die Kinder sollten in der Spielgruppe also Gruppenfähigkeit erlangen, und die Spielgruppenleiter*innen die erforderlichen Handlungsstrategien besitzen, um auch Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten darin zu unterstützen. Ist aufgrund der autistischen Entwicklungsbesonderheiten die Gruppenfähigkeit von einem Kind beeinträchtigt und kommen zusätzlich herausfordernde Verhaltensweisen dazu, kann dies die Inklusion von einem Kind im Autismus-Spektrum deutlich erschweren.

Aus dieser Situationsanalyse lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

- *Kinder im Autismus-Spektrum zeigen in der Spielgruppe herausforderndes Verhalten, welches von den Spielgruppenleiter*innen spezifische Handlungsstrategien erfordert.*
- *Das System der Spielgruppe kann durch das herausfordernde Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum an seine Grenzen kommen.*

1.2 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

Wie einleitend erwähnt, ist die Spielgruppe als Sozialisationsort in der frühen Kindheit ein bedeutender Lebensbereich für 3-4-jährige Kinder. Die Spielgruppenleiter*innen fungieren daher als wichtige Netzwerkpartner*innen in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE). Als ausserfamiliäre Ansprechperson können die Spielgruppenleiter*innen auch für die Eltern zu einer wichtigen Bezugsperson werden. Nicht selten sind sie die Ersten, welche die Eltern mit einer Auffälligkeit des Kindes konfrontieren müssen und anschliessend eine Anmeldung beim Heilpädagogischen Früherziehungsdienst (HFD) initiieren.

Fällt ein Kind aufgrund seines Verhaltens in der Spielgruppe auf, bietet der HFD des Kantons Luzern ein niederschwelliges Angebot zur Beratung an, das *Spielgruppentelefon*. Dieses Angebot richtet sich an Spielgruppenleiter*innen, denen Verhaltensweisen oder Entwicklungsbesonderheiten von Spielgruppenkindern auffallen. Am Telefon können erste Fragen geklärt und allenfalls weitere Schritte, wie z.B. der Besuch einer HFE in einer Spielgruppenstunde oder die Anmeldung beim HFD, besprochen werden. Wird das Kind bereits durch eine Heilpädagogische Früherzieherin betreut, so diskutiert diese weitere Massnahmen mit den Eltern und den Spielgruppenleiter*innen. Die Autorin hat im Rahmen des *Spielgruppentelefon*s die Erfahrung gemacht, dass

bezüglich Wissensstand zum Thema Autismus personen- und institutionsabhängige Unterschiede erkennbar sind.

Im Sinne der Lebensweltorientierung ist es für die HFE von grosser Bedeutung, die Einschränkungen des Kindes in der Teilhabe am Gruppengeschehen zu erkennen und zusammen mit den Beteiligten nach Möglichkeiten zur Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten zu suchen. So sind die Spielgruppenleiter*innen als Netzwerkpartner*innen für die HFE einerseits anmeldende Person (in Absprache mit den Eltern) und andererseits Fachperson in Bezug auf die Gruppenfähigkeit von Kindern. Eine enge Zusammenarbeit ist daher für alle Beteiligten gewinnbringend und für eine positive Entwicklung des Kindes zwingend.

Aus diesem Grund stehen in der vorliegenden Masterarbeit die Spielgruppenleiter*innen im Fokus. Es soll eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation in verschiedenen Spielgruppen des Kantons Luzern stattfinden, welche dazu beiträgt, das Verständnis und den Dialog zu fördern. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie Spielgruppenleiter*innen herausforderndes Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum erleben, welche Handlungsstrategien ihnen zur Verfügung stehen und welche Unterstützung für sie hilfreich ist. Diese Daten werden mittels qualitativer Befragung von Spielgruppenleiter*innen anhand eines Leitfadenterviews erhoben. Für die Heilpädagogischen Früherzieher*innen soll die Arbeit Aufschlüsse darüber geben, wie sie die Spielgruppenleiter*innen in ihrer Aufgabe bei herausfordernden Situationen unterstützen können.

Herausforderndes Verhalten in der Spielgruppe zeigt sich nicht ausschliesslich bei autistischen Kindern. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch der Schwerpunkt auf Kinder im Autismus-Spektrum gelegt, und es werden Besonderheiten im Umgang mit Autismus-Betroffenen herausgearbeitet. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass auch andere Spielgruppenkinder von den angewendeten Massnahmen, wie z.B. Visualisierungen, profitieren können.

1.3 Ziel der Arbeit und Fragestellungen

Mit der vorliegenden Arbeit soll die Situation von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelspielgruppe aus der Perspektive der Spielgruppenleiter*innen beleuchtet werden. Dabei stehen der Umgang mit herausforderndem Verhalten und der Unterstützungsbedarf im Fokus. Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit beleuchtet die Situation von Spielgruppen aus dem Einzugsgebiet des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes des Kantons Luzern. Feller-Länzlinger (2013) weist in ihrer Studie darauf hin, dass es in der schweizerischen Spielgruppenlandschaft in den Kantonen und Gemeinden z.T. grosse Unterschiede hinsichtlich der Voraussetzungen, der Angebote und der Herangehensweisen gibt. Die Studie von Feller-Länzlinger (2013) ergab, dass es in über 70 von insgesamt 80 Gemeinden des Kantons Luzern ein Spielgruppenangebot gab. Es handelt sich also um ein gut verbreitetes Angebot der Frühen Bildung. Es zeigte sich auch, dass die Spielgruppen insbesondere in ländlichen Gebieten stark verankert sind.

Es ergeben sich folgende Fragestellungen, welchen in dieser Masterarbeit nachgegangen wird:

1. *Welchen herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum begegnen Spielgruppenleiter*innen in der Spielgruppe?*
2. *Welche Handlungsstrategien von Spielgruppenleiter*innen erweisen sich als hilfreich im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe?*
3. *Welche Form von Unterstützung ist für die Spielgruppenleiter*innen hilfreich.*

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die theoretischen Konzepte und Hintergründe beschrieben, die dem empirischen Forschungsteil zugrunde liegen. Anschliessend wird in Kapitel 3 das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Die mittels Interviewbefragung gewonnenen Daten werden in Kapitel 4 zusammenfassend dargestellt und in Kapitel 5 in Bezug auf die Fragestellungen diskutiert und reflektiert. Das Fazit und ein Ausblick in Kapitel 6 schliessen die Masterarbeit ab.

2 Theoretische Grundlagen

Der Theorieteil ist in fünf Themenblöcke gegliedert. Im ersten Teil wird die Spielgruppe als Sozialisationsort für Vorschulkinder thematisiert. In einem zweiten Teil wird auf die Definition von Autismus eingegangen, und es werden die Besonderheiten der Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum erläutert. Im dritten Teil wird beschrieben, was unter herausforderndem Verhalten verstanden wird. Um das Verständnis zu vertiefen und mögliche Massnahmen herausarbeiten zu können, ist es zentral, die Funktionen, die Ursachen und die Auslöser von herausforderndem Verhalten zu kennen. Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Teilen werden dann im vierten Teil als Grundlage genommen, um auf verschiedene Massnahmen für einen gelingenden Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen einzugehen. Im fünften und letzten Teil wird aufgezeigt, welche Rolle die HFE beim Anstreben einer gelingenden Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in die Spielgruppe einnehmen kann und soll.

2.1 Das Kind in der Spielgruppe

Im schweizerischen Bildungssystem ist die Spielgruppe als erster ausserfamiliärer Lernort fest verankert. Im Folgenden wird die Bedeutung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und in diesem Zusammenhang die Rolle und die Qualitätsmerkmale der Spielgruppe beschrieben.

2.1.1 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)

Im Jahr 2012 ist im Auftrag der schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz erstellt worden, um öffentliche Stellen für den hohen Stellenwert der Frühen Kindheit zu sensibilisieren und Diskussionen, insbesondere auch über Haltungen und Werte, in der Fachwelt anzustossen (Simoni & Wustmann Seiler, 2016). Das Dokument ist 2016 in der 3. Auflage erschienen und hat sich laut Trägerschaft als Referenzdokument durchgesetzt. Der Orientierungsrahmen dient auch dem Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband (SSLV) zusammen mit der Fachpublikation «Spielgruppenpädagogik» (Betschart et al., 2019) als Bildungsfundament.

Als Grundsatz des Orientierungsrahmens gilt: «Kinder entdecken die Welt. Angespornt von ihrer Neugier. Aufmerksam begleitet von uns» (Simoni & Wustmann Seiler, 2016, S. 14). In diesem Grundsatz sind die drei zentralen Begriffe Bildung, Betreuung und Erziehung enthalten. Unter Bildung wird die Eigenaktivität des Kindes verstanden, sich durch Handeln ein Bild von der Welt zu erschaffen. Durch Erziehung und Betreuung tragen die Erwachsenen zur Förderung der kindlichen Entwicklung bei. Sie bieten einen verlässlichen Rahmen, in welchem Bildung möglich ist. Sie gestalten eine vielseitige und anregungsreiche Lernumgebung und bieten soziale Unterstützung durch Pflege, emotionale Zuwendung und Schutz und ermöglichen den Aufbau von sozialen Beziehungen. Die Schlüsselrolle in der Bildungsbiografie eines Kindes nehmen die Eltern ein. Hinzu kommen ergänzend Personen, welche die Kinder an ausserfamiliären Lernorten wie z.B. Kindertagesstätten, Spielgruppen oder Kindergärten begleiten. Alle beteiligten Akteure sind in Bildung, Erziehung und Betreuung involviert und

sollten auch gemeinsam darum bemüht sein, Schnittstellen und Übergänge sorgfältig zu gestalten (Simoni & Wustmann Seiler, 2016).

Simoni & Wustmann Seiler (2016) weisen auf Erkenntnisse aus der neueren Säuglings- und Hirnforschung hin, welche zeigen, «dass Säuglinge bereits von Anfang an über erstaunliche rezeptive (aufnehmende), kognitive und soziale Fähigkeiten verfügen, die sie im weiteren Entwicklungsverlauf ausdifferenzieren und erweitern» (S. 26). Das Kind hat von Geburt an ein grosses Bedürfnis nach Eigenaktivität und eignet sich so die Welt an. Bereits bestehende Erfahrungen werden mit neuen Informationen verknüpft. Die so ausgelösten Bildungsprozesse vollziehen sich im Individuum selbst und können nicht von aussen gesteuert werden. Man kann diese Prozesse aber begleiten, indem man versucht, die Perspektive des Kindes einzunehmen und sich auf die Lebenswelt des Kindes einzulassen. «Wenn die Erwachsenen eine Brücke bauen zwischen dem, was das Kind weiss, und dem, was zu wissen es fähig ist, können sie ihm neue Herausforderungen für sein Lernen und für seine Entwicklung anbieten» (Simoni & Wustmann Seiler, 2016, S. 29).

2.1.2 Die Rolle der Spielgruppe in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)

Auf der Homepage des SSLV ist folgende Definition zu finden: «Spielgruppen sind familienergänzende Lern- und Bildungsorte für Kinder ab etwa zweieinhalb Jahren bis zum Kindertageeintritt, zentrales Bildungsmittel ist das freie Spiel. Das Kind steht im Mittelpunkt, aufmerksam begleitet von pädagogischen Fachpersonen, die ihm Raum und Sicherheit bieten für seine soziale, emotionale, kognitive, körperliche und psychische Entwicklung» (SSLV, 2024).

Spielgruppen sind in der Schweiz ein weit verbreitetes Angebot der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Im Gegensatz zu Kindertagesstätten und Tageselternangeboten gehören sie aber nicht zu den Betreuungs-, sondern zu den Bildungsinstitutionen. Sie gelten als wichtiges Unterstützungsangebot im Hinblick auf die Verbesserung von Entwicklungschancen und somit der Chancengleichheit (Lanzarone, 2016). Die meisten Spielgruppen nehmen Kinder ab drei Jahren auf.

Insbesondere wird in der Spielgruppe auf eine anregende soziale Umwelt Wert gelegt, in der Kontakte zu anderen Kindern stattfinden können. Dies ermöglicht dem Kind, mit und von anderen Kindern zu lernen, sich selbst besser kennenzulernen und sich als Teil einer Gemeinschaft zu erleben. Krappmann (2000) prägte in diesem Zusammenhang die Begriffe *Personale Identität* und *Soziale Identität*. Unter *personaler Identität* versteht er das Bestreben des Menschen nach Einzigartigkeit, unter *sozialer Identität* das Bestreben nach Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Können diese beiden Aspekte integriert werden, bildet sich eine balancierende Ich-Identität (ebd.).

Auch bietet die Spielgruppe die Möglichkeit, durch den Kontakt mit anderen Kindern mit einer grossen individuellen und sozialen Vielfalt und Verschiedenartigkeit in Kontakt zu kommen. Kinder können Unterschiede und Gemeinsamkeiten erfahren und Vielfalt als Normalität und Chance begreifen. «Inklusion bezeichnet die Gestaltung eines Umfeldes, in dem Vielfalt als Ressource positiv bewertet wird» (Simoni & Wustmann Seiler, 2016, S. 32).

2.1.3 Qualitätsmerkmale der Spielgruppe

Die Betrachtungsweise des unter 2.1.1 beschriebenen Orientierungsrahmens entspricht laut SSLV der gelebten Realität in den Spielgruppen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, orientieren sich die Spielgruppen, die durch den SSLV vertreten werden, an einheitlichen Qualitätsmerkmalen (Betschart et al., 2019). Die Qualitätsmerkmale legen Bildungsziele für das Kind, für die Familie und für die Gesellschaft fest. Grosser Wert wird dabei auf die Beziehung gelegt. Das Kind soll darauf vertrauen können, dass die/der Spielgruppenleiter*in auch in schwierigen Situationen liebevoll und professionell reagiert, und dass sie/er beim Auftreten von auffälligen Verhaltensweisen das Kind situationsbezogen und individuell begleitet (ebd.).

Dies verlangt eine hohe Aufmerksamkeit und Präsenz von Seiten der Erwachsenen. Für die Situation in der Spielgruppe heisst dies, dass es Anpassungsleistungen von der Spielgruppenleitenden braucht, ihr Handeln an die Umgebung, an Unvorhergesehenes und an die Einzigartigkeit jedes Kindes anzupassen.

Alle Kinder benötigen anregende und verlässliche Lernumwelten, um sich in ihrer Persönlichkeit umfassend entfalten zu können. Kinder mit «besonderen» Bedürfnissen und Voraussetzungen benötigen ein verstärktes Augenmerk der Erwachsenen und erst recht die Chance für vielfältige Bildungs- und Entwicklungsanregungen. Qualitativ wertvolle Angebote der frühen Bildung, Erziehung und Betreuung können für sie ergänzend zur Familie wichtige ausgleichende Erfahrungen bereitstellen. (Simoni & Wustmann Seiler, 2016, S. 25)

2.2 Autismus

In diesem Kapitel wird auf die Definition anhand der aktuellen Klassifikation und auf die Charakteristika von Autismus eingegangen, welche einen Einfluss auf das Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum haben.

2.2.1 Definition Autismus

In der Schweiz wird die Klassifikation von Autismus basierend auf das ICD-10-GM Version 2022 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification) vorgenommen. Das ICD-10 wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt. Autismus wird im ICD-10-GM als tiefgreifende Entwicklungsstörung klassifiziert (Mombour et al., 2015). Gemäss dem ICD-10 werden die Diagnosen nach wie vor in Subtypen wie Frühkindlicher Autismus (F84.0), Atypischer Autismus (F84.1), Rett-Syndrom (F84.2) oder Asperger-Syndrom (F84.5) unterteilt, obwohl oft keine klaren Linien zur Abgrenzung gezogen werden können. In der aktuellen fünften Revision des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5), dem Diagnose-Manual der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft APA, wird der Begriff der Autismus-Spektrum-Störungen verwendet (Eckert, 2015). Die Vorstellung eines Spektrums vertrat bereits 1997 die britische Autismusforscherin Lorna Wing (Theunissen, 2022). Allerdings wird die defizitorientierte Sicht beim Begriff Autismus-Spektrum-Störung von Selbstvertretungsorganisationen wie dem Autistic Self Advocacy Network (ASAN) kritisiert, und es wird empfohlen, den neutralen Begriff des

Autismus-Spektrums zu verwenden (Theunissen, 2013, 2020, 2022). Zur Bezeichnung der betroffenen Menschen werden vorzugsweise die Begriffe *autistischer Mensch*, *Autist*in* oder *Mensch im Autismus-Spektrum* verwendet (Theunissen, 2022).

Der Begriff Autismus-Spektrum impliziert, dass der Ausprägungsgrad der autistischen Merkmale stark variieren kann. Wie bei neurotypischen Menschen muss auch bei Menschen im Autismus-Spektrum der grossen Heterogenität Rechnung getragen werden, und die Betreuung und die Förderung müssen individuell angepasst werden (Theunissen, 2013).

Neben der grossen individuellen Einzigartigkeit, werden im DSM-5 bei autistischen Menschen gemeinsame Charakteristika in zwei Bereichen beschrieben, die bereits in der frühen Kindheit auftreten und das Alltagsverhalten beeinflussen: Beeinträchtigungen der Sozialen Kommunikation und Interaktion und Einschränkungen und beharrliche Wiederholungen in den Aktivitäten und Interessen (Eckert, 2015; Theunissen, 2013, 2022). Diese Besonderheiten werden auch als Kernsymptome von Autismus genannt (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Noterdaeme, Ullrich & Enders, 2017).

Zusätzlich zu diesen Charakteristika können auch eine Vielzahl unspezifischer Auffälligkeiten wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, motorische Ungeschicklichkeiten, Epilepsie, Angst-, Tic- oder Zwangsstörungen oder ADHS als Komorbidität auftreten (Jenni, 2021).

Weil Begleitstörungen den Schweregrad der autistischen Einschränkung wesentlich bestimmen, sind sowohl Erfassung als auch Behandlung der Begleiterkrankungen ausserordentlich wichtig; dabei werden häufig Medikamente gegen die Begleitstörungen eingesetzt. Oftmals sind die Begleiterkrankungen für die Familien von autistischen Kindern viel belastender als die autistischen Symptome des Kindes an sich. (Jenni, 2021, S. 451)

2.2.2 Besonderheiten in der Kommunikation und der sozialen Interaktion

Menschen im Autismus-Spektrum haben Schwierigkeiten damit, Sprache und Interaktionen zu verstehen und sich verbal und nonverbal «auszudrücken, so wie es üblicherweise in Kommunikationssituationen (Gesprächen) erwartet wird» (Theunissen, 2013, S. 23). Im DSM-5 wird u.a. von Defiziten in der sozial-emotionalen Wechselseitigkeit und in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen gesprochen (ebd.).

Neurotypische Menschen nutzen Kommunikation als selbstverständliches Mittel (Castañeda & Hallbauer, 2013). In ihrer Kommunikation geht es laut Castañeda & Hallbauer (2013) hauptsächlich darum, Gemeinsamkeiten herzustellen. Unbewusst laufen im Gehirn dabei viele Prozesse ab. Können diese in unsere Denk- und Kommunikationsmuster eingegliedert werden, kann Kommunikation gelingen. Durch Kommunikation werden soziale Bindungen aufgebaut und gestaltet. Sie stellt daher ein Grundbedürfnis jedes Menschen dar. Dank meist unausgesprochener gängiger Kommunikationsregeln können zwei Personen so auch Missverständnisse und Konflikte gemeinsam aus dem Weg räumen (ebd.).

Neurotypische Menschen stellen sich als Kommunikationspartner*innen konventionell-kommunizierende Menschen vor, die sie verstehen und von denen sie verstanden werden. Die Kommunikation zwischen neurotypischen Menschen und Menschen im Autismus-Spektrum kann aber erschwert sein, durch das mangelnde Verständnis für das abweichende Kommunikationsverhalten des Gegenübers. Neurotypische Menschen nutzen z.B. den Blickaustausch oder Körperkontakt als Zeichen, dass ein Kontakt gesucht wird. Zollinger (2024) betont, dass mit diesem Verhalten eine Haltung verbunden wird, der Wunsch: *Ich möchte mit dir in Kontakt kommen, ich interessiere mich für dich*. Autistischen Kindern wird diese Haltung aufgrund ihres Verhaltens oft abgesprochen. Die Verhaltensweisen werden als Verweigerung interpretiert. Es sollte aber eher davon ausgegangen werden, dass die Art und Weise der Kontaktaufnahme für das Kind nicht passend ist. In diesem Sinne kann das Verhalten als Aufforderung verstanden werden, alternative Möglichkeiten zu suchen (ebd.)

Menschen im Autismus-Spektrum sehen die Sprache nicht primär als Medium zur wechselseitigen Kommunikation, also in einem sozialen Kontext, sondern sie benutzen sie hauptsächlich, um Wissen auszutauschen (Girsberger, 2020). Fehlt das gegenseitige Verständnis für diese unterschiedliche Anwendung, kommt es zu wechselseitigen Missverständnissen. Gelingt es aber, das Verhalten von Menschen im Autismus-Spektrum richtig wahrzunehmen und zu bewerten, kann auch eher passend darauf reagiert werden (Castañeda & Hallbauer, 2013).

Besonderheiten in der Kommunikation von autistischen Menschen ergeben sich bereits in der frühen Kindheit u.a. aufgrund von Entwicklungsabweichungen (Castañeda & Hallbauer, 2013). Diese betreffen die Entwicklung der Joint Attention (der geteilten Aufmerksamkeit). Neurotypische Kinder beginnen ca. ab dem 9. Lebensmonat, die Aufmerksamkeit mit einem Kommunikationspartner zu teilen. Dies geschieht durch Zeigegesten und durch Blickkontakt. Fehlt diese Fähigkeit, fehlt auch eine Grundvoraussetzung und eine Grundmotivation für Kommunikation. Das Kind hat keine Intention, auf sich und auf das, was es interessiert aufmerksam zu machen, und es versteht auch nicht, dass Andere seine Aufmerksamkeit, z.B. durch die Zeigegeste, einfordern (Castañeda & Hallbauer, 2013; Kamp-Becker & Bölte, 2021). Der trianguläre bzw. referentielle Blickkontakt ermöglicht es dem Kind, gegen Ende des 1. Lebensjahres, den Blick auf einen Gegenstand mit einer anderen Person zu teilen und so über den Gegenstand in eine Interaktion mit der anderen Person zu treten (Zollinger, 2024). Durch das Geben und Zeigen von Gegenständen fordert das Kind sein Gegenüber dazu auf, etwas dazu zu sagen, und es erfährt so mehr über seine Umwelt und die Verwendung von Sprache und einer wechselseitigen Interaktion. In dieses Turn-Taking, das zuvor mit Vokalisationen stattgefunden hat, kann nun auch ein Gegenstand eingebunden werden, z.B. indem ein Ball hin und her gegeben wird (Castañeda & Hallbauer, 2013). Die Schwierigkeit bei Kindern im Autismus-Spektrum besteht darin, dass sie die Welt nur zweidimensional zu betrachten scheinen. Sie binden den Erwachsenen nicht als sozialen Bezugspunkt ein, rückversichern sich nicht bei ihm. Ihre Perspektive ist oft mit einfachen Wenn-dann-Kausalitäten verbunden (Kokemoor, 2023). Die Beschäftigung mit Gegenständen wird der Interaktion mit anderen Menschen oft vorgezogen, da hier die Zweidimensionalität und somit grössere Verlässlichkeit gegeben ist. Fehlt die dritte Dimension, kommt es, wie oben beschrieben, zu Störungen der Joint Attention. Diese haben u.a. Auswirkungen auf das Beobachtungslernen (Castañeda & Hallbauer, 2013). Daraus kann resultieren, dass Kinder Mühe haben, Aufgaben zu verstehen und Handlungen

auszuführen. Es fällt ihnen schwer, zu lernen, wie sich Dinge zueinander verhalten, und sie entwickeln ihr ganz eigenes Bild von der Welt, ihren eigenen Mikrokosmos. «Es ist eine konstruierte Wirklichkeit, die immer eine Reduzierung darstellt und nicht so viele Möglichkeiten zeigt, flexibel reagieren zu können» (Kokemoor, 2023, S. 56).

Ein weiterer grosser Entwicklungsschritt ist die Ausbildung der Theory of Mind (ToM). Verfügt ein Kind über die ToM, ist es in der Lage, sein eigenes Denken und Handeln von demjenigen anderer Menschen zu unterscheiden. Es gelingt ihm die Perspektivenübernahme (Castañeda & Hallbauer, 2013). Fehlt diese Fähigkeit, kann dies zu Konflikten im sozialen Alltag führen. Es hat sich laut Castañeda & Hallbauer (2013) aber gezeigt, dass es für Menschen im Autismus-Spektrum möglich ist, das Konzept der ToM zu erlernen, auch wenn es nicht zu ihrem spontanen Denkstil gehört.

Neben dem Motiv für den Einsatz von Sprache, also welche Funktion die Sprache erfüllt, sind auch die kommunikativen Kompetenzen von grosser Bedeutung für eine gelingende Interaktion. Eine Übersicht über die Kommunikationsprobleme bei Autismus gibt Häußler (2021):

Sprachverständnis / rezeptive Kommunikation

- *Sprachverständnis/rezeptive Kommunikation*
- *Eingeschränkte Verarbeitungskapazität für akustische (verbale) Informationen*
- *Probleme, sich (verbale) Informationen über längere Zeit zu merken*
- *Kontextgebundenes Verstehen/Generalisierungsschwierigkeiten*
- *Schwierigkeiten, sprachbegleitende Merkmale zu verstehen (Tonfall, Lautstärke)*
- *Schwierigkeiten, non-verbale Signale zu interpretieren (Gestik, Mimik, Körperhaltung)*
- *Konkretistisches Sprachverständnis/Probleme mit abstrakten Konzepten*
- *Wortwörtliches Verständnis sprachlicher Mitteilungen*

Sprachproduktion / expressive Kommunikation

- *Fehlen von funktionaler Lautsprache (ca. 50%)*
- *Stereotyper und repetitiver Gebrauch von Sprachmustern*
- *Sprachproduktion ohne Verständnis für Wortbedeutungen*
- *Idiosynkratische Sprache (»Privatsprache«)*
- *Fehlender oder ungewöhnlicher Einsatz sprachbegleitender Merkmale*
- *Fehlender oder ungewöhnlicher Einsatz non-verbaler Signale*
- *Schwierigkeiten mit Initiierung und Weiterführung eines Gesprächs: Unwissen bzgl. angemessener oder effektiver Äusserungen; Probleme beim Entschlüsseln indirekter situativer Hinweise, Schwierigkeiten mit Perspektivenübernahme, eingeschränkte Themen, Monologisieren, Abschweifen vom eigentlichen Thema, unvermittelte Äusserungen*

(Häußler, 2021, S. 191-192)

Echolalien sind typische Kommunikationsmerkmale von Menschen im Autismus-Spektrum. Sie wiederholen dabei ganze Sätze oder einzelne Wörter des Kommunikationspartners. Solche Wiederholungen werden gemäss Castañeda & Hallbauer (2013) als Kommunikationsversuche verstanden. Es scheint den Betroffenen aber am Wissen zu fehlen, wie eine gelingende Kommunikation aufgebaut und aufrechterhalten werden kann. Auch besteht die Gefahr, dass eine Echolalie, z.B. das Nachsprechen der letzten Worte des Gegenübers, als Antwort bewertet wird, und es so zu Missverständnissen kommt (Castañeda & Hallbauer, 2013).

In der Kommunikation von Menschen im Autismus-Spektrum fallen z.T. auch stereotype Sprechhandlungen auf. Diesen können laut Castañeda & Hallbauer (2013) kommunikative Absichten zugrunde liegen, oft werden sie aber nur geäußert, weil die Person sie gerne hört oder weil sie sich beim Sprechen angenehm anfühlen.

Oft wird davon ausgegangen, dass Autist*innen Schwierigkeiten mit der Empathie haben. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu unterscheiden zwischen kognitiver Empathie (Verstehen und Einordnen von Gefühlen) und affektiver Empathie (Wahrnehmen von Stimmungen, Mitschwingen). In der affektiven Empathie sind autistische Menschen oft wenig eingeschränkt. Z.B. berichten Eltern von sehr sensiblen Kindern, welche auf angespannte Stimmungen stark mit Unruhe reagieren (Theunissen, 2013).

2.2.3 Besonderheiten in eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten

Im DSM 5 werden in dieser Kategorie stereotype(r) oder repetitive(r) Sprache, Bewegungen und Gebrauch von Dingen, exzessives Festhalten an Routinen und Widerstand gegenüber Veränderungen, fixierte Interessen und hyper- oder hypoausgeprägtes Wahrnehmungsverhalten genannt. In Kapitel 2.2.2 wurde bereits auf Eigenheiten in der Sprachproduktion eingegangen. Besonderheiten in der Wahrnehmung kommen unter 2.2.5 zur Sprache. Dieses Kapitel widmet sich daher lediglich den motorischen Auffälligkeiten, dem besonderen Gebrauch von Gegenständen und dem Bedürfnis nach Beständigkeit und Ordnung.

Wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, hat die Perspektive des Menschen im Autismus-Spektrum bezogen auf einen Gegenstand oder eine Person oft einen zweidimensionalen, einen dyadischen Charakter, was einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ermöglicht. Dies wiederum vermittelt Verlässlichkeit und Sicherheit, was dem Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung von Menschen im Autismus-Spektrum entgegenkommt (Kokemoor, 2023; Theunissen, 2013). Grundsätzlich sind Gegenstände berechenbarer, entwickeln keine Eigendynamik und sind daher für autistische Menschen besser zu verstehen als andere Menschen. Eine Auseinandersetzung damit wird somit meist bevorzugt. Nicht selten haben autistische Kinder auch ein Lieblingsobjekt. Kokemoor (2023) bezeichnet es als *autistisches Objekt*, zu dem sie eine starke emotionale Verbindung aufbauen. Das Objekt kann die Funktion eines Trösters haben oder zur Selbstregulation eingesetzt werden (ebd.).

Im Spiel von Kindern im Autismus-Spektrum sind oft gleichförmige, repetitive Handlungen zu beobachten. Z.B. das Hin- und Herschieben eines Spielzeugautos oder das Aufreihen von Gegenständen. Solche Handlungen verschaffen den Betroffenen ein körperliches Wohlbefinden, vermitteln ein Gefühl der Kontrollierbarkeit und dienen der Regeneration; sie machen für die betroffene Person in diesem Moment also durchaus Sinn (Kokemoor, 2023). Auch bei stereotyp wirkenden Bewegungsmustern ist eine Selbststimulation als funktionale Bedeutsamkeit erkennbar. Theunissen (2013) nennt hier beispielhaft den Zehengang, auf den Füßen wippen, mit dem Oberkörper schaukeln, mit den Händen flattern oder verkrampfte Armbewegungen. Das fokussierte Denken oder die Beschäftigung mit eigenen Interessen können ebenfalls der Entspannung oder Beruhigung dienen (Knauerhase, 2016; Preißmann, 2012; Theunissen, 2013).

2.2.4 Besonderheiten in der Kognition

Bei Kleinkindern im Autismus-Spektrum ist es oft schwierig, Aussagen zur kognitiven Entwicklung zu machen. Im Praxisalltag der Autorin hat sich gezeigt, dass die Durchführung bewährter Testverfahren wie dem SON-R 2-8 (nonverbaler Intelligenztest) oft mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die Besonderheiten in der Interaktion und bei den exekutiven Funktionen und die eingeschränkten Interessen von Kindern im Autismus-Spektrum haben Auswirkungen auf die Kooperation in der Testsituation. Hinweise auf das kognitive Potenzial können Verhaltensbeobachtungen in Spielsituationen geben. Unumstritten ist, dass Menschen mit Autismus kognitive Besonderheiten aufweisen. Castañeda, Waigand & Fröhlich (2019) fassen diese wie folgt zusammen:

- *Eher schwache zentrale Kohärenz*
- *Wenig ausgeprägte Theory of Mind*
- *Probleme mit den exekutiven Funktionen*
- *Kontextblindheit*

(Castañeda et al., 2019, S. 15)

Eine schwache zentrale Kohärenz hat zur Folge, dass es einer Person schwer fällt, einzelne Informationen zu einem Ganzen zusammenzufügen. Das bedeutet, dass Menschen mit Autismus einerseits mehr Zeit und Anstrengung benötigen, um eine Situation zu erfassen und andererseits dabei auch Fehler entstehen können (Castañeda et al., 2019). Verfügt ein Mensch über eine wenig ausgeprägte Theory of Mind, kann es für ihn schwierig sein, sich vorzustellen, was eine andere Person denkt oder fühlt. Es bereitet ihm somit auch Mühe, Reaktionen oder Handlungen von anderen Menschen vorherzusehen. Die Theory of Mind entwickelt sich in der Regel ab dem vierten Lebensjahr (ebd.).

Castañeda et al. (2019) betonen, dass die aufgeführten kognitiven Besonderheiten direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung, das Verhalten und die Kommunikation und Interaktion haben. Z.B. erschweren sie die Fokussierung auf Details, ein Gesamtbild erfassen und so eine Situation verstehen zu können. Eine Person hat Mühe damit, sich vorzustellen, was als nächstes passiert oder wie sein Gegenüber reagieren wird (Hejlskov Elvén, 2015). Interventionen sollten daher laut Häußler (2021) darauf ausgerichtet sein, die autistische Person dabei zu unterstützen, ihrer Erfahrungswelt Sinn und Bedeutung zu geben und so das Verstehen zu ermöglichen. Als eine Möglichkeit sei hier das TEACCH Programm erwähnt (Hejlskov Elvén, 2015), auf welches in Kapitel 2.4.4 näher eingegangen wird.

2.2.5 Besonderheiten in der Wahrnehmung

Menschen im Autismus-Spektrum nehmen ihre Umwelt im Vergleich zu neurotypischen Menschen oft anders wahr (Funke, 2022; Knauerhase, 2016; Theunissen, 2022). Neurowissenschaftliche Erkenntnisse gehen von «einer übersteigerten neuronalen Empfindlichkeit und Reaktion auf sensorische Reize oder Emotionen aus» (Theunissen, 2022, S. 100). Theunissen (2022) nennt folgende Wahrnehmungsbesonderheiten:

- *Über- oder Unterempfindlichkeiten gegenüber sensorischen Reizen*
- *Hyperwahrnehmung «körpereigener Geräusche»*
- *Hohe Empfindlichkeit oder Anfälligkeit für Reizüberflutung im akustischen und visuellen Bereich*
- *Schwierigkeiten, Reize zu filtern oder zu differenzieren*

- *Schwierigkeiten, Reize oder sensorische Informationen gleichzeitig zu verarbeiten (Multitasking-Problem)*
- *Empfindlichkeit für leichte oder unerwartete Berührungen*
- *Bemerkenswerte (aussergewöhnliche) Wahrnehmung von Details, insbesondere im visuellen Bereich*
- *Synästhesie (Koppelung zwei verschiedener Wahrnehmungsmodalitäten; Farben werden z.B. mit Tönen verbunden)*
- *Mangelnde Körperwahrnehmung*
- *Genauere Selbstbeobachtung*
- *Kurzer Blickkontakt (peripherer Blick) zur Erfassung von Situationen oder Objekten*

(Theunissen, 2022, S.51-52)

Diese Besonderheiten können als Stärke bewertet werden, z.B. wenn ein Autist oder eine Autistin ein besonderes Auge für Details hat. Oft erleben es die Betroffenen allerdings als Stress oder körperlichen Schmerz, da durch die Flut an Reizen das Gehirn stark belastet wird (Knauerhase, 2016) und reagieren mit körperlicher Anspannung und starker Erregbarkeit (Funke, 2022).

2.3 Herausforderndes Verhalten

«Menschen, die sich richtig verhalten können, werden es auch tun» (Hejlskov Elvén, 2015, S. 279).

Diese Aussage von Hejlskov Elvén (2015) legt nahe, dass Menschen in einer bestimmten Situation keine andere Möglichkeit haben, als herausforderndes Verhalten zu zeigen. Dies führt zu einer Grundhaltung, auf welche in der vorliegenden Arbeit aufgebaut wird. Aus einer «bedarfsorientierten Perspektive» (Klauss, 2021, S. 22) wird versucht, die subjektive Bedeutung des Verhaltens zu beleuchten und zu verstehen. So kann mehr über die «erkennbaren Bedürfnisse, Kompetenzen und Entwicklungschancen» (ebd., S. 22) der betroffenen Person herausgefunden werden. Zudem sollte die eigene Reaktion auf das Verhalten reflektiert werden. Mit dieser mehrdimensionalen Sichtweise können bessere Bedingungen geschaffen werden, damit sich der Mensch im Autismus-Spektrum angemessen verhalten kann. Da es sich dabei aber meist nicht um einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, sondern um ein komplexes Zusammenspiel von persönlichen Bedingungen und Umweltfaktoren handelt, stellt dies für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Fröhlich-Gildhoff et al. (2021) gehen von einer systemischen Sichtweise aus, die das herausfordernde Verhalten, im Sinne einer Krise, als Endpunkt eines Prozesses einordnet. Diese Sichtweise zeigt auf, dass vor der Eskalation, durch das Erkennen von Frühwarnzeichen, Massnahmen ergriffen werden können, um die Situation zu entspannen. Ebenso ist zu erwähnen, dass in der Interaktion zwischen dem Kind und der Umgebung immer mehrere Aspekte von Bedeutung sind, die es bei der Wahl der Massnahmen zu berücksichtigen gibt.

Der Versuch, mit dem anderen Menschen in Beziehung zu treten, bildet dabei die Grundlage für eine kompetente Begleitung und Unterstützung. Dabei gibt es keine Patentrezepte, sondern es braucht stets individuelle Lösungen. Oder in den Worten von Klauss (2021) ausgedrückt: «Pädagogisches Handeln muss auf dem Versuch basieren, die jeweils subjektive Bedeutung besonderer Verhaltensweisen für die Personen selbst zu verstehen» (S. 15).

Herausforderndes Verhalten kann für alle Beteiligten eine grosse Belastung darstellen und kann zu Spannungen und Überforderung der beteiligten Personen führen (Eisenhower et al., 2005). Das Verhalten verhindert oft die Teilhabe an der Gesellschaft, es besteht die Gefahr der Stigmatisierung und der sozialen Ausgrenzung. Ein Ziel ist es daher, durch Verminderung des herausfordernden Verhaltens diesen Gefahren entgegenzuwirken.

Da in der Fachliteratur keine spezifischen Werke zu herausforderndem Verhalten im Spielgruppensetting zu finden sind, stützen sich die folgenden Ausführungen mehrheitlich auf Berichte aus Kindertagesstätten. Da sich Situationen in diesen beiden Settings sehr ähnlich sind, können diese auf den Spielgruppenbereich übertragen werden.

2.3.1 Begrifflichkeit

Als Synonyme für herausforderndes Verhalten werden auch die Begriffe Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen oder Problemverhalten benutzt. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des herausfordernden Verhaltens oder der herausfordernden Verhaltensweisen bevorzugt verwendet. Dieser implementiert, dass das gezeigte Verhalten für das Gegenüber eine Herausforderung darstellt (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021). Die Person ist gefordert, einen Umgang mit dem Verhalten zu finden. Dazu muss nach Funktionen, Auslösern und Ursachen des Verhaltens gesucht werden (Castañeda et al., 2019). Ebenso kann die Situation, in der das Verhalten gezeigt wird, für die betroffene Person selbst eine Herausforderung darstellen. Sie bringt damit ihre Not zum Ausdruck und zeigt, dass sie im Moment keine andere Möglichkeit hat, die Situation zu bewältigen (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021).

2.3.2 Herausforderndes Verhalten bei Autismus

Wenn wir von herausforderndem Verhalten bei Autismus sprechen, braucht es eine differenzierte Betrachtung der Zusammenhänge zwischen autistischen Merkmalen, autistischen Verhaltensweisen und zusätzlichen (erlernten) Verhaltensauffälligkeiten (Theunissen, 2013, 2022). Unter autistischen Verhaltensmerkmalen versteht Theunissen (2022) die besonderen Charakteristika von Menschen im Autismus-Spektrum, wie Besonderheiten in der Kommunikation und der sozialen Interaktion oder in eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, wie sie in Kapitel 2.2 beschrieben sind. Unter zusätzlichen Verhaltensauffälligkeiten nennt er «z.B. sich selbst schlagen und verletzen, schreien, wegrennen, andere Personen schlagen» (Theunissen, 2022, S. 83). Girsberger (2020) nennt diese Verhaltensweisen auch sekundäre Störungen.

Schaefer (2023) zeigt in ihrem Erklärungsmodell für herausforderndes Verhalten auf, wie äussere Einflüsse und Eindrücke durch die individuelle Wahrnehmung des autistischen Menschen zu emotionaler Erregung führen können. Diese wiederum begünstigen aufgrund von verminderten Ausdrucksmöglichkeiten und Verständnisschwierigkeiten vermehrte stereotype Muster, was in einen Teufelskreis mit sich weiter steigender emotionaler Erregung führt (Abb. 1).

Abbildung 1: Erklärungsmodell für herausforderndes Verhalten (Schaefer, 2023, 19:05)

Menschen im Autismus-Spektrum sind aufgrund ihrer neurologischen Besonderheiten und ihrer Lebensbedingungen besonders vulnerabel und können als Folge davon Verhaltensprobleme zeigen (Klauss, 2021; Theunissen, 2022). Theunissen (2022) betont, dass die Verhaltensauffälligkeit nicht als objektiver Tatbestand betrachtet werden kann, sondern stark von der subjektiven Beurteilung der beteiligten Personen abhängig ist. Zudem werden solche Auffälligkeiten üblicherweise individualisiert, d.h. an einer Person festgemacht und als Teil der Diagnose angesehen. Zur Verbesserung des Verständnisses sollte das Verhalten jedoch eher als gestörtes Verhältnis zwischen Person und Umwelt betrachtet werden. Der Begriff der Umwelt kann sich dabei auf Personen, Objekte oder Situationen beziehen (Klauss, 2021; Theunissen, 2022).

Wie bei allen anderen sekundären Störungen muss aber, wie bereits mehrfach erwähnt, immer auch untersucht werden, ob es irgendwelche Lebensumstände gibt, welche das Kind überfordern und deshalb rasch zum «explodieren» bringen. Das Ändern dieser Umstände hat Vorrang gegenüber allen anderen Massnahmen, die je nach Fall erstaunlich rasch überflüssig werden können. (Girsberger, 2020, S. 137)

Es wird deutlich, dass das gezeigte Verhalten für den Menschen im Autismus-Spektrum der Versuch ist, das gestörte Verhältnis zwischen Person und Umwelt zu verbessern. Ihr Verhalten macht also in dieser Situation für sie durchaus Sinn (Castañeda et al., 2019; Hejlskov Elvén, 2015; Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022; Theunissen, 2022). Castañeda et al. (2019) teilen die herausfordernden Verhaltensweisen in folgende Kategorien ein:

- *Fremdverletzung, Selbstverletzung, Vandalismus*
- *Geräusche, Schreien, Weinen*
- *Schimpfwörter, -gesten*
- *Hyperaktivität, stereotypes Verhalten, aufdringliches Verhalten*
- *Verweigerung, Weglaufen*
- *Sexuelle Auffälligkeiten*
- *Einnässen, Einkoten, Kotschmierer, Essstörungen*
- *Zwanghaftes Verhalten, Aufräumen, Ordnen*
- *Sozialer Rückzug, Desinteresse, Passivität, Langsamkeit*

(Castañeda et al., 2019, S. 11)

Externalisierendes, also nach aussen gerichtetes Verhalten erzeugt bei der Umwelt am ehesten einen Leidensdruck, aber auch auf sich bezogene Verhaltensweisen wie Selbstverletzung oder motorische Unruhe können für Betreuungspersonen eine Belastung darstellen (Klauss, 2021). Internalisierendes Verhalten wie Rückzug oder Desinteresse ruft nicht direkt nach einer Massnahme, doch ist es trotzdem wichtig hinzuschauen, da die betroffenen Menschen möglicherweise genauso leiden (Castañeda et al., 2019; Klauss, 2021).

Der Leidensdruck für Betreuungspersonen steigt an, wenn aus der Herausforderung eine Überforderung wird, d.h. wenn angewandte Massnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Es kann dann ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht entstehen (Castañeda et al., 2019; Theunissen, 2022). Castañeda et al. (2019) betonen, dass nicht davon ausgegangen werden darf, dass die Person, welche herausforderndes Verhalten zeigt, ihr Verhalten von sich aus ändern wird. Entweder weil das Verhalten für sie eventuell gar kein Problem darstellt, oder weil sie nicht über die nötigen Kompetenzen verfügt, ihr Verhalten zu verändern.

Die Betreuungspersonen sind also gefordert, das Verhalten zu analysieren und geeignete Massnahmen zu ergreifen. Tuckermann, Kiwitt und Häußler (2021) haben ein 5-Phasenmodell entwickelt, welches die Herangehensweise mit dem Navigieren eines Schiffes um einen Eisberg herum veranschaulicht (Abb. 2).

Abbildung 2: 5-Phasen-Modell nach Tuckermann et al. (2021, S. 18)

Das Auftreten eines herausfordernden Verhaltens wird dabei mit dem Erscheinen eines Eisberges verglichen. Als Erstes geht es darum, nicht mit dem Eisberg zu kollidieren, also 'das Ruder herumzureissen' und so die Spannung zu regulieren und Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Als Nächstes kann nach den Ursachen des Verhaltens

gesucht werden, um in einer 4. Phase weitere Massnahmen zu entwickeln und dann auch präventiv einzusetzen. Der Kurs wird also angepasst, damit eine Kollision vermieden werden kann. Dieses Modell zeigt deutlich auf, dass eine individuelle Analyse und Reflexion einzelner Situationen nötig ist.

Hilfreich dabei kann der Ansatz von Castañeda et al. (2019) sein, bei welchem für jedes herausfordernde Verhalten nach Funktionen, Auslösern und Ursachen gesucht wird, bevor man sich Überlegungen zu Massnahmen macht. Zentrale Fragen sind dabei, was vor und was nach der Situation mit herausforderndem Verhalten passiert ist.

Theunissen (2014, 2022, 2024) nutzt das S-A-B-C-Schema zur genauen Beschreibung einer Situation mit herausforderndem Verhalten. 'S' steht dabei für 'setting events' (hintergründige Aspekte), 'A' für 'antecedent conditions' (auslösende Bedingungen), 'B' für 'behavior' (Verhalten) und 'C' für 'consequences' (Konsequenzen). Hintergründige Aspekte beziehen sich auf:

- *Aktivitäten oder Angebote (Anforderungen, Aufgaben zu komplex, langweiliges Spiel, unter- oder überfordernde, uninteressante Angebote...)*
- *Anwesenheit bestimmter Personen (z. B. im Raum), Interaktionen oder Kommunikationsformen (Umgangsstil, Klang der Stimme, Art der Präsentation)*
- *Ereignisse außerhalb der Gruppe (zurückliegend, z. B. zu Hause, auf dem Spielplatz Streit mit anderen Kindern)*
- *(Allgemeine) situative Bedingungen (z. B. hoher Lärmpegel, zu viele Kinder auf engem Raum)*
- *Biologische-physische und psychische Faktoren (z. B. Organdefekt, Hirnschädigung, Erkrankungen, Hunger, Durst, Nebenwirkungen von Medikamenten, emotionale Befindlichkeit, autistische Merkmale, Schlafstörungen, körperliche Schmerzen...)*»

(Theunissen, 2024, S.33)

2.3.3 Funktionen von herausforderndem Verhalten

Wie unter 2.3 beschrieben, hat jedes Verhalten einen subjektiven Sinn und ist eine Reaktion auf eine bestimmte Situation. Um herausforderndes Verhalten verstehen und geeignete Massnahmen ergreifen zu können, ist es daher zentral, nach dessen Funktion zu suchen. Theunissen (2022) nennt dies eine «funktionale (verstehende) Problemsicht» (S. 9). Man sollte sich die Frage stellen, welchen Sinn das Verhalten für die Person hat und was sie damit erreichen will. Mit dieser funktionalen Betrachtungsweise kann ein wichtiger Beitrag zum Verstehen von autistischen Personen geleistet werden.

Castañeda et al. (2019) beschreiben zwölf Funktionen von herausforderndem Verhalten, die es bei einer funktionalen Betrachtungsweise zu berücksichtigen gilt. Diese werden im Folgenden beschrieben.

Eine Zusammenstellung von möglichen Funktionen nach Castañeda et al. (2019) findet sich in Abb. 3.:

Abbildung 3: Funktionen von herausforderndem Verhalten nach Castañeda et al. (2019)

Provokation

Provokation setzt hohe kognitive Leistungen, eine starke zentrale Kohärenz und eine gute Theory of Mind voraus. Da Menschen im Autismus-Spektrum in diesen Bereichen oft Einschränkungen haben, kommt Provokation als Funktion von Verhalten meist nicht in Frage (Castañeda et al., 2019).

Personen steuern / Effekte auslösen

Beim Auslösen von Effekten geht es darum, die Wirkung seines Handelns beobachten zu können. Dies kann ein Geräusch, eine Handlung oder vieles mehr sein, das dem Kind im Autismus-Spektrum Freude bereitet. Falls das Verhalten nicht mehr gezeigt wird, wenn der Effekt ausbleibt, kann davon ausgegangen werden, dass dies die Funktion des Verhaltens ist (Castañeda et al., 2019).

Fordern

Da bei Menschen im Autismus-Spektrum die Kommunikationsmöglichkeiten oft eingeschränkt sind, suchen sie nach anderen Wegen, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Werden diese Kommunikationsversuche nicht verstanden, kann dies zu Frustration führen (Castañeda et al., 2019).

Ablehnen

Fehlen die kommunikativen Fähigkeiten um etwas abzulehnen, wird dies über das Verhalten gezeigt, z.B. mit Schreien, Schlagen oder Wegwerfen. Warum Jemand etwas ablehnt kann verschiedene Gründe haben: Z.B. Störung der Routine, Über- oder Unterforderung, Unklarheit, was gefordert ist (Castañeda et al., 2019).

Missverständnis

Aufgrund von eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, Schwierigkeiten mit der Theory of Mind und einer schwachen zentralen Kohärenz und der damit verbundenen Schwierigkeit, Erfahrungen zu generalisieren

kann es in der Kommunikation mit autistischen Menschen vermehrt zu Missverständnissen kommen (Castañeda et al., 2019).

Kontakt und Aufmerksamkeit

Eine weitere Funktion von Verhalten ist die Suche nach Kontakt und Aufmerksamkeit. Möglicherweise kennt ein Kind im Autismus-Spektrum keine angemessene Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, oder es hat aufgrund seiner emotionalen Entwicklung noch stark das Bedürfnis nach ständiger Aufmerksamkeit der Bezugsperson (Castañeda et al., 2019).

Kontrolle behalten

Veränderte Abläufe und Routinen, Übergänge oder Wartezeiten können für Menschen im Autismus-Spektrum eine Herausforderung sein, da sie grosse Unsicherheiten auslösen und einen Kontrollverlust darstellen (Castañeda et al., 2019).

Unangenehme Wahrnehmungen überlagern

Die Hypersensibilität, welcher viele autistische Menschen ausgesetzt sind, kann zu sensorischen Überforderungen führen. Um diesen unangenehmen Wahrnehmungen ausweichen zu können oder sie zu überlagern, zeigen die betroffenen Menschen auffälliges Verhalten, indem sie sich z.B. selber verletzen oder laute Geräusche machen (Castañeda et al., 2019).

Unwohlsein ausdrücken

Verhalten kann dazu dienen, Unwohlsein oder Schmerzen auszudrücken. Dies kann sich in selbst- oder fremdverletzendem Verhalten zeigen. (Castañeda et al., 2019)

Stimulation

Beim Verhalten als Stimulation handelt es sich eigentlich um ein positives Verhalten, es verschafft der Person ein angenehmes Gefühl. Abgeleitet vom englischen Begriff *self-stimulating behavior* wird es auch *Stimming* genannt. Da dieses Verhalten zum Wohlbefinden des autistischen Menschen beiträgt, sollte es nicht verhindert werden, ausser die Person schadet sich selbst oder Anderen damit. (Castañeda et al., 2019)

Regulation

Der Begriff Stimming kann auch verwendet werden bei Verhaltensweisen, die bei Stress als Regulation eingesetzt werden, wie z.B. schaukeln, schreien oder den Kopf an die Wand schlagen. Da es sich hier um wichtige Regulationsstrategien handelt, sollten sie nicht unterbunden werden, resp. sollte eine Alternative zur Stressreduktion angeboten werden können (Castañeda et al., 2019).

Ausdruck einer Krise

Ist der Grad der Anspannung in einer Situation zu gross, kommt es zu einem Kontrollverlust und zu einem Problemverhalten mit hoher Intensität, häufig in Form von Fremd- oder Selbstverletzung oder Zerstörung von Gegenständen (Castañeda et al., 2019).

2.3.4 Auslöser von herausforderndem Verhalten

Die besondere Wahrnehmung und Besonderheiten in der Reizverarbeitung von Menschen im Autismus-Spektrum, wie sie in Kapitel 2.2 beschrieben wurden, sind Belastungsfaktoren, die sich im Alltag oft schon stark auf das Grund-Stresslevel auswirken. Bo Hejlskov Elvén und Trine Uhrskov haben ein Stress-Vulnerabilitäts-Modell entwickelt, das diesem Umstand Rechnung trägt. Sie haben die Belastungsfaktoren in zwei Typen aufgeteilt:

- *Andauernde Belastungsfaktoren: Stress, der jeden Tag auftritt oder auf jeden Fall den ganzen Tag der betreuten Person beherrscht.*
- *Situationsabhängige Belastungsfaktoren: Stress, der im Moment entsteht, aus der Situation heraus, zum Beispiel, wenn etwas anders verläuft, als die Person es sich vorgestellt hat.*

(Sjölund & Hejlskov Elvén, 2022, S. 117)

Das Modell macht deutlich, dass Menschen im Autismus-Spektrum oft einem konstant hohen Stressniveau ausgesetzt sind. Der Auslöser für eine Krise kann dann im Verhältnis eine kleine Begebenheit sein (Hejlskov Elvén, 2015). Befindet sich z.B. ein Kind, das schlecht geschlafen hat, in einer geräuschvollen und kaum strukturierten Umgebung und wird dann mit der Situation konfrontiert, dass sein Lieblingsspielzeug nicht auffindbar ist, kann dies beim Kind ein Gefühlschaos auslösen, auf welches es mit lautem Schreien reagiert.

Zudem ist eine Übertragung von Gefühlen möglich. Menschen im Autismus-Spektrum fällt es schwer, die eigenen Gefühle von denen anderer Menschen zu trennen. D.h., dass z.B. Unsicherheiten oder Stress vom Gegenüber auch bei der autistischen Person im Sinne eines Ping-Pong-Effekts Unsicherheit und Stress auslösen kann. Durch das Bewusstmachen der eigenen Gefühle, können diese stärker kontrolliert werden, was zu einer Entspannung der Situation beitragen kann. Einerseits kann darauf geachtet werden, die negativen Emotionen des Kindes mit der eigenen Anspannung nicht noch zu verstärken und sie andererseits mit positiven, ruhigen Emotionen zu dämpfen (Hejlskov Elvén, 2015; Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022).

2.3.5 Ursachen von herausforderndem Verhalten

Als Hauptursache von herausforderndem Verhalten gilt Stress. Entweder wird er als Druck von aussen wahrgenommen, oder er kann in der autistischen Person begründet sein. Die in Kapitel 2.2 beschriebenen Besonderheiten im Verhalten, in der Wahrnehmung, in der Kommunikation und der sozialen Interaktion von Menschen im Autismus-Spektrum sind oft Ursachen von herausforderndem Verhalten. Konkret kann dies heissen: Die Person hat ein Problem, ...

- *Weil sie nicht weiss, was sie braucht oder es nicht sagen kann*
- *Weil ihr Orientierung fehlt*
- *Mit dem Wechsel von Perspektiven*
- *Weil sie nicht weiss, wie sie sich verhalten soll*
- *Und das erwünschte Verhalten kein eigenes Handlungsziel ist*

(Willke, 2024, S. 26)

Es gilt zu überprüfen, ob die gestellten Anforderungen für den betroffenen Menschen unter Berücksichtigung dieser Aspekte bewältigbar sind. Hejlskov Elvén (2015) nennt als häufigste Anforderungen u.a. die Verhaltenssteuerung, kommunikative Fähigkeiten, Überblick, Geduld, Flexibilität und Empathie. Alles Fähigkeiten, die den neurodivergenten Menschen oft Mühe bereiten. Indem realistische Anforderungen gestellt werden, erhalten sie erst die Möglichkeit, sich angemessen verhalten zu können. «Wutausbrüche sind, in letzter Konsequenz, immer das Ergebnis einer gescheiterten Kommunikation zwischen dem Autisten und seiner Umwelt» (Knauerhase, 2016, S. 48).

2.4 Umgang mit herausforderndem Verhalten

Bei Kindern mit einer Autismus-Diagnose stehen die Eltern oder andere Betreuungspersonen oft vor der Herausforderung, dass die bekannten Erziehungs- und Disziplinierungsmethoden nicht funktionieren (Hejlskov Elvén, 2015). Die Kinder verhalten sich nicht erwartungsgemäss, und herausforderndes Verhalten wird mit unzulänglichem Erziehungsverhalten der Eltern in Verbindung gebracht. Nicht selten ist die Reaktion darauf, dass die ungeeigneten Erziehungsmassnahmen mangels Alternativen mit stärkerem Nachdruck angewendet werden. Dies hat allerdings keine Verbesserung des Verhaltens, sondern eher eine Verschlechterung der Beziehung zwischen Eltern und Kind zur Folge (ebd.). Es erscheint daher zentral, passende Alternativen zu den gängigen Erziehungsmethoden zur Hand zu haben, welche die Besonderheiten von neurodivergenten Menschen mitberücksichtigen.

Wie in Kapitel 2.3 erläutert, geht es im Umgang mit herausforderndem Verhalten zuerst darum, das Verhalten als bedeutungsvolles Ausdrucksmittel zu respektieren. In zweiter Linie sollte es darum gehen, günstige Bedingungen zu schaffen oder das eigene Verhalten zu verändern, um dem Kind andere Verhaltensmöglichkeiten anzubieten. Damit Lernen möglich wird, sollten die Bedingungen dem Bedürfnis von autistischen Menschen nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit Rechnung tragen (Theunissen, 2014b). Dies erfordert eine genaue Analyse der Situation, die das entsprechende Verhalten auslöst, um präventiv und personenbezogen Überforderung und Stress vermeiden zu können. Diese Herangehensweise ist unabhängig von den geistigen Fähigkeiten des Kindes im Autismus-Spektrum, und sie erfordert auch nicht dessen eigenes Engagement (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Allerdings ist es nicht möglich und auch nicht das Ziel, jedes auffällige Verhalten zu verhindern. Ist ein Verhalten ungefährlich z.B. in Form von Verweigerungen oder Beleidigungen, empfiehlt Hejlskov Elvén (2015) die Haltung zu entwickeln, «dass das Verhalten an sich in Ordnung ist, auch wenn wir den Umgang damit schwierig finden» (S. 19). Es muss nicht sofort eine Intervention erfolgen, die dann in der Situation oft emotional ausfällt und den Konflikt eher verschlimmert, sondern es kann eine Strategie entwickelt werden, die auf eine längerfristige Veränderung abzielt. Es kann auch darum gehen, mit geeigneten Massnahmen autistisches und herausforderndes Verhalten auszuhalten (Theunissen, 2022). Besonders schwierig erscheint dies den beteiligten Personen, wenn Menschen im Autismus-Spektrum sich selbst verletzen. Da das selbstverletzende Verhalten oft nötig ist, um mit schwierigen Situationen umgehen zu können und Druck abzubauen, kann es nicht einfach verboten werden, da es sich sonst verstärkt. Es muss also auch hier nach einer gut funktionierenden

Ersatzstrategie gesucht werden, die es der betroffenen Person ermöglicht, den angestauten Druck abzubauen (Hejlskov Elvén, 2015).

In den folgenden Kapiteln wird in einer systemischen Sicht darauf eingegangen, welche Aspekte im Umgang mit herausforderndem Verhalten Beachtung finden sollten.

2.4.1 Beobachten und Analysieren

Wie in Kapitel 2.3 erläutert, ist die zentrale Frage im Umgang mit herausforderndem Verhalten die Frage nach dem «Warum». Um passende Handlungsstrategien entwickeln und einsetzen zu können ist es daher unabdingbar, in einem ersten Schritt das Verhalten des Kindes genau zu beobachten und in einem zweiten Schritt zu analysieren. Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius (2020) weisen in diesem Zusammenhang auf den Kreislauf des professionellen pädagogischen Handelns hin (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Prozessmodell zum professionellen Umgang mit herausforderndem Verhalten (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, et al., 2020, S. 78)

Beobachtet werden das konkrete Verhalten, aber auch die vorangehenden und möglicherweise auslösenden Bedingungen und Ereignisse sowie die Folgen, die für den Menschen, der das Verhalten zeigt, daraus resultieren. Pädagogisches Handeln basiert somit nicht auf Vermutungen, sondern auf Beobachtung und theoriebasierten Annahmen. (Klauss, 2021, S. 23)

Zur Wichtigkeit einer differenzierten Beschreibung und Analyse von Verhalten wurde in Kapitel 2.3.2 eingegangen.

2.4.2 Haltungen und Werte reflektieren

Beobachtungen sind stets auch subjektiv geprägt. Dies gilt es bei der Analyse und Bewertung von Verhalten mitzuberücksichtigen (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, et al., 2020). Simoni & Wustmann Seiler (2016) betonen, dass Erwachsene das Kind als Person und sein Verhalten mit verbalen und nonverbalen Botschaften bewerten und das Selbstbild des Kindes beeinflussen. Da dies z.T. unbewusst geschieht, ist es unerlässlich, das eigene Verhalten und die eigenen Haltungen zu reflektieren, um ein Kind durch seine Reaktionen nicht zu schwächen, sondern zu stärken (Simoni & Wustmann Seiler, 2016). Ob ein Verhalten als herausfordernd wahrgenommen und bewertet wird, wird aufgrund von subjektiven Werten und Normen bestimmt (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021). Widerspricht ein Verhalten unseren Werthaltungen, kann dies eine Trigger Funktion haben und starke

Emotionen auslösen. Der Reflexionsprozess kann dabei helfen, eigene Emotionen zu verstehen und professioneller damit umzugehen.

Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius (2020) formulieren folgende Fragen, die für die Selbstreflexion hilfreich sein können:

- *Wann war das Verhalten für mich herausfordernd?*
- *Was hat mich besonders herausgefordert?*
- *Was hat das wahrgenommene Verhalten mit mir zu tun?*
- *Weshalb fällt das Verhalten bei mir ins Gewicht? Weshalb nehme ich es überhaupt wahr?*
- *Gibt es Zeitpunkte, an denen mich das Kind nicht herausfordert?*
- *Welche positive und negative Erwartungshaltung habe ich an das Kind?*
- *Wie empfinden die Kolleg*innen die Situation?*

(Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2020, S. 104-105)

Zudem betont Kokemoor (2023), dass eine veränderte Grundhaltung bei den beteiligten Erwachsenen auch Einfluss auf die Haltung der anderen Kinder gegenüber dem Kind im Autismus-Spektrum hat. Auch sie zeigen sich kooperativer, wenn die Erwachsenen ihnen dies vorleben.

2.4.3 Gegenseitiges Verständnis fördern

Ich bin davon überzeugt, dass andere Menschen nicht wirklich auf mich eingehen können, wenn sie nicht zunächst einmal verstehen, wie und warum ich so denke und handle, wie ich es nun einmal tue. Zum Beispiel wirke ich oberflächlich betrachtet sicher oft gereizt, penetrant und wie eine überzeugte Unangepasste. Tief in meinem Herzen dagegen – und daran liegt mir wirklich viel – bin ich so höflich und unaufdringlich, wie ich nur kann. Es ist einfach so, dass der Rest der Welt mein Bestes nicht leicht erkennen kann. (Willey, 2003, S. 150)

Willey (2003) spricht einen zentralen Aspekt an beim Umgang mit herausforderndem Verhalten: Die Schwierigkeit, Verständnis für das Verhalten des Gegenübers aufzubringen. Bei einem Kind kann z.B. der Eindruck entstehen, dass es egoistisch, trotzig oder frech ist, da es Mühe hat, sich in andere Menschen hineinzusetzen (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Indem versucht wird, das Kind und sein Verhalten wirklich zu verstehen, geht man ihm einen Schritt entgegen. Idealerweise kann auch versucht werden, dem Kind im Autismus Spektrum das Verhalten der neurotypischen Menschen zu erklären, um so beide Seiten einander näherzubringen. Dabei soll es gemäss Gardiner (2017) nicht darum gehen, autistischen Kindern Eigenschaften abzutrainieren und sie gleichzumachen wie neurotypische Kinder, sondern vielmehr ihnen Teilhabe zu ermöglichen unter Berücksichtigung der autistischen Besonderheiten: "I think the most important part is to value all types of brains. In school, that could mean explaining things in different ways, allowing more movement, and explaining and accepting things like stimming rather than discouraging it" (Gardiner, 2017, S. 2).

Fühlt sich eine Person verstanden und gesehen, können Anspannung und Stress reduziert werden und es wird weniger Energie verbraucht, die dann für Alltagsanforderungen zur Verfügung steht (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022).

2.4.4 Setting gestalten

Damit ein Kind im Autismus-Spektrum lernen und sich angemessen verhalten kann, braucht es günstige Bedingungen. Zentral dabei sind Sicherheit und Vorhersehbarkeit (Theunissen, 2014b). Im Folgenden werden mögliche Massnahmen und Interventionen erläutert.

Verstehen unterstützen

Es ist davon auszugehen, dass es für Menschen im Autismus-Spektrum im Alltag oft nicht selbstverständlich ist, den Sinn von Anforderungen und Aktivitäten zu verstehen. Dies hängt u.a. mit der fehlenden zentralen Kohärenz zusammen, welche unter 2.2.4 beschrieben wurde. Sie besitzen oft nicht die Fähigkeiten, die Alltagsanforderungen zu bewältigen. Der amerikanisch-israelische Soziologe Aaron Antonovsky hat den Begriff des Kohärenzgefühls geprägt, der in diesem Zusammenhang verdeutlicht, wie wichtig das Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Bedeutsamkeit ist, um Stress vorzubeugen (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Es ist daher von grosser Bedeutung, dass autistische Menschen Unterstützung darin erhalten, ein Kohärenzgefühl aufzubauen. Es geht dabei für die unterstützende Person in erster Linie darum, Anpassungen im Alltag vorzunehmen, damit die Anforderungen überschaubar und verständlich gemacht werden. Es sollte für die betreffende Person klar sein, wann, wo, was, wie, wie lange und warum etwas von ihr verlangt wird (ebd.). Um dies zu erreichen, können in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Hilfsmittel und Strategien eingesetzt werden, die im Folgenden beschrieben werden.

Dem Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit und Kontrolle kann mit der **Gestaltung einer nachvollziehbaren Umgebung** Rechnung getragen werden. Dies bezieht sich auf Personen, Räume und Strukturen. Routinen, fixe Abläufe und Rituale können hier hilfreich sein. Neben dem Vermitteln von Sicherheit und Orientierung, helfen sie auch, den Energieaufwand zu reduzieren, da weniger Konzentration für die Planung und Ausführung der Tätigkeit gebraucht wird (Knauerhase, 2016). Eine mögliche Herangehensweise zur Strukturierung der Umwelt ist der TEACCH-Ansatz (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), ein Ansatz, der in den 60-er Jahren in den USA entwickelt wurde (Häußler, 2022). Schemata, Arbeits- und Aktivitätspläne werden visualisiert und erleichtern so «die Übergänge von einer Aktivität in die andere, verstärken die Fähigkeit, eigenständig Arbeitsabläufen zu folgen, unterstützen das Generalisieren von Fertigkeiten in unterschiedlichen Situationen sowie das Reduzieren unerwünschter Verhaltensweisen» (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022, S. 181-182). Die Ressource der visuellen Wahrnehmung von Menschen im Autismus-Spektrum wird genutzt, um Orientierung zu geben. Solche Ablaufpläne werden individuell auf das Kind angepasst. Es muss darauf geachtet werden, welches Abstraktionsniveau für das Kind passend ist: Konkrete Gegenstände, Fotos oder Piktogramme. Auch die Anzahl der Aktivitäten auf einem Plan ist abhängig von den Fähigkeiten des Kindes. Dies kann von einem einfachen Erst-Dann-Schema bis zum Ablauf eines ganzen Morgens ausgebaut werden (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Es ist dabei wichtig, das Kind im Autismus-Spektrum genau zu beobachten, um zu sehen, wie es mit den Strukturen umgeht und ob diese hilfreich sind (Kokemoor, 2023).

Für Kinder im Autismus-Spektrum können bereits kleine Übergänge, sogenannte Mikrotransitionen, z.B. von einer Aktivität zur nächsten eine Herausforderung darstellen. Es ist hilfreich, diese **Übergänge** zu **planen** und dadurch Struktur und Stabilität zu schaffen und Wartezeiten zu vermeiden (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021). Um

eine Aktivität anzukünden, können Prompter (Signalgegenstände) eingesetzt werden (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). So kann z.B. anstelle einer verbalen Aufforderung die Znüibox gezeigt werden, wenn es Zeit ist für das Znüni. Signalwirkung können zudem ritualisierte Lieder oder Verse haben. Auch sie folgen einem bestimmten vorhersehbaren Ablauf, sind rhythmisch und mit Bewegungen kombinierbar (Kokemoor, 2023). Zur Vorbereitung auf einen Übergang kann auch ein Time-Timer hilfreich sein (Castañeda et al., 2019).

Eine Möglichkeit für das Verstehen von sozialen Situationen sind **Social Stories** oder soziale Skripte, mit deren Hilfe die Umwelt für den Menschen mit Autismus begreifbarer und somit handhabbarer gemacht werden (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Das Konzept der Social Stories wurde von der amerikanischen Pädagogin Carol Gray entwickelt. Eine Social Story erklärt Situationen und Ereignisse und zeigt, wie eine Situation bewältigt werden kann (ebd.). So kann z.B. eine Begrüssungssituation in einer Spielgruppe mit den Erwartungen und Anforderungen für ein Kind bildlich dargestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Social Story die wesentlichen W-Fragen (Wer? Was? Wie? Wann? Warum?) beantwortet. Zudem sollten die Erwartungen positiv formuliert sein, also aufzeigen, welches Verhalten erwünscht ist (Castañeda & Hallbauer, 2013).

Anforderungen anpassen

Wichtig ist es, sich zu fragen, ob die Anforderungen für das Kind im Autismus-Spektrum angemessen sind. Eventuell müssen die Anforderungen gesenkt werden, damit es damit umgehen kann (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Nicht selten fällt auf, dass eine Anforderung in der einen Situation passend ist, in einer anderen aber zu Überforderung führt, da das Stressniveau bereits aufgrund von Vorgesehnissen erhöht ist und daher das Energiepotenzial ausgeschöpft ist (vgl. Kapitel 2.3.4). Die Alltagsanforderungen müssen also zusätzlich auch an die jeweilige Tagesform des Kindes angepasst werden (ebd.). Auch gilt es zu bedenken, welche Erwartungen die beteiligten Erwachsenen an die Inklusion des autistischen Kindes in die Spielgruppe haben. Auch hier sollten die Anforderungen an das Entwicklungsniveau und die individuellen Fähigkeiten des Kindes angepasst werden. Das bedingt, dass die Spielgruppenleiter*innen umfassend informiert sind über das Kind und sich mit dem Thema Autismus auseinandersetzen (Schuster & Schuster, 2022).

Sehr häufig treten bei Menschen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten beim Essen auf (Girsberger, 2020). Die Znüni- oder Zvierisituation in der Spielgruppe kann für ein autistisches Kind daher eine Herausforderung darstellen. Es sieht darin keine soziale Situation des gemeinsamen Essens, sondern eine reine Nahrungsaufnahme; es hat daher wohl auch kein Verständnis für das Warten auf einen gemeinsamen Beginn oder ein gemeinsames Ende (ebd.). Ebenso sind Einschränkungen in der Wahrnehmung von Hunger und Durst beobachtbar, was dazu führen kann, dass das Kind gar nichts essen will (Funke, 2022; Girsberger, 2020). Es ist also wichtig, beim Thema Essen Verständnis für die Schwierigkeiten des Kindes aufzubringen. Machtkämpfe und eskalierende Konflikte durch Druck und Zwang sind laut Girsberger (2020) wenig sinnvoll. Eher sollte mit Anreizen z.B. in Form von Belohnungen gearbeitet werden (ebd.).

Wahlmöglichkeiten bieten

Das Gefühl, etwas selber mitgestalten zu können, ist wichtig für die Motivation, die man für eine Aktivität aufbringt. Wenn eine Person sich selbst als Handelnde erlebt, gibt das der Handlung Sinn und Bedeutsamkeit

(Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Hilfreich kann sein, wenn dem Kind eine Wahlmöglichkeit geboten wird. Hejlskov Elvén & Sjölund (2022) betonen, dass eine klare Wahlvorgabe z.B. von zwei Möglichkeiten zielführender ist, als eine freie Wahl. Eine Wahlmöglichkeit kann oft auch betreffend Zeitpunkt gegeben werden, z.B. *möchtest du das Puzzle jetzt machen oder nach dem Znüniessen?*.

Rückzugsmöglichkeiten schaffen

Wie unter 2.2.5 beschrieben, nehmen Menschen im Autismus-Spektrum Reize anders wahr als neurotypische Menschen. Oft hat dies eine Reizüberflutung zur Folge. Dies ist mit Anspannung verbunden und kostet der betroffenen Person viel Energie. Eine Verminderung von Geräuschen, Licht, Berührungen oder Gerüchen hat direkten Einfluss auf den Energiehaushalt eines Menschen mit Autismus (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Es ist daher besonders wichtig, gezielte Pausen und Entspannung zu ermöglichen (Funke, 2022). Es kann z.B. hilfreich sein, einen sicheren Rückzugsort zu schaffen. Dies kann ein kleiner Raum, eine ruhige Ecke, ein Zelt oder der Garten sein (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Auch Hörschütze, Schirmmützen oder Kapuzenpullis können vor störendem Lärm oder Licht schützen und zur Regulation beitragen (Castañeda et al., 2019).

2.4.5 Die Rolle der anderen Kinder

Um bei anderen Kindern Verständnis für das autistische Kind entwickeln zu können, ist es hilfreich, wenn die anderen Kinder über die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation vom Kind im Autismus-Spektrum informiert sind (Freitag, 2008). Kann ein autistisches Kind nicht wie die anderen Kinder an einer Aktivität teilhaben, und werden deshalb Sonderregelungen eingeführt, sollte dies laut Kokemoor (2023) mit den anderen Kindern thematisiert werden, indem ihnen die Schwierigkeiten z.B. in der Wahrnehmung erklärt und wenn möglich erlebbar gemacht werden. Sonderregelungen sieht er in erster Linie als kurzfristige Entlastung für alle, damit Lernen in einer entspannten Atmosphäre überhaupt erst möglich wird.

2.4.6 Alternative Handlungsmöglichkeiten aufbauen

Girsberger (2020) betont, dass die Schule für die meisten Kinder im Autismus-Spektrum eine Herausforderung darstellt, weil dort in erster Linie Sozialkompetenzen gefordert werden, die autistischen Kindern oft Mühe bereiten (vgl. Kapitel 2.2). Kompetenzen, wie sich in eine Gruppe einfügen, Konflikte austragen und lösen oder mit anderen zusammen spielen, sind auch in der Spielgruppe gefragt. Fehlen angemessene Handlungsstrategien, zeigt sich dies oft durch herausforderndes Verhalten. Das Ziel ist es, die Handlungsmöglichkeiten des Kindes zu erweitern, damit es Alternativen zum herausfordernden Verhalten hat (ebd.).

Kommunikation unterstützen

«Ich wollte nicht schwierig sein. Ich wollte einfach nur das Richtige tun. Das Problem war, dass die Lehrerin annahm, dass ich ihre Worte so wie alle Kinder verstehen konnte. Das konnte ich aber nicht» (Willey, 2003, S. 27).

Die in Kapitel 2.2.5 erwähnten Besonderheiten in der Kommunikation machen es nötig, dass Spielgruppenleitende kurze und klare verbale Anweisungen geben, diese allenfalls wiederholen oder dem Kind im Autismus-

Spektrum zusätzliche Instruktionen geben (Girsberger, 2020). Eine Äusserung wie *das Malen ist fertig* kann z.B. von einem autistischen Kind besser verstanden und befolgt werden als *jetzt hast du dann genug gemalt*.

Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht laut Kokemoor (2023) darin, dass vom Kind selber oft keine verbale Kommunikation initiiert wird, und daher auch das Gegenüber die Tendenz hat, weniger zu sprechen. Diesem Umstand sollte unbedingt entgegengewirkt werden. Es ist von grosser Bedeutung, Alltagssituationen oder Vorhaben in Worte zu fassen und eigene Aktivitäten oder diejenigen des Kindes zu kommentieren (Freitag, 2008). Das Beobachtete ist nicht als Frage, sondern als Feststellung zu formulieren, da die Frageform das Kind verunsichern kann. Ebenfalls zentral in diesem Zusammenhang ist das intensive Vokalisieren beim Sprechen, also das übermässige Betonen von Lauten, welches die emotionale Beteiligung verstärkt (Kokemoor, 2023).

Durch das Verbalisieren und Kommentieren kann die Aufmerksamkeit gelenkt und Orientierung gegeben werden, was u.a. auch die Vorhersehbarkeit von Situationen schafft. Informationen und Eindrücke können besser eingeordnet werden. Zudem können durch die Sprache soziale Informationen an das autistische Kind weitergegeben werden. Ebenfalls wichtig ist es, die Bedürfnisse des Kindes zu benennen. Einerseits fühlt sich das Kind dadurch wahr- und ernstgenommen, andererseits sind die Bedürfnisse dann auch für die anderen Kinder wahrnehmbar (Kokemoor, 2023).

Interaktion unterstützen

Vielleicht war mein starkes Interesse daran, die Gegenstände in eine bestimmte Ordnung zu bringen, der Grund dafür, warum ich an meinen Altersgenossen kein Interesse hatte. Sie wollten die Sachen immer benutzen, die ich gerade so sorgfältig angeordnet hatte. Sie wollten es auch nicht wieder rückgängig machen und es wieder genau so anordnen, wie ich es zu tun pflegte. Sie liessen mich meine Umgebung nicht kontrollieren. Sie verhielten sich nicht so, wie ich dachte, dass sie es sollten. Andere Kinder brauchten grössere Freiheiten, als ich sie ihnen gewähren wollte. (Willey, 2003, S. 22)

Willey (2003) beschreibt eine der Schwierigkeiten, die im gemeinsamen Spiel von neurotypischen Kindern und Kindern im Autismus-Spektrum auftreten können: Die Spielideen unterscheiden sich voneinander und das Verständnis für die anderen Spielinteressen ist nicht vorhanden. Zudem ist es für autistische Kinder oft schwierig, die Regeln von Gruppen und Freundschaften zu verstehen: «Ich habe Gruppendynamik nie verstehen können, besonders nicht die Dynamik oberflächlicher Freundschaften, die auf Geben und Nehmen beruht, auf Rollenspiel und Modellhaftem, auf einem Einhalten gewisser Regeln und einem Sich-Abwechseln» (Willey, 2003, S. 23).

Vor dem Hintergrund dieser Besonderheiten ist es unumgänglich, dass die begleitenden Erwachsenen Hilfestellungen geben, damit eine Interaktion und ein gemeinsames Spiel oder zumindest ein Spiel nebeneinander stattfinden kann (Freitag, 2008). Die Kinder brauchen Unterstützung, um zu verstehen, dass andere Menschen andere Sichtweisen haben. Bei Kindern im Vorschulalter geschieht dies in erster Linie über gemeinsame Aktivitäten. Kokemoor (2023) betont, dass der Grund der fehlenden Interaktion oft darin liegt, dass sich das Kind im Autismus-Spektrum emotional nicht angesprochen fühlt. Das Gegenüber ist in diesen Momenten nicht im Fokus des autistischen Kindes. Gelingt es, das Handeln an der Initiative des Kindes auszurichten, den Details seines Spiels Bedeutung zu geben und diese zu benennen, kann eine Verbindung hergestellt werden, die

als Grundlage für eine Interaktion dienen kann. Das Kind merkt, dass sein Wirken von jemand anderem wahrgenommen wird, es erlebt eine Resonanz auf sein Handeln. Das Kind im Autismus-Spektrum gerät in den Fokus, die anderen Kinder nehmen dessen Handlungen ebenfalls wahr und können sich an ihnen beteiligen (ebd.). Kokemoor (2023) erwähnt, dass Spiele der tiefgreifenden Rückversicherung wie Fangen, Guck-guck, Verstecken oder Rutschen, ideal für den Aufbau von sozialen Interaktionen von Kleinkindern sind. Es kann mit Hilfe dieser Bewegungs- oder Nähe-Distanz-Spiele das Interesse am Gegenüber aufgebaut und der Kontakt zu ihm gestaltet werden (ebd.).

Ziel dieser Bemühungen ist es laut Kokemoor (2023), ein echtes Beziehungserleben zu schaffen:

Denn es kann nicht darum gehen, diese Kinder lediglich in die Kita zu integrieren oder ihnen zu helfen unseren Vorstellungen zu folgen, sondern darum, sie in ein echtes Beziehungserleben einzuladen, welches erst die Grundlage schafft, die Komplexität des Alltags sowie die kulturellen Zusammenhänge mit allen Sinnen zu erfassen. (Kokemoor, 2023, S. 103)

2.4.7 Mit Krisensituationen umgehen

In einer Krisen- oder Akutsituation zeigt das Kind mit seinem Verhalten, dass es in grosser Not ist und keine anderen Möglichkeiten hat als z.B. sehr laut zu schreien, zu schlagen oder zu beißen. Eine Krise ist mit einem Kontrollverlust gleichzusetzen. Je höher die Erregung, umso weniger ist die Person in der Lage, kontrolliert und geplant zu handeln, was zugleich bedeutet, dass die kognitiven Möglichkeiten in einer solchen Situation sehr gering sind (Castañeda et al., 2019; Fröhlich-Gildhoff et al., 2021). Castañeda et al. (2019) und Fröhlich-Gildhoff et al. (2021) betonen, dass daher in einer Krise kein Lernen möglich ist. Die Aufgabe der Betreuungsperson ist es lediglich, die Situation zu managen und die Anwesenden vor körperlichen oder psychischen Verletzungen zu schützen.

Auf das Thema der Gefühlsansteckung wurde im Kapitel 2.3.4 bereits hingewiesen. In Krisensituationen sollte darauf geachtet werden, dass das eigene Verhalten beim Gegenüber nicht provozierend wirkt. Dabei hilft das Konzept des unaufgeregten Umgangs oder auch Low-Arousal-Ansatz. Das Konzept wurde von Andrew McDonnell aus Grossbritannien entwickelt. Castañeda et al. (2019) betonen, dass diese Verhaltensregeln nicht erst in Krisensituationen sondern grundsätzlich in allen Situationen dazu beitragen können, das Erregungsniveau zu senken. Hejlskov Elvén (2015) hat zur Veranschaulichung folgende Visualisierung von den zwölf hilfreichen Verhaltensweisen erstellt (Abb. 5):

Abbildung 5: Visualisierung des unaufgeregten Umgangs nach Hejlskov Elvén (verfügbar unter www.ukcouch.de)

Eine weit verbreitete Fehlvorstellung in Bezug auf herausforderndes Verhalten ist laut Hejlskov Elvén (2015), dass Eltern und Betreuungspersonen das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über das Kind behalten müssen. Dies ist aber in Krisensituationen nicht hilfreich. Um eine Eskalation der Situation nicht noch zu begünstigen, sollte es nämlich das Ziel sein, dass das Kind seine Selbstkontrolle wieder erlangt. Kleine Kinder sind ihren Gefühlen noch stärker ausgeliefert als Erwachsene. Sie brauchen Unterstützung darin, bei heftigen Emotionen die Selbstkontrolle wieder zu erlangen. Hejlskov Elvén (2015) nennt häufige Strategien zur Wiedergewinnung der Selbstkontrolle:

- *Verweigerung, Nein-Sagen in einer Drucksituation, in der es schwierig ist, die Konsequenzen eines Ja einzuschätzen*
- *Einige Schritte zum Gegenüber auf Abstand gehen; unter Stress braucht man mehr persönlichen Raum als sonst*
- *Den Anderen auf Abstand halten, indem man nach ihm schlägt, Dinge nach ihm wirft oder schreit*
- *Sich in sich selbst zurückziehen, um sich vor dem Geschehen um sich herum zu schützen*
- *Weglaufen*
- *Sich in die Hand oder den Arm beißen, um sich auf den Schmerz zu fokussieren und alles andere zu ignorieren*
- *Sich in den Arm schneiden*
- *Durch Drohungen und Beleidigungen die Oberhand zu behalten versuchen*

(Hejlskov Elvén, 2015, S. 57)

Bei diesen Verhaltensweisen handelt es sich um sekundäre Störungen, wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Sie sind wichtige Strategien, die zur Beruhigung einer Situation beitragen können. Wird das Verhalten negativ bewertet und unterbunden, wird dem Kind diese Möglichkeit zur Selbstkontrolle weggenommen, was meist eine Verschlechterung der Situation bedeutet. Hilfreicher ist es, diesen Verhaltensweisen als Warnsignale Beachtung zu schenken und darauf zu achten, dass im Sinne des unaufgeregten Umgangs deeskalierend gehandelt und dem Kind z.B. mit Ablenkung ein Ausweg aus der Situation angeboten wird (Hejlskov Elvén, 2015; Knauerhase, 2016).

2.5 Die Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE)

Bei Kindern mit einer Autismus-Diagnose, welche in eine Regelspielgruppe integriert werden, ist oft eine Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) involviert, die eventuell bereits mit der Förderung und Begleitung des Kindes und seiner Familie vertraut ist. Daher kommt ihr eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, das Kind, seine Familie und die Spielgruppe möglichst optimal auf den Spielgruppenbesuch vorzubereiten und bei auftretenden Schwierigkeiten zu unterstützen.

In den folgenden Kapiteln werden die Hauptaufgaben einer HFE im Setting der Spielgruppe erläutert.

2.5.1 Coaching der Spielgruppenleiter*innen

Wird ein Kind im Autismus-Spektrum in einer Regelspielgruppe angemeldet, ist aufgrund der Erkenntnisse aus den vorangehenden Kapiteln davon auszugehen, dass eine transparente Kommunikation mit den Mitarbeitenden der Spielgruppe zu bevorzugen ist. So können sich die zuständigen Personen optimal auf die Betreuung des Kindes vorbereiten, das Setting entsprechend gestalten und nach Möglichkeit Spielgruppenleiter*innen für die Gruppe einplanen, die bereits über Vorwissen zum Thema Autismus verfügen oder zumindest einer Inklusion gegenüber positiv eingestellt sind. Die HFE kann bereits vorgängig Fachkenntnisse vermitteln (Kastner-Koller & Rollett, 2018), Inputs zum bewährten Umgang mit dem Kind geben und allenfalls während der Eingewöhnungszeit selber Betreuungsaufgaben in der Spielgruppe übernehmen.

Zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen kommen beim Coaching der Spielgruppenleiter*innen die Überlegungen aus dem Kapitel 2.4 zum Tragen. Insbesondere das Anregen der Selbstreflexion durch das Beobachten und Reflektieren von Situationen, das Überdenken der eigenen Haltung und das Fördern von Verständnis scheinen in diesem Zusammenhang zentral zu sein.

2.5.2 Einzelförderung des Kindes

Wie in Kapitel 2.4.6 beschrieben, benötigen Kinder im Autismus-Spektrum insbesondere bei der Erweiterung ihrer Handlungskompetenzen in den Bereichen Kommunikation und Interaktion Unterstützung. Dabei können Eins-zu-Eins-Situationen hilfreich sein, gerade wenn es darum geht, die Lust an der Interaktion mit Anderen zu wecken (Kokemoor, 2023). Denn in solchen Begegnungen ist es äusserst wichtig, die Aufmerksamkeit sehr fokussiert auf die Initiativen des autistischen Kindes zu richten, um diese aufzunehmen und zu verstärken. Es sollte darauf geachtet werden, dass bei einer Anbahnung von Interaktion der eigene Mikrokosmos des Kindes, nicht infrage gestellt wird. Die Aufmerksamkeit richtet sich ganz auf die Handlungen des Kindes, und es sollte dort abgeholt werden. Konkret heisst das gemäss Kokemoor (2023), dass zuerst lediglich die sichtbaren Handlungen verbal oder nonverbal gespiegelt und keine zusätzlichen eigenen Impulse eingebracht werden. Nach und nach kann dann mit kleinen Irritationen versucht werden, das Kind aus seiner Selbstbezogenheit zu lösen. Wichtig dabei ist, auf die Mimik und den Körpertonus des Kindes zu achten, um es nicht zu überfordern (ebd.).

Dieses Prinzip liegt auch der DIR Floortime Methode zugrunde. DIR steht für Developmental – Individual-difference – Relationship-based. Bei der Methode handelt es sich um einen individualisierten beziehungs-

orientierten Entwicklungsansatz zur Förderung des Beziehungsaufbaus von Kindern mit Entwicklungsstörungen oder autistischen Verhaltensweisen in der 1:1-Situation (Janert, 2020).

Weitere spezifische Förderansätze und -methoden, die sich gut in den Förderalltag der HFE einbeziehen lassen sind TEACCH (vgl. Kapitel 2.4.4), PECS (Picture Exchange Communication System) und das Training sozialer Kompetenzen (Eckert & Lütolf, 2016; Freitag, 2008).

Da Menschen im Autismus-Spektrum oft Mühe damit haben, etwas Erlerntes von einem Kontext in einen anderen zu übertragen, sollten die Ziele der Förderung transparent sein und allfälliges Material sollte in verschiedenen Settings, also z.B. zu Hause und in der Spielgruppe eingesetzt werden.

2.5.3 Zusammenarbeit mit den Eltern

Der Umgang mit einem Kind im Autismus-Spektrum kann Eltern vor Schwierigkeiten stellen und sie im Alltag belasten. Eine beratende Unterstützung in Form von Psychoedukation kann gemäss Freitag (2008) unterstützend sein. Sie enthält folgende Themenschwerpunkte:

- *Aufklärung über das Krankheitsbild, die Ursachen und den Verlauf; Hinweis auf Möglichkeiten der genetischen Beratung*
- *Entschuldung der Eltern*
- *Beratung bezüglich spezifischer Therapieansätze und Therapieangebote*
- *Informationen über Selbsthilfeorganisationen*
- *Beratung bezüglich Kindergarten-, Schulbesuch und Ausbildung*
- *Unterstützung der Geschwister*

(Freitag, 2008, S.96)

Kinder im Autismus-Spektrum profitieren von einem liebevollen und klaren Erziehungsstil, der sich an überschaubaren Regeln orientiert (Freitag, 2008). Nicht selten verunsichern aber die autistischen Verhaltensweisen die Eltern in ihrem Erziehungsverhalten. Freitag (2008) betont, dass psychoedukative Beratungen insbesondere auf die soziale Interaktion zwischen Eltern und Kind einen positiven Einfluss haben können.

Eine wichtige Bedeutung kann in herausfordernden Lebenssituationen auch der Entlastung des Familiensystems durch institutionelle Unterstützungsangebote oder stationäre Kurzzeitunterbringungen zukommen (Eckert & Lütolf, 2016).

2.5.4 Vernetzung

Die Bandbreite der Themen, mit denen Familien mit einem autistischen Kind in Berührung kommen, verlangt nach einer Vernetzung unterschiedlicher Fachdisziplinen. Laut Eckert & Lütolf (2016) ist das interdisziplinäre Denken und Handeln in der HFE stark verankert, wobei die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher eine koordinierende Rolle übernehmen. So können Zuständigkeiten, welche die Unterstützung des Kindes und seiner Familie betreffen, geklärt werden.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Nachdem in Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen eingegangen wurde, widmet sich das folgende Kapitel dem forschungsmethodischen Vorgehen. In Kapitel 3.1 wird die gewählte Erhebungsmethode, das qualitative Leitfadeninterview, vorgestellt. Das Kapitel 3.2. setzt sich mit der Auswertung der Daten auseinander.

3.1 Forschungsmethode

Die Fragestellungen der Masterarbeit zielen darauf ab, Sichtweisen und Erfahrungen von Spielgruppenleiter*innen zu erheben, um daraus mögliche Handlungsgrundsätze für die HFE abzuleiten. Es handelt sich dabei um offen formulierte Fragestellungen, die auf das Beschreiben von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen und das «Verstehen von subjektiven Sinnzusammenhängen» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 200) abzielen und daher eine qualitative Orientierung haben. Auch das nachträgliche Bewerten und Beurteilen von eigenen Handlungen ist Gegenstand der Fragestellungen. Als Erhebungsverfahren bietet sich entsprechend das qualitative Leitfadeninterview an, da hier die Sichtweisen des Interviewpartners oder der Interviewpartnerin stärker zur Geltung kommen, als bei Fragebögen oder standardisierten Interviews (Flick, 2011).

3.1.1 Leitfadeninterviews

Da das Interview eine soziale Situation darstellt, ist eine systematische Vorbereitung und eine zielgerichtete und theoriegeleitete Durchführung und Kontrolle wichtig. So kann der Gefahr entgegengewirkt werden, dass Verhaltensweisen der interviewenden Person oder gegenseitige Erwartungen die Antworten beeinflussen (Roos & Leutwyler, 2022). Auch kann mit einer guten Vorbereitung die Aussagekraft der Befragung erhöht werden. Anhand der Erkenntnisse aus dem Theorieteil und der erarbeiteten Fragestellungen wurden Leitfragen formuliert, welche die Schwerpunkte des Forschungsinteresses abdecken und ebenso Raum lassen für die Sichtweise der Befragten (ebd.). Auf Seite der Forschenden ist es von Bedeutung, dass sie anderen Sichtweisen und Haltungen offen begegnen und das eigene Vorwissen und eigene Haltungen reflektieren (Kuckartz & Rädiker, 2022). Ausgehend von den erarbeiteten theoretischen Grundlagen und den zu beantwortenden Fragestellungen, wurde eine halbstrukturierte Befragung erarbeitet, was auch als problemzentriertes Interview bezeichnet wird (Flick, 2011; Mayring, 2016). Mayring (2016) formuliert dazu folgende Grundgedanken:

- *Das problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.*
- *Dazu soll eine Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Interviewten entstehen.*
- *Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.*
- *Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren.*

(Mayring, 2016, S. 69)

Im Leitfadeninterview (vgl. Anhang IV) wurden verschiedene Frageformen verwendet. Zur Datenerhebung wurden geschlossene Fragen gestellt, im Hauptteil kamen offene, halboffene oder Skalierungsfragen zum Einsatz. Flick (2011) nennt vier Kriterien, die beim Interview zur Anwendung kommen sollten: Nichtbeeinflussung

der Interviewpartner*innen, Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht, Erfassung eines breiten Spektrums und Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen. Durch die Berücksichtigung dieser Kriterien kann gewährleistet werden, dass die Interviewpartner*innen durch die Fragestellung in ihren Antworten nicht beeinflusst werden, bedeutungsvolle Situationen für die Befragten herausgearbeitet werden, alle zur Beantwortung der Fragestellungen relevanten Aspekte angesprochen und in angemessener Tiefe besprochen werden (ebd.).

Der Interviewleitfaden besteht aus drei Teilen: Einem Einstieg, einem Hauptteil sowie einem Abschluss (Roos & Leutwyler, 2022, vgl. Anhang IV). Der Leitfaden wurde flexibel gehandhabt, d.h. einzelne Fragen wurden weggelassen oder umformuliert, wenn der Verlauf des Interviews dies ergab (Flick, 2011).

Einstieg

Nach der Begrüßung und dem Dank für die Teilnahme am Interview wurde über den Ablauf und die zeitlichen Rahmenbedingungen des Gesprächs informiert. Weiter wurde der Kontext und der Zweck des Interviews erläutert. Ebenfalls wurde zu Beginn des Gesprächs eine Einverständniserklärung für Tonaufnahmen eingeholt und mit einer Vertraulichkeitserklärung der vertrauliche Umgang mit sämtlichen Angaben und Aussagen sichergestellt (Roos & Leutwyler, 2022, vgl. Anhang II, III). Zudem wurde das weitere Vorgehen erläutert, insbesondere die Frage, wie die interviewten Personen über die Ergebnisse der Studie informiert werden (Roos & Leutwyler, 2022). Der Einstieg wurde nicht auf Tonband aufgenommen und transkribiert, da er für die Auswertung der Daten nicht relevant ist. In den ersten beiden Interviews wurden die Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen, zum Kontext und zum Zweck des Interviews noch aufgezeichnet und transkribiert, danach wurde dies ebenfalls aus dem oben erwähnten Grund nicht mehr gemacht.

Hauptteil

Der Hauptteil wurde in sechs Themenblöcke gegliedert. In den ersten drei Blöcken A-C wurden Angaben zur Spielgruppenleiterin, zum Kind im Autismus-Spektrum und zum Spielgruppensetting erhoben. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Theorieteil und den zugrundeliegenden Fragestellungen wurden in den Blöcken D-F die Themenbereiche Belastungserleben, herausfordernde Verhaltensweisen und Unterstützungsmöglichkeiten aufgegriffen.

Ausklang und Abschluss

Im letzten Teil des Gesprächs bestand für die Interviewten die Möglichkeit, noch offene Themen anzusprechen, Ergänzungen anzubringen oder auf Aspekte hinzuweisen, die ihnen besonders wichtig sind. Hier bot sich auch die Gelegenheit, den Interviewten für ihre Teilnahme am Interview zu danken.

3.1.2 Stichprobenwahl

Es wurden fünf Interviews durchgeführt. Bei den Interviewten handelt es sich um Spielgruppenleiter*innen aus dem Kanton Luzern, die aktuell oder vor Kurzem ein Kind mit einer Autismus-Diagnose, welches beim Heilpädagogischen Früherziehungsdienst angemeldet ist, in einer öffentlichen Spielgruppe betreuen bzw. betreut haben. Da die Erfahrungen der Autorin zeigen, dass im Moment die Wartezeit für eine Autismus-

Abklärung am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) Luzern mehrere Monate beträgt und Kinder im Spielgruppenalter daher öfters noch keine Diagnose haben, reichte auch ein starker Verdacht auf Autismus als Stichprobekriterium aus. Die Auswahl der Interviewten erfolgte in Absprache mit den involvierten Früherzieher*innen. Die Interviewpartnerinnen erhielten mit der Einladung eine kurze Vorinformation über die Rahmenbedingungen, den Inhalt und das Ziel des Gesprächs.

Da es sich bei allen Interviewten um Frauen handelt, wird bei der Darstellung der Ergebnisse nur die weibliche Form verwendet.

3.1.3 Pre-Test

Vorgängig fand ein Pre-Test mit einer Spielgruppenleiterin statt, welche die Kriterien für eine Interviewpartnerin erfüllte, die aber nicht zur eigentlichen Stichprobe zählte. Der Test diente dazu, die Verständlichkeit der Fragen und die Dauer des Interviews zu überprüfen und auch zu kontrollieren, ob die Fragen die erwarteten Antworten generieren (Roos & Leutwyler, 2022). Der Pre-Test erfüllte diese Anforderungen und auch die Rückmeldungen der Testperson bestätigten die Einschätzung der Autorin, sodass der Interviewleitfaden nicht angepasst werden musste.

3.1.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden von April bis Juli 2024 durchgeführt. Die Autorin erhielt von Berufskolleginnen aus dem Heilpädagogischen Früherziehungsdienst, in welchem sie selbst tätig ist, die Kontaktdaten von möglichen Interviewpartner*innen. Bevor die Autorin sich bei den Spielgruppenleitenden meldete, kontaktierten jeweils die involvierten Früherzieherinnen die Spielgruppenleiter*innen und baten um das Einverständnis zur Kontaktaufnahme durch die Autorin. Hierauf folgte die Anfrage durch die Autorin per Telefon und mit schriftlicher Anfrage (vgl. Anhang I). Die Befragungen fanden auf Wunsch der Spielgruppenleiterinnen alle bei ihnen zu Hause statt und dauerten zwischen 60 und 90 Minuten. Sie wurden in Schweizerdeutsch geführt. Von den Interviews wurde eine Audiodatei erstellt.

3.2 Datenauswertung

Um einen ersten Überblick über die durchgeführten Interviews und die darin gesammelten Daten zu erhalten, wurden von jeder Befragung eine Fallzusammenfassung geschrieben (vgl. Anhang VI, VIII, X, XII, XIV). Darin sollen gemäss Kuckartz & Rädiker (2022) zentrale Charakterisierungen des Gesprächs festgehalten werden, die im Zusammenhang mit den Forschungsfragen von Bedeutung sind. Die Zusammenfassungen wurden anhand der Struktur des Interviewleitfadens verfasst.

Da es sich bei den erhobenen Daten um nicht-standardisierte Daten handelt, mussten diese für die Auswertung ausgelegt, geordnet und systematisiert werden (Roos & Leutwyler, 2022). Die Transkripte wurden daher mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Technik empfiehlt sich bei einer theoriegeleiteten Textanalyse. «Eine der Stärken der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Möglichkeit der direkten Übersetzung von Vorwissen in

Analysekategorien. Häufig ist solches Vorwissen bereits in die Konzeption der Datenerhebung eingegangen, beispielsweise in die Konzeption eines Interviewleitfadens für problemzentrierte Interviews, an den mit der Kategorienbildung hervorragend angeknüpft werden kann» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 51). Das Material wurde anhand eines Kategoriensystems schrittweise analysiert (Mayring, 2016). «...durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen» (Mayring, 2016, S. 114). Es wurde ein Kodierleitfaden erstellt, der die Grundlage der Auswertung darstellte. Der Kodierleitfaden (vgl. Anhang XVI, XVIII) enthält die Definition der Kategorien und Ankerbeispiele (ebd., Roos & Leutwyler, 2022).

3.2.1 Transkription

Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet. Um die Aussagen der Interviewpartnerinnen auswerten zu können, wurden sie wörtlich transkribiert. Die wörtliche Transkription lässt eine ausführliche interpretative Auswertung zu (Mayring, 2016). Zur Anfertigung des Transkripts wurde die nicht automatisierte Transkriptionssoftware f4transkript verwendet. Diese unterstützte den Vorgang des Transkribierens z.B. durch eine Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit. Es wurde nach den Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (2024) transkribiert. Dabei wurde zur besseren Lesbarkeit die schweizerdeutsche Sprache in die Schriftsprache übertragen. Einige besonders treffende und schwierig zu übersetzende Helvetismen wurden belassen und in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Auch wurden z.T. Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet, dies ebenfalls zur besseren Lesbarkeit und da der Fokus auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs lag.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Zur Analyse der gewonnenen Informationen kommen gemäss Mayring und Brunner (2013) drei Verfahren zur Anwendung: Das Zusammenfassen, das Explizieren und das Strukturieren. Beim Zusammenfassen geht es darum, das Datenmaterial zu verdichten und auf wesentliche Aussagen zu reduzieren. Beim Explizieren werden Textstellen erläutert und in einen Kontext gesetzt. Durch das Strukturieren werden unterschiedliche Perspektiven einander gegenübergestellt und Zusammenhänge herausgearbeitet, allenfalls auch neue Hypothesen gebildet. Kuckartz & Rädiker (2022) betonen, dass es dabei in erster Linie darum geht, Wissen zu generieren, das für die Praxis verwertbar sein soll und nicht um eine Theoriebildung. Das Strukturieren geschieht über ein Kategoriensystem, welches mit zusammengestellten Überbegriffen die erhobenen Daten ordnet und diejenigen Aspekte herausfiltert, die bedeutend sind für die Beantwortung der Fragestellungen (Kuckartz & Rädiker, 2022; Mayring, 2016). Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine theoriegeleitete Textanalyse handelt, wurde für einen ersten Codierungsprozess ein deduktives Kategoriensystem (vgl. Anhang XVII) basierend auf den erarbeiteten Theoriebezügen ausgearbeitet (Roos & Leutwyler, 2022). Dabei bewähren sich gemäss Kuckartz & Rädiker (2022) hierarchische Kategoriensysteme mit Haupt- und Subkategorien. Die Kategorien wurden definiert und mit Zitaten, sogenannten Ankerbeispielen, veranschaulicht (ebd.). Kuckartz & Rädiker (2022) betonen, dass im Arbeitsablauf der Inhaltsanalyse durch die fortschreitende Arbeit am Material das Kategoriensystem ausdifferenziert und verändert wird. So kann gewährleistet werden, dass ein trennscharfes und erschöpfendes Kategoriensystem zur Anwendung kommt, bei welchem alle Aspekte einer Kategorie zugeordnet werden können (ebd.). Es entstanden neue Subkategorien, die induktiv, also aus den Interview-Aussagen, hergeleitet wurden.

Mit dem so entstandenen zweiten erweiterten Kategoriensystem (vgl. Anhang XVIII) wurden die Texte erneut codiert.

Durch das Codieren von vollständigen Aussagen, blieben sie für die Analyse auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich (Kuckartz & Rädiker, 2022; Roos & Leutwyler, 2022). Aussagen, die sich in einem Interview wiederholten, wurden mehrmals codiert, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine Mehrmalnennung Hinweise zur Gewichtung eines Themas geben kann (Kuckartz & Rädiker, 2022). Für die Codierung des Textmaterials wurde die Computer Software MAXQDA verwendet.

4 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den fünf Interviews mit den Spielgruppenleiterinnen dargestellt. Das Datenmaterial stammt aus 623 codierten Aussagen.

In Kapitel 4.1 werden zuerst die Erhebungen zu den Personendaten der Spielgruppenleiterinnen, der Kinder im Autismus-Spektrum und den Angaben zum Spielgruppensetting aufgeführt. Daraufhin folgen in Kapitel 4.2 die Ergebnisse der Skalierungsfragen aus dem Leitfadeninterview. In den weiteren Kapiteln werden die Ergebnisse der ermittelten Daten anhand der Haupt- und Subkategorien des erweiterten Kategoriensystems (vgl. Anhang XVIII) dargestellt.

- ❖ *Hauptkategorie 1: Belastungserleben*
- ❖ *Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen*
- ❖ *Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze von herausfordernden Verhaltensweisen*
- ❖ *Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen*
- ❖ *Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten*

4.1 Erhebungen zu den Personendaten und dem Spielgruppensetting

Zu Beginn des Interviews wurden die Personendaten der interviewten Spielgruppenleiterinnen und der Kinder im Autismus-Spektrum mittels geschlossener Fragen erhoben. Sie sind Inhalt der Teile A und B des Interviewleitfadens (vgl. Anhang IV). Sie werden im Folgenden zusammenfassend aufgeführt.

4.1.1 Angaben zu den Spielgruppenleiterinnen

Die Interviewpartnerinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung 35, 36, 37, 51 und 56 Jahre alt. Als Erstausbildung gaben sie Coiffeuse und Nageldesignerin, Kindergarten- und Unterstufen-Lehrperson, Werbetechnikerin, Floristin und Damenschneiderin an. Alle haben die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin absolviert. Zwei haben zusätzlich die Ausbildung zur Waldspielgruppenleiterin gemacht, davon eine Frau auch noch die Bauernhofspielgruppenleiterin. Weitere genannte Weiterbildungen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Spielgruppenleiterinnen waren Frühe Sprachförderung und Integration, Spielen, Garten, Bilderbücher, Ablösung, Ukulele und Aggressionen bei Kindern. Eine Spielgruppenleiterin gab an, einen Online-Kurs zum Thema Autismus besucht zu haben. Die Interviewpartnerinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung unterschiedlich lange als Spielgruppenleiterinnen tätig: Von sechs Monaten über eineinhalb Jahre, fünf Jahre, elf Jahre bis zu siebzehn Jahre, an jeweils einem bis vier Halbtagen pro Woche. Drei der fünf Personen sind zusätzlich als (Co-)Teamleitung für die Spielgruppe tätig, zwei arbeiten ebenfalls als Klassenassistentinnen an der Schule. Zwei Spielgruppenleiterinnen gaben an, dass sie auch im privaten Kontext Berührungspunkte mit Menschen im Autismus-Spektrum haben.

4.1.2 Angaben zu den Kindern im Autismus-Spektrum

In allen Spielgruppen wird jeweils ein Kind im Autismus-Spektrum betreut. Vier der fünf Kinder haben eine bestätigte Autismus-Diagnose. Diese war z.T. bereits vor dem Eintritt in die Spielgruppe gestellt worden. Bei keinem Kind ist eine weitere Diagnose bekannt. Die Kinder sind ein bis zwei Halbtage pro Woche in der Spielgruppe, am Kürzesten seit einem halben Jahr, am Längsten seit zweidreiviertel Jahren. In drei Fällen besucht das Kind zum Zeitpunkt der Befragung die Spielgruppe nicht mehr: Zweimal haben die Kinder die Spielgruppe regulär für den Übertritt in den Kindergarten im Sommer zuvor verlassen, einmal fand ein Abbruch der Spielgruppe während dem Schuljahr nach dreiviertel Jahren statt. Die Kinder waren beim Eintritt in die Spielgruppe zwischen drei und sechs Jahre alt.

4.1.3 Angaben zum Spielgruppensetting

Als Trägerschaft der Spielgruppen geben die befragten Personen zweimal die Schule an, zweimal einen Verein und einmal handelt es sich um eine private Trägerschaft. In den Spielgruppen werden jeweils pro Gruppe sieben bis zwölf Kinder während zwei bis dreieinhalb Stunden betreut. An drei Orten sind eine Spielgruppenleiterin plus eine Spielgruppenassistentin respektive Praktikantin zuständig für die Gruppe, in einer Spielgruppe zwei Spielgruppenleiterinnen und in einem Fall ist eine Spielgruppenleiterin die im Wechsel von einer HFE, einer Spielgruppenleiterin oder einer Spielgruppenassistentin unterstützt wird. Das Raumangebot der fünf Spielgruppen variiert stark: Drei Spielgruppenleiterinnen geben an, lediglich einen Raum zur Verfügung zu haben, die anderen beiden drei.

4.2 Ergebnisse Skalierungsfragen

In diesem Unterkapitel werden die Angaben der Spielgruppenleiterinnen zu den Skalierungsfragen zusammengefasst. Die Fragen wurden in den Teilen C und D des Interviews gestellt (vgl. Anhang IV).

4.2.1 Skalierungsfrage zur Funktionalität der Räumlichkeiten

Bei den Angaben zum Spielgruppensetting wurde erfragt, wie funktional die Räumlichkeiten aus der Sicht der Spielgruppenleiterinnen sind. In der untenstehenden Tabelle sind die Ergebnisse dargestellt.

Tabelle 1: Ergebnisse zur Skalierungsfrage aus Teil C des Interviewleitfadens

Frage	B1	B2	B3	B4	B5
Wie würden Sie die Räumlichkeiten auf einer Skala von 1-10 einschätzen bezüglich ihrer Funktionalität? (1 = überhaupt nicht funktional, 10 = vollumfänglich funktional)	4 (10)	9	10	9	8

Die Frage bezog sich auf die Funktionalität bezogen auf die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe. B1 machte dazu zwei Angaben, da die Spielgruppe während dem Schuljahr in neue Räumlichkeiten

umzog. Die Räume am neuen Standort wurden mit einer Vier wesentlich weniger funktional eingeschätzt als zuvor mit einer Zehn. Die anderen Interviewteilnehmenden bewerteten die zur Verfügung stehenden Räume mit Acht bis Zehn als sehr bis vollumfänglich funktional.

4.2.2 Skalierungsfrage zum Belastungserleben

Bei den Fragen zum Belastungserleben wurden die Spielgruppenleiterinnen zu ihrer eigenen Belastung und zu ihrer Sicht auf die Belastung von anderen involvierten Personen befragt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2: Ergebnisse zu den Skalierungsfragen aus Teil D des Interviewleitfadens

Frage	B1	B2	B3	B4	B5
Wie belastend erleben Sie die Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe auf einer Skala von 1–10? (1 = überhaupt nicht belastend, 10 = sehr belastend)	10	6	1	2	7-8
Was denken Sie, wie belastend erleben andere involvierte Erwachsene die Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe auf einer Skala von 1-10? (1 = überhaupt nicht belastend, 10 = sehr belastend) A: Assistentin/Praktikantin, E: Eltern, H: HFE, S: Spielgruppenleiterin von anderer Gruppe	5-6 (H) 7-8 (E)	6 (A)	8 (E)	2 (A)	8 (A) 4-5 (S)
Was denken Sie, wie belastend erleben die anderen Spielgruppenkinder die Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe auf einer Skala von 1-10? (1 = überhaupt nicht belastend, 10 = sehr belastend)	6-7	3-4	-	-	-

Die Ergebnisse in dieser Tabelle zeigen bei der Frage nach dem eigenen Belastungsempfinden Werte von 1- 10. Die Belastung, die aus der Betreuung des autistischen Kindes in der Spielgruppe resultiert, wird also von den Spielgruppenleiterinnen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Bei den Assistentinnen, die zusammen mit der Spielgruppenleiterin die Gruppe betreuen, schätzt die Spielgruppenleiterin die Belastung ähnlich hoch ein wie für sich selber. Zwei Interviewteilnehmende machen auch Aussagen zum Belastungserleben der Eltern. Diese fallen mit Sieben bis Acht hoch aus. Eine Spielgruppenleiterin nennt zudem eine Zahl zum Belastungserleben der HFE. Dieses ist mit Fünf bis Sechs deutlich tiefer als das von der Spielgruppenleiterin.

Das Belastungserleben der anderen Kinder aus der Spielgruppe beziffern zwei der fünf interviewten Personen. In beiden Fällen ist es nach ihrer Einschätzung für die Kinder weniger belastend als für sie selber, einmal mit Sechs bis Sieben eher hoch, einmal mit Drei bis Vier mässig hoch. Drei der Befragten machen dazu keine Aussage.

4.3 Ergebnisse der Hauptkategorie 1: Belastungserleben

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 1 und den dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 64 Aussagen codiert.

4.3.1 Belastungserleben der interviewten Person

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der interviewten Personen zum persönlichen Empfinden der Belastung, die durch die Betreuung des in der Spielgruppe entsteht (vgl. auch Tabelle 2). Es wurden ihr 30 Codes zugewiesen.

Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, empfinden die interviewten Spielgruppenleiterinnen die Betreuung des autistischen Kindes sehr unterschiedlich. Eine Spielgruppenleiterin berichtet, dass sie vor dem Start der Spielgruppe daran gezweifelt habe, ob sie diese Herausforderung schaffen würde (vgl. B4 Absn. 99), dass sie dann aber positiv überrascht gewesen sei über den Verlauf, und dass sie die Inklusion des Kindes sehr gut erlebt habe, sodass sie jetzt gerne noch mit dem Kind weitergearbeitet hätte (vgl. B4 Absn. 358). Ein geringes Belastungsempfinden wird in erster Linie mit einer ruhigen, angenehmen Art des Kindes (vgl. B2 Absn. 294; B3 Absn. 128; B4 Absn. 109, 475), einem eingespielten Team (vgl. B3 Absn. 128) und der Gruppenzusammensetzung in Zusammenhang gebracht (vgl. B3 Absn. 132; B4 Absn. 109). Umgekehrt berichten Spielgruppenleiterinnen, dass aus lautem, rastlosem und externalisierendem Verhalten eine hohe Belastung resultiert (vgl. B1 Absn. 170, 239; B2 Absn. 294; B4 Absn. 111, 475). Auch eine heterogene Gruppenzusammensetzung wird als grosse Herausforderung erlebt (B5 Absn. 143). In einem Fall kommen zu den erwähnten Erschwernissen von Seite des Kindes und der Gruppe auch noch personelle Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten im Team hinzu (vgl. B5 Absn. 181), was gemäss der interviewten Person einen zusätzlichen negativen Einfluss auf ihr Belastungsempfinden hat.

Das Unterstützungsnetz von Trägerschaft und HFE wirkt sich ebenfalls auf das Belastungserleben aus. *«(...) ich habe das Gefühl, wir waren wirklich gut aufgehoben dazumal» (B3 Absn. 374).*

Eine interviewte Person erwähnt, dass das Belastungserleben sehr von der Tagesform des Kindes abhängig sei (vgl. B2 Absn. 105). Auch bringe die Betreuung des Kindes Mehrarbeit ausserhalb der eigentlichen Spielgruppenzeit in Form von interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der HFE oder mit der Trägerschaft mit sich (vgl. B2 Absn. 107). Die Arbeit als Spielgruppenleiterin wird von Jemandem generell als zunehmend anspruchsvoller erlebt, was für sie aber insbesondere nicht mit der Höhe der Entlohnung korreliert: *«(...) darum finde ich, müsste da auch ein bisschen mehr gehen / ich sage jetzt vom Lohn her, und dass man das unterstützt» (B5 Absn. 153).*

Belastung reduzieren konnte eine Spielgruppenleiterin für sich, indem sie auf ihr Bauchgefühl und ihre Erfahrung vertraute und sich nicht von Erwartungen von Aussen unter Druck setzen liess (vgl. B2 Absn. 335). Auf der anderen Seite wird wenig Erfahrung als Erschwernis empfunden (vgl. B5 Absn. 181).

Eine Person betont, dass ein Gefühl der Hilflosigkeit damit einher geht, dass die Situation sich trotz grossem Einsatz nicht verbessert, respektive sich noch verschlimmert: *«(...) man ist wie mit der Zeit so ein bisschen hilflos, weil man wie nicht weiss / es wird nicht besser / und man probiert / und probiert das noch, aber es wird eigentlich*

gar nicht besser» (B1 Absn. 412). In diesem Fall resultiert daraus der Abbruch der Spielgruppe. Gegenüber dem Kind im Autismus-Spektrum löst dies bei der Spielgruppenleiterin ein Gefühl des Bedauerns aus (vgl. B1 Absn. 434).

4.3.2 Belastungserleben anderer involvierter Erwachsener aus der Sicht der interviewten Person

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der interviewten Personen zum Empfinden der Belastung für andere involvierte Erwachsene aus der Sicht der Spielgruppenleiterin, die durch die Betreuung des autistischen Kindes in der Spielgruppe entsteht (vgl. auch Tabelle 2). Es wurden ihr 20 Codes zugewiesen.

Drei der fünf interviewten Personen machen Aussagen zum Belastungserleben der anderen Spielgruppenleiterin/Assistentin resp. Praktikantin. Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, schätzen sie dieses ähnlich hoch ein wie für sich selbst. Eine Person berichtet, dass die Assistentin es zu geniessen scheint, das Kind im Autismus-Spektrum begleiten zu können (vgl. B3 Absn. 147). Zwei Spielgruppenleiterinnen erzählen, dass die Betreuung des Kindes für die Assistentin resp. Praktikantin herausfordernd und schwierig ist (vgl. B1 Absn. 106; B5 Absn. 191, 199). *«Und auch die anderen Spielgruppenleiterinnen, die gekommen sind haben gesagt, also das hätten sie noch nie erlebt, (...) dann manchmal waren sie schon fixfertig, wenn sie nur zu ihm geschaut haben»* (B1 Absn. 106).

Zum Belastungserleben der HFE äussert sich eine Interviewpartnerin. Sie betont, dass sie deren niedrigeres Belastungsempfinden damit in Verbindung bringt, dass sie das Kind schon kennt und in der Spielgruppe jeweils nur während einer ersten Sequenz anwesend ist, wo das Kind noch weniger Auffälligkeiten zeigt (B1 Absn. 140).

Aus der Sicht einer Spielgruppenleiterin stellt die Spielgruppenzeit für die Eltern eine Erleichterung dar, da sie dann Zeit für sich haben (vgl. B2 Absn. 113; B5 Absn. 220), da die Betreuung des Kindes zu Hause sehr intensiv ist (vgl. B2 Absn. 115). Zudem scheint eine Mutter in dem Zwiespalt zu stehen, dass sie einerseits möchte, dass der Junge zusammen mit seiner Zwillingsschwester in die Spielgruppe gehen kann, andererseits das Kind aber auch nicht dort lassen möchte, wenn es ihm nicht gut geht (vgl. B5 Absn. 220). Zusätzlich seien die Eltern mit organisatorischen Hürden konfrontiert, wenn es um die Betreuung ausserhalb der Spielgruppe geht (vgl. B2 Absn. 121, 122, 128). Auch die Frage der zusätzlichen Betreuung bzw. der Finanzierung der Betreuung wird als Belastungsfaktor für die Eltern genannt (vgl. B2 Absn. 123; B5 246).

Aus der Sicht einer anderen Spielgruppenleiterin scheinen die Eltern in den Situationen bei den Übergaben wenig belastet (vgl. B4 Absn. 120, 121). Eine andere berichtet, dass sie den Eindruck hat, dass die Eltern in grosser Sorge seien um ihren Sohn: *«Ich glaube, sie haben einfach Angst. Angst, dass man vielleicht irgendwie es nicht gut meinen könnte, dass man in eine falsche Richtung gehen könnte»* (B3 Absn. 153).

4.3.3 Belastungserleben der anderen Kinder aus der Sicht der interviewten Person

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der interviewten Personen zum Empfinden der Belastung für die anderen Kinder aus der Sicht der Spielgruppenleiterin, die durch die Betreuung des autistischen Kindes in der Spielgruppe entsteht (vgl. auch Tabelle 2). Es wurden ihr 14 Codes zugewiesen.

Die Aussagen zum wahrgenommenen Belastungserleben sind sehr unterschiedlich. Von zwei interviewten Spielgruppenleiterinnen ist für die anderen Kinder der Umstand, dass sie durch das Verhalten des autistischen Kindes in ihrem Spiel gestört sind, der am meisten genannte Belastungsfaktor. Sie betonen, dass es Unruhe in die Gruppe bringt, und sie z.T. nicht in ein Spiel hineinfließen können (vgl. B1 Absn. 120, 151, 318; B5 Absn. 340, 406).

Für die Kinder scheint es z.T. schwierig zu sein, das Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum zu verstehen (vgl. B2, Absn. 136; B5 Absn. 415, 254). Eine Spielgruppenleiterin nimmt den Umstand als belastend für die anderen Kinder wahr, dass sie aushalten müssen, wie das Kind schreit und wie die Erwachsenen das Kind festhalten, damit es sich beruhigen kann (vgl. B5 Absn. 254, 258, 406). Eine Interviewpartnerin berichtet von einem Kind, das aufgrund eines Erlebnisses mit dem Kind im Autismus-Spektrum in dessen Gegenwart stets angespannt wirkt: *«Es hat danach immer gefragt: 'Kommt A. heute? Wo ist A.?' Sobald er ein bisschen angefangen hat zu schreien, ist sie gerade so zusammengezuckt»* (B1 Absn.171). Eine Spielgruppenleiterin erwähnt, dass die Kinder es nicht gerne mögen, wenn das Kind im Autismus-Spektrum ihre Haare anfasst (vgl. B2 Absn. 145). Das Verhalten scheint ihnen Angst zu machen: *«Er macht dies lange nicht immer / ziehen / er streicht viel auch nur darüber. Aber viele Kinder haben das halt auch nicht gerne, weil sie dann wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, was passiert jetzt. Schlägt er mich oder zieht er, oder macht er nichts»* (B2 Absn. 241).

In zwei Spielgruppen sind die Kinder im Autismus-Spektrum laut der Spielgruppenleiterinnen gut integriert und angenommen, sodass davon ausgegangen wird, dass es für die anderen Kinder keine Belastung darstellt (vgl. B3 Absn. 169; B4 Absn. 128).

4.4 Ergebnisse der Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 2 und den dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 87 Aussagen codiert.

4.4.1 Externalisierende Verhaltensweisen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Arten von externalisierenden Verhaltensweisen das Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe zeigt. Es wurden ihr 61 Codes zugewiesen.

Am häufigsten werden Schreien und Weinen von den Spielgruppenleiterinnen als herausfordernde Verhaltensweisen genannt. Alle Interviewpartnerinnen beobachten dies bei den betreuten Kindern im Autismus-Spektrum (vgl. B1 Absn. 167, 211, 246, 296, 338; B2 Absn. 42, 150, 155; B3 Absn. 268; B4 Absn. 121, 122, 141, 149; B5 Absn. 254, 281, 355). Einmal wird erwähnt, dass das Schreien v.a. nach der Spielgruppe zu Hause auftritt (vgl. B3 Absn. 260).

Als störend beschreiben drei Spielgruppenleiterinnen die motorische Unruhe des Kindes (vgl. B1 Absn. 143, 200, 215, 248; B2 Absn. 42, 165, 196, 301, 159; B5 Absn. 315). *«Sonst war er sehr rastlos, immer, und hat dort etwas angefangen, und dort und dort»* (B1 Absn. 215). In den meisten beschriebenen Situationen geht dieses Rastlose

damit einher, dass das Kind nicht am Programm der Gruppe teilnimmt (vgl. B2 Absn. 165, 195; B4 Absn. 259; B5 Absn. 299, 303, 373), ständig Material nach vorne nimmt oder ausleert (vgl. B1 Absn. 237; B2 Absn. 255; B5 Absn. 260, 277, 340, 377), Gegenstände rumwirft (vgl. B2 Absn. 206, 256) oder Dinge nimmt oder macht, die nicht erlaubt sind (vgl. B1 Absn. 154, 247, 248; B2 Absn. 206). *«Und eben halt, dass man ihn wie nicht aus den Augen lassen kann, das war so das Strenge. Man musste ihn immer anschauen, man konnte nicht mit einem anderen Kind sprechen / und jederzeit hat er immer wieder etwas angestellt»* (B1 Absn. 247). Drei Spielgruppenleiterinnen berichten, dass die Gefahr besteht, dass das Kind wegläuft (vgl. B1 Absn. 189; B2 Absn. 169; B3 Absn. 219).

Ein Kind stört das Spiel der Anderen, indem es ihnen Sachen wegnimmt oder kaputt macht (vgl. B1 Absn. 151, 292, 345). Auch kommt es zu Fremdverletzungen durch Haare ziehen (vgl. B1 Absn. 159; B2 Absn. 145), Schubsen (vgl. B2 Absn. 133, 145) Anspucken (vgl. B1 Absn. 187) oder zu aufdringlichem Verhalten (vgl. B1 Absn. 183; B3 Absn. 209; B5 Absn. 295). *«... dort konnte er sich mega anklammern, oder / wollte immer hinauf oder hat einem an der Hand gezogen...»* (B5 Absn. 295).

Besonders in Kreissituationen werden auch spezielle Geräusche wie Klopfen, Stampfen oder Singen als herausfordernd wahrgenommen (vgl. B1 Absn. 156, 171, 296; B2 Absn. 189). Weitere Geräusche wie Summen oder Schnalzen mit der Zunge werden von den betroffenen Spielgruppenleiterinnen nicht als störend empfunden (vgl. B3 Absn. 192; B4 Absn. 156).

4.4.2 Internalisierende Verhaltensweisen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Arten von internalisierenden Verhaltensweisen das Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe zeigt. Es wurden ihr 15 Codes zugewiesen.

Vier der fünf Spielgruppenleiterinnen beschreiben die Kinder im Autismus-Spektrum als Kinder, die sich zum Spielen zurückziehen und keinen körperlichen Kontakt zu den anderen Kindern suchen (vgl. B2 Absn. 139, 231; B3 Absn. 309; B4 Absn. 235; B5 Absn. 295; B5 321, 334, 336) In diesem Zusammenhang wird auch Desinteresse an den Gruppenspielangeboten genannt (vgl. B2 Absn. 196; B3 Absn. 309; B4 Absn. 242; B5 Absn. 329). Weiter wird ein eingeschränktes Spielverhalten beobachtet (vgl. B4 Absn. 173) und in einem Fall Manierismen (vgl. B5 Absn. 289).

Eine Interviewpartnerin berichtet von Situationen, in denen das Kind selbstverletzendes Verhalten in Form von sich auf den Kopf schlagen zeigt (vgl. B2 Absn. 146, 261).

4.4.3 Weitere auffällige Verhaltensweisen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche weiteren auffälligen Verhaltensweisen das Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe zeigt, z.B. Essstörungen oder Einnässen/Einkoten. Es wurden ihr 11 Codes zugewiesen.

Von den Spielgruppenleiterinnen wird berichtet, dass die Kinder in der Spielgruppe oft nichts oder nur sehr eingeschränkte Lebensmittel essen (vgl. B1 Absn. 206; B2 Absn. 67; B3 Absn. 227; B5 Absn. 196) oder dann

Heisshunger haben (vgl. B2 Absn. 67). Ein Kind hat Knete oder Seife gegessen: *«Also er hat einfach mit der Seife die ganze Zeit in den Mund / wie eine Lippenpomade»* (B5 Absn. 162).

Weiter wird Einkoten oder Einnässen, resp. auf den Boden pinkeln, als auffälliges Verhalten beschrieben (vgl. B2 Absn. 173, 181).

Eine Interviewpartnerin erzählt, dass das Kind sich mit wasserfestem Filzstift anmalt (vgl. B3 Absn. 190).

Ein Kind hat Mühe mit der Ablösung von den Eltern (vgl. B5 Absn. 220, 332).

4.5 Ergebnisse der Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 3 und den dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 132 Aussagen codiert.

4.5.1 Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit der autismustypischen Wahrnehmung und Reizverarbeitung in Verbindung bringt. Es wurden ihr 22 Codes zugewiesen.

Ein in jedem Interview genannter Erklärungsansatz ist die Reizüberflutung. Das Kind scheint sich nicht wohlfühlen wenn es laut ist, wenn viel läuft (vgl. B1 Absn. 254, 287, 362; B2 Absn. 218, 219; B3 Absn. 255, 265; B4 Absn. 203; B5 321, 357). Weiter beobachten die Spielgruppenleiterinnen sensorische Wahrnehmungsauffälligkeiten; sei es, dass das Kind aus taktilem Neugier die Haare der anderen Kinder anfassen will, oder dass es z.B. den Druck, der durch das Tragen von Kopfhörern entsteht, nicht auszuhalten scheint (vgl. B1 Absn. 159; B2 Absn. 145, 239, 261; B4 Absn. 248, 251, 272). *«Ja, also ich habe mir mehr einfach wegen der Wahrnehmung (...) dass das für ihn schwierig ist, ja. Das Spüren»* (B4 Absn. 272).

Als Ursache von herausforderndem Verhalten im Kontakt mit anderen Kindern werden auch Schwierigkeiten mit der Körper- und Raumwahrnehmung genannt: *«Und beim Schubsen glaube ich auch nicht, dass das mutwillig passiert. Das ist irgend aus einem Reflex heraus. Vielleicht will er rumspringen, und das Kind steht am falschen Ort»* (B2 Absn. 145).

Drei Spielgruppenleiterinnen bringen Geräusche, die das Kind macht oder selbstverletzendes Verhalten durch Kopfschlagen mit der Funktion in Verbindung, sich zu entspannen oder zu stimulieren (vgl. B2 Absn. 146; B3 Absn. 192, 298; B4 Absn. 160).

4.5.2 Aktivitäten und Anforderungen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit den Aktivitäten in der Spielgruppe und den an das Kind gestellten Anforderungen in Verbindung bringt. Es wurden ihr 25 Codes zugewiesen.

Den Spielgruppenleiterinnen fällt auf, dass das herausfordernde Verhalten oft in Zusammenhang mit Anforderungen steht, die sie oder eine andere Betreuungsperson an das Kind stellt, sei dies in Form von vorgegebenen Aktivitäten oder Regeln (vgl. B1 Absn. 171, 246, 333, 338; B2 Absn. 42; B3 Absn. 265; B5 Absn. 357, 361, 490, 492). *«Ja vielleicht (...) wenn man zu fest etwas von ihm wollte. Eben dass er jetzt gerade mitmacht und so» (B5 Absn. 357).* Das Kind hat eigene Vorstellungen davon, was es machen möchte und hat in der Situation Schwierigkeiten damit, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken (vgl. B1 Absn. 198, 206, 292, 294, 353; B4 Absn. 121, 141, 146).

Als weitere Gründe werden Langeweile (vgl. B5 Absn. 398) oder das Provozieren einer Reaktion beim Gegenüber genannt (vgl. B1 Absn. 154, 262).

Eine Spielgruppenleiterin betont, dass es für das Kind eine Schwierigkeit darstellt, wenn es die Strukturen und Abläufe nicht kennt (vgl. B3 Absn. 339), respektive wenn von den Strukturen abgewichen wird (vgl. B3 Absn. 243, 254). *«Es war dann mehr manchmal für ihn verwirrend. Er wusste, dass wir Geburtstag feiern, weil wir haben dazumal / es gibt ja diese Piktos. Und wir haben sehr viel mit ihm mit diesen Piktos gearbeitet. (...) Und er ist aber viel zu spät gekommen. Also dass ihn die Eltern nicht pünktlich gebracht haben. Und ich weiss noch, es war für ihn so schwierig. 'Warum feiern wir jetzt diesen Geburtstag nicht?'"» (B3 Absn. 243).*

4.5.3 Verhalten der anderen Kinder

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit dem Verhalten der anderen Kinder in Verbindung bringt. Es wurden ihr 9 Codes zugewiesen.

Die Spielgruppenleiterinnen beobachten, dass die Gefahr besteht, dass das Kind im Autismus-Spektrum lautes und wildes Verhalten von den anderen Kindern imitiert (vgl. B1 Absn. 270, B5 Absn. 400) oder sich in solchen Situationen nicht mehr wohlfühlt (vgl. B2 Absn. 218, 219; B3 Absn. 255; B5 Absn. 358). Auf der anderen Seite beschreibt eine Interviewteilnehmerin, dass das für sie unverständliche Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum die anderen Kinder aggressiv macht und so eine Negativspirale entsteht: *«(...) sie wurden ganz aggressiv, manchmal, weil sie wie gedacht haben, hey, jetzt lacht der immer noch. Weisst du / sie sind / und sie haben wie nicht verstanden / sie konnten es wie nicht einordnen, glaube ich. Dann mussten wir halt einschreiten und sagen, nein das geht nicht. Und dieser Junge ist / der ist richtig / immer aggressiver geworden» (B1 Absn. 270).*

Weiter wird beschrieben, dass das Kind im Autismus-Spektrum Freude daran zu haben scheint, dass es mit seinem Verhalten bei den anderen Kindern eine Reaktion auslösen kann (vgl. B1 Absn. 154, 159) *«Er hat es*

einfach lustig gefunden, es kaputt zu machen, und dass sie gerufen haben, oder so. Er hat wie gemerkt, oh, ich kann damit etwas auslösen bei diesen Kindern» (B1 Absn. 154).

4.5.4 Einfluss des Spielgruppensettings

Die Subkategorie Spielgruppensetting wird in das zeitliche, das räumliche und das personelle Setting und die Gruppenzusammensetzung gegliedert.

Zeitliches Setting

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie das zeitliche Setting mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringt. Es wurden ihr 5 Codes zugewiesen.

Zwei Interviewpartnerinnen beobachten, dass die Tageszeit einen Einfluss auf das Verhalten des Kindes hat (vgl. B4 Absn. 51, 349; B5 Absn. 498). Auch wird berichtet, dass sich das Verhalten innerhalb eines Spielgruppenhalbtages verändert (vgl. B1 Absn. 139; B2 Absn. 213).

Räumliches Setting

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie das räumliche Setting mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringt. In Kapitel 4.1.3 sind die Angaben zum räumlichen Setting der Spielgruppen beschrieben. In Kapitel 4.2.1 sind die Ergebnisse der Skalierungsfragen bezogen auf das räumliche Setting dargestellt (vgl. Tabelle 1). Es wurden ihr 14 Codes zugewiesen.

Die Räumlichkeiten der Spielgruppen sind gemäss den Aussagen der Interviewteilnehmerinnen sehr unterschiedlich. Sie werden auch in ihrer Funktionalität unterschiedlich wahrgenommen. In zwei Fällen berichten die Spielgruppenleiterinnen, dass es für das von ihnen betreute Kind im Autismus-Spektrum und die aktuelle Gruppenzusammensetzung förderlich ist, dass die Spielgruppe in lediglich einem Raum stattfindet. Gleichzeitig betonen sie aber, dass ein anderes Kind im Autismus-Spektrum ev. andere Bedürfnisse hätte (vgl. B3 Absn. 118, B4 Absn. 334). Eine andere Spielgruppenleiterin bewertet es als negativ, dass mehrere Räume zur Verfügung stehen, da es so schwieriger für sie ist, den Überblick zu behalten (vgl. B2 Absn. 98). Die Überblickbarkeit von einem Raum hilft in einem Fall, dass die anderen Kinder das Kind im Autismus-Spektrum nicht plagen (vgl. B1 Absn. 274). Zwei Spielgruppenleiterinnen empfinden es als schwierig, dass nur ein Raum zur Verfügung steht (vgl. B1 Absn. 109, 320, 395; B5 Absn. 443). *«Und dann wollten wir dort hinten einen kleinen Tisch hinstellen für ihn, aber das ging dann irgendwie auch nicht, weil es wie zu nahe bei den anderen Kindern war. Dass er mehr abgelenkt war» (B1 Absn. 320).* Eine Spielgruppenleiterin bedauert es, dass kein separater Raum als Rückzugsort zur Verfügung steht (vgl. B2 Absn. 262, 292).

Zudem gibt es Aussagen zur Ausstattung des Raumes mit Spielmaterial. Einerseits sieht eine Interviewteilnehmerin bei der Materialmenge eine Überforderung für das Kind (vgl. B1 Absn. 143, 244): *«(...) weil es halt so viele Spielsachen hat / das ist halt vielleicht die andere Schwierigkeit» (B1 Absn. 143).* Andererseits bietet der

Raum keine Möglichkeit für Bewegungsspiele (vgl. B1 Absn. 423), was sich auch auf das Verhalten der anderen Kinder negativ auswirkt (vgl. B1 Absn. 119).

Personelles Setting

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie das personelle Setting mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringt. In Kapitel 4.1.1 finden sich die Angaben zum beruflichen Hintergrund der Spielgruppenleiterinnen, in Kapitel 4.1.3 zu den personellen Ressourcen. Es wurden ihr 21 Codes zugewiesen.

Eine Interviewpartnerin empfindet es als Herausforderung, dass für das Kind im Autismus-Spektrum nicht eine 1:1-Betreuung möglich ist (vgl. B5 Absn. 188, 623, 625). Als Grund dafür wird die fehlende Finanzierung genannt (vgl. B1 Absn. 400; B5 Absn. 639). Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Unbeständigkeit im Betreuungsteam (vgl. B1 Absn. 95; B5 Absn. 72, 484, 489) und in einem Fall Unstimmigkeiten im Team dar (vgl. B5 Absn. 493, 524). In einer Spielgruppe ist die Situation aus der Sicht der Spielgruppenleiterin dadurch erschwert, dass die Betreuungspersonen wenig Erfahrung und Fachkenntnisse im Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum haben (vgl. B5 Absn. 119, 121, 131, 147, 437, 484, 485, 503, 522).

Gruppenzusammensetzung

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie die Gruppenzusammensetzung mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringt. Es wurden ihr 9 Codes zugewiesen.

Als herausfordernd wird es von den Spielgruppenleiterinnen wahrgenommen, wenn es sich um eine heterogene und/oder wilde Kindergruppe handelt, wo die unterschiedlichsten Bedürfnisse abgedeckt werden sollten (vgl. B1 Absn. 119; B3 Absn. 138; B5 Absn. 143, 483). Entsprechend wird eine ruhige Gruppe, mit Kindern, die keine Auffälligkeiten in ihrem Verhalten zeigen, als förderlich für den Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum beschrieben (vgl. B2 Absn. 141; B3 Absn. 136, 141, 319; B4 Absn. 109). *«(...) Also wenn er in der Montagsgruppe gewesen wäre in diesem Jahrgang / ich denke nicht, dass es funktioniert hätte. I: Also so, dass so ein bisschen die Ruhe geholfen hat? B3: Ich habe das Gefühl, ja. Einfach auch das Ankommen und die Strukturen überhaupt zu lernen. Dass er wie die Zeit auch hatte. Auch für sich selbst» (B3 Absn. 320-322).*

4.5.5 Physische Faktoren

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie physische Faktoren mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringen. Es wurden ihr 8 Codes zugewiesen.

Einer Spielgruppenleiterin fällt auf, dass das Kind Verdauungsprobleme hat (vgl. B2 Absn. 67, 181, 260). *«(...) wenn er einen ganz schlechten Tag hat, dann hat das meistens mit der Verdauung einen Zusammenhang. Dann darfst du ihn nicht anfassen, weil dann beginnt er wirklich zu schreien. Dann will er nicht / und macht dann viel für sich so» (B2 Absn. 260).* Von einer Interviewpartnerin wird die These genannt, dass der Konsum von Zucker das Verhalten des Kindes beeinflusst (vgl. B2 Absn. 183, 189).

Auch Müdigkeit aufgrund von Schlafproblemen oder Ermüdung im Laufe des Tages werden als Gründe für herausforderndes Verhalten genannt (vgl. B5 Absn. 381, 383). Eine Spielgruppenleiterin berichtet, dass das Kind immer zur gleichen Zeit aktiv werde (vgl. B2 Absn. 202).

4.5.6 Weitere Erklärungsansätze

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterin, die zum Ausdruck bringen, welche weiteren Erklärungsansätze sie für die Verhaltensweisen des hat. Es wurden ihr 19 Codes zugewiesen.

Mehrmals wird erwähnt, dass der Entwicklungsstand des Kindes eine Schwierigkeit darstellt im Umgang mit dem Kind. Die Spielgruppenleiterinnen vermuten, dass das Kind zum jetzigen Zeitpunkt gewisse Kompetenzen noch nicht erlernt hat, die für eine Teilnahme in einer Gruppensituation nötig wären (vgl. B1 Absn. 294, 362, 366; B5 Absn. 517). *«(...) er konnte ja wie nicht zuhören, und dadurch konnte er auch nicht warten. Ist ja vielleicht bei einem anderen Kind auch, wenn es die Geschichte nicht zuhören kann» (B1 Absn. 294).* Auch die Sprache wird als Erschwernis genannt. Entweder, weil das Kind nicht über verbale Sprache verfügt (vgl. B4 Absn. 179; B5 Absn. 432), oder weil es fremdsprachig aufwächst (vgl. B2 Absn. 195; B4 Absn. 277).

In einem Fall stellt die Ablösung von den Eltern eine Schwierigkeit für das Kind dar, was zu herausforderndem Verhalten führt (vgl. B5 Absn. 332).

Eine Spielgruppenleiterin vermutet, dass das Kind mit seinem Verhalten eine Reaktion provozieren und die Grenzen ausloten will (vgl. B1 Absn. 187, 285). *«Ja, manchmal hat er uns einfach angespuckt, um wahrscheinlich zu schauen, was ist jetzt. (...) er hat die Sachen alle gemacht, weil er schauen wollte, wie reagieren wir» (B1 Absn. 187).* Auch hat sie den Eindruck, dass das inkonsequenter Verhalten der Eltern zu Hause einen Einfluss auf die Spielgruppensituation hat: *«Aber nachher, nachdem er die Diagnose bekommen hatte / (...) das ist ein bisschen meine These / waren die Eltern zu Hause auch nicht mehr so streng mit ihm und dann ging es plötzlich nicht mehr» (B1 Absn. 331).*

Es wird von der Beobachtung berichtet, dass es schwierig ist, den richtigen Zeitpunkt für eine Intervention zu erkennen. Wird dieser verpasst, dann gerät das Kind in eine Krise (vgl. B5 Absn. 425).

Zudem geben Interviewteilnehmerinnen an, dass sie manchmal keine Erklärung für das Verhalten finden können (vgl. B2 Absn. 262; B5 Absn. 387, 432).

4.6 Ergebnisse der Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 4 und den dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 226 Aussagen codiert.

4.6.1 Räumliche Anpassungen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über Anpassungen an den Räumlichkeiten und deren Auswirkungen. Es wurden ihr 11 Codes zugewiesen.

Im Kapitel 4.5.4 wurde dargestellt, welche Vor- und Nachteile die Spielgruppenleiterinnen im bestehenden Setting sehen. Entsprechend versuchen sie, die Räumlichkeiten den Bedürfnissen des Kindes im Autismus-Spektrum und der Gruppe anzupassen. In den zwei Fällen, wo nur ein Raum zur Verfügung steht, trennen sie den Raum entweder mit einem Gestell (vgl. B1 Absn. 273) oder funktionieren einen als Abstellraum genutzten Raum als Züniraum um (vgl. B5 Absn. 443). Mehrmals wird erwähnt, dass das Bestreben da ist, einen reizarmen Rückzugsort zu schaffen, entweder in Form eines Zeltes oder eines Spieltunnels (vgl. B2 Absn. 202, 265), eines Ortes mit Vorhängen und Matratzen (vgl. B3 Absn. 109) oder einer abgetrennten Nische resp. eines Tisches in einem reizarmen Raum (vgl. B1 Absn. 320). Die Erfahrungen, welche die Spielgruppenleiterinnen mit diesen räumlichen Anpassungen machen, sind unterschiedlich. Zwei berichten, dass die Rückzugsorte bisher von dem Kind im Autismus-Spektrum noch nicht als solche genutzt wurden (vgl. B2 Absn. 202, 265; B3 Absn. 109), dass es aber für die Betreuungsperson gut ist zu wissen, dass diese Möglichkeit für das Kind besteht (vgl. B3 Absn. 113). Eine Interviewteilnehmerin beobachtet, dass die Raumentrennung durch ein Regal oder durch klare Regeln hilft, die Spielorte zu strukturieren, insbesondere auch für die anderen Kinder (vgl. B1 270-271, 273). *«Dann haben wir gesagt, die Jungen dürfen gar nicht mehr in diesen Raum. Und von da an war es besser, weil sie gewusst haben, sie werden beobachtet (...).»* (vgl. B1 Absn. 271). Zudem ist der Spieltisch im reizarmen Raum hilfreich für eine 1:1-Betreuung durch die Assistentin (B1 Absn. 320).

Eine räumliche Begrenzung wird als zusätzlicher Aspekt erwähnt. In einem Fall wird ein Raum abgeschlossen (vgl. B5 Absn. 172, 478), in einem anderen Fall erwähnt die Spielgruppenleiterin, dass der Spielplatz draussen eingezäunt und abgeschlossen ist (vgl. B2 Absn. 171).

4.6.2 Strukturelle Anpassungen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterin über Anpassungen an den Strukturen und deren Auswirkungen. Es wurden ihr 33 Codes zugewiesen.

Mehrmals wird von den Interviewpartnerinnen erwähnt, dass sie den Ablauf stärker strukturieren und Rituale einbauen, um eine grössere Vorhersehbarkeit für das Kind im Autismus-Spektrum zu schaffen (vgl. B1 Absn. 339; B2 Absn. 191, 226, 271; B3 Absn. 273, 340; B5 Absn. 445). Eine Spielgruppenleiterin betont, dass bereits der regelmässige Besuch der Spielgruppe dem Kind Sicherheit gibt: *«Wir haben gemerkt, wenn er regelmässig kommt / das ist das Einzige, von dem ich sagen muss, ja, das ist bei ihm gut»* (B2 Absn. 271). In einem Fall erlebt die Spielgruppenleiterin, dass sich das Kind sehr stark an den Strukturen orientiert und grosse Schwierigkeiten damit hat, wenn diese nicht eingehalten werden können (vgl. B3 Absn. 243). Eine andere Interviewpartnerin zweifelt an der Notwendigkeit und der Wirksamkeit von Strukturierung beim betroffenen Kind: *«Also ich glaube, jetzt kommen wir rein, jetzt gehen wir in den Kreis / Ich glaube, das war für ihn nicht so mega wichtig. Ich glaube, wir hätten einfach reingehen können und spielen, (...).»* (B1 Absn. 362).

Wenn möglich wird Einfluss genommen auf die Gruppengrösse und -zusammensetzung (vgl. B3 Absn. 89, 141, 143; B4 Absn. 376; B5 Absn. 115, 509). *«Also man hat vielleicht schon gerade ein bisschen geschaut, dass diejenigen, die du wusstest, die extrem halt schon lauter sind, (...) hast du sicher nicht in diese Gruppe hineingetan»* (B3 Absn. 143).

Zwei Spielgruppenleiterinnen erwähnen, dass sie gewisse Aktivitäten bewusst nicht machen oder gezielt Spielmaterialien wegräumen, mit denen sie negative Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Kind im Autismus-Spektrum gemacht haben (vgl. B1 Absn. 238, 312; B5 Absn. 340, 342).

Von positiven Effekten wird berichtet, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Betreuungsperson zusammen mit dem Kind bei einer schwierigen Situation in einen anderen Raum oder nach draussen geht (vgl. B1 Absn. 253, 257, 260, 272, 318; B3 Absn. 113; B5 Absn. 420). Auch eine individuelle Anpassung der Strukturen kann sich laut den Erfahrungen der Interviewpartnerinnen förderlich auf das Verhalten auswirken, z.B. indem auf das Znüni essen verzichtet wird, respektive der Zeitpunkt des Znünis vom Kind bestimmt werden kann (vgl. B2 Absn. 42, 272; B4 Absn. 205). Eine Reduktion der Anwesenheitszeit wird in Betracht gezogen oder bereits umgesetzt (vgl. B1 Absn. 414, 416; B2 Absn. 42, B3 Absn. 335).

4.6.3 Personelle Anpassungen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über personelle Anpassungen und deren Auswirkungen. Es wurden ihr 18 Codes zugewiesen.

Im Kapitel 4.5.4 wurde darüber berichtet, wie das personelle Setting von den Spielgruppenleiterinnen wahrgenommen wird. An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten die Spielgruppenleiterinnen sehen, die personelle Situation wenn nötig zu verbessern.

Es wird mehrfach betont, dass genügend personelle Ressourcen von grosser Bedeutung sind und entsprechend sind die Spielgruppenleiterinnen bemüht, zusätzliche Betreuungspersonen beizuziehen (vgl. B1 Absn. 93; B2 Absn. 81; B4 Absn. 376; B5 244, 460). In drei Fällen ist die zweite Person spezifisch für die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum zuständig (vgl. B1 Absn. 98, 258; B2 Absn. 83, 122, 264; B3 Absn. 94). *« (...) also wir hatten eine Hilfsleiterin nur für ihn gehabt, die eigentlich nur für ihn geschaut hat. Wenn es ihm zu viel wurde, ihm mal den Pamir geholt hat oder irgendetwas. Und so ein bisschen / ja vielleicht im Nachhinein sage ich / fast ein bisschen der Schatten war von diesem Kind. Er hat eigentlich nie gelernt, selbst etwas zu machen, sondern er war eigentlich rundum betreut»* (B3 Absn. 94). In einer Spielgruppe wäre eine 1:1-Betreuung sehr erwünscht, was eine dritte Person erforderlich machen würde (B5 Absn. 625). Aus finanziellen Gründen ist dies aber nicht möglich, da die Betreuungsperson von den Eltern des Kindes finanziert werden müsste (vgl. B5 Absn. 242, 246).

Neben der Anzahl Betreuungspersonen wird nach Möglichkeit auch darauf geachtet, dass es sich bei den zusätzlichen Hilfsleiterinnen um qualifizierte Personen mit Erfahrung handelt (vgl. B3 Absn. 96; B5 Absn. 135, 513) und dass eine Konstanz geboten werden kann (vgl. B5 Absn. 496, 511).

4.6.4 Einsatz von Hilfsmitteln der unterstützten Kommunikation, Visualisierungen, Objekten

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über den Einsatz von Hilfsmitteln der unterstützten Kommunikation (UK) und Visualisierungen und deren Wirksamkeit. Es wurden ihr 25 Codes zugewiesen.

Alle befragten Spielgruppenleiterinnen berichten, dass sie UK-Hilfsmittel, Visualisierungen oder spezifische Gegenstände einsetzen oder in Zukunft einsetzen möchten. Grundsätzlich wird diesen Massnahmen ein grosser Nutzen zugeschrieben (vgl. B3 Absn. 279, 295, 324; B5 437, 445). *«Piktos waren eigentlich (...) das grösste Hilfsmittel»* (B3 Absn. 295). Es werden einzelne Fotos oder Piktogramme genutzt, um eine Aktivität anzukündigen (vgl. B1 Absn. 294, 331, 332, 338; B4 Absn. 284-292), oder mehrere Bilder, um einen Ablauf zu visualisieren (vgl. B4 Absn. 124, 284, 329; B5 Absn. 463). In einer Spielgruppe werden auch Aktivitäten wie eine Geburtstagsfeier oder eine Spielgruppenreise bereits vorgängig mit Hilfe von Fotos und Piktogrammen mit dem Kind vorbesprochen oder Orte besucht (vgl. B3 Absn. 243, 277). *«Vor der Spielgruppenreise haben wir Fotos gemacht, wo wir nachher hingegangen sind. Einfach, damit er sich mehr darunter vorstellen konnte. Die Eltern sind dann sogar die Strecke abgefahren mit ihm, mit dem Auto, einfach damit er besser darauf vorbereitet war, wo komme ich hin, und wo geht es durch (...)»* (B3 Absn. 277).

Es werden Objekte eingesetzt wie z.B. eine Klingel, die bei Übergängen eine Aktivität ankündigen (vgl. B1 Absn. 351) oder die das Kind nur in einer bestimmten Situation erhält (vgl. B4 Absn. 122-124, 205). *«Den Zauberwürfel haben wir auf den Stuhl gelegt und dann haben wir ihm gezeigt / und dann hat er geschaut. (...) den Zauberwürfel durfte er nur haben, wenn er im Stuhlkreis war. Und das hat funktioniert»* (B4 Absn. 185). Auch wird versucht, dem Kind Gegenstände wie Knöpfe oder einen Ball als Beschäftigungsmöglichkeit in der Kreissituation anzubieten, was allerdings nicht immer zu Erfolg führt (vgl. B1 Absn. 338, B2 Absn. 256; B5 Absn. 421). Ein Kind hat Gegenstände von zu Hause mitgenommen, die es dann bei sich trug während der Spielgruppe (B3 Absn. 206).

Zweimal wird erwähnt, dass dem Kind ein Kinder-Gehörschutz zur Reizabschirmung zur Verfügung steht (vgl. B2 Absn. 261, B3 Absn. 283).

4.6.5 Anpassen der Aktivitäten und Anforderungen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über Anpassungen der Aktivitäten und Anforderungen bezogen auf die Ressourcen des Kindes und deren Auswirkungen. Es wurden ihr 38 Codes zugewiesen.

Alle Interviewteilnehmerinnen geben an, dass sie einen Zusammenhang sehen zwischen den Anforderungen, die an das Kind gestellt werden und seinem Verhalten. Sie betonen, dass es wichtig ist, den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse des Kindes im Autismus-Spektrum in die Planung der Aktivitäten miteinzubeziehen, also entsprechend Anforderungen zu reduzieren oder dem Kind die nötige Unterstützung zu geben (vgl. B1 Absn. 314, 325; B2 Absn. 299, 338; B4 Absn. 109, 251, 254, 264, 269, 303, 330, B5 Absn. 380). *«Wir haben von ihm einfach keine langen Sequenzen verlangen dürfen. Also beim Muttertagsgeschenk, dort hat er mitgemacht. (...) einfach immer mit ein bisschen Hilfe von uns»* (B4 Absn. 330).

Oft erwähnt wird, dass das Angebot auf das Kind im Autismus-Spektrum ausgerichtet wird. Die Spielgruppenleiterinnen versuchen herauszufinden, welches die Interessen und Vorlieben des Kindes sind und passen die Aktivitäten entsprechend an (B1 Absn. 213, 243, 252, 301, 309, 312, 340, 342, 343, 423, 434; B2 Absn. 196, 214, 270, 298; B3 Absn. 172; B4 Absn. 227, 311). *«Also ich hatte zum Beispiel ein Begrüßungslied. Zuerst haben wir einfach gesungen. Und so kleine Bewegungen gemacht. Und dann habe ich aber ein Lied genommen / also nach einer gewissen Zeit, als ich gemerkt habe, er kann eh nicht dabei sein / mit Bewegungen, wo er noch mehr mitmachen kann. Und dort zum Teil, wenn es so ein bisschen gute Bewegungen waren, die ihm Spass machten, dann hat er eigentlich recht gut mitgemacht»* (B1 Absn. 309). Die Spielgruppenleiterinnen berichten auch von Situationen, in welchen das Kind im Autismus-Spektrum sich zurückziehen und z.B. ruhig für sich spielen kann und keine Anforderungen an es gestellt werden (vgl. B2 Absn. 270, 300; B4 Absn. 184; B5 Absn. 469). Dies bedingt manchmal, dass für dieses Kind nicht dieselben Spielgruppenregeln gelten wie für die anderen Kinder (vgl. B1 Absn. 306, 358; B2 Absn. 133, 134, 272; B4 Absn. 244).

4.6.6 Die Rolle der anderen Kinder

Diese Subkategorie wird in die Reaktionen der anderen Kinder auf das Kind im Autismus-Spektrum, Interaktionen die vom Kind im Autismus-Spektrum ausgehen und dem Fördern von Verständnis gegliedert.

Reaktionen der anderen Kinder auf das Kind im Autismus-Spektrum

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über die Reaktionen der anderen Kinder auf das Kind im Autismus-Spektrum, und wie dies die Situation beeinflusst. Es wurden ihr 30 Codes zugewiesen.

Zwei Interviewteilnehmerinnen berichten, dass die anderen Kinder mit Interesse auf das Kind im Autismus-Spektrum reagieren und sein Verhalten beobachten (vgl. B1 Absn. 151; B4 128, 313, 317). Von einem gemeinsamen Spiel aus der Initiative von einem anderen Kind berichtet eine Spielgruppenleiterin (vgl. B5 Absn. 321). Eine Situation wird geschildert, als ein gemeinsames Memory-Spiel zusammen mit einer Betreuerin stattfindet (vgl. B3 Absn. 309). Von herausfordernden Spielsituationen erzählt eine andere Spielgruppenleiterin, als die Kinder beginnen zu kämpfen. Das Verhalten des scheint die anderen Kinder zu irritieren, und es entsteht eine negative Gruppendynamik mit Aggressionen auf beiden Seiten (vgl. B1 Absn. 270). In dieser Spielgruppe kommt es dann auch zu einem Abbruch für das Kind im Autismus-Spektrum, was sich laut Spielgruppenleiterin positiv auf das Spielverhalten der anderen Kinder auswirkt: *«(...) jetzt aber seit dieses Kind jetzt nicht mehr gekommen ist, spielt die Gruppe eigentlich auch wieder besser, so. (...) Und dann habe ich gemerkt, aah, jetzt fangen sie doch an Eisenbahn zu spielen, und so, das hat sich doch wieder eingependelt jetzt»* (B1 Absn. 119-120).

Oft wird erzählt, dass die Kinder sich nach einer Kennenlernphase an das Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum gewöhnen, Verständnis dafür zeigen und akzeptieren können, dass unterschiedliche Regeln gelten, was zu einer Integration und Akzeptanz beiträgt (vgl. B1 Absn. 298, 303-304, 306, 317; B2 Absn. 246-248; B3 Absn. 169, 229, 312, 316). Eine Spielgruppenleiterin vermutet, dass der Umstand, dass das Kind im Autismus-Spektrum so anders ist als sie, ihnen hilft, mehr Verständnis zu haben für Sonderregelungen: *«(...) ich glaube, wenn er nicht so anders gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht nicht so viel Verständnis gehabt, weil er ähnlicher gewesen wäre wie sie, aber weil sie so gemerkt haben, der ist ganz anders, hatten sie wie das Gefühl,*

das ist in diesem Fall ok» (B1 Absn. 304). Eine andere Interviewteilnehmerin beobachtet, dass die anderen Kinder das Verhalten wenig hinterfragen. Sie erklärt sich dies damit, dass sie von ihrem Entwicklungsstand her noch stark in ihrer eigenen Welt sind (vgl. B3 Absn. 314).

Es kommt vor, dass die anderen Kinder sich unterstützend einbringen, z.B. indem sie ein Piktogramm holen von einer Aktivität, damit die Spielgruppenleiterin dies dem Kind im Autismus-Spektrum zeigen kann (vgl. B1 Absn. 329), oder dass sie die Betreuungsperson rufen, wenn das Kind etwas macht, das es nicht sollte (vgl. B2 138). Unterstützend wirkt sich ebenfalls aus, wenn die anderen Kinder sich nicht von dem Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum anstecken lassen (vgl. B5 Absn. 412; B2 Absn. 142). *«Einfach weil es manchmal solche Situationen gibt... Wo wir dann vielleicht auch in Trouble kommen, die Leiterinnen (...). Und dann müssen sie funktionieren, sonst wird es noch schwieriger» (B2 Absn. 141-142).*

Die Spielgruppenleiterinnen berichten von Situationen, in denen die anderen Kinder das autistische Kind meiden, entweder da es dem Kind im Autismus-Spektrum nicht möglich ist, seine Bedürfnisse zurückzustellen oder aus Angst, da sie sein Verhalten nicht einschätzen können (vgl. B1 Absn. 151, 171, 292, 301; B2 Absn. 241, 250). *«Wenn er ihnen jetzt zu nahe kommt, (...) dann haben sie einfach wie Respekt, (...) das merkt man. Und sie sind es sich auch nicht gewöhnt, dass er eben so kommt. Weil wenn ein anderes Kind so kommt, dann möchte es ja meistens fragen, darf ich mitspielen oder so. Und bei ihm weiss man nicht, was kommt» (B2 Absn. 250).*

Eine Spielgruppenleiterin erwähnt, dass Angebote resp. Hilfsmittel (z.B. ein Rückzugsort oder Piktogramme), die für das Kind im Autismus-Spektrum installiert werden, auch von den anderen Kindern genutzt werden und z.T. eine positive Wirkung haben (vgl. B3 Absn. 112, 386-328).

Interaktionen die vom Kind im Autismus-Spektrum ausgehen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über die Interaktionen, die vom Kind im Autismus-Spektrum ausgehen, und wie sie diese begleiten. Es wurden ihr 13 Codes zugewiesen.

Vier Spielgruppenleiterinnen beschreiben, dass das Kind im Autismus-Spektrum von sich aus den Kontakt zu den anderen Kindern nicht aktiv sucht (vgl. B2 Absn. 139, 204; B3 Absn. 309; B4 Absn. 235; B5 Absn. 321, 336). Es kommt aber vor, dass das Kind neben den anderen Kindern spielt (vgl. B2 Absn. 139, 204; B4 Absn. 239) und z.T. auch Interesse und Freude an den Aktivitäten der anderen Kinder zeigt (vgl. B5 Absn. 321, 323-327, 334). *«Er ist nicht zu den Kindern hin. Aber du hast schon gemerkt, dass er Freude hat» (B5 Absn. 321). Vereinzelt gibt es auch Aktivitäten, bei denen sich das Kind im Autismus-Spektrum gut integrieren kann: «Mit Wasser und mit Bechern und Umschütten, das hat er gemacht, ja genau. Und das Wasser geholt und mit den anderen Kindern wieder gewartet, bis es gefüllt war» (B4 Absn. 311).*

Eine Interviewpartnerin berichtet, dass das Kind im Autismus-Spektrum am Ende der Spielgruppenzeit den Augenkontakt zu den anderen Kindern gesucht hat, was es zu Beginn noch nicht getan hat (vgl. B4 Absn. 300).

Ein Kind geht aktiv auf die anderen Kinder zu: *«Wenn jemand geweint hat, weil er irgendwie den Kopf angeschlagen hat, (...) dann ist er hingegangen und hat gesagt 'hey, high five' und hat wie gemerkt, dass es weint und wollte es trösten» (B1 Absn. 269). Die Spielgruppenleiterin erzählt auch von lustigen Erlebnissen mit dem*

Kind, welche die anderen Kinder zum Lachen bringen (vgl. B1 Absn. 298). Ein anderes Kind beginnt gegen Ende der Spielgruppenzeit damit, Kontakte zu knüpfen über ein gemeinsames Interesse, das er mit den anderen Kindern teilt, ein Indoorspielplatz für Kinder: *«Und das schreibt er im Moment überall auf. Also überall steht Kiddy Dome. Er hat auch Socken an und jedes Kind / also er knüpft jetzt so Kontakt / wenn er diese Socken sieht (...)*» (B3 Absn. 303).

Verständnis fördern

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über den Einbezug der anderen Kinder in den Umgang mit den herausfordernden Verhaltensweisen, und welche Wirkung damit erzielt wird. Es wurden ihr 9 Codes zugewiesen.

Vier Spielgruppenleiterinnen erzählen, dass sie gute Erfahrungen damit machen, wenn sie die anderen Kinder kindgerecht über die Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum aufklären und ihnen erklären, dass der Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum z.T. anders ist als mit ihnen, dass Rücksichtnahme nötig ist, und dass allenfalls andere Regeln gelten (vgl. B1 Absn. 151; B2 Absn. 133, 218, 283; B3 Absn. 229; B4 Absn. 190, 319). *«Wir haben ihnen einfach immer offen gesagt, das ist für ihn jetzt ganz normal, dass er das macht, und es ist so. Ihnen bewusst gezeigt oder erzählt, dass das für ihn normal ist, wie dass für sie halt etwas Anderes normal ist. Und dass wir ihm einfach Zeit lassen müssen. Ja, und wirklich einfach ganz offen geredet mit den Kindern*» (B4 Absn. 319). Eine Interviewteilnehmerin berichtet, dass sie auch gegenüber den Eltern transparent informiert (vgl. B2 Absn. 286-287). In einem Fall wird erwähnt, dass es hilfreich sein kann, eine irritierende Situation mit den Kindern nachbesprechen zu können (vgl. B2 Absn. 285).

4.6.7 Eigenes Verhalten reflektieren und verändern

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie sie ihr eigenes Verhalten reflektieren, und welche Handlungsstrategien sie daraus ableiten. Es wurden ihr 22 Codes zugewiesen.

Die Interviewpartnerinnen stellen fest, dass es erforderlich ist, für das Kind im Autismus-Spektrum mitzudenken und es immer im Auge zu haben. Dies erfordert in vielen Situationen eine 1:1-Betreuung. So können sie frühzeitig Warnsignale erkennen und steuernd eingreifen (vgl. B1 Absn. 235; B2 Absn. 83, 206, 218, 264, 283, 301; B3 Absn. 196, 221, 250-253, 255; B5 Absn. 474, 478). Hilfreich dabei ist eine grosse Offenheit und Flexibilität gegenüber den Bedürfnissen des Kindes im Autismus-Spektrum: *«Ich habe einfach gefunden: Ok, wenn er so nicht spielen kann, ohne das, dann... machen wir es noch einmal. Es kommt ja nicht darauf an (...) für uns. Wir haben ja gleich viel Zeit. I: [Lachen] Schön. Flexibel sein, oder? B3: Ja. Das ist das Wichtigste, genau*» (vgl. B3 Absn. 245-247).

Zwei Spielgruppenleiterinnen erzählen von Situationen, in denen es zur Beruhigung der Situation beiträgt, wenn sie das Kind zu sich auf den Schoß nehmen (vgl. B2 Absn. 258, B5 Absn. 254, 418). Manchmal ist es auch möglich, das Kind mit etwas Anderem abzulenken (vgl. B2 Absn. 244) oder ihm eine Situation zu erklären: *«Also es hat schon ein paar Mal eine Situation gegeben, in der ein Kind extrem angefangen hat zu weinen. Und es hat schon geschaut (...). Aber wenn du es ihm dann erklärt hast und gesagt hast, 'aha, jetzt dieses weint, weil das andere es geplagt hat, und weil es auch das wollte', war das für ihn schon ok*» (B3 Absn. 136).

Eine Spielgruppenleiterin berichtet von Erfolgen, indem durch beharrliches, konsequentes Verhalten dem Kind Struktur gegeben wird (vgl. B1 Absn. 211, 332, 347-351). *«Wenn wir gemerkt haben, dass er eigentlich essen möchte, er aber wie nicht Zeit hatte zum Gehen, oder er ging immer weg, (...) dann habe ich gesagt ‘nein, am Tisch essen’. Dann ist er wieder zurück, hat sich hingesetzt und etwas gegessen und dann einfach so, dass wir probiert haben...»* (B1 Absn. 347).

4.6.8 Haltung der interviewten Person gegenüber der Inklusion des Kindes in die Spielgruppe

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie ihre Einstellung gegenüber der Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum und herausforderndem Verhalten in der Spielgruppe ist. Es wurden ihr 27 Codes zugewiesen.

Eine Interviewteilnehmerin betont, dass das Wohl des Kindes für sie und ihre Kolleginnen an oberster Stelle steht, und sie sich mit viel Herzblut in der Spielgruppe engagieren (vgl. B4 Absn. 434-439). Es wird erwähnt, dass sie dem Kind im Autismus-Spektrum in ihrer Spielgruppe eine Chance geben und sich dafür einsetzen wollen, dass es integriert werden kann (vgl. B2 Absn. 337; B3 Absn. 92, 293). Es wird darauf hingewiesen, dass sie das Kind gerne haben und eine Beziehung aufbauen konnten (vgl. B1 Absn. 430, B5 Absn. 503). Entsprechend bedauert es eine Spielgruppenleiterin, dass ein Abbruch nötig war (vgl. B1 Absn. 428, 430). Die Idee der Durchmischung von Kindern mit verschiedenen Bedürfnissen wird befürwortet (vgl. B5 Absn. 147, 629). *«Und auch die anderen Kinder. Ich meine, es ist ok, wenn einmal ein Kind drin ist, (...) das vielleicht nicht so tickt wie sie jetzt gerade (...)* (B5 Absn. 629). Es wird als schön erachtet, dass das Kind mit anderen Kindern zusammen ist, da es sonst kaum die Gelegenheit dazu hat (vgl. B2 Absn. 139).

Gleichzeitig machen sie sich Gedanken darüber, wo ihre eigenen Grenzen, die Grenzen der anderen Kinder und die Grenzen des autistischen Kindes sind und in welchen Fällen eine Integration sinnvoll ist (vgl. B2 Absn. 350; B5 Absn. 428, 434, 487, 613-617). *«Also ich habe wirklich auch zwei-, dreimal die Mutter angerufen. Weil ich finde, (...) dann stimmt es für mich dann einfach nicht mehr»* (B5 Absn. 428). Zwei Spielgruppenleiterinnen betonen, dass sie es gegenüber den anderen Kindern nicht rechtfertigen können, wenn das Programm ganz an den Bedürfnissen des Kindes im Autismus-Spektrum angepasst wird (vgl. B1 Absn. 433, 434; B5 Absn. 340). *«Aber ich fand, die anderen Kinder kommen ja auch in die Spielgruppe, und die haben ja auch ein Recht auf die Geschichte»* (B1 Absn. 433). Als Kriterium für eine gelungene Integration wird auch die gesamte Entwicklung angesehen: *«Wenn man sieht, ja, er hat doch Fortschritte gemacht seit dem Anfang, dann wäre ich wahrscheinlich eher bereit gewesen und hätte gesagt, doch, wir ziehen es weiter. Aber wenn er so Rückschritte macht, und du denkst, oh nein, jetzt ist es noch viel schlimmer, dann...»* (B1 Absn. 438). In einem Fall hält die Spielgruppenleiterin u.a. an der Integration fest, da es für die Mutter des Kindes sehr wichtig ist und es aktuell keine Alternative zur Regelspielgruppe gibt (vgl. B5 Absn. 499).

Eine Spielgruppenleiterin stellt sich grundsätzlich die Frage, inwiefern eine Inklusion in die Gruppe und somit das Ziel des Spielgruppenbesuches erreicht werden kann, wenn kein gemeinsames Spiel zustande kommt und das Kind oft innerhalb der Gruppe separiert werden muss (vgl. B1 Absn. 288, 320, 420). Zu ihrem Auftrag machen sich auch andere Interviewteilnehmerinnen Gedanken. Für eine Spielgruppenleiterin ist es das Ziel, dass das Kind

dabei sein kann (vgl. B2 Absn. 335), eine Förderung wird nicht erwartet: *«Wir müssen nicht das Gefühl haben, wir haben eine Verantwortung, ihn zu fördern»* (B2 Absn. 333). In zwei Fällen betonen die Interviewteilnehmerinnen, dass sie es als ihren Auftrag ansehen, das Kind im Autismus-Spektrum in die Aktivitäten der Spielgruppe miteinzubeziehen (vgl. B4 Absn. 266; B5 Absn. 207).

4.7 Ergebnisse der Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 5 und den dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 114 Aussagen codiert.

4.7.1 Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots und anderen Spielgruppenleiter*innen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum formellen und informellen Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebotes und/oder anderen Spielgruppenleiterinnen. Es wurden ihr 22 Codes zugewiesen.

In einzelnen Spielgruppen finden mehrmals pro Jahr Sitzungen mit den anderen Spielgruppenleiterinnen statt, in denen neben Organisatorischem auch über pädagogische Themen aus den Spielgruppen gesprochen wird (vgl. B1 Absn. 370; B4 Absn. 414). In einem Fall gibt es dies noch nicht, die Spielgruppenleiterin sieht aber den Bedarf und wird es aufs neue Schuljahr einführen (vgl. B5 Absn. 554). In einem Fall gibt es nach Bedarf auch Austauschgespräche mit der Leitung des Spielgruppenangebots (vgl. B1 Absn. 377). Informelle Austauschgespräche finden mit den anderen involvierten Spielgruppenleiterinnen oder z.T. auch Unbeteiligten statt, wo Situationen reflektiert und nachbesprochen werden, und wo man sich auch über Erfolge freuen kann (vgl. B1 Absn. 381; B2 Absn. 313; B3 Absn. 349, 372; B4 Absn. 396, 477-481). In einer Spielgruppe fehlt dieser Austausch, was die Spielgruppenleiterin bedauert (vgl. B5 Absn. 98, 147, 208, 218).

Zwei Spielgruppenleiterinnen betonen, dass sie es als hilfreich ansehen, sich auch ausserhalb der eigenen Spielgruppe mit anderen Spielgruppenleiterinnen zu vernetzen, die dieselben Themen haben (vgl. B4 Absn. 453; B5 Absn. 563, 564, 588, 646). *«(...) ich bin jetzt Jemand, die das mega gerne hat. Ich finde, das macht auch ein bisschen die Qualität aus, wenn du dich ein bisschen vernetzt und informierst (...)* (B5 Absn. 564). Als eine Möglichkeit nennt die eine Interviewteilnehmerin die Spielgruppentreffen der Stadt Luzern (vgl. B5 Absn. 548), die andere den jährlich stattfindenden Workshop am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst des Kantons Luzern (vgl. B4 Absn. 464-467).

4.7.2 Zusammenarbeit mit der Trägerschaft

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Trägerschaft. Es wurden ihr 8 Codes zugewiesen.

In Zusammenhang mit der Trägerschaft werden in erster Linie personelle Aspekte erwähnt. Eine Interviewteilnehmerin berichtet, dass sie immer Anrecht haben auf eine Spielgruppenassistentin, seit sie bei der Schule

angegliedert sind (vgl. B4 Absn. 55). In einer anderen Spielgruppe ist dies zwar nicht von vornherein gegeben, die Schule als Trägerin hat dann aber die Finanzierung einer ausgebildeten Spielgruppenassistentz nachträglich bewilligt (vgl. B2 Absn. 122, 313, 327, 330-331). Demgegenüber steht eine Spielgruppe, welche zum Zeitpunkt des Interviews noch privat geführt wird und Schwierigkeiten mit der Finanzierung einer Spielgruppenassistentz hat (vgl. B1 Absn. 402).

Zwei Spielgruppenleiterinnen betonen, dass die Trägerschaft der Spielgruppe gegenüber wertschätzend und offen ist, und sich dies auf die Arbeitsbedingungen (vgl. B4 Absn. 415), auf die finanzielle Unterstützung betr. Materialanschaffungen (vgl. B2 Absn. 313-316) und allgemein auf die Haltung gegenüber der Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen positiv auswirkt (vgl. B2 337).

4.7.3 Zusammenarbeit mit der HFE

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit der HFE. Es wurden ihr 43 Codes zugewiesen.

Die Art der Zusammenarbeit mit der HFE ist laut den Aussagen der Interviewteilerinnen sehr vielfältig. In einem Fall finden die Kontakte mehrheitlich telefonisch oder per Mail statt. Vom Angebot einer Hospitation wird nicht Gebrauch gemacht (vgl. B2 Absn. 342-343; B4 Absn. 386-392, 393, 468-471). In drei Fällen finden auch Besuche vor Ort in der Spielgruppe statt, einmal als einmalige Hospitation (vgl. B5 Absn. 566-570) und zweimal in Form von mehrmaliger Unterstützung vor Ort in der Spielgruppe oder auf der Spielgruppenreise (vgl. B1 Absn. 388-389; B3 Absn. 96, 262, 296, 367). In einem Fall reicht diese Unterstützung aus und kann den Spielgruppenleiterinnen die nötige Sicherheit im Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum geben: *«(...) ich denke, es war sicher auch Gold wert, dass die HFE die Zeit von den Sommerferien bis nach den Herbstferien dabei war. Um wirklich halt auch uns selber die Sicherheit geben zu können, dass wir dies meistern»* (B3 Absn. 296). In der anderen Spielgruppe geht der Bedarf an Unterstützung über die maximal möglichen Ressourcen der HFE hinaus: *«(...) am Anfang als sie gekommen ist in die Spielgruppe, ist es eigentlich noch relativ am besten gewesen. Und dann ging sie aber um 14:15 Uhr und dann mochte er irgendwann nicht mehr so und hat angefangen so ein bisschen die Sachen ausleeren oder ja noch extremer... Und ich hätte wie das Gefühl (...) wenn sie mehr hätte kommen können / aber ich glaube das geht eben nicht. Sie hat gesagt, man könne nur sechs Mal kommen»* (vgl. B1 Absn. 388). Die Spielgruppenleiterin stellt sich die Frage, ob es für ein andermal sinnvoll sein würde, wenn die HFE von Beginn an das Kind in die Spielgruppe begleiten würde (vgl. B1 Absn. 409).

Geschätzt wird, dass die Möglichkeit besteht, sich bei der HFE bei Fragen zu melden und dass sich die HFE auch aktiv mit den Spielgruppenleiterinnen in Verbindung setzt, um Informationen weiterzugeben oder nachzufragen, wie es läuft (vgl. B3 Absn. 376-377; B5 Absn. 575). Die Menge und die Art des Austausches wird mehrheitlich als passend empfunden (vgl. B1 Absn. 412; B4 Absn. 452-453; B5 Absn. 579-580). In einem Fall sieht die Spielgruppenleiterin rückblickend noch Potenzial, indem sie frühzeitiger Bedarf nach einem Gespräch mit der HFE anmelden würde (vgl. B1 Absn. 395).

Alle Interviewteilnehmerinnen bewerten es positiv, dass sie sich mit der HFE als Fachperson, die das Kind und die Familie kennt, über konkrete Spielgruppensituationen austauschen können und so Hinweise für den Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum erhalten (vgl. B1 Absn. 410; B2 Absn. 307, 333; B3 Absn. 97, 379; B4 Absn. 188; B5 Absn. 226, 228, 250). Auch Themen zur Finanzierung von zusätzlichen Betreuungspersonen oder zu möglichen Alternativen zur Regelspielgruppe werden mit der HFE besprochen (vgl. B2 Absn. 122; B5 Absn. 499, 501, 574). Eine Spielgruppenleiterin beschreibt die Zusammenarbeit mit einem Gefühl des Aufgehobenseins (vgl. B3 Absn. 373-375). Eine andere Interviewteilnehmerin schätzt es, dass sie für die Spielgruppe von der HFE nicht einen Förderauftrag erhält, sondern dass die HFE einfach froh ist, dass das Kind die Spielgruppe besuchen kann (vgl. B2 Absn. 333). In einem Fall scheinen alle Beteiligten an ihre Grenzen zu stossen, wenn es um den Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum geht (vgl. B1 Absn. 355-356, 396).

In einem Fall sieht die Spielgruppenleiterin den Auftrag der HFE v.a. in der Unterstützung der Eltern, in diesem konkreten Fall bei der Suche nach einem KiTa-Platz (vgl. B2 Absn. 121, 359-361).

Eine Spielgruppenleiterin erwähnt, dass das Kind bereits vor der Spielgruppe ein Gruppenangebot in Form eines Förderprogramms des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes besuchen konnte (vgl. B3 Absn. 55-57).

In einer Spielgruppe fühlt sich die Leiterin vorgängig zu wenig gut informiert betr. dem herausfordernden Verhalten, die das Kind im Autismus-Spektrum zeigt (vgl. B1 Absn. 104, 406). *«(...) also ich glaube bei diesem Jungen wäre es vielleicht wie gut gewesen, wenn ich es am Anfang wie besser gewusst hätte»* (B1 Absn. 406). Auch haben unklare Zuständigkeiten zwischen der Leiterin des Spielgruppenangebotes und der involvierten Spielgruppenleiterin zu einer erschwerten Zusammenarbeit mit der HFE geführt (vgl. B1 Absn. 377, 379).

Eine Spielgruppenleiterin erwähnt das Spielgruppenberatungstelefon als niederschwelliges Angebot des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes des Kantons Luzern, welches sie in anderen Fällen auch schon als hilfreich empfunden hat (vgl. B4 Absn. 491-493, 499).

4.7.4 Zusammenarbeit mit den Eltern

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern. Es wurden ihr 21 Codes zugewiesen.

Die meisten Kontakte mit den Eltern finden beim Bringen und Holen des Kindes statt (vgl. B1 Absn. 383-384; B2 Absn. 318, 320; B3 Absn. 149; B4 Absn. 118; B5 Absn. 543-544). Z.T. tauschen sich die Spielgruppenleiterinnen zusätzlich am Telefon mit den Eltern aus (vgl. B2 Absn. 318; B3 Absn. 291), in einem Fall hat auch ein Rundtischgespräch mit allen Beteiligten stattgefunden (vgl. B2 Absn. 308-309).

Als Erschwernisse in der Zusammenarbeit werden sprachliche Hürden aufgrund von Fremdsprachigkeit der Eltern genannt (vgl. B4 Absn. 403-404; B5 Absn. 159). Auch kommt es vor, dass das Kind immer wieder von anderen Familienmitgliedern gebracht wird, und daher der Spielgruppenleiterin keine klare Ansprechperson zur Verfügung steht (vgl. B4 Absn. 118).

Die Spielgruppenleiterinnen berichten, dass sie bei den Eltern Unsicherheit und Ängste wahrnehmen und damit ein Bedürfnis nach Sicherheit und gegenseitigem Vertrauen (vgl. B3 Absn. 167, 286; B4 Absn. 441; B5 Absn. 220). Die Eltern hatten z.T. viele Fragen: *«Es war dann mehr manchmal, dass die Eltern so viele Fragen hatten nach der Spielgruppe. (...) 'ja, wie ging es dann? Und hat er denn überhaupt gespielt?'»* (B3 Absn. 149). Daraus ergibt sich ein sehr enger Austausch mit ihnen (vgl. B3 Absn. 284-285, 291).

Zwei Interviewteilnehmerin erwähnen die Dankbarkeit und die Freude an Erfolgen, welche sie von den Eltern spüren (vgl. B3 Absn. 289, B4 Absn. 406).

Eine Spielgruppenleiterin betont, dass es ihr sehr wichtig ist, den Eltern Unterstützung bieten zu können: *«Eben dass wir einfach möglichst viel Unterstützung den Eltern geben können. Weisst du, wenn es um Sachen geht wie nach einer KiTa suchen oder Lösungen in der Spielgruppe. Dass man sie einfach unterstützt»* (B2 Absn. 357).

Auch die Eltern bieten den Spielgruppenleiterinnen Unterstützung an, indem sie sich bereit erklären, ihr Kind abzuholen, wenn es die Situation erfordert (vgl. B5 Absn. 220, 428) oder indem sie es bei besonderen Aktivitäten begleiten (vgl. B3 Absn. 264, 269-271).

4.7.5 Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis. Es wurden ihr 5 Codes zugewiesen.

Vier Interviewteilnehmerinnen geben an, dass sie sich auch im privaten Kontext zu Situationen in der Spielgruppe austauschen, mit Personen, die entweder die Thematik Autismus selbst aus ihrem Familienkontext kennen (vgl. B3 Absn. 365) oder mit Personen, die in Studium oder Beruf mit dem Thema zu tun haben (vgl. B2 Absn. 309; B4 Absn. 188, 386; B5 Absn. 548). *«(...) mit dieser Kollegin bin ich sicher immer so ein bisschen / von Verhaltensmustern / so Sachen ein bisschen. Sie hat mir halt auch dadurch, dass sie und ihr Junge schon so viel gemacht haben / mehr Tipps gegeben (...)»* (B3 Absn. 365).

4.7.6 Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote

Diese Subkategorie umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zu bekannten und ev. bereits wahrgenommenen Bildungsangeboten und zu ihrer Einstellung zu spezifischen Weiterbildungsangeboten. Es wurden ihr 15 Codes zugewiesen.

Eine der Interviewteilnehmerinnen hat einen Online-Kurs zum Thema Autismus absolviert und diesen als sehr hilfreich wahrgenommen (vgl. B3 Absn. 20-21, 23, 383). Mehrere Spielgruppenleiterinnen betonen, dass sie einen Bedarf an Weiterbildung erkennen (vgl. B1 Absn. 449, 454; B3 Absn. 383-384; B4 Absn. 483; B5 Absn. 594). *«Aber ich denke, jemand, der keine Erfahrung hat, oder der sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist es sicher hilfreich, wenn es irgend so etwas gibt oder gäbe. Weil ich habe das Gefühl, es gibt es eben mehr, oder länger je mehr, Autisten in der Spielgruppe»* (B3 Absn. 383-384). Die Schwierigkeit kann darin bestehen, dass den Spielgruppenleiterinnen die Angebote gar nicht bekannt sind (vgl. B5 Absn. 557). Weiter wird mehrmals die Frage nach der Prioritätensetzung genannt. Da die Spielgruppenleiterinnen nicht

wissen, ob und wann sie wieder ein Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe betreuen werden, fragen sie sich, ob es sinnvoll ist, sich gezielt zu diesem Thema weiterzubilden (vgl. B2 Absn. 347; B3 Absn. 383; B4 Absn. 483; B5 Absn. 561). *«Ich bin immer eine, die ein bisschen rational denkt. Also weißt du, was nützt mir eine Ausbildung, weil, wann habe ich ein nächstes Kind?»* (B2 Absn. 347). Aus diesem Grund werden kurze Kurse bevorzugt, die fachliche Inputs und auch Austausch beinhalten (vgl. B2 Absn. 351; B4 Absn. 461; B5 Absn. 561, 568).

5 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschungsarbeit evaluiert und diskutiert. Das Kapitel 5.1 widmet sich der Interpretation der Ergebnisse in Bezug zum aktuellen Forschungsstand. Im zweiten Unterkapitel 5.2 werden basierend auf den Erkenntnissen die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. Unter 5.3 folgt eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse entlang der Haupt- und Subkategorien des zweiten, erweiterten Kategoriensystems (vgl. Anhang XVIII) diskutiert und auf der Grundlage der theoretischen Erkenntnisse interpretiert.

5.1.1 Hauptkategorie 1: Belastungserleben

In dieser Kategorie wird das Belastungserleben der involvierten Personen aus der Sicht der Interviewpartnerin diskutiert. Bei den involvierten Personen handelt es sich um die befragte Person selbst, weitere Erwachsene und die anderen Kinder der Spielgruppe.

Das Belastungserleben der interviewten Spielgruppenleiterinnen ist sehr unterschiedlich (vgl. Kapitel 4.3). Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich.

Zwei der Interviewpartnerinnen und deren Assistentinnen fühlen sich durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum stark bis sehr stark belastet (vgl. Tabelle 2). In beiden Fällen fallen die betreuten Kinder durch lautes, rastloses und externalisierendes Verhalten auf. Dies deckt sich mit Berichten aus der Forschung, wonach externalisierende Verhaltensweisen am ehesten einen Leidensdruck erzeugen (Klauss, 2021). Diejenigen Spielgruppenleiterinnen, welche aktuell ein Kind mit eher ruhigerem Verhalten betreuen, erwähnen, dass dieses wenig herausfordernde Verhalten in ihren Augen ein Grund dafür ist, dass die Inklusion gut gelingen kann. Ein weiterer entscheidender Faktor, der zu einer hohen Belastung führt, ist die Gruppenzusammensetzung; entweder wenn es eine sehr heterogene Gruppe ist, wo die Herausforderung darin besteht, auf alle Bedürfnisse eingehen zu können, oder wenn die anderen Kinder sich vom Verhalten des autistischen Kindes negativ beeinflussen lassen und so auch herausforderndes Verhalten zeigen. Einen entscheidenden Faktor im Zusammenhang mit dem Belastungserleben spielt das personelle Setting (vgl. Kapitel 4.5.4). Als sehr herausfordernd wird erlebt, wenn das Kind 1:1-Betreuung benötigt, diese aber aus personellen respektive finanziellen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Entlastend wirkt, wenn die Trägerschaft den Bedarf sieht und zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellt. Weiter liegen Gründe bei den Voraussetzungen, welche die interviewten Spielgruppenleiterinnen mitbringen (vgl. Kapitel 4.1.1). Es scheint hauptsächlich einen Zusammenhang zu geben zwischen der Erfahrung als Spielgruppenleiterin und dem Belastungserleben. Spielgruppenleiterinnen mit mehrjähriger Erfahrung berichten davon, dass sie auf ihr Bauchgefühl und ihre Erfahrung vertrauen können, was ihnen Sicherheit gibt. Von den Neueinsteigerinnen (Berufserfahrung 6-18

Monate) wird die Situation als belastender erlebt. Relativiert werden muss diese Aussage allerdings dahingehend, dass diese Spielgruppenleiterinnen aktuell auch diejenigen Kinder mit starkem externalisierendem Verhalten betreuen. Auch Fachwissen kann hilfreich sein, um mit herausfordernden Situationen besser umgehen zu können. Spezifisch zum Thema Autismus hat allerdings lediglich eine Person vertiefteres Fachwissen aufgrund einer Weiterbildung. Diese berichtet, dass die entsprechende Weiterbildung für sie hilfreich im Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum sei. Allgemein vermittelt Vorwissen zum Thema z.B. in Form von persönlichen Erfahrungen mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum Sicherheit. Mehrmals wird von den Spielgruppenleiterinnen auch betont, dass eine vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit im Spielgruppenleiter*innenteam viel zur Zufriedenheit beiträgt und Gespräche mit Berufskolleg*innen, Angehörigen oder der HFE dem Gefühl der Überforderung und Hilflosigkeit, wie sie bei Castañeda et al. (2019) und Theunissen (2022) beschrieben werden, entgegenwirken. Der Austausch regt zur Reflexion an oder eröffnet Ideen für alternative Handlungsmöglichkeiten. Hejlskov Elvén & Sjölund (2022) betonen, wie wichtig für die Menschen im Autismus-Spektrum das Kohärenzgefühl, also die Verstehbarkeit und Handhabbarkeit von Situationen zur Stressreduktion ist. Dies kann auch auf die Betreuungspersonen übertragen werden. Auch für sie ist es von grosser Bedeutsamkeit, dieses Kohärenzgefühl zu haben, um mit der Belastung umgehen zu können. Sehr deutlich wird dies im Interview mit B1. Sie beschreibt anschaulich, wie das Gefühl der Hilflosigkeit überhandnimmt: *«(...) man ist wie mit der Zeit so ein bisschen hilflos, weil man wie nicht weiss / es wird nicht besser / und man probiert / und probiert das noch, aber es wird eigentlich gar nicht besser»* (B1 Absn. 412). Zusätzlich zu den herausfordernden Situationen mit den Kindern im Autismus-Spektrum erleben es die Spielgruppenleiterinnen z.T. belastend, wenn sie sehen, dass auch das Familiensystem an Grenzen stösst. Sie fühlen sich verantwortlich dafür, die Familie zu entlasten, indem sie dem Kind den Spielgruppenbesuch ermöglichen.

Die Belastung für die anderen Kinder der Spielgruppe wird unterschiedlich wahrgenommen. Auch hier ist eine Korrelation zu finden zwischen der Art des Verhaltens und den Reaktionen der Kinder. Schwierig ist es für sie, wenn das autistische Kind sich laut und unruhig verhält. Einerseits fühlen sie sich in ihrem Spiel gestört, andererseits haben sie z.T. auch Angst vor dem für sie unverständlichen und unberechenbaren Verhalten.

5.1.2 Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen

In dieser Kategorie werden die Arten von herausfordernden Verhaltensweisen diskutiert, welchen die Befragten in der Spielgruppe begegnen.

Von den bei Castañeda et al. (2019) erwähnten und in Kapitel 2.3.2 erläuterten herausfordernden Verhaltensweisen werden fast alle von den befragten Spielgruppenleiterinnen beschrieben. Nicht beobachtet wurden Schimpfwörter und -gesten sowie sexuelle Auffälligkeiten.

Mit 61 von 87 zugewiesenen Codes in dieser Kategorie sind externalisierende Verhaltensweisen stark übervertreten. Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass sie schneller wahrgenommen werden und andererseits, dass sie, wie bereits unter 5.1.1 beschrieben, stärker als herausfordernd erlebt werden. Alle Kinder fallen durch Schreien und Weinen auf. Sie verweigern das Mitmachen und gehen ihren eigenen Interessen nach. Bei drei von fünf Kindern ist eine motorische Unruhe zu beobachten, was gemäss Klauss (2021) zwar eine auf das

Kind bezogene Verhaltensweise ist, sich im Umfeld der Spielgruppe aber oft externalisierend zeigt. Die Kinder finden nicht in ein Spiel, wirken rastlos. Sie nehmen Spielmaterialien nach vorne, leeren es aus oder werfen es herum. Auch erwähnen die Spielgruppenleiterinnen die Gefahr, dass die Kinder weglaufen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.

Die grösste Herausforderung für die Spielgruppenleiterinnen scheint es zu sein, wenn die Kinder im Autismus-Spektrum nicht am Gruppenprogramm teilnehmen können und in diesen Situationen wegen ihrer motorischen Unruhe, störendem Verhalten wie z.B. Schreien und Stampfen oder der mangelnden Fähigkeit, Gefahren einschätzen zu können, eine enge Begleitung benötigen. Dies bindet personelle Ressourcen und/oder kann die Gruppendynamik negativ beeinflussen. Fremdverletzendes Verhalten (Haare ziehen, Schubsen) oder das Zerstören von Material oder Bauten der anderen Kinder beeinträchtigt den Spielgruppenalltag ebenfalls erheblich und erfordert ein Eingreifen der beteiligten Erwachsenen. In einer Spielgruppe zeigt ein Kind selbstverletzendes Verhalten, indem es sich an den Kopf schlägt. Da dies nur selten beobachtet wird, fällt es für die Spielgruppenleiterin nicht so ins Gewicht. Auch andere internalisierende Verhaltensweisen wirken sich kaum störend auf die Spielgruppe aus. Hier werden v.a. Desinteresse und Rückzug genannt. Der Umstand, dass das autistische Kind den Kontakt zu den anderen Kindern nicht aktiv sucht und sich zum Spielen zurückzieht, kann sich sogar beruhigend auf das Gruppengeschehen auswirken.

Besonderheiten im Essverhalten, die Jenni (2021) als weitere Auffälligkeit beschreibt, werden auch von den Interviewpartnerinnen oft genannt. Sie wirken sich v.a auf die Znüni- resp. Zvierisituation aus. Da diese Zwischenmahlzeiten aber nicht als sehr relevant betrachtet werden, ist hier der Druck für die Spielgruppenleiterinnen nicht so hoch. Als herausfordernd wird hier lediglich wahrgenommen, dass das Kind nicht an der gemeinsamen Aktivität teilnimmt und deshalb, wie oben beschrieben, unter Umständen zusätzliche Betreuung braucht.

Weiter werden auffällige Verhaltensweisen beobachtet, welche nur einzelne Kinder betreffen, wie Einnässen, sich überall anmalen oder Schwierigkeiten mit der Ablösung von den Eltern. Diese werden nicht ausschliesslich mit Autismus in Verbindung gebracht.

5.1.3 Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen

In dieser Kategorie wird diskutiert, welche Ursachen, Funktionen und Auslöser von herausforderndem Verhalten die interviewten Spielgruppenleiterinnen erkennen können.

Aus den ausgewerteten Daten wird erkennbar, dass sich die Spielgruppenleiterinnen intensiv mit den Gründen des herausfordernden Verhaltens auseinandersetzen. Sie setzen gezielte Beobachtungen ein und analysieren Situationen. Sie folgen somit dem Kreislauf des professionellen Handelns, wie ihn Fröhlich-Gildhoff, Rönnauböse, et al. (2020) beschreiben (vgl. Kapitel 2.4.1). Die Analysen korrelieren mit dem S-A-B-C-Schema, wie es Theunissen (2014b, 2022, 2024) nutzt (vgl. Kapitel 2.3.2). Im Folgenden werden die Aussagen der Spielgruppenleiterinnen auf der Grundlage der theoretischen Erkenntnisse aus dem Kapitel 2.3 diskutiert.

Mit 49 Codes wurden in der Hauptkategorie 3 dem Spielgruppensetting am meisten Aussagen zugeordnet, was die Interpretation zulässt, dass es sich bei den daraus resultierenden Verhaltensweisen um sekundäre Störungen

oder zusätzliche Verhaltensauffälligkeiten handelt, wie sie Girsberger (2020) und Theunissen (2022) beschreiben (vgl. Kapitel 2.3.2). Diese resultieren aus einem gestörten Verhältnis zwischen der Person und der Umwelt (Klauss, 2021; Theunissen, 2022). Das Spielgruppensetting wurde in vier Subkategorien unterteilt: Das zeitliche, das räumliche und das personelle Setting und die Gruppenzusammensetzung. In allen Subkategorien gibt es Umstände oder Bedingungen, die als Ursache, Funktion oder Auslöser angesehen werden. Mit 21 Codes gab es beim personellen Setting am meisten Nennungen. Diese Aussagen stammen alle von denjenigen zwei Interviewteilnehmerinnen, welche sich stark bis sehr stark belastet fühlen (vgl. Kapitel 5.1.1). Die autistischen Kinder, welche sie betreuen, zeigen stark externalisierendes Verhalten und sind auf sehr enge, fachkundige Begleitung angewiesen. Kann dies aus finanziellen oder personellen Gründen nicht gewährleistet werden, wirkt sich dies zusätzlich negativ auf das Verhalten des Kindes aus. Ebenfalls erschwerend kommen in diesen beiden Spielgruppen viele Wechsel innerhalb des Betreuungsteams hinzu. Die Auswirkungen des räumlichen Settings werden von den Spielgruppenleiterinnen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dies scheint mit der grossen Individualität der Kinder im Autismus-Spektrum zusammenzuhängen. Für die einen sind Rückzugsmöglichkeiten von grosser Bedeutung, andere profitieren besonders von übersichtlichen und reizarmen Räumen. Auch persönliche Vorlieben von den einzelnen Spielgruppenleiterinnen scheinen hier einen Einfluss zu haben. Die einen schätzen es, wenn sie den Überblick haben, indem alles in einem Raum stattfindet, andere ziehen es vor, unterschiedliche Aktivitäten in verschiedenen Räumen durchzuführen. Aufgrund der ausgewerteten Aussagen ist es daher nicht möglich, allgemeingültige Aussagen zu machen. Einig sind sich alle interviewten Spielgruppenleiterinnen, dass die Gruppenzusammensetzung einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum hat. Eine wilde und/oder heterogene Kindergruppe erschwert es dem autistischen Kind, sich an Strukturen und Abläufen zu orientieren, und es besteht die Gefahr der Überreizung und der gegenseitigen Gefühlsansteckung, wie sie Hejlskov Elvén (2015) und Hejlskov Elvén & Sjölund (2022) beschreiben (vgl. Kapitel 2.3.4). Als weiterer Einflussfaktor wird die Tageszeit und allgemein die Dauer der Spielgruppe genannt. Dies kann in Zusammenhang gebracht werden mit dem erhöhten Grund-Stresslevel des autistischen Kindes (vgl. Kapitel 2.3.4) und dem Umstand, dass eine Gruppensituation aufgrund der Besonderheiten des Autismus-Spektrums mit zusätzlichem Stress verbunden ist. Auch Verdauungs- oder Schlafprobleme werden als zusätzliche Belastungen für das autistische Kind wahrgenommen, welche sein Grundstresslevel erhöhen.

Mit 25 Codes ebenfalls viele Nennungen gab es bei der Subkategorie Aktivitäten und Anforderungen. Die gezeigten Verhaltensweisen bringen zum Ausdruck, dass Anforderungen und Möglichkeiten nicht zusammenpassen. Oft scheinen die Kinder im Autismus-Spektrum eigene Vorstellungen von Aktivitäten zu haben und zeigen ein anderes Spielverhalten als neurotypische Kinder. Es fällt ihnen schwer, die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Die Beschäftigung mit eigenen Interessen kann mit den Besonderheiten in eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmustern, Interessen und Aktivitäten, wie sie im DSM-5 beschrieben sind, in Zusammenhang gebracht werden. Auch kann dieses Verhalten laut Knauerhase (2016), Preißmann (2012) und Theunissen (2013) zur Entspannung oder Beruhigung beitragen (vgl. Kapitel 2.2.3). Ebenfalls werden Situationen beschrieben, wo das Verhalten des autistischen Kindes die Funktion hat, mit den anderen Kindern Kontakt aufzunehmen, bei ihnen einen Effekt auszulösen (z.B. an den Haaren ziehen) oder die Kontrolle zu behalten (z.B. Schreien wenn geplantes Programm nicht stattfindet). Auch Langeweile wird als Ursache vermutet, was laut

Castañeda et al. (2019) damit erklärt werden kann, dass Wartezeiten Unsicherheiten auslösen und einen Kontrollverlust darstellen können (vgl. Kapitel 2.3.3).

Wie erwähnt, besteht in der Spielgruppensituation für das Kind im Autismus-Spektrum die Gefahr der Überreizung. Erklärt wird dies mit den Wahrnehmungsbesonderheiten, wie sie in Kapitel 2.2.5 beschrieben wurden. Diese kommen auch in den Beschreibungen der interviewten Spielgruppenleiterinnen zum Ausdruck. Mit 22 zugewiesenen Codes gehören sie zu den drei meistgenannten Erklärungsansätzen. Allen Befragten fallen diese Besonderheiten auf, und sie bringen sie mit dem gezeigten Verhalten in Zusammenhang. Dabei spielen Lautstärke, grosse Unruhe in der Gruppe, sensorische Wahrnehmungsauffälligkeiten und Schwierigkeiten mit der Körper- und Raumwahrnehmung eine Rolle. Auch die Funktion, eine unangenehme Wahrnehmung zu überlagern oder sich zur Entspannung zu stimulieren wird einzelnen Verhaltensweisen zugeordnet (Castañeda et al., 2019).

Die Spielgruppenleiterinnen schätzen den Entwicklungsstand des Kindes im interindividuellen Vergleich z.T. tiefer ein. Es ist allerdings nicht abschliessend beurteilbar, inwiefern der wahrgenommene Entwicklungsstand mit autistischem Besonderen in der Kommunikation und der Kognition zusammenhängen könnte (vgl. Kapitel 2.2.2 und 2.2.4). Z.B. beschreiben Castañeda et al (2019) Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen oder eine eher schwache zentrale Kohärenz, was die Handlungsplanung der Betroffenen erschwert. Auch die Kommunikationsprobleme bei Autismus, wie sie Häußler (2021) beschreibt (vgl. Kapitel 2.2.2), legen nahe, dass das Verhalten von autistischen Kindern stark beeinflusst wird durch diese Einschränkungen im Sprachverständnis und der Sprachproduktion.

Auch wenn für viele Verhaltensweisen eine mögliche Erklärung gefunden werden kann, wird es wohl nie gelingen, jedes Verhalten zu verstehen. Einerseits, da es für neurotypische Menschen schwierig ist, die Welt aus den Augen eines Menschen im Autismus-Spektrum wahrzunehmen und andererseits aufgrund der grossen Heterogenität unter autistischen Menschen. Auch dies äussern die Spielgruppenleiterinnen in den Interviews.

5.1.4 Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

In dieser Kategorie wird diskutiert, wie der Umgang mit herausforderndem Verhalten durch die Spielgruppenleiterinnen gestaltet werden kann.

Im Interview wurde dieser Frage grosses Gewicht gegeben, was sich auch zeigt an der hohen Anzahl von 226 zugewiesenen Aussagen. Spürbar war für die Autorin in diesem Zusammenhang das grosse Engagement der befragten Spielgruppenleiterinnen und das Bewusstsein, dass mit Veränderungen am Umfeld das Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum positiv beeinflusst werden kann. Mit diesem Bewusstsein wurde nach Möglichkeit bereits präventiv daraufhin gearbeitet, dass die Bedingungen für das autistische Kind beim Start der Spielgruppe seinen Bedürfnissen entsprachen. Insbesondere das Bereitstellen von genügend personellen Ressourcen wird als zentral erachtet. Solche Anpassungen der Strukturen und der Aktivitäten und Anforderungen setzen gewisse Vorkenntnisse und Informationen über die Ausprägung des Autismus bei dem betreffenden Kind voraus, was

dafürspricht, dass als Vorbereitung für die Spielgruppe eine Zusammenarbeit mit der HFE stattfindet. Darauf wird in Kapitel 5.1.5 ausführlicher eingegangen.

Gestützt auf die Beobachtungen, dass die autistypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung zu herausforderndem Verhalten führen kann (vgl. Kapitel 4.5.1 und 5.1.3), erachten es alle Interviewpartnerinnen als wichtig, die Räumlichkeiten entsprechend zu gestalten. Allerdings ist es nicht immer möglich, hier grosse Veränderungen vorzunehmen. Wie in Kapitel 5.1.3 beschrieben, scheinen die Bedürfnisse diesbezüglich auch sehr individuell zu sein. Somit geht es darum, spezifisch auf die Situation und das Kind angepasste Veränderungen zu machen, wo dies möglich ist. Dies kann z.B. heissen, dass gewissen Räumen oder Orten eine klare Aktivität zugeordnet wird (z.B. Essen, Basteln, Bewegung). Auch der Reizabschirmung wird eine hohe Bedeutung beigemessen. Dahingehend berichten die Befragten, dass sie den autistischen Kindern Gehörschütze anbieten, wie es auch Castañeda et al. (2019) bei akustischen Überempfindlichkeiten empfehlen. Rückzugsorte oder Orte, wo eine ungestörte 1:1-Betreuung möglich ist, werden für die Kinder im Autismus-Spektrum eingerichtet. Die Möglichkeit den Aussenraum (Garten, Spielplatz) einzubeziehen, wie es Hejlskov Elvén & Sjölund (2022) beschreiben, wird ebenfalls als sehr hilfreich erachtet.

Wie Kokemoor (2023) und Theunissen (2013) betonen, haben Menschen im Autismus-Spektrum ein besonderes Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung (vgl. Kapitel 2.2.3). Übergänge von einer Aktivität in die nächste können Stress auslösen (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022). Die Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zeigen, dass sie dem zugrundeliegenden Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit und Kontrolle mit strukturierten und ritualisierten Abläufen Rechnung tragen. Sie nutzen dazu Visualisierungen mit Fotos oder Piktogrammen oder setzen Signalgegenstände ein. Es wird betont, dass es stets ein Suchen nach geeigneten Massnahmen ist, und man nicht davon ausgehen kann, dass ein Hilfsmittel für jedes Kind passend ist. Zudem braucht ein Kind im Autismus-Spektrum unter Umständen mehr Zeit, um sich in der neuen Situation zurechtzufinden. Dies kann gemäss Castañeda et al. (2019) mit der schwachen zentralen Kohärenz zusammenhängen, die es dem Kind im Autismus-Spektrum erschwert, eine Situation zu erfassen (vgl. Kapitel 2.2.4 und 2.4.4). Führt eine Strukturierungshilfe nicht zum Erfolg, wie es in den Interviews auch erwähnt wird, lohnt es sich daher laut Hejlskov Elvén & Sjölund (2022) und Kokemoor (2023), die Situation genau zu analysieren. Ist das Abstraktionsniveau der UK-Hilfsmittel passend für das Kind? Ist die Anzahl der Aktivitäten auf einem Plan den Fähigkeiten des Kindes angepasst? Hatte das Kind genügend Zeit, die Abläufe kennenzulernen? Die eigenen Praxis-Erfahrungen der Autorin zeigen, dass es hilfreich sein kann, Strukturierungshilfen auch für Situationen einzusetzen, die auf den ersten Blick für das Kind keine grosse Herausforderung darstellen. Knauerhase (2016) bestätigt, dass dadurch der Energiehaushalt des Menschen im Autismus-Spektrum geschont werden kann, indem das Grund-Stresslevel gesenkt wird. Rituale und Lieder sind feste Bestandteile einer Spielgruppe. Auch Kindern im Autismus-Spektrum können sie Sicherheit und Vorhersehbarkeit vermitteln und werden daher von den Spielgruppenleiterinnen gezielt eingesetzt. Eine der Spielgruppenleiterinnen betont, dass ein Lied in Kombination mit Bewegungen, die den ganzen Körper einbeziehen, eine Möglichkeit war, für einen Moment die volle Aufmerksamkeit des sonst sehr unruhigen Kindes zu gewinnen. Auch Kokemoor (2023) weist auf die wirkungsvolle Verknüpfung von Rhythmus, Bewegung und vorhersehbarem Ablauf hin (vgl. Kapitel 2.4.4). In der

Kommunikation wird, wie es Girsberger (2020) empfiehlt, darauf geachtet, dass kurze und klare Anweisungen gegeben und diese unter Umständen mit Gesten oder Berührungen unterstützt werden (vgl. Kapitel 2.4.6).

Viele Aussagen der Spielgruppenleiterinnen (38 zugewiesene Codes) beziehen sich darauf, wie Anforderungen und Aktivitäten an das Kind im Autismus-Spektrum angepasst werden (vgl. Kapitel 4.6.5). Entsprechen die Anforderungen oder Aktivitäten nicht den Interessen, den Bedürfnissen oder dem Entwicklungsstand des Kindes, kann dies beim Kind Stress oder Langeweile auslösen, was, wie in Kapitel 2.3.5 und 5.1.3 beschrieben, herausforderndes Verhalten begünstigen kann. Es fällt auf, dass die interviewten Spielgruppenleiterinnen gemachte Erfahrungen gezielt reflektieren und durch das Anpassen von Angeboten Stress beim autistischen Kind reduzieren können (vgl. Kapitel 4.6.5). Z.T. bedingt dies allerdings, dass die anderen Kinder auf die Bedürfnisse des autistischen Kindes Rücksicht nehmen müssen und die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Dies stellt die betroffenen Spielgruppenleiterinnen vor ein Dilemma. Es stellt sich für sie die Frage, welche Bedürfnisse höher gewichtet werden sollen (vgl. Kapitel 4.6.8). Braucht das Kind im Autismus-Spektrum viel Unterstützung, um an den Gruppenaktivitäten teilhaben zu können, bindet dies auch personelle Ressourcen, die nicht in jeder Spielgruppe verfügbar sind, respektive ebenfalls bei der Betreuung der anderen Kinder wegfallen (vgl. Kapitel 5.1.1 und 5.1.2.). Oft wird eine grosse Flexibilität erwähnt, die von den Spielgruppenleiterinnen erforderlich ist beim Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum (z.B. indem Strukturen oder Regeln für das betreffende Kind angepasst werden). Insbesondere bei Verhalten, welches die Teilhabe nicht einschränkt und wo keine Gefährdung für das Kind im Autismus-Spektrum oder andere beteiligte Personen besteht, ist keine Massnahme von Seite der Spielgruppenleiterinnen nötig. Dies bestätigen auch Hejlskov Elvén (2015) und Theunissen (2022). Diese Haltung kann wesentlich zur Entlastung der involvierten Personen beitragen.

Wie unter 5.1.1 erläutert, hat die Gruppenzusammensetzung und das Verhalten der anderen Kinder einen sehr grossen Einfluss auf das Gelingen einer Inklusion. Entsprechend viele Aussagen (52 Codes) wurden in dieser Kategorie der Rolle der anderen Kinder zugewiesen. Wie erwähnt, hilft es, wenn die anderen Kinder dem Verhalten des Verständnis und Toleranz entgegenbringen und über gute exekutive Funktionen verfügen. Die Mehrheit der Spielgruppenleiterinnen pflegt gegenüber den anderen Kindern und auch deren Eltern einen transparenten Umgang mit der Thematik Autismus. Sie versuchen das Verhalten zu erklären und einen Perspektivenwechsel anzuregen. So gelingt es den Kindern, die eigenen und die Bedürfnisse des autistischen Kindes besser wahrzunehmen und tolerant zu sein, was gemäss Simoni & Wustmann Seiler (2016) ein Ziel der Spielgruppe ist (vgl. Kapitel 2.1.2). Die Kinder lernen, die individuelle und soziale Vielfalt als Normalität und Chance anzusehen. In einer der Spielgruppen ist es für die Spielgruppenleiterin allerdings aufgrund der vielen fremdsprachigen Kinder eine grosse Herausforderung, dieses Verständnis aufzubauen.

Wegen der Besonderheiten in der Kommunikation und der sozialen Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum, benötigen die betroffenen Kinder Unterstützung im Umgang mit Gleichaltrigen (Freitag, 2008). Es ist davon auszugehen, dass alle Menschen das Grundbedürfnis nach Kommunikation haben (Castañeda & Hallbauer, 2013; Zollinger, 2024). Die Art und Weise, wie Menschen im Autismus-Spektrum dieses Bedürfnis zeigen, kann aber wegen den Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Wechselseitigkeit und in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen, wie sie im DSM-5 beschrieben werden, von derjenigen von neurotypischen

Menschen abweichen. Die interviewten Spielgruppenleiterinnen berichten von Versuchen zur Kontaktaufnahme oder Reaktionen des Kindes im Autismus-Spektrum auf Aktivitäten der anderen Kinder (vgl. Kapitel 2.2.2). Sie sind bemüht, das Bedürfnis des autistischen Kindes nach Kontaktaufnahme für die Anderen zugänglich zu machen, indem sie es benennen (vgl. Kapitel 2.4.6). Wie Kokemoor (2023) betont, wird das gegenseitige Verständnis im Vorschulalter in erster Linie durch gemeinsame Aktivitäten aufgebaut. Da sich die Spielinteressen von Kindern im Autismus-Spektrum oft nicht mit denjenigen von neurotypischen Kindern decken, sind die Spielgruppenleitenden gefordert, die Interessen des autistischen Kindes ausfindig zu machen und die gemeinsamen Aktivitäten wenn möglich daran auszurichten (vgl. Kapitel 4.6.5).

Aus den Aussagen der Spielgruppenleiterinnen wird deutlich, dass es von grosser Wichtigkeit ist, ein besonderes Augenmerk auf das Kind im Autismus-Spektrum und seine Bedürfnisse zu haben, wie es auch Simoni & Wustmann Seiler (2016) und Betschart et al. (2019) betonen. Dank dieser besonderen Aufmerksamkeit können, wie oben beschrieben, die Umgebung und die Anforderungen situativ angepasst werden. Diesem Umstand kann eine grosse präventive Wirkung zugeschrieben werden, indem die Spielgruppenleiter*innen frühzeitig steuernd eingreifen können (vgl. Kapitel 4.6.7).

Von allen Interviewteilnehmerinnen ist die Haltung spürbar, dass sie die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum grundsätzlich befürworten. Sie sehen es wie Simoni & Wustmann Seiler (2016) als Auftrag der Spielgruppe und als Chance für alle Kinder, mit vielfältigen Normalitäten in Kontakt zu kommen. Auch wird deutlich, wieviel Wert sie auf die Beziehung zum Kind legen, und wie stark sie sich für eine gelingende Inklusion engagieren (vgl. Kapitel 4.6.8). Sie machen sich aber auch kritische Gedanken zum Sinn einer Inklusion und deren Grenzen. Im Fokus stehen hier die Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten des autistischen Kindes. V.a. wenn aufgrund des herausfordernden Verhaltens eine Separation innerhalb der Spielgruppe nötig ist, wird angezweifelt, ob das Kind von einer Inklusion profitieren kann. Allgemein scheinen positive Erlebnisse mit dem autistischen Kind im Gruppenverband und Fortschritte in der Entwicklung ausschlaggebend dafür zu sein, ob eine Inklusion als sinnvoll erachtet wird. Auch zeigt sich, dass es einen Einfluss auf das Belastungserleben und die Zufriedenheit der Spielgruppenleiterinnen haben kann, wie sie die individuellen Ziele des Kindes im Autismus-Spektrum setzen. Wird es als erstrebenswert angesehen, dass das Kind an den Spielgruppen-Aktivitäten teilnimmt und in diesem Bereich gefördert wird, kann dies zu Bedürfnis-Konflikten aller Beteiligten führen. Es scheint auf jeden Fall sehr wichtig zu sein, dass die Bildungsziele, welche aus den Qualitätsmerkmalen für Spielgruppen resultieren (vgl. Kapitel 1.1), individuell angepasst werden und für alle beteiligten Erwachsenen transparent sind. Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang angesprochen wird, ist die Frage, ob die anderen Kinder ihre Bedürfnisse zu stark zurückstellen müssen, die Inklusion also auf Kosten der neurotypischen Kinder geht. Diese Frage stellt sich typischerweise in denjenigen Spielgruppen, wo das Kind im Autismus-Spektrum durch stark externalisierendes Verhalten auffällt.

5.1.5 Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten

In dieser Kategorie wird diskutiert, welche Unterstützungsmöglichkeiten den Spielgruppenleiterinnen zur Verfügung stehen und wie hilfreich sie ihnen im Umgang mit herausforderndem Verhalten sind.

Die Auswertung der Aussagen aus den Interviews hat gezeigt, dass ein informeller Austausch mit anderen Spielgruppenleiterinnen oder auch mit Freunden oder Angehörigen eine sehr grosse Unterstützung sein kann. Am häufigsten ergeben sich solche Gespräche im Anschluss an die Spielgruppe, wo Situationen nachbesprochen werden können. Diese Gespräche leisten einen Beitrag zu einem professionellen pädagogischen Handeln, wie es Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, et al. (2020) beschreiben (vgl. Kapitel 2.4.1 und 2.4.2), indem Beobachtungen und eigene Werte und Normen analysiert und reflektiert werden. Ein wesentlicher Punkt scheint auch zu sein, dass man sich gemeinsam über Erfolge freuen kann. Organisierte Treffen mit anderen Spielgruppenleiter*innen, entweder im Team oder bei regionalen Treffen, können gemäss den Aussagen der Interviewpartnerinnen ebenfalls einen Beitrag zur Professionalisierung beitragen, indem sie zur Reflexion anregen und das Gefühl vermitteln, nicht alleine mit einer schwierigen Situation umgehen zu müssen (vgl. Kapitel 5.1.1). Einen grossen Einfluss auf das Gelingen einer Inklusion hat gemäss den Aussagen der Spielgruppenleiterinnen die Haltung der Trägerschaft, da sie für die personellen, räumlichen und materiellen Ressourcen zuständig ist. Indem die Bedürfnisse der Spielgruppe wahrgenommen und die passenden Grundbedingungen geschaffen werden, fühlen sich die Spielgruppenleiterinnen wertgeschätzt und unterstützt (vgl. Kapitel 4.7.2).

Die Zusammenarbeit mit der Spielgruppenleiterin und der HFE gestaltet sich unterschiedlich intensiv. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Spielgruppenleiterinnen nicht alle denselben Bedarf an Unterstützung haben. Bei denjenigen Kindern mit externalisierendem Verhalten ist der Bedarf tendenziell grösser. Als Best Practice-Beispiel kann von einer Spielgruppe berichtet werden, wo die HFE das Kind im Autismus-Spektrum von einem heilpädagogischen Kleingruppenangebot bereits vorgängig gut kannte und so viel Vorwissen im Umgang mit dem Kind hatte, welches sie an die Spielgruppe weitergeben konnte. Dies geschah z.T. bereits vor dem Start der Spielgruppe, was eine optimale Vorbereitung und Anpassung der Strukturen möglich machte. Auch konnte die HFE in den ersten Wochen nach dem Start die Betreuung des autistischen Kindes in der Spielgruppe übernehmen, und so der zuständigen Spielgruppenleiterin viel Sicherheit im Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum vermitteln. Auch nach dieser Zeit war die HFE als Ansprechperson verfügbar und konnte z.B. bei speziellen Anlässen als zusätzliche Betreuungsperson hinzugezogen werden. Aufgrund der Aussagen der Spielgruppenleiterin über den weiteren Verlauf mit einer gelungenen Inklusion kann davon ausgegangen werden, dass diese intensive Unterstützung durch die HFE bezogen auf mögliches herausforderndes Verhalten des autistischen Kindes eine starke präventive Wirkung hatte. Vergleichbar mit dem Austausch mit anderen Spielgruppenleiter*innen schätzen die Befragten die Möglichkeit, gemeinsam mit der HFE Situationen besprechen und nach Lösungen suchen zu können. Auch unterstützen die HFEs die Spielgruppe, indem sie z.B. Piktogramme zur Verfügung stellen. Es wird allgemein als hilfreich empfunden, dass sich die HFE aktiv bei der Spielgruppenleiterin meldet, um Unterstützung anzubieten. Die Hemmschwelle, auch davon Gebrauch zu machen, scheint so für die Involvierten weniger hoch zu sein. Die Unterstützung findet in Form von Beratungsgesprächen, Hospitationen oder Betreuungsarbeit in der Spielgruppe statt. Auch wenn nicht alle Befragten einen intensiven Austausch suchen, betonen sie doch, dass es hilfreich ist zu wissen, dass sie diese Möglichkeit bei Bedarf hätten.

Von den Spielgruppenleiterinnen werden auch Erwartungen an die HFE geäussert, wenn es um die Begleitung der Familien geht. Sie beinhalten mehrheitlich die Themenschwerpunkte im Bereich der Psychoedukation, wie

sie Freitag (2008) beschreibt (vgl. Kapitel 2.5.3). Insbesondere wird daraufhin gewiesen, dass die Eltern Unterstützung erhalten sollten in organisatorischen Belangen, z.B. bei der Suche nach einem geeigneten KiTa-Platz. Zudem wird betont, dass sie z.T. einen hohen Bedarf an Entlastung in den Familien wahrnehmen, wo sie sich für die Familien Unterstützung durch die HFE erhoffen. Hier ist die interdisziplinäre Vernetzung, wie sie Eckert & Lütolf (2016) als Grundprinzip der HFE beschreiben, ein wichtiges Handlungsfeld der HFE.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes im Autismus-Spektrum und den Spielgruppenleiterinnen gestaltet sich unterschiedlich. Dies hängt mit den Themen des Kindes und der Persönlichkeit der Eltern zusammen. Einige Eltern haben das Bedürfnis, viel über die Vorkommnisse in der Spielgruppe zu erfahren und sich mit der Spielgruppenleiterin auszutauschen. Auch können die Spielgruppenleiterinnen z.T. von den Erfahrungen profitieren, welche die Eltern mit ihrem Kind machen, z.B. wenn es darum geht, wie sich ein Kind regulieren kann. Allerdings ist ein solcher Austausch nicht immer möglich, z.B. bei sprachlichen Hürden. Oft nehmen die Spielgruppenleiterinnen auch eine grosse Unsicherheit wahr und sind daher sehr bemüht, den Eltern Halt zu geben. Sie tauschen sich bei Bedarf ausserhalb der Spielgruppenzeit telefonisch mit den Eltern aus oder nehmen an Rundtischgesprächen teil, was z.T. nicht finanziell vergütet wird. Dieses grosse Engagement zahlt sich gemäss den Aussagen der Spielgruppenleiterinnen durch ein grosses Vertrauen und Dankbarkeit aus, das die Eltern ihnen gegenüber haben. Auch erwähnen sie, dass sie sich gemeinsam über Erfolge freuen können. Zudem zeigen Eltern Verständnis dafür, wenn die Spielgruppenleiterinnen um Unterstützung bitten, z.B. indem die Eltern ihr Kind vorzeitig in der Spielgruppe abholen oder Unterstützung in der Betreuung bieten.

Die Interviewpartnerinnen sind sich einig, dass Fachwissen zum Thema Autismus für den Umgang mit herausforderndem Verhalten hilfreich ist. Mit Ausnahme einer Person hat sich aber niemand spezifisches Fachwissen angeeignet. Den Grund darin sehen alle in einer Abwägung von Aufwand und Nutzen, da es nicht klar ist, ob und wann sie wieder ein Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe betreuen werden. Die meisten gehen jedoch davon aus, dass es eine Zunahme von autistischen Kindern in der Spielgruppe geben wird. Sie wären daher auch bereit, ein Bildungsangebot zu besuchen, sofern dies nicht mit grossem zeitlichen Aufwand verbunden ist. Eine Spielgruppenleiterin nennt die Möglichkeit, dass sich die einzelnen Personen eines Teams auf ein Fachthema wie Autismus spezialisieren könnten, und dann die Kinder entsprechend in die Gruppen aufgeteilt würden. Allerdings ist hier zu beachten, dass bei einer Anmeldung für die Spielgruppe eine Autismus-Diagnose noch nicht immer bekannt ist.

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden anhand der Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5.1 die eingangs formulierten Fragestellungen beantwortet.

1. *Welchen herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum begegnen Spielgruppenleiter*innen in der Spielgruppe?*

Das Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe ist oft nicht primär aufgrund seiner autistischen Merkmale herausfordernd. Die typischen Besonderheiten in der Kommunikation und der sozialen Interaktion, in eingeschränkten repetitiven Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, in der Kognition und in der Wahrnehmung können zu herausforderndem Verhalten führen, wenn sie mit der Umwelt in Konflikt kommen. Dies bedeutet, dass die beobachtbaren Verhaltensweisen oft als sekundäre Störungen bezeichnet werden können (Girsberger, 2020; Theunissen, 2013, 2022). Zudem ist davon auszugehen, dass die Beurteilung eines Verhaltens immer unter subjektiven Gesichtspunkten erfolgt (Theunissen, 2022). In der vorliegenden Studie kann kritisch angemerkt werden, dass der Bereitschaft zur Teilnahme an den Interviews möglicherweise bereits eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber einer Inklusion von autistischen Kindern zugrunde liegt. Somit kann auch die Beurteilung des herausfordernden Verhaltens von dieser Grundhaltung geprägt sein.

Aufgrund des Gruppensettings werden in erster Linie Verhaltensweisen als herausfordernd bewertet, die mit den Bedürfnissen der anderen Gruppenmitglieder nicht vereinbar sind. Dies sind Schreien und Weinen, laute Geräusche, Verweigerung von Aufträgen, Fremd- und Selbstverletzungen, aufdringliches Verhalten, Vandalismus, Weglaufen und motorische Unruhe. Diese Verhaltensweisen erfordern eine enge Begleitung durch eine Betreuungsperson und beeinträchtigen den Spielgruppenalltag erheblich.

Weiter werden auch internalisierende Verhaltensweisen wie Desinteresse, sozialer Rückzug, Einnässen oder Essstörungen in den Spielgruppen beobachtet. Diese Verhaltensweisen wirken sich weniger stark auf das Spielgruppengeschehen aus und werden daher als weniger herausfordernd betrachtet. Kinder mit vorwiegend internalisierendem Verhalten sind entsprechend einfacher in einer Spielgruppe zu integrieren. Desinteresse und sozialer Rückzug werden aber im Hinblick auf das Ziel der Spielgruppe, soziale Teilhabe zu ermöglichen, von den Spielgruppenleitenden z.T. kritisch betrachtet.

Von den fünf Spielgruppen, welche im Rahmen der Interviewbefragungen in der vorliegenden Arbeit betrachtet werden, sind zwei stark bis sehr stark belastet durch das herausfordernde Verhalten des . In einer Spielgruppe wird die Belastung als mittelstark erlebt, in zwei als überhaupt nicht oder kaum belastend. Dieses Belastungserleben korreliert direkt mit der Art des Verhaltens, wie in den vorherigen Absätzen beschrieben. Die hohe bis sehr hohe Belastung wird mit lautem, rastlosem und externalisierendem Verhalten in Verbindung gebracht, tiefe Belastung mit einem ruhigen und eher zurückgezogenen Kind.

2. *Welche Handlungsstrategien von Spielgruppenleiter*innen erweisen sich als hilfreich im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe?*

Die Spielgruppenleiterinnen verfügen über ein breites Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, welche auch in der Literatur genannt werden. Diese scheinen sie z.T. intuitiv anzuwenden, z.T. können sie auf Fachwissen oder Erfahrungen mit anderen Kindern im Autismus-Spektrum zurückgreifen. Auch erhalten sie Tipps von Fachkräften der HFE, anderen Spielgruppenleitenden oder weiteren Personen, mit denen sie im Austausch sind.

Die Spielgruppenleiterinnen stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass pädagogische Massnahmen, die bei neurotypischen Kindern zur Anwendung kommen, bei Kindern im Autismus-Spektrum nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Sie sind also gefordert, alternative Strategien zu entwickeln, um handlungsfähig zu bleiben. Dabei ist es unabdingbar, nach Erklärungen für das Verhalten zu suchen. In der Literatur sind verschiedene Ansätze für eine gezielte Analyse zu finden. Als hilfreich erweist sich der Ansatz von Castañeda et al. (2019), wo herausforderndes Verhalten im Hinblick auf seine Funktion, seine Auslöser und seine Ursachen erklärbar gemacht wird. Theunissen (2014a, 2022, 2024) nutzt das S-A-B-C-Modell (vgl. Kapitel 2.3.2). Bei beiden Ansätzen ist der Fokus darauf gerichtet, was vor und nach dem herausfordernden Verhalten passiert ist.

Anhand der Aussagen in den Interviews zeigt sich, dass sich die Spielgruppenleiterinnen intensiv mit den Einflussfaktoren und den Gründen des herausfordernden Verhaltens auseinandersetzen. Insbesondere sehen sie einen grossen Einfluss beim personellen, strukturellen und räumlichen Setting und der Gruppenzusammensetzung. Entsprechend versuchen sie, hier die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Als wichtigster Aspekt ist die personelle Situation zu nennen. Es sind sich alle Interviewten einig, dass eine Inklusion ohne genügend personelle Ressourcen nicht möglich ist. In drei der fünf Spielgruppen ist es üblich, dass eine Spielgruppenleiterin zusammen mit einer zweiten Person (Spielgruppenleiterin, Spielgruppenassistentin, Praktikantin) die Gruppe führt. In zwei Spielgruppen ist dies nicht Standard, sondern muss zusätzlich beantragt werden, was in einem Fall zu Schwierigkeiten mit der Finanzierung führt. Allerdings ist nicht alleine die Anzahl der Betreuungspersonen ausschlaggebend, ob eine Inklusion gelingen kann, sondern auch die Gruppenzusammensetzung. Je unterschiedlicher die Bedürfnisse der einzelnen Kinder sind, umso schwieriger ist es, adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes im Autismus-Spektrums einzugehen. In den Interviews wird deutlich, dass eine sehr aufmerksame und vorausschauende Begleitung des autistischen Kindes zentral ist, um Krisensituationen zu vermeiden, was oft eine 1:1-Begleitung nötig macht. Handelt es sich also z.B. um eine sehr heterogene Kindergruppe und ein Kind mit externalisierendem Verhalten, ist ein höherer Betreuungsschlüssel notwendig, um allen Kindern gerecht zu werden. Nach Möglichkeit wird daher bereits bei der Gruppeneinteilung auf die Gruppengrösse und die Gruppenzusammensetzung Einfluss genommen.

Die Spielgruppenleiterinnen berichten von guten Erfahrungen mit einem transparenten Umgang betreffend der Autismus-Thematik gegenüber den anderen Kindern und den Eltern. Sie versuchen die autistischen Besonderheiten zu erklären und so Verständnis für das Verhalten des zu schaffen. Sie unterstützen Interaktionen, indem sie diese durch gemeinsame Aktivitäten initiieren und wenn nötig eng begleiten.

Viele Gedanken machen sich die Spielgruppenleiterinnen zu den angebotenen Aktivitäten. Sie passen die Planung an den Interessen und Fähigkeiten des Kindes im Autismus-Spektrum an und versuchen Unter- bzw. Überforderung zu vermeiden. Zusätzlich ist es ihnen ein grosses Anliegen, auch die Bedürfnisse der anderen Kinder zu berücksichtigen, was unter Umständen eine grosse Herausforderung darstellt. Es bleibt für sie bei Gruppenaktivitäten zuweilen abzuwägen, welche Bedürfnisse höher gewichtet werden. Zentral scheint es zudem zu sein, gemeinsam mit allen beteiligten Erwachsenen die Ziele des Spielgruppenbesuchs für das Kind im Autismus-Spektrum festzulegen. Die Bildungsziele für die Spielgruppe des Schweizerischen Spielgruppenleiter*innen-Verbandes SSLV (vgl. Kapitel 1.1) müssen heruntergebrochen und individuell an das betreute Kind angepasst werden, um das Kind und das Umfeld nicht mit zu hohen Erwartungen zu überfordern. Z.B. lohnt es sich zu überlegen, bei welchen Aktivitäten das Kind in die Gruppe miteinbezogen wird, und wann es seinen eigenen Interessen nachgehen kann, um eine Regulierung des Stressniveaus zu ermöglichen.

Aufgrund der Aussagen aus den Interviews lässt sich festhalten, dass die Spielgruppenleiterinnen sensibilisiert sind auf sensorische Wahrnehmungsbesonderheiten der Kinder im Autismus-Spektrum. Sie tragen dem mit Massnahmen Rechnung, die zur Reizabschirmung dienen, z.B. Gehörschütze, Rückzugsorte oder Orte, wo eine ungestörte 1:1-Betreuung möglich ist. Auch versuchen die Spielgruppenleiterinnen das Bedürfnis von autistischen Menschen nach Beständigkeit, Routine und Ordnung zu berücksichtigen. Sie ritualisieren und strukturieren Abläufe und gestalten Übergänge durch den Einsatz von Visualisierungen mit Signalgegenständen, Fotos und Piktogrammen. Sie versuchen kurze und klare Anweisungen zu geben und diese zusätzlich mit Gesten oder Berührungen zu verdeutlichen. Zudem passen sie Gruppenregeln individuell an, wenn sie merken, dass deren Einhalten für das autistische Kind mit grossem Stress verbunden ist.

In den Gesprächen mit den Spielgruppenleiterinnen wird deutlich, dass es ihnen ein Anliegen ist, die Kinder im Autismus-Spektrum in die Spielgruppe zu integrieren. Sie vertrauen darauf, dass Veränderung und Entwicklung möglich ist. Die Spielgruppenleiterinnen zeigen grosses Engagement, um den Bedürfnissen des autistischen Kindes gerecht zu werden und einen konstruktiven Umgang mit herausforderndem Verhalten zu finden. Zudem investieren sie viel Zeit in den Beziehungsaufbau zum Kind und sind bemüht, die Eltern mit dem Ermöglichen des Spielgruppenbesuchs zu entlasten. Es scheint aber auch wichtig anzuerkennen, dass gewisse Bedingungen von Seite des Kindes oder des Settings eine gelingende Inklusion in Frage stellen können.

*3. Welche Form von Unterstützung ist für die Spielgruppenleiter*innen hilfreich.*

Spielgruppenleiter*innen sind im Zusammenhang mit der Inklusion eines autistischen Kindes z.T. einer grossen Belastung ausgesetzt. Anspannung, Stress, Überforderung und negative Gefühle gegenüber dem Kind im Autismus-Spektrum können sich belastend auf ihr Wohlbefinden auswirken. Zudem nehmen sie oft zusätzlichen organisatorischen Aufwand auf sich und sind stets gefordert, ihr Handeln zu reflektieren und nach Handlungsalternativen zu suchen. Der Umgang mit dieser Belastung ist individuell. Die Einen finden v.a.

Entlastung im Austausch mit Berufskolleg*innen und nahestehenden Personen, Andere haben das Bedürfnis nach dem Erwerb von Fachwissen, z.B. in Form einer Weiterbildung.

Es zeigt sich, dass die Zusammenarbeit zwischen den Spielgruppen und der HFE unterschiedlich gestaltet wird, und dies auch durchaus sinnvoll ist. So individuell wie das Kind im Autismus-Spektrum, die beteiligten Fachpersonen und die Gruppensituation in der Spielgruppe sind, so unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse und die Erwartungen an eine Zusammenarbeit.

Eine Begleitung durch die HFE findet in erster Linie in Form von Telefongesprächen statt, die oft von der HFE initiiert werden. Treten Schwierigkeiten auf, werden auch Treffen in der Spielgruppe vereinbart. Da das räumliche Setting einen Einfluss auf das Verhalten eines Kindes hat, kann ein Gespräch vor Ort hilfreich sein, um gemeinsam Anpassungsmöglichkeiten zu besprechen. Hospitationen ermöglichen das gezielte Beobachten von Verhaltensweisen und geben der HFE die Gelegenheit, das Kind im Gruppensetting zu erleben. Das gemeinsame Analysieren und Reflektieren von Strukturen, Abläufen und Handlungsstrategien kann neue Ideen eröffnen und zu einem professionellen pädagogischen Handeln beitragen. Grundlage dafür ist eine wertschätzende und ressourcenorientierte Haltung.

Falls nötig kann es sehr hilfreich sein, bereits vor dem Start und / oder in den ersten Wochen eine intensive Begleitung anzustreben. Ein Best Practice Beispiel aus einem Interview zeigt, dass ein enger Austausch eine optimale Vorbereitung des personellen, räumlichen und strukturellen Settings ermöglicht. Wenn die HFE in der Anfangsphase der Spielgruppe präsent ist, sei dies, indem sie Betreuungsaufgaben in der Spielgruppe übernimmt oder den Spielgruppenleitenden beratend zur Seite steht, besteht die Möglichkeit, gemeinsam Verhaltensbeobachtungen zu machen, Situationen zu reflektieren und Massnahmen zu diskutieren. Die HFE kann den Spielgruppenleiter*innen Inputs geben, wie Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation eingesetzt werden können und wenn nötig Material zur Verfügung stellen. Es können fachliche Inputs zum Thema Autismus vermittelt und so das Verständnis für das Verhalten des Kindes gefördert werden, was im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten zentral ist. Diese Unterstützung kann den Spielgruppenleiter*innen Sicherheit geben im Umgang mit dem autistischen Kind in der Spielgruppe. Alle diese Aspekte haben eine starke präventive Wirkung bezogen auf herausforderndes Verhalten, da sie das systemische Verständnis des Verhaltens fördern und das Verhältnis zwischen Person und Umwelt passender machen. Dies wird auch in der aktuellen Forschung als Hauptanliegen im Umgang mit herausforderndem Verhalten genannt (Castañeda et al., 2019; Girsberger, 2020; Hejlskov Elvén, 2015; Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022; Klauss, 2021; Theunissen, 2022). Durch einen engen Austausch vor bzw. beim Start der Spielgruppe kann ein Grundstein gelegt werden für die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Spielgruppenleitenden und der HFE. Die HFE ist als Ansprechperson vertraut und präsent, und eine Beratung kann niederschwellig in Anspruch genommen werden.

Meistens begleiten die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Familien parallel zur Spielgruppe weiterhin zu Hause im familiären Setting. Hier können im 1:1-Setting Kompetenzen insbesondere im Bereich der Kommunikation und der sozialen Interaktion eingeübt werden, welche im Gruppensetting benötigt werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass Transparenz bezüglich der Förderinhalte und das Einsetzen desselben Materials dem Kind dabei helfen können, das Gelernte in ein anderes Setting zu übertragen. Weiter ist es für die

Spielgruppenleiter*innen wichtig zu spüren, dass die HFE die Unsicherheiten und Nöte der Familien ernstnimmt und sie in organisatorischen, pädagogischen aber auch in emotionalen Belangen unterstützt.

Im Bereich der Beratung und Weiterbildung der Spielgruppenleiter*innen ist das Spielgruppenberatungstelefon und der Spielgruppenworkshop vom HFD des Kantons Luzern zu erwähnen, den die meisten der Interviewpartnerinnen kennen und als Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot schätzen. Hier handelt es sich nicht um ein Angebot spezifisch zum Thema Autismus. Es wird aber von den Spielgruppenleiterinnen mehrmals erwähnt, dass sie die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Spielgruppenleitenden sehr schätzen, und dass es hilfreich ist, die zuständigen Fachpersonen des HFD am Workshop persönlich zu treffen. Auch bietet der Workshop die Möglichkeit, an einem Abend einen Input zu einem Fachthema zu machen, was dem Bedürfnis der Spielgruppenleiter*innen nach kurzen und spezifischen Weiterbildungen zu entsprechen scheint.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Die Reflexion bezieht sich auf das Leitfadenterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse.

Als Forschungsmethode wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt. Zur Beantwortung der Fragestellungen erwies sich dieses Vorgehen als geeignet, da so subjektive Sichtweisen und Erfahrungen der befragten Spielgruppenleiterinnen eruiert werden konnten. Da es sich um eine kleine Stichprobe von fünf Teilnehmenden handelt, können die Ergebnisse nicht als repräsentativ betrachtet werden.

5.3.1 Leitfadenterviews

Die Auswahl der Interviewteilnehmenden erfolgte aufgrund festgelegter Kriterien (vgl. Kapitel 3.1.2). Die Rekrutierung der Interviewteilnehmenden geschah mit Hilfe der Früherzieher*innen vom HFD des Kantons Luzern. Es zeigte sich, dass es eher schwierig war, genügend Interviewpartner*innen zu finden. Der Grund ist nicht bekannt. Es lassen sich lediglich Hypothesen dazu aufstellen. Es ist möglich, dass Kinder im Autismus-Spektrum nicht häufig in Spielgruppen integriert werden oder der Besuch aufgrund von herausfordernden Situationen abgebrochen wird. Eine Rolle spielen könnte der Aspekt, dass die Kinder noch gar keine Autismus-Diagnose erhalten haben, und ev. auch noch keine Anmeldung beim HFD erfolgt ist. Mit ein Grund kann es sein, dass Kinder in städtischen Gebieten eher eine KiTa besuchen anstelle einer Spielgruppe.

Es wurde bereits erwähnt, dass eine Stichprobe von fünf Personen nicht repräsentativ sein kann. Zudem könnten die Ergebnisse der Befragung im Vergleich zu anderen Fällen verfälscht sein, aufgrund des Umstandes, dass sich wohl eher Personen zu einem Interview bereit erklären, die bereits sensibilisiert sind für das Thema und ein Grundinteresse mitbringen. Für die Dauer des Interviews wurde mit 60-90 Minuten gerechnet. Vier Interviews dauerten ca. 60 Minuten, was für die Interviewten und die Interviewerin ideal erschien. Für eine Befragung wurden 90 Minuten benötigt, was aufgrund der Ermüdung der Beteiligten durch die hohe Aufmerksamkeit am

oberen Limit war. Dennoch schien es der Autorin während der Befragung wichtig, den Ausführungen der interviewten Person genügend Raum zu geben und so eine längere Dauer in Kauf zu nehmen.

Bei der Durchführung aller Interviews gelang es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, wie sie Mayring (2016) als Grundgedanke des problemzentrierten Interviews beschreibt. Bereits bei der telefonischen Kontaktaufnahme fand ein erstes Kennenlernen statt, und es konnten offene Fragen geklärt werden, was zum Aufbau des Vertrauens beitrug. Die grösste Herausforderung aus Sicht der Interviewleitung war es, die Gesprächsführung zu übernehmen, ohne die eigenen Erfahrungen oder Haltungen bei der Art der Fragestellungen oder bei Reaktionen auf Gesagtes einzubringen. Solche subjektiven Äusserungen könnten die Interviewpartnerinnen in ihren Aussagen beeinflusst haben. Es galt eine Balance zu finden zwischen dem Hinlenken auf die relevanten Fragestellungen und dem Offensein gegenüber anderen Sichtweisen, wie es Mayring (2016) und Roos & Leutwyler (2022) fordern. Auch Kuckartz & Rädiker (2022) weisen auf die Gefahr der Beeinflussung und die Notwendigkeit hin, das eigene Vorwissen und die eigene Haltung zu reflektieren. Durch eine möglichst genaue Orientierung an den Formulierungen aus dem Interviewleitfaden wurde versucht, diese Verfälschungen möglichst gering zu halten. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Möglichkeit der Reflexion, hätte auf diese Aspekte bei den Interviewzusammenfassungen stärkeres Gewicht gelegt werden können.

Die starke Verknüpfung der Interviewfragen bedingte, dass die Struktur des Leitfadens nicht immer eingehalten werden konnte. Z.T. wurden z.B. beim Thema Belastungserleben bereits Aspekte zu den herausfordernden Verhaltensweisen angesprochen. Dies erforderte eine hohe Flexibilität und Präsenz von der Interviewerin, um den Gesprächsfluss nicht zu unterbrechen und trotzdem auf alle Themen einzugehen.

5.3.2 Transkription

Die Transkription der Interviews war sehr zeitaufwändig. Die intensive Auseinandersetzung mit den Interviewinhalten erwies sich aber als hilfreich für die anschliessende Inhaltsanalyse, da die Vertrautheit mit dem Textmaterial so bereits gegeben war. Da eine wörtliche Transkription die Inhalte am wenigsten verfälscht und eine ausführliche interpretative Auswertung zulässt, wurde diese Transkriptionsart gewählt. Bei der Darstellung der Ergebnisse fiel auf, dass die Aussagen so z.T. sehr schwerfällig sind und eine stärkere Glättung zur besseren Lesbarkeit beigetragen hätte. Da die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt wurden, mussten sie in die Schriftsprache übertragen werden, was ebenfalls zu kleineren Verfälschungen geführt haben kann.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse wurde in einem ersten Schritt ein provisorisches Kategoriensystem erstellt, das sich stark am Interviewleitfaden orientierte. Es zeigte sich schnell, dass im Themenblock E «Fragen zu herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes im Autismus-Spektrum» aus dem Interviewleitfaden eine grosse Menge an Aussagen gemacht wurde. Da diese zur Beantwortung der Forschungsfragen zentral sind, wurde dieser Themenblock in drei Hauptkategorien unterteilt und somit differenziert: Die Hauptkategorie 1 «Arten von herausforderndem Verhalten», die Hauptkategorie 2 «Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten» und die Hauptkategorie 3 «Umgang mit herausforderndem Verhalten», was zu einem ersten deduktiv hergeleiteten

Kategoriensystem führte (vgl. Anhang XVII). Nach einem ersten Codierdurchgang zeigte sich, dass noch nicht alle codierten Segmente klar einer Kategorie zugeordnet werden konnten, und somit die Kategorien noch zu wenig trennscharf waren. Auch gab es Subkategorien mit sehr vielen zugewiesenen Aussagen und andere die nur einzelne enthielten. Daher wurde das erste Kategoriensystem überarbeitet, und es entstanden neue, differenziertere Unterkategorien, oder es wurden Kategorien zusammengefasst. Mit diesem zweiten erweiterten Kategoriensystem (vgl. Anhang XVIII) wurde das Textmaterial erneut codiert. Es zeigte sich, dass die Aussagen nun alle zugewiesen werden konnten. Z.T. gab es noch Überschneidungen durch codierte Segmente, die zwei Kategorien zugeordnet werden konnten, was gemäss Roos & Leutwyler (2022) durchaus sinnvoll sein kann, wenn eine Aussage zwei Aspekte beinhaltet.

In der Diskussion wurden die Ergebnisse verdichtet, erläutert und analysiert (Roos & Leutwyler, 2022). Die Schwierigkeit bestand darin, die bedeutsamen Aussagen herauszufiltern, Zusammenhänge zwischen den Kategorien zu erkennen und für die Beantwortung der Forschungsfragen zu analysieren. Es musste darauf geachtet werden, nicht zu stark zu verallgemeinern. Denn aufgrund der vorliegenden kleinen Stichprobe sind die Aussagen eher kontextgebunden zu bewerten und als Hypothesen darzustellen (ebd.).

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat die Situation von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelspielgruppe beleuchtet. Ausgehend von der Hypothese, dass die Inklusion eines autistischen Kindes durch sein herausforderndes Verhalten erschwert ist, wurde der Fokus auf den Umgang mit diesen Verhaltensweisen gelegt. Nach einer theoretischen Aufarbeitung der Thematik, wurde anhand halbstrukturierter Interviews die Perspektive von fünf Spielgruppenleiter*innen untersucht und mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, dass in allen fünf Spielgruppen herausforderndes Verhalten beobachtet wird, welches von den Spielgruppenleiter*innen spezifische Handlungsstrategien erfordert. Zudem kann festgestellt werden, dass das System der Spielgruppe durch das herausfordernde Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum an seine Grenzen kommen kann. Dies zeigt sich in dieser Studie in zwei Spielgruppen sehr deutlich. In einem Fall kam es zu einem Abbruch des Spielgruppenbesuchs für das Kind im Autismus-Spektrum. In einem anderen Fall ist die Belastung für die involvierten Personen sehr hoch und nur mit sehr viel zusätzlichem Engagement bewältigbar. In allen fünf Spielgruppen ergibt sich durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum für das Personal ein höherer Aufwand. Somit bestätigen sich die in Kapitel 1.1 aufgestellten Hypothesen.

Es hat sich gezeigt, dass viele Faktoren dafür verantwortlich sind, ob eine Inklusion gelingen kann. In erster Linie spielt es eine Rolle, welche herausfordernden Verhaltensweisen das Kind zeigt. Stark externalisierendes Verhalten wie Schreien, Fremdverletzungen oder Hyperaktivität, das Konflikte verursacht mit den Bedürfnissen der anderen Kinder, erschwert eine Inklusion.

Zudem spielen das Setting – personelle, räumliche und strukturelle Ressourcen und die Gruppenzusammensetzung – eine entscheidende Rolle. Können ideale, den Bedürfnissen des Kindes angepasste Bedingungen geschaffen und dem Kind innerhalb dieser Umgebung die nötigen Hilfestellungen gegeben werden, kann sich das Kind weiterentwickeln, und herausforderndes Verhalten kann vermieden werden. Denn es handelt sich bei vielen beschriebenen Verhaltensweisen um sekundäre Störungen. Fehlen insbesondere personelle Ressourcen, ist eine gelingende Inklusion kaum möglich. Leider scheint die Spielgruppe nach wie vor noch nicht überall den Stellenwert zu haben, der ihr aufgrund der wichtigen Funktion, die sie in der frühkindlichen Bildung erfüllt, zustehen würde. Es ist allerdings im Kanton Luzern die Tendenz zu beobachten, dass sich die Spielgruppen stärker vernetzen, z.B. indem sie mit der Schule zusammenarbeiten. Einige sind bereits bei der Schule angeschlossen, andere haben Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden. Es zeigte sich in den Interviews, dass dies ein Vorteil sein kann, um an zusätzliche personelle Ressourcen zu kommen.

Weiter ist entscheidend, über welche Handlungsstrategien im Umgang mit herausforderndem Verhalten die Spielgruppenleiter*innen verfügen. Die hohen Qualitätsansprüche an die Spielgruppen, wie sie Betschart et al. (2019) fordern, machen eine liebevolle und professionelle Begleitung durch die Spielgruppenleitenden nötig, die auch beim Auftreten von herausfordernden Verhaltensweisen situationsbezogen und individuell ausgerichtet ist. In der vorliegenden Arbeit konnte dargelegt werden, dass die interviewten Spielgruppenleiterinnen sehr

bestrebt sind, dass sich alle Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten entwickeln können. Sie machen sich Gedanken dazu, welche individuellen Ziele das Kind im Autismus-Spektrum im Rahmen der Inklusion erreichen kann und welches ihr Beitrag dazu ist. Sie fragen sich, was das Kind im Autismus-Spektrum braucht, um lernen zu können; was es braucht, um auf Interaktionen einsteigen zu können; was es braucht, um sich in der Gesellschaft zurechtfinden zu können. Um diese Fragen beantworten zu können, ist eine offene und neugierige Haltung gegenüber dem autistischen Kind und seinem Verhalten notwendig. Diese Haltung ist bei allen Befragten deutlich spürbar. Es zeigt sich, dass sie ihre Erfahrungen reflektieren und nach Gründen für das herausfordernde Verhalten suchen, um ihr Handeln anzupassen. Dabei nutzen sie Fachwissen, Intuition und Tipps von Fachpersonen der HFE und ihrem persönlichen Netzwerk. Allerdings hat sich gezeigt, dass die befragten Spielgruppenleiterinnen meist nicht auf vertieftes Wissen zum Thema Autismus zurückgreifen können. Insbesondere Zusammenhänge zwischen dem Verhalten und kognitiven Besonderheiten von Kindern im Autismus-Spektrum sind ohne Fachwissen und genauen Beobachtungen oft schwer zu erkennen (vgl. Kapitel 5.1.3). Z.B. sind aufgrund der Schwierigkeiten von autistischen Menschen zu generalisieren und entsprechend neu Gelerntes in andere Situationen zu übertragen, Übungs- und Wiederholungsmöglichkeiten sehr wichtig. Dem autistischen Kind sollte dafür genügend Zeit zugesprochen werden. Es braucht unter Umständen viel Geduld und Ausdauer von Seite der Betreuungsperson, bis eine Veränderung sichtbar wird. Die HFE kann die Aufgabe übernehmen, gegenüber den Spielgruppenleiter*innen auf solche Zusammenhänge aufmerksam zu machen, sie zum Perspektivenwechsel anzuregen und so das Verständnis für die autistischen Kinder auszuweiten.

Unter Umständen kann es sinnvoll sein, als Vorbereitung für die Regelspielgruppe einen Besuch in einer Spielgruppe des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes, wie sie beim Dienst des Kantons Luzern angeboten werden, zu planen. Diese Kleingruppen mit drei bis fünf Kindern werden von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung geleitet. Das Kind im Autismus-Spektrum kann dort mit enger Begleitung erste Gruppenerfahrungen sammeln, in der Kommunikation und bei sozialen Interaktionen unterstützt werden, Techniken zur Selbstregulation erlernen und an die Strukturen einer Spielgruppe herangeführt werden.

Als spezifisches Weiterbildungsangebot für Spielgruppenleiter*innen im Kanton Luzern bietet sich der Spielgruppenworkshop des HFD an. Neben der Möglichkeit, sich mit anderen Spielgruppenleitenden auszutauschen, könnte dieses Gefäss die Gelegenheit bieten, einen Fachinput zum Thema Autismus und herausforderndes Verhalten in der Spielgruppe anzubieten, wo die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit allen Interessierten zugänglich gemacht werden.

Kokemoor (2023) betont, dass Herausforderung und Überforderung und damit verbunden ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit durchaus zum pädagogischen Alltag gehören. Das Stresserleben wird verstärkt durch die Erwartung, alles im Griff haben zu müssen. Wird offen mit den eigenen Grenzen umgegangen, kann ein Austausch und eine Reflexion stattfinden. Implizite Haltungen können explizit gemacht werden, indem darüber gesprochen wird. Es hat sich gezeigt, dass in herausfordernden Situationen eine offene und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Spielgruppe und HFE das gemeinsame Entwickeln von alternativen Handlungsstrategien ermöglichen kann. Als Hilfsmittel für die Suche nach Lösungen könnte, gestützt auf die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit, ein Merkblatt dienen, welches dabei hilft, herausforderndes Verhalten von Kindern im

Autismus-Spektrum zu verstehen, und zudem mögliche Handlungsstrategien aufzeigt. Somit könnte diese Studie einen konkreten Beitrag leisten zu einer offenen und unterstützenden Zusammenarbeit zwischen Spielgruppenleitenden und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Betschart, R., Brandt, B., Hofmann, D., Schneider, K., Sontheim, M. & Weber, J. (2019). *Spielgruppen Pädagogik. Fachpublikation der IG Spielgruppen Schweiz* (2. Auflage). Uster. Verfügbar unter: <https://www.sslv.ch>
- Castañeda, C. & Hallbauer, A. (2013). *Einander verstehen lernen: ein Praxisbuch für Menschen mit und ohne Autismus*. Kiel: Holtenauer-Verlag.
- Castañeda, C., Waigand, M. & Fröhlich, N. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?!: ein Praxisbuch mit Begleitposter für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte* (Die UK-Ideenkiste). Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Dautzenberg, C. (2022). Umfrage FKS und SSLV zur Zufriedenheit mit den Fach- und Kontaktstellen Spielgruppen und dem SSLV.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2024). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (9. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz: Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Eckert, A. & Lütolf, M. (2016). Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 25–33. Ernst Reinhardt Verlag.
- Eisenhower, A. S., Baker, B. L. & Blacher, J. (2005). Preschool children with intellectual disability: syndrome specificity, behaviour problems, and maternal well-being. *Journal of Intellectual Disability Research*, 49(9), 657–671. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00699.x>
- Feller-Länzlinger, R. (2013). *Studie über den Stand der Spielgruppen in der Schweiz. Bericht im Auftrag des Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verbandes (SSLV) und der Jacobs Foundation*. Luzern. Verfügbar unter: <https://sslv.ch/spielgruppenlandschaft-schweiz>
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung* (Rororo 55694 Rowohlts Enzyklopädie) (Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage.). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Freitag, C. M. (2008). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Bausteine der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Bd. 3). München: E. Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Grasy-Tinius, C. & Hoffer, R. (2020). Gelingensfaktoren der Kompetenzentwicklung frühpädagogischer Fachkräfte im Umgang mit herausforderndem Verhalten in der Kindertageseinrichtung. *Frühe Bildung, 9(4)*, 173–183.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Hoffer, R. & Rönnau-Böse, M. (2021). *Kinder mit herausforderndem Verhalten in der KiTa: Eine Handreichung für ressourcenorientiertes Handeln*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-037955-8>
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M. & Tinius, C. (2020). *Herausforderndes Verhalten in Kita und Grundschule: Erkennen, Verstehen, Begegnen* (2. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-038979-3>
- Funke, U. (2022). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen: Ein Wahrnehmungswegweiser für Eltern und Begleitende*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Gardiner, F. (2017). First-Hand Perspectives on Behavioral Interventions for Autistic People and People with other Developmental Disabilities - Autistic Self Advocacy Network. Verfügbar unter:
<https://autisticadvocacy.org/policy/briefs/interventions/>
- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus* (6. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. Zugriff am 15.2.2024. Verfügbar unter: <https://elibrary.kohlhammer.de/book/10.17433/978-3-17-038701-0>
- Häußler, A. (2021). TEACCH – ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation* (6. Auflage, S. 188–211). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Häußler, A. (2022). *Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (6. verbesserte Auflage.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Hejlskov Elvén, B. (2015). *Herausforderndes Verhalten vermeiden: Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Hejlskov Elvén, B. & Sjölund, A. (2022). *Handeln, Auswerten, Verändern: vom unaufgeregten Umgang mit Menschen mit einer Autismus-Diagnose und einer an Autonomie orientierten Pädagogik*. Tübingen: dgvt-Verlag.

- Janert, S. (2020). *Autistischen Kindern Brücken bauen: ein Elternratgeber* (4., erweiterte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer-Verlag.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (utb) (3., vollständig überarbeitete Auflage., Band 3567). Stuttgart: utb Verlag. <https://doi.org/10.36198/9783838556246>
- Kastner-Koller, U. & Rollett, B. (2018). *Praxisbuch Autismus: für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern* (5., [neubearb. und aktual.] Auflage.). München: Elsevier.
- Klauss, T. (2021). „Weshalb tut er das...?“ Herausfordernde Verhaltensweisen bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. In D. Domenig & U. Schäfer (Hrsg.), *Auffallend herausfordernd!: Begleitung zwischen Selbstbestimmung und Überforderung*. Zürich: Seismo Verlag.
- Knauerhase, A. (2016). *Autismus mal anders: einfach, authentisch, autistisch*. Norderstedt: Books on Demand.
- Kokemoor, K. (2023). *Entwicklungsbegleitung autistischer Kinder in Krippe und Kita*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Krappmann, L. (2020). *Soziologische Dimensionen der Identität: Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen* (13. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Kuckartz, U. & Rädiker. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Lanzarone, M. (2016). Frühförderung zur Entlastung der -sozialen Sicherung. Zugriff am 17.2.2024. Verfügbar unter: <https://sozialesicherheit.ch/de/fruehfoerderung-zur-entlastung-der-sozialen-sicherung/>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Auflage.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4. Auflage, S. 323–334). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Mombour, W., Schmidt, M. H., Schulte-Markwort, E., Remschmidt, H., Dilling, H., Organisation mondiale de la santé et al. (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10., überarbeitete Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM-2015.). Bern: Hogrefe.

- Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Preißmann, C. (2012). *Asperger - Leben in zwei Welten: Betroffene berichten: das hilft mir in Beruf, Partnerschaft & Alltag*. Stuttgart: TRIAS.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Schaefer, C. (n. d.). Kinder im Autismus-Spektrum - wertvolle Begegnungen. Verfügbar unter:
<https://fuerdaskind.ch/veranstaltungen/videos-podcasts-kosmos-kind/>
- Schuster, N. & Schuster, U. (2022). *Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen : Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit*. (2. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV. (n. d.). . Zugriff am 22.11.2023. Verfügbar unter:
<https://sslv.ch/>
- Simoni, H. & Wustmann Seiler, C. (2016). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Nationales Referenzdokument für Qualität in der frühen Kindheit. Diskussions- und Reflexionsgrundlage für Praxis, Ausbildung, Wissenschaft, Politik und die interessierte Öffentlichkeit* (3., erweiterte Auflage.). Marie Meierhofer Institut für das Kind. Verfügbar unter: Verfügbar unter
<https://www.unesco.ch/education/education-de-la-petite-enfance/>
- Theunissen, G. (2013). Autismus -Tradition und Wandel. *Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, Jg. 36(4/5), 16–28.
- Theunissen, G. (2014a). *Positive Verhaltensunterstützung: eine Arbeitshilfe für den pädagogischen Umgang mit herausforderndem Verhalten* (4. Auflage.). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Theunissen, G. (2014b). *Menschen im Autismus-Spektrum: Verstehen, annehmen, unterstützen*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025394-0>
- Theunissen, G. (2020). *Autismus verstehen: : Außen- und Innensichten*. (2nd ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Theunissen, G. (2022). *Autismus und herausforderndes Verhalten: Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung* (5., aktualisierte und durchgesehene Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.

- Theunissen, G. (2024). Positive Verhaltensunterstützung - Eine Einführung. Unveröffentlichtes Skript
Fachtagung Behinderung und Lebensqualität gehalten auf der Hochschule Luzern - Soziale Arbeit,
Luzern.
- Tuckermann, A., Kiwitt, M. & Häußler, A. (2021). *Praxis TEACCH: wenn Verhalten zur Herausforderung wird*
(Praxis TEACCH) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Dortmund: Borgmann Media.
- Willey, L. H. (2003). *Ich bin Autistin - aber ich zeige es nicht: Leben mit dem Asperger-Syndrom* (Band Bd. 5300,
5300). Freiburg, Basel: Herder Verlag.
- Willke, M. (2024). Umgang mit herausforderndem Verhalten. Unveröffentlichtes Skript, Zürich.
- Zollinger, B. (2024). *Die Entdeckung der Sprache* (10. Auflage). Bern: Haupt Verlag.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erklärungsmodell für herausforderndes Verhalten (Schaefer, 2023, 19:05).....	15
Abbildung 2: 5-Phasen-Modell nach Tuckermann et al. (2021, S. 18)	16
Abbildung 3: Funktionen von herausforderndem Verhalten nach Castañeda et al. (2019)	18
Abbildung 4: Prozessmodell zum professionellen Umgang mit herausforderndem Verhalten (Fröhlich-Gildhoff, Rönna-Böse, et al., 2020, S. 78)	22
Abbildung 5: Visualisierung des unaufgeregten Umgangs nach Hejlskov Elvén (verfügbar	29

7.3 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Ergebnisse zur Skalierungsfrage aus Teil C des Interviewleitfadens</i>	38
<i>Tabelle 2: Ergebnisse zu den Skalierungsfragen aus Teil D des Interviewleitfadens</i>	39

8 Anhang

I.	INTERVIEWANFRAGE	1
II.	EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	3
III.	VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG	4
IV.	INTERVIEWLEITFADEN.....	5
V.	TRANSKRIPTIONSREGELN.....	15
VI.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 1.....	17
VII.	TRANSKRIPT INTERVIEW 1	20
VIII.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 2.....	43
IX.	TRANSKRIPT INTERVIEW 2	46
X.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 3.....	65
XI.	TRANSKRIPT INTERVIEW 3	68
XII.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 4.....	85
XIII.	TRANSKRIPT INTERVIEW 4	88
XIV.	ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEW 5.....	109
XV.	TRANSKRIPT INTERVIEW 5	112
XVI.	BEGRÜNDUNG DER HAUPT- UND SUBKATEGORIEN	141
XVII.	ERSTES KATEGORIENSYSTEM: DEFINITIONEN UND ANKERBEISPIELE.....	145
XVIII.	ZWEITES, ERWEITERTES KATEGORIENSYSTEM: DEFINITIONEN UND ANKERBEISPIELE	154
XIX.	ÜBERSICHTSLISTE DES KATEGORIENSYSTEMS	163
XX.	CODIERTE INTERVIEWABSCHNITTE	165

I. Interviewanfrage

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Anfrage für ein Interview

Liebe ...

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich ein Forschungsprojekt durch. Es freut mich sehr, dass Sie sich dafür als Interviewpartnerin zur Verfügung stellen.

Über mich

Mein Name ist Esther Schwegler. Ich studiere Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Ich arbeite in einem 40%-Pensum beim Heilpädagogischen Früherziehungsdienst (HFD) Sursee-Willisau. In der Tätigkeit als Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) habe ich viele Berührungspunkte mit den öffentlichen Spielgruppen im Einzugsgebiet des HFD.

Worum es geht

In der HFE begegnen wir immer wieder Kindern mit Autismus oder einem Verdacht auf Autismus, welche die öffentliche Spielgruppe besuchen und dort herausforderndes Verhalten zeigen. Da zum Autismus u.a. Besonderheiten in der Kommunikation und Interaktion gehören, ist es nicht verwunderlich, dass das Spielen mit anderen Kindern in der Spielgruppe eine Herausforderung für alle Beteiligten darstellen kann. Ich gehe daher in meiner Masterarbeit der Frage nach, was es braucht, damit eine Inklusion in eine öffentliche Spielgruppe gelingen kann. Da ich bei dieser Fragestellung in erster Linie auf die Perspektive der Spielgruppenleiter*innen angewiesen bin, habe ich mich entschieden, sechs Interviews mit Spielgruppenleiter*innen durchzuführen. Mit den Interviews möchte ich Antworten auf folgende Fragestellungen erhalten: Welchen herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern mit Autismus begegnen Spielgruppenleiter*innen in der Spielgruppe? Welche Handlungsstrategien von Spielgruppenleiter*innen erweisen sich als hilfreich im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern mit Autismus in der Spielgruppe? Welche Form von Unterstützung durch die HFE ist für die Spielgruppenleiter*innen hilfreich? Mein Ziel ist es, Einblicke zu bekommen in den Spielgruppenalltag mit einem Kind mit Autismus, um Handlungsleitlinien für die Arbeit von HFEs in Bezug auf die Beratung und Unterstützung von Spielgruppenleiter*innen ableiten zu können.

Die Interviews werden mit Spielgruppenleiter*innen aus dem Kanton Luzern gemacht. Von den Interviews wird eine Tonaufnahme gemacht.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Die Interviewteilnehmenden werden zu ihren Erfahrungen mit Kindern mit Autismus in der Spielgruppe befragt. Ein Interview dauert 60-90 Minuten und wird an einem gemeinsam vereinbarten Ort durchgeführt.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

Nutzen

Durch die Bearbeitung des Themas kann ein Beitrag dazu geleistet werden, dass die Situation von Kindern mit Autismus in den öffentlichen Spielgruppen besser wahrgenommen wird. Herausforderungen werden benannt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Spielgruppen und dem HFD wird intensiviert.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Esther Schwegler (schwegler.esther@learnhfh.ch, 041 484 21 32 oder 079 451 92 59) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

II. Einverständniserklärung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Esther Schwegler ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von **Zielperson: Teilnehmer:in**, z.B. 'Ihr Kind', 'Ihre Tochter, Vorname Nachname' zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

III. Verpflichtungserklärung

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

IV. Interviewleitfaden

<p>Datum:</p> <p>Zeit:</p> <p>Interviewpartner*in:</p> <p>Ort und Name der Spielgruppe:</p>

Material: Skala von 1-10

Einstieg

- ❖ *Begrüßung*
- ❖ *Dank für Bereitschaft*
- ❖ *Kontext und Zweck des Interviews*

*In der HFE begegnen wir immer wieder Kindern im Autismus-Spektrum oder einem Verdacht auf Autismus, welche die öffentliche Spielgruppe besuchen und dort herausforderndes Verhalten zeigen. Da zum Autismus u.a. Besonderheiten in der Kommunikation und Interaktion gehören, ist es nicht verwunderlich, dass das Spielen mit anderen Kindern in der Spielgruppe eine Herausforderung für alle Beteiligten darstellen kann. Ich gehe daher in meiner Masterarbeit der Frage nach, was es braucht, damit eine Inklusion in eine öffentliche Spielgruppe gelingen kann. Da ich bei dieser Fragestellung in erster Linie auf die Perspektive der Spielgruppenleiter*innen angewiesen bin, habe ich mich entschieden, fünf Interviews mit Spielgruppenleiter*innen durchzuführen.*

Mit den Interviews möchte ich Antworten auf folgende Fragestellungen bekommen:

*Welchen herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum begegnen Spielgruppenleiter*innen in der Spielgruppe?
Welche Handlungsstrategien von Spielgruppenleiter*innen erweisen sich als hilfreich im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe?
Welche Form von Unterstützung durch die HFE ist für die Spielgruppenleiter*innen hilfreich.*

*Mein Ziel ist es, Einblicke zu bekommen in den Spielgruppenalltag mit einem Kind im Autismus-Spektrum, um Handlungsleitlinien für die Arbeit von HFEs in Bezug auf die Beratung und Unterstützung von Spielgruppenleiter*innen ableiten zu können.*

❖ *Ablauf, zeitliche Rahmenbedingungen*

Das Interview dauert 1 - 1,5 Stunden und ist in 6 Themenblöcke aufgeteilt:

- A. *Angaben zur Spielgruppenleiter*in*
 - B. *Angaben zum Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe*
 - C. *Angaben zum Spielgruppensetting*
 - D. *Fragen zum Belastungserleben*
 - E. *Fragen zu den herausfordernden Verhaltensweisen*
 - F. *Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten*
- ❖ *Einverständnis für Tonaufnahmen*
 - ❖ *Vertraulichkeitserklärung*
 - ❖ *Offene Fragen?*

A. *Angaben zur Spielgruppenleiter*in*

A. 1 Seit wann sind Sie als Spielgruppenleiter*in tätig?

A. 2 Wie oft pro Woche sind Sie als Spielgruppenleiter*in tätig?

A. 3 Welche Grundausbildung haben Sie?

A. 4 Haben Sie eine Ausbildung zur Spielgruppenleiter*in gemacht? Wenn ja, wann?

 Nein
 Ja Wann?

A. 5 Haben Sie Weiterbildungen gemacht, die für Ihre Aufgabe als Spielgruppenleiter*in relevant sind?
Wenn ja, welche?

 Nein
 Ja Welche?

A. 6 Haben Sie im privaten Kontext Berührungspunkte mit Menschen im Autismus-Spektrum? Wenn ja, in welcher Form?

- Nein*
 Ja Welche?

A. 7 Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?

Hauptteil

B. Angaben zum Kind / zu den Kindern im Autismus-Spektrum, die in der Spielgruppe betreut werden

B. 1 Betreuen Sie aktuell ein Kind oder mehrere Kinder im Autismus-Spektrum oder einem Autismus-Verdacht in der Spielgruppe? Wenn ja: Seit wie langer Zeit?

- Nein*
 1 Kind
 2 Kinder
 Mehr als 2 Kinder Wie viele?
 Seit

B. 2 Wenn nein: Wann haben Sie ein Kind betreut? Während wie langer Zeit?

B. 3 Wie oft pro Woche kommt / kam das Kind in die Spielgruppe?

B. 4 Falls das Kind mehrmals pro Woche in die Spielgruppe kommt, wird es immer von denselben Spielgruppenleiter*innen betreut?

- Ja*
 *Nein Anzahl involvierter Spielgruppenleiter*innen:*
Anzahl anderer Betreuungspersonen: Funktion:

B. 5 Wie alt ist / war das Kind zu Beginn der Spielgruppe?

..... Jahre Monate

B. 6 Wird / wurde das Kind von einer HFE betreut?

- Ja
 Nein

B. 7 Hat / hatte das Kind bereits eine Autismus-Diagnose? Wenn ja, kennen Sie die genaue Bezeichnung?

- Nein
 Ja Welche?

B. 8 Hat / hatte das Kind andere Diagnosen? Wenn ja, welche?

- Nein
 Ja Welche?

C. Angaben zum Spielgruppensetting

C. 1 Wer ist die Trägerschaft der Spielgruppe?

C. 2 Wie viele Kinder sind in einer Spielgruppe?

C. 3 Wie viele Spielgruppenleiter*innen betreuen diese Kindergruppe?

C. 4 Gibt es zusätzliche personelle Ressourcen (z.B. in Form von Assistenz)? Wenn ja, welche?

--

C. 5 Wie viele Räume stehen pro Kindergruppe zur Verfügung?

--

C. 6 Wie würden Sie die Räumlichkeiten auf einer Skala von 1-10 einschätzen bezüglich ihrer Funktionalität? (1 = überhaupt nicht funktional, 10 = vollumfänglich funktional)

□ 1	□ 2	□ 3	□ 4	□ 5	□ 6	□ 7	□ 8	□ 9	□ 10
Bemerkungen:									

D. Fragen zum Belastungserleben

D. 1 Wie belastend erleben Sie die Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe auf einer Skala von 1-10? (1 = überhaupt nicht belastend, 10 = sehr belastend)

□ 1	□ 2	□ 3	□ 4	□ 5	□ 6	□ 7	□ 8	□ 9	□ 10
Bemerkungen:									

D. 2 Was denken Sie, wie belastend erleben andere involvierte Erwachsene die Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe auf einer Skala von 1-10? (1 = überhaupt nicht belastend, 10 = sehr belastend)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bemerkungen:									

D. 3 Was denken Sie, wie belastend erleben die anderen Spielgruppenkinder die Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe auf einer Skala von 1-10? (1 = überhaupt nicht belastend, 10 = sehr belastend)

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bemerkungen:									

E. Fragen zu herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes im Autismus-Spektrum

E. 1 In der Literatur werden verschiedene herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum beschrieben. Welche von den folgenden Verhaltensweisen zeigt das Kind, welches Sie betreuen, in der Spielgruppe?

- Fremdverletzung, Selbstverletzung, Vandalismus*
- Geräusche, Schreien, Weinen*
- Schimpfwörter, -gesten*
- Hyperaktivität, stereotypes Verhalten, aufdringliches Verhalten*
- Verweigerung, Weglaufen*
- Sexuelle Auffälligkeiten*
- Einnässen, Einkoten, Kotschmierer, Essstörungen*
- Zwanghaftes Verhalten, Aufräumen, Ordnen*
- Sozialer Rückzug, Desinteresse, Passivität, Langsamkeit*
- Weitere:.....*

E. 2 In welchen Situationen zeigt das Kind die herausfordernden Verhaltensweisen?

E. 3 Gibt es Situationen, in denen das Kind kein herausforderndes Verhalten zeigt? Wenn ja, welche? Haben Sie Hypothesen, weshalb das Kind in diesen Situationen kein herausforderndes Verhalten zeigt?

E. 4 Haben Sie Vermutungen zu den Gründen, weshalb das Kind herausforderndes Verhalten zeigt? (Mögliche Funktionen, Auslöser, Ursachen?)

E. 5 Wie reagieren die anderen Kinder in diesen Situationen?

E. 6 Inwiefern denken Sie, können Sie als Spielgruppenleiter*in die Situationen beeinflussen? Kennen Sie Interventionen, Massnahmen, Hilfsmittel, die Sie einsetzen können?

E. 7 Inwiefern denken Sie, können die anderen Spielgruppenkinder die Situationen beeinflussen (positiv oder negativ)? Haben Sie Erfahrungen gemacht mit Interventionen bei den anderen Kindern, die sich positiv auf das Verhalten des ausgewirkt haben?

E. 8 Inwiefern denken Sie, können strukturelle Gegebenheiten (Raum, Zeit) die Situationen beeinflussen? Haben Sie Erfahrungen gemacht mit Veränderungen am Setting, die sich positiv auf das Verhalten des ausgewirkt haben?

E. 9 Zur Vertiefung der letzten 3 Fragen (wenn nötig):

Sie haben (Antwort aus Frage E.1) als herausfordernd genannt. Können Sie mir von einer Situation, in der das Kind dieses Verhalten zeigt, beispielhaft erzählen?

Mögliche Funktionen, Auslöser, Ursachen des Verhaltens?

Bereits getroffene Massnahmen

Ideen/Massnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden

F. Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten

F. 1 Aus meinem Berufsalltag als HFE weiss ich, dass es hilfreich sein kann, wenn ich mich mit Jemandem über herausfordernde Situationen austauschen kann. Gibt es für Sie Ansprechpersonen, mit denen Sie sich über das herausfordernde Verhalten des Kindes austauschen können? Wenn ja, welche?

- Andere Spielgruppenleiter*innen*
 - Leiter*in des Spielgruppenangebotes*
 - Trägerschaft*
 - HFE*
 - Eltern*
 - Andere:*
 - Keine*

F. 2 In welcher Form findet der Austausch statt? (Nachfragen zu einzelnen genannten Ansprechpersonen)

F. 3 Gerne gehe ich hier auf die Rolle der HFE noch etwas genauer ein, da dies für meine Arbeit besonders wichtig ist: Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit der HFE gemacht?

F. 4 Reichen Ihnen die Austauschmöglichkeiten aus? Wenn nein, was würden Sie sich noch wünschen (weitere Personen, andere Art des Austausches, ...)?

Ja

Nein

Dieser Austausch wäre für mich hilfreich:

F. 5 Falls Sie sich gut vernetzt und unterstützt fühlen, was konkret ist für Sie hilfreich? (Personen, Art des Austausches, Hospitationen, Coaching, Haltungen...)

F. 6 Ist es für Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Spielgruppenleiter*in möglich, spezifische Weiterbildungen zu besuchen? Wenn ja, haben Sie welche besucht und sind/waren sie hilfreich?

Ausklang und Abschluss

Wir sind am Ende des Interviews angelangt, und ich habe viel Spannendes und Wertvolles von Ihnen erfahren.

Gibt es etwas, das Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig besprochen wurde, und das sie noch ergänzen oder besonders betonen möchten?

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft, an diesem Interview teilzunehmen und meine Fragen mit so viel Offenheit zu beantworten. Ich erhoffe mir, dass wir wo nötig zu einer positiven Veränderung in den Spielgruppen und bei der Zusammenarbeit von Spielgruppenleiter*innen und HFEs beitragen können, indem wir das Thema aufgegriffen haben und darüber im Dialog sind.

Gerne werde ich Ihnen die Ergebnisse der Befragung zukommen lassen, wenn Sie daran interessiert sind.

V. Transkriptionsregeln

Regelsystem für die inhaltlich-semantische Transkription

Regel 1: Jedes Wort aufschreiben

- Auch wenn der Satz merkwürdig oder falsch klingt, schreiben Sie ihn auf, wie er gesprochen wurde.
- Wortverschleifungen und Dialekt werden an das Schriftdeutsch angenähert. Ist keine eindeutige Übersetzung möglich, werden sie beibehalten.
- Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ oder vermutetem Wortlaut „(Glück?)“ gekennzeichnet.

Regel 2: Kurze Antworten aufschreiben, Verstehensäußerungen ignorieren

- Kurze Aussagen wie „hmm“, „ja“, „genau“ werden ignoriert, wenn Sie den Redefluss nicht unterbrechen.
- Kurze Aussagen wie „hmm“, „ja“, „genau“ werden aufgeschrieben, wenn diese eine Antwort auf eine Frage darstellen.

Regel 3: Deutliche Pausen festhalten

- Deutliche Sprechpausen ab 3 Sekunden werden durch (...) markiert.

Regel 4: Emotionen und Betonungen notieren

- Lachen, Seufzen oder Weinen werden in Klammern notiert.
- Besonders betonte Wörter werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.

Regel 5: Transkripte einheitlich gestalten

- Jeder Redebeitrag erhält einen eigenen Absatz, beginnend mit einem personenspezifischen Kürzel mit Doppelpunkt (z. B. I.: B1.: Herr Müller:)
- Auch kurze Antworten auf Fragen (z. B. „ja“ oder „ähm“) werden in einem separaten Absatz transkribiert.

Module zur Erweiterung der inhaltlich-semantischen Transkription:

Die folgenden Punkte sind Anregungen für mögliche Erweiterungen der Regeln. Diese können je nach Anforderung der Untersuchungsfrage komplett oder einzeln ausgewählt werden.

- **Wort- und Satzabbrüche** werden mit „/“ markiert: „Ich habe mir aber Sor/ Gedanken gemacht.“
- **Wortdoppelungen** werden immer notiert.
- **Pausen** werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Hierbei steht „(.)“ für circa eine Sekunde, „(..)“ für circa zwei Sekunden, „(...)“ für circa drei Sekunden und „(Zahl)“ für mehr als drei Sekunden.
- **Rezeptionssignale** und Fülllaute aller Personen („hm, ja, aha, ähm“ etc.) werden transkribiert. Ausnahme: Backchanneling der interviewenden Person, während eine andere Person spricht, wird nicht transkribiert, solange der Redefluss dadurch nicht unterbrochen wird.
- Nach der **Partikel „hm“** wird eine Beschreibung der Betonung in Klammern festgehalten. Zu nutzen sind: bejahend, verneinend, z.B. „hm (bejahend)“.
- **Sprecherüberlappungen** werden mit „//“ gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfs folgt ein „//“. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser „//“ und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit „//“ gekennzeichnet.

Allgemeine Hinweise zur einheitlichen Schreibweise

Hier sind einige Empfehlungen, die nicht notwendigerweise zu den Transkriptionsregeln gehören, aber in Zweifelsfällen oder bei der Transkription im Team hilfreich sein können:

- **Mehrere Fülllaute** hintereinander werden ohne Satzzeichen dazwischen getippt (z.B. „ähm ähm ähm also da sind wir ...“).
- **Partikeln wie „hm“** werden unabhängig von der Betonung immer „hm“ geschrieben (nicht: „hhhm“, „mhm“, „hnh“).
- **Zögerungslaute** werden immer „ähm“ geschrieben (nicht: „äm“, „ehm“, „öhm“).
- **(Maß-)Einheiten und gesprochene Zeichen** werden ausgeschrieben, z.B. Euro, Meter, ät, Paragraf.
- **Abkürzungen** werden nur getippt, wenn sie explizit so gesprochen wurden („etc.“ wird nur getippt bei gesprochenem „e te ce“).
- Wird in der Aufnahme **wörtliche Rede** zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt: „Und ich sagte dann ‚Na, dann schauen wir mal‘“.

- **Wortverkürzungen** wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ oder „mal“ statt „einmal“ werden genauso geschrieben, wie sie gesprochen werden.
- **Englische Begriffe** werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behandelt.
- **Personalpronomen der zweiten Person** (du und ihr) werden klein geschrieben, die Personalpronomen der Höflichkeitsform (Sie und Ihnen) werden groß geschrieben.
- Auch **Redewendungen/Idiome** werden wörtlich wiedergegeben, z.B. „übers Ohr hauen“ (statt: über das Ohr hauen).

(Dresing & Pehl, 2024, S. 21-23)

Folgende Textbausteine wurden bei der Transkription verwendet (nach F4transkript):

unv. = unverständlich

hm (bejahend)

hm (verneinend)

// = Überlappung

/ = Abbruch

(...) = Pause

Ähm = Verzögerungslaut

VI. Zusammenfassung Interview 1

A-C: Angaben zur Spielgruppenleiterin, zum Kind und zum Spielgruppensetting

Angaben zur Person:	
Alter	36 Jahre
Grundbildung	Kindergarten / Unterstufe-Lehrperson
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin	Ja
Als Spielgruppenleiterin tätig seit	1,5 Jahren, jeweils 2 Halbtage pro Woche
Weiterbildungen im Rahmen der Spielgruppe	Spielen
Andere Aufgaben im Rahmen der Spielgruppe	Nein
Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus im privaten Kontext	Nein
Besonderes	-
Angaben zum Kind im Autismus-Spektrum:	
In der Spielgruppe seit	¾ Jahr, an 1 Halbtag pro Woche à 2 ½ Std.
Alter beim Eintritt	3 Jahre
Autismus-Diagnose	Ja (Abklärung hat während Spielgruppenzeit stattgefunden)
Weitere bekannte Diagnosen	Nein
Begleitung durch HFE	Ja
Besonderes	Kind ist vor den Osterferien aus der Spielgruppe ausgetreten
Angaben zum Spielgruppensetting:	
Trägerschaft der Spielgruppe	privat
Anzahl Kinder in einer Spielgruppe	12 (im 1. Semester), 10 (im 2. Semester), (inkl. 2 eigene Kinder der Spielgruppenleiterin)
Anzahl und Art der Betreuungspersonen	1 Spielgruppenleiterin + 1 Person (HFE, Spielgruppenleiterin oder Assistentin)
Räumlichkeiten	2 Räume, Aussenplatz (bis Weihnachten), 1 Raum mit Raumtrennung durch Bücherregal (nach Weihnachten)
Einschätzung bezüglich Funktionalität der Räumlichkeiten (1 = überhaupt nicht funktional, 10 = vollumfänglich funktional) in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes im Autismus-Spektrum	Räumlichkeiten vor Weihnachten: 10 Räumlichkeiten nach Weihnachten: 4

D: Fragen zum Belastungserleben

Belastungserleben aus der Sicht der Spielgruppenleiterin

- *Spielgruppenleiterin B1: 10*
- *Assistenz / andere Spielgruppenleiterinnen: 9-10*
- *Mutter: 7-8*
- *HFE: 5-6*
- *Andere Spielgruppenkinder: 6-7 (macht ihre Bastelarbeiten oder Gebautes kaputt)*

E: Fragen zu den herausfordernden Verhaltensweisen

Genannte Verhaltensweisen

Fremdverletzung (an den Haaren ziehen)
Vandalismus
Geräusche
Schreien
Hyperaktivität
Aufdringliches Verhalten
Verweigerung
Weglaufen
Ordnen (wird nicht als herausfordernd empfunden)

Erklärungsansätze für herausfordernde Verhaltensweisen

- *Freude, bei anderen eine Reaktion auszulösen*
- *Fehlendes Einfühlungsvermögen*
- *Essen nicht als Priorität*
- *Reizüberflutung*
- *Ablenkbarkeit*
- *Grenzen testen*
- *Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen*
- *Weniger konsequentes Verhalten der Eltern zu Hause (nach der Diagnosestellung)*
- *Hyperaktivität*
- *Allgemeiner Entwicklungsstand*
- *Nicht optimale Räumlichkeiten*

Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

- *Interessen des Kindes kennen*
- *1:1-Betreuung*
- *Vorausschauend dem Kind Hilfestellungen für die nächsten Schritte geben*
- *Reizminderung durch Verlassen des Raumes*
- *Reizminderung durch Raumtrennung*
- *Ruheraum reizarm gestalten*
- *Visualisierungen von erwünschten Verhaltensweisen (z.B. «Warten», «Aufräumen»)*
- *Bewegungssequenzen in Programm einbauen*
- *Überforderung verhindern (Aktivitäten anpassen, sodass sie seinem Entwicklungsstand entsprechen)*
- *Aktivitäten vorausschauend planen, Gefahren minimieren*
- *Verlassen des Raumes, damit sein Verhalten die anderen Kinder nicht stört*
- *Mit anderen Kindern Regeln festlegen, z.B. Lautstärke, Spielort*
- *Ziele des Kindes für die Spielgruppe überdenken: Deeskalation vor Integration*

- *Konsequentes Verhalten von Seite der Spielgruppenleiterin / Assistentin*
- *Körperliche Nähe, z.B. auf den Schoss nehmen*
- *Beliebten Gegenstand zur Ablenkung anbieten*
- *Sicherheit geben durch gleichbleibende Struktur, Kind forderte dies allerdings von sich aus nicht ein*
- *Wenige Regeln, diese konsequent einhalten*
- *Programm an Interessen des Kindes anpassen, Sequenzen kurz halten*
- *Alternativen zur verbalen Sprache nutzen durch Zeigen, Berührungen*
- *Verkürzung der Spielgruppenzeit als Option zur Vermeidung von Überforderung überlegt, dann aber Abbruch der Spielgruppe*

F: Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten

- *Aktuelle Austauschmöglichkeiten gut*
- *Längerfristig autismusspezifische Weiterbildung im Team erwünscht, sodass es spezialisierte Spielgruppenleiter*innen gibt, die dann Kinder im Autismus-Spektrum in ihrer Gruppe betreuen*
- *Zusammenarbeit mit den Eltern: Bestätigung von den Eltern, dass sie zu Hause dieselben Herausforderungen haben, keine neuen Inputs für die Spielgruppe*
- *Austausch mit anderen Spielgruppenleiter*innen an ca. 4 Sitzungen, B1 erhält dort Tipps*
- *Zusätzlicher Austausch mit Leiterin des Spielgruppenangebots*
- *Gemeinsame Reflexion von Situationen beim Austausch mit Spielgruppenassistentin*
- *Hoffnung auf Tipps von HFE, diese war aber auch ratlos.*
- *Unklare Rollenteilung zwischen Leiterin Spielgruppenangebot und Spielgruppenleiterin, Wer ist Ansprechperson für HFE? Direkte Kommunikation HFE – Spielgruppenleiterin wäre einfacher und wünschenswert gewesen.*
- *Unterstützung durch die HFE 6x während der Spielgruppe. Während dieser Zeit ging es relativ gut. Danach, als die HFE gegangen war, wurde das Kind müde und es wurde schwieriger. Wunsch nach mehr Begleitung von Seite der Spielgruppe wäre da gewesen, dies liessen aber die Vorgaben des HFD nicht zu.*
- *B1 erachtet gemeinsamen Austausch mit HFE als wichtig*
- *Vorinformationen über Schwierigkeiten wären hilfreich gewesen, um gezielter planen zu können*
- *Enger Kontakt mit HFE von Anfang an und ev. Begleitung in die erste Spielgruppenstunde als Verbesserungsideen*
- *Unterstützung durch das zur Verfügung stellen von Piktogrammen*
- *Austauschmöglichkeiten mit HFE mit direkter Betreuung, Hospitationen und Gesprächen gut*

VII. Transkript Interview 1

1	I: Du konntest ja bereits lesen, ähm worum es so geht. Ich werde es einfach nochmals kurz wiederholen.
2	B1: hm (bejahend)
3	I: Das Thema ist herausforderndes Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe. Und wir als Heilpädagogische Früherziehrinnen, also ich arbeite ja 40 % in diesem Beruf, wir haben halt immer wieder so die Situation, dass Kinder, die wir begleiten in der Spielgruppe sind und dort auffällig sind, z.T. auch nicht tragbar sind, sondern wieder rausfallen.
4	Das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gefunden haben, dass ich mich gerne hier ein bisschen vertiefen möchte, um zu schauen, was gibt es vielleicht auch von der Zusammenarbeit her für Unterstützungsmöglichkeiten, damit die Spielgruppe entweder die Kinder tragen können, oder damit wir sehen, wo sind die Schwierigkeiten und was können wir verändern oder verbessern.
5	Also die Fragestellungen sind eigentlich, welchem herausfordernden Verhalten du begegnest in der Spielgruppe. Was hast du für Handlungsstrategien, oder was hast du schon gemerkt, was hilfreich ist für dich, oder für die ganze Gruppe, und welche Form von Unterstützung ist auch hilfreich in der Zusammenarbeit mit der Früherziehung. Das ist halt wie so das, was für uns dann wichtig ist.
6	Was können wir verändern oder beibehalten, oder was auch immer. Es sollte nicht länger als 1,5 Stunden gehen, mehr sicher nicht.
7	B1: Ja
8	I: Und es sind wie so 6 Themenblöcke. Zuerst geht es darum, dass ich von dir Angaben habe, wieviel du arbeitest und so dein Hintergrund.
9	Nachher so zum Kind, aber nicht mit Namen, sondern mehr einfach die Situation in der Spielgruppe.
10	Nachher so das Spielgruppensetting, also was habt ihr so für Räume und wie sieht das so aus.
11	Wie ist das Belastungserleben, auf dieses Thema bezogen.
12	So konkret, was für herausforderndes Verhalten hast du jetzt miterlebt und die Unterstützungsmöglichkeiten, das ist so der letzte Teil.
13	B1: hm (bejahend)
14	I: Das Einverständnis ist gut, meine Erklärung habe ich auch. Ja. Ist etwas noch dazu, was du noch wissen müsstest?
15	B1: Nein, soweit ist alles klar.
16	I: Gut. Perfekt. Also dann starten wir mal. Das Aufnahmegerät läuft noch. (Weiter Gespräch über Aufnahme) Seit wann bist du als Spielgruppenleiterin tätig?
17	B1: Erst seit Sommer / also jetzt 1,5 Jahre / das ist das zweite Jahr. Das ist also Sommer '23
18	I: Nein, '22 wär das dann.
19	B1: Äh, '22, ja genau
20	I: 1,5 Jahre.
21	B1: Genau.
22	I: Wie oft pro Woche?
23	B1: 2 Halbtage.

24	I: 2 Mal einen halben Tag.
25	B1: Ja genau.
26	I: Und du bist ja Kindergartenlehrperson, oder?
27	B1: Ja, Kindergarten-Unterstufe, genau
28	I: Ja, das ist ja so.
29	B1: Und die Spielgruppenausbildung habe ich aber auch noch gemacht vor der PH.
30	I: Vor der PH?
31	B1: Habe ich die Spielgruppenausbildung gemacht, ja genau.
32	I: Ok. Und die PH hast du wann gemacht?
33	B1: 2011. Also 2010 habe ich die Spielgruppenausbildung gemacht und / oder 2012 habe ich angefangen, irgendwie so. Ja den Vorkurs habe ich noch gemacht / musste ich noch machen.
34	I: Gut. Nachher hast du noch Weiterbildung gemacht, die jetzt relevant sind in diesem Zusammenhang mit Spielgruppe?
35	B1: Nein. Ich habe einfach die Grundausbildung Spielgruppenleiterin und dann noch das Spielen / habe ich dann im 2010 noch gemacht. Das war so wie ein Zusatzkurs über das Spielen. Aber sonst eigentlich nicht spezifisch auf Autismus oder so.
36	I: Das ist von der IG Spielgruppe, oder so, gäu?
37	B1: Ja genau. Das war's. Ich bin nicht mehr sicher, wie es hiess, aber irgendwie so mit Spielen.
38	I: Nachher so das Thema Autismus. Hast du jetzt privat auch Berührungspunkte? Also kennst du jemanden, oder /
39	B1: Nein, eigentlich nicht.
40	I: Und vielleicht noch dein Alter, wenn ich fragen darf.
41	B1: Ja, 36.
42	I: Gut, tiptop. Also, das wär so das gewesen zu dir. Jetzt würden wir zum Kind kommen. Jetzt die aktuelle Situation. Jetzt hast du im Moment noch ein Kind in der Spielgruppe?
43	B1: Nein, seit Ostern nicht mehr.
44	I: Seit Ostern nicht mehr. Gut. Und vorher hattest du ein Kind?
45	B1: Genau ja, seit Sommer bis Ostern.
46	I: Das wär also 2023.
47	B1: Ja. Genau. Also ich weiss nicht, das Asperger Syndrom. Geht das auch in den Autismus?
48	I: Ja.
49	B1: Also eines hatte einfach den Verdacht auf das / welches ich letztes Jahr hatte.
50	I: Ah, ok.
51	B1: Aber das lief eigentlich recht gut. Also bei dem ist nicht...
52	I: Ist nicht so das Thema?
53	B1: Es war einfach recht zurückhaltend zu den anderen Kindern, aber jetzt nicht / es ist wie Tag und Nacht die zwei Kinder, die ich jetzt kenne.

54	I: Ok, ja. Aber es war nur ein Verdacht, dort?
55	B1: Ja genau, ich weiss nicht ob sie jetzt im Kindergarten das noch weiter...
56	I: hm (bejahend) vielleicht noch abklären, oder so...
57	B1: Ja, sie hat zwar gesagt, es geht glaube ich recht gut im Kindergarten, weil es halt immer die gleichen Strukturen hat.
58	Darum hat sie es auch in den Frühkindergarten geschickt. Weil sie wie fand, es ist besser, weder ein Tag beim Grosi, ein Tag in der Spielgruppe, immer so anders. Das war wie zuviel Wechsel, ja.
59	I: Ja. Gut. Also denkst du jetzt geht es hier wirklich eigentlich um das Kind, das du jetzt bis Ostern hattest?
60	B1: Ja, genau.
61	I: Gut. (Das hat sich erledigt.) Und das Kind jetzt, also das bis Ostern gekommen ist, das kam einmal pro Woche?
62	B1: Genau, 2,5 Stunden.
63	I: Gut, 2,5 Stunden habt ihr?
64	B1: Ja.
65	I: Weissst du / vielleicht weisst du das gar nicht / wie alt war das Kind, als es in die Spielgruppe kam?
66	B1: Es wird Vier jetzt im Sommer. Also im Mai oder Juni wird es Vier. Ja.
67	I: Gut. Und es wurde ja von einer Früherziehrin betreut.
68	B1: Genau, richtig, ja.
69	I: Genau. Weissst du, ob es schon eine Diagnose hat?
70	B1: Inzwischen ja.
71	I: Und ich nehme an, Frühkindlicher Autismus?
72	B1: Ja, genau.
73	I: Dann wurde die Diagnose erst in der Zeit gestellt, als es in der Spielgruppe war?
74	B1: Genau, ja. Es war ja vorher schon in der Früherziehung, aber wie / dann hat man das nachher abgeklärt und...
75	I: Dann ist die Diagnose / Ja. Weissst du, ob das Kind noch andere Diagnosen hat?
76	B1: Das weiss ich nicht, nein. Also ich glaube nicht, aber ich weiss es nicht sicher.
77	I: Also, nachher zu Themen zu der Spielgruppe, also das Spielgruppensetting eigentlich so. Die Trägerschaft von der Spielgruppe
78	B1: Bis jetzt waren wir eigentlich eine private Einrichtung, und jetzt machen wir dann einen Verein daraus.
79	I: Und das ist jetzt dann ab Sommer, oder...?
80	B1: Ja, es kommt jetzt / Wir sind jetzt / Ich weiss nicht, ob es im Sommer wechselt, oder dann aufs Neujahr, oder wie dann auch immer. Aber jetzt sind wir eigentlich privat.
81	I: Ein Verein. Aber gäu, das hat nichts zu tun mit der Schule eigentlich?
82	B1: Nein, genau. Und wir müssen jetzt eben einen Verein machen, damit wir nachher mit der Gemeinde die Leistungsvereinbarungen machen können für die Sprachförderung, Frühe Sprachförderung, die jetzt frisch dazu kommt.

83	I: Ah, ok. Ja.
84	B1: Damit wir wie / sonst kann man das irgendwie nicht.
85	I: Ok. Wie viele Kinder habt ihr in einer Spielgruppe? In der Regel?
86	B1: Also jetzt, ich nehme meine Kinder noch mit. Dann sind es mit ihnen zwölf gewesen, bis zum Kindergarteneintritt im Februar. Und danach waren es noch zehn.
87	I: Ok, ja. Also zehn mit deinen Kindern, eigentlich?
88	B1: Ja, genau.
89	I: Also acht bis zehn, plus zwei eigene?
90	B1: Genau.
91	I: Und wie alt sind deine Kinder, also die, die du mitnimmst?
92	B1: Also K. wurde Vier im Sommer. Der wäre eigentlich normal im Spielgruppenalter. Und L. wurde jetzt Drei. Der ist ein bisschen zu früh, sozusagen.
93	I: Ein bisschen vorzeitig. Gut. Du bist alleine als Spielgruppelleiterin, oder?
94	B1: Ja, ich bin alleine, aber weil das Kind dann bei mir war, haben wir schnell gemerkt / oder habe ich schon am ersten Tag gemerkt, das geht nicht alleine, und dann waren wir immer zu zweit. Vom / ab dem zweiten Tag eigentlich, ja. Also ab der zweiten Woche.
95	I: Ok. Und das war auch eine Spielgruppenleiterin?
96	B1: Nein, das war immer ein bisschen jemand Anderes. Es war ein bisschen blöd. Also manchmal kam die HFE, die ihn betreut, aber sie konnte immer nur einen halben Tag / oder einen halben Morgen oder Nachmittag. Und dann ist manchmal jemand von den anderen Spielgruppenleiterinnen gekommen.
97	B1: Manchmal ist / mit der Zeit ist R. (Anm. Assistentin) / sie ist eigentlich dann am Schluss immer gekommen. Also am Anfang so bis zum November haben wir immer so geschaut wer kann, und ab dann ist dann immer R. gekommen.
98	I: Ja. Und sie war eigentlich als Assistenz da, oder?
99	B1: Ja, also einfach schon nur für ihn mehr / eigentlich so / ja genau.
100	I: Gut. Sonst grundsätzlich seid ihr aber eigentlich alleine, gäu?
101	B1: Ja.
102	I: Einfach wenn es eben so Bedarf hat...
103	B1: Ja, genau, das ist glaube ich jetzt das erste Mal, dass wir jemanden haben. Sonst sind wir immer allein gewesen.
104	I: Und dann hast du dann das Ganze gesucht, eigentlich, oder wie...
105	B1: Ja, also ich habe wie so am ersten Tag / Also sie hat mich ja angerufen, zuerst, die Früherzieherin, und so ein bisschen gesagt eben, dass wir ihn ein bisschen an den Tisch führen müssen beim Znüni essen. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, das ist ok, das geht. Und dann habe ich dann aber bald gemerkt, am ersten Tag, als wir im Kreis waren, ist er aufgestanden, hat alles herausgezerrt, ausgeleert / die ganzen Schubladen und alles, und dann habe ich gedacht...
106	I: Das ist ein bisschen mehr als an den Tisch führen... [Lachen]
107	B1: Genau. Dann habe ich sie dann angerufen, dann hat sie gesagt "aha, du bist alleine? Ah, wenn ich das gewusst hätte!". Sie hat gedacht, wir seien sowieso zu Zweit. Genau, und dann haben wir dann geschaut, dass immer jemand da ist. Und auch die anderen Spielgruppenleiterinnen, die gekommen

	sind haben gesagt, also das hätten sie noch nie erlebt, weil er so rastlos war / oder ja /so ein bisschen / dann manchmal waren sie schon fixfertig, wenn sie nur zu ihm geschaut haben. Und ich manchmal auch [Lachen]. Genau.
108	I: Gut. Ähm, und eure Räume: Ihr habt / habt ihr einen Raum für die Spielgruppe?
109	B1: Ja, also wir haben jetzt gezügelt. Wir waren zuerst oben, in den Alterswohnungen, und dort hatten wir zwei Räume. Einer so mehr mit den Kissen, mit den grossen Kissen, und so ein bisschen zum so spielen und einer so zum Basteln, oder ja so mehr mit Puppensachen, und jetzt haben wir aber nur noch einen Raum, seit den Weihnachtsferien.
110	Genau, und das war auch wieder so ein Punkt, wo wir gesagt haben / im neuen Raum, wo nur noch ein Raum ist, ging es viel weniger gut, als vorher... also viel weniger / es war vorher schon schwierig / aber das war wie so...
111	I: hm (bejahend), ja. Wo seid ihr jetzt?
112	B1: Bei der Kantonalbank hinten, ist ein neuer Block und dort hat es so wie ein Studio unten, dort sind wir jetzt.
113	I: Aha. Und das ist aber jetzt definitiv?
114	B1: Nein, sie bauen den Lindenhof um, und wenn sie umgebaut haben, dann gehen wir zurück.
115	I: Ah, ok. Das ist jetzt zum Glück nur vorübergehend?
116	B1: Ja, es wird etwa zwei Jahre sein, oder so, wo wir dort sind.
117	I: Ein bisschen lang vorübergehend...
118	B1: [lacht] Ja.
119	I: Aber der Raum ist / aber hast du das Gefühl / relativ gross, oder...?
120	B1: Nein, er ist auch nicht so gross. Und eben die Kissen konnten wir nicht mitnehmen, die grossen. Und das merkt man schon bei den Buben z.T., dass das denen wie fehlt. Denen ist es ein bisschen langweilig. Und am Anfang haben sie schon nocht mit den Verkäuferlisachen gespielt, und manchmal mit der Eisenbahn. Aber irgendwie, jetzt ist es ein bisschen leer. Es ist ihnen viel langweilig, sie machen "Seich" und jetzt aber seit dieses Kind jetzt nicht mehr gekommen ist, spielt die Gruppe eigentlich auch wieder besser, so.
121	Also jetzt war es einfach einmal, wo ich ohne ihn war. Und dann habe ich gemerkt, aah, jetzt fangen sie doch an Eisenbahn zu spielen, und so, das hat sich doch wieder eingependelt jetzt. Aber ich weiss nicht, ob es jetzt / an was es liegt.
122	Aber do kommen wir vielleicht später ja auch noch darauf zurück.
123	I: Ja, genau. Also das wäre so [überlegt, sucht Wort] eine Skala von 1-10. Wo es so darum geht, wie schätzt du eure Räumlichkeiten ein. Jetzt müssen wir halt vielleicht wie sagen, Raum vorher / vor Weihnachten, und Raum nachher.
124	B1: Ja. Raum vor Weihnachten würde ich sagen war eine Zehn. Es war sehr gut, weil wir halt auch raus konnten, gerade direkt. Und jetzt haben wir vielleicht eine Vier oder eine Drei. Eine Vier, ja.
125	I: Eine Vier. Gut.
126	Ja, da wäre jetzt der nächste Block / Thema so das Belastungserleben. Und hier wäre wieder mit der Skala. Also Eins wäre gar nicht belastend und Zehn sehr belastend.
127	Je nachdem kannst du auch, ob es noch darauf ankommt, vorher - nachher, oder ob du sagen kannst, nein, es ist eigentlich immer gleich.
128	B1: Jetzt mit diesem Kind, oder meinst du?
129	I: Ja genau.

130	B1: Ich würde sagen eine Neun oder eine Zahn. Nein eine Zehn kann man schon sagen. Darum ging es jetzt eigentlich auch nicht mehr.
131	I: Ja, genau. Was hast du das Gefühl, andere involvierte Erwachsene / das können verschiedene sein. Du kannst mir dann sagen diese so und so. Wie haben sie die Situation erlebt, von der Belastung her? Ähm, also ich weiss nicht, ob du gerade Jemanden im Kopf hast, wo du sagen kannst...?
132	B1: Also wie es z.B. für die Assistenz war?
133	I: Z.B.. Genau.
134	B1: Ja, ich würde sagen, sie hat auch eine Neun oder eine Zehn. Also es ist noch schwierig.
135	I: Also einfach deine Einschätzung...
136	B1: Meine Einschätzung, ja genau. Und sonst, also eben die Mutter, ist ja sicher noch involviert. Ist noch schwierig zum Sagen. Ich würde sagen das ist eine Acht. Eine Sieben oder eine Acht.
137	I: Und Assistenz würdest du beide sagen. Also du hast von der einen erzählt / also nein: die Assistenz wäre mehr R. und die anderen SG-Leiterinnen würdest du gleich sagen?
138	B1: Ja, ich würde auch sagen, ja.
139	I: Gut. Die HFE ist noch schwierig wahrscheinlich zum Sagen...?
140	B1: Ja. Sie ist halt / sie hat ihn wie schon gekannt. Und sie war meistens am Anfang, dann mochte er eigentlich noch ein bisschen besser.
141	I: Ok.
142	B1: Für sie war es glaube ich nicht so belastend, also habe ich das Gefühl. Also, es war sicher auch streng, und sie ist ihm auch hinten nach, manchmal nicht hinten nach mögen, aber...
143	I: Also möchtest du eine Zahl sagen, was du das Gefühl hast?
144	B1: Also eine Sechs, oder eine Fünf, ja so Fünf bis Sechs. Genau, und ich weiss nur, einmal kam auch die Mutter zum Unterstützen und sie hatte dann auch das Gefühl / weil er halt immer alles nach vorne gezerrt hat, ausgeleert hat, zum N ist / und wenn man noch am Aufräumen war, war er schon beim Nächsten und hat wieder auf den Boden geworfen. Man kam gar nicht noch, so ein bisschen. Darum habe ich das Gefühl / sie ist schon / weil es halt so viele Spielsachen hat / das ist halt vielleicht die andere Schwierigkeit.
145	I: Ja, das wären wahrscheinlich so Diejenigen, die jetzt in diesem Zusammenhang involviert sind?
146	B1: Ja, ich habe das Gefühl.
147	I: Die anderen Kinder, was hast du das Gefühl. Wie belastend war diese Situation für die anderen Kinder? Kannst du hier so ein bisschen eine Einschätzung machen?
148	B1: Ich würde sagen Sechs bis Sieben.
149	I: Sechs bis Sieben.
150	B1: Ja
151	I: hm (bejahend). Gut.
152	B1: Was ich so mitbekommen habe. Also die Kinder sind ja eigentlich mega offen, finde ich. Also, weisst du, am Anfang waren sie schon ein bisschen zurückhaltend und hatten das Gefühl, "oh das ist ein Komischer". Aber als wir es ihnen so ein bisschen erklärt haben, waren sie eigentlich noch herzlich mit ihm umgegangen. Aber weil er halt immer die Sachen weggenommen hat oder kaputt gemacht hat, wenn sie etwas gebastelt haben. Oder wenn sie etwas gebaut haben, warf er es um. Oder wenn sie eine Hütte gebaut haben, ging er hinein und machte es kaputt. Das war glaube ich für die Kinder schon störend, dass sie wie das Gefühl hatten "Achtung er kommt! Th.!!!". [Lachen] Dann konnten sie wie so das Spielen dann halt manchmal nicht so, weil er /.

- 153 I: Ja, genau. Dann kann man sich halt nicht so vertiefen.
- 154 B1: Ja genau. hm (bejahend). Genau, jetzt ginge es wirklich so um die Verhaltensweisen, die der Junge gezeigt hat. Du hast jetzt schon gesagt, so Sachen kaputt machen. Es steht hier Vandalismus. Es ist mehr einfach Sachen, die sie vielleicht gebaut haben, kaputt machen, und so.
- 155 I: Er hat es glaube ich, nicht mal böse gemeint. Er hat es wie nicht überlegt, das das ihnen wichtig sein könnte. Er hat es einfach lustig gefunden, es kaputt zu machen, und dass sie gerufen haben, oder so. Er hat wie gemerkt, oh, ich kann damit etwas auslösen bei diesen Kindern. Und mit der Zeit hat er dann herausgefunden, dass wenn er die Dekoration heruntergerissen hat von den Fenstern und kaputt gemacht hat, dass wir dann halt gegangen sind. Und das wurde so ein bisschen sein Verhaltensmuster mit der Zeit, dass er wie gesucht hat, was darf ich nicht machen und ist dorthin, damit wir ihm nachgehen. Das fand er dann lustig, begann zu lachen und sprang davon. Und darum haben wir dann wie auch gesagt, es kann nicht sein, dass wir ihm die ganze Zeit hinten nach rennen müssen / und die Waschmaschine in der Umkleidekabine / die durfte er nicht drehen / und immer ist er zu dieser, hat gedreht und gelacht. Und dann haben wir wie so gemerkt, er sucht wirklich so diejenigen Sachen raus. Oder die Scheren, die mussten wir alle auch immer hochstellen, oder alle die Sachen, die ein bisschen gefährlich sind, die hat er immer gleich genommen.
- 156 B1: So, dass es eine Reaktion gibt?
- 157 I: Ja genau. Und darum war es dann so ein bisschen... herausgekommen, ja. Und dann hat er halt / auch wenn ich z.B. eine Geschichte erzählt habe, ist er aufgestanden und hat begonnen herum zu singen. Einfach so ein bisschen so. Aber das hat er ja auch nicht extra...
- 158 B1: Ja, ja... das wäre wahrscheinlich / ich habe hier einfach eine Liste, was in der Literatur steht, gäu? Wir gehen diese einfach mal so durch, das ist vielleicht das Einfachste.
- 159 Fremdverletzung, also dass er Anderen irgendwie weh gemacht hat.
- 160 I: Nein. Also an den Haaren ziehen, höchstens, weisst du, wenn er / er ging den Kindern immer so in den Haaren wuscheln, und die Mädchen, wenn sie zu zusammengebunden Haare hatten, dann haben sie dann schon zu Weinen begonnen, weil es dann weh getan hat. Ja, er wollte es ja mehr lustig / nicht dass er ihnen weh machen wollte.
- 161 B1: hm (bejahend)... Hier geht es jetzt eigentlich wirklich darum, was es zu beobachten gibt, noch nicht die Gründe, oder so, sondern einfach was... Würde ich jetzt schon mal unter Fremdverletzung nehmen.
- 162 Selbstverletzung?
- 163 I: Nein. Also er hat einfach mit der Seife die ganze Zeit in den Mund / wie eine Lippenpomme. [Lachen] Aber das ist ja nicht (unv.)...
- 164 B1: Das fand er einfach irgendwie gut.
- 165 I: Das fand er einfach spannend. Er stand manchmal eine Viertelstunde beim Lavabo, hat die Hände gewaschen oder / dann haben wir einfach ein bisschen Wasser angestellt. Dann mit dem Wasser, dann wieder die Seife an den Mund, und die Seife an den Händen. [Lachen] Herausspuken.
- 166 Dann Schreien, das ist sicher auch /
- 167 B1: Genau: Geräusche, Schreien, Weinen... Das wäre vor allem so Schreien?
- 168 I: Schreien vor allem, ja. Das ist das, welches / also er hat auch geweint, wenn er etwas nicht durfte, oder so. Oder wenn er wie gemerkt hat, jetzt ist wirklich nein, dann hat er manchmal angefangen zu weinen. Zuerst geschrien, und wenn er gemerkt hat nein, dann hat er dann irgendwann angefangen zu weinen.
- 169 B1: Aber das hast du jetzt weniger als herausfordernd erlebt, sondern...?
- 170 I: Nein, und das war zwei Sekunden und dann, ah, war wieder etwas Anderes / und dann war es wieder gut. Aber das Schreien, das war schon herausfordernd.

171	B1: Und Geräusche könnte man vielleicht sagen, dass es so das Singen?
172	I: Ja, oder einfach so das Klopfen, Stampfen, einfach so das ein bisschen Wild-Sein. Das war so ein bisschen / aber auch, das ist halt / Geräusche waren mehr so in der Kreissequenz störend. Und das Schreien war halt manchmal auch während dem Spielen, hat er plötzlich angefangen zu Schreien. Einmal ein Kind war auch neben ihm, und er hätte glaube ich das Znüni versorgen müssen, bevor er vom Tisch weg durfte. Und R. hat ihn so ein bisschen gehalten, also so, dass er nicht gleich geht, und dann halt er voll hinausgebrüllt, und das Kind neben ihm musste mega fest weinen, und es hatte wie einen Schock. Es hat danach immer gefragt: "Kommt A. heute? Wo ist A.?". Sobald er ein bisschen angefangen hat zu schreien, ist sie gerade so zusammengezuckt. Und hatte danach schon ein bisschen ein Trauma. [Lachen] Einfach, weil es so erschrocken ist in diesem Moment.
173	B1: Sie hat es überhaupt nicht erwartet?
174	I: Ja genau.
175	B1: Schimpfwörter oder Schimpfgesten, oder so?
176	I: Nein, das nicht.
177	B1: Hyperaktivität hast du vorhin erwähnt. Überall die Sachen nach vorne ziehen.
178	I: Ja genau, oder wenn wir mit einem Tuch / dann ist er immer hingegangen und [Geräusch: schschsch]. Das schon, ja.
179	B1: Stereotype Verhaltensweisen. Das ist so, wenn er immer wieder Sachen wiederholt. Z.B. mit einem Autorad immer drehen.
180	I: Das ist jetzt noch schwierig zum Sagen. Ja, ich weiss was du meinst, aber ob er das...
181	B1: Je nachdem ist das ja nicht störend...
182	I: Also das war sicher nicht störend. Wenn er es gemacht hat, dann war es nicht störend, ja.
183	B1: Aufdringliches Verhalten ist hier noch...
184	I: Ja, das kam vielleicht eben auch eher mit der Zeit ein bisschen. Als er dann gemerkt hat, dass wenn er zu nahe an die Kinder heran geht /
185	B1: Hat er die Reaktion gesucht?
186	I: Ja, genau, die Reaktion gesucht.
187	B1: Und dann eben v.a. zu den anderen Kindern oder auch zu euch?
188	I: Ja, manchmal hat er uns einfach angespuckt, um wahrscheinlich zu schauen, was ist jetzt. Zuerst ein bisschen an das Lavabo und dann [deutet spucken an] [Lacht] Die Reaktion gesucht, aber v.a. wegen dem, nicht weil er wollte... weisst du, wie ich meine... er hat die Sachen alle gemacht, weil er schauen wollte, wie reagieren wir.
189	B1: Ja, genau.... Verweigerung, hast du vorher auch schon ein bisschen angetönt. Dass er Sachen einfach nicht machen wollte. Weglaufen, war das auch Thema?
190	I: Ja, also er ist zwar / nicht dass er jetzt nach Hause wollte, das nicht. Aber einfach raus und dann irgendwo hin, damit wir ihm nachgehen. Oder einmal ist er auch hinten zuoberst rauf ins Treppenhaus, und R. war nicht genug schnell. Dann ist er einfach in eine Wohnung rein [lacht], zu einer alten Frau. [Lachen]. Ja, er ist einfach davon gerannt. Aber eben, weil er es einfach lustig gefunden hat.
191	B1: Sexuelle Auffälligkeiten?
192	I: Nein, das nicht.
193	B1: Einnässen, Einkoten? Ich nehme an, er trug noch Windeln.

194	I: Ja, er trug noch Windeln.
195	B1: Und es war nicht Thema, dass er irgendwie...
196	I: Nein, sie war ihn sogar am Trockenmachen, die Mutter. Und einmal habe ich ihn dann aufs WC getan, und dann hat er wirklich uriniert ins WC. Und ich habe mega gestaunt. Dann war er dort eigentlich noch weit.
197	Und gegessen hat er eigentlich fast nie. Manchmal ein Bissen, und dann wollte er wieder weg vom Tisch. Aber das ist ja...
198	B1: Da ist die Frage, ob es eine Essstörung war?
199	I: Nein es war keine Essstörung, ich würde sagen, es war einfach keine Zeit haben. Weisst du, einfach nicht essen wollen.
200	B1: Ok, also nicht, dass es für euch eine Herausforderung gewesen war, dass er irgendwie dann halt / gut er ist dann halt wieder weg, und du musstest dann wieder schauen. Das wahrscheinlich, oder?
201	I: Ja genau. Oder dann mit dem Essen weglaufen. Dann mussten wir schon schauen, das geht nicht. Du musst am Tisch / wenn du isst, musst du am Tisch bleiben. Und wenn er / bevor er fertig gegessen hat, dann musste er das Znüni halt wieder versorgen. Das wollten wir ein bisschen üben mit ihm, dass er wie / das ist bei den anderen Kindern ja auch so, dass sie das Znüni versorgen, und dann dürfen sie wieder spielen gehen. Aber wie lange sie am Tisch bleiben, das durften sie eigentlich selber entscheiden.
202	B1: Ah, ok.
203	I: Einfach sobald es fertig ist, müssen sie es versorgen.
204	B1: Dann liegt das wie drin, in diesem Rahmen so.
205	I: Ja genau.
206	B1: Und das andere, wäre euch wie auch nicht aufgefallen, weisst du, dass er irgendwie sonst /
207	I: Also er hat schon weniger gegessen als die anderen Kinder, weil er eigentlich gar nie essen wollte von den Sachen, die er dabei hatte. Oder mal ein bisschen Banane, oder so, aber... ich glaube das ging nicht ums essen, es ging eigentlich mehr um das andere rundherum.
208	Ich glaube, das könnte man jetzt nicht damit verbinden.
209	B1: hm (bejahend). Ähm, zwanghaftes Verhalten? Immer so dasselbe machen müssen, oder weisst du / oder immer so klare Abläufe haben müssen, und sonst wenn es gar nicht so geht, dann geht es nicht.
210	I: Nein.
211	B1: Aufräumen, das ist dann ein bisschen die Frage, gäü? [Lachen]. Also er hat wahrscheinlich nicht so gerne aufgeräumt?
212	I: Also wir haben zwar auch so ein bisschen, wenn er etwas ausgeleert hat und nicht damit gespielt hat, dann musste er es wieder aufräumen. Das haben wir ihm so ein bisschen beibringen wollen in der Spielgruppe. Und dann hat er einfach zuerst gschrien, und dann haben wir ihn dann einfach nicht weggelassen von dort, wo er war, und irgenwann hat er dann einfach aufräumen müssen, und dann hat er angefangen aufzuräumen. Hat zwar manchmal ein bisschen geweint dabei, aber hat es dann gemacht [lacht].
213	B1: Ok, aber nicht dass er / also ich denke, zwanghaft hat er es sowieso nicht gemacht, oder auch so zwanghaft immer Dinge ordnen zu müssen, oder so?
214	I: Ja, nicht zwanghaft, aber das war etwas, mit dem konnte man ihn ein bisschen fesseln. Also dass er wie / also z.B. das ABC konnte er, und dann hat sie viel mit ihm / also wir hatten so Magnetbuchstaben / mit ihm das ABC, also auf englisch hat er dies dann gemacht, und das so

	aufgeklebt, und das manchmal viermal nacheinander. Immer ABCD... bis zum Z und dann wieder angefangen. Und dann war er aber wie dort drin.
215	B1: Dann ist er wie nicht mehr herausgekommen aus dem?
216	I: Nein, das war für uns eigentlich gut, weil dann war er mal ein bisschen beschäftigt. Sonst war er sehr rastlos, immer, und hat dort etwas angefangen, und dort und dort. Und dab ist er ein bisschen geblieben, und wenn man dies mit ihm gemacht hat, dann hat er das mega gern gemacht.
217	B1: Ah, ok.
218	I: Also es ist nicht zwanghaft.
219	B1: Es ist auffällig so, aber es ist nicht herausfordernd, sondern es war für euch eigentlich eine Entlastung.
220	I: Ja, genau.
221	B1: Gab es sozialen Rückzug? Eher nicht, oder, wie du ihn beschreibst...
222	I: Nein.
223	B1: Desinteresse?
224	I: Auch nicht.
225	B1: Passivität? Dass er sehr langsam war?
226	I: Nein.
227	B1: Es war eher ein bisschen das Gegenteil?
228	I: hm (bejahend)
229	B1: Kommt dir noch etwas anderes in den Sinn, das bis jetzt noch nicht erwähnt wurde?
230	I: Das störend gewesen wäre?
231	B1: Ja.
232	I: Nein, ich glaube, das meiste haben wir.
233	B1: Vielleicht kommt dir ja auch nachher noch etwas in den Sinn, dann können wir das immer noch ergänzen.
234	I: Das meiste kann man irgendwo dort hineintun, wo wir jetzt bei diesen Sachen /
235	B1: Gut.... [Lachen] Dann ginge es jetzt darum, in welchen Situationen du erlebt hast, dass er solche herausfordernde Verhaltensweisen gezeigt hat. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele / ein paar Sachen hast du ja bereits gesagt. Aber dass wir noch ein bisschen gezielter darauf /
236	I: Ja, also z.B. wenn er gekommen ist. Er kam mega mega gern, ganz herzlich, dann ging er in die Garderobe, hat alles auf den Boden geworfen und ist danach hinein. Und dann manchmal, bis ich allen Kindern hallo gesagt hatte, war er dann schon weg von der Garderobe. Dann lag alles irgenwo. Und mit der Zeit habe ich versucht, ein bisschen schneller zu sein und ihm zu sagen, "schau, die Jacke aufhängen" und so, und das hat er dann gemacht, mega herzlich. Dort hat man wirklich gemerkt, dort hat er Fortschritte gemacht.
237	Und dann waren wir halt im Kreis, um man konnte wie nichts bereit legen, weil er sonst alles schon durcheinander gemacht hat. Manchmal am Morgen, ich hatte am Morgen und am Nachmittag Spielgruppe, dann konnte ich irgendwie in der Mitte etwas bereit legen, mit kleinen Tüchern und etwas verstecken. Und am Nachmittag habe ich das dann nicht mehr gemacht, weil es einfach gar nicht ging.

238	Und auch so auf dem Tisch etwas bereit machen zum Basteln, das konnte ich eigentlich auch nie, weil es dann eben schon durcheinander war.
239	Und was ich am Nachmittag eben auch gemacht habe, so Scheren und so die Sachen, von denen ich gewusst habe / die habe ich dann überall hinaufgestellt, und wenn die Kinder halt eine brauchten, dann habe ich sie runtergegeben.
240	Und eben so das Rastlose war sehr herausfordernd. Dass er einfach wie irgendwie die Knöpfe nach vorne genommen hat. Und dann manchmal hat er ein bisschen angefangen und dann ging er wieder. Oder er hat es nur herausgenommen und ausgeleert und ist wieder weiter. So ein bisschen das.
241	B1: Das war eigentlich immer so, wie du das jetzt erzählst?
242	I: Ja, das war jeden Tag.
243	B1: Und so ein bisschen während den ganzen 2,5 Stunden?
244	I: Ja. Also am Anfang, als wir noch vorne waren, haben wir / wir hatten so eine lange Röhre, und dann hatten wir kleine Kugeln / so ein Kiste mit Kugeln. Und dann konnte er recht lange, die Kugeln runter lassen und wieder reinnehmen und wieder runterlassen. Oder auch mit den Kissen, wenn sie einen Parcours gemacht haben, so ein bisschen dort rumstampfen, also das hat er eigentlich noch so gut / dann konnte man ihn wie so ein bisschen dort hinten beschäftigen, sozusagen.
245	Aber sonst, als wir dann die Kissen nicht mehr hatten und die Röhre / die hätten wir zwar noch gehabt / das war schon noch / mit den Kugeln hat er schon noch gespielt, aber weil es halt so viel herum gehabt hat, blieb er halt nicht mehr so lange wie im ersten Raum. Dann war er wie / dann hat er gemerkt, oh dort, und dann ist er wieder gegangen. Dann war das ein bisschen anders.
246	Und eben so, dass er halt die Sachen kaputt gemacht hat von den Kindern. Das war ein bisschen... sicher störend.
247	Und sonst, was war noch? Eben das Schreien halt, wenn er etwas / wenn man ihn ein bisschen festgehalten hat, dann hat er zuerst geschrien, und dann... ja... [lacht] irgendwann hat er wieder aufgehört zu schreien und hat gemerkt, ich räume es jetzt auf.
248	Und eben halt, dass man ihn wie nicht aus den Augen lassen kann, das war so das Strenge. Man musste ihn immer anschauen, man konnte nicht mit einem anderen Kind sprechen / und jederzeit hat er immer wieder etwas angestellt. Oder eben Wasser überall hingespritzt, im Badezimmer, wenn du nicht gerade daneben warst und immer gleich abgestellt hast.
249	Oder einmal hat er die Dusche angestellt, und solche Sachen, einfach so... wirklich rastlos / so hyperaktiv war er eigentlich. Genau.
250	B1: Du hast vorhin schon gesagt, wenn er es nicht gezeigt hat / es hat auch Situationen gegeben, wo er wie so ein bisschen sich vertiefen konnte, wie z.B. mit der Kartonröhre?
251	I: Ja genau.
252	B1: Oder eben mit den Buchstaben.
253	I: Geknetet haben wir manchmal auch, aber dort war er auch nicht lange dran, weil er eben die Sachen in den Mund genommen hat, oder... Ja, nein, das war eigentlich nichts, wo er sich vertiefen konnte. Wo hat er sich noch vertieft? Eben so Kissen auf den Boden legen und darüber laufen. Oder wir sind jetzt manchmal auch in den Gang hinaus, und dann ist er einfach hin und her gesprungen. Dann haben wir gesagt "Auf die Plätze, fertig, los" und dann ist er los / also alle Kinder ja, die anderen auch. Dort konnte man ihn auch so ein bisschen / wo er geblieben ist.
254	Und R. hat auch gesagt / sie ist dann halt manchmal mit ihm raus gegangen, weil es so laut war, oder wenn er bei der Geschichte einfach geschrien hat, dann haben die anderen Kinder nichts mehr gehört. Und dann hat sie gesagt, ging es mega gut, wenn man 1:1 mit ihm war. Dann hat sie Verstecken mit ihm gespielt. Und er kam sie suchen. Dann war wie / sie hat gesagt, es ist eine ganz andere Welt, wenn sie mit ihm draussen war. Es war ganz ein anderer Junge, dann war er wie viel mehr / hat er viel mehr gespielt.

255	Drinnen war er wie überfordert wahrscheinlich mit all den Sachen / und hat wie / ist gar nicht zum Spielen gekommen.
256	[Es klingelt an der Haustüre, kurzer Unterbruch des Gesprächs]
257	B1: Also, so deine Hypothese könnte man sagen / einerseits das 1:1, wo er die Aufmerksamkeit für sich hat /
258	I: Ja, und nicht abgelenkt wird, auch, glaube ich.
259	Also er war ja immer 1:1. Drinnen auch. Es war immer jemand bei ihm.
260	B1: Aha, aber mehr draussen.
261	I: Mehr draussen, konnte sie Verstecken mit ihm machen. [Es klingelt an der Haustüre, kurzer Unterbruch des Gesprächs]
262	B1: 1:1 draussen. Sonst, was hast du noch so für Hypothesen? Du hast noch gesagt, nicht so viel Ablenkung.
263	I: Ja genau. Und mit der Zeit hat er wie das Spiel herausgefunden, dass wir ihm nachgehen. Und ich habe wie das Gefühl, wenn wir das nicht hätten tun müssen, wäre es vielleicht auch ein bisschen besser gegangen. Dann hätte er sich auch mehr auf ein Spiel konzentrieren können. Aber so / das war wie sein Spiel / die ganze Zeit eigentlich. Immer zu schauen, was kann ich machen / was kann ich nehmen, und dann springe ich davon.
264	B1: Die Reaktion auslösen?
265	I: Ja genau. Und darum ist er immer weniger ins Spielen gekommen. Und darum haben wir auch irgendwann gesagt, es geht / es bringt für ihn nichts und für uns nichts.
266	B1: hm (bejahend)
267	Dann haben wir jetzt schon gehabt / Vermutungen zu den Gründen, weshalb er das herausfordernde Verhalten zeigt. Eben das ist jetzt wirklich, denke ich, wie du vorhin gesagt hast, eine Reaktion gewesen, um etwas auszulösen.
268	I: Ja genau, dass er wie ein Spiel daraus gemacht hat.
269	[Gespräch mit anwesendem Kind der SG-Leiterin, kurzer Unterbruch des Interviews]
270	Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist für ein autistisches Kind. Oder, dass es will auf andere eingehen. Das war auch sonst mega herzlich. Wenn jemand geweint hat, weil er irgendwie den Kopf angeschlagen hat, oder ich weiss doch auch nicht, dann ist er hingegangen und hat gesagt "hey, high five" und hat wie gemerkt, dass es weint und wollte es trösten. Also voll herzlich.
271	Oder mit der Zeit hat er mit den anderen Kindern wie angefangen zu kämpfen. Und für diese Kinder war es so irritierend, weil sie halt gesehen haben, dass er lacht. Und sie haben ihn dann manchmal mit dem Fuss eines gegeben, und er hat gelacht. Und er hat ihnen auch, oder und sie haben wie nicht verstanden, ‚hä, warum lacht der?, das hat doch wehgetan‘. Irgendwie / und R. hat das manchmal ein bisschen geschehen lassen und beobachtet und sie wurden ganz aggressiv, manchmal, weil sie wie gedacht haben, hey, jetzt lacht der immer noch. Weisst du / sie sind / und sie haben wie nicht verstanden / sie konnten es wie nicht einordnen, glaube ich. Dann mussten wir halt einschreiten und sagen, nein das geht nicht. Und dieser Junge ist, der ist richtig / immer aggressiver geworden. Dann haben wir gesagt, schaut, hier hinten geht ihr jetzt nicht mehr spielen. Weil das ist so ein bisschen versteckt. Wir haben so ein Bücherregal aufgestellt gehabt, und dort hinten haben sie immer so gekämpft.
272	Und das Kind wollte immer dort hin, obwohl er dort hinten manchmal immer getreten wurde, aber er wollte trotzdem immer dort hinten hin. Und das war so speziell irgendwie. Auch für diese Kinder und für uns auch. Weil wir es nicht so richtig einordnen konnten. Und dann haben wir gesagt, die Jungen dürfen gar nicht mehr in diesen Raum. Und von da an war es besser, weil sie wie gewusst haben, sie werden beobachtet und / ja.

273	Und dann halt, wenn er angefangen hat mit schlagen und so / also dass das Kind andere Kinder geschlagen hat / zum Reaktion / dann haben wir einfach gesagt, jetzt gehen wir raus, ja. So ein bisschen getrennt, einfach / ja.
274	B1: Gut ja, das kommt nachher hier unten noch. Und die Raumgestaltung... also dass es geholfen hat, wie auch so / im ersten Raum natürlich mit diesen zwei Räumen und nachher einfach beim Anderen mit einer Raumentrennung, gäu?
275	I: Ja genau. ... Eben es hat wie dafür und dagegen. Es ist für beides so ein bisschen / wenn man die bessere Übersicht gehabt hat, konnten sie wie nicht ihn plagen, ohne dass wir es gesehen haben. Dadurch ist dies gar nicht so vorgekommen. Aber als sie dann gar nicht in die Nische gehen konnten. Und bei diesem Raum, wo wir zwei Räume gehabt haben, war der zweite so gross, dass halt auch wieder mehrere Leute darin gewesen sind. Und dort ist das dann gar nicht das Thema gewesen, das Kämpfen.
276	Das kam erst jetzt so gegen den Schluss. Am Anfang war das eigentlich nicht gewesen.
277	B1: Also, jetzt muss ich schnell. schauen. Die Gründe für das Verhalten. Hast du noch andere Hypothesen?
278	I: Ja, manchmal hatte ich auch das Gefühl, er will wie schauen, wie etwas passiert. Eine Schachtel voll Legos auszuleeren ist auch spannend, irgendwie, um zu schauen, wie die so raus kommen. Oder auch das Geräusch, das es gibt, einfach so das. Oder auch beim Wasser. Weisst du, ich habe mich gefragt, wirklich manchmal eine Viertelstunde oder noch länger, hat er einfach mit dem Wasserstrahl... Dann hat er stark eingestellt / "nei, fiin", dann hat er gesagt "fiin", dann hat er wenig eingestellt. Und einfach irgendwie sich damit / wie so ein kleines Kind / also wie bei mir zu Hause, also meine Kinder, die machten das zu Hause manchmal auch, als sie so zwei Jahre alt waren.
279	B1: Ja, genau.
280	I: Einfach so das Schauen, was passiert.
281	B1: Ursache-Wirkung, oder?
282	I: Ja, genau das.
283	B1: Wo es ja eigentlich / wenn es mit einem Gegenüber ist, ja eigentlich auch darum geht, so wie du es beschrieben hast.
284	I: Ja, genau.
285	B1: Ich mache etwas und dann passiert etwas.
286	I: Ja, genau das. Und auch so ein bisschen die Grenzen / glaube ich / wollte er manchmal wie auch ein bisschen spüren. Also / oder testen. Wie z.B. die Klebrolle fand er auch so spannend, die konnte er rausziehen. Und immer / also manchmal / einmal habe ich es wirklich sein lassen. Und dann hat er geschaut. Und dann hat er die nächste Klebrolle genommen, und hat so gedacht "ähm, hallo, kommt niemand?" [Lachen] Er wollte schon irgendwie schauen, wie weit kann ich / oder ja / die Reaktion / wo ist jetzt wirklich fertig, was geht nicht mehr und was geht. Genau.
287	B1: hm (bejahend) Dann hast du noch gesagt, Überreizung, oder wie soll man dem sagen?
288	I: Überreizung, ja, würde ich sagen.
289	Und was auch noch war, er hat wie / oder vielleicht kommt das später noch / weisst du, mit den anderen Kindern spielen. Dann / das hat er wie nicht so gemacht. Das Kämpfen, das hat er mit ihnen gemacht, aber sonst hat er mit ihnen eigentlich nicht gespielt. Er hat wie für sich gespielt und das war manchmal halt auch ein bisschen das, wo wir gesagt haben, die Spielgruppe ist ja eigentlich, damit er kommt, dass er mit den anderen Kindern lernt zu spielen. So ein bisschen eine Teilhabe hat an der Spielgruppe. Aber wenn er nur für sich gespielt hat oder wir mit ihm raus mussten, dann haben wir wie gesagt, das ist eigentlich...
290	B1: Für euch nicht das Ziel.

- 291 I: Nein, nicht das Ziel. Und für ihn ja auch nicht, weil er eben das Nachjagen so entwickelt hat. Oder ja, das Nachjagen tönt jetzt blöd, aber so das...
- 292 B1: hm (bejahend) Ja. Also wäre das auch so ein bisschen, die Schwierigkeit mit dem gemeinsamen Spiel?
- 293 I: Ja, oder wenn sie ein Spiel gemacht haben / manchmal waren sie am Spiel, da musste man wie so drücken und dann ist ein Flieger hoch. Dann ist er reingekommen und hat einfach immer überall gedrückt, bei allen Kindern. Obwohl ich ihm gesagt habe, du bist noch nicht dran. Aber er konnte nie / er konnte nicht warten. Er hat nur sich gesehen und hat gedacht / jetzt / das ist so spannend. Dann sind die anderen Kinder halt davon gelaufen. Die hatten dann halt nicht mehr /
- 294 B1: Ja, ja. Dann wäre in diesem Fall noch wie von seiner Person her, so die exekutiven Funktionen. So das Warten können, das, was ihm so ein bisschen... gegen / im Weg gestanden ist. Dass er dies nicht konnte.
- 295 I: Ja, genau. Und das haben wir auch immer noch zu üben versucht. Eben im Kreis, habe wir extra ein Schild "warten" gehabt, damit er wusste, man kommt in den Kreis und wartet, bis wir das Begrüßungslied machen. Aber eben, das konnte er wie nicht. Oder wenn wir nur während dem Geschichte hören / er konnte ja wie nicht zuhören, und dadurch konnte er auch nicht warten, ist ja vielleicht bei einem anderen Kind auch, wenn es die Geschichte nicht zuhören kann. Es gibt anderen Kindern ja auch, die nicht einfach sitzen und warten, bis die Geschichte fertig ist. [Lachen] Aber er ist dann halt wie...
- 296 B1: Und er ist dann halt gegangen.
- 297 I: Ja, oder hat angefangen zu schreien und singen und tanzen und so.
- 298 B1: hm (bejahend). Die anderen Kinder ist noch eine Frage, wie sie reagiert haben. Du hast jetzt eigentlich schon ein paar Sachen erzählt...
- 299 I: Also am Anfang haben sie sich ein bisschen daran gestört, glaube ich. Und mit der Zeit haben sie sich ein bisschen daran gewöhnt und wussten, aha, das ist einfach dieses Kind. Und manchmal hat er auch mega lustige Sachen gemacht. Z.B. beim Verkäuferladen hat er eine Banane genommen und wollte hineinbeißen, weil er glaubte, sie sei echt. Und dann haben sie mega gelacht, oder / ich glaube, sie hatten ihn schon gern, die anderen Kinder, obwohl er ein bisschen mühsam war für sie.
- 300 Aber sie haben auch sehr viel gelacht ab ihm, weil er einfach so ein bisschen...
- 301 B1: lustige Sachen gemacht hat?
- 302 I: Ja, genau. Und so wild war, z.T. / und einmal, kommt mir jetzt auch noch in den Sinn, hatten wir so - wie sagt man - ein Fallschirmtuch. Und dann ist er immer drunter gegangen und wir haben geschüttelt. Und dann irgendwann wollten die anderen Kinder auch drunter, sie konnten aber nicht, da er so wild dort drunter war, und dann hatten sie dann wie das Gefühl, "ich möchte jetzt auch einmal, kann er jetzt nicht einmal rauskommen" [Lachen] Aber das war dann halt wie so, jetzt ist er halt einfach eine halbe Stunde dran [Lachen]
- 303 B1: Ok, aber sie waren also recht verständnisvoll die anderen Kinder?
- 304 I: Ja, ich finde schon, sie haben es wirklich super gemacht.
- 305 Und ich glaube, weil er so ganz anders war / ich glaube, wenn er nicht so anders gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht nicht so viel Verständnis gehabt, weil er ähnlicher gewesen wäre wie sie, aber weil sie so gemerkt haben, der ist ganz anders, hatten sie wie das Gefühl, das ist in diesem Fall ok. [Lachen]
- 306 B1: Ist noch spannend, ja.
- 307 I: Oder auch bei der Geschichte. Er durfte einfach spielen gehen. Die Anderen haben zugehört und sind im Kreis geblieben. Und es hat aber nie jemand gesagt, ich will auch spielen gehen, oder so, weil er darf. Das war irgendwie gar nie Thema. Es war für sie wie klar, wir hören die Geschichte und er geht spielen.

308	B1: Ja, das ist spannend. Vielleicht können wir sonst gleich diese Frage nehmen. Was denkst du, wie die anderen Kinder die Situation beeinflussen können. Eben durch ihr Verhalten. Du hast es jetzt bereits ein bisschen angetönt. Eben das Verständnis haben für das Kind. Oder / das wäre wie so die erste Frage. Und die zweite Frage: Gab es Interventionen, die ihr bei den anderen Kindern gemacht habt, die sich dann positiv ausgewirkt haben auf die Situation
309	mit ihm. Also, wie habt ihr mit den anderen Kindern so ein bisschen gearbeitet. Ein paar Sachen hast du bereits angesprochen. Aber vielleicht wenn dir noch etwas Anderes in den Sinn kommt.
310	I: Also ich hatte z.B. ein Begrüßungslied. Zuerst haben wir einfach gesungen. Und so kleine Bewegungen gemacht. Und dann habe ich aber ein Lied genommen / also nach einer gewissen Zeit, als ich gemerkt habe, er kann eh nicht dabei sein / mit Bewegungen, wo er noch mehr mitmachen kann. Und dort z.T. wenn es so ein bisschen gute Bewegungen waren, die ihm Spass machten, dann hat er eigentlich recht gut mitgemacht. Aber wenn es so ein bisschen / Schnipsen oder so / dann ist er schon wieder weggerannt. Also wenn wir nur zwei- oder dreimal geschnippst haben, dann hat er wie gemerkt, das kann ich nicht und ist weggerannt.
311	[Kurzer Unterbruch des Gesprächs]
312	B1: Also wir waren bei den anderen Kindern, wie das so ein bisschen / wie du mit den anderen Kindern so arbeitest oder gearbeitet hast, wo du das Gefühl hattest, es hat sich dann wie gut ausgewirkt auf den anderen Jungen. Oder je nachdem auch schlecht. Also ja, wenn du gemerkt hast, was vielleicht nicht so passend war.
313	I: Also eben v.a. so Bewegungssachen waren super. Das habe ich versucht möglichst viel einzubauen. Und wenn wir halt irgendwie / nichts Gefährliches Basteln / zu schauen, was kann man machen, dass, wenn er auch irgendetwas erwischt, dass es nicht gefährlich ist. Einmal haben wir etwas mit Zahnstochern / das habe ich dann gedacht, das mache ich nicht mehr [Lachen], weil er dann diese eben auch in den Mund genommen hat und die Anderen piekste. Aber sonst eigentlich / ja, jetzt mega etwas Spezielles mit den anderen Kindern für ihn, habe ich eigentlich nicht gemacht. Einfach Bewegungen eingebaut...
314	B1: Das Programm wie ein bisschen angepasst, so dass es für alle... geht?
315	I: Ja, oder bei Basteln habe ich geschaut, was könnte er gut / eben z.B. aufkleben oder so / das konnte er eigentlich gut. Also schon nicht so lange, aber das konnte er eigentlich. Und dann habe ich geschaut, dass ich solche Sachen gemacht habe, die er eigentlich auch machen konnte.
316	B1: Ja, genau.
317	I: Obwohl ich mit der Zeit gemerkt habe, basteln war nicht so Seines. Wenn wir mit Wasserfarbe gemalt haben, dann hat er einfach immer mit dem Pinsel ins Wasser rein und wieder in die Farbe rein / [lacht] also einfach ein bisschen so.
318	B1: hm (bejahend). Aber eben die anderen Kinder haben dann wie auch nicht / du hast vorhin gesagt / beim Znüni oder beim Kreis, als er dann einfach gegangen ist, das hat sie dann wie nicht gestört, dass er ein Extra-Programm hatte?
319	I: Nein, das hat sie nicht gestört. Also ja, manchmal während der Geschichte schon, ich glaube, dann haben sie manchmal schon / "ich verstehe nichts, er singt!" / und dann ist R. dann meistens mit ihm nach draussen. Das hätte sie glaube ich schon gestört. Aber wir haben dann probiert, damit sie die Geschichte hören könne, dass wir mit ihm rausgegangen sind.
320	B1: Das geht wieder ein bisschen ins Selbe hinein. Was du denkst, was du als Spielgruppenleiterin tun konntest, um die Situation positiv beeinflussen zu können. Das geht natürlich in das hinein, was du vorhin gesagt hast / das Programm anzupassen, oder die Aktivitäten anzupassen.
321	I: Was wir auch noch gemacht haben: Wir haben die Wand / das war so ein IKEA-Gestell mit diesen Sachen / und dort konnte man wie auf beiden Seiten die Sachen rausnehmen. Dann haben wir auf einer Seite noch eine Wand hineingetan für ihn, damit er wie dort in diesem Raum hinten die Sachen nicht rausnehmen konnte. Weil sonst ist R. manchmal mit ihm nach hinten, und dann wollte er von dort die Sachen herausnehmen. Und das haben wir dann wie so ein bisschen probiert / dass er wenn

	schon dort etwas wie einen Ruheraum hat. Und dann wollten wir dort hinten einen kleinen Tisch hinstellen für ihn, aber das ging dann irgendwie auch nicht, weil es wie zu nahe bei den anderen Kindern war. Dass er mehr abgelenkt war. Und dann hatten wir den kleinen Tisch bei der Garderobe und dort war er dann mit R.. Aber da fand ich, das ist ja auch schade, wenn sie eine halbe Stunde oder eine Stunde fast mit ihm draussen ist.
322	In der Zeit der Spielgruppe, das wäre ja...
323	B1: Dass er ein anderes Ziel hat, oder so?
324	I: Ja genau.
325	B1: Aber es hat halt in diesem Moment...
326	I: Ja, wir mussten wie die Situation entschärfen.
327	B1: Dann war dies die besten Lösung von den schlechteren?
328	I: Genau, ja.
329	B1: Und du hast vorhin noch gesagt z.B. mit den Bildern, wegen dem Warten.
330	I: Ja genau, das war auch noch herzlich, auch von den anderen Kindern. Wenn R. oder ich ihm etwas gesagt habe, und er nicht zugehört hat, dann haben sie manchmal das Bild geholt und gesagt "schau hier, du musst ihm dieses geben!".
331	B1: Ah cool.
332	I: Oder z.B. Aufräumen. Am Anfang hat dies noch recht gut funktioniert. Wir hatten das Aufräum-Schild, und wenn wir gesagt haben "ah, aufräumen", dann ist er nachher aufräumen gegangen. Aber nachher, nachdem er die Diagnose bekommen hatte / ich weiss nicht, aber das ist ein bisschen meine These / waren die Eltern zu Hause auch nicht mehr so streng mit ihm und dann ging es plötzlich nicht mehr. Das Aufräumen ging dann nicht mehr.
333	Und am Anfang war es / sie ist am Anfang einmal gekommen und hat gesagt, so jetzt wird aufgeräumt, und war streng mit ihm, und dann hat er aufgeräumt. Er hat dann zwar auch ein bisschen geweint und ich habe gedacht "uj, sehr streng", aber er hat dann aufgeräumt. Und nachher in der Spielgruppe hat er nicht mehr aufgeräumt, also wirklich nur mit Weinen aufgeräumt. Und vorher konnte man ihm den Zettel geben / ah, Aufräumen / und dann hat er aufgeräumt.
334	Und das hat sich dann wie so, in dem Spiel, welches er entwickelt hat mit Ausleeren und so, dann war es vielleicht auch zuviel zum Aufräumen. Weissst du, weil er gar nicht gespielt hat. Irgendwie...
335	B1: Dann musste er fast immer aufräumen? [lacht]
336	I: Ja, genau. Sonst, wenn er mit einem Spiel dran gewesen ist und dann Aufräumen / ah, ja, dann räum ich das noch auf / dann ging es nachher. Am Anfang war es eigentlich / es hat sich eigentlich eher verschlechtert mit der Zeit / in der Spielgruppe.
337	Und was der Grund war, weiss ich leider nicht. Das ist noch schwierig.
338	B1: Aber nicht... Einen Moment lang war es hilfreich. Jedenfalls, auch mit dem Bild.
339	I: Ja, auch mit dem Kreis. Da haben wir ihm am Anfang immer das Kreisbild gegeben. Dann wusste er - aha, ja der Kreis. Dann ist er rein gekommen, ging dann manchmal zwar wieder raus. Dann haben wir ihm wieder - Kreis - ah ja, Kreis / also ich finde, am Anfang ist es eher besser gegangen. Dann hatte er / er ist dann auch noch ein bisschen gesessen, oder wir haben ihm manchmal den Ball gegeben oder ihn auf den Schoss genommen mit dem Ball, damit er dort ein bisschen kneten konnte und sich ablenken. Das ging eigentlich am Anfang noch. Und gegen Schluss hat er nur noch geschrien, wenn er im Kreis sein musste.
340	Und trotzdem fanden wir, damit er ein bisschen eine Struktur bekommen würde, und er weiss, aha, wir kommen rein, und dann sind wir einen Moment im Kreis und singen dieses Lied.

341	Einfach so diese Zeit haben wir gedacht, wäre gut, wenn er dies lernen würde, dass er im Kreis ist. Und am Schluss haben wir manchmal so ein / Bärenjagd hiess dies / und das hat er mega fest geliebt. Und das war wirklich etwas / da hast du gewusst, wenn du das machst mit ihm, dann bleibt er die ganze Zeit dabei. Bei dieser Bärenjagd. Oder er hat es manchmal auch selber nachgesprochen. Das war so herzlich.
342	B1: Das war nachher auch so in der Gruppe?
343	I: Ja, das haben wir dann manchmal zum Abschluss gemacht. Aber die anderen Kinder fanden das dann halt mit der Zeit [Lachen] / ein bisschen langweilig / "ich möchte aber nicht mehr. Schon wieder die..." [Lachen] und er hat es geliebt. Aber ich fand, weil er halt dabei war, machen wir es trotzdem noch einmal.
344	Und auch sonst, so Kreisspiele z.T. / haben wir gesagt, alle schauen auf den Boden, und ich verstecke ein Kind mit einer Decke, dort hat er manchmal schon ein bisschen mitgemacht. Aber plötzlich ist es ihm verleidet, und dann ging er wieder. Aber wenn es ein bisschen grössere Bewegungen hatte und nicht zu lange / weisst du, wenn er ein bisschen gesehen hat, was abläuft, dann hat er manchmal schon noch mitgemacht.
345	B1: Dann konntest du ihn ein bisschen packen. Aber halt nicht lang, aber eben einfach so einen Moment...
346	I: Ja, oder er wollte immer die Decke wieder anheben / bei den Kindern / mit der Zeit so / und dann musste man halt doch wieder / entweder das Spiel aufhören oder....
347	B1: Hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen das, oder kommt dir noch etwas Anderes in den Sinn an irgendwelchen Hilfsmitteln, oder wie man dem sagen soll. An Sachen, die ihr noch eingeführt habt speziell für ihn?
348	I: Mit der Zeit haben wir auch geschaut beim Znüni. Wenn wir gemerkt haben, dass er eigentlich essen möchte, er aber wie nicht Zeit hatte zum Gehen, oder er ging immer, dann war er meistens hinter dem Tisch. Und R. sass hier, und ich hier. Dann ist er halt meistens aufgestanden und ist zu mir gekommen / weisst du, er wollte sich wie davon schleichen. Und dann habe ich gesagt "nein, am Tisch essen". Dann ist er wieder zurück, hat sich hingesetzt und etwas gegessen und dann einfach so, dass wir probiert haben...
349	B1: Ihm den Rahmen zu geben?
350	I: Ja, genau. Dass er merkt, ah da essen wir.
351	B1: Das habt ihr einfach gemacht mit Sagen?
352	I: Ja, oder mit Festhalten, so "nein, da musst du essen". Oder mit Zeigen. Oder auch beim Znüni, am Anfang wenn wir geklingelt haben / dann wusste er - ah, Znüni essen und dass Rucksäckli holen / und mit der Zeit wollte er dies wie nicht mehr. Also dann hat er einfach gespielt oder ist etwas Anderes holen gegangen. Nicht dass wir gesehen hätte, ah...
353	B1: Immer das, das hilft ihm.
354	I: Ja, genau. Oder er weiss jetzt, es klingelt / er wusste schon - ah, Znüni nehmen" / also am Anfang hat er dies auch gesagt "Znüni ässe". Und mit der Zeit war es ihm dann wie egal, oder nicht mehr spannend, oder ich weiss auch nicht.
355	B1: Was es gewesen ist, ...
356	I: Oder vielleicht auch weil er die Sachen wieder Aufräumen musste, dass er gar nicht mehr hinwollte / ich weiss es nicht. Das war auch noch schwierig. Wir haben dann die HFE gefragt, ob sie irgendwelche Tipps hat, weisst du, wie man damit umgehen kann. Auch mit dem Rastlosen / immer alles nach vorne nehmen.
357	Aber sie wusste irgendwie auch nichts, wie wir dies handhaben könnten.

358	B1: Ja, das ist schon noch schwierig. Weil... Und jetzt hier je nachdem, war es einfach nicht sein Interesse, Znüni zu essen, oder? Dann kannst du noch so viel / aber wenn er nicht will...
359	I: Oder er wollte vielleicht, aber wollte nicht am Tisch bleiben. Und dann mussten wir wie sagen, wir wollen dass sie das Znüni am Tisch essen, weil die Anderen / das fanden wir, das geht nicht, dass man mit dem Essen rumläuft und dort isst. Dann isst er halt lieber nichts, weder / weil es ist ja nicht irgendwie Mittag oder so, es ist ja nur ein Znüni. Nicht dass er dann herumläuft, und die anderen Kinder müssen am Tisch sein. Das war so ein bisschen / wegen den Krümeln und so...
360	B1: Einfach so die Prioritäten gesetzt, auch was euch wichtig ist, und wo ihr gut drauf schauen wollt. Und wo man sagen kann, da drücken wir jetzt ein Auge zu.
361	I: Ja, genau.
362	B1: Strukturelle Sachen hast du wirklich bereits viele Sachen erwähnt, vom Raum her oder zeitlich oder so mit / dem Ablauf mit Kreis, mit so /
363	I: Manchmal weiss ich nicht, ob er wie noch zu jung war für diese Sachen. Weissst du, so... Weil meistens sagt man ja, sie haben schon gerne Strukturen, diese Kinder, damit sie wissen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Aber bei ihm war das wie nicht so... wichtig, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, er war einfach überflutet mit den vielen Sachen. Oh, das Spielen / und dort / und so... [Lacht] Was machen diese Kinder? So ein bisschen... Also ich glaube, jetzt kommen wir rein, jetzt gehen wir in den Kreis / Ich glaube, das war für ihn nicht so mega wichtig. Ich glaube, wir hätten einfach reingehen können und spielen, und dann...
364	B1: Das wäre für ihn gut gewesen.
365	I: Das wäre dann ok gewesen. Ja, oder auch irgendwie das Tschüss sagen / es gibt andere Kinder, die immer sagen, jetzt haben wir doch das noch, jetzt müssen wir das noch machen / weisst du, die wollen / die wissen genau was kommt, die fragen auch immer danach. Und bei ihm war das nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es sei für ihn sehr wichtig, dass wir das immer so machen.
366	B1: hm (bejahend)
367	I: Aber vielleicht ist das ja, weil er noch zu jung ist. Ich weiss es nicht.
368	B1: Ja, das ist dann immer schwierig.
369	Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr... Das wäre mehr noch vertiefend gewesen, wenn wir noch Sachen hätten, die wir noch nicht besprochen haben. Aber wir haben nun alle Sachen, die du aufgezählt hast / darauf sind wir zu sprechen gekommen.
370	Ja, dann wäre noch so der letzte Teil zu den Unterstützungsmöglichkeiten. Also, weil ich selber manchmal auch merke, dass es mir hilft, wenn ich andere Leute habe, denen ich es mal erzählen kann und austauschen kann. Und ich weiss gar nicht so, wie das bei dir ist. Ob du so Ansprechpersonen hast, wo du dich auch austauschen kannst, so in diesem Rahmen.
371	I: Ja, also wir haben schon Sitzungen, und dann schauen wir immer mit den Spielgruppenleiterinnen, was läuft bei wem und so und wie ist es. Und dann erzähle ich jeweils auch, wie es war. Und sie geben mir manchmal auch Tipps. Das ist dann das so von den Sitzungen, die wir haben.
372	B1: Ok.
373	Dann habt ihr einmal pro Monat, oder....?
374	I: Etwa so sechs Wochen nach dem Start / oder so bei den Herbstferien und dann vor Weihnachten wieder.
375	B1: Also relativ wenig.
376	I: Ja, etwa vier hatten wir jetzt vielleicht.
377	B1: hm (bejahend)

378	I: Dann haben wir halt / ich habe noch mit einer zusammen mich ausgetauscht, die wie die Leitung hat von der Spielgruppe. Und das war zwar manchmal ein bisschen ein Nachteil / auch für die HFE, denke ich / da sie dann nicht wusste, an wen soll ich mich nun wieder wenden. Dann hat sie manchmal die Leitung angerufen, und diese dann wieder mich, und ich dann wieder entweder der HFE oder dann wieder der Leitung.
379	B1: Dass ihr wie Beide involviert wart?
380	I: Ja, es wäre einfacher, wenn die HFE direkt immer mit mir gesprochen hätte und ich mit der HFE. Weil, die Leitung war dann eigentlich gar nie dabei / oder ja, vielleicht zwei- bis dreimal aushelfen / aber / und wenn man es erzählt, und wieder erzählt, dann ist es wie so ein bisschen...
381	B1: Ja, genau.
382	I: Das war so ein bisschen... Und dann halt mit R. haben wir auch viel / als sie dann war / besprochen, eben was könnten wir noch, was hat geholfen oder nicht...
383	B1: Ja. Also dann wäre / die Trägerschaft / ist eigentlich gar nichts Anderes mehr. Die Früherzieherin, R. als Assistentin. Bei den Eltern / war da auch / weisst du / konntet ihr da austauschen?
384	I: Ja. Also ich habe einfach so geschildert, wie es war, und sie hat einfach immer gesagt: "Ja, ich weiss. Zu Hause ist es auch so. Es ist zu Hause nicht anders. Es ist auch für mich streng."
385	So ein bisschen. Aber mega ausgetauscht haben wir nicht. Also weisst du, dass sie mir hätte Tipps geben können, was zu Hause nützt / das eigentlich weniger.
386	Das war so ein bisschen. Wir haben einfach ausgetauscht, wie es läuft. Aber nicht so, dass es ...
387	B1: Gut... Also so welche Form von Austausch hast du jetzt bereits gesagt.
388	Erfahrungen mit der Früherzieherin... Ähm, du hast schon gesagt, dass es für dich wichtig war, oder gewesen wäre, dass es immer direkt läuft.
389	I: Ja genau. Und was ich natürlich noch cool fände, aber das ist wahrscheinlich gar nicht machbar, wenn die Früherzieherin mit in die Spielgruppe käme. Weisst du / sie ist ja schon sechs Mal gekommen, aber meistens ging es die erste Zeit noch gut, und auch weil er die Sachen noch nicht gekannt hat in der Spielgruppe / ist es wie / am Anfang als sie gekommen ist in die Spielgruppe, ist es eigentlich noch relativ am besten gewesen. Und dann ging sie aber um 14:15 Uhr und dann mochte er irgendwann nicht mehr so und hat angefangen so ein bisschen die Sachen ausleeren oder ja noch extremer... Und ich hätte wie das Gefühl / und er hat sie halt auch gut gekannt / wenn sie wie mehr hätte kommen können / aber ich glaube das geht eben nicht. Sie hat gesagt, man könne nur sechs Mal kommen.
390	Das wäre wie halt ideal, oder, wenn sie ihn hätte mitbegleiten können. Und dann würde sie auch gerade sehen, wie verhält er sich oder hätte auch gerade noch andere Tipps, wenn sie sieht...
391	B1: hm (bejahend)
392	Also du meinst, dass mehr als sechs Mal oder je nachdem auch mehr von der Zeit / also vielleicht eine ganze Spielgruppe?
393	I: Ja, genau.
394	B1: Je nachdem, ein bisschen Beides eigentlich.
395	I: Ein bisschen Beides, ja. Und je nachdem / ich glaube es gab noch einen anderen Fall auch bei einer von unserer Spielgruppenleiterinnen, und dort musste sie, glaube ich, nur ein paar Mal kommen, und dann ging es.
396	Und bei uns war es halt wie so / es ist nicht besser geworden. Und dann haben wir gezügelt, und dann habe ich zuerst gedacht, das ist wegen dem neuen Raum. Das ist vielleicht wegen dem so. Und dann haben wir gedacht, wir warten noch ein bisschen. Vielleicht hätte ich irgendwie auch früher

	sagen müssen, "schau, wir müssen zusammenkommen" / Vielleicht hätte es dann noch etwas gegeben, das wir hätten machen können.
397	Aber wir haben sie angerufen, und sie hat ja auch nicht gewusst, was man machen kann, also weisst du...
398	B1: Ja, ja, genau.
399	I: Es war einfach schwierig, glaube ich.
400	B1: Ja, ich glaube es war sehr herausfordernd, so wie du erzählst [Lachen].
401	I: Und was auch noch war / das ist zwar ein kleiner Teil, aber wir sind halt wie eine private Organisation und mussten Jemanden zusätzlich anstellen für dieses Kind / und das ist ja wie nicht bezahlt / und die anderen Kinder / mussten wir das wie subventionieren, oder? Weil wir wie nicht von der Gemeinde oder sonst Jemandem bezahlt sind. Das war wie so ein bisschen / dann hast du wie doppelte Auslagen oder noch mehr fast... für ein Kind, das ja wie nicht / ja... so ein bisschen finanziell.
402	B1: Also das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, dass ihr privat seid. Also wenn es jetzt an der Schule angegliedert wäre, hätte man wahrscheinlich mehr noch /
403	I: Dann hätten die wahrscheinlich einfach eine Assistenz zur Verfügung gestellt, ja. Obwohl wir ja auch nicht mega / R. ist sicher / wir durften ihr sicher weniger bezahlen, als sie verdient hätte, weil sie eine so gute Ausbildung hat. Aber irgendwie / wir haben gesagt, es geht halt wie nicht anders. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt mit der Gemeinde die Leistungsvereinbarungen haben, dass wir dann eben solche Sachen auch reinnehmen können. Dass wenn wir ein Kind haben, das / dass wir dann zusätzlich Jemanden reinnehmen könnten. Aber eben, das ist jetzt nebensächlich, glaube ich.
404	Wenn es trotzdem erfolgreich gewesen wäre, und wir gemerkt hätten, es bringt dem Kind etwas, dann hätten wir das ja auch getragen / weisst du / dann wäre es uns egal gewesen, aber / wir haben gefunden, wenn es nicht einmal etwas nützt dem Kind, dann...
405	B1: Ja. Der ganze Aufwand...
406	Hast du sonst noch etwas? Jetzt gerade speziell zur Früherziehung?
407	I: Ja... also ich glaube bei diesem Jungen wäre es vielleicht wie gut gewesen, wenn ich es am Anfang wie besser gewusst hätte, weisst du. Aber sie hat das wie auch nicht gewusst, dass ich alleine bin. Und dass er so sein wird, hat sie ja vielleicht auch nicht ahnen können, weil er ja sonst immer nur 1:1 mit ihr war.
408	Ich bin so ein bisschen / zuerst haben wir gedacht, ja, ja / und ich habe der Mutter gesagt, sie könne jetzt nach Hause / er hat mit den Buchstaben gespielt / und sie so "aha ja, also" [Lachen] / aber dann ist es erst losgegangen.
409	B1: So das du ein bisschen mehr Vorinfos...
410	I: Ja, oder dass sie vielleicht beim ersten Mal gleich mitkommen würde. Wenn man jetzt weiss, so ein Kind ist in der Früherziehung schon drin, dass man wie gemeinsam starten könnte. Und schauen könnte, wie läuft es an. Je nachdem...
411	Aber sonst / ich finde / sie hat mir eben dann die Bilder gegeben, die Piktogramme. Da war ich sicher mega froh um diese Sachen... Ja, von dem her war eigentlich gut...
412	B1: Gut. Gäbe es noch andere Austauschmöglichkeiten, die du sehen würdest? Andere Personen, andere Art, wo du das Gefühl hast, doch, das wäre vielleicht wirklich noch hilfreich?
413	I: Also, ich glaube nicht, nein. Ich habe es eigentlich gut gefunden vom Austauschen her so. Es ist halt / man ist wie mit der Zeit so ein bisschen hilflos, weil man wie nicht weiss / es wir nicht besser / und man probiert / und probiert das noch, aber es wird eigentlich gar nicht besser.

414	B1: Aber dann siehst du nichts, wo du denkst, wenn wir das vielleicht noch gehabt hätten, oder... dann hätte es sich verändern können?
415	I: Also manchmal habe ich gedacht, wenn man sagen würde, er kommt halt vielleicht nur eine Stunde, das haben wir zuerst auch noch überlegt. Ob wir es wie verkürzen wollen. Aber weil es halt schon am Anfang / also weil es gegen Schluss immer schwieriger geworden ist, fanden wir, dass dies wahrscheinlich...
416	B1: Nicht die gewünschte Wirkung bringt?
417	I: Ja genau, aber das haben wir uns noch überlegt, dass wir wie die Sequenz verkürzen würden. Dass er halt auch nicht so überlastet ist / nicht so überreizt.
418	B1: Ja. Das habt ihr bei ihm gar nie gemacht, gäu.
419	I: Nein.
420	B1: Ich habe das von anderen Kindern auch schon gehört, ja, dass man das gemacht hat / dass sie dann nur die Hälfte, oder eine Stunde, oder was auch immer...
421	I: Ja, genau. Aber weil er halt auch nicht so mit den anderen Kindern gespielt hat, und weil er gar nicht so ins Spielen hineingekommen ist, fanden wir, dann bringt auch eine Stunde nichts, weisst du. Wenn er wie gekommen wäre und die erste Zeit so ein bisschen gespielt hätte, und vielleicht mal ein Puzzle gemacht hätte, oder ich weiss doch auch nicht was...
422	B1: Und man gemerkt hätte, jetzt...
423	I: Jetzt beginnt er abzuhängen. Dann wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, dass man gesagt hätte, man verkürzt. Aber ich glaube der Raum da hinten hat ihm auch nicht in die Karten gespielt.
424	Eben, weil die Bewegungssachen weg sind / weggefallen sind. Das hätte ihn glaube ich schon / manchmal ist er wirklich eine halbe Stunde hin und her und hin und her... [Lacht] Und dann ja, geschwitzt und gemacht, aber er war zufrieden [Lachen].
425	B1: Gut. Da wäre jetzt hier einfach noch von der Unterstützung her, was dir geholfen hat, das haben wir vorhin schon besprochen. Also die Hospitationen, oder besser gesagt das Coaching z.B., gäu?
426	Hospitationen ist die Frage, ob das darunter geht?
427	I: Ja, sie ist manchmal schon gekommen.
428	B1: Und eben die Assistenz sicher auch, dass ihr wie einfach Jemand zusätzlich hattet.
429	I: Und eigentlich ist es mega schade, dass es nicht gegangen ist, finde ich. Weil er ist so ein herziger Junge, weisst du, und auch so herzlich. Und wenn jemand geweint hat / "oh, high-five" / und so / das war so herzlich, aber irgendwie war es wie einfach zu viel für ihn und für alle. Schlussendlich. Obwohl es mir eigentlich leid tut für ihn.
430	B1: Ja, man hat so viel auch investiert und probiert.
431	I: Ja, man hat auch eine Beziehung trotzdem bekommen und er hat immer so / auch Freude gehabt, wenn er uns gesehen hat und dann habe ich gedacht, ist eigentlich mega schade, kann er jetzt nicht mehr kommen.
432	Aber...
433	B1: In eurem Rahmen ist es dann wirklich nicht mehr gegangen.
434	I: Ja, genau. Das hat mir leid getan für ihn. Aber auch für die anderen Kinder finde ich es schön, wenn sie nun noch ein bisschen / eben in Ruhe mal eine ganze Geschichte hören können und so diese Sachen halt. Und die HFE hat dann schon manchmal gesagt, ihr müsst ja die Geschichte gar nicht mehr machen. Aber ich fand, die anderen Kinder kommen ja auch in die Spielgruppe und die haben ja auch ein Recht auf die Geschichte.

435	Und ich finde es einfach schön, wenn man miteinander starten kann. Und die HFE hätte vielleicht gewollt, dass man das Programm noch mehr an ihm angepasst hätte. Die Geschichte weglässt, und vielleicht irgendwann zwischendurch nur mit ein paar Kindern macht. Aber ich fand, wir können ja auch nicht nur wegen ihm auf alles / also wir haben ja schon viel probiert, eben das mit der Bewegung, oder auch während der Geschichte Bewegungen gemacht, und so kurze Geschichten habe ich versucht zu machen, damit er vielleicht trotzdem einmal zuhören konnte. Aber das ging nicht.
436	B1: Ich glaube, das muss man sich wahrscheinlich auch eingestehen / irgendwo hat es wohl einfach Grenzen.
437	I: Ja, je nachdem /
438	B1: Und so das Abwägen, was bringt es jetzt dem Kind, was bringt es den anderen Kindern?
439	I: Ja, und macht er Fortschritte oder nicht. Das finde ich ist auch noch so etwas, das man in Betracht ziehen muss. Wenn man sieht, ja, er hat doch Fortschritte gemacht seit dem Anfang, dann wäre ich wahrscheinlich eher bereit gewesen und hätte gesagt, doch, wir ziehen es weiter. Aber wenn er so Rückschritte macht, und du denkst, oh nein, jetzt ist es noch viel schlimmer, dann...
440	B1: Ja, genau... hm (bejahend)
441	Einfach noch eine Frage, ob du weisst, oder / du hast gesagt, dass du noch keine Weiterbildung gemacht hast in diesem Bereich. Dass du einfach mal die Spielgruppenleiter*innen-Ausbildung und das Spielen gemacht hast. Denkst du, dass du dazu, wenn es dich interessieren würde, noch Weiterbildungen besuchen könntest? Wie ist das geregelt bei euch?
442	I: Ja, also ob jetzt gerade über Autismus weiss ich nicht. Es gibt ja von der IG-Spielgruppe / die hat ja verschiedene Angebote, und jetzt werden wir sicher mal das zu der frühen Sprachförderung besuchen / diese Weiterbildung.
443	B1: Aha, das ist dann wie von der ganzen / also alle Spielgruppenleiter*innen machen dies dann?
444	I: Machen das dann, ja genau. Und eben manchmal haben wir so über / also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei / aber sie haben erzählt, dass es über Märchenerzählen oder so eine Weiterbildung gibt. Einfach so ein bisschen Sachen, von denen wir denken, das wäre gut, wenn wir dies hätten.
445	B1: Ja. Wo ihr recht frei seid, was ihr machen wollt?
446	I: Gerade weil wir privat sind, können wir eigentlich selber im Team besprechen, wer was macht. Oder manchmal macht auch nur jemand etwas...
447	B1: Und gibt es nachher weiter?
448	I: Ja, genau, wenn man findet, das ist etwas, was mich noch interessieren würde. Da sind wir frei, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, wenn wir ein Verein sind.
449	B1: Und jetzt eben spezifisch Autismus ist es nicht so, dass du von Jemandem wüsstest, der etwas gemacht hat, oder irgendwie/
450	I: Jetzt in unserem Team nicht, nein. Aber eben, wir haben gesagt, es ist wahrscheinlich eher tendenziell, dass diese ein bisschen zunehmen. Und dass wir sagen würden, zwei machen diese Ausbildung und nehmen dann vielleicht diese Kinder.
451	B1: hm (bejahend). Ich mache ja das Studium an der HfH in Zürich und dort weiss ich, machen sie jetzt so einen Kurs für Spielgruppenleiter*innen zum Thema herausforderndes Verhalten. Das ist jetzt neu, das ist jetzt dieses Jahr oder letztes Semester / vielleicht ist es jetzt schon fertig, ich weiss es nicht genau. Wo es wirklich so einen Kurs gibt.
452	I: Oh, das wäre sicher noch spannend.
453	B1: Ich habe auch gedacht, das ist sicher auch ein gutes Angebot.

- 454 I: Das wäre sicher etwas, das bei uns auch / das wir auch besuchen würden, habe ich das Gefühl. Gerade eben, weil solche Kinder hast du fast in jeder Gruppe / jetzt also in diesem Jahr einfach / ist es ein bisschen. Jeder der etwas sagt / das ist recht schwierig mit diesem Kind [Lacht]...
- 455 B1: Nicht jetzt speziell Autismus, gäu, muss es sein, sondern mehr allgemein auch?
- 456 I: Ja, genau, dass es sicher nicht schlecht wäre, wenn man da ein bisschen gewappnet sind. [Lachen]
- 457 B1: Ja. Ausklang und Abschluss... [Lachen] Also von mir her konnte ich jetzt mal die Fragen stellen, die ich bei mir auf der Liste habe. Ich habe hier sehr viel Spannendes und Wertvolles von dir gehört.
- 458 Gibt es jetzt aber von dir noch etwas, von dem du sagst, das haben wir noch gar nicht angeschaut oder noch zu wenig ausführlich oder so / wo du findest, das wäre dir jetzt auch noch wichtig, hier sagen zu können?
- 459 I: Nein, ich glaube /
- 460 B1: Etwas noch besonders betonen oder... was du findest.
- 461 I: Nein, es fällt mir nichts mehr ein.
- 462 B1: Gut. Ja, dann danke ich nochmals ganz herzlich für alles.

VIII. Zusammenfassung Interview 2

A-C: Angaben zur Spielgruppenleiterin, zum Kind und zum Spielgruppensetting

Angaben zur Person:	
Alter	51 Jahre
Grundbildung	Floristin
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin	Ja
Als Spielgruppenleiterin tätig seit	11 Jahren, jeweils 4 Halbtage pro Woche à 3-3,5 Std.
Weiterbildungen im Rahmen der Spielgruppe	Mit Bilderbüchern arbeiten Ukulele Ablösung
Andere Aufgaben im Rahmen der Spielgruppe	Nein
Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus im privaten Kontext	Nein
Besonderes	-
Angaben zum Kind im Autismus-Spektrum:	
In der Spielgruppe seit	2 ¼ Jahre an 1 Halbtage pro Woche à 2 ¼ - 3 ½ Std.
Alter beim Eintritt	3 Jahre
Autismus-Diagnose	Ja (Abklärung fand während Spielgruppenzeit statt)
Weitere bekannte Diagnosen	Nein
Begleitung durch HFE	Ja
Besonderes	-
Angaben zum Spielgruppensetting:	
Trägerschaft der Spielgruppe	Schule
Anzahl Kinder in einer Spielgruppe	10
Anzahl und Art der Betreuungspersonen	2 Spielgruppenleiterinnen
Räumlichkeiten	2 Spielräume, 1 Bastelraum, WC im Gang
Einschätzung bezüglich Funktionalität der Räumlichkeiten (1 = überhaupt nicht funktional, 10 = vollumfänglich funktional) in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes im Autismus-Spektrum	9

D: Fragen zum Belastungserleben

Belastungserleben aus der Sicht der Spielgruppenleiterin

- *Spielgruppenleiterin B2: 6 (sehr abhängig von der Tagesform des Kindes), Mehraufwand ausserhalb der Spielgruppenzeit aufgrund von interdisziplinärem Austausch, zusätzlichen Anschaffungen*
- *Andere Spielgruppenleiterin: 6*
- *Eltern: Freie Zeit als Entlastung, Betreuung zu Hause 8-9*
- *Andere Spielgruppenkinder: 3-4 (einzelne Situationen, z.B. wenn sie von ihm geschubst werden, oder sprachlich nicht verstehen, warum bei ihm andere Regeln gelten)*

E: Fragen zu den herausfordernden Verhaltensweisen

Genannte Verhaltensweisen

- *Fremdverletzung*
- *Selbstverletzung*
- *Vandalismus*
- *Schreien, Weinen*
- *Hyperaktivität*
- *Verweigerung*
- *Weglaufen*
- *Einnässen (irgendwo hinpinkeln)*
- *Essstörungen*
- *Gegenstände rumwerfen*

Erklärungsansätze für herausfordernde Verhaltensweisen

- *Fehlendes Feingefühl in sozialen Interaktionen*
- *Faszination, eine Reaktion bei jemand anderem auszulösen*
- *Neugier betr. taktilen Wahrnehmungen*
- *Schwierigkeiten mit der räumlichen Wahrnehmung*
- *Stimulation*
- *Übermässiger Konsum von Zucker*
- *(auditive) Wahrnehmungsschwierigkeiten*
- *Bedürfnis nach Bewegung nach ca. zwei Stunden Spielgruppe*
- *Übermässige Lautstärke*
- *Fehlende Sicherheit aufgrund unregelmässiger Anwesenheit*
- *Verdauungsstörungen (Verstopfung)*
- *Überempfindlichkeit auf Druck (Erträgt Druck von Kopfhörern nicht)*

Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

- *Assistentin ist zuständig für das Kind und kann reagieren, sobald es unruhig wird*
- *Rituale*
- *Rückzugsort anbieten, z.B. Zelt, «Höhle», Tunnel*
- *Enge Begleitung bei Aktivitäten wie Malen*
- *Draussen spielen, z.B. im Sandkasten*
- *Regelmässige Strukturen schaffen, z.B. dass das Kind regelmässig in die Spielgruppe kommt*
- *Ablenkung*
- *Körperliche Nähe, z.B. neben Kind sitzen, auf den Schoss nehmen*
- *Kopfhörer zur Reizabschirmung*
- *Regeln für das Kind aufweichen (z.B. Znüni früher essen)*

- *Anforderungen an Entwicklungsstand und Fähigkeiten anpassen*
- *Nicht erwarten, dass er am Programm der anderen Kinder teilnimmt*
- *Sich als Spielgruppenleiterin nicht unter Druck setzen, Spielgruppenleiterin hat keinen Förderauftrag*
- *Grenzen anerkennen, wenn die Situation nicht mehr handlebar ist*

F: Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten

- *Trägerschaft unterstützt inklusive Spielgruppe und stellt entsprechend personelle und materielle Ressourcen zur Verfügung*
- *B2 sieht Bedarf für eine autismusspezifische Weiterbildung für sich im Moment nicht, da sie nicht weiss, wann sie wieder ein Kind im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe haben wird.*
- *B2 ist interessiert an kurzen Input- oder Austauschveranstaltungen, wie z.B. Spielgruppenworkshop*
- *Rundtischgespräch mit allen Beteiligten*
- *HFE als Stütze für die Eltern ausserhalb der Spielgruppe wichtig, z.B. bei der Suche nach einem KiTa-Platz*
- *Tipps von Klassenassistenten auf privater Ebene*
- *Ab und zu Austausch mit HFE in Form von (Rundtisch-)Gesprächen und Mailkontakt*
- *Angebot von HFE zur Unterstützung in der Spielgruppe wurde gemacht, war aber nicht nötig*
- *B2 hatte den Eindruck, dass die Eltern des Kindes bei Themen ausserhalb der Spielgruppe Schwierigkeiten hatten, zu den nötigen Informationen zu kommen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für sie gibt. Ein grosses Thema war die Suche nach einem KiTa-Platz. B2 erachtet es als sehr wichtig, dass die Eltern hier durch die HFE gut informiert und begleitet werden.*

IX. Transkript Interview 2

1	I: Ich habe dir eigentlich schon ziemlich erzählt, worum es geht, also grob mal, deshalb lasse ich dies jetzt hier sein. Vielleicht noch meine Fragestellungen, die ich mit meiner Arbeit beantworten möchte. Das erste ist, welchen herausfordernden Verhaltensweisen ihr in der Spielgruppe begegnet, von Kindern im Autismus-Spektrum. Und dann, welche Handlungsstrategien oder was für Möglichkeiten ihr seht, wie ihr mit diesem Verhalten umgehen könnt. Ähm, und was / welche Form von Unterstützung von der Früherziehung ist für euch Spielgruppenleiterinnen hilfreich. Oder jetzt speziell natürlich für dich. Das ist ja immer individuell, natürlich.
2	Ja, das Interview wird maximal 1,5 Stunden gehen und ich habe wie so 6 Themenblöcke gemacht. Ich sage diese dir gerne schnell, damit du weißt, was auf dich zukommt. Zuerst geht es um dich, so die Angaben, wie du in der Spielgruppe tätig bist. Danach zum Kind, also was dort wesentlich ist. Danach zum Spielgruppensetting, also so ein bisschen, was ihr für Räume habt, was habt ihr für Ressourcen, so. Nachher ist ein Teil das Belastungserleben. Ähm, dort speziell einfach die herausfordernden Verhaltensweisen, wo wir darauf genauer eingehen können. Und am Schluss noch die Unterstützungsmöglichkeiten, die du hast.
3	Das Einverständnis für die Tonaufnahme habe ich, das habe ich auch unterschrieben. Sind jetzt gerade noch Fragen, die geklärt sein müssten?
4	B2:: Nein, es ist gut.
5	I:: Gut, dann schaue ich schnell, ob es läuft... Gut, also: Seit wann bist du als Spielgruppenleiterin tätig?
6	B2: Elf Jahre [Lachen]
7	I: Gut. Ähm, wie oft pro Woche?
8	B2: Vier halbe Tage. Also vier Gruppen sind es.
9	I: Vier Gruppen?
10	B2: Ja.
11	I: Gut. Habt ihr auch so 2,5 Stunden, oder?
12	B2: Nein, zwischen 3 und 3,5.
13	I: 3 bis 3,5 Stunden. Gut. Was für eine Grundausbildung hast du?
14	B2: Floristin.
15	I: Floristin, spannend. Gut. Hast du dann auch die Ausbildung gemacht zur Spielgruppenleiterin?
16	B2: Ja.
17	I: Weisst du noch wann? Vor elf Jahren, oder?
18	B2: Wir haben gerade das Zehn-Jährige gefeiert. Ein Treffen. Dann wäre es etwa / ich habe 2013 angefangen. 2013/2014.
19	I: Hast du auch noch Weiterbildungen gemacht, die jetzt in diesem Zusammenhang mit der Spielgruppe /
20	B2: Mit Autismus nicht. Ich habe schon / wir müssen jedes Jahr etwas machen. Aber einfach, was so angeboten wird vom Verband her. Z.B. mit Bilderbüchern arbeiten, habe ich sicher schon Kurse gemacht. Ich habe mit Ukulele schon zweimal einen Kurs gemacht. Ablösung.
21	I: Spannend.

22	B2: So, ja.
23	I: Das sind einfach die, die vom Verband /
24	B2: Ja, von der IG oder von der AWIS aus.
25	I: Zum Thema Autismus ist jetzt nichts?
26	B2: Nein.
27	I: Gut. Ähm, hast du privat vielleicht auch Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus?
28	B2: Nein.
29	I: Darf ich noch fragen, wie alt du bist?
30	B2: Ja, 51.
31	I: 51, gut. Ähm, dann wäre jetzt so das Thema zum Kind. Ähm, jetzt du hast aktuell noch ein Kind mit Autismus, gäu?
32	B2: hm (bejahend). Ja.
33	I: Eines, oder?
34	B2: Eines, ja.
35	I: Ähm, gut. Und seit wann? Ich glaube du hast es schon recht lange.
36	B2: Ja, es ist jetzt eigentlich schon das dritte Jahr. Also seit 2,5 Jahren / ich habe ihn das dritte Jahr.
37	I: Ok. Ähm, und das Kind kommt wie oft pro Woche?
38	B2: Einmal.
39	I: Immer schon einmal?
40	B2: Ja. Einfach in verschiedenen Angeboten. Am Anfang nur bei den ganz Kleinen, wo wir nur Zweijährige hatten. Letztes Jahr ist er im Spielx4 gekommen. Das ist mit Frühstückessen und Znüni, alles. Dort sind sie vier Stunden gekommen, sogar. Wir haben es jetzt wieder runtergebrochen. Dann haben wir schon bald gemerkt, das geht nicht.
41	I: War es zu lang?
42	B2: Ja, und das Essen war eben das Thema. Er ist natürlich nicht hingesessen und hat gegessen. Dann hat es immer ein Geschrei gegeben. Und er hat "umegcheibet", und die anderen hätten am Tisch bleiben sollen. Dann haben wir dann schon bald einmal mit, ähm, dem Vater abgemacht, dass er später kommt. Dann war es für ihn wieder so 3,5 Stunden geworden, oder 2 3/4.
43	I: Ok. Dann habt ihr recht so unterschiedliche Angebote? Spannend.
44	B2: Also es nimmt wieder ab. Jetzt haben wir nur noch zwei. Aber zeitweise hatten wir vier, plus noch den Wald. Fünf, eigentlich.
45	I: Ja.
46	B2: Und aber noch so eines, das vier Stunden am Morgen geht, hatten wir, mit Frühstück. Und dort warst du auch immer zu Zweit. Und dann war es von Zweijährig bis Fünfjährig. Da konnte man auch Geschwisterkinder geben. Also, das kannst du immer noch. Aber jetzt haben wir nur noch 3,5 Stunden. Dann hatten wir eines - Minis - das waren nur die Dreijährigen. Also da haben wir darauf geachtet, dass nur dieses Alter da reinkommt. Weil, ähm, dass es so wie ein geschützter Rahmen war, habe ich immer gesagt. Und dann haben wir die normale Spielgruppe. Dort konnten sie ab Drei bis zum Kindergarten kommen. Und im Wald nehmen wir sie dann schon ab 2,5 bis Kindergarten. [Lachen]
47	I: Ok.

48	B2: Das ist schon früh.
49	I: Dann hast du auch Waldspielgruppe?
50	B2: Nein, hm (verneinend).
51	I: Aber jetzt der Junge, der ist eigentlich von Anfang an /
52	B2: Immer drinnen.
53	I: Und immer bei dir. Du warst immer involviert.
54	B2: Bei mir, oder noch eine zweite Person dazu. Nein, es war bei ihm eigentlich immer eine zweite Person, per Zufall. Darauf haben wir nicht geschaut.
55	I: Ah, ok.
56	B2: Aber, ähm, ja /
57	I: Ähm, das war einfach eine Spielgruppenleiterin?
58	B2: Es ist auch eine Spielgruppenleiterin. Jetzt jedes Jahr war es so, dass es auch eine ausgebildete war. Ich muss überlegen. Nein, das stimmt nicht. Letztes Jahr nicht. Letztes Jahr war es eine Nichte von mir, die aber auch Mami ist, aber nicht ausgebildet.
59	I: Ja, In diesem Fall hat sich dies / das hast du auch schon gesagt. Wie alt er gewesen ist. Ca. 2,5.
60	B2: Ja.
61	I: Und betreut durch die HFE war er ja auch, aber war dies schon von Anfang an?
62	B2: Nein, eben nicht. Ich sage seit gut einem Jahr. Nein, ein knappes Jahr, sogar erst.
63	I: Gut. Und das hast du auch schon gesagt. Eben, es hatte keine Diagnose am Anfang, aber jetzt hat es eine. Frühkindlicher Autismus, nehme ich an.
64	B2: Ja.
65	I: Gut. Seit Vierjährig, letzten Sommer?
66	B2: Er hat im Mai Geburtstag, also jetzt ist er Fünf. Und seit einem Jahr hat er sie. Also dort haben wir gesagt, sie müssen es anfangen abzuklären, und bis dann die HFE mit arbeiten beginnen konnte, war es glaube ich Sommer.
67	I: Ja. Weisst du, ob das Kind noch andere Diagnosen hat?
68	B2: Einfach so ein bisschen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Nebenwirkungen. Also mit der Verdauung hat er Probleme. Was wir eben auch feststellen, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem Essen allgemein. Also entweder Heisshunger, oder überhaupt nichts essen, einen Nachmittag oder einen Morgen lang. Aber sonst / nein / also die Sprache allgemein, aber eine Diagnose davon hätten sie uns nicht informiert, nein.
69	I: Gut. Ähm, dann kämen wir zum Spielgruppensetting. Ähm, was habt ihr für eine Trägerschaft? Oder wie ist eure Spielgruppe organisiert?
70	B2: Jetzt im Moment sind wir bei der Schule angeschlossen. Also was ist das, die Gemeinde. Bis vor etwas einem Jahr waren wir noch ein Verein.
71	I: Ah, ok.
72	B2: Jetzt mit der frühen Sprachförderung wechseln die meisten / oder haben schon.
73	I: Ja, das ist das grosse Thema. Seit letztem / diesem Schuljahr eigentlich?
74	B2: Ja, genau.

75	I: Wie viele Kinder habt ihr pro Gruppe?
76	B2: Ähm, meistens / also es sind eben die verschiedenen Angebote. Aber in der normalen, sage ich, sind es 10 und bei dem Spielx4 sind es 12. Und im Wald sind es auch 12, die wir nehmen.
77	I: Und bei derjenigen, wo der Junge dabei ist?
78	B2: Bei der sind es / am Anfang acht / und jetzt haben wir es aufgefüllt, jetzt sind es auch zehn. Im Verlauf vom Jahr sind noch Zuzüger gekommen.
79	I: Und wie viele seid ihr?
80	B2: Zu Zweit.
81	I: Immer zu Zweit?
82	B2: Nein, das kommt ab dem Sommer [Lachen], dass es immer ist. Aber ich habe das dann beantragt, dass ich es einfach nicht mehr alleine machen kann. Dass es nicht geht mit ihm. Als es auch acht waren, habe ich gesagt, das geht nicht. Ja. Und dann hat dann die Schule nach Gesprächen hin und her schon bald mal gesagt, ja das ist ok, für die zweite Hälfte. Das ist auch wieder eine ausgebildete Spielgruppenleiterin. Aber auch ohne Erfahrung, eigentlich. Sie hat ihn von vorherigen Jahren, weisst du von Reisli oder dem Morgen, wo sie uns unterstützen, schon ein bisschen gekannt.
83	I: Schon ein bisschen gekannt, ja. Und sie ist einfach zuständig für ihn, oder kann man das nicht so sagen?
84	B2: Doch, wäre eigentlich schon, aber sie ist jetzt, nicht dass sie 1:1 die ganze Zeit mit ihm arbeitet. Aber wenn du merkst, jetzt wird er unruhig, und er beginnt zu "gschere", dann schaut sie zu ihm.
85	I: Dann habt ihr die Möglichkeit, dass sie schauen kann.
86	B2: Ja, genau.
87	I: Gut, ähm, ja, eben zusätzlich in dem Fall nicht, aber wie die Zweite einfach.
88	Und wie habt ihr / was habt ihr für Räume für die Spielgruppe?
89	B2: Für die Kinder zum Spielen sind es eigentlich zwei, plus noch ein Bastelraum. So, ja.
90	I: Gut. Wie würdest du das so einschätzen, also / ich habe hier so eine schöne Skala [Lachen]. Weisst du, jetzt die Räumlichkeiten, ist es sehr funktional, oder überhaupt nicht, also jetzt /
91	B2: Also jetzt auch auf ihn / oder auf allgemein, so, wie wir es haben?
92	I: Ja, das ist eine gute Frage. Gäbe es da Unterschiede / sagen wir jetzt einfach für diese Situation
93	B2: Ich hatte beides schon gegeben, also ich habe auch schon alles in einem Raum / also bei normalen Kindern, also die keine Einschränkung haben. Ähm, ... es hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde mehrere Räume besser. Man hat zwar den Überblick nicht, aber wie im hinteren Raum wissen sie, sie müssen es zuerst selber können / miteinander auskommen. Ich komme nicht gleich, wenn ich etwas höre. Und vorne hast du es wie im Überblick. Aber wenn sie rufen kommen, dann gehen wir nach hinten eine Lösung suchen. Aber dort hinten wissen sie, dass auch / herumhüpfen / Kissen sind dort hinten auch. Das ist eher mehr der wilde Raum. Und Basteln, ganz hinten, dort nur /
94	I: Mit Begleitung geführt?
95	B2: Ja, genau mit Begleitung, du sagst es.
96	Also ich finde / mit mehreren Räumen finde ich es eigentlich top. Und auch die Örtlichkeit / das einzige Negative, wenn ich das jetzt / ist das WC, das wir im Gang haben. Da würde ich eine Neun sagen.
97	I: Aber das würdest du jetzt auch sagen, wenn du auf dieses Kind jetzt schaut?
98	B2: Nein, dann wäre ein Raum einfacher.

99	I: Dann wäre ein Raum einfacher?
100	B2: Dann hättest du es besser im Überblick. Weil / ja, das käme vielleicht nachher, wo du das schwierige /
101	I: Verhalten /
102	B2: Wo du das schwierige Verhalten gehabt hast. Da kann ich vielleicht nachher darauf kommen.
103	I: hm (bejahend). Wegen dem Überblick, oder?
104	B2: Ja.
105	I: Gut. Ähm, also, dann wäre so die nächste Frage, so ein bisschen zum Thema Belastung. Wie du es jetzt so erlebst. Ähm, auch auf der Skala von 1-10. Erlebst du es jetzt gar nicht belastend, oder sehr belastend.
106	B2: Das kommt immer gerade so auf die Tagesform darauf an. [Lachen] Wenn du mich letzten Dienstag gefragt hättest, hätte ich gesagt sehr belastend / eine 10. Aber es gibt Nachmittage, an denen er fast / fast / als normales Kind durchgeht. Und dann hat er einfach, wie / er hat nicht einen Nachmittag, sondern / Man merkt es dann wieder über Wochen, jetzt bei ihm
107	I: Aha, so Phasen?
108	B2: Ja, richtige Phasen. Aber belastend, weisst du / ich kann / es beschäftigt mich natürlich schon. Und es gibt mehr Arbeit. Eben jetzt z.B. mit euch, mit den heilpädagogischen so zu arbeiten. Mit der Schule, wo du wieder irgendwie einen Wunsch hast / wenn man das bekäme / das man das anschaffen könnte. Aber belastend, dass ich jetzt z.B. nicht mehr schlafen könnte, das auch nicht. Aber es ist nicht gerade nichts. Sagen wir eine 6, ich weiss auch nicht.
109	I: Ja, ja, gäu. So ein bisschen aus dem Bauch heraus, darf das sein. Gut. Ah... Ähm, was denkst du, andere involvierte Erwachsene, jetzt wahrscheinlich die andere Spielgruppenleiterin jetzt z.B., wie würdest du sie / was würdest du sagen, wie belastend sie es erlebt?
110	B2: Ich würde auch so sagen.
111	I: So?
112	B2: Ja, genau.
113	I: Kannst du auch etwas sagen zu den Eltern. So wie die Situation in der Spielgruppe ist, ist das für die Eltern eine Belastung?
114	B2: Nein, nein, es ist wirklich eine Erleichterung für sie, weil sie dann wiederum 2,5 Stunden für sich haben. Das sagen sie immer. Inzwischen durften sie ihn auch in einer KiTa für einen halben Tag platzieren. Da mussten sie auch lange suchen, bis sie etwas gefunden haben. Und es ist schon eine Erleichterung für sie.
115	I: Dass sie einfach diese Zeit haben, ohne das Kind.
116	B2: Ja, weil es wirklich auch zu Hause solche Phasen gibt, wo du ihn immer betreuen musst. Damit er nicht etwas anstellt.
117	I: Ja. Also zu Hause sehr belastend, auch.
118	B2: Würde ich jetzt für die Eltern sagen, ja, also vielleicht nicht ganz / weil sie halt auch nicht ortskundig sind, weisst du. Sie sind hierhin gezogen vor etwa 3, 4 Jahren. Sie kennen Niemanden.
119	I: Ja.
120	B2: Und dann können sie halt nicht dort mal sagen / oder Jemand bietet es ihnen vielleicht mal an / sie sind sehr zurückgezogen. Auch in der Spielgruppe, sie haben noch nie Kontakt gesucht zu jemand anderem, das habe ich schon oft beobachtet.

121	I: Also hier würdest du sagen, also nicht in der Spielgruppe aber sonst, würdest du so auf... Also was du jetzt so von aussen.
122	B2: Also für sie / ich denke schon 8, 9.
123	I: hm (bejahend).
124	B2: Einfach auch manchmal, wie es halt / weisst du / wie sie im Stich gelassen werden. Weisst du, bis etwas geht, oder bis sie Hilfe bekommen, oder / dann müssen sie wieder einen KiTa-Platz suchen. Und wir haben das auch zueinander gesagt, wenn jemand von euch das machen würde / wir haben das Feedback an die HFE gegeben. Wenn eine Heilpädagogische Schule kommt, oder wenn der Vater kommt / weisst du, zum Nein-Sagen braucht es viel mehr. Da sagst du einfach gleich nein, wenn du es nicht willst, und du ein Mail erhältst. Oder wenn eine Fachstelle kommt, oder beide sogar, oder / dort haben wir eigentlich am Meisten das Gefühl gehabt, also jetzt lässt ihr sie völlig im Stich, also weisst du so / oder was er alles organisieren musste wegen dem Finanziellen.
125	Gäu, wir haben wirklich für ihn jetzt diese Leiterin organisiert. Wer zahlt jetzt das? Die Schule hat mal bis Ende Jahr / bis dann hat die HFE gesagt, haben wir eine Lösung oder eine Diagnose, sicher / und können ihn vielleicht irgendwo in eine Spielgruppe hineinnehmen, eine heilpädagogische. Aber die Plätze sind so wenig, gäu. Und dann hat uns aber die Schule nochmals ein halbes Jahr gesprochen. Dass wir wieder so weiterarbeiten können. Aber es ist / immer sie mussten das machen, immer sie. Es ist schon / die HFE hat ihnen schon Tipps oder Hilfe, wo man könnte.
126	Er ist sogar zu Pro Juventute, ob sie das übernehmen würden / oder schlussendlich hätte bis zur Fasnacht mal die Grosseltern übernommen. Und das darf doch nicht sein / finde ich. Das darf nicht sein, dass hier die Grosseltern müssten /
127	Ausser, sie hätten es natürlich beantragt. Du kannst es in den Gemeinden beantragen. Aber dann wäre es wieder wie Sozialhilfe. Und dann musst du /
128	I: Alles offenlegen /
129	B2: Die Hosen runter / Ja. Die Hosen runterlassen. Und ob sie dann dort reinkämen, weiss ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
130	I: Also so Betreuungsgutscheine, wäre es dann so etwas?
131	B2: Nein, dass du wie / also sie würden das dann einfach übernehmen von der Gemeinde her. Wir haben das schon gehabt, dass das z.B. die Kirchengemeinde übernommen hat. Das hat es auch schon gegeben in solchen Fällen. Oder eben, jetzt hat einfach die Schule gesagt / ich sage, schlussendlich sind das Machtspiele. Also ob die Schule das zahlt oder die Gemeinde. Es kommt ja aus demselben Pot, schlussendlich, oder? Aber wie er darum kämpfen musste. Oder er musste den KiTa-Platz, oder er musste schauen, wie geht es weiter. Und ich finde, die sind ja schon so belastet mit dem Kind / und dann müssen sie noch / Also in diesem Fall kann man sagen, zum Glück ist es ein Einzelkind. Also wenn es dann noch mehr Kinder hätte / jesses Gott / also ich weiss nicht, wie sie es machen würden.
132	Also eben, es gibt / man sagt ja immer / du kannst / wie soll ich das dir jetzt sagen / weisst du / man bekommt das, was man machen kann, aber ich finde manchmal, das kann man auch überschreiten. Und in ihrem Fall ist das dann sicher mal...
133	I: Ziemlich am Limit, ja.
134	B2: Ja, und zum Glück ist es nur er.
135	I: Ja, hm (bejahend). Ähm, vielleicht noch so der Blick auf die anderen Kinder der Spielgruppe. Hast du das Gefühl, ist es für sie eine Belastung?
136	B2: Es gibt es manchmal / Situationen, wo er halt schubst, z.B. / und dann fliegen die Kinder, weil das völlig aus dem Nichts heraus kommt. Oder, er läuft vorbei und schubst. Aber ich hätte jetzt noch nie irgendwie eine Antwort bekommen, mein Kind will nicht mehr kommen wegen ihm. Das überhaupt nicht. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, auch für uns Leiterinnen, den Kindern dies dann zu

	vermitteln. Also ich habe am Anfang ganz fest mit ihnen gesprochen, dass andere Regeln für ihn gelten.
137	Eben wie z.B. beim Zvieri muss er sich nicht hinsetzen. Wenn er kommt ist schön, aber wenn er dann wieder geht / Und dort bin ich auch an den Anschlag gekommen bei den fremd /
138	I: Bei den Fremdsprachigen?
139	B2: Bei den Fremdsprachigen. Die haben das / Ich habe jetzt ein Kind, das begreift es dann nicht und will dann auch gehen. Und das zitiere ich dann zurück / oder holen wir zurück / und er darf das. Und hier merke ich, das ist dann belastend für dieses Kind. Weil es dies nicht begreift.
140	I: Einfach rein sprachlich?
141	B2: Ja. Aber sonst, wenn sie merken, dass er etwas macht, das er nicht darf, dann kommen sie uns sogar rufen. Also nein, ich denke sie haben sich sogar wie / weil er schliesst sich ihnen ja nicht an.
142	I: hm (bejahend)
143	B2: Weisst du, er setzt sich nicht dazu und spielt mit. Er ist wirklich immer in seinem Reich. Aber er hat Kinder um sich herum, er nimmt sie wahr. Das merke ich schon, aber er hat dann auch gesagt, er hätte gerne, dass er in der Spielgruppe bleiben könnte, weil er die Kinder kenne. Dann habe ich auch gesagt, weisst du, ob jetzt Kind X, Kind Y und Kind Z da ist, oder Kind A, das spielt im keine Rolle. Es ist schön, wenn er Kinder um sich herum hat, weil er das zu Hause auch nicht hat. Aber wer es ist, das merkt er nicht, behaupte ich.
144	I: Das nimmt er nicht so wahr?
145	B2: Nein. Und so belastend / ich würde jetzt sagen, nein. Also es gibt so Situationen, so eine 3 oder eine 4. Einfach weil es manchmal solche Situationen gibt...
146	Wo wir dann vielleicht auch in Trouble kommen, die Leiterinnen, oder. Und dann müssen sie funktionieren, sonst wird es noch schwieriger [Lachen].
147	I: Genau, also, dann kämen wir doch jetzt zu diesem Kernthema. Zu diesen Verhaltensweisen, die herausfordernd sind. Ich habe so ein bisschen in der Literatur / dort findet man wie so einzelne Kategorien und ich gehe die einfach mal durch und du kannst mir sagen, ob jetzt dieser Junge dies zeigt oder nicht.
148	B2: Ja.
149	I: So Fremdverletzung, Selbstverletzung, Vandalismus, heisst es hier. Also so Sachen kaputtmachen, runterwerfen, solche Sachen.
150	B2: Ja, das gibt es schon, das haben wir jetzt gerade letzte Woche gehabt, dass er uns eine Wand blau angemalt hat. 2 Minuten weg und dann war es schon passiert [Lachen] Oder er hat schon den ganzen Raum unter Wasser gesetzt, dort hinten. Und gegen andere nur schubsen. Oder mal die Haare / aber dort hat er wie das Feingefühl nicht. Er findet es glaube ich faszinierend, bei den Mädchen die Haare / und da möchte er dann / und das haben sie dann natürlich nicht gerne. Aber ich glaube nicht, dass das mutwillig / weisst du / dass er etwas wehmachen will. Und beim Schubsen glaube ich auch nicht, dass das mutwillig passiert. Das ist irgend aus einem Reflex heraus. Vielleicht will er rumspringen, und das Kind steht am falschen Ort.
151	Ähm, sich selber, was er einfach manchmal macht, ist, sich selber auf den Kopf schlagen. Aber nicht gegen Wände, oder so, das nicht. Aber da verletzt er sich auch nicht, sage ich jetzt mal.
152	I: Irgendwie sich stimulieren, keine Ahnung, so etwas?
153	B2: Ja, so.
154	I: Ja, hm (bejahend). Ähm, so spezielle Geräusche machen, schreien, weinen?

155	B2: Hat er, hat er im Moment aber wieder weniger / das Weinen / das hatte er / ähm, schreien... nicht jetzt extrem laut. Also er / eben dort, wor er geweint hat, ging es fast ins Schreien hinein, jetzt eigentlich wieder nicht mehr. Ähm, was er viel macht ist singen.
156	Nicht unsere Lieder [Lachen], das sicher nicht, aber so Happy Birthday oder es Glöggli, das hörst du plötzlich, da beginnt er zu singen [Lachen].
157	I: hm (bejahend). Ok. Das ist dann in diesem Moment aber nicht unbedingt störend?
158	B2: hm (verneinend), hm (verneinend), das ist total ok.
159	I: Schreien, das hat es schon gegeben?
160	B2: Einfach so phasenweise. Genau
161	I: So Schimpfwörter, Schimpfgesten?
162	B2: hm (verneinend)
163	I: Ähm, Hyperaktivität, also so von einem zum anderen hüpfen?
164	B2: Das kommt immer wieder, ja.
165	I: So stereotype Verhalten, also Sachen, die immer wieder gleich sind, oder immer Bewegungen, die er immer macht, oder immer sich drehen oder irgendwelche solchen Sachen.
166	B2: Nein, im Moment gerade nicht, sicher. hm (verneinend). Es käme mir nichts in den Sinn.
167	I: So aufdringliches Verhalten? Also ja, dass er gegenüber / jetzt von dir oder den anderen Kindern so distanzlos oder so?
168	B2: Nein, eigentlich nicht.
169	I: Ähm, Verweigerung?
170	B2: Ja, eben, dass du ihm sagst, z.B. Händewaschen. Aber das kommt nicht verbal. Das ist einfach, dass er nicht kommt. Oder er sollte sich hinsetzen im Kreis. Das ist natürlich ganz schwierig für ihn.
171	I: Das geht nicht, oder?
172	B2: Das geht nicht, nein.
173	I: Weglaufen? Müsst ihr schauen, dass er nicht ab geht?
174	B2: Draussen nicht, weil wir alles eingezäunt haben. Er kann uns nicht weglaufen. Aber jetzt wie letzten Dienstag, oder / ich bin / wir sind nach draussen / es hatte eben noch ein zweites Kind, das die Windeln wechseln musste auf den Feierabend / und ich habe ihn eigentlich übernommen. Und ein anderes Kind musste ich schnell helfen in die Schuhe hinein. Und schon war er weg. So schon, weisst du. Aber ich habe gesagt, raus konnte er nicht, dass hätten die Kinder mir gleich gesagt, und die Eltern waren draussen. Das war nicht möglich, aber wir haben ihn in diesem Moment gerade nicht gefunden.
175	I: Ja. Also, die Gefahr ist auf eine Art schon da, aber ihr habt halt das Ding, dass es nicht unbedingt passiert.
176	B2: Ja, und draussen, weil es einen Zaun rundherum hat, ist er eigentlich noch nie gegangen. Und es sind auch spezielle Schlösser, er könnte nicht raus / die die Kinder nicht öffnen können. Ja.
177	I: Gut. Sexuelle Auffälligkeiten?
178	B2: Nein, sexuell nicht. Das Einzige, das er hat / wenn er / er versucht uns dann wahrscheinlich mitzuteilen / und wir realisieren es nicht, dass er aufs WC muss, und dann hat er auch schon 2, 3 Mal ausgepackt / und dann pinkelt er einfach dorthin, wo er ist.
179	I: Ok, [Lachen].

180	B2: Also, ob es jetzt neben dem Zvieriessen ist oder hinten / aber das ist eigentlich nicht sexuell, sondern einfach /
181	I: Ja, das ist dann hier mehr Einnässen, so in diese Richtung /
182	B2: So vielleicht. Aber das ist auch nicht regelmässig. Aber sonst sexuelle Sachen, nein, nein.
183	I: Ähm, aber dann wäre es mehr, Einnässen, irgendwo hinpinkeln. Einkoten?
184	B2: Nein.
185	I: Kotschmierer? Trägt er denn noch Windeln?
186	B2: Nein, er hat keine mehr. Das mit dem Koten hatten wir schon, aber dort hatte er eben ein Problem mit der Verdauung, dass er eine Woche nicht konnte. Und wenn er dann kann / dann musst du dann springen. Aber, dann gibt es eben vielfach auch, dass es ist wie ein Stein. Das haben sie jetzt aber viel besser im Griff. Nein, das ist jetzt eigentlich nie mehr vorgekommen.
187	I: Essstörungen hast du vorhin schon ein bisschen angetönt. Also einfach, dass er nicht isst, oder dann sehr viel isst. So, gäu?
188	B2: Ja, genau. Und was noch / wir merken schon mit dem Süssen. Also wir können dir / also wir sind nicht überzogen, aber wir sind sehr / ziemlich sicher, dass, wenn er einen schwierigen Nachmittag hat / wenn er anspruchsvoll ist, dann hat er ganz sicher zu Hause schon Süsses gehabt. Weil bei uns jetzt auch gerade letzte Woche hatten wir Geburtstag gehabt. Dann bekommt er natürlich auch / mit Küchlein / und dann gab es noch Smarties / und das hat das Fass gleich zum Überlaufen gebracht. Dann ist er viel aktiver.
189	I: Ok.
190	B2: Extrem aktiv.
191	I: Ah, spannend, ja.
192	Und hört ihr dann von den Eltern, wenn / was vorher war?
193	B2: Es ist eben noch schwierig. Wir haben schon x-manchmal gesagt / wir haben ja bei allen Kindern die Regel, dass es nichts Süsses gibt, ausser es ist Geburtstag / und sie halten sich sehr oft nicht daran. Weil bei ihm wäre es noch wichtiger, oder.
194	I: Dann ist es vielleicht das Einzige, das er isst.
195	B2: Und wir merken, wenn der Papi ihn bringt, dann funktioniert es, wenn das Mami ihn bringt, nicht. Weil sie haben eben Jobs, wo sie / ich weiss nicht, ob sie beide / nein 100% / oder er 100% / aber er arbeitet tagsüber, weisst du, wo er dann auch wieder unter der Woche frei hat, weil er vielleicht an einem Abend muss. Wegen dem / er ist immer ein bisschen anders betreut von ihnen beiden. Und dadurch merkt man es / also / für mich geht halt auch Süsses / also sie dürfen es, aber ich habe auch nicht gerne diese Quietschies / oder wie die da heissen / Und das ist bei ihm sicher nichts, soviel Zucker, der da auf einmal kommt. Das merkt man dann bei ihm, dann muss er beginnen rumzuspringen. Und dann beginnt er dann manchmal zu singen, oder so Laute von sich zu geben.
196	I: hm (bejahend). So ein bisschen zwanghaftes Verhalten. Dinge, die immer gleich sein müssen?
197	B2: Ja, ähm, es geht ihm sicher einfacher, aber das geht / sage ich / bei jedem normalen Kind auch, jetzt bei ihm spezifisch auch, dass man halt Rituale hat, und das wissen sie genau und dann geht es einfacher. Und das ist bei ihm sicher noch wichtiger, dass er das hat, aber nicht, dass er sie dann mitmacht, unbedingt. Für ihn selber so zwanghafte Sachen hat er eigentlich nicht. Dass er immer möchte /
198	I: Dass immer alles gleich ablaufen müsste?
199	B2: Wir haben jetzt das Gefühl, nicht, nein.

200	I: hm (bejahend). Ähm, sozialer Rückzug, Desinteresse, Passivität, Langsamkeit, sind so ein bisschen Stichwörter.
201	B2: Also Langsamkeit nicht, ganz sicher nicht, das kann man streichen. Passivität, also ja, dass er halt wie nicht nach Anweisungen macht. Das ist für mich wie klar bei ihm, das dringt wie nicht zu ihm durch, manchmal.
202	Ähm, Desinteresse ist eigentlich dauernd da. Also er macht eigentlich nicht das, was die anderen Kinder machen. Also man kann ihm schon sagen, komm, wir zeichnen. Er zeichnet gerne. Und dann kommt es vor, dass er manchmal 2, 3 Striche macht / fertig / es kann aber sein, dass er sich eine halbe Stunde hinsetzen kann und malen. Es kommt wirklich total drauf an.
203	Ähm, dass er wieder zurück muss / wir haben jetzt / die HFE hat uns den Tipp gegeben, dass er so in ein Zelt hinein / ich habe es letztes Mal vergessen, dann haben wir einfach ein Tuch über einen Tisch drüber getan. Aber das hat jetzt z.B. nicht funktioniert letzte Woche.
204	I: Also dass er sich dort hätte /
205	B2: Ja, er hätte können.
206	I: Das wäre dann mehr als Strategie ? /
207	B2: Er ist schauen gegangen aus Neugier, aber kam sofort wieder nach vorne.
208	I: Ja.
209	B2: Dort käme er ein bisschen zur Ruhe. Ich will jetzt eben auch noch / so einen Tunnel mitnehmen / das hätten wir eben, dass wir mal probieren würden. Aber nicht, dass er jetzt jeden Nachmittag für / da können wir fast auf die Uhr schauen, sondern eher, da können wir auf die Uhr schauen, jetzt wird er aktiv.
210	I: Nicht so, dass er sich / er ist bei den anderen Kindern dabei, so wie ich es verstanden habe. Einfach nicht mit ihnen, aber bei ihnen?
211	B2: Bei ihnen, ja, genau.
212	I: Gut. Fällt dir noch etwas Anderes ein, wo du merkst, das ist so ein bisschen herausfordernd?
213	B2: Also einfach die Sachen, die er herumwirft. Er wirft alles und jedes rum. Also da muss man noch aufpassen. Oder auch malen. Er malt alles und überall. Seine Kleider, die Wände / jetzt neustens, Tische [Lachen]. Also dort musst du halt wirklich auch ein bisschen schauen. Dort einfach betreut / dann geht es schon.
214	I: hm (bejahend). Genau. Ähm, gut. Jetzt wenn wir darauf schauen, was das für Situationen sind, was hast du das Gefühl, wo er herausfordernde Verhaltensweisen zeigt. Kannst du das wie so ein bisschen einordnen?
215	B2: Wann die sind? Oder /
216	I: Ja, oder ja, vielleicht /
217	B2: Oder was sie auslöst?
218	I: Ja, genau, was könnten die Auslöser sein. Oder weisst du, ist es vielleicht immer im Kreis, oder / immer / also viel so /
219	B2: Nein, das kannst du bei ihm wirklich nicht sagen. Das kann schon im Kreis anfangen. Es kann auch sein, dass er im Kreis sogar noch mitmacht.
220	Was wir einfach haben / ab 15:30 Uhr, da ist er unruhig. Also dann ist es 2 Stunden / war er dann in unseren Räumlichkeiten. Das haben wir festgestellt, man kann fast auf die Uhr schauen, um 15:30 Uhr geht es los, dass er sich bewegen will.

221	Wenn wir dann schon rauskönnen, ist natürlich auch einfacher. Draussen sändele, matschen / das ist sein Ding.
222	I: Ah, super.
223	B2: Dann kannst du ihn packen. Sonst so, ähm / nein, das Einzige was ich schon gemerkt habe / das löst es nicht aus, nein / aber dann ist er so erschrocken. Wir haben ein Versli, wo sie laut rufen dürfen 1,2,3 / und dann ist er so erschrocken.
224	I: Ah, weil sie so laut gerufen haben?
225	B2: Dann göissen halt alle. Das dürfen sie jetzt eben nicht mehr. Und dann hat er wirklich / aber das erste Mal, dass ich es erlebt habe / wirklich voll / also der hat nicht mehr gewusst / wie ein erschrecktes Tier / nicht mehr gewusst wo, wie was / aber das war einmal vorgekommen. Seither hört er sofort, wenn es kommt, aber es kommt ja dann wie nicht. Weil wir haben jetzt wie abgemacht, entweder es muss normal laut sein / oder ich sage sogar, wir machen es leise.
226	Aber auf extrem laut reagiert er. Aber das muss dann wirklich schreien, "göissen" sein. Aber sonst löst es eigentlich nie aus / man kann es nicht sagen, nein.
227	I: hm (bejahend)
228	Das Essen hast du vorhin noch angesprochen, also so Süssigkeiten, gäu?
229	B2: Haben wir das Gefühl, ja, aber das ist wie /
230	I: Einfach eine Hypothese?
231	B2: hm (bejahend), genau.
232	I: Ähm, gibt es Situationen, in denen du merkst, hier ist es eigentlich nie schwierig?
233	B2: Inzwischen beim Kommen. Ich habe das Gefühl, er kommt gerne. Hier hatten wir auch schon andere Zeiten. Das hat er jetzt / das ganze Jahr eigentlich kam er immer gerne / aber er hat jetzt eine Regelmässigkeit drin. Genau. Ja, das geht in das Regelmässige hinein. Weisst du, sie hatten / das vordere Jahr gingen sie immer wieder in die Ferien, und relativ viel. Und jetzt haben sie geschaut, dass dies nicht mehr so ist. Und jetzt kommt er eigentlich - ausser er ist mal krank - kommt er regelmässig. Das hat ihm Sicherheit gegeben.
234	Das kommt er immer gerne. Aber jetzt nicht, dass / so angespannt / oh, jetzt kommt das Essen oder oh jetzt Malen wir, oder so. Wir haben unsere Abläufe ein bisschen in der Spielgruppe. Nein / das ist bei ihm / das nimmt er wie nicht wahr.
235	I: Gut. Ähm, vorhin hast du noch gesagt, so das Sändelen draussen /
236	B2: hm (bejahend). Das macht er sehr sehr gerne.
237	I: Dort ist er wie nicht auffällig, oder?
238	B2: Nein, aber auch / er sucht dann sicher für sich eine Ecke.
239	I: hm (bejahend). Gut. Ähm, ja. Das haben wir eigentlich vorher schon besprochen. Die Gründe, mögliche Auslöser, mögliche Ursachen.
240	B2: B: Ja, nur eigentlich sehr laut, oder eben das Essen, haben wir jetzt das Gefühl. Aber sonst, dass so Sachen es auslösen nicht.
241	I: Ähm, du hast noch gesagt, so an den Haaren zerren / manchmal /
242	B2: Also wann er darauf kommt?
243	I: Ja, dass du wie das Gefühl hattest es ist/
244	B2: Auch nicht aus Situationen heraus, dass er sich falsch verstanden gefühlt hätte, oder in die Ecke gedrängt. Überhaupt nicht.

245	I: Mehr, dass du das Gefühl hast, irgendwie macht es ihm /
246	B2: Neugier, ähm, ein Gwunder, den er hat. Dass er dort das mal anfassen kann. So ein bisschen, wie fühlt sich das an. So kommt das bei mir an.
247	I: hm (bejahend). Ja, das ist gut möglich, dass das wie eine Funktion ist, von diesem Verhalten, dass er schauen will, was passiert, wenn ich hier dran ziehe. Vielleicht "göisset" sie dann, oder lärmt.
248	B2: Er macht dies lange nicht immer / ziehen / er streicht viel auch nur darüber. Aber viele Kinder haben das halt auch nicht gerne, weil sie dann wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, was passiert jetzt. Schlägt er mich oder zieht er, oder macht er nichts. Und darum gehen sie meistens gleich weg.
249	Und ich kann ihnen ja dann wie nicht sagen, lasst ihn mal, weil ich weiss ja nicht...
250	I: Du weisst ja auch nicht, was passiert. Es kann ja sein, dass er zieht.
251	B2: Und ich versuche ihn dann abzulenken mit etwas Anderem.
252	I: hm (bejahend). Ähm, genau, dann wären wir eigentlich schon hier. Wie reagieren die anderen Kinder?
253	B2: Ja, das ist noch schwierig. Also reagieren / sie wissen es und reagieren gar nicht mehr. Ausser es ist etwas wirklich Auffälliges, das er nicht tun darf.
254	I: hm (bejahend). Und dann...
255	B2: Dann kommen sie schon / oder sie versorgen z.B. alle Kissen schon, und er kommt und reisst sie alle wieder raus. Einfach Sachen, die er nicht darf, die sie auch nicht dürfen. Dann kommen sie es sagen. Aber sonst ist es eigentlich nie, dass sie ihm irgendwie / dass er Sachen machen würde, die er nicht darf oder das nicht gut ist, oder... Nein, sie lassen ihn wie / er gehört jetzt einfach dazu in dieser Gruppe.
256	I: hm (bejahend). Und auch nicht, dass sie fest Angst hätten, oder so? Wenn er ihnen nicht gerade in die Haare fasst.
257	B2: Wenn er ihnen jetzt zu nahe kommt, so, dann haben sie einfach wie Respekt, das schon, das merkt man. Und sie sind es sich auch nicht gewöhnt, dass er eben so kommt. Weil wenn ein anderes Kind so kommt, dann möchte es ja meistens fragen, darf ich mitspielen oder so. Und bei ihm weiss man nicht, was kommt. Das ist vielleicht so ein bisschen bei den Kinder / wie sie auf ihn reagieren.
258	I: Ja, genau, das ist ein guter Hinweis. Sie können es wie nicht einschätzen / sein Verhalten.
259	B2: Ja, genau, die Unsicherheit von ihnen.
260	I: hm (bejahend). Ja, du kannst ja / oder du hast ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wie du oder wie ihr die Situation beeinflussen könnte, gäu?
261	B2: hm (bejahend).
262	I: Vielleicht noch einmal, um darauf zurückzukommen. Was sind so Sachen, wo du merkst, aha, genau, das hilft, wenn wir es z.B. so machen?
263	B2: Also eben im Kreis haben wir mal den Tipp bekommen, dass / ähm / Knöpfe oder so eine Kiste, wo er drin rumwühlen kann. Wir haben es dann aber relativ schnell wieder aufgehört. Weil es geht im Kreis ja dann nicht, weil er sie wirft. Es geht nicht lange, dass er einfach darin wühlt, sondern sie fliegen [lacht].
264	I: Sie fliegen dann, dann ist das auch nicht...
265	B2: Dann haben wir es dann auch wieder sein lassen. Sonst haben wir / was ich jetzt letztes Mal gemacht habe, als er so kribbelig war, habe ich wirklich versucht, ihn auf den Schoss zu nehmen. Aber das geht lange nicht immer. Dann ist er mir fast 10 Minuten auf dem Schoss geblieben.

266	I: Wow.
267	B2: Ja, sehr lange für ihn. Wo man sonst / dann hat er dann auch, wenn er einen ganz schlechten Tag hat, dann hat es meistens mit der Verdauung einen Zusammenhang. Dann darfst du ihn nicht anfassen, weil dann beginnt er wirklich zu schreien. Dann will er nicht / und macht dann viel für sich so.
268	Wir hatten auch eine Situation / wir dachten es sei von euch aus gekommen, von der Heilpädagogischen / wo er einen Kopfhörer auf hatte / das Mami hat gesagt / man weiss manchmal nicht, wie gut Deutsch sie kann / ähm / es sei etwas Gutes, er solle doch mit dem Kopfhörer sein. Es ist / also nein, das kann es nicht sein, dann isoliert man ihn noch mehr, und dann haben wir gesagt, komm / probieren können wir es ja / schauen, was passiert / und er hatte ihn lange an. Er war wirklich länger an etwas. Konnte länger sitzen, oder so, oder länger an einem Spiel, oder am Boden eben irgendetwas "nöschele". Aber er hat dann dreimal an diesem Nachmittag / also in 2 1/2 Stunden ist es dreimal vorgekommen, dass er sich extrem auf den Kopf geschlagen hat und angefangen hat zu schreien. Ich glaube, der Druck, der dann wieder nicht gut war. Und dann hatten wir das Gefühl, warum sagt man uns das nicht, und wofür ist es gut oder wie lange soll er dies anhaben, oder so. Und dann ist ausgekommen, dass dies von der Ergo gekommen ist. Im Nachhinein. Und wir wissen auch nicht, ob sie gesagt hat, sie solle es in die Spielgruppe mitgeben. Also eben, da ist manchmal die Kommunikation ein bisschen schwierig.
269	Aber sonst Sachen, die wir herausgefunden haben / es ist jedes Mal wieder situationsbedingt. Ich könnte nicht wie ein Muster sagen. Gut, wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir in einen ganz anderen Raum gehen können. Wie ich weiss in der Schule, dass sie dort wieder zur Ruhe finden. Das können wir gar nicht.
270	I: Ja, gut, du hast auch gesagt, dass manchmal die Kollegin raus kann mit ihm, so 1:1, je nachdem. Oder habe ich das falsch verstanden?
271	B2: Nein, das macht sie eigentlich nicht. Sie betreut ihn einfach, dass sie zu ihm / bei ihm sitzt und nur noch ihn im Visier hat, so, aber dass sie sich irgendwo / das können wir bei uns gar nicht.
272	I: Ja. Und eben das mit dem Zelt war vorher noch, wo er sich zurückziehen kann /
273	B2: Ja, was wir jetzt wieder probieren möchten. Wir probieren es einfach immer, aber wir können bis jetzt nicht, weisst du, dass wir jetzt diese Lösung hätten / oh, doch, jetzt, das Zelt, da wissen wir, dort wird er ruhig.
274	I: Das gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Aber es gibt vielleicht bei einzelnen Situationen so etwas, das man ausprobieren kann.
275	B2: Ja, genau. Aber ich könnte eben wie / Auslöser / wieder zu sich kommen. Das haben wir noch nicht herausgefunden.
276	I: hm (bejahend) Ähm, genau. Oder was du gesagt hast, z.B. auch mit der Sicherheit, mit dem regelmässigen, also so, dass du merkst, solche Dinge helfen ihm auch ein bisschen. Einfach so zu wissen, was läuft.
277	B2: Ja, also nicht Abläufe, einfach, dass er z.B. kommt. Aber nachher... weiss ich nicht ob ihm die Abläufe alle so bewusst sind. Doch, das mit dem in den Kreis kommen schon. Aber eben, bis nur schon alle Kinder hereingekommen sind, ist er schon wieder weg. Er sitzt wahrscheinlich dann schon mal eine Minute hin, aber nachher / das freie Spielen ist sein Ding, wo er irgend / eben / manchmal Malen, manchmal auch mit den Autos spielen oder so. Aber auch alleine.
278	Aber dass er jetzt wie / nein, ich bin nicht sicher. Wir haben gemerkt, wenn er regelmässig kommt / das ist das Einzige, von dem ich sagen muss, ja, das ist bei ihm gut.
279	Jetzt letztes Mal z.B. haben wir ihn verstanden, dann hat er gesagt "Hunger" oder "Essen". Und dann sind wir wirklich den Rucksack / und er ist zweimal raus, eben, zuerst habenn wir nicht viel reagiert, und dann haben wir gesagt "komm, es spielt ja keine Rolle" / dann soll er jetzt schon essen. Dann hat er um 14:30 Uhr schon begonnen zu essen, Und dann hat er wirklich drei Farmer gegessen.

280	I: Ok.
281	B2: Also, er hatte wirklich Hunger. Und das haben wir jetzt aber das erste Mal gemacht. Weil sonst haben wir ihn wirklich wie / auch um 15:00 Uhr, wie die Anderen.
282	I: Halt die Regel, oder?
283	B2: Aber sonst, Strukturen, die ihm jetzt / nein... Oder Regelmässigkeiten / einfach das Kommen, dass er uns immer sieht, das schon. Weisst du, es hat es dann manchmal gegeben, dass sie in die Ferien gingen vor den Ferien, und dann hat das fünf Wochen gegeben.
284	Und das war das Problem. Aber sonst / dass wir jetzt, weisst du, mit dem Kreis anfangen, und das / ich weiss nicht, ob ihm das wirklich bewusst ist. Oder weisst du, wenn er hört das Lied / jetzt ist es das Ende-Lied, wir gehen wieder / ich glaube nicht.
285	I: Dass er diese Verbindung gemacht hat?
286	B2: hm (bejahend). Nein.
287	I: Ja. hm (bejahend).
288	B2: Diese Regelmässigkeiten / Nein, das...
289	I: Ähm, gut. Hast du das Gefühl, es gibt noch Dinge, die vielleicht bei den anderen Kindern, wie, weisst du, wo man wie ein bisschen steuern kann, dass die Situation irgendwie beeinflusst werden kann?
290	B2: Nein, ausser die Lautstärke. Eben wenn sie dann halt wirklich mal einen ganz wilden Nachmittag haben, dann komme ich dann halt rein und sage "du, ein bisschen ruhiger bitte, es haben es nicht alle gleich gerne."
291	I: hm (bejahend). Und du hast vorhin mal noch gesagt, du hast ihnen auch viel erklärt, glaube ich.
292	B2: Ja, auch wenn Situationen passieren. Eben dann, als er mir mal alles unter Wasser gesetzt hat. Ich musste sie dann anrufen und ich habe gesagt, "du musst ihn holen kommen", ich / Da war ich noch alleine / es geht nicht mehr. Und dann hat sie ihn abgeholt, und dann habe ich wie zum Glück noch genug Zeit gehabt, um nachher mit den Kindern dies zu besprechen, was passiert ist.
293	Und, es hat mir kein Mami / ich habe es den Eltern draussen dann auch gleich erklärt, dass wir diese Situation gehabt hatten, und eben dass wir Hilfe beantragt haben. Damit sie wussten, dass ich unterstützt werde.
294	Also, das schon. Und ich habe auch anfangs Jahr den Neuen wieder gesagt, eben wir haben jetzt die Diagnose / es ist wirklich / ich habe offen gesprochen / Autismus, es sei so. Und dass ich eine zweite Leiterin bekommen werde und dadurch wäre nie von den anderen Eltern gekommen "hej, das geht nicht" / wir finden das / Aber auch nichts Positives "wir finden das super", sonder wie, es ist so. Sie konnten das wie so annehmen und akzeptieren.
295	Und eben bis jetzt zweimal, eben mit dieser Wand letztes Mal, hat es eigentlich auch noch nicht gegeben, dass wir so in den Stress gekommen ist, dass wir sagen mussten...
296	I: Dass es ganz schwierig war?
297	B2: Ja, genau. Jetzt mit zwei geht es eigentlich jetzt gut, aber alleine ginge es nicht mehr.
298	I: Ja, das verstehe ich. Ähm, genau. Das hatten wir eigentlich schon, so strukturelle Sachen. Das hast du vorhin beschrieben, weisst du, ob man es beeinflussen kann. Du hast gefunden, eher nicht so, eben mit zeitlichen Abläufen, oder so. Oder auch räumlich, dass es bei ihm noch nicht wirklich gross beeinflusst werden kann.
299	B2: Man könnte vielleicht, wenn man einen leeren Raum hätte, oder einen ruhigen Raum, der auf ihn zugerichtet wäre. Dass man ihn beruhigen und zu sich holen könnte. Aber das können wir wie nicht testen oder / ja genau.

300	I: Gut. Ähm. Ja. Hier wäre bei mir noch die Frage: Hast du noch Verhaltensweisen, die du vorhin angesprochen hast, was er alles macht, wo es wie gut wäre, dass man hier noch ein bisschen genauer hinschauen würde. Oder haben wir alles ein bisschen / ähm...
301	B2: Sonst käme mir eigentlich auch nichts mehr in den Sinn... Eben, er ist eigentlich ein sehr angenehmer. Es ist einfach seine Aktivität, die manchmal über die Grenze hinausgeht, aber sonst ist er sehr angenehm.
302	I: Ich habe das jetzt auch gedacht. So das Hyperaktive /
303	B2: Ja, ist einfach der grosse Punkt, was passiert in der Situation, wenn er in das hineinkommt. Aber sonst ist er sehr angenehm. Aber auch wieder dieses, wo / ich weiss nicht / hier haben wir zu wenig Erfahrung, weisst du, ob er dies schon müsste / du könntest ihm jetzt nicht sagen, komm, jetzt setzen wir uns mal hin und wir schauen den Apfel an / also ihr arbeitet doch mit den Piktogrammen, oder wie heissen die?
304	I: Piktogramme, ja.
305	B2: Wir probierten es mit Memories. Da spricht er z.B. nicht darauf an, das konnten wir nicht. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass noch neun andere Kinder da sind, vielleicht. Alleine kann das die HFE / ich glaube, sie arbeitet im Moment / sie probiert es aus, dass er sich so ausdrücken könnte. Das können wir nicht bei uns. Und sie hat auch das Gefühl, es braucht es nicht auch noch bei uns.
306	Aber wir haben uns auch schon die Frage gestellt, z.B. im Kindergarten, wenn dann vielleicht mal kommt / eine Zahl / oder das Schnüren der Schuhe. Das schauen sie auch manchmal an, sehe ich in den Kindergärten. Das könntest du nie mit ihm planen und dich hinsetzen und machen, das würde nicht funktionieren. Deshalb haben wir ja dann von uns die Empfehlung gemacht, dass er nicht in den Regelkindergarten geht. Weil er würde nicht auffallen, weisst du, er ist nicht der, der alle stört, aber er ginge unter, haben wir wie das Gefühl.
307	I: Ja, dass er dann einfach für sich etwas macht, aber nicht dass er an etwas arbeiten kann, das vorgegeben ist.
308	B2: Ja, und solange jemand neben ihm ist, passiert nichts, dass er nicht darf, oder / fast / oder du kannst es gerade wieder unterbinden. Aber dass es für ihn hilfreich wäre, da hat eine Schule gar nicht die Möglichkeiten, und deswegen haben wir gesagt /
309	I: Dass er nicht profitieren kann?
310	B2: Ja, genau.
311	I: hm (bejahend). Gut, ja, dann glaube ich / ausser du hast noch/
312	B2: Nein, ich wüsste eigentlich auch nichts mehr.
313	I: Gut, dann wäre noch der letzte Teil zu den Unterstützungsmöglichkeiten, oder wo du Austausch hast. Also ich denke, es kann ja immer helfen, wenn man wie jemanden weiss, wo man Sachen austauschen kann, gerade, wenn es schwieriger wird. Gibt es da Leute, wo du dich hinwenden kannst?
314	B2: Also eben, ich denke sicher bei eurer Stelle dürfte ich sicher. Haben wir aber jetzt eigentlich auch nicht gemacht, weil wir ab und zu einen Austausch hatten. Also das war im Dezember, als wir alle zusammen gesessen sind. Und jetzt nach den / also vor den Ostern hat sie mir schon geschrieben, also so wie der Stand ist.
315	I: So ein Rundtischgespräch, mit den Eltern auch?
316	B2: Das haben wir einmal gehabt. Aber mit der HFE hatte ich den Austausch. Aber sonst, nein, über Autismus selber eigentlich nicht, weisst du, dass ich eine Person hätte, die / also ab und zu mal ein paar Tipps auf privater Ebene mit dieser Klassenassistentin. So, da gibt sie mir schon, eben mit den Knöpfen hat sie mir schon Tipps gegeben, aber noch nichts, was jetzt für ihn/

317	I: Gepasst hätte?
318	B2: Genau. Nein, eigentlich nicht.
319	I: Aber mit der anderen Spielgruppenleiterin, nehme ich an, mit der du zusammen arbeitest /
320	B2: Ja, wir tun natürlich immer. Wir sind dann jeweils noch sehr lange im Spielgruppenraum [lacht] und diskutieren, genau. Und eben, wenn wir Hilfe brauchen, was wieder / eben wie mit der 2. Leiterin, dass wir müssen / eben wie z.B. das spezielle Memory, das wir wollten / wir haben so / eine die vorher im Vorstand war, die jetzt das Bindeglied ist zu der Schule.
321	I: Ah, ok
322	B2: Das ist wie unser Chef, kann man sagen. Und die Schule selber auch, die Schulleiterin.
323	Also sie unterstützen, sobald wir irgendetwas Materielles brauchen, oder Finanzielles, dann kommen sie ins Spiel, und sie sind sehr offen. Also die Schule S. ist sehr offen.
324	I: Ah, schön, ja. Super. Gut. Und mit den Eltern nehme ich an, bei der Übergabe.
325	B2: Sind wir auch immer beim Holen und Bringen, vielleicht noch ein paar Worte, ja. Also eben, dort, als es um den KITA-Platz ging und darum, ob er bei uns bleiben kann, da hatten wir dann schon auch noch telefonischen Kontakt. Aber sonst schaue ich, dass sich das wirklich beim Holen und Bringen /
326	I: Ja, also du kannst ja nicht /
327	B2: Viele sagen, wir sollen das nicht dann machen und dann telefonieren, aber dann kommst du manchmal so ins Endlose hinein, und ich kann wie auch nicht helfen, ich bin ja nicht die Fachperson. Du kannst nur Mutmassungen anstellen. Und wegen dem, mache ich es / und für sie stimmt das glaube ich auch so.
328	I: Gut. Noch etwas Anderes?
329	B2: Nein.
330	I: Ähm, genau, also dann, eigentlich in welcher Form der Austausch stattfindet, hast du jetzt eigentlich schon beschrieben. Also gerade zu der HFE, wenn du eine Frage hast, dann einfach dass du dich melden darfst?
331	B2: Ich dürfte mich sicher melden, ja.
332	I: Und ein Gespräch mit den Eltern. Also wer war beim Gespräch dabei? Die Eltern und die HFE, oder?
333	B2: Also auch der HFD / die HFE, unsere Chefin, wenn man das so sagen will, und unsere Hilfsleiterin kam dann auch dazu, weil sie ihn schon vom Herbst an begonnen hat zu betreuen auf unsere Kosten. Ja, genau.
334	Und dort auch, ist vielleicht zu sagen, hatten wir auch sehr starke Unterstützung. Sie wollten uns einen Zivi geben oder eine Praktikantin. Und dann haben wir wirklich vehement gesagt, nein, das bringt mir nichts.
335	I: Anstelle der Assistenz?
336	B2: Ich habe gerade Söhne jetzt, die in dem Alter für einen Zivijob suchen. Da habe ich gesagt, das ist eine Belastung, das geht nicht. Wenn ich ja schon nicht weiss, was machen / der kann mir nicht helfen. Der weiss ja auch nicht, wie reagieren / oder diejenige. Also das bringt nicht viel / weil die Schule hätte uns natürlich gerne so Jemanden gegeben. Ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Ich muss ehrlich sagen, am liebsten hätte ich die andere Leiterin, sie hat mir auch schon gesagt, dass sie es machen würde. Sie ist auch in der Sprachförderung, in der Ausbildung, weisst du, dass sie dort auch ein bisschen probieren könnte, wenn sie merkt, das wäre vielleicht / aber das geht jetzt in seinem Fall gar nicht.
337	Nein, aber wir haben wirklich wünschen dürfen, und es wurde dann auch erfüllt, dass wir dann wirklich sie haben durften und behalten bis im Sommer.

338	Und jemand anderes hätte gesagt, nein, schau das geht nicht kostenmässig. Ihr müsst den Zivi nehmen, der ist gratis, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wirklich nicht / weil dort hören sie wirklich sehr / sind sie grosszügig, sage ich jetzt mal.
339	I: Schön, ja. Hast du denn das Gefühl, das reicht dir so, also jetzt diese Austauschmöglichkeiten, die du gesagt hast. Oder hast du das Gefühl, es bräuchte eigentlich schon noch etwas Anderes?
340	B2: Nein, eigentlich stimmt das schon so. Weil ich weiss, ich könnte ja nachfragen, und - wie soll ich jetzt sagen - ähm, eben, wie ich dir gesagt habe, als das mit den Kopfhörern gekommen ist, da habe ich wirklich gedacht, nein, jetzt bekommen wir nicht einmal eine Anweisung, was gut wäre. Aber das ist bisher gar nicht passiert, weil die HFE das Gefühl hat, es ist einfach schön, wenn er zu uns kommen kann. Wir müssen nicht das Gefühl haben, wir haben eine Verantwortung, ihn zu fördern. Es ist schön, wenn er einfach kommen darf. Und in der KiTa ist das glaube ich auch so. Es ist einfach / er darf dort sein und wird dann 1:1 betreut. Sie haben jemand reinnehmen müssen.
341	I: KiTa Plus?
342	B2: Ja, genau. Nein, ich glaube, dadurch stimmt das für mich. Ich musste mich einfach am Anfang daran gewöhnen, dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse, dass es irgendein Schema gibt, oder irgendetwas, wie ich mich verhalten muss. Weil / ich weiss es ja auch nicht, und es funktioniert trotzdem so. Also weisst du, nicht dass plötzlich irgendwoher das Gefühl ist, das hätte ich müssen, das hätten sie von mir erwartet. Das war wirklich nicht der Fall. Sie sind einfach froh, dass er kommen darf.
343	I: Ja. Und du auch die Offenheit hast ihm gegenüber, oder? Ich glaube, das ist ja das Wichtige, oder? Dass du wie auch sagst, ja, ich nehme ihn und ich schaue /
344	B2: Ja, und das sagen wir auch ganz stark in S.. Das hat auch die Chefin gesagt, schau, wir wollen kein Kind ausschliessen, wir müssen eine Lösung finden. Und da ist die Schule eigentlich auch in dieser Situation, nicht dass sie sagen, ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Oder, das wissen wir ja, eigentlich müssten wir ihn ja nicht nehmen. Weil wir ja auch die Ausbildung nicht haben, oder? Aber wie gesagt, so lange es ja geht und wir es mit einer 2. Hilfe machen können, dann geben wir ihm doch diese Chance.
345	I: Ja, genau. Und was ich schön finde, weisst du, jetzt auch von dir zu hören, ja, wir schauen jetzt einfach mal, wir beobachten und wir schauen, was helfen könnte, was er brauchen könnte, und nicht / oder?
346	B2: Ja, nicht den Druck machen.
347	I: Ja, ich denke, das hilft sicher auch.
348	Gut. Hast du das Gefühl, dass / nein, das hat sich jetzt eigentlich wirklich schon geklärt. Du hast das Gefühl, das was ist ist gut und nicht dass du noch / ich weiss doch auch nicht / Hospitationen, oder mehr ein Coaching oder solche Sachen noch nötig wären?
349	B2: hm (verneinend). Wir haben / also es ist mir angeboten worden von euch, von eurer Seite her.
350	Und wir haben dann schon bald gemerkt, dass es eigentlich, wenn ich eine 2. Leiterin habe, dass es uns reicht, dass es besser ist, wenn die Zeit zu Hauser genutzt wird, dass eben die Eltern entlastet werden. Dass dann die Zeit, die zur Verfügung steht /
351	I: Ja genau, nicht dass sie auch noch für die Spielgruppe genutzt wird.
352	B2: Ja, genau.
353	I: Gut. Dann wäre noch ein letzter Punkt. Du hast vorhin gesagt, dass du auch schon so Weiterbildungen gemacht hast im Zusammenhang mit der Spielgruppe allgemein. Hast du das Gefühl, dass es auch möglich wäre, dass du auch spezifisch Autismus etwas machen würdest?
354	B2: Was soll ich jetzt sagen? Ich bin immer eine, die ein bisschen rational denkt. Also weisst du, was nützt mir eine Ausbildung, weil, wann habe ich ein nächstes Kind. So gesehen. Jetzt auch mit dieser Fremdsprachenförderung. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Wir haben in S. keine handvoll

	pro Jahr. Also es sind 2 oder 3. Darum habe ich gesagt, ich mache es nicht. Und diejenigen 2 / wir haben 2, die es machen, die sagen auch, hej, 3/4 machen wir automatisch. Oder, was schon ist. Und dann sehe ich den Sinn nicht vom Aufwand. Deshalb glaube ich jetzt weniger, dass ich das machen würde. Weil ich ja denke, vielleicht gibt es nochmals eines in meiner Laufbahn, und vielleicht gibt es gar keines mehr.
355	Ich kann es nicht so / doch, das ist jetzt interessant / dass es mich packt, dass ich das Gefühl habe /
356	I: Ja, und auch nicht, dass du das Gefühl hast /
357	B2: Nein, ich glaube, wenn es jetzt noch ein schwierigerer Fall wäre, dann würde ich dann halt wie verneinen. Dass ich dann halt sagen würde, jetzt müssen wir eine andere Lösung haben für dieses Kind.
358	Aber weisst du, wenn jetzt mal von euch her ein Abend / Infoabend stattfinden würde oder solche Sachen, dann bin ich schon zu haben, aber nicht so eine richtige Ausbildung, die dann wieder über x Samstage oder Abende geht. Das bin ich nicht so. Aber wenn so ein Infoabend / das haben wir ja mit dem HFD / da bin ich immer / da gehe ich jedes Jahr. Das finde ich wirklich interessant, sich auszutauschen. Das machen sie auch sehr gut. So schon, weisst du, wenn der Aufwand nicht so gross ist.
359	I: Ja, eben ein Abend, oder ein Nachmittag, oder so?
360	B2: Ja, genau.
361	I: Und das gibt es aber auch beim Verband, oder, so kurze Weiterbildungen, nehme ich an?
362	B2: Ja, das haben wir auch. Es ist unterschiedlich, ja.
363	I: Gut. Dann wären wir eigentlich am Schluss. Ja ich habe sehr viel Spannendes gehört von dir, und Wertvolles für meine Arbeit. Gibt es von dir her noch etwas, wo du denkst, ah, da haben wir noch gar nicht besprochen oder zu wenig besprochen? Da würde ich gerne noch etwas dazu sagen?
364	B2: Eben, was uns sehr wichtig ist / ich habe es eben noch mit der Hilfsleiterin angeschaut, dass du vorbeikommst. Eben dass wir einfach möglichst viel Unterstützung den Eltern geben können. Weisst du, wenn es um Sachen geht wie nach einer KiTa suchen oder Lösungen in der Spielgruppe. Dass man sie einfach unterstützt. V.a. jetzt bei diesem Fall, den wir jetzt erleben, der nicht vernetzt ist. Das ist uns so, irgendwie, da hatten wir wie das Gefühl, was könnten wir noch. Und dann haben wir angefangen zu suchen, weisst du, um ihnen Ideen zu geben.
365	Und sie haben dann wirklich auch selber sehr viel probiert /der Vater / und dann haben wir auch gesagt, aber irgendeinmal mag er auch nicht mehr / also / ja, das war wirklich /
366	Weil, weisst du, wenn das Kind abgeklärt ist, dann bin ich überzogen, dann macht ihr alles, was geht. Aber einfach, was daneben ist, das ist wie / ich weiss auch nicht / oder dass es eine Stelle gibt / oder wo man / oder ein Infoblatt, wo kann man sich hinwenden, wenn es um ein finanzielles Problem geht, oder um einen KiTa-Platz. Oder wo kann ich mich hinwenden, wenn ich einen KiTa Plus-Platz suche. Oder weisst du, einfach so informativ vielleicht etwas mehr unterstützen. Nicht einmal aktiv werden, sondern einfach mal in erster Linie /
367	I: Informieren?
368	B2: Informieren, ja, und unterstützend sein. Weisst du er hat das schon bekommen, er kann probieren, es gibt KiTa Plus. Wo gibt's die? Er musste das alles noch anfragen gehen.
369	I: Eigentlich gibt es da eben gar nicht irgendwo speziell, sondern es kann jede KiTa.
370	B2: Das haben wir jetzt eben gemerkt.
371	I: Sie können das anmelden, eigentlich. Also, wenn sie sehen, ah wir haben ein Kind, das mehr Bedarf hat, können sie das anmelden. Also weisst du, du musst nicht speziell /

- 372 B2: Aber das wollen nicht alle, das haben wir gemerkt. Oder weisst du, haben vielleicht schon andere drin, nicht mit Autismus, sondern mit anderen Schwächen. Und / also er hat wirklich recht lange gesucht, und jetzt eben einen halben Tag zugesprochen bekommen von der KiTa. Aber das hat halt auch wieder mit ihrer Situation zu tun, weil sie nicht mobil sind. Also sie könnten jetzt nicht weiss nicht wohin.
- 373 I: Ja, das macht ja dann auch keinen Sinn.
- 374 B2: Das ist, was gar nicht hilfreich wäre, weil es einfach vom Weg her, oder irgendwie schon nicht ginge.
- 375 I: Ja, genau. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, also das ist uns eigentlich ja schon bewusst. Es ist ja auch ein Auftrag von uns, die Eltern zu unterstützen. Aber manchmal /
- 376 B2: Ja, eben. Und es brauchen ja auch nicht alle gleich. Wenn sie gut getragen sind in der Verwandtschaft oder in der Kollegschaft, dort ist es auch wieder / also ich haben in unserem Fall das Gefühl, es ist nur die Grossmutter da. Und also, wieviel sie jetzt dem noch nachspringen und alles / wenn er dann wirklich geht, weiss ich nicht.
- 377 Ich bin jetzt auch gespannt: Sie haben letzten Freitag geheiratet, haben sie uns erzählt. Weisst du, wie das funktioniert hat. [lacht] Sie sind aufs Schiff. Also ob das gut gegangen ist, oder ob es Stress pur war. Ich weiss es nicht.
- 378 I: Ja, das ist spannend, so in den Familien zu sehen, was da alles geht.
- 379 B2: Ja. Aber sonst, nein, habe ich das Gefühl, ja, probiert man schon / es ist halt überall das Gleiche. Zu wenig Leute, zu wenig Plätze.
- 380 Das kann man nicht ändern.
- 381 I: hm (bejahend). Das kann man nicht ändern.
- 382 B2: Auf jeden Fall nicht auf die Schnelle.
- 383 I: Aber ich denke, also ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt. Sehr hilfreich ist es, wenn man so Spielgruppenleiterinnen hat wie du jetzt. Wenn ich so höre, die sich einfach auch so engagieren. Und die Kinder einfach so nehmen, wie sie sind und probieren, das beste daraus zu machen. Und eben die Schule, oder der Träger, der dies unterstützt.
- 384 B2: Ja, genau.
- 385 I: Dann danke ich nochmals ganz herzlich, dass du mir da so Auskunft gegeben hast.
- 386 B2: Ich hoffe, du kannst es ein bisschen brauchen.

X. Zusammenfassung Interview 3

A-C: Angaben zur Spielgruppenleiterin, zum Kind und zum Spielgruppensetting

Angaben zur Person:	
Alter	35 Jahre
Grundbildung	Coiffeuse und Nageldesignerin
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin	Ja
Als Spielgruppenleiterin tätig seit	5 Jahren, Jeweils 2 Halbtage pro Woche (1x als Leitung, 1x als Hilfsleitung)
Weiterbildungen im Rahmen der Spielgruppe	Waldspielgruppenleiterin Bauernhofspielgruppenleiterin Integration und Sprachförderung Gartenkurs Online-Kurs zum Thema Autismus (Gnaegi aussergewoehnliche Beratungen GmbH)
Andere Aufgaben im Rahmen der Spielgruppe	Leitung der Spielgruppe
Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus im privaten Kontext	Betreute Jungen mit Autismus ab 2-jährig bis zur 2. Klasse regelmässig bei sich zu Hause
Besonderes	Arbeitet auch als Klassenassistentin, betreute dort Jungen mit Autismus weiter
Angaben zum Kind im Autismus-Spektrum:	
In der Spielgruppe seit	¾ Jahre, an 1 Halbtage pro Woche à 2 ½ Std.
Alter beim Eintritt	4 ½ Jahre,
Autismus-Diagnose	Ja, seit ca. 3-jährig
Weitere bekannte Diagnosen	Nein
Begleitung durch HFE	Ja
Besonderes	War zuvor im IFI-Programm vom HFD
Angaben zum Spielgruppensetting:	
Trägerschaft der Spielgruppe	Frauengemeinschaft
Anzahl Kinder in einer Spielgruppe	7 (normalerweise 8-10)
Anzahl und Art der Betreuungspersonen	1 Spielgruppenleiterin + 1 Spielgruppenassistentin
Räumlichkeiten	1 Raum, Rückzugsort in Form einer «Höhle» integriert in diesen Raum

Einschätzung bezüglich Funktionalität der Räumlichkeiten (1 = überhaupt nicht funktional, 10 = vollumfänglich funktional) in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes im Autismus-Spektrum	10
Besonderes	Von Sommer- bis Herbstferien HFE als Unterstützung in der Spielgruppe (anstelle der Assistentin)

D: Fragen zum Belastungserleben

Belastungserleben aus der Sicht der Spielgruppenleiterin

- *Spielgruppenleiterin B3: 1 (eingespieltes Team, ruhige Kinder)*
- *Spielgruppenassistentin: 1*
- *Eltern: 8 (ängstlich, unsicher, viele Fragen)*
- *Andere Spielgruppenkinder: 1*

E: Fragen zu den herausfordernden Verhaltensweisen

Genannte Verhaltensweisen

- *Geräusche (schnalzen)*
- *Schreien*
- *Aufdringliches Verhalten*
- *Essstörungen*
- *Sich anmalen*

Erklärungsansätze für herausfordernde Verhaltensweisen

- *Selbstregulation*
- *Unvorhergesehene Programmänderungen*
- *Übermässige Lautstärke (schreiende Kinder)*
- *Ungewohntes: Ausflüge, spezielle Anlässe mit vielen Menschen*
- *Unbekannte Abläufe und Strukturen*
- *Ausprägung des Autismus*

Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

- *Gute Vorbereitung vor dem Start der Spielgruppe*
- *Vertrauen in Veränderung und Entwicklung haben («eine Chance geben»)*
- *Wohltuende Haltung gegenüber dem Kind und der Inklusion*
- *Zusätzliche personelle Ressourcen (Hilfsassistenz für dieses Kind, die 1:1 Betreuung anbieten kann)*
- *Rückzugsort einrichten*
- *Möglichkeit 1:1 nach draussen zu gehen*
- *Frühwarnzeichen erkennen und Situation entsprechend verändern / deeskalierend eingreifen*
- *Gruppendynamik steuern*
- *Spielgruppenzeit strukturieren*
- *Soziale Situationen erklären*
- *Einsatz von Piktogrammen*

- *Fotos von Aktivitäten zur Vorbereitung*
- *Eltern fahren Weg der Spielgruppenreise mit dem Kind zusammen ab*
- *Programm an Bedürfnisse und Wünsche des Kindes anpassen*
- *Grosse Flexibilität der Spielgruppenleiterin*
- *Kopfhörer zur Reizabschirmung (283)*
- *Gleichbleibende Strukturierung der Spielgruppe*

F: Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten

- *Gespräche mit Kollegin, die einen Sohn mit Autismus hat*
- *Online-Kurs bei Gnägi zum Thema Autismus absolviert*
- *Spielgruppenleiterin ist nicht Fachperson Autismus, Grenzen vom Aufwand her sind gegeben*
- *B3 äussert Vermutung, dass das Thema Autismus in der Spielgruppe in Zukunft noch einen grösseren Platz einnehmen wird, da es mehr betroffene Kinder in der Spielgruppe gibt. Daher sollte es schon Weiterbildungs-Angebote dazu geben.*
- *Elternzusammenarbeit: Enger Austausch, vor Ort und wenn nötig auch telefonisch, viele Fragen von Seite der Eltern => B3 kann als Spielgruppenleiterin Sicherheit vermitteln*
- *Vertrauensverhältnis zwischen Spielgruppenleiterinnen und Eltern, Eltern spüren Engagement und Wohlwollen der Spielgruppenleiterinnen*
- *Eltern wollen, dass Kind bei Aktivitäten ausserhalb der Spielgruppe mitmachen kann => Eltern werden zur Betreuung des Kindes hinzugezogen*
- *Regel spontaner Austausch mit anderen Spielgruppenleiter*innen*
- *Spielgruppenleiter*innen-Team wird von B3 sehr geschätzt, alle vertreten dieselbe Haltung*
- *HFE macht eine Begleitung in der Spielgruppe von Sommer- bis Herbstferien. Dies gab den Spielgruppenleiterinnen viel Sicherheit.*
- *HFE als Ansprechperson immer verfügbar zur Reflexion von Situationen*
- *HFE als Begleitperson auf Spielgruppenreise, Spielgruppenleiterinnen holen sich aktiv Unterstützung*
- *Zusammenarbeit mit HFE wird als sehr unterstützend wahrgenommen, vermittelt Sicherheit*

XI. Transkript Interview 3

1	I: Seit wann arbeitest du als Spielgruppenleiterin?
2	B3: Das ist jetzt fünf Jahre, dass ich die Ausbildung gemacht habe und eigentlich meine erste Gruppe angefangen habe zu leiten.
3	I: hm (bejahend)
4	Wie oft pro Woche?
5	B3: Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe schon zwei Morgen die Leitung gehabt, zwei Morgen die Hilfsleitung. Jetzt dieses Jahre habe ich einen Leitung, einen Hilfsleitung. Nächsten Sommer wird es z.B. wieder nur einer, den ich leite, dafür habe ich noch viel Administratives jetzt neu dazu genommen.
6	I: Ok, also je nach Jahr...
7	B3: Wie es mich braucht. Und dadurch, dass ich jetzt auch noch Klassenassistentin bin, ist es jetzt noch ein bisschen anders geworden. Genau.
8	I: hm (bejahend). Gut.
9	Grundausbildung?
10	B3: Habe ich Coiffeuse gelernt. Beides Damen- und Herren. Und Nageldesign habe ich auch noch gemacht.
11	I: Ok. Gut. Dann hast du vorhin schon gesagt, die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin hast du vor fünf Jahren gemacht.
12	B3: Genau, vor fünf Jahren. Also das war die Basisausbildung vor fünf Jahren. Ein Jahr darauf ist die Waldspielgruppenausbildung dazu gekommen und jetzt letztes Jahr habe ich die Bauernhofspielgruppenleitung gemacht.
13	I: Ah, spannend!
14	B3: Ja, genau. Und dann halt einfach auch diverse Weiterbildungen, was mit Spielgruppe zu tun hat.
15	I: hm (bejahend)
16	Kannst du mir ein paar sagen, was das gewesen war?
17	B3: Eines war Integration und Sprachförderung. Eines war im Wald mit Seilen [0:01:49.0]
18	Was habe ich auch noch... Ja, ich glaube das waren die, in den letzten Jahren. Einen Gartenkurs habe ich auch noch gemacht für Spielgruppenkindern.
19	I: Ah. Spezifisch Autismus war nichts, oder?
20	B3: Doch, habe ich auch noch. Bei Gnaegi, heisst die Firma. Das war sechsmal ein Dienstagabend à 2,5 Stunden, an denen ich online den Kurs gemacht habe.
21	Genau, Das war eigentlich auch ein Austausch mit anderen Lehrpersonen, mit Eltern. Das war sehr spannend.
22	I: Also, d.h. nicht nur speziell für Spielgruppen, sondern mehr...
23	B3: Es war mehr so eine Allgemeine, genau. Aber ich habe dort sehr viel profitiert, weil es dort sehr viel um das Verhalten gegangen ist, um das Lesen, die Regulierung. Also es war wirklich so das Ganze, das behandelt wurde.
24	I: Ah, spannend. Also auch nicht nur Fachleute, sondern auch Eltern, die dort mitmachen...

25	B3: Es waren Eltern dabei, Lehrpersonen...
26	I: Ah, kenn ich nicht. Gnägi...
27	B3: Gnägi, ja. Das ist irgendwo in der Ostschweiz. Es war wirklich sehr spannend.
28	I: Gut zu wissen! Zum Weiterempfehlen?
29	B3: Auf jeden Fall, ja.
30	I: Und hast du das gemacht, weil du damals ein Kind hattest mit Autismus, oder...
31	B3: Einfach weil es mich länger je mehr interessierte. Und eben, ich habe den Jungen der Kollegin betreut, der Autismus hat. Das Asperger. Und jetzt eben, er, der in der Spielgruppe ist, habe ich gedacht, profitiere ich für den Kindergarten halt auch noch. Wenn ich das besser Lesen kann.
32	I: Gut. Dann wäre die nächste Frage, eigentlich eben / privat / das ist die Kollegin von dir, von der du den Jungen auch privat betreut hast?
33	B3: Es ist, ähm, seit er eigentlich Zweijährig war bis letzten Sommer. Jetzt ist er Zweite Klasse, also resp. Dritte Klasse.
34	I: hm (bejahend)
35	Dann hast du ihn in der Freizeit betreut?
36	B3: Ja, genau. Also eigentlich wenn er nicht Kindergarten oder Schule hatte, hatte ich ihn bei mir. Alle zwei Wochen einen Nachmittag, einen Tag, je nachdem, dann hatte ich ihn immer etwas hier.
37	I: Aha, das ist eine Art wie eine Tagesmutter?
38	B3: Ich war so ein bisschen in diesem Rahmen, Tagesmutter. Also nicht offiziell, aber einfach, ja /
39	I: Ok. Sonst, irgendwelche Berührungspunkte aus dem Privaten?
40	B3: Nicht, dass ich wüsste.
41	I: Also offiziell nicht?
42	B3: Offiziell nicht.
43	I: Aber hast du eine Vermutung vielleicht bei einem Kind?
44	B3: Im Moment gerade nicht unbedingt. Es könnte sein, dass ich in der Spielgruppe aktuell eines habe. Es hätte aber nicht die Diagnose. Die Frustrationstoleranz ist bei ihm relativ klein, so ein bisschen. Oder wenn es nicht genau der Ablauf ist, wie es für ihn sonst immer ist, dann ist es nicht gut.
45	I: Ok, dann bist du bereits ein bisschen wach?
46	B3: Es könnte so ein bisschen sein, ja. Aber es könnte auch, ja / es ist noch schwierig, finde ich immer, mit Autismus.
47	I: Ja. Darf ich noch fragen, wie alt du bist?
48	B3: Ja, ähm, wie alt bin ich auch? [Lachen] 35, bald 36.
49	I: Das beruhigt mich, dass du überlegen musst, ich muss nämlich auch immer überlegen. Gut. Danke.
50	Dann wären jetzt so die Fragen zum Kind. Also aktuell hast du kein Kind, ausser jetzt eben eines mit Verdacht. Einfach von dir der Verdacht, oder?
51	B3: Eben, weil ich es halt schon so ein bisschen / ich habe den N., den Jungen der Kollegin, und das Kind, das jetzt im Kindergarten ist. Daher habe ich das Gefühl, es könnte in diese Schiene hinein gehen.

52	I: Ja, genau. Und das andere Kind, ähm, das / das hatte offiziell eine Diagnose?
53	B3: Ja, das hatte Frühkindlichen Autismus. Schon mit Dreijährig, oder wahrscheinlich schon früher die Diagnose.
54	I: Ja, also ihr habt es nicht mitbekommen, in der Spielgruppe, die ganze Abklärung?
55	B3: Sie hatten dies eigentlich alles schon gehabt, als er in die Spielgruppe gekommen ist. Er ist glaube ich sogar / es gibt in Sursee auch so eine Spielgruppe.
56	I: Ja, IFI vielleicht? So ein spezielles Förderprogramm?
57	B3: Ja, mit der HFE dazumal war das.
58	I: Ja, genau. Mit nur autistischen Kindern so eine spezielle Förderspielgruppe, so.
59	B3: Ja, genau.
60	I: Gut. Ähm / also der Junge, den du gehabt hast, der ist vor / also letztes Schuljahr eigentlich...
61	B3: Ja, genau, vor dreiviertel Jahren...
62	I: Ja, genau. Und da ist er einfach ein Jahr lang bei dir gewesen.
63	B3: Ja, ein Jahr.
64	I: Gut. Das andere Kind hast du jetzt einfach in diesem Jahr. Weisst du, das wo du gesagt hast, dass du ein bisschen einen Verdacht hast?
65	B3: Nein, den haben ich schon das zweite Jahr, der kommt in den Kindergarten im Sommer.
66	I: Gut. Jetzt mal von dem Kind aus, das du nicht mehr hast. Er ist wie oft pro Woche /
67	B3: Einmal pro Woche. Genau.
68	I: Wie lange habt ihr Spielgruppe?
69	B3: 2,5 Stunden. 8.30-11.00 Uhr.
70	I: Gut. Dann / weisst du noch, wie alt er war, als er gekommen ist, oder wie alt ist er?/
71	B3: 4 1/2 war er, ja.
72	I: hm (bejahend) Und war er damals auch schon betreut von der HFE, oder?
73	B3: Ja, genau, von A. dazumal.
74	I: Gut, die Diagnose hast du gesagt hat er gehabt. Weisst du, ob er noch andere Diagnosen hatte?
75	B3: Nein, nicht dass ich wüsste, nein. Einfach der Frühkindliche Autismus
76	I: Dann kämen wir jetzt zu dem Block zum Spielgruppensetting. Ähm, die Trägerschaft von eurer Spielgruppe/
77	B3: War dazumal die Frauengemeinschaft.
78	I: Das hat demzufolge gewechselt?
79	B3: Ja, auf diesen Sommer ist es an die Schule übergegangen.
80	I: Das ist jetzt überall, oder, dass dies gemacht wird?
81	B3: Ja, das ist halt mit der frühen Sprachförderung, wo wir halt gedacht haben / klar haben wir noch eine Ausbildung gemacht, aber es ist halt einfach / wir hatten wie das Gefühl, dass wir vielleicht zu wenig geben können, sodass es gerechtfertigt wäre. Wir haben jetzt neu auch eine DAZ-Lehrperson, die einmal pro Woche kommt, ja, für eine Lektion eigentlich.

82	I: Ja, also...
83	B3: In der Spielgruppe.
84	I: Also, in jeder Spielgruppe?
85	B3: Nein, Mittwoch, Donnerstag kommt sie.
86	I: Aha, einfach je nachdem, was für Kinder es sind?
87	B3: Ja genau. Es sind v.a. solche, die das Deutsch noch fördern müssen. Den Rest können wir gut abdecken, sage ich mal. Aber wenn wirklich die Sprachförderung das Deutsch fördern ist, ist es manchmal fast ein bisschen wenig.
88	I: Ja. Wie viele Kinder habt ihr in einer Spielgruppe?
89	B3: Also normalerweise acht bis zehn. Aber bei diesem Kind haben wir bewusst eine Kleingruppe gemacht mit sieben Kindern.
90	I: Ok. hm (bejahend) Ähm, weil ihr wie schon vorher gewusst habt, dass er eben /
91	B3: Wir hatten eigentlich gewusst, dass es ein Projekt / also ich habe auch gesagt / er kam mal schnuppern, und nach einer Viertelstunde war es schon zu viel, es ging nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wissen nicht wie es rauskommt, aber wenn er die Strukturen mal alles so ein bisschen kennt, könnte es vielleicht funktionieren. Und darum war es wie so ein bisschen ein Projekt, weil ich gesagt habe, eben wir wissen ja alle nicht, wie es genau hinauskommt.
92	Und so, ich wollte dem wie eine Chance geben.
93	I: Ja, und dann haben wir vorher gesagt / er ist dann das ganze Jahr geblieben, oder?
94	B3: Er ist das ganze Jahr geblieben, ja genau Wir hatten sogar mit der Zeit das Gefühl, wir hätten sogar einen Tag oder einen Morgen aufstocken können. Aber es war dann halt vom Finanziellen her / also wir hatten einen Hilfsleiter nur für ihn gehabt, die eigentlich nur für ihn geschaut hat. Wenn es ihm zuviel wurde, ihm mal den Pamir geholt hat oder irgendetwas. Und so ein bisschen / ja vielleicht im Nachhinein sage ich / fast ein bisschen der Schatten war von diesem Kind. Er hat eigentlich nie gelernt, selber etwas zu machen, sondern er war eigentlich rundum betreut.
95	I: Ok. Und das war eine Hilfsleiterin. D.h. sie ist auch eine ausgebildete Spielgruppenleiterin?
96	B3: Ja, also sie war dran, zu dieser Zeit. Sie hat aber das Jahr vorher schon Hilfsleiterin bei mir gemacht, und hat von demher gewusst / und beim Coaching durch die HFE / also bis zu den Herbstferien ist die HFE in der Spielgruppe drin gewesen und nach den Herbstferien waren wir dann selber unterwegs.
97	Aber immer wenn etwas gewesen wäre, hätten wir nachfragen können und schauen, wie wir es besser behandeln könnten.
98	I: Ok. Dann waren also am Anfang einfach du und die HFE?
99	B3: Ja, genau.
100	I: Und nachher war dann die Hilfsleiterin anstelle der HFE?
101	B3: Ja, genau.
102	I: Also ihr wart eigentlich immer zu Zweit?
103	B3: Ja, wir waren immer zu Zweit. Das haben wir eigentlich allgemein jetzt, in der Spielgruppe. Es ist niemand mehr alleine. Es ist immer eine Hilfsleiterin dabei.
104	I: hm (bejahend) Und jetzt, da es eine kleinere Gruppe war, ist es gegangen mit zwei Personen?
105	B3: Ja, genau.

106	I: Gut, dann ist das eigentlich also immer Zwei.
107	B3: Ja, genau.
108	I: Gut. Wie habt ihr, ähm, von den Räumen her?
109	B3: Es ist einfach ein Raum, den wir haben. Wir haben aber dazumal für dieses Kind einen speziellen Rückzugsort eingerichtet, mit Vorhängen, mit Matratzen, wirklich wo man auch hätte zu machen können, wenn es mal zu viel gewesen wäre, um sich abzugrenzen.
110	Hat es aber lustigerweise das ganze Jahre nie gebraucht.
111	I: Ok, hat es nicht gebraucht. Und die anderen Kinder, durften sie das auch benutzen?
112	B3: Sie haben es auch genutzt, ja. Und von denen wurde es mehr genutzt.
113	Genau, aber wir haben gesagt, wir haben es wie / wir haben es vorbereitet / und wir haben gewusst, wir haben die Möglichkeit, auch zum Fliehen. Er hatte auch immer Kleider dabei, für wenn es mal nicht gegangen wäre, wenn es zu laut gewesen wäre, für nach draussen zu gehen und solche Sachen.
114	I: Ähm, und der Rückzugsraum, das war einfach im Raum drinnen, wie so eine Ecke / so gewesen oder?
115	B3: Ja, genau.
116	So wie ein Höhle, kann man es sich vorstellen.
117	I: hm (bejahend), ähm. Ich habe diese Skala, wenn du es so ein bisschen einschätzen müsstest, eure Räume, was ihr zur Verfügung habt. Würdest du sagen / also jetzt gerade auf diese Situation halt natürlich bezogen. Ist es gar nicht praktisch, gar nicht funktional, oder ist es sehr / also voll eigentlich super super gut?
118	B3: Ich denke es kommt hier sicher auch sehr auf das Kind darauf an. Wie es ist vom ASS her. Aber ich denke jetzt für ein Kind, das seinen Rückzugsort braucht, ist es nicht sehr optimal. Hingegen für ihn selber, war der Ort eigentlich optimal. Er hat sich auch gut zurecht gefunden, er hat... ja... Aber ich denke manchmal, es wäre schön, wenn / auch für andere Kinder, die halt manchmal ein bisschen wild sind, das lässt wie unser Raum nicht zu. Also sie haben wie keine Chance, sich auszutoben, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich ein Raum, der eher für ruhigere Kinder gemacht ist, zum Spielen.
119	I: hm (bejahend). Also für ihn, würdest du jetzt also sagen, eine Zehn?
120	B3: Für ihn war es eigentlich optimal, ja.
121	I: Und für allgemein, wenn du jetzt auch an andere Kinder denkst, ist es eher...?
122	B3: Er ist zwar grosszügig und trotzdem / er ist halt / also mir fehlt der Bewegungsraum.
123	I: hm (bejahend). Wäre so in der Mitte herum.
124	B3: Ja, genau.
125	I: Gut. Ähm, ja. Dann wäre das eigentlich schon wieder...
126	B3: Schon wieder ein Block rum [Lachen]
127	I: Abgeschlossen, ja. Die nächste Skala / es ginge um das Belastungserleben. Jetzt mal für dich: Wie belastend hast du es erlebt? Also Eins ist überhaupt nicht belastend, Zehn sehr belastend. Kannst du das so einschätzen, oder /
128	B3: Ja, also für mich war diese Gruppe eigentlich nicht so belastend, weil es ein eingespieltes Team war. Es waren eher ruhigere Kinder.

129	Also es wurde sehr viel auf das Kind abgestimmt, mit Autismus. Also da habe ich auch schon andere Gruppen erlebt, wo ich wirklich vor den Fotos gestanden bin, und das Augenwasser ist mir runtergelaufen.
130	I: Ok.
131	B3: Halt einfach, weil es ein sprachliches Problem war.
132	Also diese Gruppe muss ich sagen, war gar nicht belastend, nein.
133	I: Also würdest du sagen eine Eins?
134	B3: Ja, eine Eins.
135	I: Schön. Und dann hast du wie das Gefühl, es hat mit den anderen Kindern auch Zusammenhang gehabt, dass diese auch nicht belastend waren?
136	B3: Ja, sie waren wirklich sehr ruhig. Eigentlich auch / ich sage jetzt mal gut führbar. So ein bisschen, ja. Sie haben auch schön angenommen. Also es hat schon ein paar Mal eine Situation gegeben, in der ein Kind extrem angefangen hat zu weinen. Und er hat schon geschaut / ein bisschen geschaut. Aber wenn du es ihm dann erklärt hast und gesagt hast, "aha, jetzt dieses weint, weil das andere es geplagt hat, und weil es auch das wollte", war das für ihn schon ok.
137	I: Ja. Und hast du das Gefühl, wenn er jetzt in eine andere Gruppe gekommen wäre, dass es dann relativ anders gekommen wäre?
138	B3: Also wenn er in diesem Jahr am Montag gekommen wäre, wäre es nicht gegangen.
139	Das wäre auch für ihn selber überfordernd gewesen.
140	I: Ok. Dort war einfach eine ganz andere Dynamik?
141	B3: Ja, ich denke, das macht bei ihm / oder allgemein macht dies sehr viel aus. Wenn man es ja schon weiss, dass man wirklich auf die Gruppengrösse, die Gruppendynamik schon ein bisschen eingehen kann. Klar kennt man die Kinder meistens nicht im Voraus. Das ist halt noch so das Andere. Aber es hat jetzt wirklich alles zusammengepasst.
142	I: Konntest du es denn wie schon ein bisschen beeinflussen, wie du die Gruppe zusammengesetzt hast?
143	B3: Eigentlich nicht, dazumal. Also man hat vielleicht schon gerade ein bisschen geschaut, dass diejenigen, die du wusstest, die extrem halt schon lauter sind, die du schon gekannt hast, hast du sicher nicht in diese Gruppe hineingetan. Weil sie sind meistens bei uns zwei Jahre in der Spielgruppe und gehen dann in den Kindergarten. Und im zweiten Jahr kennst du sie ja meistens.
144	I: Also das heisst, dann gehen sie nachher in den obligatorischen Kindergarten. Also so, dass sie nicht in den vorobligatorischen Kindergarten gehen, sondern noch einmal in die Spielgruppe?
145	B3: Ja, genau.
146	I: Gut. Ähm, wenn du jetzt an andere Erwachsene denkst, die involviert waren, eben z.B. die Hilfsleiterin. Wie würdest du sie einschätzen von der Belastung her, so wie du beurteilen kannst?
147	B3: Ich hatte jetzt auch nie den Eindruck, dass es für sie belastend ist. Also im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, sie hat es wie auch genossen, so ein bisschen ihn begleiten zu können.
148	I: Schön.
149	B3: Es war dann mehr manchmal, dass die Eltern so viele Fragen hatten nach der Spielgruppe. Vielleicht ist das / nicht das Kind selber, sondern eher die Eltern, die / "ja wie ging es dann? Und hat er denn überhaupt gespielt?" Das war eher das, wo ich das Gefühl hatte / ja / einfach vielleicht mal Kind sein lassen / mehr Freiraum geben.
150	I: Einfach von den Eltern her?

151	B3: Ja.
152	I: Hast du das Gefühl, von den Eltern her war es belastend?
153	B3: Ich glaube, sie haben einfach Angst. Angst, dass man vielleicht irgendwie es nicht gut meinen könnte, dass man in eine falsche Richtung gehen könnte. Ich habe mehr das so das Gefühl, ja.
154	I: Also könntest du eine Zahl sagen bei den Eltern, so spontan, oder?
155	B3: Wie es für sie belastend /
156	I: Ja.
157	B3: Ich glaube für sie ist es schon sehr schwierig.
158	Ich weiss auch nicht. Manchmal vermute / oder ich habe so das Gefühl, sie sind manchmal wie so aufgeschreckte Rehe, weisst du so wie / ja sie haben einfach Angst. Oder vielleicht wissen sie auch nicht, wo Hilfe holen.
159	Oder so ein bisschen, ja.
160	I: Sind sie fremdsprachig?
161	B3: Nein. Sie sind beides Schweizer, eigentlich.
162	I: Ok. Also würdest du es auf eine Zehn, oder?
163	B3: Ja, vielleicht schon nur eine Acht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist sehr belastend. Aber schon eher belastend, ja.
164	I: hm (bejahend). Gut. Ja, das sind wahrscheinlich so die. Ausser die HFE wäre jetzt höchstens noch. Also hast du das Gefühl /
165	165. B3: Also ich habe das Gefühl, die HFE ist meistens gut angekommen bei ihnen. Ich habe natürlich nicht alles mitbekommen. Aber ich hatte schon den Eindruck, auf die HFE hatten sie sehr viel gehabt.
166	I: Ja. hm (bejahend)
167	B3: Ich glaube, sie brauchen einfach die Sicherheit von jemand Anderem, dass es gut kommt. So ein bisschen, ja. Und dass man schon schaut, und dass es /
168	I: Ja, verständlich, oder... Ja... gut. Ähm, die anderen Kinder, hattest du das Gefühl / aber eben es ist ja, so wie du es schilderst, gar nicht so belastend gewesen. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass die anderen Kinder / dass sie sich gestört haben, oder?
169	B3: In der Spielgruppe eigentlich nie, nein. Dort hatte ich wirklich einfach das Gefühl, er war so gut integriert und angenommen, ja. Jetzt eigentlich, ich sehe ihn jetzt ja im Kindergarten / dass es dort eher jetzt so / dass ein anderes Kind sagt, der nervt mich / und der / und er merkt es halt nicht, wenn ein anderes Kind wütend wird.
170	Genau.
171	I: Aber in der Spielgruppe hattest du das Gefühl, war das eigentlich gar nicht?
172	B3: In der Spielgruppe nicht, nein. Dort konnte er auch, ich sage jetzt mal, machen was er wollte. Was er gerade Lust hatte. Wenn er Puzzle machen wollte, dann haben wir Puzzle gemacht, und wenn er Memory mehr Lust hatte, dann haben wir Memory gespielt. Und wenn er Zugfahren wollte, dann haben wir die Stühle zusammengetan, damit man Zugfahren konnte. Wo jetzt halt schon mehr geleitet wird.
173	Wo er jetzt mehr machen muss, was man sagt.
174	I: Und hier konntet ihr wie einfach auf das eingehen...

175	B3: Es war eigentlich frei, ja.
176	I: Und dann haben die anderen Kinder dann auch /
177	B3: Ja, sie haben schön mitgemacht.
178	I: Haben dann wie die Ideen dann auch geteilt.
179	B3: Wir sind viel Zuggefahren, oder Busgefahren, ja [Lachen]
180	I: Schön. Super, ja. Ja. Gut. [Kurze Unterhaltung über Hund der Interviewpartnerin] Dann kämen wir jetzt so zu den herausfordernden Verhaltensweisen von diesem Jungen. Ähm, und so ein bisschen in den Büchern haben sie / findet man verschiedene Kategorien. Ich glaube, wir gehen sie einfach mal durch, und du kannst mir sagen, ob es aufgetreten ist oder nicht.
181	Ähm, also so Fremdverletzung /
182	B3: War eigentlich dazumal nicht der Fall.
183	I: War nicht der Fall?
184	B3: Nein.
185	I: Selber / Selbstverletzung?
186	B3: Auch nicht.
187	I: Dinge kaputt machen?
188	B3: Auch nicht, nein. Er malt sich mehr an, das ist so ein bisschen /
189	I: Sich anmalen?
190	B3: Ja, wie schminken, aber meistens mit wasserfestem Filzstift.
191	I: Ok. Ähm, nachher so Geräusche, irgendwie, die er gemacht hat, oder Schreien, oder stark Weinen?
192	B3: Das nicht, nein. Er hat dann mehr so ein bisschen mit der Zunge begonnen zu schnalzen. So ein bisschen / ich habe auch das Gefühl, das ist so Regulierung, die er gebraucht hat, um zurückzukommen.
193	Es war jetzt aber nicht direkt störend für die Gruppe?
194	B3: Nein.
195	I: So das nicht?
196	B3: Wir haben dann einfach anhand von dem gemerkt, aha, wir müssen ihn jetzt wie ein bisschen rausnehmen, etwas Anderes machen, sonst wird es ihm zu viel. Es war mehr ein Zeichen für uns.
197	I: Ein Warnsignal?
198	B3: Ja genau.
199	I: hm (bejahend). Ähm, so Schimpfwörter oder Schimpfgesten?
200	B3: Nein, gar nicht.
201	I: So Richtung Hyperaktiv /
202	B3: Nein, er war eigentlich immer ruhig.
203	I: hm (bejahend). Stereotype Verhaltensweisen?
204	B3: Ähm, weiss ich jetzt gerade nicht.

205	I: Sachen, die immer gleich / weisst du, z.B. immer im Kreis herumdrehen, oder an einem kleinen Rad drehen, oder immer irgendwo etwas klopfen, oder...
206	B3: Das eigentlich nicht. Er hat mehr irgendwie einen Gegenstand von zu Hause mitnehmen müssen. Also sei es ein Meter gewesen, oder ein Kugelschreiber. Einfach solche Sachen hat er mehr gebraucht. Aber sonst wäre mir nichts aufgefallen.
207	I: hm (bejahend). So aufdringliches Verhalten? Also so Nähe-Distanz hat er Mühe gehabt?
208	B3: Ja, was war dort? Da war schon etwas. Er hat recht viel Nähe gebraucht, am Anfang.
209	So ein bisschen das "Zueschlüfe", das wie nicht lösen können, sage ich jetzt mal.
210	I: Von euch Spielgruppen / Von den Eltern nicht / dass die Ablösung von den Eltern ein Problem gewesen wäre?
211	B3: Nein, das nicht.
212	I: Das war so am Anfang, und dann hat es sich verändert?
213	B3: Das war jetzt eigentlich so seit drei - vier Monaten hat sich das verändert, dass er jetzt die Distanz wahren kann
214	I: Ok. Also jetzt im Kindergarten erst? So während der Spielgruppe war es schon mehr?
215	B3: Dann war es schon noch recht viel mehr, ja.
216	I: Gut. Ähm, Verweigerung? Dass er Sachen nicht machte, die...
217	B3: Nein. Hatte er dazumal eigentlich nicht so gehabt, nein.
218	I: Weglaufen?
219	B3: Auch nicht. Die Eltern haben zwar immer gesagt, wir müssten aufpassen, wenn wir draussen sind, aber es war bei uns eigentlich nie das Thema, wenn wir nach draussen sind. Klar, eben er hat wie auch nicht die Chance gehabt, weil meine Hilfsleiterin einfach so /
220	I: Immer bei ihm war?
221	B3: Ja genau. Immer wie so ein bisschen / ja / eben er hat wie die Chance gar nicht gehabt, weil wir vorher eingegriffen haben.
222	I: Ja. Ähm, so sexuelle Auffälligkeiten irgendetwas?
223	B3: Nein, da wüsste ich jetzt gar nichts.
224	I: Einnässen, Einkoten, Kotschmierer?
225	B3: Auch nicht, nein.
226	I: Essstörungen?
227	B3: Ja, er isst nur seine Guetzli. Das ist so /
228	I: Gut. Ist aber nicht problematisch gewesen für euch in der Spielgruppe. Er hat einfach das gegessen und die anderen Kinder haben nicht gross /
229	B3: Nein, es hat niemand irgendwie gefragt. Also wir haben dann schon so ein bisschen erklärt. Er ist halt anders, er ist nicht so wie ihr. Und er isst jetzt halt im Moment das. Und dann war es aber völlig ok für die Kinder.
230	I: hm (bejahend). Ähm, hat er so zwanghaftes Verhalten gehabt?
231	B3: Nein, wäre mir nichts aufgefallen.

232	I: Irgendetwas? Oder irgendwelche Sachen immer aufgeräumt oder geordnet, oder Dinge in dieser Art?
233	B3: Nein. Puzzles hat er oft verkehrt gemacht. Also einfach mit dem Rücken.
234	I: Aha, ohne Bild.
235	B3: Ohne Bild, ja.
236	I: Ok.
237	B3: Aber das hat er jetzt im Kindergarten nicht mehr gemacht. Das war einfach dort für ihn interessant.
238	I: Ähm, sozialer Rückzug? Dass er sich zurückgezogen hätte?
239	B3: Nein, hätte ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt.
240	I: Desinteresse?
241	B3: Nein. Sehr interessiert war er.
242	I: Passivität in diesem Fall auch nicht. Er hat mitgemacht. Speziell langsam/
243	B3: War er auch nicht, nein. Es war dann mehr manchmal für ihn verwirrend. Er wusste, dass wir Geburtstag feiern, weil wir haben dazumal / es gibt ja diese Piktos. Und wir haben sehr viel mit ihm mit diesen Piktos gearbeitet. Haben das Ganze immer so / und Geburtstag war natürlich ein Pikto. Und er ist aber viel zu spät gekommen. Also dass ihn die Eltern nicht pünktlich gebracht haben. Und ich weiss noch, es war für ihn so schwierig. Warum feiern wir jetzt diesen Geburtstag nicht? Er hat einfach gewusst, wir feiern den Geburtstag, schon von der letzten Woche her. Und wir haben den ganzen Geburtstag nochmals gefeiert, damit er dann spielen konnte.
244	I: Ok, also den Geburtstag von einem anderen Kind, den er einfach wie verpasst hat, weil er zu spät gekommen ist? Ok [Lachen] Dann hat er aber /
245	B3: Ich habe einfach gefunden: Ok, wenn er so nicht spielen kann, ohne das, dann... machen wir es noch einmal. Es kommt ja nicht darauf / sage ich jetzt mal / für uns. Wir haben ja gleich viel Zeit.
246	I: [Lachen] Schön. Flexibel sein, oder?
247	B3: Ja. Das ist das Wichtigste, genau.
248	I: hm (bejahend) Ah, sorry. Also sich anmalen, das hast du vorhin gesagt. Gibt es andere Sachen, die du sagst, das waren spezielle Verhaltensweisen, herausfordernde Verhaltensweisen?
249	B3: Nein, sonst eigentlich wirklich nicht. Das war das Einzige. Das Sich Anmalen. Die Kriegsbemalungen [Lachen]
250	I: Ok, ja. Also, ähm, kannst du ein bisschen sagen, eben es sind ja wie / viele Sachen waren wie nicht so herausfordernd, aber ihr habt wie auch so ein bisschen das Auge dafür gehabt, wie früh genug auch zu sehen, ähm /
251	B3: Es könnte jetzt dann etwas kommen.
252	I: Es könnte schwierig werden, und habt wie präventiv gehandelt, so / oder?
253	B3: Genau.
254	I: Ähm und vielleicht doch noch in diese Richtung gedacht. In welchen Situationen war es wie herausfordernd geworden, oder wo musstet ihr jetzt mehr lenken. Also auf der einen Seite hast du vorhin gesagt, der Geburtstag / wenn es nicht so läuft, wie er es im Kopf hat, oder /
255	B3: Ja, genau, das war sicher das Herausforderndste. Oder wenn zwei Mädchen, die sich nicht immer so verstanden haben / wenn die dann wirklich geschrien haben, dann hat man dann auch gemerkt, jetzt ist es ihm gar nicht mehr wohl und jetzt müssen wir wie diese Situation beenden

	können, damit sie nicht mehr so schreien. Es ist dann mehr eigentlich / die anderen Kinder waren das Herausfordernde, damit er nicht /
256	I: Dann auf das reagiert, oder?
257	B3: Ja, genau.
258	Er hat dann halt auch mehr zu Hause schlussendlich / wenn solche Sachen waren, dann hat er zu Hause verarbeitet. Wir selber haben es eigentlich nie zu hören bekommen. Er hat viel ausgehalten. Das haben wir oft gesagt, er hält soviel aus.
259	I: Ok. In diesem Fall habt ihr noch von den Eltern gehört, dass es zu Hause dann vielleicht schwieriger war?
260	B3: Ja, geschrien hat er, so ein bisschen. Ähm, Ausraster hatte er / er wollte nicht mehr / aber eigentlich bei uns in der Spielgruppe nie.
261	I: hm (bejahend). Ok. Ähm, hast du noch andere so Situationen im Kopf, wo du das Gefühl hattest, ah, das sind so Dinge, die für ihn schwierig sind?
262	B3: Also was sicher auch / so Ausflüge, die Spielgruppenreise z.B.. Das war für ihn ganz schwierig. Halt einfach nicht das Gewohnte, also wir hatten nachher ja auch die HFE dazu gezogen für diese Reise, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir brauchen diese Unterstützung, wir brauchen diesen Rückhalt. Nicht dass wir jetzt etwas / ich sage jetzt mal kaputt machen.
263	Was wir jetzt aufgebaut hatten.
264	Oder auch Samichlaus war für ihn sicher ganz schwierig. Dort habe ich aber / wir haben bewusst die Eltern hinzugezogen / wir haben gesagt, wir können nicht auf 20 Kinder schauen plus ihn noch separat betreuen.
265	Und ähm, solche Sachen sind ihm zuviel. So in viele Leute rein. Ich habe aber wie das Gefühl, es gehört wie von den Eltern her einfach dazu, dass man dort geht.
266	Das ist manchmal so ein bisschen / ja...
267	I: Dass das dann zu Hause auch solche Situationen gibt?
268	B3: Ja. Also beim Samichlaus-Einzug hat er nach einer Viertelstunde nur noch geschrien. Ich will nach Hause / und ich will nicht mehr.
269	I: hm (bejahend). Also da seid ihr mit der Spielgruppe gegangen, und die Eltern sind mitgekommen?
270	B3: Ja, weil wir gesagt haben, wir können die Verantwortung nicht tragen.
271	Ihn 1:1 zu betreuen, an einem so speziellen Anlass.
272	I: Ja. hm (bejahend). Andere Sachen, die du das Gefühl hast, sind für ihn herausfordernd gewesen?
273	B3: Es käme mir jetzt so grad nichts mehr in den Sinn, nein. Eben sicher der Samichlaus und die Spielgruppenreise, das für ihn das Herausforderndste war. Weil wir haben vorher eigentlich immer geschaut, dass wir ihn sehr gut darauf vorbereiten. Also ja, dass er eigentlich gewusst hat, was das nächste Mal läuft, so ein bisschen
274	I: hm (bejahend). Also dann wäre die Frage, weißt du auf Situationen, in denen er nicht so herausfordernd ist und du sagst, wie so eure Strategien halt / gut vorbereiten, oder?
275	B3: Ja, genau.
276	I: hm (bejahend) Und das habt ihr gemacht mit / also ihm dies erklären, erzählen und Piktogramme hast du gesagt?
277	B3: So vor der Spielgruppenreise haben wir Fotos gemacht, wo wir nachher hingegangen sind. Einfach, damit er sich mehr darunter vorstellen konnte. Die Eltern sind dann sogar die Strecke

	abgefahren mit ihm, mit dem Auto, einfach damit er besser darauf vorbereitet war, wo komme ich hin und wo geht es durch und ja...
278	I: Ein rechter Einsatz [Lachen] Schön. Genau, dann wäre das eigentlich schon die untere Frage. Also was für Massnahmen habt ihr ergriffen? Welche Hilfsmittel habt ihr eingesetzt. Also wirklich so diese Sachen?
279	B3: Bilder, Piktos
280	I: Fotos / gut vorbereiten, einfach auch?
281	B3: Ja, genau.
282	I: Ähm, so. Sonst machen wir hier gleich noch weiter. Du hast schon ein paar Sachen gesagt, z.B. mit der Höhle, oder? Hast du schon angesprochen. So ein Rückzugsort.
283	B3: Einen Pamir haben wir auch angeschafft.
284	I: hm (bejahend). Eine kleine Gruppe hast du auch schon gesagt. Du hast da ganz viel schon / hm (bejahend). Dann könnte man wahrscheinlich auch sagen, ähm, überhaupt der enge Austausch auch mit den Eltern, wahrscheinlich / das auch wichtig war?
285	B3: Das war sicher wichtig, ja genau.
286	B3: Ich denke, also das Allerwichtigste war sicher, dass die Eltern uns vertraut haben.
287	In dieser Situation. Oder ja, dass wir wirklich das Bestmögliche machen, für dass es bei ihm / oder ja, dass es gut kommt. Genau.
288	I: Habt ihr das geschafft?
289	B3: Ja, also sie waren ja wirklich überglücklich nach diesem Jahr. Auch dass ich ihn weiterhin begleite.
290	I: Schön. Und was hast du das Gefühl, was es ausgemacht hat, dass sie dieses Vertrauen haben konnten?
291	B3: Einfach dass wir bemüht waren, und gesagt haben, hey / irgendwie / wir bleiben im Austausch. Wir können auch telefonieren, so ein bisschen. Wir waren wirklich eng. Und auch / also / nach jeder Spielgruppe haben wir eigentlich noch eine Viertelstunde gesprochen und gesagt, was er gemacht hat. Und das haben sie wie gebraucht für die Sicherheit.
292	I: Ja. Schön, ja. Das Engagement merkt man extrem.
293	B3: Ja, ich fand einfach, er hat es wie verdient, weil / ja / es wäre ja jeder froh, wenn man ein solches Kind hat, wenn man / ja / sich angenommen fühlt und schaut / das Bestmögliche.
294	I: Ja. fällt dir sonst noch etwas ein. Jetzt gerade so spezielle Interventionen, die ihr gemacht habt. Oder noch irgendwelche Hilfsmittel, die ihr eingesetzt habt, oder /
295	B3: Piktos waren eigentlich / ich sage jetzt mal, das grösste Hilfsmittel. Ja.
296	Weil eben, ich denke, es war sicher auch Gold wert, dass die HFE die Zeit von den Sommerferien bis nach den Herbstferien dabei war. Um wirklich halt auch uns selber die Sicherheit geben zu können, dass wir dies meistern.
297	I: hm (bejahend). Ja. Ähm, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir nochmals gezielt hinschauen. Was für Vermutungen oder / ja / hast du zu den Gründen seines Verhaltens? Weisst du, was Auslöser oder Funktionen auch sind von gewissen Sachen. Also du hast z.B. gesagt / was macht er? / also er schnalzt. so ein bisschen als Stimulation.
298	B3: Ja, ich habe das Gefühl, um sich selber zu Regulieren. Sich zurückzuholen, dass er wie das Andere ausschalten kann, so.

299	I: hm (bejahend). Genau, das war sicher etwas. Ähm, eben so / was halt ein bisschen negativ tönt / das aufdringliche Verhalten. Er hat wie die Nähe gebraucht.
300	Ähm, das Anmalen, hast du dort irgendwie / warum dass er das so exzessiv gemacht hat?
301	B3: Ich kann es mir nicht so erklären. Also er ist schon so ein bisschen ein Sammler. Man merkt auch, wenn man irgend an einer Ausstellung oder so gewesen ist / das hat er dann lange lange bei sich. Oder auch, er ist so Fan vom Kiddy Dome.
302	I: Was ist das?
303	B3: In R., so ein Kinder / ja so Vergnügungspark, Spielhalle, so. Und das schreibt er im Moment überall auf. Also überall steht Kiddy Dome [Lachen]. Er hat auch Socken an und jedes Kind / also er knüpft jetzt so Kontakt / wenn er diese Socken sieht, dann ist...
304	I: Da sie dies auch kennen?
305	B3: Das hat er aber lange lange nicht gemacht, das kommt erst jetzt.
306	I: Kontakte /
307	B3: Ja, Kontakte zu anderen Kindern.
308	I: Ja. Genau, also da / ähm, ich muss ganz schnell kontrollieren, nicht dass es nicht aufnimmt... ähm, ja genau. Eben die anderen Kinder haben wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, wie sie darauf reagieren. Also, dann hast du gesagt, hat er wie eigentlich noch nicht Kontakt gesucht von sich aus, aber die anderen Kinder haben wie reagiert?
309	B3: Sie haben ab un zu ein Memory gemacht mit ihm, aber ich habe des Gefühl, nicht wegen ihm, sondern eher, weil jemand von uns dort war und das Memory mitgespielt hat. Das, so ein bisschen weil sie das Memory interessiert hat. Aber wirklich Kontakt geknüpft hat er dazumal nicht. Er war wirklich, ich sage jetzt fast ein bisschen ein Einzelgänger, der ein bisschen in seiner Welt war. Und einfach das gemacht hat, was ihn gerade interessiert hat.
310	Also ich glaube, man hätte ihn auch nach den Namen der Kinder fragen können, er hätte wohl keinen einzigen Namen gewusst.
311	I: hm (bejahend). Und die anderen Kinder aber, die haben ihn wie / ihn machen lassen?
312	B3: Er war dabei. Er war akzeptiert und angenommen. Also die anderen Kinder wussten den Namen von ihm, sie haben ihn gesagt und ja.
313	I: Und wenn er sich dann so angemalt hat. Wie war das dann?
314	B3: Ich glaube, sie sind wie noch zu klein, oder, ja vielleicht auch zu fest in ihrer Welt, dass sie sich das wirklich aktiv fragen würden, oder / also so habe ich das empfunden.
315	Es hätte nie irgendein Kind gesagt, warum malst du dich an? Oder warum bist du überall? Ja /
316	I: hm (bejahend). Gut. Und beim Essen hast du gesagt, das war einfach klar akzeptiert. Er hat jetzt das, und wir haben das.
317	B3: Ja, genau. Ja und bei uns ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Sie nehmen das Znüni selber mit. Ich denke, wenn wir das Znüni vorgeben würden, würde es vielleicht mehr ins Gewicht fallen, warum isst dieses Kind jetzt nur das.
318	Genau. Und sonst halt auch so ein bisschen das Austauschen oder Teilen ist halt bei uns seit Corona so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht.
319	I: hm (bejahend). Ja. Ähm, also hast du das Gefühl, das hat einen starken Einfluss, also wie die anderen Kinder reagiert haben? Also du hast ja schon am Anfang gesagt, wenn er in eine andere Gruppe gekommen wäre, hätte es ziemlich anders rauskommen können [Lachen].

320	B3: Ich habe einfach das Gefühl, ja. Also, wäre er in der Montagsgruppe gewesen in diesem Jahrgang / ich denke nicht, dass es funktioniert hätte.
321	I: Also so, dass so ein bisschen die Ruhe geholfen hat?
322	B3: Ich habe das Gefühl, ja. Einfach auch vielleicht das Ankommen und die Strukturen überhaupt zu lernen. Dass er wie die Zeit auch hatte. Auch für sich selber.
323	I: Ja. Genau. Und sonst spezielle Interventionen brauchte es wie nicht bei den anderen Kindern. Jetzt / ich weiss doch auch nicht / es mit ihnen thematisieren oder andere Regeln aufstellen oder / das hat es wie nicht /
324	B3: Die Regeln haben wir ja eigentlich in der Spielgruppe. Es gibt Regeln / und es ist wirklich / wir haben eigentlich nicht viel mehr gemacht ausser eben die Piktos. Das haben wir frisch eingeführt seit dann.
325	I: Haben die anderen Kinder auf sie auch reagiert?
326	B3: Es war noch spannend. Gerade Fremdsprachige haben doch ab und zu geschaut und ja /
327	I: Hat es sie auch interessiert?
328	B3: Ja, vielleicht zum Verstehen oder ja besser drauszukommen.
329	I: hm (bejahend). Cool, ja. Ähm, so die strukturellen Gegebenheiten, ähm haben wir vorhin gesagt, der Raum / hast du ja gesagt, der war gut / nein, nein wie hast du gesagt?
330	B3: Also für ihn schon, aber ich würde mir etwas / also ja/
331	I: Ja genau, für ihn ist er gut. Aber du hast wie das Gefühl, es wäre auch anders noch gut, so, genau. Aber in diesem Fall habt ihr ja wie / es gibt auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Ihr habt ja mit dem Rückzugsort / das war ja das noch, den ihr aber wie auch nicht so gebraucht habt. Genau.
332	Zeitlich musstet ihr auch nichts anpassen. Es ist einfach so, wie es sonst sowieso ist, oder?
333	B3: Genau.
334	I: Oder kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, so in diesem Zusammenhang?
335	B3: Nein, es ist eigentlich wirklich so alles gesagt, was / eine zeitliche Anpassung haben wir eigentlich nicht gemacht. Ich denke, wenn es nicht funktioniert hätte / wenn er sich nicht hätte können / hätten wir sicher geschaut, aber weil es wirklich von Anfang an eigentlich so gut aufgegleist wurde /
336	I: hm (bejahend). Ja, genau. Ich denke das ist sicher ein ganz grosser Punkt. Dass wie von Anfang an alles gut vorbereitet wurde und ihr eine zusätzliche Person, eine kleine Gruppe und alles /
337	B3: Ja, es war da beim Schnuppern anders. Sie kamen mal reinschauen und also nach einem / Sie haben extrem viele Spielsachen von zu Hause mitgenommen für ihn und ähm, nach einer Viertelstunde ging es aber nicht mehr. Er hat wirklich nur noch gesagt "ich will nach Hause, ich will nach Hause". Sie sind dann wirklich / ich glaube nach 20, 25 Minuten sind sie wieder gegangen.
338	I: Umso schöner, dass sie dann den Schritt auch wieder gewagt haben.
339	B3: Eben, ich habe gesagt, er kennt ja nichts. Er kennt die Strukturen nicht. Er weiss ja nicht, was wir für einen Ablauf haben. Und dann ist ja logisch für mich, dass ein Autist nicht damit umgehen kann.
340	Aber wenn er mal so ein bisschen weiss, ah, dann kommt das Znüni und nach dem Znüni spielen wir noch einmal, und nach dem Spielen räumen wir auf. Ja. Es hat wirklich geklappt.
341	I: Sehr schön, ja [Lachen]. Ja, also ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so gross vertiefen. Ausser du hättest jetzt noch etwas, das du findest, das haben wir noch zu wenig angesprochen zu diesen Verhaltensweisen. Dass du findest, das wäre mir noch wichtig dazu zu sagen.

342	B3: Nein, ich glaube, es kommt sicher auch extrem auf das Kind und die Diagnose drauf an. Jetzt er, der einfach einen frühkindlichen Autismus hat, das ist sicher anders, als der, den ich kenne mit einem Asperger. Plus ADHS, das jetzt noch dazu gekommen ist. Also da ist sicher / ich sage jetzt / verhaltensfordernder / mit dem Asperger, weder jetzt der frühkindliche Autismus.
343	I: Jetzt in diesem Fall, oder? Auch dort wieder, es gibt so viele verschiedene Kinder.
344	B3: Ja, genau. Eben ich denke, das kann man wie nicht pauschal sagen. Es ist wirklich / es kommt so auf das Kind darauf an.
345	I: Auf das Kind bezogen.
346	B3: Auf dieses Kind bezogen, gibt es eigentlich wirklich nicht viel mehr zu sagen.
347	I: Gut, ja. Dann wäre jetzt eigentlich noch der letzte Teil. So ein bisschen das Thema der Unterstützungsmöglichkeiten. Dazu hast du auch schon viel gesagt, wir schauen, wo wir noch ergänzen müssen.
348	Ähm, eben das wie halt so ein bisschen der Austausch, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ist schon noch wertvoll und wichtig. Und so ein bisschen zu hören, was hast du jetzt für Ansprechpersonen, eben mit Themen / wo kannst du Infos holen, oder wo fühlst du dich auch unterstützt? Genau. Also z.B. die anderen Spielgruppenleiterinnen.
349	B3: Ja, genau, dort sind wir eigentlich rege immer im Austausch. Also es ist lustig, wir sind jetzt wirklich ein Team von Frauen, wo wir sagen müssen, wir sind alle so gleich eingestellt. Das muss man wirklich fast ein bisschen suchen. Vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, war es ein anderes Team
350	I: Schön, ja. Dass es so zusammengewachsen ist und /
351	B3: Extrem ja. Sie, die jetzt nach den Sommerferien anfängt / es ist so lustig /die Kollegin / ich habe sie kennengelernt und habe gesagt, hey, sie ist so gleich wie wir. Sie ist zu der Kollegin reinschauen gegangen in der Spielgruppe. Und sie hat gesagt, hey, die ist so gleich wie wir, die muss in unser Team kommen. [Lachen]
352	I: Cool.
353	B3: Das ist wirklich schön.
354	I: Ja, wenn du dann zusammen wie etwas aufbauen kannst und das so tragen, oder?
355	B3: Du sagst es. Das ist uns wichtig, ja.
356	I: Schön. Ähm, bist du auch die Leitung?
357	B3: Ich habe / seit Januar, ja / mache ich die Leitung der ganzen Spielgruppe. Also schon mit Sekretariat und der Schulleiterin zusammen. Aber es ist eigentlich das Ganze / ja, läuft jetzt über mich, seit Januar.
358	I: Ok. hm (bejahend) Ähm hast du dann auch / also / gut, jetzt auch bezogen auf das Kind oder auch allgemein, hast du Austausch mit der Schule? Gut, das war dazumal noch nicht.
359	B3: Nein, das war dazumal noch nicht. Das war dann mehr eben über die HFE / ja / ist das Meiste gelaufen.
360	I: hm (bejahend). Gut, aber dann hat sich das fest verändert, natürlich. Und hast du das Gefühl, das ist positiv jetzt, dass du dort / oder kannst du das noch nicht sagen?
361	B3: Das kann ich wie noch nicht sagen, das ist zu frisch.
362	I: Also die HFE hast du gesagt. Die Eltern haben wir auch davon gesprochen. Gibt es noch andere, wo du noch Unterstützungsmöglichkeiten sehen würdest?

363	B3: Es ist gerade / also käme mir gerade niemand in den Sinn. Weil es diejenigen sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe.
364	I: Die Wichtigsten, oder? Oder privat kann manchmal noch sein, dass du findest / ach mit der /
365	B3: Ja klar, mit dieser Kollegin bin ich sicher immer so ein bisschen / von Verhaltensmustern / so Sachen ein bisschen. Sie hat mir halt auch dadurch, dass sie und ihr Junge schon so viel gemacht haben / mehr Tipps gegeben, so ein bisschen. Aber ja, sonst, nein, das ist wirklich /
366	I: hm (bejahend). Gut. Ähm, genau, dann so die Form vom Austausch hast du eigentlich auch schon viel angesprochen. Du hast gesagt Gespräche mit den Eltern, bei der HFE speziell jetzt eben all die Hospitationen / oder nicht Hospitationen, sie war Unterstützung /
367	B3: Sie war die Unterstützungsperson, genau. Und auch zu Hause dann. Als sie nicht mehr in der Spielgruppe war. War sie zu Hause als Unterstützungsfachfrau.
368	I: Genau. Habt ihr unter den Spielgruppenleiterinnen irgendetwas eingerichtet, weisst du, speziell jetzt / ich nehme an, ihr habt Sitzungen irgendwie, oder /
369	B3: Nicht speziell. Nicht über solche Sachen
370	I: Nicht speziell. Mehr so ein bisschen, was gerade anfällt.
371	B3: Eher spontan halt.
372	I: Dann hast du das Gefühl, das ist auch gut so für dich, das reicht aus, oder hast du Sachen, von denen du denkst, ah, das wäre vielleicht noch gut.
373	B3: Nein, ich habe das Gefühl, wir waren wirklich gut aufgehoben dazumal.
374	I: Gut.
375	B3: Irgendwie aufgehoben haben wir uns gefühlt.
376	I: hm (bejahend). Schön. Und du hast ja gesagt, es war wie angesprochen, dass / die HFE hat gesagt, meldet euch. So als / oder ihr habt ja dann euch Hilfe geholt, für den Ausflug und so, gäu?
377	B3: Ja, wenn es nötig war.
378	I: Gut. Ähm, also / das ist das, was wir besprochen haben /
379	B3: Ja, und ich denke, ohne diese Stütze wäre es vielleicht anders heraus gekommen. Weil ja, wir sind ja dann nicht Fachpersonen. Wir machen einfach das, was sie uns vielleicht so / ja, du probierst ja schon das Beste. Aber ich glaube, wenn wirklich jemand da ist, der sich damit noch ein bisschen besser auskennt / dann bist du sicher /
380	I: Wo du einfach weisst, dort kannst du dich melden, wenn es brennt, oder besser schon ein bisschen vorher [Lachen]
381	B3: Das ist so, ja.
382	I: Ja, genau. Gut. Ähm, wäre es für dich möglich oder besser gesagt auch / wäre es für dich hilfreich, wenn du irgendwie noch andere Weiterbildungen / irgendwie zu diesem Thema machen könntest. Oder findest du, nein, das was ich habe / du hast ja schon etwas gemacht, gäu / dass du findest, das ist genug?
383	B3: Also, manchmal ist es sicher nicht schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie kannst du auch nicht alles abdecken. Weil wir sind ja nicht Fachpersonen nur darauf. Also ich sage jetzt, das was ich gemacht habe, war sicher auch eine gute Weiterbildung / hat mir sicher auch viel gebracht. Aber ich denke, jemand, der keine Erfahrung hat, oder der sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist es sicher hilfreich, wenn es irgend so etwas gibt oder gäbe.
384	Weil ich habe das Gefühl, es gibt es eben mehr, oder länger je mehr, Autisten in der Spielgruppe. Ohne dass ich es jetzt wirklich weiss.

- 385 I: Ja, das ist schon auch ein bisschen, ähm, meine / oder ja unsere Wahrnehmung. Wobei man sagt, es gibt nicht unbedingt mehr / sagt man, es wird einfach besser oder schneller diagnostiziert. Also schneller / also einfach besser hingeschaut, oder einfach auch schon früher vom Alter her, dass man wie schon früher die Zeichen beachtet und ja / also eben mehr und genauer hinschaut. Genau.
- 386 Gut. Ja, dann haben wir schon den Ausklang und Abschluss. [Lachen]
- 387 B3: Gut.
- 388 I: Also ich haben sehr viel Spannendes und Wertvolles gehört für mich. Schön, dass ihr / also ich denke, es ist jetzt einfach ein optimaler Fall, wie ihr das aufgleisen konntet und wie es abgelaufen ist. Und eben / so wie auch du halt eben den Hintergrund schon hattest, oder wie auch noch aufgebaut hast. Um so ein bisschen mehr zu verstehen, auch, oder? Von dieser Situation und von diesem Kind. Was schon sehr ideal tönt, ja.
- 389 B3: Ja, wirklich, wir hatten wirklich das Optimum.
- 390 I: Gibt es jetzt von dir her noch etwas, das du findest, haben wir noch nicht angesprochen, oder etwas, das du noch besonders betonen möchtest.
- 391 B3: Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, von dem ich das Gefühl habe, das müsste man sagen [Lachen].
- 392 I: Vielen Dank.
- 393 B3: Ich danke vielmals.

XII. Zusammenfassung Interview 4

A-C: Angaben zur Spielgruppenleiterin, zum Kind und zum Spielgruppensetting

Angaben zur Person:	
Alter	56 Jahre
Grundbildung	Damenschneiderin
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin	Ja
Als Spielgruppenleiterin tätig seit	17 Jahren jeweils 2 Halbtage pro Woche à 2 Std.
Weiterbildungen im Rahmen der Spielgruppe	Waldspielgruppenleiterin Frühe Sprachförderung Aggressionen bei Kindern (vom DVS) Diverse kleinere Weiterbildungen
Andere Aufgaben im Rahmen der Spielgruppe	Teamleitung
Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus im privaten Kontext	Ja, gute Kollegin hat einen Sohn mit Autismus
Besonderes	Arbeitet zusätzlich als Klassenassistentin in der Schule
Angaben zum Kind im Autismus-Spektrum:	
In der Spielgruppe seit	½ Jahr, an 2 Halbtagen pro Woche à 2 Std. (1x morgens, 1x nachmittags)
Alter beim Eintritt	6 Jahre,
Autismus-Diagnose	Ja
Weitere bekannte Diagnosen	Nein
Begleitung durch HFE	Ja
Besonderes	
Angaben zum Spielgruppensetting:	
Trägerschaft der Spielgruppe	Schule
Anzahl Kinder in einer Spielgruppe	8 (normalerweise 8-12)
Anzahl und Art der Betreuungspersonen	1 Spielgruppenleiterin + 1 Spielgruppenassistentin
Räumlichkeiten	1 grosser Raum mit kleiner Nische
Einschätzung bezüglich Funktionalität der Räumlichkeiten (1 = überhaupt nicht funktional, 10	9

= vollumfänglich funktional) in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes im Autismus-Spektrum	
---	--

D: Fragen zum Belastungserleben

Belastungserleben aus der Sicht der Spielgruppenleiterin

- *Spielgruppenleiterin B4: 2 (ruhige Gruppe, Kind kann sich selber ruhig beschäftigen)*
- *Spielgruppenassistentin: 2*
- *Andere Spielgruppenkinder: 1-2*

E: Fragen zu den herausfordernden Verhaltensweisen

Genannte Verhaltensweisen

- *Geräusche (werden nicht als störend empfunden)*
- *Schreien, Weinen*
- *Stereotypes Verhalten*
- *Verweigerung*
- *Essstörungen*

Erklärungsansätze für herausfordernde Verhaltensweisen

- *Stimming (Geräusche machen zur Entspannung)*
- *Fehlende Ausdrucksmöglichkeiten (keine verbale Sprache)*
- *Taktile Wahrnehmungsschwierigkeiten*
- *Eingeschränkter Erfahrungsschatz*
- *Eingeschränktes Sprachverständnis aufgrund von Fremdsprachigkeit*

Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

- *Belohnungen (Süssigkeiten von den Eltern beim Abschied)*
- *Piktogramme zur Visualisierung von Abläufen*
- *Rituale*
- *Interessanten Gegenstand anbieten für Situationen, in der ein bestimmtes Verhalten erwünscht ist (z.B. im Kreis sitzen)*
- *Gewünschtes Verhalten / geforderte Aktivität vorzeigen, zusammen mit dem Kind machen*
- *Andere Kinder vorzeigen lassen*
- *Anforderungen minimieren*
- *Anforderungen dem Entwicklungsstand anpassen*
- *Keine Teilnahme an Gruppenaktivitäten fordern*
- *Seine Bedürfnisse erkennen*
- *Durch Präsenz Sicherheit und Vertrauen geben*
- *Sich Zeit nehmen und dem Kind Zeit geben*

F: Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten

- *Aktuelle Unterstützungsmöglichkeiten sind ausreichend*
- *Fachlicher Austausch mit Heilpädagogikstudentin (Freundin des Sohnes) und Tochter (Primarlehrerin)*
- *Gespräche mit HFE am Telefon*

- *Austausch mit anderen Spielgruppenleiter*innen wäre erwünscht, z.B. beim Spielgruppenworkshop vom HFD*
- *Interessiert an autismusspezifischer Weiterbildung, sofern bekannt wäre, dass B4 wieder ein Kind im Autismus-Spektrum betreuen wird*
- *Austausch mit Eltern erschwert wegen Fremdsprachigkeit*
- *Vertrauensverhältnis zwischen Spielgruppenleiterin und Eltern, grosse Dankbarkeit von Seite der Eltern spürbar*
- *Regelmässiger Austausch mit Spielgruppenassistentin erlebt B4 als sehr hilfreich: Gemeinsam Situationen reflektieren, Freude über Erfolge teilen*
- *Zwei Sitzungen pro Jahr mit den anderen Spielgruppenleiter*innen, wo z.T. ein kurzer Austausch möglich ist*
- *Intensiver telefonischer Austausch mit HFE*
- *HFE hat sich aktiv gemeldet. Das war hilfreich für B3.*
- *B3 hat den telefonischen Austausch mit der HFE als hilfreich erlebt, Reflexion von Situationen, nach Lösungen suchen*
- *Spielgruppenberatungstelefon als niederschwelliges Angebot gerne genutzt für andere Kinder, wenn noch keine HFE involviert ist: Beratungsgespräche, Hospitationen fanden statt. Vertrautheit nach mehreren Kontakten mit derselben HFE, «Hemmschwelle» für Kontaktaufnahme ist dann nicht mehr vorhanden.*

XIII. Transkript Interview 4

1	I: Seit wann arbeitest du als Spielgruppenleiterin?
2	B4: Ich arbeite 17 Jahre als Spielgruppenleiterin.
3	I: Das ist eine lange Zeit! Schön!
4	B4: Also Spielgruppenleiterin und z.T. / die Teamleitung habe ich noch. Und es hat Jahre gegeben, wo ich / wo es nur eine Gruppe hatte, als ich einer Kollegin den Vorrang gegeben habe und mich zurückgenommen habe, da ich gleichzeitig noch als Klassenassistentin an der Schule arbeite.
5	I: Ah, ok. Gut. Also, das machst du immer noch?
6	B4: Also jetzt mache ich nur noch die Teamleitung von der Spielgruppe. Letztes Jahr habe ich mich entschieden, den Jüngeren Platz zu machen. Wir haben wirklich junge Frauen, die sich interessiert haben, und ich fand, wenn wir schon so fähige Leute haben, muss man denen Platz geben.
7	I: hm (bejahend). Jetzt bist du einfach noch Teamleitung der Spielgruppe und Klassenassistentin?
8	B4: Ja, das mache ich noch.
9	I: Was hast du gesagt? Im Kindergarten?
10	B4: Ähm, jetzt gerade eine Basisstufe, aber ich habe schon von 1. - 6. Klasse gemacht.
11	I: Ah, ok. Gut. Also in dem Fall / wie oft pro Woche bist du Spielgruppenleiterin? Also im Moment nicht mehr.
12	B4: Nicht mehr, ja. Und damals / wir haben zweimal pro Woche gehabt, also je zwei Stunden.
13	I: Je zwei Stunden?
14	B4: Also ja, gibt vier, genau. Einen Vormittag und einen Nachmittag jeweils, damit die Kinder eben noch gelernt haben, am Morgen aus dem Haus zu gehen und am Nachmittag aus dem Haus zu gehen.
15	I: Ah, die Kinder sind dann immer zweimal gekommen? Das war wie vorgegeben?
16	B4: Ja. Genau.
17	I: Ok. hm (bejahend).
18	B4: Also ich muss es vielleicht so sagen: Wir haben in A. eine grosse Spielgruppe und eine kleine Spielgruppe. Wir haben nicht gemischt.
19	I: Also vom Alter her gemischt?
20	B4: Ja. Vier- bis Fünfjährige sind in der grossen, und die Drei- bis Vierjährigen sind in der kleinen. Die Drei- bis Vierjährigen kommen in der Woche zwei Stunden, also einen Morgen und die Grossen kommen eben dann...
21	I: Ah, zweimal zwei Stunden.
22	B4: Ja, wir bauen es ein bisschen auf.
23	I: Ok. Gut. Was hast du für eine Grundausbildung?
24	B4: Ich habe das Spielgruppenleiterinnen-Zertifikat. Ich habe einfach alle Module gemacht.
25	Und habe die Waldspielgruppen-Ausbildung noch.
26	I: Ok.

27	B4: Und einfach jenste Weiterbildungen, immer wieder etwas gemacht. Also die Sprache habe ich noch beim Kanton gemacht. Also die Sprache / die für die Sprachentwicklung, die frühe Sprachförderung.
28	I: Ja, genau. Gut. Hast du dann auch spezifisch Autismus mal etwas gemacht?
29	B4: Nein.
30	I: Gut. Und sonst hast du vorher auch eine Lehre oder sonst eine Ausbildung gemacht?
31	B4: Ja, also ich bin gelernte Damenschneiderin.
32	I: Spannend.
33	B4: Und habe dann lange in einer Damenoberbekleidungsfirma in St. Gallen gearbeitet. Also zehn Jahre. Und danach, als wir die Kinder hatten, bin ich eigentlich Mami gewesen und nebenbei noch im Team Junger Familien mit Kinderhort, dort so ein bisschen langsam eingestiegen. Und ich habe gemerkt, dass das Arbeiten mit Kindern mir sehr Freude macht. Und ich glaube, ich hätte nach der Schule, wenn ich ein bisschen mehr Energie gehabt hätte oder mehr Schule, dann hätte ich glaub / also mein Traum war immer irgendwie entweder Handarbeitslehrerin oder dazumal Kindergartenlehrperson.
34	I: Ah, ok.
35	B4: Das habe ich dann später so nachgeholt.
36	I: Ja, hm (bejahend). Eben /das haben wir schon / die Spielgruppenleiterin hast du gemacht und verschiedenste Weiterbildungen. Gut. Also die Sprache hast du noch erwähnt und die Waldspielgruppe. Hast du sonst noch etwas, wo du das Gefühl hast, das war noch relevant jetzt für dieses Kind?
37	B4: Nein. Also vorletztes Jahr habe ich noch eine gemacht Aggressionen bei Kindern, das war mehr von der Schule, also vom DVS aus. Aber das war nicht spezifisch irgendwie.
38	I: Was du jetzt für dieses Kind speziell das Gefühl hattest, es hat dir für dieses Kind etwas gebracht?
39	B4: Nein, nein.
40	I: Gut. Hast du im privaten Kontext auch irgendwie Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus?
41	B4: Ja. Ich habe eine gute Kollegin, die einen Sohn hat, wo man eigentlich die Diagnose erst im / als er das erste Lehrjahr angefangen hat und dann abgebrochen hat / erst dann diagnostiziert hat. Ihn habe ich in der Spielgruppe gehabt. Und, ja ich habe ganz intensive Gespräche mit ihr auch, wo ich so / ja in dieser Form von Autismus, die dieses Kind hat.
42	I: Ja, hm (bejahend). Darf ich noch fragen, wie alt du bist?
43	B4: Ich bin 56.
44	I: Gut. Ja, also das wäre jetzt eigentlich der erste Teil gewesen zu dir. Jetzt geht es um das Kind, das bei dir in der Spielgruppe war.
45	Eben, aktuell hast du kein Kind jetzt. Du hattest aber ein Kind mit Autismus, oder hattest du auch andere schon?
46	B4: Also, ich würde sagen, ich hatte andere auch schon, aber die hatten einfach die Diagnose nicht. Aber eines sicher, das ich begleitet habe ab März bis im Sommer.
47	Das ist eben das von B.
48	I: Ja, genau. Also etwa vor einem Jahr?
49	B4: hm (bejahend).
50	I: Gut. Und das Kind ist einmal oder zweimal pro Woche gekommen?

51	B4: Das war zweimal pro Woche angemeldet. Jeweils am Nachmittag ging es sehr gut, dass sie es bringen konnten. Am Morgen hatte das Kind so ein bisschen Mühe zum Kommen, da sie mit dem Aufstehen irgendwie Schwierigkeiten hatten, wenn er schlecht geschlafen hat. Und dann ist es manchmal erst nach einer Stunde gekommen, manchmal eine halbe Stunde zu spät. Gegen Schluss ging es dann eher ein bisschen besser, weil sie es irgendwie einstellen konnten. Wo sie Hilfe hatten, wie das besser geht in der Nacht.
52	I: Ah, ok. Angemeldet gewesen für zweimal und 1,5 Mal gekommen.
53	B4: Ja, oder eben manchmal dann auch unentschuldig. Das war so ein bisschen von der Familie her natürlich auch schwierig.
54	I: Ja. Und das sind immer die gleichen Spielgruppenleiterinnen gewesen, die das Kind betreut haben?
55	B4: Ja, genau. Wir sind vor zwei Jahren in die Schule integriert worden, und seither haben wir Anrecht auf eine Spielgruppenassistentin. So sind wir immer zu Zweit.
56	I: Seid ihr immer zu Zweit. Gut. Und das waren eben immer die Gleichen.
57	B4: Ja, das waren immer die Gleichen.
58	I: Ähm, eine Assistentin, also das ist auch eine ausgebildete Spielgruppenleiterin?
59	B4: Nein, sie hat einfach die Weiterbildung gemacht Spielgruppenassistentenz.
60	I: Ah, es gibt eine spezielle /
61	B4: Eine spezielle für die Assistentinnen.
62	I: Gut. Weisst du noch, wie alt der Junge war, als er in die Spielgruppe kam? Oder ungefähr, gäu!
63	[Unterbruch der Tonbandaufnahme und Neustart]
64	Von einer Früherzieherin war das Kind ja betreut, oder?
65	B4: Also sie hat sich bei mir gemeldet, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da fand ich, doch, das ist eine Herausforderung. Und ich habe gewusst, dass wir zu Zweit sind.
66	I: Ja, gut. Dann hat der Junge dann schon die Diagnose gehabt?
67	B4: Ja.
68	I: Und ich nehme an Frühkindlicher Autismus?
69	B4: Ja, mehr weiss ich nicht.
70	I: Weisst du, ob er noch andere Diagnosen hat?
71	B4: Nein, das weiss ich nicht.
72	I: Das weisst du nicht. Gut. Dann wäre das Thema Spielgruppensetting. Die Trägerschaft hast du gesagt, das ist jetzt durch die Schule /
73	B4: Gemeinde, oder Schule, ja.
74	I: hm (bejahend) . Vor zwei Jahren?
75	B4: Vor zwei Jahren, ja genau.
76	I: Und vorher /
77	B4: Ja, du kannst vielleicht die Schule, die Schule ja, also eigentlich ist es der Schule angeschlossen, genau.
78	I: Gut. Wie viele Kinder habt ihr ungefähr pro Gruppe?

79	B4: Dazumal hatten wir acht und bei uns ist die Gruppe einfach so zwischen acht und zwölf.
80	I: hm (bejahend). Gut. Dann waren es acht.
81	B4: Ja, genau.
82	I: Das ist aber nicht speziell / also nein, ihr hattet ja eine bestehende Gruppe, und er ist wie noch hineingekommen, oder?
83	B4: Ja, genau.
84	I: Das konntest du ja nicht steuern vorher?
85	B4: Nein, wir hatten zwei Grossspielgruppen, es waren 16 Kinder und dann hat es acht und acht gegeben.
86	I: Ja. Das hast du gesagt / Spielgruppenleiterinnen / Es ist eigentlich eine Spielgruppenleiterin plus eine Assistenz.
87	B4: Genau.
88	I: Gut. Wie habt ihr es so von den Räumlichkeiten her? Habt ihr einen Raum, zwei Räume?
89	B4: Wir haben einen Raum, einen schön grossen.
90	I: Gut. Ich habe jetzt / das ist einfach so zum Einschätzen [Legt Skala vor] / wie du die Räumlichkeiten einschätzen würdest. Hast du das Gefühl / wenn es gar nicht funktional ist für euch und für diese Gruppe wäre es eine Eins, wenn du findest, es ist eigentlich top so, dann wäre es eine Zehn. Was würdest du für eine Zahl sagen?
91	B4: Ich glaube eine Neun.
92	I: Eine Neun.
93	Schön. Kannst du es kurz schnell ein bisschen beschreiben? Du hast gesagt ein grosser Raum...
94	B4: hm (bejahend). Ein grosser Raum, wo man reinkommt. Es ist sehr hell, es hat links und rechts Fenster, und dann hat es eine kleine Nische, wo es auch nochmal ein Fenster hat. Und dann hat es ein WC.
95	Und sonst, es ist ein bisschen heiss drinnen.
96	I: Deshalb vielleicht nur eine Neun? [Lachen]
97	B4: Aber, nein, es ist eigentlich / also Viele sagen, ja, es ist ein schöner Raum.
98	I: Ja. Gut. Dann sind wir schon beim nächsten Block. Und zwar, wie / so ein bisschen vom Belastungserleben her, wäre jetzt das Thema. Wie hast du die Situation erlebt, jetzt mit diesem Jungen? War es für dich sehr belastend? Das wäre jetzt hier die Zehn, oder überhaupt nicht belastend? Wie würdest du das jetzt einschätzen so im Nachhinein?
99	B4: [überlegt] Ähm. Also im Nachhinein / am Anfang hatte ich das Gefühl "oh, kann ich das?".
100	Also bevor du das Kind überhaupt gekannt hast?
101	B4: Ja, weil ich hatte natürlich das Kind noch nie gesehen. Aber so im Nachhinein fand ich, es ging recht gut. Also ich glaube fast so hier [zeigt auf Zehn auf Skala]
102	I: Also das wäre eigentlich dann hier [zeigt auf Eins auf Skala]. Also gar nicht so. Das wäre / also weisst du, das [zeigt auf Zehn] wäre sehr belastend, die Zehn.
103	B4: Entschuldigung, jetzt hast du eine andere genommen.
104	I: Ja, genau, ich habe die andere genommen [lacht]. Entschuldigung
105	B4: Das habe ich jetzt eben nicht gesehen [lacht].

106	I: Ja, genau, ja ja.
107	B4: Nein, dann ist es wirklich so zwischen / der Zwei drinnen.
108	I: Die Zwei, ja. Also und du sagst jetzt, im Nachhinein, eben. Und hast du das Gefühl, in dem Moment, in dem du in der Spielgruppe warst mit dem Kind, war es dann manchmal auch anders?
109	B4: Nein, es war eigentlich / also wir haben es sehr gut erlebt. Es war ein Kind, das nicht / das einfach besondere Bedürfnisse hatte und das man dort abholen musste, wo es ist. Aber es hatte in dem Sinn die Gruppe nicht / nicht ähm / also ich muss sagen, ich habe der HFE gesagt, es ist eine ideale Gruppe. Es ist so eine harmonische, konstante Gruppe gewesen, wo das Kind einfach Platz hatte. Es war kein Kind dabei, das irgendwie / ähm / Auffälligkeiten hatte, irgendwie dass es nicht im Kreis / dass wir ihm nach hätten müssen. Wir hatten kein Kind / und das Kind, das dann zu uns kam, das hatte das eigentlich auch nicht, es hat einfach ruhig gespielt. Von dem her ist es nicht...
110	I: Als Belastung eigentlich erlebt worden?
111	B4: Ja. Ich finde es ist viel belastender, wenn du nachher ein hyperaktives Kind hast, oder eines, das wirklich nicht zur Ruhe kommt, und das die Anderen auch irgendwie noch anstachelt.
112	Von dem her, war es wirklich...
113	I: hm (bejahend). Schön. Gut. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt so an die anderen / also ich denke v.a. wahrscheinlich die Assistentin. Hat sie es gleich erlebt wie du?
114	B4: hm (bejahend). hm (bejahend).
115	I: Würdest du also auch etwa eine Zwei geben?
116	B4: hm (bejahend).
117	I: Gut. Vielleicht noch ein Blick so auf die Eltern. Wie hast du das Gefühl gehabt, so die Situation für die Eltern? Jetzt so im Zusammenhang mit der Spielgruppe? War es für sie eine Belastung?
118	B4: Also ich denke, es war sicher schwierig / es war eine Asylantenfamilie. Z.T. haben ihn verschiedene Personen gebracht. Also entweder der Papi, ein Bruder auch / er hatte ältere Brüder, oder das Mami, ja. Ähm, ich konnte das nicht so mit ihnen / also dass ich gross mit ihnen reden konnte. Aber beim ersten Mal, als sie gekommen sind, kamen das Mami und der Papi, und ich hatte das Gefühl, sie tragen das Kind.
119	Also, ich hatte einen guten Eindruck.
120	I: Ja, hm (bejahend). Und so die / gäu, du hast gesagt / einfach er ist / es war manchmal schwierig am Morgen zum Kommen / auch das war nicht, dass du das Gefühl hattest "buuahh", sie sind immer gestresst wegen dem, oder so?
121	B4: Nein. Es war mehr so / also ganz am Anfang, als sie ihn wieder abgeholt haben, war es ganz intensiv / ähm, er wollte nach dem ersten Mal nicht nach Hause, er wollte bleiben. Und dann nachher hat man wirklich / wir mussten auch noch aufräumen und so / dann hat der Papi das Kind genommen, und wir sind dann mit ihm in die Garderobe hinunter, und er hat dort geschrien, und er hat nachher lange vor der Türe draussen / das Kind wirklich /
122	Und dann beim zweiten Mal hat ihn nachher wieder der Papa geholt, und dann hat er / das fand ich eindrücklich / er hat ihm dann oben das Foto von einem süssen / Donut gezeigt. Und dann nachher / und wir haben ihn nicht verstanden, was er genau gesagt hat von der Sprache her, und dann ist es / ähm / auch wieder recht / es hat nicht ganz funktioniert, dass er dann wirklich gekommen ist. Er musste ihn wieder nehmen, und er hat geweint und wollte nicht gehen.
123	Und beim dritten Mal ist nachher dann der Bruder gekommen mit dem Mami zusammen, und dann hat er nachher einen grossen Schleckstengel dabei gehabt und hat ihn gehalten und dann konnte er ihn wirklich / er ist mit dem gegangen, wirklich, tiptop.

124	Und beim nächsten Mal hatten sie auch wieder irgendetwas / irgendwann ist es dann einfach / weil er sich dann auch ausgekannt hat, die Abläufe gekannt hat / wir haben mit Piktogrammen gearbeitet / ging es.
125	I: Schön, so zu sehen, die Entwicklung, was gegangen ist.
126	B4: Das ist allgemein sehr sehr / ich habe gestaunt, was da alles gegangen ist.
127	I: Schön, super. Ja, da kommen wir nachher schon noch darauf zu sprechen. Gut, ja. Dann für die anderen Kinder, hattest du das Gefühl, die Situation / du hast es schon ein bisschen angesprochen, dass es glaube ich nicht so schwierig war. Aber vielleicht trotzdem, wenn du es so ein bisschen einstufen könntest. Weisst du, war es für sie eine Belastung, dass das Kind dabei war?
128	B4: Nein. Nein, sie haben das Kind eigentlich wirklich aufgenommen / es gehörte dazu. Sie haben schon / sie haben geschaut / sie haben gemerkt, es ist etwas anders. Das haben sie gemerkt. Aber sie haben auch ganz bald schon die Nähe gesucht, weil er hat meistens immer alleine gespielt. Und ich habe wirklich beobachtet, dass plötzlich / das was sie spielen / ein bisschen näher gehen, oder ein bisschen vorbeischaun gehen. Und von dem her, es war / ja so ein bisschen die Zwei oder die Eins.
129	I: So dort?
130	B4: Ja, genau.
131	I: Gut. Schön. Also dann kommen wir jetzt dazu, zu schauen, welches Verhalten hat das Kind gezeigt. Und wie konntet ihr damit umgehen. Ja, es ist in der Literatur / gibt es so Auflistungen von Sachen und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal durch und du kannst mir sagen, hat er dies gehabt oder hat er dies nicht gehabt.
132	Also Fremdverletzung, also dass er anderen weh gemacht hat?
133	B4: Nein.
134	I: Selbstverletzung?
135	B4: Nein.
136	I: Vandalismus, also Sachen kaputt gemacht?
137	B4: Nein.
138	I: Gut. Nachher so spezielle Geräusche gemacht?
139	B4: hm (bejahend).
140	I: Schreien?
141	B4: Am Schluss zum Gehen.
142	I: Was du vorhin gesagt hast, oder? So? [0:11:06.6]
143	B4: hm (bejahend).
144	I: Sonst nicht in der Situation drin? Also während der Spielgruppe hattet ihr das nicht so?
145	B4: hm (verneinend).
146	I: Es war also nur der Abschied, in diesem Fall?
147	B4: hm (bejahend).
148	I: Gut. Fest Weinen?
149	B4: Auch nur dann.
150	I: Beim Abschied?

151	B4: Ja.
152	I: Gut. Ah, vielleicht noch schnell zu den Geräuschen? Was hat er gemacht? Weisst du das noch?
153	B4: Nein, ich weiss es nicht mehr. Aber er hat ja eigentlich / er hat nichts gesprochen / er hat nichts gesprochen.
154	Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht mehr sagen.
155	I: Du kannst es nicht mehr sagen. Aber es war so wie seine /
156	B4: So gemurmelt, so ein bisschen "mmmmmm".
157	I: So ein bisschen?
158	B4: Ja genau.
159	I: Das waren aber nicht störende Geräusche für euch?
160	B4: Nein, nein. Also nicht / wir hatten auch schon ein Kind, das hat plötzlich "göisset" aus dem Nichts heraus. Das nicht so, nein. Einfach ein Geräusch, das einfach zu ihm gehört hat, so. Wenn er z.B. entspannt war und dies gemacht hat.
161	I: Ok. Gut. Ich muss überlegen / Eigentlich dürftest du jetzt natürlich schon auch von anderen / wenn du jetzt sagts, du hast andere Kinder gehabt, die wie auch / sie hatten die Diagnose nicht, aber es war eigentlich schon der Verdacht. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, ob du das reinbringen möchtest.
162	B4: Ja, gäu, ich habe natürlich keine Ahnung, ob das Autismus war.
163	I: Dann lassen wir das besser sein.
164	Ich hatte natürlich schon Einige, die / wo wir auch sagen mussten, das geht nicht mehr. Aber wo / was es jetzt für /
165	I: Nein, dann macht es keinen Sinn.
166	B4: Darum ist es vielleicht doch eine Verfälschung, wenn ich nicht weiss, was sie für eine Diagnose hatten.
167	I: Ja, genau. Nein, dann schauen wir jetzt auf Dieses. Das ist gut.
168	So Schimpfwörter oder Schimpfgesten?
169	B4: Nein.
170	I: Hyperaktiv hast du gesagt war er nicht?
171	B4: Nein.
172	I: So stereotype Verhalten. Immer wie so das Gleiche wiederholen? Irgendwelche komischen Bewegungen, oder /
173] B4: Das sicher schon, dass er einfach vielfach in die Bauecke, in die Autoecke zu der Garage gegangen ist.
174	I: So das Spielverhalten?
175	B4: Das Spielverhalten, ja.
176	I: Eingeschränkt, sage ich jetzt.
177	B4: Oder wie so, dort ist es mir wohl, dort weiss ich / gleich beim ersten Mal ist er dort nach hinten.
178	[0:13:26.5] I: hm (bejahend). Speziell aufdringliches Verhalten, gegenüber von jemandem von euch, oder von den Kindern?

179	[0:13:35.1] B4: Nein, einfach was er gemacht hat, weil er nicht sprechen konnte, wenn er etwas wollte, dann ist er gekommen und hat gezupft, so.
180	Das ist, dass er / ja /
181	I: Sich so bemerkbar machen?
182	B4: Bemerkbar machen, ja genau.
183	I: Gut. So spezielle / also / Verweigerungs- / dass er viel verweigert hat?
184	B4: Ähm, das kann ich nicht mal sagen, weil wir haben ihn eigentlich auch nicht gross / einfach / wir haben ihn sein lassen, so wie er gekommen ist, und was er gemacht hat. Wir haben aber auch probiert, dass er in den Kreis kommt. Wir hatten immer das Anfangsritual im Kreis und das Schlussritual im Kreis. Und dort hat es ein bisschen gebraucht, bis wir wussten, wie wir ihn holen können.
185	Und dort haben wir dann plötzlich mit dem ähm / so ein Zauberwürfel gehabt. Den Zauberwürfel haben wir auf den Stuhl gelegt und dann haben wir ihm gezeigt / und dann hat er geschaut. Und danach haben wir ihm wie / den Zauberwürfel durfte er nur haben, wenn er im Stuhlkreis war. Und das hat funktioniert.
186	I: So cool.
187	Und das habt ihr wie gewusst, dass er das gerne hat, oder war es mehr ein bisschen zufällig?
188	B4: Nein, es ist / ich habe / die Freundin von meinem Sohn studiert Heilpädagogik [lacht], in Fribourg. Und es ist manchmal bei so Sachen / habe ich mit ihr so einen Austausch. Und dann hat sie plötzlich gesagt "du, probiere mal. Irgendetwas, hat er etwas gern?". Also ich hatte schon mit der HFE das Thema / also hat er irgendetwas, das man könnte? Und es ist mir nichts in den Sinn gekommen und dann nachher hat sie aus dem Nichts heraus gesagt, probiere mal mit dem Zauberwürfel. Und mein Sohn hatte einen, und dann habe ich den mitgenommen. Und es hat wirklich funktioniert.
189	I: So cool.
190	B4: Das ist wirklich / auch für die anderen Kinder. Wir haben es ihnen erklärt, dass wir den eben für das Kind dorthin legen. Und dass wir möchten, dass das Kind auch in den Kreis kommt. Dass es wie Sicherheit hat. Und es war für die anderen Kinder einfach klar. Der gehört zum...
191	I: hm (bejahend). Schön. Super. [0:15:51.8]
192	Ja, weglaufen? Musstet ihr schauen, dass er nicht wegläuft?
193	B4: Nein, gar nicht. Da haben wir andere Kinder [Lachen]
194	I: Eben, gäu. So sexuelle Auffälligkeiten irgendetwas?
195	B4: Nein.
196	I: Einnässen, Einkoten, Kotschmierer?
197	B4: Nein, gar nicht.
198	I: Essstörungen? Ich weiss nicht, habt ihr Znüni oder Zvieri gegessen?
199	B4: Ja, wir haben Znüni gegessen, und dadurch dass er / wir haben nur Znüni gegessen am Morgen, und dadurch, dass er am Morgen so unregelmässig gekommen ist / und da das mit dem Znüni nicht ganz angekommen ist zu Hause, dass sie ihm Znüni mitgeben sollen am Morgen, ähm / ja, ist es eigentlich /
200	I: Eigentlich gar nicht Znüni genommen?
201	B4: Einmal haben wir ihm etwas gegeben [liest nach in Notizen]. Ah, hier. Doch, ich habe ihm Heidelbeeren gegeben, Blévita isst er nicht [liest aus Notizen vor]. Ja, einmal hat er es verweigert,

	und einmal hat er Blévita / habe ich ihm Blévita gegeben und dann hat er es gegessen. Aber nicht dass wir jetzt beim Essen wie bei anderen Kindern schon, ähm, mit dem Zermahlen oder irgendwie so / ist mir eigentlich nichts aufgefallen.
202	I: hm (bejahend). Also ihr / er ist dann wie auch gar nicht unbedingt da gewesen, weil er zu spät gekommen ist, oder?
203	B4: Entweder zu spät ja, oder eben, am Anfang konnten wir ihn gar nicht in den Kreis hinein / er hat sich nicht wohl gefühlt,
204	I: Also bei der Esssituation war er dann einfach nicht dabei gewesen?
205	B4: Da war er nicht dabei, genau. Und eben ganz am Schluss, gegen Mai, Juni, dann konnten wir ihn dann wirklich / aber dann war es nicht lang / aber mit dem Würfel, das hat funktioniert. Er ist gekommen.
206	I: Ja, genau. So zwanghaftes Verhalten? Hatte er das irgendwie, dass immer alles irgendwie nach dem gleichen Ablauf sein musste?
207	B4: Nein. Aber was mir aufgefallen ist: Er ist von Anfang an / wenn er etwas gespielt hat und dann zum Nächsten ging, zupfte er uns, dann ist er zum Nächsten gegangen und dann / bei uns ist es auch so, dass man aufräumen muss, und er hat piccobello aufgeräumt und dann das Nächste. Also so quasi "oh, wir müssen aufräumen" und nachher ist er gekommen, hat es aufgeräumt und ist zum Nächsten. Und wenn das wieder /
208	I: Er musste es also wie abschliessen?
209	B4: Ja, hm (bejahend).
210	I: Eigentlich sehr angenehm, oder? [Lachen]. Aber du hattest wie das Gefühl, es musste so ein bisschen sein, so, oder? Er konnte dann wie wahrscheinlich nichts Anderes machen, wenn das Andere noch nicht aufgeräumt war. Oder nicht unbedingt so?
211	B4: Ähm, also ich weiss nicht, hat er dies schon irgendwie an einem Ort gekannt, oder ist das /
212	I: Also gelerntes Verhalten /
213	B4: Oder ist es das Seine, oder? [0:19:19.8] Das kann ich wie nicht sagen.
214	I: Das könnte Beides sein, oder?
215	B4: Ja, genau.
216	I: hm (bejahend). Spezielle Sachen immer ordnen, war das irgendwie...?
217	B4: [Zeigt ein Foto]
218	I: Das hat er so gebaut?
219	B4: Ja. Das war raffiniert.
220	I: So gut! Das ist wirklich ganz cool.
221	B4: Also auf diese Idee musst du zuerst kommen. Also er hat viel / [sucht Fotos] /die Anderen haben nebenzu auch / das war etwas später, als er dann wirklich mit den Anderen...
222	I: Als er mit ihnen Sachen machen konnte?
223	B4: Ja, genau. Oder Kneten.
224	I: Ah, schau, ein Mensch, oder?
225	B4: Ja, genau. Das sind noch Zeichnungen. [zeigt Zeichnungen] Also Menschen. Er hat wirklich / er hat auch feine Sachen gemacht, das hat mich sehr fasziniert, hier. Er hat ganz kleine / und nachher hat er die kleinen Stücke reingetan. Eben das hat uns so fasziniert.

226	I: [Lachen] So cool! Wirklich sehr sehr bildlich.
227	B4: Ja. Mit den Murmeln gespielt haben wir manchmal auch, dort konnte er sich verweilen.
228	I: Das hat er gerne gemacht, oder?
229	B4: Ja, das hat er / in einer Ruhe.
230	I: Ordnungssachen, oder?
231	B4: Ja.
232	I: Aber eben, er hat nicht speziell jetzt gewisse Sachen immer ordnen müssen, oder so, gäu?
233	B4: Nein.
234	I: Sozialer Rückzug war demzufolge auch nicht so das Thema?
235	B4: Nein. Also schon für sich, dass er schon immer in einer Ecke gespielt hat. Sicher nicht freiwillig irgendwie / gegen Schluss, doch, gegen Schluss hat er / gegen Schluss ist er doch ein bisschen/
236	I: Ein bisschen zu den Anderen gekommen, so?
237	B4: hm (bejahend).
238	I: Und wenn aber die anderen Kinder gekommen sind, so wie du vorhin beschrieben hast, dann war das auch ok für ihn?
239	B4: Das hat gepasst, ja, ich glaube, das hat gepasst. Es hat auch gepasst, wenn sie neben ihm mit den Kappla / nebendran / oder ihm ein Kappla von sich, das er in der Nähe hatte / das war ok.
240	I: Das ging? Schön.
241	Spezielles Desinteresse? Also, dass er gar nicht mitgemacht hat bei den Sachen, die ihr ihm angeboten habt?
242	B4: Also bei Kreisspielen war es / ja, das war nicht möglich.
243	I: Und dann ist er aber einfach gegangen und hat für sich etwas gemacht?
244	B4: Er konnte dann für sich etwas machen, ja.
245	I: Gut. Eben auch nicht speziell passiv oder besonders langsam, dass man wie so ein bisschen...?
246	B4: Nein.
247	I: Gut. Kommen dir noch andere Sachen in den Sinn, wo du findest, das war noch so speziell beim ihm, seine Verhaltensweisen?
248	B4: Ähm, am Schluss haben wir noch einmal [schaut in Notizen nach] einen Barfussweg gemacht draussen. Das war für ihn zuerst schwierig. Wir sind einfach durch verschiedene Böden, durch nass und durch Schatten, durch Sonne, durchs Wasser, durch Sand, und das war für ihn schwierig, zuerst.
249	I: Hattest du das Gefühl, er hat das wie nicht so ertragen, diese Wahrnehmungseindrücke?
250	B4: Die Wahrnehmung, oder einfach ob es für ihn ein neues Erlebnis war.
251	Ich hatte ihn zuvorderst und bin ganz vorsichtig gelaufen. Er hat alles mitgemacht und am Schluss sind wir mit den Füßen unten am Ende des Platzes / hatte ich einen Wassereimer, wo wir reinstehen konnten, und danach die Fussabdrücke dann schauen, wie schnell sie wieder trocknen an der Sonne / also das hat er natürlich nicht / aber mit den Anderen habe ich das gemacht. Und dort hat er ganz viel Überwindung gebraucht, in das Wasser hineinzustehen.
252	Er hat aber nachher mitgemacht.

253	I: Ah, super! Wie hast du das geschafft, dass er dann mitgemacht hat? Was hattest du das Gefühl?
254	B4: Ich glaube er hat gesehen, dass die Anderen es machten. Und einfach mit dem Vertrauen geben. Ich war nebedran.
255	I: Zeit, Geduld, Vertrauen?
256	I: Ja, genau. Und er hat es danach noch ein paar Mal gemacht.
257	Und das Gesamtfoto mit ihm machen war auch ganz schwierig. [lacht]
258	I: Ok, ist er immer wieder weg, oder?
259	B4: Ja, halt immer wieder irgendwie weg, ja. Und wir haben probiert mit dem Würfel, mit dem Ding. Das war, ähm, aber wir haben es geschafft am Schluss.
260	I: Ist er auch drauf auf dem Foto [Lachen] Schön.
261	Ja, eben, es sind jetzt / du hast ja selber auch schon gesagt, es war nicht belastend. Es waren nicht sehr herausfordernde Sachen. Es waren einfach Sachen, wo du oder ihr, merken musstet, wie man ihn /
262	B4: Einfach holen, vielleicht /
263	I: Holen, genau.
264	B4: So ein bisschen das, was er braucht, ja.
265	I: Einfach mehr dazu ein bisschen die Herausforderung, dass man auf ihn speziell halt ein Augenmerk hat und schaut, was er braucht. Habe ich das richtig verstanden?
266	B4: Damit er auch ein bisschen weiterkommen kann, genau. Damit er nicht einfach irgendwo ist, sondern dass man mit ihm kann /
267	I: Ja, dass du ihn in Aktivitäten reinholen kannst, so, oder?
268	B4: Ja, genau.
269	I: Also es wären in diesem Fall so / und eben wirklich so herausfordernd / ich schaue nochmals / war eigentlich der Abschied, oder das wie nicht in der Gruppe, eben z.B. nicht in den Kreis kommen, mehr solche Sachen, zum Herausfinden, wie schafft man das. Und das habt ihr ja dann mit eben so / mit dem Würfel, mit, eben wie du sagst, ihm das Vertrauen zu geben, sich für ihn Zeit nehmen, für ihn da zu sein. Habe ich das richtig verstanden so?
270	I: hm (bejahend).
271	I: Und ähm... und so ein bisschen die / du hast es schon gesagt / Vermutungen, warum er das so / ich sage jetzt z.B. mit dem Wasser, dass er wie so ein bisschen / oder beim Kreis, warum er es nicht schafft, in den Kreis zu kommen. Habt ihr euch da auch Gedanken gemacht, was da dahinter sein könnte?
272	B4: Ja, also ich habe mir mehr einfach wegen der Wahrnehmung. Dass es für ihn / ähm / die Wahrnehmung, dass das für ihn schwierig ist, ja. Das Spüren.
273	I: hm (bejahend). Dass er dies wie anders wahrnimmt, oder?
274	B4: Ja.
275	I: Und so die Kreissituationen?
276	B4: Ich finde halt schon, die Kreissituation verlangt von den Kindern schon noch viel. Dass sie auch bei dem Thema, bei dem man gerade vertieft ist, zuhört und da ist.

277	Oder eben, bei einem Kreisspiel, halt, wissen, wie es geht, dass man es ihnen erklärt, und ich denke, dass / das stelle ich mir eben auch schwierig vor, dass das Kind dann eben gewusst hat wie, weil es auch die Sprache nicht /
278	I: Da ist noch die Sprache dazu gekommen, gäu?
279	B4: Ja, genau.
280	Das war sicher auch noch /
281	I: Dass er auch wie gar nicht so Kontakt hatte mit Deutschsprechenden?
282	B4: Ja.
283	I: Und ähm / aber du hast schon das Gefühl, es hat ihm geholfen, wenn du es ihm wie mal / also wenn er es erstens ein paar Mal gesehen und erlebt hat. Jetzt wie z.B. beim Abschied, zu wissen, es läuft so ab und am Schluss geht man wieder, und so?
284	B4: Ja, also wir haben mit den Piktogrammen / Ich habe von der HFE die Piktogramme bekommen, die er eben auch schon kannte. Weil er war irgend in einer Kindergruppe, wo die Eltern gleichzeitig in den Sprachkurs gingen. Da ist er dann während dieser Zeit / und dort haben sie auch schon gearbeitet mit ihm. Und dann haben wir wirklich die Piktogramme mit "in die Spielgruppe kommen", "in den Kreis" aufgehängt gehabt. Also den ganzen Morgen, das Morgenritual oder das Nachmittagsritual aufgehängt. Wir haben aber auch noch ganz viele Piktogramme gehabt mit den Spielangeboten. Also z.B. die Farbstifte und der Pinsel und so, und das hat es ab und zu gegeben, dass er hin ist und das Piktogramm genommen hat und es uns gegeben hat. Dann haben wir gewusst, ah jetzt will er malen.
285	I: Und dann hat er das dann auch gemacht ?
286	B4: Ja, das hat er.
287	I: Er konnte sich dann wirklich so ausdrücken. Es war für ihn eine Hilfe um sich auszudrücken?
288	B4: Ja, das hat mir danach auch die HFE gesagt. Dass er zu Hause / dass sie jetzt auch eine Kiste hätten, dass er Mama und Papa sagen kann, was er / er geht wühlen und nimmt dasjenige raus und zeigt es.
289	I: Also auch ein Bild?
290	B4: Ein Piktogramm, genau.
291	I: hm (bejahend) Super. Also hattest du das Gefühl / also das habt ihr wie speziell für ihn dann gemacht?
292	B4: Das haben wir nur für ihn gemacht, ja. Das hatten wir vorher nicht.
293	I: Ok. Und jetzt, setzt ihr es immer noch ein?
294	B4: Ja, sie haben es noch z.T., wirklich.
295	I: Das kann ja auch für die anderen Kinder je nachdem hilfreich sein?
296	B4: Ja.
297	I: Schön. Hast du noch andere solche Sachen, die dir in den Sinn kommen, spezielle Interventionen oder spezielle Hilfsmittel oder so, die ihr noch eingesetzt habt?
298	B4: Ähm [Schaut in ihren Notizen nach].
299	I: Hat es wahrscheinlich wie nicht mehr so gebraucht, oder?
300	B4: Ja, und was mir aufgefallen ist, der Augenkontakt, der war am Anfang gar nie da. Also, ich weiss nicht, ob das vielleicht später noch kommt. Als er gekommen ist ganz klar nicht, und am Schluss hat er das gemacht.

301	Hat er dies auch bei den anderen Kindern / hat er Augenkontakt gesucht.
302	I: Ah, spannend, ja.
303	B4: Oder beim Schneiden, dort habe ich noch die Doppelschere genommen, wenn wir mit ihm etwas geschnitten haben. [Zeigt Foto]
304	I: hm (bejahend). Genau, auf ihn dann nachher speziell angepasst.
305	B4: Ja. "Schaumen" haben wir noch gemacht. Auf einem Plastik. [Zeigt Foto] Das hatte er gar kein Interesse gehabt. Aber das hat mich auch wieder /
306	I: Daran hatte er kein Interesse?
307	B4: Nein.
308	I: Das fand er nicht angenehm, wahrscheinlich. Was die anderen Kinder ja oft lieben, oder?
309	B4: Ganz genau.
310	I: Aber auch dann hat er wahrscheinlich einfach für sich etwas machen können, und das hat dann wie nicht gestört? Oder er ist nicht laut geworden oder so?
311	B4: Nein, gar nicht. Vorne durften sie noch mit der Kreide auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem Schaum. [Zeigt Foto] Mit Wasser und mit Bechern und Umschütten, das hat er gemacht, ja genau. Und das Wasser geholt und mit den anderen Kindern wieder gewartet, bis es gefüllt war. Den kleinen Kübel, die kleine Flasche oder den kleinen Kessel.
312	I: Also wo es so Interaktionen auch gegeben hat auch mit den anderen Kindern?
313	B4: Ja, oder auch mit den / oder andere Kinder haben ihm dann / also das hat sehr gut miteinander zusammen /
314	I: Ah, sehr gut. Also genau, das wäre auch eine Frage, wie die anderen Kinder reagiert haben. Du hast vorhin schon gesagt, sie haben ihn einfach so angeschaut, aber eigentlich sonst konntet ihr ihn gut integrieren, auch wenn er eher ein älterer war, oder?
315	B4: Ja, von der Grösse her war es jetzt nicht so extrem. Das ist nicht so aufgefallen.
316	I: hm (bejahend). Eben und sie waren wie auch auf ihn /
317	B4: Eingegangen, ja.
318	B4: hm (bejahend). Habt ihr dort speziell etwas auch gemacht? Du hast vorhin gesagt, ihr habt ihnen einfach erklärt, z.B. der Kreis, eben er hat jetzt einen Würfel, und das ist jetzt so wie es ist. Gab es wie noch anderes, von dem ihr das Gefühl hattet, das war noch hilfreich mit den anderen Kindern?
319	B4: Wir haben ihnen einfach immer offen gesagt, das ist für ihn jetzt ganz normal, dass er das macht und es ist so. Ihnen bewusst gezeigt oder erzählt, dass das für ihn normal ist, wie dass für sie halt etwas Anderes normal ist. Und dass wir ihm einfach Zeit lassen müssen. Ja, und wirklich einfach ganz offen geredet mit den Kindern. Und sie haben das sehr gut /
320	I: Schön, ja, das ist super. hm (bejahend). Eben er hat natürlich auch nicht so gestört, oder? Das ist von demher /
321	B4: Eben, darum sage ich es. Ich hatte Kinder, da getrauten sich die anderen Kinder nicht mehr zu spielen.
322	I: Was dann schwieriger ist, oder?
323	B4: Ja, ich meine eben auch, wenn es ein Kind ist, das halt Dinge rumwirft oder andere verletzt und beisst, oder /
324	I: Oder an den Haaren reisst, oder weiss nicht was...

325	B4: Ja. Das sind ganz andere / also /
326	I: Andere Themen, gäu? Ja, aber jetzt bei diesem Kind hat das wirklich super funktioniert.
327	B4: Ja.
328	I: Schön! Ich muss schnell schauen, ob ich etwas vergessen habe.
329	Hast du das Gefühl / du hast schon gesagt / Struktur / eben ihr habt so den Ablauf, was nacheinander kommt, so. Wo ihr dann auch mit den Plänen visualisiert habt, damit er es auch sehen kann. Das hast du das Gefühl, das hat ihm geholfen, oder bist du nicht ganz so sicher, ob das für ihn hilfreich war?
330	B4: Das hat ihm schon geholfen, ja. Wir haben von ihm einfach keine langen Sequenzen verlangen dürfen. Also beim Muttertagsgeschenk, dort hat er auch mitgemacht. Ähm, einfach immer mit ein bisschen Hilfe von uns. Aber er hat mitgemacht, aber man konnte nicht irgendwie / wie vielleicht ein anderes Kind, das sich verweilen konnte / ähm, das ging nicht.
331	I: Aber ihr habt dann wie die Anforderung, sage ich jetzt mal, zurückgesetzt, damit er das erreichen konnte?
332	I: Ja, genau.
333	I: Und so vom Raum her, du hast gesagt es ist eigentlich ein sehr schöner, idealer Raum. Jetzt auch für so ein Kind? Jetzt für ihn hat das auch gepasst so?
334	B4: Für ihn hat das gepasst, ja. Ich habe / ja ich denke bei einem, der wirklich halt lauter wäre / oder eben / wäre es idealer, man hätte vielleicht so wie ein separates kleines Zimmer oder so. Aber für ihn /
335	I: Hat es das wie nicht so gebraucht.
336	B4: Ja, für ihn war es gut.
337	I: Und mit der Nische hast du gesagt, das war wie etwas, das ihr so gestaltet habt? Du hast gesagt, es habe eine Nische mit einem Fenster?
338	B4: Ja. Nein, dort ist einfach der Bäbi- / die Familienecke ist dort drin.
339	I: Also räumlich ein bisschen abgetrennt mit einer Wand, oder so?
340	B4: Also mit einem Vorhang.
341	I: Aha, das habt ihr so gemacht.
342	B4: Nein, es ist schon offen, aber einfach / das ist so ein bisschen /
343	I: Wie so ein bisschen für sich?
344	B4: Ja.
345	I: Also in dem Fall nicht ein Raum, wo man sich könnte / wo sich ein Kind jetzt so zurückziehen könnte, oder?
346	B4: [Zeigt Foto] Schau hier, das ist so. Hier geht es einfach in die Nische rein. Hier ist die Familienecke, da vorne hatten wir den Kreis, da ist der Verkaufsladen und da hinten ist ein Werkbank plus die Ecke. Und da vorne sind die Tische.
347	I: Ja. Sieht sehr schön aus. Super.
348	B4: [Zeigt weitere Fotos vom Raum] Hier geht es auf diese Seite. Hier wird gemalt und so. Ja, und hier ist die andere Seite noch. Und da hinten war das WC. Ja, ich fand wirklich, es ist wirklich ein schöner Raum.
349	I: Ja. Gut. Zeitlich hast du noch gesagt, eben der Morgen war für ihn schwierig, oder?

350	B4: Ja.
351	I: Ja, aber das kannst du ja wie nicht / doch / das Positive war, dass er auch am Nachmittag kommen konnte. Dann hat es ja demfall gut geklappt oder?
352	B4: Ja, genau. Und am Schluss ist der Morgen wirklich auch gegangen.
353	I: Sogar! Ja. Gut. Dann haben wir jetzt ziemlich über diejenigen Dinge gesprochen, die du erwähnt hast. Oder hast du das Gefühl, wir müssten noch auf eine Situation oder irgendein Thema von seinem Verhalten her noch genauer eingehen? Dass du das Gefühl hast, das wäre jetzt noch wichtig?
354	B4: Nein, ich denke, es war eine kurze Zeit.
355	I: Eben, er ist natürlich nur von März bis Sommer /
356	B4: Ab März, ja. Und /
357	I: Aber es ist sehr viel gegangen in dieser Zeit!
358	B4: Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich würde gerne noch weiterarbeiten.
359	Oder was ich jetzt gemerkt habe, als ich mich in die Sache nochmals vertieft habe, es würde mich interessieren, wie es ihm jetzt geht.
360	I: Das finde ich auch immer so [Lachen] /
361	B4: Es ist so / jetzt ist alles wieder weg. Du weisst nicht, wie es diesen Kindern /
362	I: Wie es danach weitergeht, oder?
363	B4: Ja, genau.
364	I: Er ist danach in den Kindergarten gekommen?
365	B4: Also, er ist jetzt im Sommer nach S. in das Pilotprojekt, die separative Einschulung. Ist es Basisstufe oder ist es die normale... Ich weiss es nicht. Ich glaube es ist mehr Basisstufe. Ich weiss es auch nicht.
366	I: Ah, kam er dorthin. Ok. Dann bekommst du natürlich noch weniger mit.
367	B4: Ja, also wenn es da gewesen wäre, hätte ich es 1:1 mitbekommen.
368	I: Ja klar, wenn du natürlich sogar noch in der Schule arbeitest, ja.
369	Ja, das finde ich jeweils auch schade, wenn du / [lachen]
370	B4: Ja, du weisst so vielleicht / du hast etwas dazu beigetragen in dieser kleinen Dings /
371	I: Ja, definitiv. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. [Lachen] Geht mir jeweils auch so.
372	B4: Aber sonst, ja gibt es nichts mehr zu sagen.
373	I: Irgendein Verhalten oder so, wo du merkst, ah das ist typisch, oder ist dir aufgefallen, das wir jetzt noch nicht so besprochen haben?
374	B4: Nein, das ist es.
375	I: Doch, ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Bild davon bekommen. Und sehe jetzt auch, wieviel möglich ist, wenn man wie auch / ich denke, ihr hattet auch gute Ressourcen, verhältnismässig und eine kleine Gruppe.
376	B4: Eine kleine Gruppe. Zu Zweit, das ist ganz wichtig. [Kurze Unterbrechung durch Telefonanruf]
377	Dass wirklich / ganz am Anfang, als ich Spielgruppe gegeben habe, habe ich den Eindruck gehabt, es ist gut alleine. Aber, es ist einfach mit diesen vielen Kindern, mit diesen besonderen Bedürfnissen,

	die wirklich zunehmen / und bei so einem Fall, das geht wirklich nur so, dass man auch den Kindern gerecht werden kann. Also allen Kindern gerecht werden.
378	I: hm (bejahend). Und ihr habt ja wirklich auch den Anspruch gehabt, dass ihr ihn ein bisschen weiterbringen wollt. Nicht, dass er einfach dabei ist, sondern dass er auch davon profitieren kann, oder?
379	B4: Ja, genau.
380	I: Und das habt ihr ja wirklich so gut auch gekonnt.
381	B4: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, wir konnten das da ein bisschen.
382	I: Ja, das tönt schon danach. Schön! [Lachen] Sehr schön!
383	Dann kämen wir noch zum letzten Block, so ein bisschen die Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr hattet oder habt. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Du hast z.B. auch privat Leute, mit denen du darüber sprechen kannst.
384	B4: Ja, genau.
385	I: Wo du Inputs auch hereingeholt hast.
386	B4: Ja, die Freundin meines Sohnes, und meine Tochter ist Primarlehrerin und dort ist immer ein Austausch gewesen. Also 1. Klasse hatte sie. Zwar frisch, ganz frisch angefangen, aber schon auch wirklich / und was ich halt immer konnte / und die HFE hat sich wirklich viel immer gemeldet, dass ich dort sehr froh war um den Austausch mit ihr.
387	I: Also du fandest es eigentlich auch gut, dass sie sich bei dir gemeldet hat?
388	B4: Also ich durfte sie anrufen, oder sie hat wieder gefragt, wie es geht. Das hat mir /
389	I: Das hat dir geholfen?
390	B4: Das hat mir wirklich geholfen, ja.
391	I: Ja, also wirklich auch so das Aktive von ihr, verstehe ich das richtig, das war auch gut? Dass sie sich auch selber gemeldet hat?
392	B4: Ja, selber / ich hatte das Gefühl, oh, die hat doch keine Zeit oder kann nicht erreichbar sein. Oder so.
393	Und was sicher auch ist, ich bin jemand, die / das ist mein Naturell, dass ich lieber / ich schreibe nicht so gerne. Ich nehme lieber das Telefon in die Hand, um irgendetwas /
394	I: Ja, das passt ja gut! [Lachen]
395	Gut. Eben die andere Spielgruppenleiterin oder Assistentin / war dort auch ein Austausch? Nehme ich jetzt mal an.
396	B4: Ja, hatten wir regelmässig. Oder wir konnten uns zusammen freuen über einen Erfolg.
397	I: Ja, das ist schön.
398	B4: Das ist so schön, ja.
399	I: Leiterin bist ja du selber?
400	400 B4: hm (bejahend).
401	I: Ich weiss nicht, die Trägerschaft, also die Schule, dort hattest du wahrscheinlich nicht gross Austausch. Oder ist da auch etwas, das ihr hier besprochen habt?
402	B4: Ähm, nein. hm (verneinend).
403	I: Die Eltern? Das war schwierig sprachlich, oder?

404	B4: Ja, dort habe ich eigentlich / also sehr freundlich immer. Sehr lieblich / konnte ich mit ihnen. Aber es war nicht, dass ich jetzt irgendwie gross /
405	I: Jetzt wirklich inhaltlich gross etwas austauschen konntest?
406	B4: Nein, nein. Ja, genau. Aber dankbar waren sie. Das habe ich gemerkt. Das ist so.
407	I: So auf der emotionalen Ebene?
408	B4: Ja, dass er das kann.
409	I: Dass es gut geht, oder? Danke ich.
410	B4: Ja, genau.
411	I: Gut. Ja, die Form des Austausches hast du schon gesagt. Also Gespräche und Telefongespräche. Ich denke, da ist nicht mehr viel Anderes, oder?
412	B4: Nein.
413	I: Habt ihr wie auch regelmässig / weisst du, macht ihr Spielgruppenleiterinnen-Sitzungen, wo ihr auch Sachen besprecht, oder? Gut, ihr seid nicht so Viele, oder?
414	B4: Ja, wir sind zu Viert. Nein, zu Sechst. Nein, zu Viert. Aber wir haben schon einfach so, wenn wir das Jahr wieder planen, so im März zwei Sitzungen, wo wir schon manchmal etwas so Kleines / so Erfahrungen und so austauschen, aber nicht längere Gespräche.
415	I: Eben ihr macht / das ist wahrscheinlich alles auch nicht bezahlt, oder? Oder wie läuft das? Habt ihr da / werdet ihr dafür entschädigt?
416	B4: Nicht zusätzlich. Bei uns ist es einfach drin. Aber seit wir bei der Schule angeschlossen sind, bei der Gemeinde, haben sie uns mit den Löhnen wirklich sehr / Vorbereitungszeit begonnen einzurechnen. So eine gewisse / Ding / Elternarbeit, also mit Telefonen und so, dass das so drin ist. Ich habe wirklich das Gefühl, in A. sind wir sehr sehr gut /
417	I: Ah, schön.
418	Ja, das ist super. Weil das ist ja auch noch ein Punkt, oder?
419	B4: Ja, weil vorher waren es einfach zwei Stunden, die wir bezahlt waren.
420	I: Ja, dann war viel Goodwill.
421	B4: Ja, Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit, mit Gesprächen, Telefone.
422	I: Und das nimmt ja auch eher ein bisschen zu, wahrscheinlich, oder? So wie du sagst.
423	B4: Ja, das nimmt zu. Ja.
424	I: Anspruchsvollere Gruppen und Kinder z.T., ja.
425	B4: Ja, und was ich jetzt auch merke, ist, die ganze / also A. hat jetzt auf die Basisstufe gewechselt / das erste Jahr jetzt alle, genau. Und was ich merke, das letzte Jahr, dass jetzt mit dem / dass ganz viel von der Schule / was vorher Kindergarten war, wird jetzt in die Spielgruppe hineingeschoben.
426	Verantwortung.
427	Und das ist massiv, was ich jetzt gemerkt habe. Als ich angefangen habe, bis jetzt. Die Anforderungen, was /
428	I: Was alles schon sein müsste?
429	B4: Also wir haben keinen Lehrplan in der Spielgruppe, und das ist auch schön. Aber es kommen trotzdem so gewisse Forderungen, wo man sagt /
430	I: Das müsste dann noch sein?

431	B4: Ja. Sei es mit der Sprache. Sei es mit Verhalten. Sei es mit dem Schulpsychologischen Dienst. Und weil wir jetzt ja auch mit dem - vielleicht hole ich jetzt ein bisschen aus - mit dem Stichtag Ende Oktober, wo man die Kinder anmelden müsste beim HFD. Wir sehen sie fünf Wochen zweimal und dann handeln, das geht gar nicht. Und jetzt ist wie so ein bisschen von der Schule, dass es mit den Basisstufen Lehrpersonen / von allen, dass sie einfach das Gefühl haben, ihr müsst mit dem SPD schon schauen, dass es geht, dass wenn sie in die Basisstufe kommen, dass man dann schon weiss / Das finde ich /
432	I: Sehr sehr schwierig, oder?
433	B4: Ja.
434	I: Ja, das kann ich gut verstehen. Und dann eben merke ich schon auch, wenn man dann / wenn du Kinder hast in der Spielgruppe und dann die HFE auch noch mehr, ich sage jetzt mal, etwas von dir will, oder? Dann ist das ja dann trotzdem auch noch / Also ich finde es super, wenn ihr so offen seid, und den Austausch auch so pflegt und mitmacht. Aber eben rein vom Aufwand her ist es für euch schon auch noch gross.
435	B4: Ja, es ist z.B. (unv.) so: Diejenigen, die länger Spielgruppe geben, da ist ganz viel Herzblut dabei.
436	I: Schon, oder?
437	B4: Und das Wohl des Kindes.
438	I: Das merkt man eben immer.
439	B4: Und ich glaube, das ist / ich finde das ist schon das, was nachher das gibt, dass man das macht. Weil man macht es für das Kind und nicht für /
440	I: Ja, ja. Aber es ist trotzdem immer ein Balanceakt, finde ich. Dass man es dann auch nicht / nicht immer noch mehr reinpackt.
441	B4: Ja, oder eben wie jetzt das noch / was von der Ding herkommt / ihr müsst das schon abklären. Ja, und die Eltern hören das manchmal zum ersten Mal, dass man vielleicht eine Beobachtung gemacht hat, und dass die Spielgruppenleiterin findet, mmh, da schaut vielleicht die Fachperson mal. Und es ist schon, da ist mit meinem Kind etwas. Aber es ist ja normal, eine Muttersituation, die man dann hat.
442	I: Und die Spielgruppe, die dann häufig der erste Ort ist, wo das Kind rausgeht.
443	B4: Ja, genau.
444	I: Von jemand anderem wie auch noch begutachtet wird.
445	B4: Ja, genau.
446	I: Ja, also ich finde es auch ein herausfordernder Job, den ihr macht. Also schön, und man merkt, wie du sagst, das grosse Engagement und das Herzblut und dann / damit das wie nicht verloren geht, das ist so ein bisschen die Hoffnung.
447	B4: Ja, das ist wirklich /
448	I: Ja, genau. Also speziell jetzt so die Zusammenarbeit mit der HFE hast du angesprochen. Du hast es gut erlebt, dass sie eben auch nachgefragt hat und du konntest dich melden?
449	B4: hm (bejahend).
450	I: Ist noch etwas Anderes hier dazu, das du noch wichtig findest zu sagen?
451	B4: Nein.
452	I: Gut. Dann hast du das Gefühl, die Austauschmöglichkeiten, die du hast oder hattest, das war gut so in dem Rahmen, oder hättest du noch etwas, von dem du findest, das wäre eigentlich auch noch wichtig, wenn dort noch etwas passieren würde?

453	B4: Nein, aber ich denke schon, wenn ich jetzt das Kind vielleicht länger gehabt hätte, dass ich dann noch intensiver geschaut hätte, dass ich irgendwo / gerade so / aber ich habe sonst noch nie ein Kind gehabt mit dieser Autismusform, wo man es schon wusste, dass es dies hat. Sondern sonst mit einem Verhalten, wo man nicht gewusst hat, was. Aber dass man das vielleicht / es gab schon Stellen, wo ich geschaut habe, wie könnte ich das oder wie könnte man dieses. So ein Austausch vielleicht mit Jemandem, der das schon gemacht hat.
454	I: Ok, ja. Also unter Spielgruppenleiterinnen?
455	B4: Ja, genau so.
456	I: Ja, das ist auch noch spannend.
457	B4: So Erfahrungen, damit nicht jeder die Erfahrungen frisch machen muss. Aber eben das ist von Kind zu Kind wieder verschieden.
458	I: Ja, das stimmt.
459	B4: Das kann man wie nicht /
460	I: hm (bejahend). Ja, das ist halt immer so die Schwierigkeit auch. Ich merke jetzt auch bei den Interviews. Da ist jede Situation wieder so anders. Aber ja, gewisse Sachen kann man vielleicht trotzdem übernehmen, oder einfach so mitdenken. Und das gibt es nicht so, oder, gibt es eine Vernetzung?
461	B4: Wir haben schon regelmässig vom HFD S. oder W. aus ein Treffen, wo man Themen, die einen beschäftigen, die kann man ihnen melden und sie machen dann daraus etwas. Das ist schon /
462	I: Da bin ich jetzt auch neu dort drin. Ich nehme an, du gehst in S., wenn du gehst, oder?
463	B4: Wir sind S., ja.
464	I: Und das findest du hilfreich, dass man dort wie auch viel austauschen kann? Also gar nicht unbedingt viel Input, sage ich jetzt mal, sondern dort findest du es wichtig, dass man austauschen kann?
465	B4: Ja, genau.
466	I: Das ist gut zu wissen, ja.
467	B4: Das finde ich wirklich wichtig, auch.
468	I: Ja. Gut. Da haben wir glaube ich auch schon darüber gesprochen: Was sind Dinge, die für dich hilfreich sind? Also du hast schon gesagt, dass eben Telefone, wie auch immer, die Gespräche. Jetzt gibt es auch so, dass z.B. die HFE hospitiert hat, oder dass sie gekommen ist, um zu schauen, wie es läuft?
469	B4: Nein.
470	I: Aber du hättest das anfordern können, sage ich jetzt mal?
471	B4: Also ich denke, wenn es länger gewesen wäre, hätte ich das ganz sicher / ja / nein, ich habe sie noch nie gesehen [lachen]
472	I: Ah, noch nie gesehen? [Lachen]
473	B4: Nein.
474	I: Ah, ok. Eben und speziell ein Coaching hat es jetzt wie auch nicht / es hat jetzt gereicht so über die Telefongespräche, so diese Beratungsform?
475	B4: Ja, ich denke das hat auch einen Zusammenhang mit der Form dieses Kindes / wie es dies gehabt hat. Wenn bei einem Kind, das wirklich halt / ja, das halt einfach viel wilder, viel / wie soll ich das sagen? / aktiver ist und / dort bin ich auch schon an die Grenzen / und ich hatte das Gefühl,

	ich bin nicht gewachsen für diesen Job. Ja, und dort würde es ein Coaching, oder / dort bräuchte es Hilfe. Aber bei diesem jetzt wirklich /
476	I: Da hat das, was du gehabt hast, gereicht.
477	B4: Ja. Und was sicher einfach wirklich / dass man zu Zweit ist. Dass man das auch miteinander / Situationen, die vielleicht passiert sind oder gerade sind, damit man miteinander austauschen kann und vielleicht sagen kann - du, wie hast du das jetzt gefunden? Hast du das auch so empfunden, das Verhalten des Kindes? Oder wenn vielleicht ich jetzt reagiere und dann nachher / hmm, habe ich jetzt richtig reagiert? Und dann mit der Kollegin oder mit dem Gspändli, du / und wenn sie dann nachher wie sagt, du hättest vielleicht das noch machen können oder sie sagt - doch, du hast richtig / Einfach dass das so ein bisschen /
478	I: Das ist sehr hilfreich, ja.
479	B4: Das finde ich / darum sollte man wirklich /
480	I: Zu Zweit sein, gäu? Damit es wie vier Augen sehen und man auch gerade so konkret über etwas / im Nachhinein über etwas sprechen ist anders, als wenn die Situation beide sehen.
481	B4: Das ist so, genau.
482	I: hm (bejahend). Vielleicht noch, gibt es, weisst du / gäbe es jetzt / oder weisst du von Weiterbildungen, die du machen könntest, wenn das jetzt etwas wäre, wo du findest, dort möchtest du dich noch vertiefen als Spielgruppenleiterin? Spezifisch jetzt Kinder im Autismus-Spektrum, herausforderndes Verhalten, so. Oder, du hast noch nie so etwas gemacht, aber /
483	B4: Wenn ich jetzt wüsste, ich habe von Anfang Jahr ein Kind in der Spielgruppe mit Autismus, dann würde ich schauen, dass ich irgendetwas könnte / dass ich irgendwo eine Vertiefung / ein bisschen in das Thema rein. Weil das Thema Autismus ist so gross.
484	I: Ja, das Spektrum. Aber da hast du schon das Gefühl, es gäbe Sachen, die du jetzt als Spielgruppenleiterin /?
485	B4: Ich weiss nicht, ob es das gäbe.
486	I: Also was ich weiss, an der HfH gäbe es eine Weiterbildung / ich habe leider keinen Flyer oder so / wo es um herausforderndes Verhalten geht in Spielgruppen. Für Spielgruppenleiterinnen. Es ist glaube ich eine etwas längere Sache. Das war jetzt dieses Jahr das erste Mal, das es gestartet hat.
487	B4: Ja, das Spielwerk / also neu Spielwerk, zuvor hiess es AWIS, die bieten regelmässig wirklich immer auch Weiterbildungen für schwierige Themen an, eben Verhalten, oder Ablösung oder x so Sachen. Und die sind schon wichtig.
488	I: Dass man immer dran bleibt, oder?
489	B4: hm (bejahend).
490	I: Gut. Dann wären wir jetzt eigentlich am Schluss. Ich habe sehr viel Spannendes erfahren von dir. Vielen Dank! Gibt es etwas, von dem du findest, das haben wir noch nicht besprochen, das wäre mir doch noch wichtig zu sagen? Das ist noch etwas zu kurz gekommen?
491	B4: Also, ich weiss nicht, ob das in das hineingeht. Aber einfach, wenn man merkt, bei einem Kind, bei einem Kind ist irgendetwas komisch in der Spielgruppe, dass man dann eben / eben wir arbeiten mit Sursee / mit... habe ich viel zusammen gearbeitet / dass wirklich jemand in die Spielgruppe schauen kommt.
492	I: Das ist sehr hilfreich. Dann habt ihr euch beim Spielgruppentelefon gemeldet?
493	B4: Ja, es gibt ja dort so ein / ich weiss nicht, ob es das immer noch gibt? So eine Sprechstunde, wo man sich /
494	I: Ja, doch, doch, das gibt es immer noch. Das Spielgruppentelefon.

495	B4: Und dann / ja, und ich habe mich dann halt vielfach immer bei ihr gemeldet / wie heisst sie auch?
496	I: Ähm, G. hat dies gemacht. Sie hat jetzt aufgehört.
497	B4: Hat sie aufgehört?
498	I: Ja.
499	B4: Eben, ich habe sie vor / bei meinem ersten Kind, das ich / ja intensiv, wirklich / das zu ihr gegangen ist / und ich habe verschiedene Kinder bei ihr gehabt. Aber ich habe einfach gemerkt, dadurch dass ich mit ihr gearbeitet habe, ist es mir viel einfacher gefallen. Ich konnte einfach anrufen /
500	I: Ja, einfach, "es wäre jetzt da wieder etwas"!
501	B4: Ja, genau.
502	I: Ah schön!
503	B4: Ja, und ich finde, das ist wichtig.
504	I: Ja, super, wenn das so hilfreich ist. Sehr schön. Und dan ist sie vorbeigekommen, häufig auch?
505	B4: Dann kam sie vorbei, ja / und dann ist dann vielleicht / also ich habe die Eltern darauf aufmerksam gemacht, dass sie kommt, das müssen wir ja, und dann kam sie vorbei und ja /
506	I: Dann konnte man schauen wie weiter, oder? Was macht jetzt Sinn, eine Anmeldung oder was?
507	B4: Ja, genau. Oder auch bei der anderen, bei der kleinen Spielgruppe hatten wir sie auch einmal. Dass sie wirklich gekommen ist. Und das ist hilfreich. Das ist einfach etwas, von dem ich finde, das ist so wichtig.
508	I: Das ist super, ja. Das ist sehr gut zu hören. Dass das gut ankommt. Also sie hat jetzt aufgehört, aber es gibt natürlich / also L. / ich weiss nicht, sie ist auch noch. Hast du nie Kontakt gehabt mit ihr?
509	B4: Nein.
510	I: Sie war mit G. zusammen. Und jetzt ist B., die vorher in Willisau war. Also es gibt immer noch Ansprechpersonen, also wirklich über das Spielgruppentelefon, also über die E-Mail oder Telefon, oder was auch dir besser passt. Du kannst dich weiter / es ist jemand zuständig, aber halt nicht mehr G.
511	B4: Ja.
512	I: Ja, super. Sonst noch etwas?
513	B4: Nein, eigentlich nicht.
514	I: Gut. Ja, dann stelle ich hier mal ab.

XIV. Zusammenfassung Interview 5

A-C: Angaben zur Spielgruppenleiterin, zum Kind und zum Spielgruppensetting

Angaben zur Person:	
Alter	37 Jahre
Grundbildung	Werbetechnikerin
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin	Ja
Als Spielgruppenleiterin tätig seit	6 Monaten (Start im 2. Semester des Schuljahres), zuerst 1 Monat als Assistentin, danach Spielgruppenleitung übernommen, jeweils 1 Halbtag pro Woche
Weiterbildungen im Rahmen der Spielgruppe	Keine
Andere Aufgaben im Rahmen der Spielgruppe	Administration und Co-Leitung der gesamten Spielgruppe
Berührungspunkte mit Menschen mit Autismus im privaten Kontext	Nein
Besonderes	Spielgruppe während dem laufenden Schuljahr von einer anderen Leiterin übernommen
Angaben zum Kind im Autismus-Spektrum:	
In der Spielgruppe seit	1 Jahr, an 2 Halbtagen pro Woche
Alter beim Eintritt	Ca. 3 Jahre
Autismus-Diagnose	?
Weitere bekannte Diagnosen	Nein
Begleitung durch HFE	Ja, bereits beim Beginn der Spielgruppe
Besonderes	Ist zusammen mit Zwillingsschwester (neurotypisch) in der Spielgruppe Kind wird ein zweites Jahr die Spielgruppe besuchen
Angaben zum Spielgruppensetting:	
Trägerschaft der Spielgruppe	Verein, unterstützt von der Pfarrei
Anzahl Kinder in einer Spielgruppe	10-11
Anzahl und Art der Betreuungspersonen	1 Spielgruppenleiterin + 1 Spielgruppenassistentin (1. Semester), 1 Spielgruppenleiterin (neu) + 1 Praktikantin (2. Semester) 2 verschiedene Spielgruppenleiterinnen an den beiden Halbtagen, dieselbe Praktikantin

Räumlichkeiten	1 grosser Raum, 1 Werkraum, 1 Gang mit Garderobe und zusätzlicher Spielecke
Einschätzung bezüglich Funktionalität der Räumlichkeiten (1 = überhaupt nicht funktional, 10 = vollumfänglich funktional)	8

D: Fragen zum Belastungserleben

Belastungserleben aus der Sicht der Spielgruppenleiterin

- *Spielgruppenleiterin B5: 8 (B5 betonte, dass die Belastung allerdings nicht alleine vom Kind im Autismus-Spektrum ausging, sondern dass viele Faktoren im Zusammenhang mit der Organisation, dem Team und der Kindergruppe zu diesem Empfinden beitrugen.*
- *Praktikantin: 8*
- *Spielgruppenleiterin der anderen Spielgruppe: 4-5*
- *Andere Spielgruppenkinder: Eher belastend, je nach Kind und Situation*

E: Fragen zu den herausfordernden Verhaltensweisen

Genannte Verhaltensweisen

- *Schreien, Weinen*
- *Stereotypes Verhalten*
- *Aufdringliches Verhalten*
- *Verweigerung*
- *Weglaufen*
- *Desinteresse gegenüber Aktivitäten und Menschen*
- *Dinge ausleeren*

Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen

- *Überreizung*
- *Abschied*
- *Anforderungen stellen*
- *Müdigkeit (wegen Schlafstörungen, Tageszeit (Nachmittag tendenziell schwieriger als Morgen))*
- *Langeweile*
- *Nachahmung*
- *Fehlende Ausdrucksmöglichkeiten (keine verbale Sprache)*
- *Heterogene Kindergruppe, unterschiedlichste Bedürfnisse*
- *Entwicklungsstand des Kindes*
- *Nicht ideale Bedingungen durch Wechsel der Spielgruppenleiterin und Praktikantin während dem Schuljahr*
- *Zu wenig klare Struktur, zu wenig klare Abläufe*
- *Räumlichkeiten nicht optimal (keine Trennung zwischen Spielen und Essen)*
- *Unstimmigkeiten im Spielgruppenleiterinnen-Team*
- *Kumulation von ungünstigen Umständen*
- *Wenig Erfahrung der Spielgruppenleiterin, Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind*

Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen

- *Anforderungen heruntersetzen*

- *Individuelle Regeln festlegen, z.B. nicht verlangen, dass das Kind für die Geschichte im Kreis sitzt, sondern es darf beim Fenster stehen*
- *Aktivitäten / Programm an Kind im Autismus-Spektrum anpassen. Gewisse Aktivitäten können dann auch mit den anderen Kindern nicht gemacht werden.*
- *Gleichbleibende Strukturen schaffen*
- *Beruhigung durch Körperkontakt, z.B. auf den Schoss nehmen*
- *Reizminderung durch Raumwechsel*
- *Ablenkung mit einem Gegenstand, den das Kind interessiert*
- *Frühzeitig Massnahmen ergreifen, bevor es eskaliert*
- *Hohe physische und mentale Präsenz, oft 1:1-Betreuung nötig*
- *Türe abschliessen*
- *Kind aus der Spielgruppe rausnehmen (Eltern kontaktieren), wenn Situation nicht mehr gehandelt werden kann*

Das Kind wird ein weiteres Jahr die Spielgruppe besuchen. Folgende Ideen und Änderungen wurden in die Planung miteinbezogen

- *Anpassung der Gruppengrösse fürs neue Spielgruppenjahr*
- *Mehr Personal (zusätzliche dritte Person, die für Kind im Autismus-Spektrum zuständig ist) wäre wünschenswert. Es laufen diesbezüglich noch Abklärungen*
- *An beiden Halbtagen dieselbe Spielgruppenleiterin*
- *Einsatz von Piktogrammen für Abläufe, Regeln*

F: Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten

- *Transparente Kommunikation betr. Herausforderungen durch Vorgesetzte oder andere beteiligte Personen vorgängig wünschenswert*
- *Möglichkeiten zur Anpassung des Settings, z.B. Gruppengrösse, zusätzliche Person, räumliche Veränderungen*
- *Regelmässiger Austausch im Team der Spielgruppenleiter*innen wird im kommenden Schuljahr stattfinden*
- *Wegen unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist es manchmal schwierig, hilfreiche Tipps von anderen Spielgruppen zu erhalten*
- *Präsenz von einer zusätzlichen Person ist wichtig. Von Bedeutung ist aber auch, dass diese Person einen kompetenten Umgang mit dem Kind hat. So wird sie als Unterstützung wahrgenommen, und die Qualität der Betreuung kann gewährleistet werden.*
- *Zusätzliche Person vom Entlastungsdienst von Pro Infirmis*
- *Erschwerter Austausch mit Eltern wegen Fremdsprachigkeit*
- *Vertrauensverhältnis zwischen Spielgruppenleiterin und Eltern, Verständnis für Eltern vorhanden (Angst sie zu enttäuschen)*
- *Anliegen der Eltern ernstnehmen und versuchen, ihnen gerecht zu werden (Spannungsfeld! => ist nicht immer kompatibel mit den Bedürfnissen der anderen Beteiligten)*
- *Eltern können kontaktiert werden, wenn es schwierig ist. Es besteht die Möglichkeit, dass sie das Kind vorzeitig abholen.*
- *Unterstützungsmöglichkeiten, welche B5 kennt bzw. nutzt*
- *Vernetzung mit anderen Spielgruppenleiter*innen zum Austauschen und Inputs bekommen, z.B. beim Spielgruppentreffen der Stadt, Spielgruppenworkshop vom HFD*
- *Austausch mit Kollegin von der Ausbildung*
- *Interessiert an autismusspezifischen Weiterbildungen*
- *Fehlender Austausch mit anderer beteiligter Spielgruppenleiterin*
- *B5 hat HFE als wichtige Ansprechperson erlebt: Verständnis für Situation, Reflexion, gemeinsam nach Lösungen suchen, Bestärkung, HFE unterstützt bei Abklärungen betr. zusätzlicher Person. Austausch erfolgte gegenseitig in Form von Telefonkontakten und einer Hospitation.*
- *Art und Form des Austausches mit HFE hilfreich und ausreichend*
- *Unklarheit, wo zusätzliche finanzielle Mittel aufzutreiben wären*

XV. Transkript Interview 5

1	I: Gut, also. Dann wäre die erste Frage: Seit wann arbeitest du als Spielgruppenleiterin?
2	B5: Also seit / also im Januar war ich Assistentin, und als Leiterin bin ich seit Februar, jetzt in diesem Jahr 2024.
3	I: Ja, und auch Januar '24 hast du gestartet?
4	B5: Ja.
5	I: Gut, ähm. Und wie häufig pro Woche?
6	B5: Also bis jetzt zu den Sommerferien war ich nur einen halben Tag, Montag Morgen.
7	I: Gut, einen halben Tag. Hast du eine Grundausbildung sonst? Was du vorher gemacht hast?
8	B5: Ja, Werbetechnikerin. Also etwas ganz Anderes.
9	I: Ah, ja, spannend. Werbetechnikerin!
10	B5: So Beschriftungen und so.
11	I: Ja. Und als das arbeitest du jetzt auch noch?
12	B5: Nein, jetzt nicht.
13	I: Jetzt im Moment nicht / bist du einfach Spielgruppenleiterin und Mami.
14	B5: Also ich habe einen halben Tag geleitet und einen halben Tag Administration.
15	I: In der Spielgruppe noch?
16	B5: Ja.
17	I: Ah, das hast du auch noch gemacht? Ah, ok. Und das machst du weiterhin noch so? Und du stockst jetzt auf mit der /
18	B5: Ja, jetzt gehe ich noch / einen halben Tag bin ich im Wald, in der Waldspielgruppe mit Jemandem.
19	I: Cool. Ähm, und du hast vorhin gesagt, du hast die Ausbildung gemacht zur Spielgruppenleiterin?
20	B5: Ja, mit dem Diplom, ja.
21	I: hm (bejahend), jetzt vor Kurzem gerade?
22	B5: Also, ähm, '23/'24. War das / Januar bis Januar oder so / ich weiss es nicht mehr genau.
23	I: Ja, gut. Hast du / ähm / noch weitere Weiterbildungen gemacht, die du jetzt als Spielgruppenleiterin / die relevant sind?
24	B5: Noch nicht, aber ich mache jetzt / fange an mit der Frühen Sprachförderung.
25	I: Ah, ja.
26	B5: Und die Waldausbildung mache ich noch.
27	I: Die machst du auch noch! Uj, du hast gerade ein bisschen etwas vor [Lachen].
28	B5: hm (bejahend).
29	Also das ist wie ein Zusatz.
30	I: Ja, aber es ist ja doch noch wahrscheinlich aufwendig, oder?

31	B5: Ja, es überschneidet sich halt, das ist ein bisschen / der Wald ist / es geht über ein Jahr, an fünf Samstagen. Das ist ja nicht so viel. Aber es ist halt / im Wald. Die Sprachförderung ist, glaube ich / ist halt ein bisschen mehr, dann.
32	I: Das ist mehr, gäu? Und das ist das, was jetzt viele machen, auch / glaube ich / weil das wie mehr verlangt wird von der Spielgruppe.
33	B5: Also ja, genau. Aber ich wollte es sowieso, also /
34	I: Ja. Tönt spannend. Ähm, hast du im privaten Kontext auch Berührungspunkte, jetzt mit Menschen mit Autismus?
35	B5: Nein.
36	I: Gut. Darf ich noch fragen, wie alt du bist`?
37	B5: [überlegt] 37 [Lacht]
38	I: Musst du auch studieren, gäu? [Lachen] Ich muss auch immer studieren.
39	B5: Jetzt noch.
40	I: Jetzt noch? Hast du bald Geburtstag?
41	B5: Ah, im Dezember.
42	I: Gut. Das wäre eigentlich schon das so zu dir.
43	Ähm, gut. Jetzt ginge es so um das Kind. Also aktuell hattest du jetzt Eines, das kommt jetzt nicht mehr nach den Sommerferien?
44	B5: Doch.
45	I: Ah, das kommt weiterhin noch?
46	B5: Aber bei einer anderen Leiterin.
47	I: Ah, ok.
48	B5: Wir haben es jetzt nochmals /
49	I: Gut, und du / einfach ein Kind war es, in der Zeit, in der du gewesen bist, oder?
50	B5: Ja.
51	I: Gut. Ähm, und ist das / das Kind war schon drin, nehme ich an, ein ganzes Jahr, oder / ist es zwischendrin mal /
52	B5: Nein, ich glaube es hat im Sommer angefangen letztes Jahr, also dort im Herbst, also im September. Und ich bin halt dann / ich bin dann ja reingekommen, nach einem halben Jahr.
53	I: Ja, aber das Kind wäre schon vorher dort gewesen.
54	B5: Ja, genau.
55	I: Ja. Gut. Und das Kind ist auch einmal pro Woche gekommen? Oder ist es /
56	B5: Zweimal.
57	I: Es ist zweimal gegangen?
58	B5: Ja.
59	I: Gut.
60	B5: Aber es war nur einmal bei mir.

61	I: Einmal bei dir, genau. Ähm, und sonst ist aber / also du bist als Leiterin gewesen jetzt und dann war noch eine andere Person?
62	B5: Ja, eine Praktikantin. Bis jetzt.
63	I: Praktikantin?
64	B5: Ja. Das ist aber / nach den Sommerferien ist eine Assistentin.
65	I: Gäu, es gibt ja eine Ausbildung "Spielgruppenassistenz"?
66	B5: Ja. Was jetzt aber / also die Eine hat das nicht / also es haben Beide nicht, aber die Eine fängt eh die Ausbildung an / Spielgruppenleiterin, die dann Assistentin ist, und die Andere ist einfach schon / ich glaube vor allem im Wald ging sie mehrere Jahre als Assistentin mit. Sie hat aber glaube ich keine Ausbildung als Assistentin.
67	I: Ok, ja. Und die / ähm / also du hast es übernommen und vorher war auch eine Spielgruppenleiterin plus Praktikantin? Weisst du das?
68	B5: Ja, also ich weiss nicht, ob sie die Ausbildung hatte als Spielgruppenleiterin, oder ob sie sonst / das weiss ich eben gar nicht.
69	I: Ja, ja, das ist nicht so schlimm.
70	B5: Ich glaube nicht, dass sie / also ich bin nicht mehr sicher, ob sie die Ausbildung als Spielgruppenleiterin gemacht hat, oder ob sie sonst eine Ausbildung hatte mit Kindern oder so. Und dort war teils eine Assistentin und teils eine Praktikantin. Das hat eben gewechselt.
71	I: hm (bejahend). Da gab es viele Wechsel in diesem Fall in diesem Jahr, oder?
72	B5: Es hat ein bisschen viele Wechsel gegeben, ja.
73	I: Ja. Und, du warst zuerst auch als Assistentin in dieser Gruppe?
74	B5: Ja, einfach einen Monat haben wir es so gemacht, um so wie rein / damit ich so ein bisschen reinsehe, in die Gruppe und so /
75	I: Und dann hast du es übernommen und die Andere hat /
76	B5: Ja, genau, weil sie im Februar weg war.
77	I: Ja. Ok. hm (bejahend). Ähm, gut. Weisst du, wie alt das Kind ist, oder war, als es mit der Spielgruppe gestartet hat? Oder wie alt sind die Kinder bei euch so normalerweise?
78	B5: Ja so zwischen / um die Drei / zwischen Drei und Fünf.
79	I: Zwischen Drei und Fünf kommen sie in die Spielgruppe, oder? Ab Drei, so.
80	B5: Er ist wahrscheinlich Vier. Ich weiss nicht genau, aber ich kann nachher schnell schauen,
81	I: Nein, nein ist schon gut. Einfach so ab Drei kommen sie zu euch in die Spielgruppe.
82	B5: Ja, manchmal sind sie auch noch ein bisschen jünger. Bis zum Kindergarten, oder / das ist unterschiedlich.
83	I: Ja genau, also so ein bis zwei Jahre, je nachdem, oder?
84	B5: hm (bejahend).
85	I: Ähm, genau. Und eben es war eine Früherzieherin ja drin, also die R., oder?
86	B5: Ja.
87	I: Weisst du, war das von Anfang an so, oder ist sie nachher erst reingekommen?
88	B5: Also sie ist ja wie zuständig für /

89	I: Für die Familie.
90	B5: Ja, genau. Und als ich angefangen habe, hat meine Vorgängerin / hat mir schon, doch / das lief schon länger / sie hat mir die Nummer gegeben und /
91	I: hm (bejahend). Gut.
92	B5: Ich weiss nicht, wie lange die Familie schon bei ihr ist.
93	I: Ja, ja. Gut. Hat das Kind / es ist ein Junge, glaube ich, oder?
94	B5: Ja.
95	I: Hat er eine Autismus-Diagnose, oder?
96	B5: Ich glaube ja, schon. Also /
97	I: hm (bejahend). Und andere Diagnosen wüsstest du nicht?
98	B5: Nein, ich weiss auch nicht / ich habe gar nie / es ist halt auch ein bisschen blöd gelaufen mit der ganzen Übergabe. Ähm, ich habe mich dort vielleicht auch ein bisschen zu wenig ganz genau informiert / was er noch für Diagnosen und so / aber ist immer so / von dem wurden gesprochen / aber ich / doch /
99	I: Ich hätte jetzt auch gesagt, was ich gehört habe. Ich glaube schon. Aber es spielt auch nicht so eine Rolle. Ich denke es ist wahrscheinlich auch eindeutig so von den Verhaltensweisen her.
100	B5: Ja, ja. Ich weiss nicht, was sonst noch /
101	I: Ja, ja. Ist ja auch nicht unbedingt eure Aufgabe, das zu wissen, oder. Es ist mehr, wenn man jetzt wüsste, ah, er hat vielleicht noch irgendwie ein ADHS oder so. Dass man dann wüsste, es sind wie zwei /
102	B5: hm (bejahend). Und seine Zwillingsschwester / er hat noch eine Zwillingsschwester /
103	I: Ah, ja.
104	B5: Sie ist auch in der Spielgruppe.
105	I: Sie sind zusammen in der Spielgruppe. Ja. Gut. Aber sie hat ja nicht eine Diagnose?
106	B5: Nein.
107	I: Gut, das wäre jetzt das gewesen zum Kind. Dann ginge es jetzt um das Setting, das ihr habt. Also die Trägerschaft? Was ist die Trägerschaft von eurer Spielgruppe?
108	B5: Also wir sind ein Verein. Verein Spielgruppe X, wo auch von der Pfarrei / also wir werden von der Pfarrei unterstützt. Wir haben die Räumlichkeiten z.B. gratis.
109	Also die können wir benutzen so. Unten ist die Pfarrei / die katholische.
110	I: Gut. Ähm, und wie viele Kinder habt ihr normalerweise / oder habt ihr jetzt hier gehabt in der Gruppe?
111	B5: In der, der jetzt /
112	I: In der, der dieser Junge ist, ja.
113	B5: Elf waren es, also / zwischen zehn und elf, so, weil ein Kind war mal länger weg. Und ich weiss, am Donnerstag Nachmittag, wo er auch gekommen ist, waren es auch zehn oder elf.
114	I: Ja. Das ist so der Durchschnitt bei euch, in dem Fall? Relativ viele Kinder, so, oder?
115	B5: Ja, also ich habe jetzt wirklich geschaut, dass wir nicht mehr als zehn sind für nach den Sommerferien, weil / weil wir dann auch ein neues Team sind / und eben mit ihm / die neue

	Spielgruppenleiterin kennt ihn ja auch noch nicht, und ich wollte jetzt nicht mehr Kinder nehmen, ja.
116	I: Ja, ja, macht ja definitiv Sinn, ja. Und eben dann seid ihr jetzt immer zu Zweit, also eine Assistenz oder eine Praktikantin plus eine Spielgruppenleiterin?
117	B5: Ja.
118	I: Also jetzt eigentlich konkret war es diese Praktikantin noch. Und was heisst Praktikantin?
119	B5: Ja, [überlegt] also sie haben / vorher hatten sie / wie heisst das vom Zehnten Schuljahr oder so / also das waren jeweils recht Junge. Und jetzt war eine die ist / die ist / ja die war nicht viel jünger, vielleicht so 34 oder so. Aber sie [überlegt] / sie hat / ich weiss nicht ob ich das hier so sagen kann / ja / sie hatte IV, was auch immer das heisst, darum finde ich das ein bisschen heikel / weil IV, was heisst das schon? Oder? Aber man hat gemerkt, dass es wie / sie war zwar älter, aber es war ähnlich, wie wenn eine Junge gekommen wäre. Weisst du, so von /
120	I: Von der Unterstützung her war es nicht so hilfreich?
121	B5: Ja, so. Sie hat viel in KiTas gearbeitet und so / und hatte Erfahrung, aber zum Teil hat man gemerkt, dass sie auch ein bisschen überfordert war und so unsicher, und aus dieser Unsicherheit gewisse Sachen / also so reagiert hat. Ähm, ja, das war darum / finde ich manchmal / also ich bin froh, haben wir nachher Assistentinnen. Halt / also ich sage jetzt, sie haben vielleicht die Ausbildung als Assistentin nicht, aber die Eine fängt ja die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin an. Aber du merkst, sie sind erwachsene Frauen, die selber Kinder haben, die so ein bisschen im Leben stehen. Und ich finde, das merkt man einfach den Unterschied.
122	I: Ja, und das ist ja wichtig an so einem Ort, dass du Jemandem hast, wo du dich darauf verlassen kannst, und die dir eine Hilfe ist, die nicht selber noch /
123	B5: Oder so vor den Kindern Dinge fragt über die anderen Kinder und so "ja das ist jetzt schon ein bisschen ", so / weisst du wie ich meine?
124	I: Das ist schwierig. Ja, das ist sehr schwierig.
125	B5: Ja, ich finde, das ist ein heikles Thema. IV heisst ja nicht, man ist irgendwie völlig neben den Schuhen.
126	I: Nein, nein. Aber es ist ja wie ein /
127	B5: Aber aus irgendeinem Grund wird sie IV haben, und das weiss ich nicht genau. Und für sie war es ein unangenehmes Thema. Weil sie findet wie, "hej ich habe das, aber ich meine, ich kann ja arbeiten".
128	I: Genau.
129	B5: Es ist vielleicht auch schon länger her, ich weiss /
130	I: Das spielt ja eigentlich keine Rolle. Es ist mehr für dich die Frage, ist die zweite Person für dich eine Entlastung oder eine Hilfe oder nicht.
131	B5: Ja, genau. Es war sicher gut, war Jemand da. Weil alleine /
132	I: Einfach eine Person mehr, so.
133	B5: Aber es ist sicher anders als eine, ja /
134	I: Jemand, der ein bisschen weiss und dasteht mit beiden Beinen / Und gerade auch, ich meine auch so eine Junge / das Zehnte Schuljahr ist ja auch / da hast du wahrscheinlich ähnliche Themen, oder dann bist du /
135	B5: Darum war das für mich auch wichtig, dass man das / es ist zwar eine finanzielle Frage, weil man hat ja meistens nicht so viele Möglichkeiten als Spielgruppenleiterin. Aber es war mir mega

	wichtig, dass wir eine Assistentin haben oder einen Assistenten, und nicht / ja / dass einfach von der Qualität her auch und von der Unterstützung her, oder?
136	I: Ah, nein, das verstehe ich sehr gut.
137	B5: Da bin ich froh, ist es jetzt /
138	I: Konntet ihr es jetzt so aufgleisen?
139	B5: Ja, jetzt machen wir es mal ein Jahr so und schauen, wie es ist. Wieviel Ausgaben wir haben und so. Ja.
140	I: Ja. Aber ich glaube das ist ja wirklich genau das Thema, oder? Spielgruppen / es hat glaube ich wirklich einfach auch komplexere / ich sage jetzt mal Fälle oder Kinder, die mehr brauchen von euch / denke ich jetzt mal, oder?
141	B5: Ja.
142	I: Und dann, also eben, wenn du sagst, die Qualität möchtest du bieten und dann musst du ja / immer so ein bisschen schauen, dass es finanziell noch irgendwie aufgeht.
143	B5: Ja. Es ist halt / bei unserer Spielgruppe sind halt viele Fremdsprachige und jetzt in dieser Gruppe z.B., wo er jetzt / der Junge war / also bei mir / am Donnerstag war es glaube ich ähnlich / am Nachmittag ist wirklich die ganze Gruppe / waren alle fremdsprachig.
144	I: Puahh!
145	B5: Und er noch mit Autismus. Und das ist / also für mich war es eine grosse Herausforderung.
146	I: Ja, das verstehe ich.
147	B5: Vor allem weil ich noch frisch war, oder. Und das habe ich halt wie lange / also das hat man mir zu wenig gesagt, dass das so ist. Also heute / ich finde es / eben ich finde es super, dass da / dass es eine Durchmischung gibt, oder. Ich finde fremdsprachige Kinder / es geht ja nicht darum, was mit denen ist. Wenn alle so sind, dann ist es einfach / wir haben gar nicht gross so kommuniziert. Also schon, aber halt / ich habe schon geredet, aber es ist nichts retour gekommen auf / ich sage jetzt meine Sprache, oder. Und das ist halt auch schwierig für sie dann auch noch, dass sie die Sprache lernen. Man hat schon auch Fortschritte gemerkt. Ob jetzt das nur von der Spielgruppe / es ist sicher von Verschiedenem, aber sicher nicht unter den Kindern [Lachen]. Ja, das ist halt / und darum auch finde ich es, oder / das braucht einfach / ja / das braucht einfach das Personal, das irgendwie / ja, das mit dem auch ein bisschen klar kommen kann.
148	I: Definitiv, ja. Also ich finde, ihr leistet extrem viel, weisst du / ich denke oft, was die Spielgruppenleiterinnen irgendwie so alles auffangen müssen!
149	B5: Ja, das habe ich schon auch gemerkt.
150	I: Und es wird anspruchsvoller, denke ich / tendenziell, oder?
151	B5: Ja. hm (bejahend).
152	I: Es ist nicht einfach "ein bisschen Kinder hüten".
153	B5: Nein, eben, darum finde ich, müsste da auch ein bisschen mehr gehen / ich sage jetzt vom Lohn her, und dass man das unterstützt. Es ist wie / ja /
154	I: Ja. Ist das bei euch denn auch Thema, dass es von einem Verein / also, dass es, ähm / also weisst du, dass ihr an die Schule angeschlossen würdet? Oder ist das noch nicht so /
155	B5: Ja, es ist glaub schon so ein bisschen im Raum.
156	I: Ja. Weil das ist ja bei Vielen jetzt so, gäu? Dass sie wie den Wechsel machen. Dass du dadurch dann vielleicht auch mehr / ja Unterstützung / jetzt finanziell oder so hättest.

157	B5: Ja.
158	I: hm (bejahend). Ja. Ok. Aber ja / ähm / ja, ich finde, es zeigt einfach wie es ist, oder? Also weisst du so / womit ihr umgehen müsst, irgendwie. Was für Ressourcen /
159	B5: Ja, und es sind nicht nur die Kinder, es sind auch die Eltern, die fremdsprachig sind. Jetzt bei ihm, oder? Die Mutter / sie spricht / mit ihr kann man / also sie spricht schon schweizerdeutsch oder hochdeutsch. Aber es ist trotzdem / oder / wenn es dann mit den Eltern auch ein bisschen schwierig ist zum Kommunizieren / also von der Sprache her, oder, das finde ich dann auch /
160	I: Das kommt dann wie noch dazu, oder?
161	B5: hm (bejahend).
162	I: Ja, ja, und eben wenn es dann nicht nur eines ist oder zwei, sondern die ganze Gruppe, so / ok, ja.
163	B5: Also es ist natürlich nicht jede / eben es ist jetzt gerade / ich merke einfach so die Nachmittage, die sind / da hast du kein / fast kein / also keine, glaube ich / ähm / Kinder, also Schweizer Kinder, also Deutschsprachige.
164	I: Ja, genau.
165	Gut, ähm, ja das haben wir gehabt zur Assistenz. Wie habt ihr es so / was habt ihr für Räume? Habt ihr mehrere Räume oder einen Raum?
166	B5: Ja, wir haben einen grossen Raum / ähm / der zum Spielen ist. Und bis jetzt auch Znüni und alles. Und dann hat es einen kleinen Raum, so wie ein Werkraum. Und dann ist der Gang. Also wo man reinkommt ist die Garderobe, und dort ist so ein langer Raum, und hintendran hat es wie noch Platz, wo wir jeweils so Matten und die so weichen Würfel hinstellen, wo sie herumhüpfen können und so. Es ist schon nicht ein abgetrennter Raum.
167	I: Ja, aber es hat eine Ecke noch so, wo du aber wie so drei Möglichkeiten hast, wo sie /
168	B5: Ja, genau.
169	I: Ja, hm (bejahend). Wie würdest du das / ich habe da so eine Skala / [legt Skala hin] Wie würdest du es einschätzen, weisst du auf der Skala / jetzt eure Räume / jetzt halt so bezogen auf diese Situation, die du jetzt gehabt hast in dieser Spielgruppe. Ist es gar nicht praktisch, gar nicht funktional? Oder sehr eigentlich, das wäre eine Zehn. Wenn du jetzt eine Zahl sagen müsstest. Ungefähr.
170	B5: Ich würde jetzt schon sagen da oben, so ein bisschen, um die Acht herum.
171	I: Um die Acht herum.
172	B5: Ja, sagen wir Acht. Ja, weil / also / weil wir haben jetzt wenn er dabei war, mussten wir halt den einen Raum / also nicht wegen ihm, aber auch, haben wir sicher den kleinen Raum abgeschlossen. Das ist noch ein Vorteil, man kann den wie zu machen. Und der andere Raum ist gross, oder. Und dort ist das Haupt /
173	I: Geschehen, so.
174	B5: Und im Gang. Das ist eigentlich schon praktisch so.
175	I: Ja. Gut, tiptop. Ja, dann wäre das schon wieder so ein Block abgeschlossen.
176	Dann ginge es jetzt ums Belastungserleben, ja. Wie ihr das so erlebt / also du oder auch andere Beteiligte. Ähm, genau. Da wäre jetzt auch wieder so eine Skala, ähm, also wie belastend dass du es jetzt erlebt hast. Jetzt diese Situation mit dem / klar, es geht jetzt natürlich nicht nur um / also / es ist ja die ganze Spielgruppensituation, natürlich, aber es ist halt wie dieses Kind auch drinnen, das Autismus hat. Und jetzt so ein bisschen, wie würdest du das sehen. Also hier wäre jetzt die Eins gar nicht belastend und die Zehn wäre wirklich sehr belastend.
177	B5: Also jetzt schon in Bezug auf ihn?

178	I: Ja. Ja, also man kann es halt wie nicht trennen, oder? Man kann es nicht trennen. Einfach so jetzt diese Situation mit dieser Spielgruppe als du gegangen bist / hattest du das Gefühl "oh nein" [Lachen], es war wirklich sehr herausfordernd. Wo er halt wie Teil davon war.
179	B5: Ja, das finde ich jetzt noch schwierig, weil für mich ist es schon / ich sage etwa eine Acht gewesen, aber einfach nicht jetzt / wie alles zusammen.
180	I: Ja, ja, klar.
181	B5: Wenn jetzt nur in Bezug auf ihn, dann könnte man vielleicht eine Sieben nehmen, aber / es ist / ja / ich finde die Situation / die Gruppe und ich bin reingekommen neu und mit der Praktikantin und andere Sachen noch, ja /
182	I: Ja, genau. Nicht so eine ideale Ausgangslage für so ein Kind dann schlussendlich auch, oder? Weil alles wie so zusammen kommt.
183	B5: hm (bejahend).
184	I: Ja, also. Ist gut?
185	B5: Ja.
186	I: Ähm, also, nachher wären noch so / ist die Frage so / andere erwachsene Personen, die involviert waren. Wie hast / kannst du dort vielleicht etwas dazu sagen, wie sie es erlebt haben? Also das eine wäre jetzt z.B. die Praktikantin.
187	B5: hm (bejahend).
188	I: Die war ja nicht speziell für ihn, oder? Sie war einfach für die ganze Gruppe?
189	B5: Genau, ja.
190	I: Ich weiss nicht, ob du etwas sagen kannst.
191	B5: Ja, ich weiss einfach, dass es für sie manchmal auch schwierig war mit dem / also es war sicher auch eine Herausforderung. Das war sicher schon so, ja.
192	I: hm (bejahend). Und speziell auch mit diesem Jungen, oder?
193	B5: Also ja, jetzt in Bezug auf ihn. Und ähm, ja, vielleicht weil wir nicht so recht wussten / also bei mir war das ja auch manchmal so. Wie / also was muss man jetzt machen. Das war bei ihr schon auch ein Thema, ja.
194	I: Ja. Möchtest du eine Zahl sagen, oder findest du /
195	B5: Aha, eine Zahl?
196	I: Also wenn du möchtest.
197	B5: Entschuldigung.
198	I: Schon gut.
199	B5: Also ich würde hier schon auch so eine Acht etwa nehmen. Es ist noch schwierig. Vielleicht war es auch mehr.
200	I: Ja, es ist ja deine Sicht.
201	B5: Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Ja, es ist meine Sicht. Vielleicht sagt sie auch eine Vier.
202	I: Ja, genau. Ähm, sonst ist ja niemand mehr jetzt /
203	B5: Also es ist einfach die 2. Gruppe, da war ja die andere Leitung.
204	I: Ah, ja, klar.

205	B5: Ich glaube für sie war das weniger. Für sie war es wahrscheinlich / ich weiss auch nicht, wie sie es wirklich empfindet, aber ähm / das ist manchmal auch / manchmal hat man das Gefühl, es ist voll easy.
206	I: Ja, aber gegen innen sieht es anders aus.
207	B5: Und ich finde auch, es kommt ein bisschen darauf an, was man mit dem Kind macht. Wenn man es natürlich, ich sage jetzt mal, in den Kinderwagen tut, und es kann dann einfach ein bisschen zuschauen zwei Stunden, dann ist es auch anders, oder? Dann ist es nicht schwierig.
208	Und das hat es halt immer auch ein bisschen gegeben solche Situationen, glaube ich. Darum / ich würde / ja bei ihr würde ich jetzt sagen, war es sicher tiefer unten. So Vier, Fünf. Aber ich habe wie auch mit ihr nicht darüber gesprochen.
209	I: hm (bejahend). Und dort in der anderen Gruppe hatte es auch eine Leiterin plus eine Assistentin?
210	B5: Also auch die Praktikantin. Also sie war eigentlich jeden Tag.
211	I: Ah, klar, eben ja, wenn sie natürlich / ja.Ok.
212	B5: Sie war auch im Wald und / dort kam aber noch eine Assistentin mit. Ja.
213	I: Und dann hast du denn das Gefühl, die Gruppe war auch anders? Weisst du, von den anderen Kindern her.
214	B5: Am Donnerstag?
215	I: Ja, also dort wo du nicht bist.
216	B5: Ah, dort wo ich nicht bin, ja. Ja, es waren sicher andere Kinder, es sind aber auch ein paar, die gleich / also, die genau dieselben Tage haben. Ich weiss wie nicht so recht, ob das jetzt von der Gruppe her / wie fest das anders war.
217	I: Ja, ja. Und eben Austausch habt ihr nicht so gehabt?
218	B5: Nein, das war allgemein ein bisschen schwierig. Ja.
219	I: hm (bejahend). [Lachen] Ähm, gut. Hast du das Gefühl / also vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Für die Eltern oder so / hast du das Gefühl / wie war es für die Eltern? Die Situation, das Kind in die Spielgruppe zu geben, vielleicht zu merken, es läuft nicht so gut / keine Ahnung, wie sie es auch mitbekommen haben, oder so. Wie war es für sie so?
220	B5: Ja, ich denke / also ich hatte nur mit der Mutter Kontakt. Ihr war es einfach mega wichtig / oder ist es immer noch / dass beide Kinder zusammen können / es sind ja Zwillinge / dass sie zusammen in diese Spielgruppe können, und sie war aber / sie hat immer gesagt, wenn es nicht geht, dann sollen wir anrufen. Er war auch / ja / er ist auch wirklich zwei-, dreimal nicht gekommen. Vielleicht war er mal krank oder ist von Anfang an wieder mitgegangen, weil es einfach sehr schwierig war zum Ablösen. Oder weil / ja / ähm / darum ist es für mich eben auch noch schwierig, weil er ist in dieser Zeit, wo ich geleitet habe, ist er manchmal gar nicht gekommen. Darum ist das so / eben wegen der Belastung, das ist / ja / aber ich finde wie, das ist mit ihr / wir haben auch / also ich glaube wir verstehen uns noch gut und ich verstehe, dass das eine Entlastung ist für sie und / ähm / sie aber auch / um ihn nicht einfach dort zu lassen, nur damit er dort bleibt, oder so. Sie sieht es glaube ich schon auch ein bisschen so. Aber es ist ihr halt einfach auch wichtig, dass er kommen kann.
221	War jetzt das die richtige Antwort?
222	I: Ah, ja, es ist alles richtig [Lacht]
223	B5: Ja, nein , ich weiss gerade nicht mehr, was die Frage war.
224	I: Ja, genau, so wie es die Eltern erlebt haben, genau.
225	Ja, und ich weiss nicht / die Früherzieherin wäre höchstens noch.

226	B5: Ja, also mit ihr hatte ich es / war ich / ich war sehr froh, dass ich mit R. Kontakt hatte, weil sie halt die Familie ein bisschen kennt und / ähm / ich konnte ihr wie so / mit Jemandem reden darüber. Und auch eben für eine Lösung vielleicht schauen. Und ähm / ja / und sie hatte auch Verständnis gezeigt dafür, ja. Weil sie ihn ja auch ein bisschen kennt, also ja /
227	I: Ja, genau. Ja, das ist sicher wichtig.
228	B5: Und sie hat es gesehen, oder / das was ist.
229	I: Ja, genau.
230	B5: Also da bin ich extrem froh, dass sie da ist.
231	I: Schön, ja. Da kommen wir nachher noch einmal darauf. Ja, und so eben von der Belastung her / ich weiss nicht, ob du da etwas /
232	B5: Also Belastung für /
233	I: Belastung für die Früherzieherin, ob du das Gefühl hattest, / aber /
234	B5: Das ist jetzt noch schwierig, finde ich, ob es für sie eine Belastung / dass es für sie eine Belastung wäre?
235	I: Ja.
236	B5: Das finde ich jetzt noch schwierig.
237	I: Ja, ja, also eben / es ist mehr so, wenn du jetzt gerade so das Gefühl hättest "puahh, sie ist immer so..." / ja keine Ahnung /
238	B5: Nein, überhaupt nicht.
239	I: Ja. Aber wir können es auch sein lassen / es ist nicht so /
240	B5: Also Belastung in Bezug, wie ich mit ihr über das spreche, oder /
241	I: Mehr so, dass das Kind in dieser Gruppe / oh, kommt das gut, kommt das nicht gut. Was könnte man noch machen? Was / ähm / dass sie vielleicht auch viel / ich weiss auch nicht / mit den Eltern noch darüber / oder keine Ahnung / so. Aber eben, gäu, das ist nur so, wenn du jetzt gerade etwas dazu hättest, das du sagen möchtest.
242	B5: Ja, also was sicher war, ich habe dann, sobald ich angefangen habe / habe ich mich informiert wie es ist, dass wie eine Person kommen würde von Pro Infirmis oder so, das habe ich gekannt. Und dort hatte sie sicher dann / ähm / mehr zu tun. Nein. [Lacht] Ich weiss nicht, das war für sie dann halt noch, um das abzuklären / also / das mussten sie dann wie anschauen finanziell, wie sieht es bei der Familie aus und so.
243	I: Also für privat dann nachher Pro Infirmis?
244	B5: Nein, dass jemand in die Spielgruppe kommt, die wirklich für ihn da ist. Das habe ich mega gehofft, dass das geht. Aber das geht jetzt eben leider nicht.
245	I: Also prinzipiell geht das nicht?
246	B5: Nein, es ist einfach weil / sie haben wie / man schaut dann die ganzen Finanzen an von dieser Familie / alles oder / und irgendwie haben sie noch wahrscheinlich Ersparnes / oder irgendetwas ist / und ähm / dadurch müssten sie wie diese Person selber bezahlen. Oder? Weil sonst wird es je nachdem auch / wirst du unterstützt / und das ist dann halt recht viel im Monat. Und das verstehe ich, das möchtest du dann nicht /
247	I: Dass sie das nicht möchten. Ah, aha, so.
248	B5: Weil ich war mal in einer Spielgruppe während der Ausbildung, wo auch ein Junge war mit Autismus. Und dort war eben wirklich immer jemand für ihn gekommen / Pro Infirmis war das.

249	I: Ah, das habe ich nicht gewusst.
250	B5: Und ähm, darum wusste ich auch, dass es das gibt, oder vielleicht hatten wir es auch in der Ausbildung, aber / ja und dort hat sie wirklich / sie hat auch / das war auch gut, mit ihr darüber sprechen zu können. Dort konnte sie wie mich darin bestärken. Also sie hat / ich war auch ein bisschen unsicher, ist jetzt das zuviel verlangt, oder nicht oder wie ist jetzt das. Und das ist jetzt leider einfach / jetzt geht das nicht.
251	I: Ja, aber so die Idee, dass du es reingebracht hast. Ah, ok, hm (bejahend). Ja, jetzt habe ich auch gleich wieder etwas gelernt, das ist gut [Lachen].
252	Ja, gut, ähm. Ja, was hast du das Gefühl für die anderen Kinder?
253	Du hattest eine spezielle Gruppe, gäu? Aber war es wie auch für die anderen Kinder belastend?
254	B5: Ich glaube zum Teil schon ein bisschen. Also ich glaube je nach Kind. Aber ich habe das Gefühl / also jetzt nicht / eben ich finde es noch schwierig, weil sie nicht so geredet haben, aber ähm / ich hatte das Gefühl schon, dass es manchmal nicht so ideal war, weil ähm / also vor allem dann, wenn er angefangen hat / ähm / halt weinen und schreien oder so, und ähm / und halt / er ist sehr kräftig. Sehr ein Kräftiger. Und ja / so zu müssen / also müssen / ja hast du probiert, ihn irgendwie zu dir zu nehmen und zu beruhigen. Und diese Situation dann so, war wahrscheinlich für gewisse Kinder nicht so /
255	I: Einfach gewesen /
256	B5: Einfach gewesen, ja.
257	I: Weil sie es wie auch nicht verstanden haben , wahrscheinlich / und wie auch immer /
258	B5: Und manchmal ist es länger gegangen. Weil dann schaust du mal, vielleicht geht es plötzlich, oder dann geht es nicht. Aber bis dann die Mutter da ist, ist dann doch irgendwie / ja eine halbe Stunde oder so rum, oder mehr.
259	I: Ja, also schon / eben tendenziell schon eher auch so ein bisschen eine Belastung, oder? Aber eben je nach Kind, die Einen nehmen es halt ein bisschen /
260	B5: Ja, und manchmal / also oft ist es ja auch gut gegangen. Also dass es vielleicht für uns ein bisschen streng war, aber ähm, dass es / dass er relativ ruhig war. Er hat einfach Sachen ausgeleert und solche Sachen, die einfach mühsam waren. Und du konntest mit der Gruppe nicht so viel machen, aber / ähm /
261	I: Aber das hat wahrscheinlich die Kinder nicht so fest /
262	B5: Ja, darum war es vielleicht so Hälfte - Hälfte oder so.
263	I: Ja, ja. Also komm, dann schauen wir jetzt doch mal an, was hat er so gezeigt. Eben, du hast jetzt schon / so Schreien, Weinen hast du gesagt, oder?
264	B5: Ja.
265	I: Ich habe so eine Liste, was es so ein bisschen / vorkommt.
266	Und, genau. Wir gehen diese einfach durch und du kannst mir sagen, ob er dies hat oder nicht. Ähm, also genau. Fremdverletzung, also dass er Anderen irgendwie weh gemacht hat? Sie so geschubst oder an den Haaren gezogen oder gekratzt oder was auch immer.
267	B5: Ähm, in der Spielgruppe nicht, aber ich weiss, dass er die Schwester manchmal recht /
268	I: Ok. Nur zu Hause.
269	B5: Also dort ist manchmal wirklich / man hat es manchmal bei den Haaren gesehen.
270	I: Ja. Aber das hat er in diesem Fall in der Spielgruppe auch nicht gemacht bei der Schwester?
271	B5: Nein, ich glaube nicht. Aber sie ist halt dann vielleicht / konnte auch eher /

272	I: Konnte eher ausweichen, oder?
273	B5: Ja.
274	I: Ja, genau. Sich selber verletzen?
275	B5: Nein, das habe ich jetzt nie gesehen.
276	I: Dinge kaputt machen?
277	B5: Ja, also ausleeren. Ja, kaputt machen / nein, hätte ich jetzt nicht gesagt.
278	I: Ja, gut. Ähm, eben nachher so Schreien, Weinen. Spezielle / hat er so spezielle Geräusche gemacht, die auffällig waren?
279	B5: [Überlegt]
280	I: Wahrscheinlich nicht, sonst wüsstest du es. Also weisst du, etwas das gestört hätte.
281	B5: Nein, einfach so Weinen.
282	I: hm (bejahend). Ähm, Schimpfwörter, Schimpfgesten?
283	B5: Nein, er hat eh eigentlich nichts gesprochen. Doch er hat manchmal ein bisschen / aber ich habe das nicht so verstanden.
284	I: Hyperaktiv? So dass er / hast du das Gefühl, er ist eher so ein bisschen /
285	B5: Nein.
286	I: So stereotype Verhaltensweisen?
287	B5: Was ist das schon wieder?
288	I: Dass er immer so das Gleiche gemacht hat, z.B. immer irgendwie an einem Rädchen gedreht oder /
289	B5: Ja, das hat er ein bisschen. Er hat manchmal so ein [zeigt mit der Hand Hin- und Herbewegung beim Ohr] / so irgendetwas gemacht oder angeschaut / oder hat manchmal / wie telefoniert, ist es mir vorgekommen [hält Hand neben den Kopf und schaut dorthin]. Das ist das, oder ein bisschen?
290	I: Ja, ja genau.
291	B5: Das hat er.
292	I: Ähm, aufdringliches Verhalten, so ein bisschen mit Nähe und Distanz Schwierigkeiten?
293	B5: [überlegt]
294	I: Vielleicht gegenüber dir oder anderen Kindern?
295	B5: Also bei anderen Kindern ist / dort ging er eh nicht so hin. Und bei uns ist / hat er sich sehr / er war eben so ein Kräftiger / dort konnte er sich mega anklammern, oder / wollte immer hinauf oder hat einem an der Hand gezogen oder so / dass man hinaus geht zur Türe / wenn er jetzt eben so Mühe hatte zum / dass die Mutter gegangen ist. Er konnte einem richtig rausziehen.
296	I: Ok. Ja. Ähm, dass er Dinge verweigert hat?
297	B5: [überlegt] Ja, also / [überlegt] Ja, also eigentlich schon, oder?
298	I: Eigentlich schon [Lachen] Ja, also ich nehme an, dass er irgendwie / ein Programm konntest du wahrscheinlich nicht machen, das du mit den anderen Kindern gemacht hast?
299	B5: Nein, dort ist er ab.
300	I: Dann ist er einfach weg, oder wie auch immer.

301	B5: Ja, oder aus dem Fenster geschaut. Was ok ist.
302	I: hm (bejahend). Genau. Ähm, Weglaufen? Musstet ihr /
303	B5: Ja, also eben, er ist wirklich auf. Dann wollte er raus zu der Türe, oder halt beim Znüni, das war auch recht schwierig manchmal / dass er so dort blieb.
304	I: hm (bejahend). Ja, genau. Ähm, sexuelle Auffälligkeiten irgendetwas?
305	B5: Nein.
306	I: Einnässen, Einkoten, Kotschmierer? Hat er irgendwie /
307	B5: Also er hatte Windeln an /
308	I: Aber, nicht dass er jetzt plötzlich ausgepackt hätte, oder so?
309	B5: Nein, er wollte manchmal die Hose abziehen, einfach. Glaube ich, das wollte er manchmal, aber die Windel hat er jetzt nicht abgezogen.
310	I: Ja, ja. Ähm, das Znüni hast du gesagt war ein bisschen schwierig. Also hat er auch gar nicht so gegessen?
311	B5: Doch, er hat viel gegessen.
312	I: Er hat viel gegessen.
313	B5: Also jetzt nicht gerade so gesund, aber [lacht]. Aber ähm /
314	I: Mehr das Dortbleiben.
315	B5: Ja, dann ist er auf den Stuhl gestanden oder wollte wieder gehen / so das. Das war für uns / oder ja / wie gehst du damit um.
316	I: Ja, ja. Ähm, so ein bisschen zwanghaftes Verhalten, also weisst du, dass irgendwie alles so sein musste, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Gewisse Sachen so ordnen müssen oder immer alles wieder aufräumen oder so. Hast du das Gefühl?
317	B5: Nein, eher ausleeren [Lachen].
318	I: Ausleeren, gäu?
319	B5: Ausleeren oder davonlaufen.
320	I: Gut, sozialer Rückzug? Also, du hast gesagt er habe wie den Kontakt nicht gesucht zu den anderen Kindern.
321	B5: Ja, also ich sage jetzt so körperlich. Er ist nicht zu den Kindern hin. Aber du hast schon gemerkt, dass er Freude hat. So, dass etwas läuft. Also manchmal war es ihm auch ein bisschen zuviel, hatte ich das Gefühl. Aber er hatte dann / also / es war auch mega herzig / ich habe zwei-, dreimal beobachtet, als ein anderes Mädchen wie mit ihm so gespielt hat. Und dann / doch, das hat er schon auch ein bisschen / also ich finde es noch schwierig, aber ich habe das Gefühl, das hat er schon auch ein bisschen. Also er hatte sicher Freude.
322	I: hm (bejahend). Und nicht, dass er sich immer zurückgezogen hat?
323	B5: Nein, nein überhaupt nicht. Oder wenn sie im Gang herumgesprungen sind.
324	I: Dann hat er auch mitgemacht?
325	B5: Oder auf jeden Fall zugeschaut, und ja /
326	I: Oder es lustig gefunden?
327	B5: Ja.

328	I: hm (bejahend). Also würdest du auch nicht sagen / so desinteressiert war er nicht?
329	B5: Nein, also beides natürlich. Er war manchmal einfach so irgendwo. Oder eben bei der Türe vorne und so.
330	Aber dort, ja, es war eben recht unterschiedlich.
331	I: hm (bejahend). Je nachdem auch grade, in welcher Verfassung er war? Oder wenn das Thema heim / also Ablösung oder so war, dann konntest du sowieso nicht / ähm /
332	B5: Ja, manchmal ist es super gegangen und / es ist halt / zum Teil, sobald er gemerkt hat die Mutter / das Mami ist weg / ist er /
333	I: hm (bejahend). Dann ging es nicht mehr. hm (bejahend). Also auch nicht in dem Fall speziell so passiv oder so, oder speziell langsam oder so. Ist gar nichts so, denke ich, oder? Es ging nicht in diese Richtung?
334	B5: Ja, ich finde es / ich habe ja nicht so viele Vergleiche / einfach der Junge, den ich in der anderen Spielgruppe gesehen habe. Er war schon eher passiv. Also er war in seiner / ich sage jetzt mal, er war wie so in seiner Welt. Aber er hat / du hast trotzdem gemerkt, er hat Freude und so ein bisschen Interesse, dass etwas läuft. Aber nie so, dass er zu einem Kind hingehen würde zum Spielen. Weisst du ein bisschen wie ich meine?
335	I: Ja. hm (bejahend).
336	B5: Er hat mehr so beobachtet, oder so. Und er hat aber zwischendurch auch gelacht, war fröhlich, aber nie jetzt so mit einem Kind /
337	I: Wirklich so im Spielen direkt?
338	B5: Ja.
339	I: hm (bejahend), hm (bejahend), genau. Ja, kommen dir sonst noch Sachen / oder etwas in den Sinn, wo du das Gefühl hast, das ist genau / also das / dort war es sehr herausfordernd jetzt?
340	B5: Ja, also was herausfordernd war, finde ich schon, wenn er so Sachen ausgeleert hat. Du hast wie / ähm / das hat dann auch so gestört so ein bisschen, also im Spiel drin, oder vielleicht auch bei den anderen Kindern. Oder wenn du vielleicht mal etwas draussen gehabt hast, was kleine Sachen waren, und er leert dann das Ganze aus. Dann / also einmal, dort war ich nicht dabei, mussten sie glaube ich sogar Hilfe holen, um das Aufzuräumen. Oder / und das ist dann soviel Zeit, die es braucht. Und wenn du dort / das finde ich halt wie so ein bisschen schade / wenn du dann wie / wenn du so fest schauen musst, dass du dann gewisse Sachen gar nicht machst.
341	I: hm (bejahend) Ja, genau, du musst das total dann anpassen, oder?
342	B5: Ja, oder du musst / oder du tust / also müssen / also gewisse Spielsachen räumst du an diesem Morgen oder Nachmittag weg, weil du einfach weisst, ja sonst /
343	I: Das wird einfach schwierig, oder?
344	B5: Ja, das habe ich schon / also nicht nur ich / das war für alle manchmal / ähm / eine Herausforderung.
345	I: hm (bejahend). Ja, genau. Und hast du das Gefühl, er ist einfach / ähm / er kam dann wie und hat ausgeleert, einfach mal so? Einfach überall wie mal so ein bisschen?
346	B5: Ja.
347	I: hm (bejahend).
348	Ja, ja. hm (bejahend). Sonst noch etwas, von dem du findest /
349	B5: Ja, das andere habe ich gesagt mit dem Schreien und die Kraft auch manchmal.

350	I: hm (bejahend). Gut, ähm, also, dann wären wir so ein bisschen, welche Situationen das waren. Also das eine hast du gesagt, war z.B. beim Znüni essen, oder?
351	B5: hm (bejahend).
352	I: Beim Abschied.
353	B5: hm (bejahend).
354	I: Dort hat er aber viel auch geschrien oder geweint oder so?
355	B5: Ja, also wenn es nicht ging, dann hat er geweint und geschrien, ja.
356	I: hm (bejahend). Ähm, sonst Situationen, wo du merkst, oder wo du gefunden hast, immer ein bisschen dann / oder das sind so ein bisschen die schwierigen Momente gewesen?
357	B5: [überlegt] Ja, vielleicht wenn er / ähm / wenn man zu fest etwas von ihm wollte. Eben dass er jetzt gerade mitmacht und so. Das / also das war jetzt vielleicht eher von der Praktikantin dann ausgegangen, dass sie das Gefühl hatte, er muss jetzt das aufräumen oder er muss jetzt in den Kreis kommen. Oder wenn es wie zuviel / wenn wie zuviel gelaufen ist, oder so / das /
358	I: hm (bejahend). Also das hattest du auch das Gefühl, das war so wie / also wenn rundherum jetzt / wenn es vielleicht laut war oder wenn irgendwie die anderen Kinder wild waren oder so?
359	B5: Ja.
360	I: Oder das nicht unbedingt?
361	B5: Doch, vielleicht auch, oder eben / ja / er war sicher nicht / eben / ich glaube, bei ihm ist schwierig, dass er in den Kreis kommt oder eine Geschichte hört, oder so / das geht nicht.
362	I: Das geht einfach nicht, oder?
363	B5: Ja.
364	I: Und wenn du dann das wie verlangt hast, dann / dann war es schwierig?
365	B5: Ja.
366	I: Und du konntest wie ein bisschen abschätzen /
367	B5: Also ich habe das gar nicht verlangt.
368	I: Genau. Und das / ähm / das machen wir jetzt halt nicht / und dann konnte er aber wie / wenn jetzt du vielleicht eine Geschichte erzählt hast den anderen Kindern /
369	B5: Ja, das war eben in dieser Gruppe eh schwierig.
370	I: Das ging sowieso nicht, oder?
371	B5: Ja, also zum Teil schon, aber es war eh schwierig.
372	I: Ja. hm (bejahend). Oder sonst Sachen, wenn du irgendwie / ich weiss doch auch nicht / vielleicht gebastelt hast, oder so?
373	B5: Ja, das war eingeleit / also er hat sicher nicht mitgemacht.
374	I: Er hat nicht mitgemacht?
375	B5: Nein, nein, solche Sachen /
376	I: Aber er hat dann auch nicht unbedingt gestört?
377	B5: Ja, doch, manchmal eben mit dem Ausleeren. Dann ist er vielleicht gekommen und wollte die Schreiber ausleeren, oder so. Das / so / das war bei ihm ein bisschen ein / ja /
378	I: Das war immer Thema?

- 379 B5: Also immer, wenn es / immer wieder ja.
- 380 I: Genau. Er ist dann / ähm / eben / hast du eine Hypothese, warum er es dann manchmal eben nicht gemacht hat? Also du hast gesagt, wenn du die Anforderungen / ähm / etwas heruntergesetzt hast?
- 381 B5: Ja, das war vielleicht / ich finde es sehr schwierig, weil ich ihn nicht so lange kenne. Ähm, ich weiss, es gab so Tage / eben wenn er vielleicht gut drauf war / eben gut aufgestanden gut einfach, ja / dann ähm / dann war es wie so, dann hatte ich das Gefühl / wenn er gut drauf war, konntest du auch wirklich / zum Teil hat er auch so ein bisschen / war er richtig gut drauf. Und dann ging wie alles ein bisschen einfacher.
- 382 I: Ja, und dann hast du wie nicht gewusst, was es eigentlich genau war? Weil einfach / dann ging es besser.
- 383 B5: Ja, auch zum Beispiel hatte er so Mühe und hat geweint, und manchmal ging es so gut. Das war etwas, das ich schwierig fand. Also die Mutter hat schon gesagt / also manchmal auch / vielleicht weil er oft erwacht ist oder mit dem Schlafen / oder am Nachmittag war es vielleicht eher so ein bisschen / weil er vielleicht / wir haben ja viel / also ich sehe es ja bei meinen Kinder, die haben so Müdigkeitskrisen und müssen wie noch dann vielleicht in die Spielgruppe und / ja /
- 384 I: Ja, ja. Er kam am Nachmittag zu dir?
- 385 B5: Ja, beide.
- 386 I: Beide Male am Nachmittag, ja.
- 387 B5: So, sonst finde ich es noch schwierig, weil ich ihn wie nicht so / eben nicht so mehr kenne.
- 388 I: hm (bejahend). hm (bejahend). Gut. Ähm, ja. Genau, das wäre wie noch ein bisschen / eben noch die Gründe / wenn du noch einmal ein bisschen überlegst / hast du das Gefühl / was für Gründe hat es gegeben für dieses Verhalten? Ähm, zum Teil haben wir jetzt schon darüber gesprochen. Ähm, weisst du, jetzt z.B. die Sachen ausleeren. Was hast du für eine Hypothese? Warum hat er das gemacht?
- 389 B5: [überlegt] ähm
- 390 I: Also vielleicht hast du auch keine Hypothese, gäu? [Lacht]
- 391 Es ist einfach passiert.
- 392 B5: Ich glaube, das hat er einfach lässig gefunden. Nein, ich weiss es nicht.
- 393 I: Vielleicht hat er das lässig gefunden. [Lachen] Oder / nicht dass er irgendwie / ich weiss doch auch nicht was / ähm / Freude gehabt, wenn nachher alle springen gekommen sind,
- 394 B5: Nein, das glaube ich nicht.
- 395 I: Oder ausgerufen haben, oder es hat so schön getönt, wenn er es ausgeleert hat / oder Krach gemacht, oder / so wie / je nachdem was er macht.
- 396 B5: Nein, ich weiss es auch nicht so genau.
- 397 I: Kannst es auch nicht so sagen.
- 398 B5: Vielleicht war es ihm langweilig, oder ich weiss es halt / ich / das finde ich noch schwierig zum Sagen, wieso.
- 399 I: Ja, das ist häufig sehr schwierig, gäu? Es ist mehr / manchmal hat man ja / ah, in dieser Situation / ah, genau, das könnte es jetzt gewesen sein. Oder eben, es war so laut / und er hat / ich weiss doch auch nicht was /

400	B5: Kann schon sein / oder durch das Ganze / es war schon eher eine wilde Gruppe / vielleicht hat er dann unbewusst wie so gedacht - ja da kann man auch noch / ich weiss doch auch nicht. Es ist eh schon laut.
401	I: hm (bejahend). Aber du konntest wie nich tsagen / eben / aha, das war jetzt, darum könnte das jetzt / das ist wirklich noch schwierig, oder?
402	B5: Nein.
403	I: Ja, das tönt schon noch herausfordernd. Genau, ähm, und eben noch einmal zu den anderen Kindern. Wie haben sie darauf reagiert? Du hast gesagt, die Einen haben dann manchmal wie so / waren so ein bisschen verstört, vielleicht / oder ich weiss nicht /
404	B5: Ja, also ich weiss / also das eine Mädchen / jetzt kommt mir das so / ich glaube, die hat manchmal schon ein bisschen / sie hat sich wie nicht so wohl gefühlt in der Gruppe.
405	I: hm (bejahend). Dann in diesen Situationen? Oder allgemein?
406	B5: Ja, vielleicht allgemein. Vielleicht ist sie wie nicht so drausgekommen mit diesem Jungen. Ja. Und dann / und sonst einfach vor allem wenn er so lange geweint hat und so ein bisschen geschrien hat / das hat halt wie so gestört / einfach / das hat so Unruhe reingebracht.
407	I: Ja, ja, natürlich, die anderen Kindern können ja dann wie auch nicht so /
408	B5: Es ist halt ja dann immer Jemand bei ihm.
409	I: Das auch, genau. Dann ist immer jemand so ein bisschen absorbiert.
410	B5: Ja.
411	I: hm (bejahend). Und / ähm / dass sie aber dann wie auch Sachen nachgemacht haben oder so?
412	B5: Nein, das nicht.
413	I: Das hast du weniger erlebt. Dass sie dann wie auch darauf aufgesprungen sind und vielleicht auch angefangen haben, Dinge auszuleeren, oder / Weinen oder was auch immer.
414	B5: Nein.
415	I: Das nicht so, ja. Mehr so ein bisschen das - hä, was ist jetzt das? -?
416	B5: Ja, eigentlich eher das.
417	I: hm (bejahend). Gut. Ähm, ja, gibt es Dinge, wo du gemerkt hast / ähm / dort kann ich irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen, dass / ähm / dass es eben besser läuft, oder hast du irgendwelche Hilfsmittel / ähm / eingesetzt, wo du gemerkt hast - aha, das ist irgendwo so ein bisschen eine Hilfe?
418	B5: Ja, also, ich war manchmal schon ein bisschen überfordert und habe mich vielleicht auch zu wenig / ähm / mich damit auseinandergesetzt, weil es war für mich eh gerade alles viel, was von der Spielgruppe kam. Mit verschiedenen Themen. Und / ähm / das war sicher / also das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich mir zu wenig Zeit genommen habe dafür. Ich hatte gar keine Energie mehr so für das. Und ähm / also / es gab eine Situation, die weiss ich jetzt gerade, als ich ihn auf den Schoss genommen habe, da wurde er wie ruhig, und er war sehr lange bei mir. Und das war wie / das hat ihn so beruhigt. Aber, das war halt auch nicht immer gleich, dann. Also das, so den Körperkontakt, das hat ihm manchmal noch gut getan. Einfach wenn er ein wenig schwierig war, weil die anderen Kinder ja noch da sind. Er ist ja langsam auch schwerer und kräftiger.
419	I: hm (bejahend). Und je nachdem konnte er sich dann auch nicht so gehen lassen, wahrscheinlich, oder?
420	B5: Nein, dann hat es eben andere Situationen gegeben, wo er so / wo er sich halt so gewehrt hat / dann habe ich natürlich nicht mehr / aber ähm / ja / was ich manchmal / oder so ein bisschen aus dem Geschehen heraus, das war manchmal auch noch gut. So im Gang draussen. Er ist dann zu der

	Türe, weil er eigentlich raus wollte, aber dort ist der dann manchmal wie so ein bisschen ruhiger geworden.
421	Also ja. So ein bisschen, wie so weg vom Ganzen. Oder wenn er wie etwas / einen Gegenstand hatte, wo man ihn irgendwie ablenken konnte.
422	I: Und dann konntest du ihm dann wie etwas geben, oder war es mehr so, dass er etwas /
423	B5: Ja, er hat manchmal etwas gefunden, das / oder manchmal habe ich ihm etwas gegeben, das ihm gepasst hat.
424	I: Aber es war wie ein bisschen Glücksache.
425	B5: Wenn er mal in der Sache drin war, dann ist es weniger gegangen.
426	I: Dann war es schon zu spät, sozusagen, oder?
427	B5: Ja.
428	Also ich habe wirklich auch zwei-, dreimal die Mutter angerufen. Weil ich finde / ich musste für mich wie auch sagen, manchmal geht es dann einfach / dann stimmt es für mich dann einfach nicht mehr. Also vor allem allgemein / wenn ich / mein Sohn ist ja auch dort unten in der Spielgruppe. Wenn er jetzt eine halbe Stunde weint, möchte ich nicht, dass er einfach dort bleibt. Das stimmt für mich nicht. Das musste ich einfach auch sagen.
429	I: Da wärst du als Mutter auch froh, wenn du ein Telefon bekämst?
430	B5: Da kommt es nicht darauf an, welches Kind. Dann ist wie /
431	I: Ja, genau.
432	B5: Dann ist halt irgendetwas, das ihn / das für ihn nicht gut ist. Und bei ihm ist es halt dann noch schwieriger, weil er halt / mein Sohn würde dann halt sagen, er möchte heim, und keine Ahnung was. Aber das / ja /
433	I: Kann er dann wie nicht.
434	B5: Ja, aber trotzdem finde ich, ja / einfach ihn dann dort behalten, nur weil sie ihn angemeldet haben / also ja /
435	I: Ja, genau, ja. hm (bejahend)
436	Ähm, habt ihr / ähm / weisst du, irgendwie noch Hilfsmittel gehabt, / ähm / Piktogramme, also so Bilder, oder Fotos oder so? Konntet ihr irgendsoetwas einsetzen.
437	B5: Nein, da muss ich sagen, das hatten sie gar nicht gehabt. Und dort habe ich einfach wie / ich glaube zu wenig Erfahrung, was man dort alles machen könnte. Das ist auch etwas, was ich für die Zukunft / also gerade Piktogramme finde ich sowieso etwas mega Gutes, auch bei Fremdsprachigen.
438	I: Eben ja.
439	B5: Ich weiss, dort muss ich mich nochmals informieren, ob es wie irgendwo / ob man das irgendwo kann /
440	I: Ein Programm oder so um diese /
441	B5: Ja.
442	I: Ja, wir haben schon Eines. Ich weiss nicht, ob ihr / ähm / Metcom ist das. Diese Bilder, die man eigentlich auch nachher für die Heilpädagogischen Schulen oder so überall braucht. Das ist wie so vom Kanton eigentlich vorgegeben. Aber ihr seid halt nicht beim Kanton angeschlossen. Ähm
443	B5: Weil so etwas finde ich allgemein, ist für mich ein Thema. Ich finde es eigentlich auch / also wir tun jetzt eh recht viel / wir stellen auch die Räumlichkeiten um. Wir nehmen zum Beispiel das Znüni

nicht mehr / nachher im Werkraum eigentlich machen wir das Znüni. Damit die Kinder wie so ein bisschen / einfach / es ist wie alles in einem / das ist auch, oder, vielleicht für ihn nicht so ideal gewesen und für andere auch nicht. Es war alles in einem Raum. Das Znüni, das Malen. Also mit diesen haben wir jetzt nicht mega viel gewerkelt. Geschichten erzählt / eben es war alles dort. Und der andere Raum war mehr so / für mich jetzt / so ein bisschen Abstellkammer. Und die neue Spielgruppenleiterin, die jetzt kommt, hatte wie die Idee, komm, wir machen doch dort das Znüni. Wir machen den Raum aber auch ein bisschen schöner. Damit sie wie wissen, da ist das Znüni im kleinen Raum und im grossen Raum ist einfach wirklich Platz zum Spielen und auch Basteln und so.

444 I: Ja, genau. Dann gibt es wie mehr Struktur und so.

445 B5: Ja, und wir machen allgemein auch mehr Struktur im Ablauf. Also jetzt nicht weiss nicht was. Aber das war eben auch zu wenig. Das war sicher auch nicht ideal. Und eben auch so Piktogramme fände ich halt mega cool für die Kinder, dass man sie wie / vielleicht aufhängt. Oder Regeln / zwei drei / wenig oder / aber das finde ich / ja, und das weiss ich wie auch nicht genau, ob das jetzt bei ihm / ob er darauf reagiert oder nicht. weil das finde ich noch schwierig. weil für mich ist er manchmal schon recht in einer eigenen Welt. Dort gibt es ja auch Unterschiede.

446 I: Definitiv, ja. hm (bejahend). Genau, und es wäre etwas, das vielleicht auch von der Früherzieherin / wie / weisst du / zu Hause wie so ein bisschen aufgebaut wird.

447 B5: Müsste man anschauen, ob sie das macht, überhaupt.

448 I: hm (bejahend). Ja genau /

449 B5: Ich weiss nur, dass er bei ihr auch lange nicht so auf sie reagiert hat, so.

450 I: Ja, hm (bejahend). Aber genau / eben sonst sicher wenn / gut / eben du hast ihn jetzt dann gar nicht mehr, oder? Du hast jetzt dann nicht mehr Kontakt.

451 B5: Ja.

452 I: Aber dass sie sicher auch mit der Früherzieherin schauen für so Piktogramme oder so, weisst du, die sie auch zur Verfügung stellen kann.

453 B5: Oder ob man die irgendwo herunterladen kann, oder ich weiss auch nicht?

454 I: Ja, es gibt glaube ich schon auch eine Gratisversion, oder so. Metacom, wenn du mal schauen möchtest. Wo / ähm / glaube ich / dort hast du wahrscheinlich nicht die ganze Sammlung, aber so einen Teil. Ja. Oder sonst halt auch Fotos, oder so, weisst du, dass ihr vielleicht auch Situationen oder Gegenstände fotografieren könntet und so / z.B. das Znüni oder / weisst du so / oder vielleicht so für die Struktur könntet ihr das / das kann manchmal auch hilfreich sein, weil manchmal ist das abstrakte Bild wie noch zu schwierig.

455 B5: Ja, das stimmt.

456 I: Oder halt je nachdem der konkrete Gegenstand, oder so. Oder auch jetzt bei Kindern im Autismus-Spektrum wirklich auch gerade ein Gegenstand, weisst du, der vielleicht das Znüni bedeutet. Also ein Znüni-Böxli, oder irgendwie so, oder ein Finken für die Garderobe oder einfach so. Weisst du, dass es nicht ein Bild ist, sondern ein konkreter Gegenstand - schau jetzt kommt das, oder so. Das ist manchmal wie noch so die Basis, so der erste Schritt.

457 B5: Ja, darf ich da drauf schreiben? [Zeigt auf Blatt, das vor ihr liegt]

458 I: [Lacht] Das ist für dich. Ja, und spannend ist ja, dass es häufig auch für andere Kinder eine Hilfe sein kann, oder?

459 B5: Ja, eben ich habe jetzt halt ein gutes Beispiel, wo ich reingesehen habe. Das war bei Spielwerk, die haben eben auch eine Spielgruppe. Und ich finde halt, ich habe dort so viel gesehen, das ich wirklich mega cool finde, dass sie das machen mit diesen Piktogrammen eben, dass sie so ein paar Regeln haben auch auf Piktogrammen. Aber man kann ja auch Fotos nehmen.

460	Und ähm / ja halt, dass zum Beispiel manchmal auch eine dritte Person gekommen ist. Ich hatte wie das Gefühl, das hat so viel Ruhe reingegeben auch.
461	I: hm (bejahend). Das kann manchmal schon noch viel bewirken.
462	Ja. Es ist nicht ein Allerweltsheilmittel, natürlich. Aber je nachdem kann es wie so einfach ein bisschen Klarheit geben.
463	B5: Ja, oder zum Beispiel auch der Ablauf vom Händewaschen. So ganz einfache Sachen.
464	I: Ja, genau solche Sachen.
465	B5: Oder beim WC, oder was weiss ich.
466	I: Ja, wo es hilft, wenn du es wie noch siehst, und nicht nur gesagt bekommst.
467	B5: Ja, hm (bejahend).
468	I: Genau. Ja. Ähm, kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, das du wie gemacht hast, oder das ihr gemacht habt, wo du das Gefühl hattest - ah, das war noch hilfreich?
469	B5: Ja, also / ähm / jetzt auch nicht weiss nicht was. Eben weil ich mich wirklich vielleicht ein bisschen zu wenig damit auseinandergesetzt habe. Aber ihm hat es manchmal auch gut getan, hinauszuschauen, aus dem Fenster zu schauen. Dass man wie mit ihm / oder jetzt auch, wenn es mal eine Geschichte gegeben hat, dass er vielleicht dann in der Nähe war, aber wie so sonst irgendwo sein konnte / aber wahrscheinlich trotzdem bei den Kindern, so ein bisschen ja.
470	I: Trotzdem noch ein bisschen einbeziehen?
471	B5: So beobachten, so ein bisschen aussen.
472	I: Ähm, aber du hast / man konnte ihn schon auch ein bisschen machen lassen? Oder war es wie so ein bisschen, dass man immer bei ihm sein musste?
473	B5: Es war ein bisschen unterschiedlich. Es hat es oft auch gegeben / vielleicht auch bei der anderen Gruppe noch mehr, dass er schon für sich / dass man ihn ein bisschen machen lassen konnte / aber auch / ähm / es war wie Beides. Aber eben oft dass /
474	I: Dass du wie eigentlich Eins zu Eins neben ihm sein musstest und schauen / wie so ein bisschen wehren überall / so ein bisschen, oder?
475	B5: Ja.
476	Oder auch schauen, dass er nicht gleich alles ausleert. Aber schon / es hat auch / das war schon nicht immer, also /
477	I: Ja, ja. Aber ähm / genau / häufig und / oder einfach so, dass /
478	B5: Man musste ihn immer ein bisschen im Auge haben, oder / das / auch immer die Türe abschliessen / gut das finde ich sowieso / die Türe abschliessen, damit er ganz hinaus könnte. Aber wenn er es dann irgendwie begreifen würde wie aufmachen, dann / ja. So, schon wenn wir ihn nicht gesehen haben - oh, wo ist er jetzt?
479	I: Ja, ja. Man ist so immer anders präsent, oder? Danke ich so.
480	B5: Ja.
481	I: Ja, ähm, hast du das Gefühl so /
482	B5: Ja, ich kann nicht so viel sagen.
483	I: Nein, das ist gut, ist alles gut. Was hast du das Gefühl von den anderen Kindern her, die haben ja die Situation schon auch ein bisschen beeinflusst, wie du sagst, oder? Weisst du, ich hatte jetzt auch schon Interviews mit Spielgruppenleiterinnen, die gesagt, haben - ah, das war so eine ruhige Gruppe, und das hatte wie einfach Platz, so, oder? Und so wie du jetzt erzählst, ist / ist es schon ein

	wenig anders, oder? Also jetzt nicht unbedingt laut, aber einfach so, wo ganz viele verschiedene / ja / hast du das Gefühl, das hatte schon auch grossen Einfluss, dass es wie schwieriger auch war für alle, oder für dich und für euch?
484	B5: Ja / eben / ja, ich glaube schon, gäu, und manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht bin ich einfach / vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich in dem nicht so belastbar bin. Jetzt für die andere Spielgruppenleiterin war es anders, aber eben / ich / ich finde das manchmal noch schwierig. Ich habe dann auch gedacht. Ja, vielleicht liegt es ja auch an mir, oder, dass ich das einfach nicht so verleiden mag. Ich weiss es auch nicht / ich finde das sehr schwierig. Oder weil / ich glaube / sie sind ja Zwillinge, oder, und am Anfang, also / so wie ich es gehört habe / eben / ging es bei ihm recht gut, und sie hatte aber sehr Mühe, das Mädchen, und danach hat es eben so ein bisschen gewechselt. Und ob das jetzt ist, weil ich / also einfach weil es Wechsel gegeben hat in dieser Gruppe, weil ähm / eben ich war neu und die Praktikantin kam auch neu unter dem Jahr. Wie das auch einen Einfluss hatte.
485	Es war sicher auch, weil ich vielleicht anders bin als die Vorgängerin oder sie vom Donnerstag, oder, dass ich es wie vielleicht anders genommen habe. Das ist ja immer so / ich finde das noch schwierig.
486	I: Dass man das so hinterfragt, gäu? Ja /
487	B5: Weil ich ging ja vielleicht von Anfang an anders dran. Wenn ich jetzt letzten Sommer schon gewusst hätte, er kommt, hätte ich schon von Anfang an / wäre ich vielleicht / ja / hätte ich vielleicht überlegt, wollen wir das wirklich machen oder nicht.
488	I: Ja. Du hast es jetzt halt wie so übernommen, und es ist nicht unbedingt alles nur Deines / also weisst du so / also du konntest wie nicht selber aufbauen und alles einfädeln so, sondern du hast es übernommen und das ist ja auch noch einmal anders, oder?
489	B5: Ja.
490	Und ich finde schon auch, was / oder / was machst du als Spielgruppenleiterin? Was möchtest du mit den Kindern machen? Und dann: hat das Platz oder nicht? Und das ist halt / halt unterschiedliche Ansichten vielleicht auch, oder?
491	I: Ich glaube, das ist ein ganz grosser Punkt. Was hast du für Erwartungen auch an dich und an die / an die Spielgruppe oder auch an / ja / oder nicht? Oder so ein bisschen / ja / was möchtest du jetzt / die Geschichte, und möchtest du, dass dort alle dabei sind, und dass beim Znüni sich alle hinsetzen, oder / oder so ein bisschen / oder musst du da wie /
492	B5: Ja, und auch möchtest du / oder ich sage jetzt / das Freispiel ist jetzt für die andere Spielgruppenleiterin so / ist mir mega wichtig. Aber ich finde, das Freispiel kannst du ja auch / du kannst sie einfach spielen lassen und nichts machen, oder du kannst sie ein bisschen anregen mit gewissen Sachen. Und wenn du das halt wie nie machst / also nie / selten, dann ist es anders. Und ich konnte auch nicht viel machen mit den Kindern, aber manchmal finde ich es schön, wenn du wie noch etwas einbringen kannst, irgendein Thema oder so / das hat mich halt / eben darum sage ich / es ist Vieles, das so ein bisschen / ich glaube, das halbe Jahr war allgemein für alle ein bisschen schwierig.
493	Ja, auch unter den Leiterinnen, so. Das geht vielleicht auch auf die Kinder über, ich weiss es halt auch nicht.
494	Es war schon ein bisschen viel allgemein. Darum finde ich / also ich freue mich jetzt auch, dass es wie so ein bisschen einen Neustart gibt. weil wir sind ein neues Team, wir / die Spielgruppe sieht auch ein bisschen anders aus. Wir haben auch ein bisschen eine andere Struktur. Wie es dann wirklich geht, wissen wir auch nicht, und das ist uns auch bewusst.
495	I: Aber du kannst wie neu starten und so ein bisschen das Alte zurücklassen. hm (bejahend). Ja, das tönt gut. Und ähm, und aber die Situation / kommt jetzt dieser Junge in eine andere Gruppe? Mit anderen Kindern?
496	B5: Also es sind natürlich wieder neue Kinder. Aber an diesem Montag Nachmittag ist wieder / es sind wieder alle fremdsprachig. Das ist einfach dieser Nachmittag. Aber eine andere Leiterin / und

	ich habe / er ist wenigstens jetzt bei derselben Leiterin. Also er kommt jetzt am Montag Nachmittag und am Freitag Morgen. Und dort ist dieselbe Leiterin.
497	I: Ah, zweimal die Gleiche. Das ist noch schön.
498	B5: Die Assistentin ist anders, aber das / das ist auch voll ok, glaube ich so. Und dann / ja / eigentlich / weil den Donnerstag Nachmittag den bieten wir gar nicht an, weil es dort zu wenige Anmeldungen hat. Darum kommt er jetzt am Morgen. Ich sehe auch dort einen Unterschied, Morgen und Nachmittag. Ja, ich habe zuerst so gedacht / ja, ich weiss gar nicht, ob wir ihn wieder nehmen wollen, weil das war für mich auch so schwierig, weil ähm /
499	Oder ob es wie ein andere Möglichkeit gibt, das habe ich auch mit der Früherzieherin angeschaut. Weil bei ihnen hat es eigentlich eine Spielgruppe. Aber für die Mutter kam das wie nicht so in Frage. Und einfach ihn jetzt wie / eigentlich war er jetzt schon ein Jahr hier und dann ihm sagen, nein jetzt geht es nicht / das fand ich eine sehr schwierige Entscheidung, weil / also Entscheidung / ja, es ist schon / also / ja / er kommt jetzt, aber ich frage mich schon ein bisschen, ob es irgendwie noch eine andere Lösung gäbe / oder ob die Stadt / das habe ich mir auch schon überlegt / ich müsste sie halt mal fragen, ob es eine Möglichkeit / ob es doch noch irgendeine Unterstützung gibt, weil am Freitag sind es zehn Kinder, oder / Am Montag sind es glaube ich acht. Dort sind ein bisschen weniger. Aber das weiss ich wie nicht.
500	I: Dass du doch noch Irgendjemanden reinholen könntest, der eben nicht so kostet, oder / für / ja / hm (bejahend).
501	B5: Ich müsste das mit der Früherzieherin nochmals anschauen. Oder ich weiss nicht mit wem. Eben das finde ich so / dort finde ich / oder dann einfach den Eltern sagen, nein, schaut jetzt kann nur die Zwillingsschwester von ihm kommen und er nicht. Weil rein theoretisch könntest du ja einfach sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber das konnte ich wie nicht.
502	I: Ja, das verstehe ich.
503	B5: Oder ich finde jetzt auch, es ist ja für ihn / es ist ja nicht so dass / wir haben ihn ja auch gern bekommen und / es ist einfach. Und vielleicht ist es ja für die neue Spielgruppenleiterin auch anders als für mich, und vielleicht ist es durch den ganzen Neustart auch sowieso wieder anders / ich / ja /
504	I: Ja, und / hm (bejahend) / und eben so / du hast jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt / durch / weisst du, dass die anderen Kinder wie auch sehr ausschlaggebend waren jetzt dafür, dass es so schwierig war. Hast du das Gefühl, wenn er jetzt in einer anderen Gruppe mit / ich weiss doch auch nicht wa / , ruhigeren Kindern, vielleicht weniger fremdsprachigen oder so, dass es dort wie ganz anders laufen könnte?
505	B5: Vielleicht ist es schon / nein, wegen der Fremdsprachigkeit glaube ich nicht, dass es das ist.
506	I: Das hat wie nicht so einen Einfluss, oder?
507	B5: Ähm, das ist mehr halt vielleicht für mich /
508	I: Die grössere Herausforderung?
509	B5: Nein, ich habe das Gefühl, es ist sicher noch gut, dass / ja vielleicht wird dort die Gruppe auch noch voll / aber dass vielleicht am Anfang noch nicht so viele sind am Montag Nachmittag.
510	I: Eine kleinere Gruppe, gäu,
511	B5: Aber am Freitag sind es jetzt auch zehn Kinder. Ähm, ja / ich finde es so schwierig. Was sicher gut ist, ist / es ist die gleiche Leiterin, das hat auch die Mutter gesagt, ist noch gut. Und / ja, der Rest ist wie so / ich denke, eben, ich glaube es ist gut / ist wie / ist es wie neu einfach. Ich kann es wie nicht so /
512	I: Ja, einfach noch einmal neu starten.

513	B5: Also S., die neue Leiterin, die muss sich ja dann auch / schauen, wie es für sie ist. Sie ist sich das ja bewusst, und ich glaube man muss einfach immer schauen, wie es ist. Und ich glaube, die Assistentin ist einfach wichtig. Und dort ist sicher / dort bin ich mega froh, sind jetzt die zwei Frauen / also sicher bei der Einen weiss ich, die haben die Kinder so gern, also auch mein Sohn, der musste weinen, weil sie nachher nicht mehr kam, weil eben dann eine Praktikantin kam. Die hat / einfach vielleicht von der Art her und / ja / ich habe das Gefühl, das ist auch mega wertvoll. Und vielleicht ist es dann wie /
514	I: Gar nicht mehr so /
515	B5: Gar nicht mehr so das Thema. Ja.
516	I: Oder das Kind hat wieder irgendeinen Schritt gemacht, oder / das gibt es ja manchmal auch, oder?
517	B5: Ja, auch er. Ich meine, er wird auch älter.
518	I: hm (bejahend).
519	B5: Er hat vielleicht mehr Kraft aufs Mal. Vielleicht wird er ja ruhiger. Vielleicht ist es wie anders dann. Vielleicht gibt es mehr Ruhe rein. Hoffe ich , ja, dass es jetzt wie so / weil eben es ist wie / es ist glaube ich wie nicht / es kamen viele verschiedene Sachen zusammen, die glaube ich Unruhe reingebracht haben.
520	Weisst du ein bisschen, wie ich meine?
521	I: Ja.
522	B5: Wie untereinander im Team, dann ich bin neu / also neu gekommen, die Praktikantin ist neu gekommen, dann hat sie / ich bin / für mich war alles neu und eine Herausforderung / sie ist eher so ein unsicherer Typ. Hatte vielleicht manchmal auch reagiert, so wie man vielleicht / ja, sie hat es ja gut gemeint / aber vielleicht nicht so /
523	I: Nicht so hilfreich.
524	B5: Nicht so wie es ideal ist vielleicht, ja. Und dann eben das untereinander war manchmal auch schwierig / und ja. Von den Räumlichkeiten her vielleicht auch, vom Ablauf, von der Struktur her vielleicht zu wenig / ja / das ist vielleicht alles zusammen, und / ja.
525	I: Ja, ja, also ich kann es mir sehr [Lachen] / also wie soll ich sagen, weisst du auch so bildlich oder so vorstellen. Ich habe das Gefühl, es ist ähm / ja, es ist nicht eine einfache Situation.
526	B5: Es ist auch viel gegangen, ja / oder. Ich habe es bei meinem eigenen Sohn gemerkt, bei ihm war es auch nicht so einfach. Wo ich zum Beispiel auch / ja / also das erste halbe Jahr ging viel besser als nachher / aber weil er wahrscheinlich mega / sie spüren einem ja so fest / weil er gemerkt hat, für mich war es nicht so einfach, und / er war nicht bei mir in der Gruppe aber irgendwie hat er doch auch /
527	Wir haben jetzt bei vielen Kindern / also es ist / also ich glaube ein paar Kinder haben / ich glaube bei ein paar Kindern hat man es so ein bisschen gemerkt, dass wie / was auch immer das genau gewesen war /
528	I: Ja, ja, dass das einfach irgendwo mitschwingt.
529	B5: Irgendwie. Ja, genau.
530	I: hm (bejahend). Ah, ja. Aber ist schön zu hören, dass ihr jetzt wie so ein bisschen mit Neuem / in das neue Jahr starten könnt.
531	B5: Ja, ich habe wirklich jetzt auch mega investiert dafür. Also ich habe jetzt voll viel Energie gebraucht dafür.
532	I: Oh, ja. Ja, krass, gäu, wie das irgendwie so / ach / wie das alles manchmal so zusammenspielt und eine Dynamik annehmen kann.

533	B5: Ja, es ist schon so. Und ich hoffe auch, dass / auch im Wald / also ich freue mich jetzt auch mega / also es ist ein Nachbar, wo wir es zusammen machen. Und ich freue mich. Es ist zwar ein grosser Aufwand, aber ich freue mich eigentlich wie so das frisch zu starten.
534	I: Und mit positiven Dingen dies dann vielleicht verbinden zu können, und nicht so das "Knorzige".
535	B5: Und ich hoffe, dass es wie nach aussen dann / ja / dass man dann das merkt so ein bisschen, dass das wie positiv rüberkommt. Auch die Kinder gerne kommen und die Eltern gerne ihre Kinder geben und so. Also nicht, dass das jetzt mega ein Problem war.
536	I: Ja, ja aber einfach wieder so positiver.
537	B5: Man hat es schon ein bisschen gemerkt, dass es glaube ich gelitten hat ein bisschen. Ja.
538	I: Ok. Ja. Ähm, gut. Ein Ding wäre hier noch so ein bisschen räumlich, zeitlich / das haben wir eigentlich jetzt / da hast du schon sehr viel dazu gesagt, weisst du, so die Veränderungen an den Räumen. Wenn ihr jetzt auch so ein bisschen euch überlegt habt, dass ihr das / dass das sich auch noch positiv auswirken könnte. Das hast du gesagt.
539	Ja, das wäre einfach noch so zur Vertiefung, wenn wir jetzt hier wie noch etwas / weisst du, noch eine Verhaltensweise, wo du denkst, dort fände ich es noch wichtig, etwas genauer hinzuschauen. Ich sehe, wir sind ein bisschen am überziehen, das tut mir leid. Ist es wirklich schon elf Uhr, oje!
540	B5: Ja, ich habe auch ein bisschen viel geredet [Lachen].
541	I: Ich hoffe, du magst noch, also es geht nicht mehr so lang. Aber eben, wenn du jetzt noch etwas hast, wo du findest, zu diesen Verhaltensweisen müsste man noch so ein bisschen genauer schauen.
542	B5: Nein, ich habe genug gesagt [Lachen].
543	I: Gut, also dann ginge / dann wäre einfach noch der Teil Unterstützungsmöglichkeiten. Haben wir jetzt eigentlich auch schon viel gesprochen. Vielleicht gibt es noch etwas zu ergänzen. Eben so Austausch hast du gesagt, hast du mit der HFE sicher gehabt. Mit den Eltern einfach denke ich so beim Bringen und Holen, oder hast du sonst auch noch intensiver?
544	B5: Nein, bis jetzt nicht, nein.
545	I: Ja, ähm. Die Trägerschaft wäre eben so der Verein. Ist dort irgendwie / ähm / weisst du irgendwie / ich weiss nicht, wie das läuft. Das ist wahrscheinlich Jemand, der wie die Hauptleitung hat von der ganzen / von dem Angebot. Das hast du gesagt, machst du? Nein, du hast gesagt, du machst die Administration?
546	B5: Ja, ich bin schon noch in der Leitung. Also ja / mit S. / also wir sind wie so Co-Leitung.
547	I: Ok. Also dann hast du / oder eben mit anderen Spielgruppenleiterinnen? Habt ihr da wie auch Austausch miteinander, so Sitzungen oder sonst ein Gefäss, wo ihr /
548	B5: Ja, es gibt ja wie so Spielgruppentreffen von der Stadt, das, wo du wie Andere noch siehst. Oder ich habe jetzt auch mit / ich habe auch schon mit der / halt ausgetauscht jetzt für mich einfach mit einer Kollegin von der Ausbildung oder so.
549	I: Ah, ok, das ist auch spannend / auch gut ja.
550	B5: Aber nicht jetzt wegen ihm spezifisch.
551	I: Ja, einfach allgemein, jetzt?
552	B5: Ja, genau.
553	I: Das hilft manchmal schon auch, oder?
554	B5: Ja, aber jetzt wir untereinander / das ist auch etwas, das wir einführen wollen, dass wir uns jetzt mehr auch im Team regelmässig austauschen. Das war eben bis jetzt nicht.

555	I: Ah, ok, ja. Da ist Einiges am Gehen, jetzt. Gut. Ja, dann ist das so / dann wäre das so der Spielgruppentreff / das habe ich auch noch nicht gehört / das ist noch gut.
556	B5: Also, gäu, das ist / ich weiss nicht / vielleicht ein- oder zweimal im Jahr.
557	Aber auch / wir sind jetzt so / ich habe das eben gar nicht gewusst von euch / jetzt eben auch das / wie sagt man dem von euch? Austausch? Oder Workshop?
558	I: Also unser Spielgruppenworkshop?
559	B5: Ja. Ah, dort kann ich gar nicht kommen. Ist das zweimal?
560	I: Also es ist einmal / ähm / in Luzern, einmal in Sursee und einmal in Willisau. Also man kann im Prinzip gehen, wo man will.
561	B5: Ja, es gibt von der Frühförderung manchmal Angebote, oder eben Spielgruppentreffen oder das von euch jetzt / und so verschiedene Sachen, die ich eigentlich mega cool finde, wo du ja dann auch so Austausch hast, und Inputs und alles. Eben man kann ja nicht überall gehen, aber, das finde ich mega cool, dass es das so gibt.
562	I: hm (bejahend). Hast du das Gefühl / das wäre schon noch / eben wenn du mal gehst, dass es dir hilft?
563	B5: Also ich bin jetzt jemand, die mega / also ich brauche das. Ich brauche das irgendwie, um so wie ein bisschen / wie machen es die Anderen? Welche Inputs gibt es, und so. Darum habe ich mich eigentlich schon für diese Weiterbildung angemeldet / oder ich habe wie schon gewusst, das will ich machen, obwohl ich noch gar keine Stelle hatte. Die Frühe Sprachförderung. Dann habe ich gemerkt, du musst zuerst irgendwo arbeiten. [Lachen]. Eine Stelle haben, dass du überhaupt /
564	Ja, ich habe einfach / ja ich bin jetzt Jemand, die das mega gerne hat. Ich finde, das macht auch ein bisschen die Qualität aus, wenn du dich ein bisschen vernetzt und informierst und so.
565	I: hm (bejahend). Ja, das ist super. Gut, ähm, ja, eben du hast es gesagt eigentlich, wenn Austausch dann war es über Gespräche, so, oder?
566	B5: hm (bejahend). Sie ist einmal vorbeigekommen, auch.
567	I: Ähm, die Früherzieherin?
568	B5: Ja.
569	I: Ok. Einfach mal um schauen zu kommen?
570	B5: Ja, genau, weil das Thema war / eben / mit der Pro Infirmis.
571	I: Ah, genau, ja. hm (bejahend). Ähm /
572	B5: Und wir haben uns dann auch mal gesehen.
573	I: Ja, ja. Und sonst / wie hast du / also habt ihr wie regelmässig auch Kontakt gehabt, oder war es mehr, wenn du etwas brauchtest, hast du dich bei ihr gemeldet, oder umgekehrt, dass sie sich bei dir gemeldet hat?
574	B5: Genau. Wir haben schon ein paar miteinander Kontakt gehabt, aber schon, wenn es darum gegangen ist, eben wegen dem neuen Spielgruppenjahr, oder / halt wegen diesem Thema / ähm / wegen einer Person, die für ihn zuständig wäre.
575	I: hm (bejahend). Und dann ist sie auf dich zugekommen, oder nein / eben du hattest die Idee wegen Pro Infirmis und dann hast du dich bei ihr gemeldet, oder so?
576	B5: Ja
577	I: Also es hat nicht irgendwie, dass / also ja / ich nehme an, du konntest dich bei ihr melden, wenn etwas ist oder sie hat sich bei dir gemeldet, so?

578	B5: Ja, genau.
579	I: Ähm, ja. Hat dir das so gereicht? Oder hattest du wie das Gefühl / eigentlich hättest du wie noch etwas Anderes gebraucht?
580	B5: Nein, das war eigentlich mega gut so. Ja.
581	I: hm (bejahend). Gut. Hast du das Gefühl, eben es wäre noch hilfreich, irgendwo einen anderen Austausch auch noch zu haben. Du hast es vorhin gesagt, eben mit anderen Spielgruppenleiterinnen?
582	B5: Nein, ich finde es eigentlich so gut. Ja. Nein. Also die Treffen oder eben dieser Workshop oder so, den finde ich eigentlich / es ist ja immer freiwillig.
583	I: Ja, und man kann natürlich schon nicht überall gehen. Aber dort findest du es auch hilfreich, wenn man die Gelegenheit hat, sich auszutauschen? Also weisst du, dass ist für uns auch immer so ein bisschen die Frage: Wie fest will man so Inputs geben oder wie fest gibst du einfach auch Raum, um sich untereinander austauschen zu können.
584	B5: Ja / [überlegt]
585	I: Wie so ein bisschen Beides?
586	B5: Beides ein bisschen. Aber, ich glaube, der Austausch hast du ja dann mehr automatisch ein bisschen. Es kommt darauf an, ob dann / also, wenn du natürlich dann sagst, jetzt hat man zwei Stunden Zeit / ich weiss doch nicht / es ist schon / die Inputs finde ich schon, wenn du schon Fachpersonen hast, dann finde ich das ist natürlich /
587	I: Ist schon auch noch etwas, das du gerne hast. Plus einfach /
588	B5: Aber wenn du dann merkst, jemand anderes hat vielleicht / dann könntest du ja auch sonst mal austauschen, so.
589	I: Ja, genau. hm (bejahend). Ja. Ähm, gut. Ja, [überlegt und liest im Interviewleitfaden] ich glaube, das ist so / das haben wir alles jetzt schon besprochen. Hast du das Gefühl / eben du hast jetzt schon gesagt, du machst jetzt schon Sprachförderung und Waldspielgruppe, ähm / das ist jetzt halt ein bisschen, gäu, immer so ein bisschen die Frage spezifisch Autismus. Hast du das Gefühl, das wäre schon auch etwas, das dich interessieren würde, vielleicht dort einmal etwas zu machen, oder ähm / hast du schon mal etwas gehört, das es gibt, das vielleicht andere gemacht haben, wo du sagst, ja /
590	B5: Also mich würde das schon interessieren. Also mich interessiert noch Vieles [Lachen]
591	I: Ja, das ist das andere Problem, oder? [Lachen]
592	B5: Ja, aber ich weiss auch nicht / da habe ich mich jetzt nicht / also gibt es da überhaupt irgendetwas, das man so könnte?
593	I: Also, ähm, ja, ich glaube jetzt eben vom Spielwerk hat es dies bis jetzt wahrscheinlich noch nicht so gegeben, aber vielleicht gibt es ja mal etwas Neues. Eben was auch möglich wäre, dass wir vielleicht mal so einen Workshop machen würden.
594	B5: Ja, also ich fände es schon spannend, weil ich merke schon, dass ich da wie / ich habe auch nicht Zeit gehabt, um mich da einzulesen, oder weiss nicht was. Das auch noch machen /
595	I: Ja, klar. Nein, du kannst ja nicht alles.
596	B5: Also ich fände es schon spannend, ja.
597	I: Und was Jemand erzählt hat, eine Spielgruppenleiterin hat irgendwo / ou, jetzt weiss ich schon wieder nicht mehr, wie es geheissen hat. Irgend in der Ostschweiz. Etwas mit "G" / oh du meine Güte / ähm, jetzt kommt mir der Name gerade nicht in den Sinn / es ist so / also es war online / also es ist wahrscheinlich immer online / und dann hattest du wie auch so Austausch mit / aber auch mit Eltern, mit Fachpersonen, mit Spielgruppenleiterinnen / also es war wie so offen, glaube ich / so ein

	bisschen, wie / mit Leuten, die einfach interessiert waren. Und dann haben sie wie auch so Inputs und Austausch gehabt. Das hat sie sehr eigentlich / gefunden, das sei sehr hilfreich gewesen und wertvoll. Aber jetzt / meine Güte / jetzt kommt mir wirklich dieser Name nicht in den Sinn. Ja. Sonst schau ich dann mal noch nach.
598	Es ist / und von der HfH, wo ich studiere, gibt es auch / oder hat es jetzt gegeben / für Spielgruppenleiterinnen, aber es ist dann glaube ich, wie so eine grössere Sache, halt. Einfach herausforderndes Verhalten von Kindern in der Spielgruppe, so.
599	B5: Ja, also ich fände das eh noch spannend, weil ich finde es sind recht viele Kinder, wo /
600	I: Wo du eben schon so Themen hast, oder?
601	B5: Ja.
602	Aber ich weiss nicht, wo / was hast du gesagt? HfH?
603	I: Ja, genau, dort hat es / haben sie jetzt letzten Sommer / ich weiss nicht genau, wie lange es gegangen ist. Aber im letzten Sommer jetzt zum ersten Mal angeboten. Und dann so für Spielgruppeneiterinnen und es sind dann halt wie so verschiedene Module. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen / zeitlich und so / weisst du, wie aufwendig, oder / aber dort /
604	B5: Aber das ist auch so beschrieben, wahrscheinlich?
605	I: Ja, das beschreiben sie. Und sonst kannst du dich auch melden, falls du nichts findest.
606	Ja, aber eben, man kann wie nicht alles, oder? Dann hast du selber noch Familie und dann hast du sonst noch einen Beruf oder wie auch immer, wo du dann je nachdem / ja / genau. Das ist halt so.
607	Ähm / [kurzer Unterbruch des Gesprächs] Haben wir wohl jetzt / wegen der Früherzieherin haben wir vorhin irgendwie schon / sind wir schon darauf gekommen. Haben wir wohl jetzt alles besprochen, was du dazu sagen wolltest? Was war auch noch gewesen? Nein, ich glaube es ging einfach darum / du konntest jetzt schon /
608	B5: Ja, doch, ich glaube schon.
609	I: Gut. Ja, dann wären wir hier am Schluss [Lachen]. Ja, also / genau / ich habe wirklich / bin sehr / ich habe sehr Freude, dass ich mit dir das Interview machen durfte [Lachen]. Es war sehr spannend. Und wirklich auch / halt einfach auch zu merken / ähm ja / es sind grosse Herausforderungen und das kann / eben das kann jetzt mit dem Kind zusammenhängen, das kann mit Anderem zusammenhängen. Wie auch immer. Es kommen manchmal mehrere Sachen zusammen. Aber das ist halt auch die Realität. Es ist nicht immer nur so schön, wie man es sich vorstellt und / ja / aber einfach auch immer wieder so zu merken / ja / das Engagement, das finde ich schon immer eindrücklich, weisst du. Wenn man das merkt von euch Spielgruppenleiterinnen. Und es ist ja immer / ja / es ist ja nicht jetzt ein gut bezahlter Job, denke ich, und man macht viel wahrscheinlich auch im / freiwillig noch / also in der Freizeit oder so. Das ist immer so / wo ich es manchmal schon schade finde, dass es wie nicht so den Stellenwert hat, der / das hoffe ich schon, dass das sich noch ein bisschen verändern kann.
610	B5: Ich glaube schon auch.
611	I: Und vielleicht schon jetzt auch dadurch, dass viele jetzt an die Schule angeschlossen werden oder so / ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es dadurch auch wie ein bisschen aufgewertet werden kann. Gut, aber / ob es bei euch dann auch einmal / eben / das seht ihr ja dann, aber das ist wahrscheinlich / ähm / ja / und wo du eben vielleicht mehr Ressourcen auch hättest, gäu.
612	Ja, gibt es aber jetzt noch etwas von dir, wo du findest, das haben wir wie nicht besprochen, das du eigentlich doch gerne auch noch sagen möchtest. Oder etwas, das du besonders betonen möchtest, oder so?
613	B5: Ja, also für mich war es jetzt auch mega spannend / ähm / dies nochmals ein bisschen anzuschauen, das Thema. Ähm, weil ich finde es schon / also für mich ist manchmal wie die Frage / ja / nimmt man jetzt so ein Kind wie J. oder nimmt man ihn / in eine Spielgruppe oder nicht. Diese

	Entscheidung überhaupt, oder was ist die Idee? Was ist besser für ein solches Kind? Wenn es zu uns kommt, oder wenn es in eine Spielgruppe kommt / in eine heilpädagogische oder /
614	I: Vom Früherziehungsdienst aus, oder so?
615	B5: Ja, das finde ich manchmal noch so ein bisschen / ist für mich wie noch schwierig gewesen, jetzt so. Aber weil er wie noch eine Zwillingschwester / dann ist es wie / wie so ein bisschen /
616	I: Deshalb hat man ein bisschen auf das tendiert, oder? hm (bejahend).
617	B5: Oder, was ist / oder was empfiehlt man da? Oder was ist die Idee, so das / das ist für mich noch so ein bisschen / jetzt eben auch nochmals auf das neue Schuljahr, wenn jetzt wiederum so eine Situation ist. Sagst du einfach bei allen ja, und /
618	I: Es ist so schwierig, gäu?
619	B5: Ja, das finde ich mega schwierig. Oder eben, gibt es wie noch Möglichkeiten, dass man noch Unterstützung hat / ähm / oder ja / oder gibt es / oder ist die einzige Möglichkeit eben, dass man vielleicht eben von Pro Infirmis jemanden hat, aber das muss aber alles / also ja / das wird dann /
620	I: Den Eltern /
621	B5: Ja, das so /
622	I: Das ist ja fast nicht / ja, das finde ich auch nicht richtig.
623	B5: Weil eigentlich finde ich, braucht er jetzt eins zu eins jemanden. Das ist schon noch ein bisschen /. Ich frage ich mich schon noch, wie das dann ist dieses Jahr. Es kann ja sein, dass es super geht. Aber ich finde, eigentlich bräuchte es wie nochmals Jemanden mehr in einer solchen Gruppe.
624	I: hm (bejahend). hm (bejahend), Jemanden, bei dem du wie so sagen kannst, ist zuständig für ihn, so. Also kann natürlich klar auch mit den Anderen, aber wie so immer ein Auge haben kann auf ihn und immer kann / ja / wie ein bisschen vorausdenken. Das ist ja manchmal wie noch wichtig bei solchen Kindern, oder. Dass du immer wie so einen Schritt voraus bist, immer so ein bisschen denkst - aha, jetzt kommt das und das / aha, jetzt müsste ich vielleicht so und so das einfädeln.
625	B5: Ja, genau, oder jetzt beim Abschied. Die anderen Kinder haben ja auch den Abschied. Es ist so / ja / du kannst wie / man ist wie zu Wenige einfach. Beim Znüni / vielleicht könnte dann jemand einfach bei ihm schauen, und wenn er dann etwas Anderes braucht oder einfach / oder einfach wie bei ihm sein. Die anderen Kinder sind / ja, das finde ich / dort / eigentlich finde ich jetzt / finde es nicht so ideal wie es jetzt ist, dass wir es wieder so machen. Aber einfach nein sagen, das ist eben / das finde ich so die Schwierigkeit.
626	I: Ja, das ist extrem schwierig. Und du willst ihm ja wie nicht schon die / ja / von vornherein sagen, er schafft das sowieso nicht, oder was auch immer, sondern du willst ihm ja wie diese Chance auch geben.
627	B5: Ja.
628	I: Und das Positive sieht man ja schon auch, wahrscheinlich, oder? Es ist ja schon auch / er kann vielleicht so ein bisschen / beobachten, hast du gesagt, er kann vielleicht gewisse Sachen übernehmen.
629	B5: Und auch die anderen Kinder. Ich meine, es ist ok, wenn einmal ein Kind drin ist, das / ja / das vielleicht nicht so tickt wie sie jetzt gerade / ja.
630	I: hm (bejahend). hm (bejahend). Ja.
631	B5: Und dort weiss ich jetzt auch nicht, an wen gehst du? Gehe ich über den HFD, oder? Um so etwas anzuschauen, dass es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt.
632	I: Für noch eine Unterstützung, gäu?
633	B5: Ja. Ob das überhaupt möglich ist, weil /

- 634 I: Ja. Es ist jetzt schon auch / ich muss gerade überlegen / in S. war jetzt auch eine Spielgruppe wo eben / wo auch dieses Thema war. Sie mussten wie noch Jemanden zusätzlich haben. Und dann haben sie Jemanden / also sie war alleine in der Spielgruppe, ein bisschen eine kleinere Gruppe / ah, nein, es war zwar eigentlich gleich gross.
- 635 B5: Ah sicher, sie war alleine!
- 636 I: Es ging dann darum, einfach mal eine Assistenz, und dann haben sie dann aber auch Jemanden gehabt, der eigentlich wie überqualifiziert war, und dann hiess es dann auch, dann müssen die Eltern wie das im Prinzip bezahlen, die Assistenz. Dann fanden sie, nein, das geht doch auch nicht. Ja / und jetzt schlussendlich müssen sie jetzt auch sagen, jetzt kommt er nicht mehr dort. Jetzt geht er in die Spezielle.
- 637 B5: Gut wenn du dann noch ganz alleine bist. Das wäre jetzt da hier gar nicht gegangen.
- 638 I: Ja, das ist sowieso / ich finde es sowieso eine Zumutung, eine Spielgruppe ganz alleine. Klar, es gibt vielleicht schon Gruppen, wo das geht, aber ich glaube in der Vielzahl ist es / ja, wie sie jetzt auch gefunden haben, so können sie das Kind wie nicht / ähm / eben, das ist dann auch Eines, das immer überall ist, und überall / ja / eben auch so ein bisschen mit Ausleeren und / ähm / so ein bisschen / ich sage so ein bisschen hyperaktiv. Aber ja, wo du dann auch immer hindreinst bist, irgendwie so. Und / aber dort ist es jetzt eben auch mit einer Assistenz / war es schwierig. Aber ähm, wenn du jetzt hier noch Jemanden beiziehen könntest, gäü, das ist die grosse Frage. Ähm, wo es noch irgendwo einen Topf gäbe. Weil ich finde es auch nicht richtig, dass die Eltern dies bezahlen müssen. Das kann es irgendwie nicht sein, oder?
- 639 B5: Ja, und das ist halt eben. Wir könnten wie nicht Jemanden Drittes bezahlen, das ist wie / also eben, es geht ja / vielleicht geht es dann tiptop, oder weisst du, manchmal / es ist ja auch jetzt, allgemein ist es, dass wir merken, es gibt Morgen, die einfach schwierig sind. Vielleicht ist es ja dann in der neuen Ding drinnen.
- 640 I: Ja, und vielleicht wirklich mit / ja / wenn ihr jetzt wie so neu / vielleicht auch Struktur oder so / dass es vielleicht wie auch einfacher sein kann. Ja, ich weiss es nicht.
- 641 Ja, manchmal / ähm / staunt man ja, wie sie dann plötzlich mit irgend / eben / weil es wie anders läuft oder ein bisschen anders aufgegleist / oder wie auch immer / oder eben ein bisschen eine andere Gruppe, dass es dann wie plötzlich eine andere Dynamik hat, oder?
- 642 B5: Ja.
- 643 I: Aber ich kann dir leider jetzt auch nicht gerade / ähm / weisst du irgendetwas sagen.
- 644 B5: Ja, ja. Aber ich habe in letzter Zeit gedacht, ob ich das vielleicht nochmals ansprechen müsste. Ich weiss nicht, manchmal ergibt sich etwas und wenn nicht ist ja auch / dann ist es halt einfach so. Ich habe der Mutter gesagt, wir müssen schauen, wie es läuft. Und ja /
- 645 I: Ja, genau. Und dann so das Spielwerk, ist das auch wie so eine Ansprechperson, weisst du, wenn es um solche Sachen geht?
- 646 B5: Ja, also ich kenne sie ja eh so, ich bin bei ihnen ja vor den Sommerferien mal noch gewesen. Also auf ein Kaffee in der Spielgruppe. Dort habe ich auch schon gedacht, müsste ich sie auch nochmals fragen. Aber gäü, es ist halt auch überall anders, oder? E. ist anders als die Stadt L. und so. Aber ich könnte mit denen /
- 647 I: Ob die vielleicht noch irgendetwas wüssten, wo man noch anklopfen könnte.
- 648 B5: Ja.
- 649 I: Ja. Gut, oder hast du noch etwas?
- 650 B5: Nein. [Lachen]
- 651 I: Gut, dann sind wir durch.

XVI. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Belastungserleben	
Subkategorien	Begründung
Belastungserleben der interviewten Person	<p>Herausforderndes Verhalten von Kindern in der Spielgruppe stellt eine Belastung für die involvierten Personen dar. Dasselbe Verhalten kann für die eine Person sehr belastend erlebt werden, während eine andere Person sich weniger daran stört. Hier spielt es eine Rolle, wie kompetent sich die Person im Umgang mit dem Verhalten fühlt, und welche Wirkung die angewendeten Massnahmen erzielen (Castañeda et al., 2019; Dautzenberg, 2022; Fröhlich-Gildhoff et al., 2021; Hejlskov Elvén, 2015; Theunissen, 2022).</p> <p>Ebenso massgebend für das Belastungserleben sind die Arten und Ausprägungen von herausforderndem Verhalten (Eisenhower et al., 2005; Klauss, 2021).</p> <p>Es soll eine Bestandesaufnahme betreffend dem aktuellen Belastungserleben der involvierten Personen aus der Sicht der Spielgruppenleiter*in gemacht werden.</p>
Belastungserleben anderer involvierter Erwachsener aus der Sicht der interviewten Person	
Belastungserleben der anderen Kinder aus der Sicht der interviewten Person	
Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen	
Subkategorien	Begründung
Externalisierende Verhaltensweisen	<p>Mögliche herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum sind vielfältig. Castañeda et al. (2019) nennen eine Reihe davon. Nicht alle Verhaltensweisen wirken sich auf dieselbe Art auf die Situation in der Spielgruppe aus. Externalisierendes Verhalten stellt eine betreuende Person meist vor grössere Herausforderungen als internalisierendes Verhalten (Castañeda et al., 2019; Klauss, 2021).</p> <p>Es soll eruiert werden, welche Arten von herausfordernden Verhaltensweisen die autistischen Kinder in der Spielgruppe zeigen.</p>
Internalisierende Verhaltensweisen	
Weitere auffällige Verhaltensweisen	
Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen	
Subkategorien	Begründung
Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung	<p>Jedes Verhalten ist als subjektiv sinnvoll zu erachten (Castañeda et al., 2019; Hejlskov Elvén, 2015; Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022; Klauss, 2021). Es ist daher von grosser Wichtigkeit, Funktionen, Ursachen und Auslöser eines</p>
Aktivitäten und Anforderungen	
Verhalten der anderen Kinder	

Spielgruppensetting: Zeit, Raum, Personal, Gruppenzusammensetzung	<p>Verhaltens zu eruieren (Castañeda et al., 2019; Fröhlich-Gildhoff et al., 2021; Girsberger, 2020; Hejlskov Elvén, 2015; Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022; Klauss, 2021; Schaefer, n. d.; Theunissen, 2013, 2014b, 2022, 2024; Tuckermann et al., 2021). Nur so können hilfreiche Handlungen und Massnahmen geplant, angepasst und umgesetzt werden (Fröhlich-Gildhoff, Grasy-Tinius & Hoffer, 2020; Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, et al., 2020).</p> <p>Herausforderndes Verhalten von Kindern im Autismus-Spektrum ist aus einer systemischen Sicht zu betrachten (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021). Es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel von persönlichen Bedingungen und Umweltfaktoren (ebd.). Differenzierte Beobachtungen können helfen, alle diese Faktoren bei der Analyse von Situationen mitzubersichtigen (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, et al., 2020).</p> <p>Es soll herausgefunden werden, welche Erklärungsansätze die Spielgruppenleiter*innen für das Verhalten der Kinder im Autismus-Spektrum haben und welchen Einfluss dies auf die getroffenen Massnahmen hat.</p>
Physische Faktoren	
Weitere Erklärungsansätze	
Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen	
Subkategorien	Begründung
Räumliche Anpassungen	<p>Gemäss ihrem Auftrag aus den Qualitätsmerkmalen für Spielgruppen („Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV“, n. d.) entwickeln Spielgruppenleiter*innen Handlungsstrategien, um auch Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten zu unterstützen. Betschart et al. (2019) betonen, dass eine situationsbezogene und individuelle Begleitung gefordert ist. Beim Auftreten von herausforderndem Verhalten funktionieren bekannte Erziehungs- und Disziplinierungsmassnahmen oft nicht, was zu Überforderung, Hilflosigkeit oder Ohnmachtsgefühlen führen kann (Hejlskov Elvén, 2015). Die beteiligten Personen sind gefordert, einen Umgang damit zu finden. Dabei kann auf mehreren Ebenen angesetzt werden. Räumlichkeiten, Strukturen und Anforderungen können den Bedürfnissen des Kindes angepasst und zusätzliche strukturierende Hilfsmittel können eingesetzt werden (Castañeda & Hallbauer, 2013; Castañeda et al., 2019; Fröhlich-Gildhoff et al., 2021; Häußler, 2022;</p>
Strukturelle Anpassungen	
Personelle Anpassungen	
Einsatz von UK-Hilfsmitteln, Visualisierungen, Objekten	
Anpassen der Aktivitäten und Anforderungen	
Die Rolle der anderen Kinder: Reaktionen der anderen Kinder, Interaktionen wahrnehmen und unterstützen, Verständnis fördern	
Eigenes Verhalten reflektieren und verändern	
Haltung der interviewten Person gegenüber der Inklusion des autistischen Kindes in die Spielgruppe	

	<p>Hejlskov Elvén & Sjölund, 2022; Kokemoor, 2023). Auch die anderen Kinder haben einen Einfluss auf die Gruppendynamik und das Verhalten des (Freitag, 2008; Kokemoor, 2023). Insbesondere vor dem Hintergrund der autistischen Besonderheiten im Bereich der Kommunikation und sozialen Interaktion brauchen die involvierten Kinder Unterstützung von Erwachsenen, damit ein gemeinsames Spiel oder zumindest ein Spiel nebeneinander stattfinden kann (Freitag, 2008; Kokemoor, 2023).</p> <p>Es soll aufgezeigt werden, welche Strategien für den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen die Spielgruppenleiter*innen kennen und einsetzen.</p> <p>Die Spielgruppenleiter*innen sind gefordert, die Situationen und ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und wenn nötig anzupassen. Subjektive Werte und Normen und somit auch die Haltung der Spielgruppenleiterin gegenüber der Inklusion beeinflusst die Wahrnehmung von und ihren Umgang mit dem herausfordernden Verhalten (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021; Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, et al., 2020; Simoni & Wustmann Seiler, 2016). Es ist unbestritten, dass eine ressourcenorientierte Haltung das Kind beim Aufbau eines positiven Selbstbildes unterstützt und ihm mehr Teilhabe ermöglicht (Gardiner, 2017; Simoni & Wustmann Seiler, 2016).</p> <p>Es soll beleuchtet werden, welche Haltung die interviewte Person gegenüber der Inklusion hat, und ob und allenfalls wie sich die Einstellung durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum verändert.</p>
Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten	
Subkategorien	Begründung
Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots oder anderen Spielgruppenleiter*innen/Assistent*innen	Die Spielgruppenleiter*innen sind in der Regel keine Fachpersonen in Bezug auf die Betreuung von Kindern im Autismus-Spektrum. Zudem sind sie z.T. alleine für die Betreuung einer Kindergruppe verantwortlich. Umso wichtiger erscheint es, dass sie die Möglichkeit haben, sich über das herausfordernde Verhalten des Kindes mit Jemandem auszutauschen. Die Komplexität von Situationen mit herausforderndem
Zusammenarbeit mit der Trägerschaft	
Zusammenarbeit mit der HFE	
Zusammenarbeit mit den Eltern	
Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis	Verhalten kann im Gespräch analysiert und weitere Schritte geplant werden (Tuckermann et

Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote	<p>al., 2021). Gesprächspartner*innen können im Setting der Spielgruppe oder im privaten Umfeld gefunden werden, oder auch der Austausch mit den Eltern kann hilfreich sein. Auch die HFE steht als Ansprechperson zur Verfügung, sofern das Kind mit Autismus von einer HFE betreut wird. Die Zusammenarbeit kann hier verschiedene Formen haben (Gespräche, Coaching, Hospitationen, vorübergehende Mithilfe bei der Betreuung). U.a. kann das Vermitteln von Fachwissen hilfreich sein (Kastner-Koller & Rollett, 2018).</p> <p>Es soll eruiert werden, welche Unterstützungsmöglichkeiten durch die Spielgruppenleiter*innen genutzt werden und ob diese in den Augen der Spielgruppenleiter*innen ausreichend sind. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Unterstützung durch die HFE gelegt.</p>
--	--

XVII. Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Belastungserleben		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Belastungserleben der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum persönlichen Empfinden der Belastung, die durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe entsteht.	<p>B1 Absn. 412: Es ist halt / man ist wie mit der Zeit so ein bisschen hilflos, weil man wie nicht weiss / es wird nicht besser / und man probiert / und probiert das noch, aber es wird eigentlich gar nicht besser.</p> <p>B3 Absn. 128: Ja, also für mich war diese Gruppe eigentlich nicht so belastend, weil es ein eingespieltes Team war. Es waren eher ruhigere Kinder. Also es wurde sehr viel auf das Kind abgestimmt, mit Autismus. Also da habe ich auch schon andere Gruppen erlebt, wo ich wirklich vor den Fotos gestanden bin, und das Augenwasser ist mir runtergelaufen.</p> <p>B2 Absn. 107: (...) es beschäftigt mich natürlich schon. Und es gibt mehr Arbeit. Eben jetzt z.B. mit euch, mit den Heilpädagogischen so zu arbeiten. Mit der Schule, wo du wieder irgendwie einen Wunsch hast / wenn man das bekäme / dass man das anschaffen könnte. Aber belastend, dass ich jetzt z.B. nicht mehr schlafen könnte, das auch nicht. Aber es ist nicht gerade nichts.</p>
Belastungserleben der Assistenz/der 2. Spielgruppenleiterin/der Praktikantin aus der Sicht der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Belastungserleben der Assistenz/der 2. Spielgruppenleiterin, das durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe entsteht.	<p>B1 Absn. 106: Und auch die anderen Spielgruppenleiterinnen, die gekommen sind haben gesagt, also das hätten sie noch nie erlebt, weil er so rastlos war (...) dann manchmal waren sie schon fixfertig, wenn sie nur zu ihm geschaut haben.</p> <p>B3 Absn. 147: Ich hatte jetzt auch nie den Eindruck, dass es für sie belastend ist. Also im Gegenteil, ich hatte das Gefühl,</p>

		sie hat es wie auch genossen, so ein bisschen ihn begleiten zu können.
Belastungserleben der anderen Kinder aus der Sicht der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Belastungserleben der anderen Kinder, das durch den gemeinsamen Besuch der Spielgruppe mit dem Kind mit Autismus entsteht.	B1 Absn. 151: Aber weil er halt immer die Sachen weggenommen hat oder kaputt gemacht hat, wenn sie etwas gebastelt haben. Oder wenn sie etwas gebaut haben, warf er es um. Oder wenn sie eine Hütte gebaut haben, ging er hinein und machte es kaputt. Das war glaube ich für die Kinder schon störend, dass sie wie das Gefühl hatten "Achtung er kommt! B1!!!". Dann konnten sie wie so das Spielen dann halt manchmal nicht so, (...)
Belastungserleben der Eltern aus der Sicht der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Belastungserleben der Eltern, das durch den Umgang mit dem herausfordernden Verhalten ihres Kindes entsteht.	B2 Absn. 113: (...) es ist wirklich eine Erleichterung für sie, weil sie dann wiederum 2,5 Stunden für sich haben. Das sagen sie immer. B3 Absn. 153.: Ich glaube, sie haben einfach Angst. Angst, dass man vielleicht irgendwie es nicht gut meinen könnte, dass man in eine falsche Richtung gehen könnte.
Belastungserleben der HFE aus der Sicht der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Belastungserleben der HFE, das durch die Begleitung der Familie und des Kindes im Autismus-Spektrum im Rahmen der Spielgruppe entsteht.	B1 Absn. 142. Für sie war es glaube ich nicht so belastend, also habe ich das Gefühl. Also, es war sicher auch streng, und sie ist ihm auch hinten nach (...).
Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Externalisierende Verhaltensweisen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Arten von externalisierenden Verhaltensweisen das Kind mit Autismus in der Spielgruppe zeigt.	B2 Absn. 133: Es gibt es manchmal / Situationen, wo er halt schubst, z.B. / und dann fliegen die Kinder, weil das völlig aus dem Nichts heraus kommt. Oder er läuft vorbei und schubst. B1 Absn. 171: Ja, oder einfach so das Klopfen, Stampfen, einfach so das ein bisschen

		Wild-Sein. Das war so ein bisschen / aber auch, das ist halt / Geräusche waren mehr so in der Kreissequenz störend. Und das Schreien war halt manchmal auch während dem Spielen, hat er plötzlich angefangen zu Schreien.
Internalisierende Verhaltensweisen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Arten von internalisierenden Verhaltensweisen das Kind mit Autismus in der Spielgruppe zeigt.	B5 Absn. 334: Also er war in seiner / ich sage jetzt mal, er war wie so in seiner Welt. Aber er hat / du hast trotzdem gemerkt, er hat Freude und so ein bisschen Interesse, dass etwas läuft. Aber nie so, dass er zu einem Kind hingehen würde zum Spielen.
Weitere auffällige Verhaltensweisen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche weiteren auffälligen Verhaltensweisen das Kind mit Autismus in der Spielgruppe zeigt, z.B. Essverhalten oder körperliche Beschwerden.	B2 Absn. 181: Das mit dem Koten hatten wir schon, aber dort hatte er eben ein Problem mit der Verdauung, dass er eine Woche nicht konnte. Und wenn er dann kann / dann musst du dann springen.
Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit der autismustypischen Wahrnehmung und Reizverarbeitung in Verbindung bringen.	B1 Absn. 254: Drinnen war er wie überfordert wahrscheinlich mit all den Sachen / und hat wie / ist gar nicht zum Spielen gekommen. B3 Absn. 192: Er hat dann mehr so ein bisschen mit der Zunge begonnen zu schnalzen. So ein bisschen / ich habe auch das Gefühl, das ist so Regulierung, die er gebraucht hat, um zurückzukommen.
Verhalten der Betreuungspersonen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit dem Verhalten der Betreuungsperson in Verbindung bringen.	B4 Absn. 357: Ja, vielleicht wenn er / ähm / wenn man zu fest etwas von ihm wollte. Eben dass er jetzt gerade mitmacht und so.
Verhalten der anderen Kinder	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit dem	B3 Absn. 255-257: Oder wenn zwei Mädchen, die sich nicht immer so verstanden haben / wenn die dann wirklich

	Verhalten der anderen Kinder in Verbindung bringen.	geschrien haben, dann hat man dann auch gemerkt, jetzt ist es ihm gar nicht mehr wohl, und jetzt müssen wir wie diese Situation beenden können, damit sie nicht mehr so schreien. Es ist dann mehr eigentlich / die anderen Kinder waren das Herausfordernde, damit er nicht / I: Dann auf das reagiert, oder? B3: Ja, genau. B1 Absn. 154: Er hat es, glaube ich, nicht mal böse gemeint. Er hat es wie nicht überlegt, dass das ihnen wichtig sein könnte. Er hat es einfach lustig gefunden, es kaputt zu machen, und dass sie gerufen haben, oder so. Er hat wie gemerkt, oh, ich kann damit etwas auslösen bei diesen Kindern.
Setting	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit dem räumlichen und zeitlichen Setting in Verbindung bringen.	B2 Absn. 262: Gut, wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir in einen ganz anderen Raum gehen können. Wie ich weiss in der Schule, dass sie dort wieder zur Ruhe finden. Das können wir gar nicht. B5 Absn. 498: Ich sehe auch dort einen Unterschied, Morgen und Nachmittag.
Weitere	Umfasst weitere Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche weiteren Erklärungsansätze sie für die Verhaltensweisen des Kindes im Autismus-Spektrum haben.	B1 Absn. 362: Manchmal weiss ich nicht, ob er wie noch zu jung war für diese Sachen. B1 Absn. 187: Ja, manchmal hat er uns einfach angespuckt, um wahrscheinlich zu schauen, was ist jetzt. Zuerst ein bisschen an das Lavabo und dann [deutet spucken an und lacht] Die Reaktion gesucht, aber v.a. wegen dem, nicht weil er wollte... weisst du, wie ich meine... er hat die Sachen alle gemacht, weil er schauen wollte, wie reagieren wir.
Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen		

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Anpassungen an den Räumlichkeiten	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Anpassungen an den Räumlichkeiten gemacht wurden, und welche Wirkung damit erzielt wurde.	B3 Absn. 109: Es ist einfach ein Raum, den wir haben. Wir haben aber dazumal für dieses Kind einen speziellen Rückzugsort eingerichtet, mit Vorhängen, mit Matratzen, wirklich wo man auch hätte zu machen können, wenn es mal zu viel gewesen wäre, um sich abzugrenzen.
Anpassung der Strukturen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Anpassungen an den Strukturen gemacht wurden, und welche Wirkung damit erzielt wurde.	B3 Absn. 340: Aber wenn er mal so ein bisschen weiss, ah, dann kommt das Znüni und nach dem Znüni spielen wir noch einmal, und nach dem Spielen räumen wir auf.
Einsatz von UK-Hilfsmitteln, Visualisierungen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche UK-Hilfsmittel und Visualisierungen eingesetzt wurden, und welche Wirkung damit erzielt wurde.	<p>B3 Absn. 277: So vor der Spielgruppenreise haben wir Fotos gemacht, wo wir nachher hingegangen sind. Einfach, damit er sich mehr darunter vorstellen konnte.</p> <p>B1 Absn. 338: Da haben wir ihm am Anfang immer das Kreisbild gegeben. Dann wusste er - aha, ja der Kreis. Dann ist er rein gekommen, ging dann manchmal zwar wieder raus. Dann haben wir ihm wieder - Kreis - ah ja, Kreis (...) er ist dann auch noch ein bisschen gesessen, oder wir haben ihm manchmal den Ball gegeben oder ihn auf den Schoss genommen mit dem Ball, damit er dort ein bisschen kneten konnte und sich ablenken.</p>
Anpassen der Aktivitäten und Anforderungen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie die Anforderungen bezogen auf die Ressourcen des Kindes angepasst wurden, und welche Wirkung damit erzielt wurde.	<p>B1 Absn. 312: Also eben v.a. so Bewegungssachen waren super. Das habe ich versucht möglichst viel einzubauen.</p> <p>B1 Absn. 314: Ja, oder beim Basteln habe ich geschaut, was könnte er gut / eben z.B. Aufkleben oder so / das konnte er eigentlich gut. Also schon nicht so lange, aber das konnte er eigentlich. Und dann habe ich geschaut, dass ich solche</p>

		<p>Sachen gemacht habe, die er eigentlich auch machen konnte.</p> <p>B2 Absn. 134: Eben wie z.B. beim Zvieri muss er sich nicht hinsetzen. Wenn er kommt ist schön, aber wenn er dann wieder geht (...)</p>
Die Rolle der anderen Kinder	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie die anderen Kinder in den Umgang mit den herausfordernden Verhaltensweisen miteinbezogen wurden, und welche Wirkung damit erzielt wurde.	<p>B4 Absn. 319: Wir haben ihnen einfach immer offen gesagt, das ist für ihn jetzt ganz normal, dass er das macht und es ist so. Ihnen bewusst gezeigt oder erzählt, dass das für ihn normal ist, wie dass für sie halt etwas Anderes normal ist. Und dass wir ihm einfach Zeit lassen müssen. Ja, und wirklich einfach ganz offen geredet mit den Kindern.</p> <p>B2 Absn. 141-142: Einfach weil es manchmal solche Situationen gibt... Wo wir dann vielleicht auch in Trouble kommen, die Leiterinnen, oder. Und dann müssen sie funktionieren, sonst wird es noch schwieriger.</p>
Eigenes Verhalten reflektieren und verändern	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie sie ihr eigenes Verhalten verändert haben, und welche Wirkung damit erzielt wurde.	<p>B3 Absn. 196: Wir haben dann einfach anhand von dem gemerkt, aha, wir müssen ihn jetzt wie ein bisschen rausnehmen, etwas Anderes machen, sonst wird es ihm zu viel. Es war mehr ein Zeichen für uns.</p> <p>B1 Absn. 235: Und mit der Zeit habe ich versucht, ein bisschen schneller zu sein und ihm zu sagen, "schau, die Jacke aufhängen"(...)</p>
Haltung der interviewten Person gegenüber der Inklusion des autistischen Kindes in die Spielgruppe	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie ihre Einstellung gegenüber der Inklusion von autistischen Kindern in die Spielgruppe ist.	<p>B3 Absn. 239: Ja, ich fand einfach, er hat es wie verdient, weil (...) es wäre ja jeder froh, wenn man ein solches Kind hat, wenn man (...) sich angenommen fühlt und schaut / das Bestmögliche.</p> <p>B1 Absn. 433: Aber auch für die anderen Kinder finde ich es schön, wenn sie nun noch ein</p>

		bisschen / eben in Ruhe mal eine ganze Geschichte hören können und so diese Sachen halt. Und die HFE hat dann schon manchmal gesagt, ihr müsst ja die Geschichte gar nicht mehr machen. Aber ich fand, die anderen Kinder kommen ja auch in die Spielgruppe, und die haben ja auch ein Recht auf die Geschichte.
Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots oder anderen Spielgruppenleiter*innen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum formellen und informellen Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebotes und/oder anderen Spielgruppenleiter*innen	B4 Absn. 477: (...) Situationen, die vielleicht passiert sind oder gerade sind, damit man miteinander austauschen kann und vielleicht sagen kann - du, wie hast du das jetzt gefunden? Hast du das auch so empfunden, das Verhalten des Kindes? Oder wenn vielleicht ich jetzt reagiere und dann nachher / hmm, habe ich jetzt richtig reagiert?
Zusammenarbeit mit der Trägerschaft	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Trägerschaft.	B2 Absn. 315-316: Und die Schule selber auch, die Schulleiterin. Also sie unterstützen, sobald wir irgendetwas Materielles brauchen, oder Finanzielles, dann kommen sie ins Spiel, und sie sind sehr offen.
Zusammenarbeit mit der HFE	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit der HFE	B5 Absn. 250: (...) das war auch gut, mit ihr darüber sprechen zu können. Dort konnte sie wie mich darin bestärken. Also sie hat / ich war auch ein bisschen unsicher, ist jetzt das zuviel verlangt, oder nicht oder wie ist jetzt das. B3 Absn. 296: (...) ich denke, es war sicher auch Gold wert, dass die HFE die Zeit von den Sommerferien bis nach den Herbstferien dabei war. Um wirklich halt auch uns selber die

		Sicherheit geben zu können, dass wir dies meistern.
Zusammenarbeit mit den Eltern	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern	<p>B5 Absn. 220: (...) also ich hatte nur mit der Mutter Kontakt. Ihr war es einfach mega wichtig (...), dass beide Kinder zusammen können / es sind ja Zwillinge / dass sie zusammen in diese Spielgruppe können, und (...) sie hat immer gesagt, wenn es nicht geht, dann sollen wir anrufen.</p> <p>I: Und was hast du das Gefühl, was es ausgemacht hat, dass sie dieses Vertrauen haben konnten?</p> <p>B3: Einfach dass wir bemüht waren, und gesagt haben, (...) wir bleiben im Austausch. Wir können auch telefonieren, so ein bisschen. Wir waren wirklich eng. Und auch (...) nach jeder Spielgruppe haben wir eigentlich noch eine Viertelstunde gesprochen und gesagt, was er gemacht hat. Und das haben sie wie gebraucht für die Sicherheit.</p>
Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis.	<p>B4 Absn. 188: (...) die Freundin von meinem Sohn studiert Heilpädagogik, in Fribourg. Und es ist manchmal bei so Sachen / habe ich mit ihr so einen Austausch. Und dann hat sie plötzlich gesagt "du, probiere mal. Irgendetwas, hat er etwas gern?".</p>
Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zu bekannten und ev. bereits wahrgenommenen Bildungsangeboten.	<p>B4 Absn. 483: Wenn ich jetzt wüsste, ich habe von Anfang Jahr ein Kind in der Spielgruppe mit Autismus, dann würde ich schauen, dass ich irgendetwas könnte / dass ich irgendwo eine Vertiefung / ein bisschen in das Thema rein. Weil das Thema Autismus ist so gross.</p> <p>B3 Absn. 20-21: Bei Gnägi, heisst die Firma. Das war sechsmal ein Dienstagabend à 2,5 Stunden, an denen ich online den Kurs gemacht habe.</p>

		<p>(...) Das war eigentlich auch ein Austausch mit anderen Lehrpersonen, mit Eltern. Das war sehr spannend.</p> <p>B3 Absn. 383: Also, manchmal ist es sicher nicht schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie kannst du auch nicht alles abdecken. Weil wir sind ja nicht Fachpersonen nur darauf.</p>
--	--	---

XVIII. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Belastungserleben		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Belastungserleben der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum persönlichen Empfinden der Belastung, die durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe entsteht.	<p>B1 Absn. 412: Es ist halt / man ist wie mit der Zeit so ein bisschen hilflos, weil man wie nicht weiss / es wird nicht besser / und man probiert / und probiert das noch, aber es wird eigentlich gar nicht besser.</p> <p>B3 Absn. 128: Ja, also für mich war diese Gruppe eigentlich nicht so belastend, weil es ein eingespieltes Team war. Es waren eher ruhigere Kinder. Also es wurde sehr viel auf das Kind abgestimmt, mit Autismus. Also da habe ich auch schon andere Gruppen erlebt, wo ich wirklich vor den Fotos gestanden bin, und das Augenwasser ist mir runtergelaufen.</p> <p>B2 Absn. 107: (...) es beschäftigt mich natürlich schon. Und es gibt mehr Arbeit. Eben jetzt z.B. mit euch, mit den Heilpädagogischen so zu arbeiten. Mit der Schule, wo du wieder irgendwie einen Wunsch hast / wenn man das bekäme / dass man das anschaffen könnte. Aber belastend, dass ich jetzt z.B. nicht mehr schlafen könnte, das auch nicht. Aber es ist nicht gerade nichts.</p>
Belastungserleben anderer involvierter Erwachsener aus der Sicht der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum der Assistenz/der 2. Spielgruppenleiterin/ Praktikantin, der HFE oder der Eltern das durch die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum in der Spielgruppe entsteht.	<p>B1 Absn. 106: Und auch die anderen Spielgruppenleiterinnen, die gekommen sind haben gesagt, also das hätten sie noch nie erlebt, weil er so rastlos war (...) dann manchmal waren sie schon fixfertig, wenn sie nur zu ihm geschaut haben.</p> <p>B3 Absn. 147: Ich hatte jetzt auch nie den Eindruck, dass es für sie belastend ist. Also im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, sie hat es wie auch genossen, so ein bisschen ihn begleiten zu können.</p>
Belastungserleben der anderen Kinder aus der Sicht der interviewten Person	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Belastungserleben der anderen Kinder, das durch den gemeinsamen Besuch der	B1 Absn. 151: Aber weil er halt immer die Sachen weggenommen hat oder kaputt gemacht hat, wenn sie etwas gebastelt haben. Oder wenn sie etwas gebaut haben, warf er es um. Oder wenn sie eine Hütte gebaut haben, ging

	Spielgruppe mit dem Kind mit Autismus entsteht.	er hinein und machte es kaputt. Das war glaube ich für die Kinder schon störend, dass sie wie das Gefühl hatten "Achtung er kommt! B1!!!". Dann konnten sie wie so das Spielen dann halt manchmal nicht so, (...)
Hauptkategorie 2: Arten von herausfordernden Verhaltensweisen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Externalisierende Verhaltensweisen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Arten von externalisierenden Verhaltensweisen das Kind mit Autismus in der Spielgruppe zeigt.	B2 Absn. 133: Es gibt es manchmal / Situationen, wo er halt schubst, z.B. / und dann fliegen die Kinder, weil das völlig aus dem Nichts heraus kommt. Oder, er läuft vorbei und schubst. B1 Absn. 171: Ja, oder einfach so das Klopfen, Stampfen, einfach so das ein bisschen Wild-Sein. Das war so ein bisschen / aber auch, das ist halt / Geräusche waren mehr so in der Kreissequenz störend. Und das Schreien war halt manchmal auch während dem Spielen, hat er plötzlich angefangen zu Schreien.
Internalisierende Verhaltensweisen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Arten von internalisierenden Verhaltensweisen das Kind mit Autismus in der Spielgruppe zeigt.	B5 Absn. 334: Also er war in seiner / ich sage jetzt mal, er war wie so in seiner Welt. Aber er hat / du hast trotzdem gemerkt, er hat Freude und so ein bisschen Interesse, dass etwas läuft. Aber nie so, dass er zu einem Kind hingehen würde zum Spielen.
Weitere auffällige Verhaltensweisen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche weiteren auffälligen Verhaltensweisen das Kind mit Autismus in der Spielgruppe zeigt, z.B. Essstörungen oder Einnässen/Einkoten.	B2 Absn. 181: Das mit dem Koten hatten wir schon, aber dort hatte er eben ein Problem mit der Verdauung, dass er eine Woche nicht konnte. Und wenn er dann kann / dann musst du dann springen.
Hauptkategorie 3: Erklärungsansätze zu herausfordernden Verhaltensweisen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit der autismustypischen Wahrnehmung und Reizverarbeitung in Verbindung bringen.	B1 Absn. 254: Drinnen war er wie überfordert wahrscheinlich mit all den Sachen / und hat wie / ist gar nicht zum Spielen gekommen. B3 Absn. 192: Er hat dann mehr so ein bisschen mit der Zunge begonnen zu schnalzen. So ein bisschen / ich habe auch das Gefühl, das ist so Regulierung,

			die er gebraucht hat, um zurückzukommen.
Aktivitäten und Anforderungen		Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit den Aktivitäten in der Spielgruppe und den an das Kind gestellten Anforderungen in Verbindung bringen.	<p>B5 Absn. 357: Ja, vielleicht (...) wenn man zu fest etwas von ihm wollte. Eben dass er jetzt gerade mitmacht und so.</p> <p>B3 Absn. 339: (...) ich habe gesagt, er kennt ja nichts. Er kennt die Strukturen nicht. Er weiss ja nicht, was wir für einen Ablauf haben. Und dann ist ja logisch für mich, dass ein Autist nicht damit umgehen kann.</p> <p>B1 Absn. 294: (...) er konnte ja wie nicht zuhören, und dadurch konnte er auch nicht warten. Ist ja vielleicht bei einem anderen Kind auch, wenn es die Geschichte nicht zuhören kann.</p>
Verhalten der anderen Kinder		Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche Verhaltensweisen sie mit dem Verhalten der anderen Kinder in Verbindung bringen.	<p>B3 Absn. 255-257: Oder wenn zwei Mädchen, die sich nicht immer so verstanden haben / wenn die dann wirklich geschrien haben, dann hat man dann auch gemerkt, jetzt ist es ihm gar nicht mehr wohl, und jetzt müssen wir wie diese Situation beenden können, damit sie nicht mehr so schreien. Es ist dann mehr eigentlich / die anderen Kinder waren das Herausfordernde, damit er nicht /</p> <p>I: Dann auf das reagiert, oder?</p> <p>B3: Ja, genau.</p> <p>B1 Absn. 154: Er hat es, glaube ich, nicht mal böse gemeint. Er hat es wie nicht überlegt, dass das ihnen wichtig sein könnte. Er hat es einfach lustig gefunden, es kaputt zu machen, und dass sie gerufen haben, oder so. Er hat wie gemerkt, oh, ich kann damit etwas auslösen bei diesen Kindern.</p>
Einfluss des Spielgruppen-Settings	Zeitliches Setting	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie das zeitliche Setting mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringen.	<p>B1 Absn. 139: Und sie war meistens am Anfang, dann mochte er eigentlich noch ein bisschen besser.</p> <p>B5 Absn. 498: Ich sehe auch dort einen Unterschied, Morgen und Nachmittag.</p>
	Räumliches Setting	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie das räumliche Setting mit den herausfordernden	B2 Absn. 262: Gut, wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir in einen ganz anderen Raum gehen können. Wie ich weiss in der Schule, dass sie dort wieder

		Verhaltensweisen in Verbindung bringen.	zur Ruhe finden. Das können wir gar nicht. B1 Absn. 143: (...) weil es halt so viele Spielsachen hat / das ist halt vielleicht die andere Schwierigkeit.
	Personelles Setting	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie das personelle Setting mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringen.	B5 Absn. 484:(...) also einfach weil es Wechsel gegeben hat in dieser Gruppe, weil ähm / eben ich war neu und die Praktikantin kam auch neu unter dem Jahr. Wie das auch einen Einfluss hatte.
	Gruppenzusammensetzung	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie die Gruppenzusammensetzung mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringen.	B3 Absn. 320: Also, wäre er in der Montagsgruppe gewesen in diesem Jahrgang / ich denke nicht, dass es funktioniert hätte. B5 Absn. 143-145: (...) bei unserer Spielgruppe sind halt viele Fremdsprachige und jetzt in dieser Gruppe zum Beispiel, wo er jetzt / der Junge war (...), waren alle fremdsprachig. (...) Und er noch mit Autismus. Und das ist / also für mich war es eine grosse Herausforderung.
Physische Faktoren		Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie sie physische Faktoren mit den herausfordernden Verhaltensweisen in Verbindung bringen.	B2 Absn. 260: (...) wenn er einen ganz schlechten Tag hat, dann hat es meistens mit der Verdauung einen Zusammenhang. Dann darfst du ihn nicht anfassen, weil dann beginnt er wirklich zu schreien. Dann will er nicht / und macht dann viel für sich so.
Weitere Erklärungsansätze		Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, welche weiteren Erklärungsansätze sie für die Verhaltensweisen des Kindes im Autismus-Spektrum haben.	B1 Absn. 362: Manchmal weiss ich nicht, ob er wie noch zu jung war für diese Sachen. B1 Absn. 187: Ja, manchmal hat er uns einfach angespuckt, um wahrscheinlich zu schauen, was ist jetzt. Zuerst ein bisschen an das Lavabo und dann [deutet spucken an und lacht] Die Reaktion gesucht, aber v.a. wegen dem, nicht weil er wollte... weisst du, wie ich meine... er hat die Sachen alle gemacht, weil er schauen wollte, wie reagieren wir.
Hauptkategorie 4: Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	

Räumliche Anpassungen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Anpassungen an den Räumlichkeiten gemacht werden, und welche Wirkung damit erzielt wird.	B3 Absn. 109: Es ist einfach ein Raum, den wir haben. Wir haben aber dazumal für dieses Kind einen speziellen Rückzugsort eingerichtet, mit Vorhängen, mit Matratzen, wirklich wo man auch hätte zu machen können, wenn es mal zu viel gewesen wäre, um sich abzugrenzen.
Strukturelle Anpassungen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche Anpassungen an den Strukturen gemacht werden, und welche Wirkung damit erzielt wird.	B3 Absn. 340: Aber wenn er mal so ein bisschen weiss, ah, dann kommt das Znüni und nach dem Znüni spielen wir noch einmal, und nach dem Spielen räumen wir auf.
Personelle Anpassungen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche personellen Anpassungen gemacht werden, und welche Wirkung damit erzielt wird.	B4 Absn. 376: Zu Zweit, das ist ganz wichtig. B3 Absn. 94: (...) also wir hatten einen Hilfsleiter nur für ihn gehabt, die eigentlich nur für ihn geschaut hat. Wenn es ihm zu viel wurde, ihm mal den Pamir geholt hat oder irgendetwas. Und so ein bisschen / ja vielleicht im Nachhinein sage ich / fast ein bisschen der Schatten war von diesem Kind. B5 Absn. 511: Was sicher gut ist, ist / es ist die gleiche Leiterin, das hat auch die Mutter gesagt, (...)
Einsatz von UK-Hilfsmitteln, Visualisierungen, Objekten	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, welche UK-Hilfsmittel und Visualisierungen eingesetzt werden, und welche Wirkung damit erzielt wird.	B3 Absn. 277: So vor der Spielgruppenreise haben wir Fotos gemacht, wo wir nachher hingegangen sind. Einfach, damit er sich mehr darunter vorstellen konnte. B1 Absn. 338: Da haben wir ihm am Anfang immer das Kreisbild gegeben. Dann wusste er - aha, ja der Kreis. Dann ist er rein gekommen, ging dann manchmal zwar wieder raus. Dann haben wir ihm wieder - Kreis - ah ja, Kreis (...) er ist dann auch noch ein bisschen gesessen, oder wir haben ihm manchmal den Ball gegeben oder ihn auf den Schoss genommen mit dem Ball, damit er dort ein bisschen kneten konnte und sich ablenken.
Anpassen der Anforderungen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie die Anforderungen bezogen auf die Ressourcen des Kindes	B1 Absn. 312: Also eben v.a. so Bewegungssachen waren super. Das habe ich versucht möglichst viel einzubauen.

		angepasst werden, und welche Wirkung damit erzielt wird.	<p>B1 Absn. 314: Ja, oder beim Basteln habe ich geschaut, was könnte er gut / eben z.B. Aufkleben oder so / das konnte er eigentlich gut. Also schon nicht so lange, aber das konnte er eigentlich. Und dann habe ich geschaut, dass ich solche Sachen gemacht habe, die er eigentlich auch machen konnte.</p> <p>B2 Absn. 134: Eben wie z.B. beim Zvieri muss er sich nicht hinsetzen. Wenn er kommt ist schön, aber wenn er dann wieder geht (...)</p>
Die Rolle der anderen Kinder	Reaktionen der anderen Kinder	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie die anderen Kinder auf das Kind im Autismus-Spektrum reagieren, und wie dies die Situation beeinflusst.	<p>B1 Absn. 270: Oder mit der Zeit hat er mit den anderen Kindern wie angefangen zu kämpfen. Und für diese Kinder war es so irritierend, weil sie halt gesehen haben, dass er lacht. Und sie haben ihn dann manchmal mit dem Fuss eines gegeben, und er hat gelacht. Und er hat ihnen auch, oder, und sie haben wie nicht verstanden, "hä, warum lacht der? Das hat doch wehgetan."</p> <p>B2 Absn. 141-142: Einfach weil es manchmal solche Situationen gibt... Wo wir dann vielleicht auch in Trouble kommen, die Leiterinnen, oder. Und dann müssen sie funktionieren, sonst wird es noch schwieriger.</p>
	Interaktionen, die vom Kind mit Autismus ausgehen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen über die Interaktionen, die vom autistischen Kind ausgehen, und wie sie diese begleitet haben.	<p>B1 Absn. 269: Wenn jemand geweint hat, weil er irgendwie den Kopf angeschlagen hat (...), dann ist er hingegangen und hat gesagt «hey, high five» und hat wie gemerkt, dass es weint und wollte es trösten.</p> <p>B5 Absn. 321: Er ist nicht zu den Kindern hin. Aber du hast schon gemerkt, dass er Freude hat.</p>
	Verständnis fördern	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie die anderen Kinder und die Eltern in den Umgang mit dem Kind im Autismus-Spektrum miteinbezogen werden, wie sie das Verständnis für das Kind fördern, und welche Wirkung damit erzielt wird.	B4 Absn. 319: Wir haben ihnen einfach immer offen gesagt, das ist für ihn jetzt ganz normal, dass er das macht und es ist so. Ihnen bewusst gezeigt oder erzählt, dass das für ihn normal ist, wie dass für sie halt etwas Anderes normal ist. Und dass wir ihm einfach Zeit lassen müssen. Ja, und wirklich einfach ganz offen geredet mit den Kindern.
Eigenes Verhalten reflektieren und anpassen		Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, wie sie ihr eigenes Verhalten	B3 Absn. 196: Wir haben dann einfach anhand von dem gemerkt, aha, wir müssen ihn jetzt wie ein bisschen raus-

	reflektieren, und welche Handlungsstrategien sie daraus ableiten.	nehmen, etwas Anderes machen, sonst wird es ihm zu viel. Es war mehr ein Zeichen für uns. B1 Absn. 235: Und mit der Zeit habe ich versucht, ein bisschen schneller zu sein und ihm zu sagen, "schau, die Jacke aufhängen"(...)
Haltung der interviewten Person gegenüber der Inklusion des autistischen Kindes in die Spielgruppe	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen, die zum Ausdruck bringen, wie ihre Einstellung gegenüber der Inklusion von autistischen Kindern in die Spielgruppe ist.	B3 Absn. 239: Ja, ich fand einfach, er hat es wie verdient, weil (...) es wäre ja jeder froh, wenn man ein solches Kind hat, wenn man (...) sich angenommen fühlt und schaut / das Bestmögliche. B1 Absn. 433: Aber auch für die anderen Kinder finde ich es schön, wenn sie nun noch ein bisschen / eben in Ruhe mal eine ganze Geschichte hören können und so diese Sachen halt. Und die HFE hat dann schon manchmal gesagt, ihr müsst ja die Geschichte gar nicht mehr machen. Aber ich fand, die anderen Kinder kommen ja auch in die Spielgruppe, und die haben ja auch ein Recht auf die Geschichte.
Hauptkategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots oder anderen Spielgruppenleiter*innen/ Assistent*innen	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum formellen und informellen Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebotes und/oder anderen Spielgruppenleiterinnen.	B4 Absn. 477: (...) Situationen, die vielleicht passiert sind oder gerade sind, damit man miteinander austauschen kann und vielleicht sagen kann - du, wie hast du das jetzt gefunden? Hast du das auch so empfunden, das Verhalten des Kindes? Oder wenn vielleicht ich jetzt reagiere und dann nachher / hmm, habe ich jetzt richtig reagiert?
Zusammenarbeit mit der Trägerschaft	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Trägerschaft.	B2 Absn. 315-316: Und die Schule selber auch, die Schulleiterin. Also sie unterstützen, sobald wir irgendetwas Materielles brauchen, oder Finanzielles, dann kommen sie ins Spiel, und sie sind sehr offen.
Zusammenarbeit mit der HFE	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit der HFE.	B5 Absn. 250: (...) das war auch gut, mit ihr darüber sprechen zu können. Dort konnte sie wie mich darin bestärken. Also sie hat / ich war auch ein bisschen unsicher, ist jetzt das zuviel verlangt, oder nicht oder wie ist jetzt das.

		B3 Absn. 296: (...) ich denke, es war sicher auch Gold wert, dass die HFE die Zeit von den Sommerferien bis nach den Herbstferien dabei war. Um wirklich halt auch uns selber die Sicherheit geben zu können, dass wir dies meistern.
Zusammenarbeit mit den Eltern	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern.	<p>B5 Absn. 220: (...) also ich hatte nur mit der Mutter Kontakt. Ihr war es einfach mega wichtig (...), dass beide Kinder zusammen können / es sind ja Zwillinge / dass sie zusammen in diese Spielgruppe können, und (...) sie hat immer gesagt, wenn es nicht geht, dann sollen wir anrufen.</p> <p>B3 Absn. 290: I: Und was hast du das Gefühl, was es ausgemacht hat, dass sie dieses Vertrauen haben konnten? B3: Einfach dass wir bemüht waren, und gesagt haben, (...) wir bleiben im Austausch. Wir können auch telefonieren, so ein bisschen. Wir waren wirklich eng. Und auch (...) nach jeder Spielgruppe haben wir eigentlich noch eine Viertelstunde gesprochen und gesagt, was er gemacht hat. Und das haben sie wie gebraucht für die Sicherheit.</p>
Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zum Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis.	B4 Absn. 188: (...) die Freundin von meinem Sohn studiert Heilpädagogik, in Fribourg. Und es ist manchmal bei so Sachen / habe ich mit ihr so einen Austausch. Und dann hat sie plötzlich gesagt "du, probiere mal. Irgendetwas, hat er etwas gern?".
Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote	Umfasst Aussagen der Spielgruppenleiterinnen zu bekannten und ev. bereits wahrgenommenen Bildungsangeboten und zu ihrer Einstellung zu spezifischen Weiterbildungangeboten.	<p>B4 Absn. 483: Wenn ich jetzt wüsste, ich habe von Anfang Jahr ein Kind in der Spielgruppe mit Autismus, dann würde ich schauen, dass ich irgendetwas könnte / dass ich irgendwo eine Vertiefung / ein bisschen in das Thema rein. Weil das Thema Autismus ist so gross.</p> <p>B3 Absn. 20-21: Bei Gnägi, heisst die Firma. Das war sechsmal ein Dienstagabend à 2,5 Stunden, an denen ich online den Kurs gemacht habe. (...) Das war eigentlich auch ein Austausch mit anderen Lehrpersonen, mit Eltern. Das war sehr spannend.</p>

		B3 Absn. 383: Also, manchmal ist es sicher nicht schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie kannst du auch nicht alles abdecken. Weil wir sind ja nicht Fachpersonen nur darauf.
--	--	--

XIX. Übersichtsliste des Kategoriensystems

Liste der Codes	Häufigkeit
Codesystem	623
Belastungserleben	0
Belastungserleben der interviewten Person	30
Belastungserleben anderer involvierter Erwachsener aus der Sicht der interviewten Person	20
Belastungserleben der anderen Kinder aus der Sicht der interviewten Person	14
Arten von herausforderndem Verhalten	0
Externalisierende Verhaltensweisen	61
Internalisierende Verhaltensweisen	15
Weitere auffällige Verhaltensweisen	11
Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten	0
Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung	22
Aktivitäten und Anforderungen	25
Verhalten der anderen Kinder	9
Einfluss des Spielgruppensettings	0
Zeitliches Setting	5
Räumliches Setting	14
Personelles Setting	21
Gruppenzusammensetzung	9
Physische Faktoren	8
Weitere Erklärungsansätze	19
Umgang mit herausforderndem Verhalten	0
Räumliche Anpassungen	11
Strukturelle Anpassungen	33
Personelle Anpassungen	18
Einsatz von UK-Hilfsmitteln, Visualisierungen, Objekten	25
Anpassen der Aktivitäten und Anforderungen	38
Die Rolle der anderen Kinder	0
Reaktionen der anderen Kinder auf das Kind im Autismus-Spektrum	30
Interaktionen die vom Kind im Autismus-Spektrum ausgehen	13
Verständnis fördern	9
Eigenes Verhalten reflektieren und verändern	22
Haltung der interviewten Person gegenüber der Inklusion des in die Spielgruppe	27
Unterstützungsmöglichkeiten	0
Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots oder anderen Spielgruppenleiter*innen/Assistent*innen	22
Zusammenarbeit mit der Trägerschaft	8

Zusammenarbeit mit der HFE	43
Zusammenarbeit mit den Eltern	21
Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis	5
Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote	15

XX. Codierte Interviewabschnitte

Code	Codierte Segmente
Belastungserleben > Belastungserleben der interviewten Person	<p>Es ist halt / bei unserer Spielgruppe sind halt viele Fremdsprachige und jetzt in dieser Gruppe zum Beispiel, wo er jetzt / der Junge war / also bei mir / am Donnerstag war es glaube ich ähnlich / am Nachmittag ist wirklich die ganze Gruppe / waren alle fremdsprachig. 144. I: Puahh! 145. B5: Und er noch mit Autismus. Und das ist / also für mich war es eine grosse Herausforderung. <i>Interview 5: 143 - 145</i></p> <p>Und es wird anspruchsvoller, denke ich / tendenziell, oder? 151. B5: Ja. hm (bejahend). 152. I: Es ist nicht einfach "ein bisschen Kinder hüten". 153. B5: Nein, eben, darum finde ich, müsste da auch ein bisschen mehr gehen / ich sage jetzt vom Lohn her, und dass man das unterstützt. <i>Interview 5: 150 - 153</i></p> <p>Ja, das finde ich jetzt noch schwierig, weil für mich ist es schon / ich sage etwa eine Acht gewesen, aber einfach nicht jetzt / wie alles zusammen. 180. I: Ja, ja, klar. 181. B5: Wenn jetzt nur in Bezug auf ihn, dann könnte man vielleicht eine Sieben nehmen, aber / es ist / ja / ich finde die Situation / die Gruppe und ich bin reingekommen neu und mit der Praktikantin und andere Sachen noch, ja / <i>Interview 5: 179 - 181</i></p> <p>vielleicht weil wir nicht so recht wussten / also bei mir war das ja auch manchmal so. Wie / also was muss man jetzt machen. <i>Interview 5: 193 - 193</i></p> <p>Ja, und manchmal / also oft ist es ja auch gut gegangen. Also dass es vielleicht für uns ein bisschen streng war, aber ähm, dass es / dass er relativ ruhig war. <i>Interview 5: 260 - 260</i></p> <p>Ja, also was herausfordernd war, finde ich schon, wenn er so Sachen ausgeleert hat. Du hast wie / ähm / das hat dann auch so gestört so ein bisschen, also im Spiel drin, oder vielleicht auch bei den anderen Kindern. <i>Interview 5: 340 - 340</i></p> <p>das finde ich halt wie so ein bisschen schade / wenn du dann wie / wenn du so fest schauen musst, dass du dann gewisse Sachen gar nicht machst. <i>Interview 5: 340 - 340</i></p> <p>Ich finde es sehr schwierig, weil ich ihn nicht so lange kenne. Ähm, ich weiss, es gab so Tage / eben wenn er vielleicht gut drauf war / eben gut aufgestanden gut einfach, ja / dann ähm / dann war es wie so, dann hatte ich das Gefühl / wenn er gut drauf war, konntest du auch wirklich / zum Teil hat er auch so ein bisschen / war er richtig gut drauf. Und dann ging wie alles ein bisschen einfacher. 382. I: Ja, und dann hast du wie nicht gewusst, was es eigentlich genau war? Weil einfach / dann ging es besser.</p>

383. B5: Ja, auch zum Beispiel hatte er so Mühe und hat geweint, und manchmal ging es so gut. Das war etwas, das ich schwierig fand.
Interview 5: 381 - 383

Es ist halt ja dann immer Jemand bei ihm.
409. I: Das auch, genau. Dann ist immer jemand so ein bisschen absorbiert.
410. B5: Ja.
Interview 5: 408 - 410

Ja, also, ich war manchmal schon ein bisschen überfordert und habe mich vielleicht auch zu wenig / ähm / mich damit auseinandergesetzt, weil es war für mich eh gerade alles viel, was von der Spielgruppe kam. Mit verschiedenen Themen. Und / ähm / das war sicher / also das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich mir zu wenig Zeit genommen habe dafür. Ich hatte gar keine Energie mehr so für das.
Interview 5: 418 - 418

am Anfang hatte ich das Gefühl "oh, kann ich das?".
100. I: Also bevor du das Kind überhaupt gekannt hast?
101. B4: Ja, weil ich hatte natürlich das Kind noch nie gesehen.
Interview 4: 99 - 101

Aber so im Nachhinein fand ich, es ging recht gut. Also ich glaube fast so hier [zeigt auf Zehn auf Skala]
102. I: Also das wäre eigentlich dann hier [zeigt auf Eins auf Skala]. Also gar nicht so. Das wäre / also weisst du, das [zeigt auf Zehn] wäre sehr belastend, die Zehn.
103. B4: Entschuldigung, jetzt hast du eine andere genommen.
104. I: Ja, genau, ich habe die andere genommen [lacht].
Entschuldigung
105. B4: Das habe ich jetzt eben nicht gesehen [lacht].
106. I: Ja, genau, ja ja.
107. B4: Nein, dann ist es wirklich so zwischen / der Zwei drinnen.
108. I: Die Zwei
Interview 4: 101 - 108

wir haben es sehr gut erlebt
Interview 4: 109 - 109

Es war kein Kind dabei, das irgendwie / ähm / Auffälligkeiten hatte, irgendwie dass es nicht im Kreis / dass wir ihm nach hätten müssen. Wir hatten kein Kind / und das Kind, das dann zu uns kam, das hatte das eigentlich auch nicht, es hat einfach ruhig gespielt. Von dem her ist es nicht...
110. I: Als Belastung eigentlich erlebt worden?
111. B4: Ja. Ich finde es ist viel belastender, wenn du nachher ein hyperaktives Kind hast, oder eines, das wirklich nicht zur Ruhe kommt, und das die Anderen auch irgendwie noch anstachelt.
Interview 4: 109 - 111

Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich würde gerne noch weiterarbeiten.
Interview 4: 358 - 358

ich denke das hat auch einen Zusammenhang mit der Form dieses Kindes / wie es dies gehabt hat. Wenn bei einem Kind, das wirklich halt / ja, das halt einfach viel wilder, viel / wie soll ich das sagen? / aktiver ist und / dort bin ich auch schon an die Grenzen / und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gewachsen für diesen Job. Ja, und dort würde es ein Coaching, oder / dort bräuchte es Hilfe.
Interview 4: 475 - 475

Das kommt immer gerade so auf die Tagesform darauf an. [Lachen]
 Wenn du mich letzten Dienstag gefragt hättest, hätte ich gesagt sehr belastend / eine 10. Aber es gibt Nachmittage, an denen er fast / fast / als normales Kind durchgeht. Und dann hat er einfach, wie / er hat nicht einen Nachmittag, sondern / Man merkt es dann wieder über Wochen, jetzt bei ihm
Interview 2: 105 - 105

Aber belastend, weisst du / ich kann / es beschäftigt mich natürlich schon. Und es gibt mehr Arbeit. Eben jetzt z.B. mit euch, mit den Heilpädagogischen so zu arbeiten. Mit der Schule, wo du wieder irgendwie einen Wunsch hast / wenn man das bekäme / das man das anschaffen könnte. Aber belastend, dass ich jetzt z.B. nicht mehr schlafen könnte, das auch nicht. Aber es ist nicht gerade nichts. Sagen wir eine 6, ich weiss auch nicht.
Interview 2: 107 - 107

Er ist eigentlich ein sehr Angenehmer. Es ist einfach seine Aktivität, die manchmal über die Grenze hinausgeht, aber sonst ist er sehr angenehm.
Interview 2: 294 - 294

Ich musste mich einfach am Anfang daran gewöhnen, dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse, dass es irgendein Schema gibt, oder irgendetwas, wie ich mich verhalten muss. Weil / ich weiss es ja auch nicht, und es funktioniert trotzdem so. Also weisst du, nicht dass plötzlich irgendwoher das Gefühl ist, das hätte ich müssen, das hätten sie von mir erwartet.
Interview 2: 335 - 335

Ja, also für mich war diese Gruppe eigentlich nicht so belastend, weil es ein eingespieltes Team war. Es waren eher ruhigere Kinder.
 129. Also es wurde sehr viel auf das Kind abgestimmt, mit Autismus. Also da habe ich auch schon andere Gruppen erlebt, wo ich wirklich vor den Fotos gestanden bin, und das Augenwasser ist mir runtergelaufen.
Interview 3: 128 - 129

Also diese Gruppe muss ich sagen, war gar nicht belastend, nein.
 133. I: Also würdest du sagen eine Eins?
 134. B3: Ja, eine Eins.
Interview 3: 132 - 134

Nein, ich habe das Gefühl, wir waren wirklich gut aufgehoben dazumal.
 375. I: Gut.

376. B3: Irgendwie aufgehoben haben wir uns gefühlt.
Interview 3: 373 - 375

Ich würde sagen eine Neun oder eine Zehn. Nein eine Zehn kann man schon sagen. Darum ging es jetzt eigentlich auch nicht mehr.
Interview 1: 129 - 129

Schreien vor allem, ja. Das ist das, welches / also er hat auch geweint, wenn er etwas nicht durfte, oder so. Oder wenn er wie gemerkt hat, jetzt ist wirklich nein, dann hat er manchmal angefangen zu weinen. Zuerst geschrien, und wenn er gemerkt hat nein, dann hat er dann irgendwann angefangen zu weinen.
 169. I: Aber das hast du jetzt weniger als herausfordernd erlebt, sondern...?

170. B: Nein, und das war zwei Sekunden und dann, ah, war wieder etwas Anderes / und dann war es wieder gut. Aber das Schreien, das war schon herausfordernd.

Interview 1: 167 - 169

Und eben so das Rastlose war sehr herausfordernd.

Interview 1: 239 - 239

Und bei uns war es halt wie so / es ist nicht besser geworden.

Interview 1: 395 - 395

Es ist halt / man ist wie mit der Zeit so ein bisschen hilflos, weil man wie nicht weiss / es wird nicht besser / und man probiert / und probiert das noch, aber es wird eigentlich gar nicht besser.

Interview 1: 412 - 412

In eurem Rahmen ist es dann wirklich nicht mehr gegangen.

434. B: Ja, genau. Das hat mir leid getan für ihn.

Interview 1: 432 - 433

Und so das Abwägen, was bringt es jetzt dem Kind, was bringt es den anderen Kindern?

439. B: Ja, und macht er Fortschritte oder nicht. Das finde ich ist auch noch so etwas, das man in Betracht ziehen muss. Wenn man sieht, ja, er hat doch Fortschritte gemacht seit dem Anfang, dann wäre ich wahrscheinlich eher bereit gewesen und hätte gesagt, doch, wir ziehen es weiter. Aber wenn er so Rückschritte macht, und du denkst, oh nein, jetzt ist es noch viel schlimmer, dann...

Interview 1: 437 - 438

Belastungserleben >
Belastungserleben anderer
involvierter Erwachsener
aus der Sicht der
interviewten Person

Ja, ich weiss einfach, dass es für sie manchmal auch schwierig war mit dem / also es war sicher auch eine Herausforderung. Das war sicher schon so, ja.

Interview 5: 191 - 191

Also ich würde hier schon auch so eine Acht etwa nehmen. Es ist noch schwierig. Vielleicht war es auch mehr.

Interview 5: 199 - 199

Ich glaube für sie war das weniger. Für sie war es wahrscheinlich / ich weiss auch nicht, wie sie es wirklich empfindet, aber ähm / das ist manchmal auch / manchmal hat man das Gefühl, es ist voll easy.

Interview 5: 205 - 205

ich verstehe, dass das eine Entlastung ist für sie

Interview 5: 220 - 220

sie aber auch / um ihn nicht einfach dort zu lassen, nur damit er dort bleibt, oder so. Sie sieht es glaube ich schon auch ein bisschen so. Aber es ist ihr halt einfach auch wichtig, dass er kommen kann.

Interview 5: 220 - 220

man schaut dann die ganzen Finanzen an von dieser Familie / alles oder / und irgendwie haben sie noch wahrscheinlich Erspartes / oder irgendetwas ist / und ähm / dadurch müssten sie wie diese Person selber bezahlen. Oder? Weil sonst wird es je nachdem auch / wirst du unterstützt / und das ist dann halt recht viel im Monat. Und das verstehe ich, das möchtest du dann nicht /

Interview 5: 246 - 246

Also ich denke, es war sicher schwierig / es war eine Asylantenfamilie. Z.T. haben ihn verschiedene Personen gebracht. Also entweder der Papi, ein Bruder auch / er hatte ältere Brüder, oder das Mami, ja. Ähm, ich konnte das nicht so mit ihnen / also dass ich gross mit ihnen reden konnte. Aber beim ersten Mal, als sie gekommen sind, kamen das Mami und der Papi, und ich hatte das Gefühl, sie tragen das Kind.

119. Also, ich hatte einen guten Eindruck.

120. I: Ja, hm (bejahend). Und so die / gäu, du hast gesagt / einfach er ist / es war manchmal schwierig am Morgen zum Kommen / auch das war nicht, dass du das Gefühl hattest "buaahh", sie sind immer gestresst wegen dem, oder so?

121. B4: Nein.

Interview 4: 118 - 121

So wie die Situation in der Spielgruppe ist, ist das für die Eltern eine Belastung?

B2: Nein, nein, es ist wirklich eine Erleichterung für sie, weil sie dann wiederum 2,5 Stunden für sich haben. Das sagen sie immer.

Interview 2: 112 - 113

Ja, weil es wirklich auch zu Hause solche Phasen gibt, wo du ihn immer betreuen musst. Damit er nicht etwas anstellt.

I: Ja. Also zu Hause sehr belastend, auch.

B2: Würde ich jetzt für die Eltern sagen, ja,

Interview 2: 115 - 117

Weisst du / wie sie im Stich gelassen werden. Weisst du, bis etwas geht, oder bis sie Hilfe bekommen, oder / dann müssen sie wieder einen KiTa-Platz suchen.

Interview 2: 121 - 121

oder was er alles organisieren musste wegen dem Finanziellen.

Interview 2: 121 - 121

Aber es ist / immer sie mussten das machen, immer sie. Es ist schon / die HFE hat ihnen schon Tipps oder Hilfe, wo man könnte / Er ist sogar zu Pro Juventute, ob sie das übernehmen würden /

Interview 2: 122 - 123

oder schlussendlich hätten bis zur Fasnacht mal die Grosseltern übernommen. Und das darf doch nicht sein / finde ich. Das darf nicht sein, dass hier die Grosseltern müssten /

Ausser, sie hätten es natürlich beantragt. Du kannst es in den Gemeinden beantragen. Aber dann wäre es wieder wie Sozialhilfe.

Und dann musst du /

I: Alles offenlegen /

B2: Die Hosen runter / Ja. Die Hosen runterlassen.

Interview 2: 123 - 126

Aber wie er darum kämpfen musste. Oder er musste den KiTa-Platz / oder er musste schauen, wie geht es weiter. Und ich finde, die sind ja schon so belastet mit dem Kind / und dann müssen sie noch /

Interview 2: 128 - 128

Und in ihrem Fall ist das dann sicher mal...

I: Ziemlich am Limit, ja.

B2: Ja,

Interview 2: 129 - 131

die Hilfsleiterin. Wie würdest du sie einschätzen von der Belastung her, so wie du beurteilen kannst?

147. B3: Ich hatte jetzt auch nie den Eindruck, dass es für sie belastend ist. Also im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, sie hat es wie auch genossen, so ein bisschen ihn begleiten zu können.

Interview 3: 146 - 147

Hast du das Gefühl, von den Eltern her war es belastend?

153. B3: Ich glaube, sie haben einfach Angst. Angst, dass man vielleicht irgendwie es nicht gut meinen könnte, dass man in eine falsche Richtung gehen könnte. Ich habe mehr das so das Gefühl, ja.

Interview 3: 152 - 153

Ich glaube für sie ist es schon sehr schwierig.

158. Ich weiss auch nicht. Manchmal vermute / oder ich habe so das Gefühl, sie sind manchmal wie so aufgeschreckte Rehe, weisst du so wie / ja sie haben einfach Angst. Oder vielleicht wissen sie auch nicht, wo Hilfe holen.

159. Oder so ein bisschen, ja.

160. I: Sind sie fremdsprachig?

161. B3: Nein. Sie sind beides Schweizer, eigentlich.

162. I: Ok. Also würdest du es auf eine Zehn, oder?

163. B3: Ja, vielleicht schon nur eine Acht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist sehr belastend. Aber schon eher belastend, ja.

Interview 3: 157 - 163

Und auch die anderen Spielgruppenleiterinnen, die gekommen sind haben gesagt, also das hätten sie noch nie erlebt, weil er so rastlos war / oder ja /so ein bisschen / dann manchmal waren sie schon fixfertig, wenn sie nur zu ihm geschaut haben.

Interview 1: 106 - 106

Ja. Sie ist halt / sie hat ihn wie schon gekannt. Und sie war meistens am Anfang, dann mochte er eigentlich noch ein bisschen besser.

141. B: Ok.

142. I: Für sie war es glaube ich nicht so belastend, also habe ich das Gefühl. Also, es war sicher auch streng, und sie ist ihm auch hinten nach, manchmal nicht hinten nach mögen, aber...

Interview 1: 139 - 141

Belastungserleben >
Belastungserleben der
anderen Kinder aus der
Sicht der interviewten
Person

Aber war es wie auch für die anderen Kinder belastend?

254. B5: Ich glaube zum Teil schon ein bisschen. Also ich glaube je nach Kind. Aber ich habe das Gefühl / also jetzt nicht / eben ich finde es noch schwierig, weil sie nicht so geredet haben, aber ähm / ich hatte das Gefühl schon, dass es manchmal nicht so ideal war, weil ähm / also vor allem dann, wenn er angefangen hat / ähm / halt weinen und schreien oder so, und ähm / und halt / er ist sehr kräftig. Sehr ein Kräftiger. Und ja / so zu müssen / also müssen / ja hast du probiert, ihn irgendwie zu dir zu nehmen und zu beruhigen. Und diese Situation dann so, war wahrscheinlich für gewisse Kinder nicht so /

255. I: Einfach gewesen /

256. B5: Einfach gewesen, ja.

257. I: Weil sie es wie auch nicht verstanden haben, wahrscheinlich / und wie auch immer /

258. B5: Und manchmal ist es länger gegangen. Weil dann schaut du mal, vielleicht geht es plötzlich, oder dann geht es nicht. Aber bis dann die Mutter da ist, ist dann doch irgendwie / ja eine halbe Stunde oder so rum, oder mehr.

Interview 5: 253 - 258

Ja, also was herausfordernd war, finde ich schon, wenn er so Sachen ausgeleert hat. Du hast wie / ähm / das hat dann auch so gestört so ein bisschen, also im Spiel drin, oder vielleicht auch bei den anderen Kindern.

Interview 5: 340 - 340

also das eine Mädchen / jetzt kommt mir das so / ich glaube, die hat manchmal schon ein bisschen / sie hat sich wie nicht so wohl gefühlt in der Gruppe.

405. I: hm (bejahend). Dann in diesen Situationen? Oder allgemein?

406. B5: Ja, vielleicht allgemein. Vielleicht ist sie wie nicht so drausgekommen mit diesem Jungen. Ja. Und dann / und sonst einfach vor allem wenn er so lange geweint hat und so ein bisschen geschrien hat / das hat halt wie so gestört / einfach / das hat so Unruhe reingebracht.

Interview 5: 404 - 406

Mehr so ein bisschen das - "hä, was ist jetzt das?"

416. B5: Ja, eigentlich eher das.

Interview 5: 415 - 416

Dann für die anderen Kinder, hattest du das Gefühl, die Situation / du hast es schon ein bisschen angesprochen, dass es glaube ich nicht so schwierig war. Aber vielleicht trotzdem, wenn du es so ein bisschen einstufen könntest. Weisst du, war es für sie eine Belastung, dass das Kind dabei war?

128. B4: Nein. Nein, sie haben das Kind eigentlich wirklich aufgenommen / es gehörte dazu. Sie haben schon / sie haben geschaut / sie haben gemerkt, es ist etwas anders. Das haben sie gemerkt. Aber sie haben auch ganz bald schon die Nähe gesucht, weil er hat meistens immer alleine gespielt. Und ich habe wirklich beobachtet, dass plötzlich / das was sie spielen / ein bisschen näher gehen, oder ein bisschen vorbeischaun gehen. Und von dem her, es war / ja so ein bisschen die Zwei oder die Eins.

Interview 4: 127 - 128

Es gibt es manchmal / Situationen, wo er halt schubst, z.B. / und dann fliegen die Kinder, weil das völlig aus dem Nichts heraus kommt. Oder, er läuft vorbei und schubst. Aber ich hätte jetzt noch nie irgendwie eine Antwort bekommen, mein Kind will nicht mehr kommen wegen ihm. Das überhaupt nicht.

Interview 2: 133 - 133

Und dort bin ich auch an den Anschlag gekommen bei den fremd /

I: Bei den Fremdsprachigen?

B2: Bei den Fremdsprachigen. Die haben das / Ich habe jetzt ein Kind, das begreift es dann nicht und will dann auch gehen. Und das zitiere ich dann zurück / oder holen wir zurück / und er darf das. Und hier merke ich, das ist dann belastend für dieses Kind. Weil es dies nicht begreift.

Interview 2: 134 - 136

Er findet es glaube ich faszinierend, bei den Mädchen die Haare / und da möchte er dann / und das haben sie dann natürlich nicht gerne.

Interview 2: 145 - 145

Er macht dies lange nicht immer / ziehen / er streicht viel auch nur darüber. Aber viele Kinder haben das halt auch nicht gerne, weil sie dann wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, was passiert jetzt. Schlägt er mich oder zieht er, oder macht er nichts.

Interview 2: 241 - 241

die anderen Kinder, hattest du das Gefühl / aber eben es ist ja, so wie du es schilderst, gar nicht so belastend gewesen. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass die anderen Kinder / dass sie sich gestört haben, oder?

169. B3: In der Spielgruppe eigentlich nie, nein. Dort hatte ich wirklich einfach das Gefühl, er war so gut integriert und angenommen, ja.

Interview 3: 168 - 169

jetzt aber seit dieses Kind jetzt nicht mehr gekommen ist, spielt die Gruppe eigentlich auch wieder besser, so.

121. Also jetzt war es einfach einmal, wo ich ohne ihn war. Und dann habe ich gemerkt, aah, jetzt fangen sie doch an Eisenbahn zu spielen, und so, das hat sich doch wieder eingependelt jetzt. Aber ich weiss nicht, ob es jetzt / an was es liegt.

Interview 1: 119 - 120

Aber als wir es ihnen so ein bisschen erklärt haben, waren sie eigentlich noch herzlich mit ihm umgegangen. Aber weil er halt immer die Sachen weggenommen hat oder kaputt gemacht hat, wenn sie etwas gebastelt haben. Oder wenn sie etwas gebaut haben, warf er es um. Oder wenn sie eine Hütte gebaut haben, ging er hinein und machte es kaputt. Das war glaube ich für die Kinder schon störend, dass sie wie das Gefühl hatten "Achtung er kommt! B1!!!!". [Lachen] Dann konnten sie wie so das Spielen dann halt manchmal nicht so,

Interview 1: 151 - 151

Einmal ein Kind war auch neben ihm, und er hätte glaube ich das Znüni versorgen müssen, bevor er vom Tisch weg durfte. Und R. hat ihn so ein bisschen gehalten, also so, dass er nicht gleich geht, und dann hat er voll hinausgebrüllt, und das Kind neben ihm musste mega fest weinen, und es hatte wie einen Schock. Es hat danach immer gefragt: "Kommt A. heute? Wo ist A.?". Sobald er ein bisschen angefangen hat zu schreien, ist sie gerade so zusammengesuckt. Und hatte danach schon ein bisschen ein Trauma. [Lachen] Einfach, weil es so erschrocken ist in diesem Moment.

Interview 1: 171 - 171

Also ja, manchmal während der Geschichte schon, ich glaube, dann haben sie manchmal schon / "ich verstehe nichts, er singt!"

Interview 1: 318 - 318

Arten von herausforderndem Verhalten > Externalisierende Verhaltensweisen

ich hatte das Gefühl schon, dass es manchmal nicht so ideal war, weil ähm / also vor allem dann, wenn er angefangen hat / ähm / halt weinen und schreien oder so,

Interview 5: 254 - 254

Er hat einfach Sachen ausgeleert und solche Sachen, die einfach mühsam waren. Und du konntest mit der Gruppe nicht so viel machen,

Interview 5: 260 - 260

Ja, also ausleeren.

Interview 5: 277 - 277

einfach so Weinen.

Interview 5: 281 - 281

er war eben so ein Kräftiger / dort konnte er sich mega anklammern, oder / wollte immer hinauf oder hat einem an der Hand gezogen oder so / dass man hinaus geht zur Türe / wenn er jetzt eben so Mühe

hatte zum / dass die Mutter gegangen ist. Er konnte einem richtig rausziehen.

Interview 5: 295 - 295

dass er Dinge verweigert hat?

297. B5: [überlegt] Ja, also / [überlegt] Ja, also eigentlich schon, oder?

298. I: Eigentlich schon [Lachen] Ja, also ich nehme an, dass er irgendwie / ein Programm konntest du wahrscheinlich nicht machen, das du mit den anderen Kindern gemacht hast?

299. B5: Nein, dort ist er ab.

Interview 5: 296 - 299

Weglaufen? Musstet ihr /

303. B5: Ja, also eben, er ist wirklich auf. Dann wollte er raus zu der Türe, oder halt beim Znüni, das war auch recht schwierig manchmal / dass er so dort blieb.

Interview 5: 302 - 303

Mehr das Dortbleiben?

315. B5: Ja, dann ist er auf den Stuhl gestanden oder wollte wieder gehen / so das. Das war für uns / oder ja / wie gehst du damit um.

Interview 5: 314 - 315

a, also was herausfordernd war, finde ich schon, wenn er so Sachen ausgeleert hat. Du hast wie / ähm / das hat dann auch so gestört so ein bisschen, also im Spiel drin, oder vielleicht auch bei den anderen Kindern. Oder wenn du vielleicht mal etwas draussen gehabt hast, was kleine Sachen waren, und er leert dann das Ganze aus.

Interview 5: 340 - 340

I: Dort hat er aber viel auch geschrien oder geweint oder so?

355. B5: Ja, also wenn es nicht ging, dann hat er geweint und geschrien, ja.

Interview 5: 354 - 355

Oder sonst Sachen, wenn du irgendwie / ich weiss doch auch nicht / vielleicht gebastelt hast, oder so?

373. B5: Ja, das war eigentlich / also er hat sicher nicht mitgemacht.

374. I: Er hat nicht mitgemacht?

375. B5: Nein, nein, solche Sachen /

376. I: Aber er hat dann auch nicht unbedingt gestört?

377. B5: Ja, doch, manchmal eben mit dem Ausleeren. Dann ist er vielleicht gekommen und wollte die Schreiber ausleeren,

Interview 5: 372 - 377

Es war mehr so / also ganz am Anfang, als sie ihn wieder abgeholt haben, war es ganz intensiv / ähm, er wollte nach dem ersten Mal nicht nach Hause, er wollte bleiben. Und dann nachher hat man wirklich / wir mussten auch noch aufräumen und so / dann hat der Papi das Kind genommen, und wir sind dann mit ihm in die Garderobe hinunter, und er hat dort geschrien, und er hat nachher lange vor der Türe draussen / das Kind wirklich /

122. Und dann beim zweiten Mal hat ihn nachher wieder der Papa geholt, und dann hat er / das fand ich eindrücklich / er hat ihm dann oben das Foto von einem süssen / Donut gezeigt. Und dann nachher / und wir haben ihn nicht verstanden, was er genau gesagt hat von der Sprache her, und dann ist es / ähm / auch wieder recht / es hat nicht ganz funktioniert, dass er dann wirklich gekommen ist. Er musste ihn wieder nehmen, und er hat geweint und wollte nicht gehen.

Interview 4: 121 - 122

Schreien?

141. B4: Am Schluss zum Gehen.

Interview 4: 140 - 141

Fest Weinen?

149. B4: Auch nur dann.

150. I: Beim Abschied?

151. B4: Ja.

Interview 4: 148 - 151

So gemurmelt, so ein bisschen "mmmmmm".

Interview 4: 156 - 156

Und das Gesamtfoto mit ihm machen war auch ganz schwierig. [lacht]

258. I: Ok, ist er immer wieder weg, oder?

259. B4: Ja, halt immer wieder irgendwie weg, ja.

Interview 4: 257 - 259

Dann hat es immer ein Geschrei gegeben.

Interview 2: 42 - 42

Und er hat "umegcheibet",

Interview 2: 42 - 42

Es gibt es manchmal / Situationen, wo er halt schubst, z.B. / und dann fliegen die Kinder, weil das völlig aus dem Nichts heraus kommt.

Oder, er läuft vorbei und schubst.

Interview 2: 133 - 133

das haben wir jetzt gerade letzte Woche gehabt, dass er uns eine Wand blau angemalt hat. 2 Minuten weg und dann war es schon passiert

Interview 2: 145 - 145

Oder er hat schon den ganzen Raum unter Wasser gesetzt,

Interview 2: 145 - 145

Und gegen andere nur schubsen. Oder mal die Haare /

Interview 2: 145 - 145

das Weinen / das hatte er / ähm, schreien... nicht jetzt extrem laut.

Also er / eben dort, wor er geweint hat, ging es fast ins Schreien hinein,

Interview 2: 150 - 150

Schreien, das hat es schon gegeben?

B2: Einfach so phasenweise. Genau

Interview 2: 154 - 155

Hyperaktivität, also so von einem zum anderen hüpfen?

B2: Das kommt immer wieder, ja.

Interview 2: 158 - 159

Ja, eben, dass du ihm sagst, z.B. Händewaschen. Aber das kommt nicht verbal. Das ist einfach, dass er nicht kommt. Oder er sollte sich hinsetzen im Kreis. Das ist natürlich ganz schwierig für ihn.

I: Das geht nicht, oder?

B2: Das geht nicht, nein.

Interview 2: 165 - 167

Weglaufen? Müsst ihr schauen, dass er nicht ab geht?

B2: Draussen nicht, weil wir alles eingezäunt haben. Er kann uns nicht weglaufen. Aber jetzt wie letzten Dienstag, oder / ich bin / wir sind nach draussen / es hatte eben noch ein zweites Kind, das die Windeln wechseln musste auf den Feierabend / und ich habe ihn eigentlich übernommen. Und einem anderen Kind musste ich schnell helfen in die Schuhe hinein. Und schon war er weg.

Interview 2: 168 - 169

Und das ist bei ihm sicher nichts, soviel Zucker, der da auf einmal kommt. Das merkt man dann bei ihm, dann muss er beginnen rumzuspringen. Und dann beginnt er dann manchmal zu singen, oder so Laute von sich zu geben.

Interview 2: 189 - 189

dass er halt wie nicht nach Anweisungen macht.

Interview 2: 195 - 195

Und dann kommt es vor, dass er manchmal zwei, drei Striche macht / fertig /

Interview 2: 196 - 196

die Sachen, die er herumwirft. Er wirft alles und jedes rum. Also da muss man noch aufpassen. Oder auch malen. Er malt alles und überall. Seine Kleider, die Wände / jetzt neustens, Tische

Interview 2: 206 - 206

sie versorgen z.B. alle Kissen schon, und er kommt und reisst sie alle wieder raus.

Interview 2: 248 - 248

Also eben im Kreis haben wir mal den Tipp bekommen, dass / ähm / Knöpfe oder so eine Kiste, wo er drin rumwühlen kann. Wir haben es dann aber relativ schnell wieder aufgehört. Weil es geht im Kreis ja dann nicht, weil er sie wirft. Es geht nicht lange, dass er einfach darin wühlt, sondern sie fliegen

Interview 2: 256 - 256

Es ist einfach seine Aktivität, die manchmal über die Grenze hinausgeht, aber sonst ist er sehr angenehm.

302 I: Ich habe das jetzt auch gedacht. So das Hyperaktive /

303 B2: Ja, ist einfach der grosse Punkt, was passiert in der Situation, wenn er in das hineinkommt.

Interview 2: 294 - 296

Er hat dann mehr so ein bisschen mit der Zunge begonnen zu schnalzen.

Interview 3: 192 - 192

Er hat recht viel Nähe gebraucht, am Anfang.

209. So ein bisschen das "Zueschlüfe", das wie nicht lösen können, sage ich jetzt mal.

Interview 3: 208 - 209

Weglaufen?

219. B3: Auch nicht. Die Eltern haben zwar immer gesagt, wir müssten aufpassen, wenn wir draussen sind, aber es war bei uns eigentlich nie das Thema, wenn wir nach draussen sind. Klar, eben er hat wie auch nicht die Chance gehabt, weil meine Hilfsleiterin einfach so /

220. I: Immer bei ihm war?

221. B3: Ja genau. Immer wie so ein bisschen / ja / eben er hat wie die Chance gar nicht gehabt, weil wir vorher eingegriffen haben.

Interview 3: 218 - 221

Er hat dann halt auch mehr zu Hause schlussendlich / wenn solche Sachen waren, dann hat er zu Hause verarbeitet. Wir selber haben es eigentlich nie zu hören bekommen. Er hat viel ausgehalten. Das haben wir oft gesagt, er hält soviel aus.

259. I: Ok. In diesem Fall habt ihr noch von den Eltern gehört, dass es zu Hause dann vielleicht schwieriger war?

260. B3: Ja, geschrien hat er, so ein bisschen. Ähm, Ausraster hatte er / er wollte nicht mehr / aber eigentlich bei uns in der Spielgruppe nie.

Interview 3: 258 - 260

Also beim Samichlaus-Einzug hat er nach einer Viertelstunde nur noch geschrien. Ich will nach Hause / und ich will nicht mehr.

Interview 3: 268 - 268

Und dann habe ich dann aber bald gemerkt, am ersten Tag, als wir im Kreis waren, ist er aufgestanden, hat alles herausgezerrt, ausgeleert / die ganzen Schubladen und alles

Interview 1: 104 - 104

einmal kam auch die Mutter zum Unterstützen und sie hatte dann auch das Gefühl / weil er halt immer alles nach vorne gezerrt hat, ausgeleert hat, zum Nächsten ist / und wenn man noch am Aufräumen war, war er schon beim Nächsten und hat wieder auf den Boden geworfen. Man kam gar nicht nach, so ein bisschen.

Interview 1: 143 - 143

Aber weil er halt immer die Sachen weggenommen hat oder kaputt gemacht hat, wenn sie etwas gebastelt haben. Oder wenn sie etwas gebaut haben, warf er es um. Oder wenn sie eine Hütte gebaut haben, ging er hinein und machte es kaputt.

Interview 1: 151 - 151

die Waschmaschine in der Umkleidekabine / die durfte er nicht drehen / und immer ist er zu dieser, hat gedreht und gelacht. Und dann haben wir wie so gemerkt, er sucht wirklich so diejenigen Sachen raus. Oder die Scheren, die mussten wir alle auch immer hochstellen, oder alle die Sachen, die ein bisschen gefährlich sind, die hat er immer gleich genommen.

Interview 1: 154 - 154

Und dann hat er halt / auch wenn ich z.B. eine Geschichte erzählt habe, ist er aufgestanden und hat begonnen herum zu singen. Einfach so ein bisschen so.

Interview 1: 156 - 156

Fremdverletzung, also dass er Anderen irgendwie weh gemacht hat.

160. B: Nein. Also an den Haaren ziehen, höchstens, weisst du, wenn er / er ging den Kindern immer so in den Haaren wuscheln, und die Mädchen, wenn sie zusammengebundene Haare hatten,

Interview 1: 158 - 159

Dann Schreien, das ist sicher auch /

167. I: Genau: Geräusche, Schreien, Weinen... Das wäre vor allem so Schreien?

168. B: Schreien vor allem, ja. Das ist das, welches / also er hat auch geweint, wenn er etwas nicht durfte, oder so. Oder wenn er wie gemerkt hat, jetzt ist wirklich nein, dann hat er manchmal angefangen zu weinen. Zuerst geschrien, und wenn er gemerkt hat nein, dann hat er dann irgendwann angefangen zu weinen.

Interview 1: 165 - 167

Und Geräusche könnte man vielleicht sagen, dass es so das Singen?

172. B: Ja, oder einfach so das Klopfen, Stampfen, einfach so das ein bisschen Wild-Sein. Das war so ein bisschen / aber auch, das ist halt / Geräusche waren mehr so in der Kreissequenz störend. Und das Schreien war halt manchmal auch während dem Spielen, hat er plötzlich angefangen zu Schreien.

Interview 1: 170 - 171

Aufdringliches Verhalten ist hier noch...

184. B: Ja, das kam vielleicht eben auch eher mit der Zeit ein bisschen. Als er dann gemerkt hat, dass wenn er zu nahe an die Kinder heran geht

Interview 1: 182 - 183

Ja, manchmal hat er uns einfach angespuckt,

Interview 1: 187 - 187

Ja, also er ist zwar / nicht dass er jetzt nach Hause wollte, das nicht. Aber einfach raus und dann irgendwo hin, damit wir ihm nachgehen. Oder einmal ist er auch hinten zuoberst rauf ins Treppenhaus, und R. war nicht genug schnell. Dann ist er einfach in eine Wohnung rein [lacht], zu einer alten Frau. [Lachen]. Ja, er ist einfach davon gerannt.

Interview 1: 189 - 189

er ist dann halt wieder weg, und du musstest dann wieder schauen. Das wahrscheinlich, oder?

201. B: Ja genau. Oder dann mit dem Essen weglaufen. Dann mussten wir schon schauen, das geht nicht.

Interview 1: 199 - 200

Und dann hat er einfach zuerst geschrien,

Interview 1: 211 - 211

Sonst war er sehr rastlos, immer, und hat dort etwas angefangen, und dort und dort.

Interview 1: 215 - 215

Und dann waren wir halt im Kreis, um man konnte wie nichts bereit legen, weil er sonst alles schon durcheinander gemacht hat.

Manchmal am Morgen, ich hatte am Morgen und am Nachmittag Spielgruppe, dann konnte ich irgendwie in der Mitte etwas bereit legen, mit kleinen Tüchern und etwas verstecken. Und am Nachmittag habe ich das dann nicht mehr gemacht, weil es einfach gar nicht ging. 238. Und auch so auf dem Tisch etwas bereit machen zum Basteln, das konnte ich eigentlich auch nie, weil es dann eben schon durcheinander war.

Interview 1: 236 - 237

Und eben so das Rastlose war sehr herausfordernd. Dass er einfach wie irgendwie die Knöpfe nach vorne genommen hat. Und dann manchmal hat er ein bisschen angefangen und dann ging er wieder. Oder er hat es nur herausgenommen und ausgeleert und ist wieder weiter. So ein bisschen das.

241. I: Das war eigentlich immer so, wie du das jetzt erzählst?

242. B: Ja, das war jeden Tag.

243. I: Und so ein bisschen während den ganzen 2,5 Stunden?

244. B: Ja.

Interview 1: 239 - 243

Eben das Schreien halt, wenn er etwas / wenn man ihn ein bisschen festgehalten hat, dann hat er zuerst geschrien, und dann... ja... [lacht] irgendwann hat er wieder aufgehört zu schreien und hat gemerkt, ich räume es jetzt auf.

Interview 1: 246 - 246

Und eben halt, dass man ihn wie nicht aus den Augen lassen kann, das war so das Strenge. Man musste ihn immer anschauen, man konnte nicht mit einem anderen Kind sprechen / und jederzeit hat er immer wieder etwas angestellt. Oder eben Wasser überall hingespritzt, im Badezimmer, wenn du nicht gerade daneben warst und immer gleich abgestellt hast.

249. Oder einmal hat er die Dusche angestellt, und solche Sachen, einfach so... wirklich rastlos / so hyperaktiv war er eigentlich.

Interview 1: 247 - 248

Ja, oder wenn sie ein Spiel gemacht haben / manchmal waren sie am Spiel, da musste man wie so drücken und dann ist ein Flieger hoch. Dann ist er reingekommen und hat einfach immer überall gedrückt, bei allen Kindern.

Interview 1: 292 - 292

oder hat angefangen zu schreien und singen und tanzen und so

Interview 1: 296 - 296

Und gegen Schluss hat er nur noch geschrien, wenn er im Kreis sein musste.

Interview 1: 338 - 338

Ja, oder er wollte immer die Decke wieder anheben / bei den Kindern / mit der Zeit so / und dann musste man halt doch wieder / entweder das Spiel aufhören oder....

Interview 1: 345 - 345

Arten von herausforderndem Verhalten > Internalisierende Verhaltensweisen

Er hat manchmal so ein [zeigt mit der Hand Hin- und Herbewegung beim Ohr] / so irgendetwas gemacht oder angeschaut / oder hat manchmal / wie telefoniert, ist es mir vorgekommen [hält Hand neben den Kopf und schaut dorthin].

Interview 5: 289 - 289

Also bei anderen Kindern ist / dort ging er eh nicht so hin.

Interview 5: 295 - 295

du hast gesagt, er habe wie den Kontakt nicht gesucht zu den anderen Kindern.

321. B5: Ja, also ich sage jetzt so körperlich. Er ist nicht zu den Kindern hin.

Interview 5: 320 - 321

Er war manchmal einfach so irgendwo. Oder eben bei der Türe vorne und so.

Interview 5: 329 - 329

Also er war in seiner / ich sage jetzt mal, er war wie so in seiner Welt. Aber er hat / du hast trotzdem gemerkt, er hat Freude und so ein

bisschen Interesse, dass etwas läuft. Aber nie so, dass er zu einem Kind hingehen würde zum Spielen.

Interview 5: 334 - 334

Er hat mehr so beobachtet, oder so. Und er hat aber zwischendurch auch gelacht, war fröhlich, aber nie jetzt so mit einem Kind / 337. I: Wirklich so im Spielen direkt?

338. B5: Ja.

Interview 5: 336 - 338

So stereotype Verhalten. Immer wie so das Gleiche wiederholen? Irgendwelche komischen Bewegungen, oder /

173. B4: Das sicher schon, dass er einfach vielfach in die Bauecke, in die Autoecke zu der Garage gegangen ist.

174. I: So das Spielverhalten?

175. B4: Das Spielverhalten, ja.

176. I: Eingeschränkt, sage ich jetzt.

177. B4: Oder wie so, dort ist es mir wohl, dort weiss ich / gleich beim ersten Mal ist er dort nach hinten.

Interview 4: 172 - 177

Also schon für sich, dass er schon immer in einer Ecke gespielt hat.

Interview 4: 235 - 235

Spezielles Desinteresse? Also, dass er gar nicht mitgemacht hat bei den Sachen, die ihr ihm angeboten habt?

242. B4: Also bei Kreisspielen war es / ja, das war nicht möglich.

Interview 4: 241 - 242

er schliesst sich ihnen ja nicht an.

Weisst du, er setzt sich nicht dazu und spielt mit. Er ist wirklich immer in seinem Reich.

Interview 2: 138 - 139

was er einfach manchmal macht, ist, sich selber auf den Kopf schlagen. Aber nicht gegen Wände, oder so, das nicht.

Interview 2: 146 - 146

Desinteresse ist eigentlich dauernd da. Also er macht eigentlich nicht das, was die anderen Kinder machen.

Interview 2: 196 - 196

er sucht dann sicher für sich eine Ecke.

Interview 2: 231 - 231

Aber er hat dann dreimal an diesem Nachmittag / also in 2 1/2 Stunden ist es dreimal vorgekommen, dass er sich extrem auf den Kopf geschlagen hat

Interview 2: 261 - 261

Er war wirklich, ich sage jetzt fast ein bisschen ein Einzelgänger, der ein bisschen in seiner Welt war. Und einfach das gemacht hat, was ihn gerade interessiert hat.

Interview 3: 309 - 309

Arten von herausforderndem Verhalten > Weitere auffällige Verhaltensweisen

ist von Anfang an wieder mitgegangen, weil es einfach sehr schwierig war zum Ablösen.

Interview 5: 220 - 220

Ja, manchmal ist es super gegangen und / es ist halt / zum Teil, sobald er gemerkt hat die Mutter / das Mami ist weg / ist er / 333. I: hm (bejahend). Dann ging es nicht mehr. hm (bejahend).

Interview 5: 332 - 333

Was wir eben auch feststellen, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem Essen allgemein. Also entweder Heisshunger, oder überhaupt nichts essen, einen Nachmittag oder einen Morgen lang.

Interview 2: 67 - 67

Das Einzige, das er hat / wenn er / er versucht uns dann wahrscheinlich mitzuteilen / und wir realisieren es nicht, dass er aufs WC muss, und dann hat er auch schon zwei-, dreimal ausgepackt / und dann pinkelt er einfach dorthin, wo er ist.

Interview 2: 173 - 173

Das mit dem Koten hatten wir schon,

Interview 2: 181 - 181

Er malt sich mehr an, das ist so ein bisschen /

189. I: Sich anmalen?

190. B3: Ja, wie schminken, aber meistens mit wasserfestem Filzstift.

Interview 3: 188 - 190

Essstörungen?

227. B3: Ja, er isst nur seine Guetzli.

Interview 3: 226 - 227

Selbstverletzung?

163. B: Nein. Also er hat einfach mit der Seife die ganze Zeit in den Mund / wie eine Lippenpomme.

Interview 1: 161 - 162

Und gegessen hat er eigentlich fast nie. Manchmal ein Bissen, und dann wollte er wieder weg vom Tisch.

Interview 1: 196 - 196

weil er eigentlich gar nie essen wollte von den Sachen, die er dabei hatte.

Interview 1: 206 - 206

Geknetet haben wir manchmal auch, aber dort war er auch nicht lange dran, weil er eben die Sachen in den Mund genommen hat

Interview 1: 252 - 252

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Autismustypische Wahrnehmung und Reizverarbeitung

Aber du hast schon gemerkt, dass er Freude hat. So, dass etwas läuft. Also manchmal war es ihm auch ein bisschen zuviel, hatte ich das Gefühl.

Interview 5: 321 - 321

Oder wenn es wie zuviel / wenn wie zuviel gelaufen ist, oder so / das / 358. I: hm (bejahend). Also das hattest du auch das Gefühl, das war so wie / also wenn rundherum jetzt / wenn es vielleicht laut war oder wenn irgendwie die anderen Kinder wild waren oder so?

359. B5: Ja.

360. I: Oder das nicht unbedingt?

361. B5: Doch, vielleicht auch,

Interview 5: 357 - 361

Einfach ein Geräusch, das einfach zu ihm gehört hat, so. Wenn er z.B. entspannt war und dies gemacht hat.

Interview 4: 160 - 160

am Anfang konnten wir ihn gar nicht in den Kreis hinein / er hat sich nicht wohl gefühlt,

Interview 4: 203 - 203

Ähm, am Schluss haben wir noch einmal [schaut in Notizen nach] einen Barfussweg gemacht draussen. Das war für ihn zuerst schwierig. Wir sind einfach durch verschiedene Böden, durch nass und durch Schatten, durch Sonne, durchs Wasser, durch Sand, und das war für ihn schwierig, zuerst.

249. I: Hattest du das Gefühl, er hat das wie nicht so ertragen, diese Wahrnehmungseindrücke?

250. B4: Die Wahrnehmung, oder einfach ob es für ihn ein neues Erlebnis war.

Interview 4: 248 - 250

Und dort hat er ganz viel Überwindung gebraucht, in das Wasser hineinzustehen.

252. Er hat aber nachher mitgemacht.

Interview 4: 251 - 252

Ja, also ich habe mir mehr einfach wegen der Wahrnehmung. Dass es für ihn / ähm / die Wahrnehmung, dass das für ihn schwierig ist, ja. Das Spüren.

273. I: hm (bejahend). Dass er dies wie anders wahrnimmt, oder?

274. B4: Ja.

Interview 4: 272 - 274

Er findet es glaube ich faszinierend, bei den Mädchen die Haare / und da möchte er dann /

Interview 2: 145 - 145

Und beim Schubsen glaube ich auch nicht, dass das mutwillig passiert. Das ist irgend aus einem Reflex heraus. Vielleicht will er rumspringen, und das Kind steht am falschen Ort.

Interview 2: 145 - 145

was er einfach manchmal macht, ist, sich selber auf den Kopf schlagen. Aber nicht gegen Wände, oder so, das nicht. Aber da verletzt er sich auch nicht, sage ich jetzt mal.

I: Irgendwie sich stimulieren, keine Ahnung, so etwas?

B2: Ja, so.

Interview 2: 146 - 148

Dann „göissen“ halt alle. Das dürfen sie jetzt eben nicht mehr. Und dann hat er wirklich / aber das erste Mal, dass ich es erlebt habe / wirklich voll / also der hat nicht mehr gewusst / wie ein erschrecktes Tier / nicht mehr gewusst wo, wie was /

Interview 2: 218 - 218

Aber auf extrem laut reagiert er. Aber das muss dann wirklich schreien, "göissen" sein.

Interview 2: 219 - 219

I: Ähm, du hast noch gesagt, so an den Haaren zerren / manchmal / 242 B2: Also wann er darauf kommt?

243 I: Ja, dass du wie das Gefühl hattest es ist/

244 B2: Auch nicht aus Situationen heraus, dass er sich falsch verstanden gefühlt hätte, oder in die Ecke gedrängt. Überhaupt nicht.

245 I: Mehr, dass du das Gefühl hast, irgendwie macht es ihm /

246 B2: Neugier, ähm, ein Gwunder, den er hat. Dass er dort das mal anfassen kann. So ein bisschen, wie fühlt sich das an. So kommt das bei mir an.

Interview 2: 234 - 239

er solle doch mit dem Kopfhörer sein. Es ist / also nein, das kann es nicht sein, dann isoliert man ihn noch mehr, und dann haben wir gesagt, komm / probieren können wir es ja / schauen, was passiert / und er hatte ihn lange an. Er war wirklich länger an etwas. Konnte länger sitzen, oder so, oder länger an einem Spiel, oder am Boden eben irgendetwas "nöschele". Aber er hat dann dreimal an diesem Nachmittag / also in 2 1/2 Stunden ist es dreimal vorgekommen, dass er sich extrem auf den Kopf geschlagen hat und angefangen hat zu schreien. Ich glaube, der Druck, der dann wieder nicht gut war.

Interview 2: 261 - 261

Er hat dann mehr so ein bisschen mit der Zunge begonnen zu schnalzen. So ein bisschen / ich habe auch das Gefühl, das ist so Regulierung, die er gebraucht hat, um zurückzukommen.

Interview 3: 192 - 192

Oder wenn zwei Mädchen, die sich nicht immer so verstanden haben / wenn die dann wirklich geschrien haben, dann hat man dann auch gemerkt, jetzt ist es ihm gar nicht mehr wohl

Interview 3: 255 - 255

Und ähm, solche Sachen sind ihm zuviel. So in viele Leute rein.

Interview 3: 265 - 265

also er schnalzt. so ein bisschen als Stimulation.

299. B3: Ja, ich habe das Gefühl, um sich selber zu Regulieren. Sich zurückzuholen, dass er wie das Andere ausschalten kann, so.

Interview 3: 297 - 298

Also an den Haaren ziehen, höchstens, weisst du, wenn er / er ging den Kindern immer so in den Haaren wuscheln, und die Mädchen, wenn sie zusammengebundene Haare hatten, dann haben sie dann schon zu Weinen begonnen, weil es dann weh getan hat. Ja, er wollte es ja mehr lustig / nicht dass er ihnen weh machen wollte.

Interview 1: 159 - 159

255. Drinnen war er wie überfordert wahrscheinlich mit all den Sachen / und hat wie / ist gar nicht zum Spielen gekommen.

Interview 1: 254 - 254

Überreizung, ja, würde ich sagen.

Interview 1: 287 - 287

Ich glaube, er war einfach überflutet mit den vielen Sachen.

Interview 1: 362 - 362

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Aktivitäten und Anforderungen

Ja, vielleicht wenn er / ähm / wenn man zu fest etwas von ihm wollte. Eben dass er jetzt gerade mitmacht und so.

Interview 5: 357 - 357

ich glaube, bei ihm ist schwierig, dass er in den Kreis kommt oder eine Geschichte hört, oder so / das geht nicht.

362. I: Das geht einfach nicht, oder?

363. B5: Ja.

364. I: Und wenn du dann das wie verlangt hast, dann / dann war es schwierig?

365. B5: Ja.

Interview 5: 361 - 365

Ich glaube, das hat er einfach lässig gefunden.

Interview 5: 392 - 392

Vielleicht war es ihm langweilig, oder ich weiss es halt / ich / das finde ich noch schwierig zum Sagen, wieso.

Interview 5: 398 - 398

Und ich finde schon auch, was / oder / was machst du als Spielgruppenleiterin? Was möchtest du mit den Kindern machen? Und dann: hat das Platz oder nicht? Und das ist halt / halt unterschiedliche Ansichten vielleicht auch, oder?

Interview 5: 490 - 490

Aber ich finde, das Freispiel kannst du ja auch / du kannst sie einfach spielen lassen und nichts machen, oder du kannst sie ein bisschen anregen mit gewissen Sachen. Und wenn du das halt wie nie machst / also nie / selten, dann ist es anders. Und ich konnte auch nicht viel machen mit den Kindern, aber manchmal finde ich es schön, wenn du wie noch etwas einbringen kannst, irgendein Thema oder so

Interview 5: 492 - 492

er wollte nach dem ersten Mal nicht nach Hause, er wollte bleiben.

Interview 4: 121 - 121

Schreien?

141. B4: Am Schluss zum Gehen.

Interview 4: 140 - 141

Sonst nicht in der Situation drin? Also während der Spielgruppe hattet ihr das nicht so?

145. B4: hm (verneinend).

146. I: Es war also nur der Abschied, in diesem Fall?

147. B4: hm (bejahend).

Interview 4: 144 - 147

das Essen war eben das Thema. Er ist natürlich nicht hingesessen und hat gegessen. Dann hat es immer ein Geschrei gegeben. Und er hat "umegcheibet", und die anderen hätten am Tisch bleiben sollen.

Interview 2: 42 - 42

Es war dann mehr manchmal für ihn verwirrend. Er wusste, dass wir Geburtstag feiern, weil wir haben dazumal / es gibt ja diese Piktos. Und wir haben sehr viel mit ihm mit diesen Piktos gearbeitet. Haben das Ganze immer so / und Geburtstag war natürlich ein Pikto. Und er ist aber viel zu spät gekommen. Also dass ihn die Eltern nicht pünktlich gebracht haben. Und ich weiss noch, es war für ihn so schwierig. Warum feiern wir jetzt diesen Geburtstag nicht?

Interview 3: 243 - 243

Also auf der einen Seite hast du vorhin gesagt, der Geburtstag / wenn es nicht so läuft, wie er es im Kopf hat, oder /

255. B3: Ja, genau, das war sicher das Herausforderndste.

Interview 3: 254 - 255

Oder auch Samichlaus war für ihn sicher ganz schwierig. Dort habe ich aber / wir haben bewusst die Eltern hinzugezogen / wir haben gesagt, wir können nicht auf 20 Kinder schauen plus ihn noch separat betreuen.

265. Und ähm, solche Sachen sind ihm zuviel. So in viele Leute rein. Ich habe aber wie das Gefühl, es gehört wie von den Eltern her einfach dazu, dass man dort geht.

Interview 3: 264 - 265

Eben, ich habe gesagt, er kennt ja nichts. Er kennt die Strukturen nicht. Er weiss ja nicht, was wir für einen Ablauf haben. Und dann ist ja logisch für mich, dass ein Autist nicht damit umgehen kann. 341. Aber wenn er mal so ein bisschen weiss, ah, dann kommt das Znüni und nach dem Znüni spielen wir noch einmal, und nach dem Spielen räumen wir auf. Ja. Es hat wirklich geklappt.

Interview 3: 339 - 340

Und mit der Zeit hat er dann herausgefunden, dass wenn er die Dekoration heruntergerissen hat von den Fenstern und kaputt gemacht hat, dass wir dann halt gegangen sind. Und das wurde so ein bisschen sein Verhaltensmuster mit der Zeit, dass er wie gesucht hat, was darf ich nicht machen und ist dorthin, damit wir ihm nachgehen. Das fand er dann lustig, begann zu lachen und sprang davon.

Interview 1: 154 - 154

Einmal ein Kind war auch neben ihm, und er hätte glaube ich das Znüni versorgen müssen, bevor er vom Tisch weg durfte. Und R. hat ihn so ein bisschen gehalten, also so, dass er nicht gleich geht, und dann hat er voll hinausgebrüllt,

Interview 1: 171 - 171

ich würde sagen, es war einfach keine Zeit haben. Weisst du, einfach nicht essen wollen.

Interview 1: 198 - 198

ich glaube das ging nicht ums Essen, es ging eigentlich mehr um das andere rundherum.

Interview 1: 206 - 206

Eben das Schreien halt, wenn er etwas / wenn man ihn ein bisschen festgehalten hat, dann hat er zuerst geschrien, und dann... ja... [lacht] irgendwann hat er wieder aufgehört zu schreien und hat gemerkt, ich räume es jetzt auf.

Interview 1: 246 - 246

Und mit der Zeit hat er wie das Spiel herausgefunden, dass wir ihm nachgehen. Und ich habe wie das Gefühl, wenn wir das nicht hätten tun müssen, wäre es vielleicht auch ein bisschen besser gegangen. Dann hätte er sich auch mehr auf ein Spiel konzentrieren können. Aber so / das war wie sein Spiel / die ganze Zeit eigentlich. Immer zu schauen, was kann ich machen / was kann ich nehmen, und dann springe ich davon.

Interview 1: 262 - 262

Aber er konnte nie / er konnte nicht warten. Er hat nur sich gesehen und hat gedacht / jetzt / das ist so spannend. Dann sind die anderen Kinder halt davon gelaufen. Die hatten dann halt nicht mehr / 294. I: Ja, ja. Dann wäre in diesem Fall noch wie von seiner Person her, so die exekutiven Funktionen. So das Warten können, das, was ihm so ein bisschen... gegen / im Weg gestanden ist. Dass er dies nicht konnte?

295. B: Ja, genau.

Interview 1: 292 - 294

er konnte ja wie nicht zuhören, und dadurch konnte er auch nicht warten. Ist ja vielleicht bei einem anderen Kind auch, wenn es die Geschichte nicht zuhören kann.

Interview 1: 294 - 294

Und das hat sich dann wie so, in dem Spiel, welches er entwickelt hat mit Ausleeren und so, dann war es vielleicht auch zuviel zum Aufräumen. Weisst du, weil er gar nicht gespielt hat. Irgendwie...
Interview 1: 333 - 333

Und gegen Schluss hat er nur noch geschrien, wenn er im Kreis sein musste.

Interview 1: 338 - 338

Oder auch beim Znüni, am Anfang wenn wir geklingelt haben / dann wusste er - ah, Znüni essen und das Rucksäckli holen / und mit der Zeit wollte er dies wie nicht mehr. Also dann hat er einfach gespielt oder ist etwas Anderes holen gegangen. Nicht dass wir gesehen hätten, ah...

353. I: Immer das, das hilft ihm?

354. B: Ja, genau. Oder er weiss jetzt, es klingelt / er wusste schon - ah, Znüni nehmen" / also am Anfang hat er dies auch gesagt "Znüni ässe". Und mit der Zeit war es ihm dann wie egal, oder nicht mehr spannend, oder ich weiss auch nicht.

355. I: Was es gewesen ist, ...

356. B: Oder vielleicht auch weil er die Sachen wieder Aufräumen musste, dass er gar nicht mehr hinwollte

Interview 1: 351 - 355

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Verhalten der anderen Kinder

Also das hattest du auch das Gefühl, das war so wie / also wenn rundherum jetzt / wenn es vielleicht laut war oder wenn irgendwie die anderen Kinder wild waren oder so?

359. B5: Ja.

Interview 5: 358 - 359

oder durch das Ganze / es war schon eher eine wilde Gruppe / vielleicht hat er dann unbewusst wie so gedacht - ja da kann man auch noch / ich weiss doch auch nicht. Es ist eh schon laut.

Interview 5: 400 - 400

Dann göissen halt alle. Das dürfen sie jetzt eben nicht mehr. Und dann hat er wirklich / aber das erste Mal, dass ich es erlebt habe / wirklich voll / also der hat nicht mehr gewusst / wie ein erschrecktes Tier / nicht mehr gewusst wo, wie was /

Interview 2: 218 - 218

Aber auf extrem laut reagiert er. Aber das muss dann wirklich schreien, "göissen" sein.

Interview 2: 219 - 219

Oder wenn zwei Mädchen, die sich nicht immer so verstanden haben / wenn die dann wirklich geschrien haben, dann hat man dann auch gemerkt, jetzt ist es ihm gar nicht mehr wohl und jetzt müssen wir wie diese Situation beenden können, damit sie nicht mehr so schreien. Es ist dann mehr eigentlich / die anderen Kinder waren das Herausfordernde, damit er nicht /

256. I: Dann auf das reagiert, oder?

257. B3: Ja, genau.

Interview 3: 255 - 257

Er hat es, glaube ich, nicht mal böse gemeint. Er hat es wie nicht überlegt, dass das ihnen wichtig sein könnte. Er hat es einfach lustig gefunden, es kaputt zu machen, und dass sie gerufen haben, oder so. Er hat wie gemerkt, oh, ich kann damit etwas auslösen bei diesen Kindern.

Interview 1: 154 - 154

Also an den Haaren ziehen, höchstens, weisst du, wenn er / er ging den Kindern immer so in den Haaren wuscheln, und die Mädchen, wenn sie zusammengebundene Haare hatten, dann haben sie dann schon zu Weinen begonnen, weil es dann weh getan hat. Ja, er wollte es ja mehr lustig / nicht dass er ihnen weh machen wollte.

Interview 1: 159 - 159

Oder mit der Zeit hat er mit den anderen Kindern wie angefangen zu kämpfen. Und für diese Kinder war es so irritierend, weil sie halt gesehen haben, dass er lacht. Und sie haben ihn dann manchmal mit dem Fuss eines gegeben, und er hat gelacht. Und er hat ihnen auch,

Interview 1: 270 - 270

sie wurden ganz aggressiv, manchmal, weil sie wie gedacht haben, hey, jetzt lacht der immer noch. Weisst du / sie sind / und sie haben wie nicht verstanden / sie konnten es wie nicht einordnen, glaube ich. Dann mussten wir halt einschreiten und sagen, nein das geht nicht. Und dieser Junge ist / der ist richtig / immer aggressiver geworden.

Interview 1: 270 - 270

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Einfluss des Spielgruppensettings > Zeitliches Setting

Ich sehe auch dort einen Unterschied, Morgen und Nachmittag.

Interview 5: 498 - 498

Jeweils am Nachmittag ging es sehr gut, dass sie es bringen konnten. Am Morgen hatte das Kind so ein bisschen Mühe zum Kommen, da sie mit dem Aufstehen irgendwie Schwierigkeiten hatten, wenn er schlecht geschlafen hat. Und dann ist es manchmal erst nach einer Stunde gekommen, manchmal eine halbe Stunde zu spät.

Interview 4: 51 - 51

Zeitlich hast du noch gesagt, eben der Morgen war für ihn schwierig, oder?

350. B4: Ja.

351. I: Ja, aber das kannst du ja wie nicht / doch / das Positive war, dass er auch am Nachmittag kommen konnte. Dann hat es ja demfall gut geklappt oder?

352. B4: Ja, genau. Und am Schluss ist der Morgen wirklich auch gegangen.

Interview 4: 349 - 352

Was wir einfach haben / ab 15:30 Uhr, da ist er unruhig. Also dann ist es zwei Stunden / war er dann in unseren Räumlichkeiten. Das haben wir festgestellt, man kann fast auf die Uhr schauen, um 15:30 Uhr geht es los, dass er sich bewegen will.

Interview 2: 213 - 213

Und sie war meistens am Anfang, dann mochte er eigentlich noch ein bisschen besser.

Interview 1: 139 - 139

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Einfluss des Spielgruppensettings > Räumliches Setting

das ist auch, oder, vielleicht für ihn nicht so ideal gewesen und für andere auch nicht. Es war alles in einem Raum. Das Znüni, das Malen.

Interview 5: 443 - 443

Für ihn hat das gepasst, ja. Ich habe / ja ich denke bei einem, der wirklich halt lauter wäre / oder eben / wäre es idealer, man hätte vielleicht so wie ein separates kleines Zimmer oder so. Aber für ihn /

335. I: Hat es das wie nicht so gebraucht.

336. B4: Ja, für ihn war es gut.

Interview 4: 334 - 336

Aber das würdest du jetzt auch sagen, wenn du auf dieses Kind jetzt schaust?

98 B2: Nein, dann wäre ein Raum einfacher.

99 I: Dann wäre ein Raum einfacher?

B2: Dann hättest du es besser im Überblick.

Interview 2: 96 - 99

Gut, wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir in einen ganz anderen Raum gehen können. Wie ich weiss in der Schule, dass sie dort wieder zur Ruhe finden. Das können wir gar nicht.

Interview 2: 262 - 262

Man könnte vielleicht, wenn man einen leeren Raum hätte, oder einen ruhigen Raum, der auf ihn zugerichtet wäre. Dass man ihn beruhigen und zu sich holen könnte. Aber das können wir wie nicht testen oder / ja genau.

Interview 2: 292 - 292

Ich denke es kommt hier sicher auch sehr auf das Kind darauf an. Wie es ist vom ASS her. Aber ich denke jetzt für ein Kind, das seinen Rückzugsort braucht, ist es nicht sehr optimal. Hingegen für ihn selber, war der Ort eigentlich optimal. Er hat sich auch gut zurecht gefunden, er hat... ja... Aber ich denke manchmal, es wäre schön, wenn / auch für andere Kinder, die halt manchmal ein bisschen wild sind, das lässt wie unser Raum nicht zu. Also sie haben wie keine Chance, sich auszutoben, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich ein Raum, der eher für ruhigere Kinder gemacht ist, zum Spielen.

119. I: hm (bejahend). Also für ihn, würdest du jetzt also sagen, eine Zehn?

120. B3: Für ihn war es eigentlich optimal, ja.

Interview 3: 118 - 120

Genau, und das war auch wieder so ein Punkt, wo wir gesagt haben / im neuen Raum, wo nur noch ein Raum ist, ging es viel weniger gut, als vorher... also viel weniger / es war vorher schon schwierig / aber das war wie so...

Interview 1: 109 - 109

Aber der Raum ist / aber hast du das Gefühl / relativ gross, oder...?

120. I: Nein, er ist auch nicht so gross. Und eben die Kissen konnten wir nicht mitnehmen, die grossen. Und das merkt man schon bei den Buben z.T., dass das denen wie fehlt. Denen ist es ein bisschen langweilig. Und am Anfang haben sie schon noch mit den Verkäuferisachen gespielt, und manchmal mit der Eisenbahn. Aber irgendwie, jetzt ist es ein bisschen leer. Es ist ihnen viel langweilig, sie machen "Seich"

Interview 1: 118 - 119

weil es halt so viele Spielsachen hat / das ist halt vielleicht die andere Schwierigkeit.

Interview 1: 143 - 143

aber weil es halt so viel herum gehabt hat, blieb er halt nicht mehr so lange wie im ersten Raum. Dann war er wie / dann hat er gemerkt, oh dort, und dann ist er wieder gegangen.

Interview 1: 244 - 244

Eben es hat wie dafür und dagegen. Es ist für beides so ein bisschen / wenn man die bessere Übersicht gehabt hat, konnten sie wie nicht ihn plagen, ohne dass wir es gesehen haben. Dadurch ist dies gar nicht so vorgekommen.

Interview 1: 274 - 274

Und dann wollten wir dort hinten einen kleinen Tisch hinstellen für ihn, aber das ging dann irgendwie auch nicht, weil es wie zu nahe bei den anderen Kindern war. Dass er mehr abgelenkt war.

Interview 1: 320 - 320

Und dann haben wir gezügelt, und dann habe ich zuerst gedacht, das ist wegen dem neuen Raum. Das ist vielleicht wegen dem so.

Interview 1: 395 - 395

Aber ich glaube der Raum da hinten hat ihm auch nicht in die Karten gespielt.

424. Eben, weil die Bewegungssachen weg sind / weggefallen sind.

Interview 1: 422 - 423

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Einfluss des Spielgruppensettings > Personelles Settin

Da gab es viele Wechsel in diesem Fall in diesem Jahr, oder?

72. B5: Es hat ein bisschen viele Wechsel gegeben, ja.

Interview 5: 71 - 72

Aber man hat gemerkt, dass es wie / sie war zwar älter, aber es war ähnlich, wie wenn eine Junge gekommen wäre.

Interview 5: 119 - 119

Sie hat viel in KiTas gearbeitet und so / und hatte Erfahrung, aber zum Teil hat man gemerkt, dass sie auch ein bisschen überfordert war und so unsicher, und aus dieser Unsicherheit gewisse Sachen / also so reagiert hat. Ähm, ja, das war darum / finde ich manchmal / also ich bin froh, haben wir nachher Assistentinnen. Halt / also ich sage jetzt, sie haben vielleicht die Ausbildung als Assistentin nicht, aber die Eine fängt ja die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin an. Aber du merkst, sie sind erwachsene Frauen, die selber Kinder haben, die so ein bisschen im Leben stehen. Und ich finde, das merkt man einfach den Unterschied.

Interview 5: 121 - 121

Es ist mehr für dich die Frage, ist die zweite Person für dich eine Entlastung oder eine Hilfe oder nicht.

131. B5: Ja, genau. Es war sicher gut, war Jemand da. Weil alleine /

Interview 5: 130 - 131

das braucht einfach das Personal, das irgendwie / ja, das mit dem auch ein bisschen klar kommen kann.

Interview 5: 147 - 147

Also das eine wäre jetzt z.B. die Praktikantin.

187. B5: hm (bejahend).

188. I: Die war ja nicht speziell für ihn, oder? Sie war einfach für die ganze Gruppe?

189. B5: Genau, ja.

Interview 5: 186 - 189

Und dort habe ich einfach wie / ich glaube zu wenig Erfahrung, was man dort alles machen könnte.

Interview 5: 437 - 437

manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht bin ich einfach / vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich in dem nicht so belastbar bin. Jetzt für die andere Spielgruppenleiterin war es anders, aber eben / ich / ich finde das manchmal noch schwierig. Ich habe dann auch gedacht. Ja, vielleicht liegt es ja auch an mir, oder, dass ich das einfach nicht so verleiden mag. Ich weiss es auch nicht / ich finde das sehr schwierig.

Interview 5: 484 - 484

also einfach weil es Wechsel gegeben hat in dieser Gruppe, weil ähm / eben ich war neu und die Praktikantin kam auch neu unter dem Jahr. Wie das auch einen Einfluss hatte.

Interview 5: 484 - 484

Es war sicher auch, weil ich vielleicht anders bin als die Vorgängerin oder sie vom Donnerstag, oder, dass ich es wie vielleicht anders genommen habe.

Interview 5: 485 - 485

Du hast es jetzt halt wie so übernommen, und es ist nicht unbedingt alles nur Deines / also weisst du so / also du konntest wie nicht selber aufbauen und alles einfädeln so, sondern du hast es übernommen und das ist ja auch noch einmal anders, oder?

489. B5: Ja.

Interview 5: 488 - 489

das halbe Jahr war allgemein für alle ein bisschen schwierig. 493. Ja, auch unter den Leiterinnen, so. Das geht vielleicht auch auf die Kinder über, ich weiss es halt auch nicht.

Interview 5: 492 - 493

Und vielleicht ist es ja für die neue Spielgruppenleiterin auch anders als für mich

Interview 5: 503 - 503

Wie untereinander im Team, dann ich bin neu / also neu gekommen, die Praktikantin ist neu gekommen, dann hat sie / ich bin / für mich war alles neu und eine Herausforderung / sie ist eher so ein unsicherer Typ. Hatte vielleicht manchmal auch reagiert, so wie man vielleicht / ja, sie hat es ja gut gemeint / aber vielleicht nicht so /

523. I: Nicht so hilfreich.

524. B5: Nicht so wie es ideal ist vielleicht, ja.

Interview 5: 522 - 524

Und dann eben das untereinander war manchmal auch schwierig /

Interview 5: 524 - 524

Wir haben jetzt bei vielen Kindern / also es ist / also ich glaube ein paar Kinder haben / ich glaube bei ein paar Kindern hat man es so ein bisschen gemerkt, dass wie / was auch immer das genau gewesen war /

528. I: Ja, ja, dass das einfach irgendwo mitschwingt.

Interview 5: 527 - 528

Ich frage mich schon noch, wie das dann ist dieses Jahr. Es kann ja sein, dass es super geht. Aber ich finde, eigentlich bräuchte es wie nochmals Jemanden mehr in einer solchen Gruppe.

Interview 5: 623 - 623

Es ist so / ja / du kannst wie / man ist wie zu Wenige einfach. Beim Znüni / vielleicht könnte dann jemand einfach bei ihm schauen, und

wenn er dann etwas Anderes braucht oder einfach / oder einfach wie bei ihm sein.

Interview 5: 625 - 625

Wir könnten wie nicht Jemanden Drittes bezahlen

Interview 5: 639 - 639

das war immer ein bisschen jemand Anderes. Es war ein bisschen blöd. Also manchmal kam die HFE, die ihn betreut, aber sie konnte immer nur einen halben Tag / oder einen halben Morgen oder Nachmittag. Und dann ist manchmal jemand von den anderen Spielgruppenleiterinnen gekommen.

Interview 1: 95 - 95

aber wir sind halt wie eine private Organisation und mussten Jemanden zusätzlich anstellen für dieses Kind / und das ist ja wie nicht bezahlt / und die anderen Kinder / mussten wir das wie subventionieren, oder? Weil wir wie nicht von der Gemeinde oder sonst Jemandem bezahlt sind. Das war wie so ein bisschen / dann hast du wie doppelte Auslagen oder noch mehr fast... für ein Kind, das ja wie nicht / ja... so ein bisschen finanziell.

Interview 1: 400 - 400

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Einfluss des Spielgruppensettings > Gruppenzusammensetzung

Es ist halt / bei unserer Spielgruppe sind halt viele Fremdsprachige und jetzt in dieser Gruppe zum Beispiel, wo er jetzt / der Junge war / also bei mir / am Donnerstag war es glaube ich ähnlich / am Nachmittag ist wirklich die ganze Gruppe / waren alle fremdsprachig. 144. I: Puahh!

145. B5: Und er noch mit Autismus. Und das ist / also für mich war es eine grosse Herausforderung.

Interview 5: 143 - 145

Und so wie du jetzt erzählst, ist / ist es schon ein wenig anders, oder? Also jetzt nicht unbedingt laut, aber einfach so, wo ganz viele verschiedene / ja / hast du das Gefühl, das hatte schon auch grossen Einfluss, dass es wie schwieriger auch war für alle, oder für dich und für euch?

484. B5: Ja / eben / ja, ich glaube schon,

Interview 5: 483 - 484

also ich muss sagen, ich habe der HFE gesagt, es ist eine ideale Gruppe. Es ist so eine harmonische, konstante Gruppe gewesen, wo das Kind einfach Platz hatte. Es war kein Kind dabei, das irgendwie / ähm / Auffälligkeiten hatte, irgendwie dass es nicht im Kreis / dass wir ihm nach hätten müssen. Wir hatten kein Kind /

Interview 4: 109 - 109

Einfach weil es manchmal solche Situationen gibt...

Wo wir dann vielleicht auch in Trouble kommen, die Leiterinnen, oder. Und dann müssen sie funktionieren, sonst wird es noch schwieriger

Interview 2: 141 - 142

Ja, sie waren wirklich sehr ruhig. Eigentlich auch / ich sage jetzt mal gut führbar. So ein bisschen, ja. Sie haben auch schön angenommen.

Interview 3: 136 - 136

Also wenn er in diesem Jahr am Montag gekommen wäre, wäre es nicht gegangen.

139. Das wäre auch für ihn selber überfordernd gewesen.

Interview 3: 138 - 139

Ja, ich denke, das macht bei ihm / oder allgemein macht dies sehr viel aus. Wenn man es ja schon weiss, dass man wirklich auf die Gruppengrösse, die Gruppendynamik schon ein bisschen eingehen kann. Klar kennt man die Kinder meistens nicht im Voraus. Das ist halt noch so das Andere. Aber es hat jetzt wirklich alles zusammengepasst.

Interview 3: 141 - 141

Also du hast ja schon am Anfang gesagt, wenn er in eine andere Gruppe gekommen wäre, hätte es ziemlich anders rauskommen können [Lachen].

321. B3: Ich habe einfach das Gefühl, ja. Also, wäre er in der Montagsgruppe gewesen in diesem Jahrgang / ich denke nicht, dass es funktioniert hätte.

322. I: Also so, dass so ein bisschen die Ruhe geholfen hat?

323. B3: Ich habe das Gefühl, ja. Einfach auch vielleicht das Ankommen und die Strukturen überhaupt zu lernen. Dass er wie die Zeit auch hatte. Auch für sich selber.

Interview 3: 319 - 322

Und das merkt man schon bei den Buben z.T., dass das denen wie fehlt. Denen ist es ein bisschen langweilig. Und am Anfang haben sie schon noch mit den Verkäuferisachen gespielt, und manchmal mit der Eisenbahn. Aber irgendwie, jetzt ist es ein bisschen leer. Es ist ihnen viel langweilig, sie machen "Seich"

Interview 1: 119 - 119

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Physische Faktoren

es gab so Tage / eben wenn er vielleicht gut drauf war / eben gut aufgestanden gut einfach, ja / dann ähm / dann war es wie so, dann hatte ich das Gefühl / wenn er gut drauf war, konntest du auch wirklich / zum Teil hat er auch so ein bisschen / war er richtig gut drauf. Und dann ging wie alles ein bisschen einfacher.

Interview 5: 381 - 381

Also die Mutter hat schon gesagt / also manchmal auch / vielleicht weil er oft erwacht ist oder mit dem Schlafen / oder am Nachmittag war es vielleicht eher so ein bisschen / weil er vielleicht / wir haben ja viel / also ich sehe es ja bei meinen Kinder, die haben so Müdigkeitskrisen und müssen wie noch dann vielleicht in die Spielgruppe

Interview 5: 383 - 383

Also mit der Verdauung hat er Probleme.

Interview 2: 67 - 67

Das mit dem Koten hatten wir schon, aber dort hatte er eben ein Problem mit der Verdauung, dass er eine Woche nicht konnte. Und wenn er dann kann / dann musst du dann springen.

Interview 2: 181 - 181

wir merken schon mit dem Süssen. Also wir können dir / also wir sind nicht überzogen, aber wir sind sehr / ziemlich sicher, dass, wenn er einen schwierigen Nachmittag hat / wenn er anspruchsvoll ist, dann hat er ganz sicher zu Hause schon Süsses gehabt. Weil bei uns jetzt auch gerade letzte Woche hatten wir Geburtstag gehabt. Dann bekommt er natürlich auch / mit Küchlein / und dann gab es noch Smarties / und das hat das Fass gleich zum Überlaufen gebracht. Dann ist er viel aktiver. Extrem aktiv.

Interview 2: 183 - 184

Und das ist bei ihm sicher nichts, soviel Zucker, der da auf einmal kommt. Das merkt man dann bei ihm, dann muss er beginnen

rumzuspringen. Und dann beginnt er dann manchmal zu singen, oder so Laute von sich zu geben.

Interview 2: 189 - 189

da können wir auf die Uhr schauen, jetzt wird er aktiv.

Interview 2: 202 - 202

wenn er einen ganz schlechten Tag hat, dann hat es meistens mit der Verdauung einen Zusammenhang. Dann darfst du ihn nicht anfassen, weil dann beginnt er wirklich zu schreien. Dann will er nicht / und macht dann viel für sich so.

Interview 2: 260 - 260

Erklärungsansätze zu herausforderndem Verhalten > Weitere Erklärungsansätze

Ja, manchmal ist es super gegangen und / es ist halt / zum Teil, sobald er gemerkt hat die Mutter / das Mami ist weg / ist er /

333. I: hm (bejahend). Dann ging es nicht mehr. hm (bejahend).

Interview 5: 332 - 333

sonst finde ich es noch schwierig, weil ich ihn wie nicht so / eben nicht so mehr kenne.

Interview 5: 387 - 387

Wenn er mal in der Sache drin war, dann ist es weniger gegangen.

426. I: Dann war es schon zu spät, sozusagen, oder?

427. B5: Ja.

Interview 5: 425 - 427

Dann ist halt irgendetwas, das ihn / das für ihn nicht gut ist. Und bei ihm ist es halt dann noch schwieriger, weil er halt / mein Sohn würde dann halt sagen, er möchte heim, und keine Ahnung was. Aber das / ja /

433. I: Kann er dann wie nicht.

434. B5: Ja,

Interview 5: 432 - 434

manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht bin ich einfach / vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich in dem nicht so belastbar bin. Jetzt für die andere Spielgruppenleiterin war es anders, aber eben / ich / ich finde das manchmal noch schwierig. Ich habe dann auch gedacht. Ja, vielleicht liegt es ja auch an mir, oder, dass ich das einfach nicht so verleiden mag. Ich weiss es auch nicht / ich finde das sehr schwierig.

Interview 5: 484 - 484

Es war sicher auch, weil ich vielleicht anders bin als die Vorgängerin oder sie vom Donnerstag, oder, dass ich es wie vielleicht anders genommen habe.

Interview 5: 485 - 485

Und vielleicht ist es ja für die neue Spielgruppenleiterin auch anders als für mich

Interview 5: 503 - 503

Ja, auch er. Ich meine, er wird auch älter.

518. I: hm (bejahend).

519. B5: Er hat vielleicht mehr Kraft aufs Mal. Vielleicht wird er ja ruhiger. Vielleicht ist es wie anders dann. Vielleicht gibt es mehr Ruhe rein.

Interview 5: 517 - 519

Nein, einfach was er gemacht hat, weil er nicht sprechen konnte, wenn er etwas wollte, dann ist er gekommen und hat gezupft, so.

180. Das ist, dass er / ja /

181. I: Sich so bemerkbar machen?

182. B4: Bemerkbar machen, ja genau.

Interview 4: 179 - 182

Ich finde halt schon, die Kreissituation verlangt von den Kindern schon noch viel. Dass sie auch bei dem Thema, bei dem man gerade vertieft ist, zuhört und da ist.

277. Oder eben, bei einem Kreisspiel, halt, wissen, wie es geht, dass man es ihnen erklärt, und ich denke, dass / das stelle ich mir eben auch schwierig vor, dass das Kind dann eben gewusst hat wie, weil es auch die Sprache nicht /

278. I: Da ist noch die Sprache dazu gekommen, gäu?

279. B4: Ja, genau.

Interview 4: 276 - 279

dass er halt wie nicht nach Anweisungen macht. Das ist für mich wie klar bei ihm, das dringt wie nicht zu ihm durch, manchmal.

Interview 2: 195 - 195

Aber sonst Sachen, die wir herausgefunden haben / es ist jedes Mal wieder situationsbedingt. Ich könnte nicht wie ein Muster sagen.

Interview 2: 262 - 262

ich glaube, es kommt sicher auch extrem auf das Kind und die Diagnose drauf an. Jetzt er, der einfach einen frühkindlichen Autismus hat, das ist sicher anders, als der, den ich kenne mit einem Asperger. Plus ADHS, das jetzt noch dazu gekommen ist. Also da ist sicher / ich sage jetzt / verhaltensfordernder / mit dem Asperger, weder jetzt der frühkindliche Autismus.

Interview 3: 342 - 342

Ja, manchmal hat er uns einfach angespuckt, um wahrscheinlich zu schauen, was ist jetzt. Zuerst ein bisschen an das Lavabo und dann [deutet spucken an] [Lacht] Die Reaktion gesucht, aber v.a. wegen dem, nicht weil er wollte... weisst du, wie ich meine... er hat die Sachen alle gemacht, weil er schauen wollte, wie reagieren wir.

Interview 1: 187 - 187

Und auch so ein bisschen die Grenzen / glaube ich / wollte er manchmal wie auch ein bisschen spüren. Also / oder testen. Wie z.B. die Klebrolle fand er auch so spannend, die konnte er rausziehen. Und immer / also manchmal / einmal habe ich es wirklich sein lassen. Und dann hat er geschaut. Und dann hat er die nächste Klebrolle genommen, und hat so gedacht "ähm, hallo, kommt niemand?" [Lachen] Er wollte schon irgendwie schauen, wie weit kann ich / oder ja / die Reaktion / wo ist jetzt wirklich fertig, was geht nicht mehr und was geht.

Interview 1: 285 - 285

er konnte ja wie nicht zuhören, und dadurch konnte er auch nicht warten. Ist ja vielleicht bei einem anderen Kind auch, wenn es die Geschichte nicht zuhören kann.

Interview 1: 294 - 294

Aber nachher, nachdem er die Diagnose bekommen hatte / ich weiss nicht, aber das ist ein bisschen meine These / waren die Eltern zu Hause auch nicht mehr so streng mit ihm und dann ging es plötzlich nicht mehr.

Interview 1: 331 - 331

Manchmal weiss ich nicht, ob er wie noch zu jung war für diese Sachen.

Interview 1: 362 - 362

Aber vielleicht ist das ja, weil er noch zu jung ist.

Interview 1: 366 - 366

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Räumliche Anpassungen

weil wir haben jetzt wenn er dabei war, mussten wir halt den einen Raum / also nicht wegen ihm, aber auch, haben wir sicher den kleinen Raum abgeschlossen. Das ist noch ein Vorteil, man kann den wie zu machen. Und der andere Raum ist gross,
Interview 5: 172 - 172

wir stellen auch die Räumlichkeiten um. Wir nehmen zum Beispiel das Znüni nicht mehr / nachher im Werkraum eigentlich machen wir das Znüni. Damit die Kinder wie so ein bisschen / einfach / es ist wie alles in einem / das ist auch, oder, vielleicht für ihn nicht so ideal gewesen und für andere auch nicht. Es war alles in einem Raum. Das Znüni, das Malen. Also mit diesen haben wir jetzt nicht mega viel gewerkelt. Geschichten erzählt / eben es war alles dort. Und der andere Raum war mehr so / für mich jetzt / so ein bisschen Abstellkammer. Und die neue Spielgruppenleiterin, die jetzt kommt, hatte wie die Idee, komm, wir machen doch dort das Znüni. Wir machen den Raum aber auch ein bisschen schöner. Damit sie wie wissen, da ist das Znüni im kleinen Raum und im grossen Raum ist einfach wirklich Platz zum Spielen und auch Basteln und so.

Interview 5: 443 - 443

auch immer die Türe abschliessen

Interview 5: 478 - 478

und draussen, weil es einen Zaun rundherum hat, ist er eigentlich noch nie gegangen. Und es sind auch spezielle Schlösser, er könnte nicht raus / die die Kinder nicht öffnen können.

Interview 2: 171 - 171

die HFE hat uns den Tipp gegeben, dass er so in ein Zelt hinein / ich habe es letztes Mal vergessen, dann haben wir einfach ein Tuch über einen Tisch drüber getan. Aber das hat jetzt z.B. nicht funktioniert letzte Woche.

204 I: Also dass er sich dort hätte /

205 B2: Ja, er hätte können.

206 I: Das wäre dann mehr als Strategie? /

207 B2: Er ist schauen gegangen aus Neugier, aber kam sofort wieder nach vorne.

Dort käme er ein bisschen zur Ruhe. Ich will jetzt eben auch noch / so einen Tunnel mitnehmen / das hätten wir eben, dass wir mal probieren würden.

Interview 2: 197 - 202

Und eben das mit dem Zelt war vorher noch, wo er sich zurückziehen kann /

273 B2: Ja, was wir jetzt wieder probieren möchten. Wir probieren es einfach immer, aber wir können bis jetzt nicht, weisst du, dass wir jetzt diese Lösung hätten / oh, doch, jetzt, das Zelt, da wissen wir, dort wird er ruhig.

Interview 2: 265 - 266

Es ist einfach ein Raum, den wir haben. Wir haben aber dazumal für dieses Kind einen speziellen Rückzugsort eingerichtet, mit

Vorhängen, mit Matratzen, wirklich wo man auch hätte zu machen können, wenn es mal zu viel gewesen wäre, um sich abzugrenzen. 110. Hat es aber lustigerweise das ganze Jahre nie gebraucht.

Interview 3: 109 - 110

aber wir haben gesagt, wir haben es wie / wir haben es vorbereitet / und wir haben gewusst, wir haben die Möglichkeit, auch zum Fliehen.

Interview 3: 113 - 113

Dann haben wir gesagt, schaut, hier hinten geht ihr jetzt nicht mehr spielen. Weil das ist so ein bisschen versteckt. Wir haben so ein Bücherregal aufgestellt gehabt, und dort hinten haben sie immer so gekämpft.

272. Und das Kind wollte immer dort hin, obwohl er dort hinten manchmal immer getreten wurde, aber er wollte trotzdem immer dort hinten hin. Und das war so speziell irgendwie. Auch für diese Kinder und für uns auch. Weil wir es nicht so richtig einordnen konnten. Und dann haben wir gesagt, die Jungen dürfen gar nicht mehr in diesen Raum. Und von da an war es besser, weil sie wie gewusst haben, sie werden beobachtet

Interview 1: 270 - 271

Und die Raumgestaltung... also dass es geholfen hat, wie auch so / im ersten Raum natürlich mit diesen zwei Räumen und nachher einfach beim Anderen mit einer Raumtrennung

Interview 1: 273 - 273

Wir haben die Wand / das war so ein IKEA-Gestell mit diesen Sachen / und dort konnte man wie auf beiden Seiten die Sachen rausnehmen. Dann haben wir auf einer Seite noch eine Wand hineingetan für ihn, damit er wie dort in diesem Raum hinten die Sachen nicht rausnehmen konnte. Weil sonst ist R. manchmal mit ihm nach hinten, und dann wollte er von dort die Sachen herausnehmen. Und das haben wir dann wie so ein bisschen probiert / dass er wenn schon dort etwas wie einen Ruheraum hat. Und dann wollten wir dort hinten einen kleinen Tisch hinstellen für ihn, aber das ging dann irgendwie auch nicht, weil es wie zu nahe bei den anderen Kindern war. Dass er mehr abgelenkt war. Und dann hatten wir den kleinen Tisch bei der Garderobe und dort war er dann mit R.

Interview 1: 320 - 320

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Strukturelle Anpassungen

Ja, also ich habe jetzt wirklich geschaut, dass wir nicht mehr als zehn sind für nach den Sommerferien, weil / weil wir dann auch ein neues Team sind / und eben mit ihm / die neue Spielgruppenleiterin kennt ihn ja auch noch nicht, und ich wollte jetzt nicht mehr Kinder nehmen, ja.

Interview 5: 115 - 115

Und wenn du dort / das finde ich halt wie so ein bisschen schade / wenn du dann wie / wenn du so fest schauen musst, dass du dann gewisse Sachen gar nicht machst.

Interview 5: 340 - 340

also gewisse Spielsachen räumst du an diesem Morgen oder Nachmittag weg, weil du einfach weisst, ja sonst /

343. I: Das wird einfach schwierig, oder?

344. B5: Ja, das habe ich schon / also nicht nur ich / das war für alle manchmal / ähm / eine Herausforderung.

Interview 5: 342 - 344

oder so ein bisschen aus dem Geschehen heraus, das war manchmal auch noch gut. So im Gang draussen. Er ist dann zu der Türe, weil er eigentlich raus wollte, aber dort ist der dann manchmal wie so ein bisschen ruhiger geworden.

421. Also ja. So ein bisschen, wie so weg vom Ganzen.

Interview 5: 420 - 421

wir machen allgemein auch mehr Struktur im Ablauf. Also jetzt nicht weiss nicht was. Aber das war eben auch zu wenig. Das war sicher auch nicht ideal.

Interview 5: 445 - 445

die Spielgruppe sieht auch ein bisschen anders aus. Wir haben auch ein bisschen eine andere Struktur.

Interview 5: 494 - 494

ich habe das Gefühl, es ist sicher noch gut, dass / ja vielleicht wird dort die Gruppe auch noch voll / aber dass vielleicht am Anfang noch nicht so viele sind am Montag Nachmittag.

Interview 5: 509 - 509

Also bei der Esssituation war er dann einfach nicht dabei gewesen? 205. B4: Da war er nicht dabei, genau.

Interview 4: 204 - 205

Eine kleine Gruppe. Zu Zweit, das ist ganz wichtig.

Interview 4: 376 - 376

Dort sind sie vier Stunden gekommen, sogar. Wir haben es jetzt wieder runtergebrochen. Dann haben wir schon bald gemerkt, das geht nicht.

41 I: War es zu lang?

42 B2: Ja, und das Essen war eben das Thema. Er ist natürlich nicht hingesessen und hat gegessen. Dann hat es immer ein Geschrei gegeben. Und er hat "umegcheibet", und die anderen hätten am Tisch bleiben sollen. Dann haben wir dann schon bald einmal mit, ähm, dem Vater abgemacht, dass er später kommt. Dann war es für ihn wieder so 3,5 Stunden geworden, oder 2 3/4.

Interview 2: 40 - 42

es geht ihm sicher einfacher, aber das geht / sage ich / bei jedem normalen Kind auch, jetzt bei ihm spezifisch auch, dass man halt Rituale hat, und das wissen sie genau und dann geht es einfacher. Und das ist bei ihm sicher noch wichtiger, dass er das hat, aber nicht, dass er sie dann mitmacht, unbedingt.

Interview 2: 191 - 191

aber er hat jetzt eine Regelmässigkeit drin. Genau. Ja, das geht in das Regelmässige hinein. Weissst du, sie hatten / das vordere Jahr gingen sie immer wieder in die Ferien, und relativ viel. Und jetzt haben sie geschaut, dass dies nicht mehr so ist. Und jetzt kommt er eigentlich - ausser er ist mal krank - kommt er regelmässig. Das hat ihm Sicherheit gegeben.

Interview 2: 226 - 226

Wir haben gemerkt, wenn er regelmässig kommt / das ist das Einzige, von dem ich sagen muss, ja, das ist bei ihm gut.

Interview 2: 271 - 271

Jetzt letztes Mal z.B. haben wir ihn verstanden, dann hat er gesagt "Hunger" oder "Essen". Und dann sind wir wirklich den Rucksack /

und er ist zweimal raus, eben, zuerst habenn wir nicht viel reagiert, und dann haben wir gesagt "komm, es spielt ja keine Rolle" / dann soll er jetzt schon essen. Dann hat er um 14:30 Uhr schon begonnen zu essen, Und dann hat er wirklich drei Farmer gegessen.

280 I: Ok.

281 B2: Also, er hatte wirklich Hunger. Und das haben wir jetzt aber das erste Mal gemacht. Weil sonst haben wir ihn wirklich wie / auch um 15:00 Uhr, wie die Anderen.

Interview 2: 272 - 274

Aber bei diesem Kind haben wir bewusst eine Kleingruppe gemacht mit sieben Kindern.

Interview 3: 89 - 89

Er hatte auch immer Kleider dabei, für wenn es mal nicht gegangen wäre, wenn es zu laut gewesen wäre, für nach draussen zu gehen und solche Sachen.

Interview 3: 113 - 113

Ja, ich denke, das macht bei ihm / oder allgemein macht dies sehr viel aus. Wenn man es ja schon weiss, dass man wirklich auf die Gruppengrösse, die Gruppendynamik schon ein bisschen eingehen kann.

Interview 3: 141 - 141

Also man hat vielleicht schon gerade ein bisschen geschaut, dass diejenigen, die du wusstest, die extrem halt schon lauter sind, die du schon gekannt hast, hast du sicher nicht in diese Gruppe hineingetan.

Interview 3: 143 - 143

Und er ist aber viel zu spät gekommen. Also dass ihn die Eltern nicht pünktlich gebracht haben. Und ich weiss noch, es war für ihn so schwierig. Warum feiern wir jetzt diesen Geburtstag nicht? Er hat einfach gewusst, wir feiern den Geburtstag, schon von der letzten Woche her. Und wir haben den ganzen Geburstag nochmals gefeiert, damit er dann spielen konnte.

Interview 3: 243 - 243

Weil wir haben vorher eigentlich immer geschaut, dass wir ihn sehr gut darauf vorbereiten. Also ja, dass er eigentlich gewusst hat, was das nächste Mal läuft, so ein bisschen

Interview 3: 273 - 273

eine zeitliche Anpassung haben wir eigentlich nicht gemacht. Ich denke, wenn es nicht funktioniert hätte / wenn er sich nicht hätte können / hätten wir sicher geschaut, aber weil es wirklich von Anfang an eigentlich so gut aufgegleist wurde /

Interview 3: 335 - 335

Aber wenn er mal so ein bisschen weiss, ah, dann kommt das Znüni und nach dem Znüni spielen wir noch einmal, und nach dem Spielen räumen wir auf. Ja. Es hat wirklich geklappt.

Interview 3: 340 - 340

Und was ich am Nachmittag eben auch gemacht habe, so Scheren und so die Sachen, von denen ich gewusst habe / die habe ich dann überall hinaufgestellt, und wenn die Kinder halt eine brauchten, dann habe ich sie runtergegeben.

Interview 1: 238 - 238

sie ist dann halt manchmal mit ihm raus gegangen, weil es so laut war,

Interview 1: 253 - 253

einerseits das 1:1, wo er die Aufmerksamkeit für sich hat /

258. B: Ja, und nicht abgelenkt wird, auch, glaube ich.

Interview 1: 256 - 257

Mehr draussen, konnte sie Verstecken mit ihm machen.

Interview 1: 260 - 260

Und dann halt, wenn er angefangen hat mit schlagen und so / also dass das Kind andere Kinder geschlagen hat / zum Reaktion / dann haben wir einfach gesagt, jetzt gehen wir raus, ja. So ein bisschen getrennt, einfach / ja.

Interview 1: 272 - 272

Und wenn wir halt irgendwie / nichts Gefährliches Basteln / zu schauen, was kann man machen, dass, wenn er auch irgendetwas erwischt, dass es nicht gefährlich ist. Einmal haben wir etwas mit Zahnstochern / das habe ich dann gedacht, das mache ich nicht mehr [Lachen], weil er dann diese eben auch in den Mund genommen hat und die Anderen piekste.

Interview 1: 312 - 312

und dann ist R. dann meistens mit ihm nach draussen. Das hätte sie glaube ich schon gestört. Aber wir haben dann probiert, damit sie die Geschichte hören können, dass wir mit ihm rausgegangen sind.

Interview 1: 318 - 318

Und trotzdem fanden wir, damit er ein bisschen eine Struktur bekommen würde, und er weiss, aha, wir kommen rein, und dann sind wir einen Moment im Kreis und singen dieses Lied.

341. Einfach so diese Zeit haben wir gedacht, wäre gut, wenn er dies lernen würde, dass er im Kreis ist.

Interview 1: 339 - 340

Weil meistens sagt man ja, sie haben schon gerne Strukturen, diese Kinder, damit sie wissen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Aber bei ihm war das wie nicht so... wichtig, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, er war einfach überflutet mit den vielen Sachen. Oh, das Spielen / und dort / und so... [Lacht] Was machen diese Kinder? So ein bisschen... Also ich glaube, jetzt kommen wir rein, jetzt gehen wir in den Kreis / Ich glaube, das war für ihn nicht so mega wichtig. Ich glaube, wir hätten einfach reingehen können und spielen, und dann...

364. I: Das wäre für ihn gut gewesen.

365. B: Das wäre dann ok gewesen. Ja, oder auch irgendwie das Tschüss sagen / es gibt andere Kinder, die immer sagen, jetzt haben wir doch das noch, jetzt müssen wir das noch machen / weisst du, die wollen / die wissen genau was kommt, die fragen auch immer danach. Und bei ihm war das nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es sei für ihn sehr wichtig, dass wir das immer so machen.

Interview 1: 362 - 364

Also manchmal habe ich gedacht, wenn man sagen würde, er kommt halt vielleicht nur eine Stunde, das haben wir zuerst auch noch überlegt. Ob wir es wie verkürzen wollen.

Interview 1: 414 - 414

aber das haben wir uns noch überlegt, dass wir wie die Sequenz verkürzen würden. Dass er halt auch nicht so überlastet ist / nicht so überreizt.

Interview 1: 416 - 416

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Personelle Anpassungen

Darum war das für mich auch wichtig, dass man das / es ist zwar eine finanzielle Frage, weil man hat ja meistens nicht so viele Möglichkeiten als Spielgruppenleiterin. Aber es war mir mega wichtig, dass wir eine Assistentin haben oder einen Assistenten, und nicht / ja / dass einfach von der Qualität her auch und von der Unterstützung her,

Interview 5: 135 - 135

ich habe dann, sobald ich angefangen habe / habe ich mich informiert wie es ist, dass wie eine Person kommen würde von Pro Infirmis oder so, das habe ich gekannt.

Interview 5: 242 - 242

dass jemand in die Spielgruppe kommt, die wirklich für ihn da ist. Das habe ich mega gehofft, dass das geht. Aber das geht jetzt eben leider nicht.

245. I: Also prinzipiell geht das nicht?

246. B5: Nein, es ist einfach weil / sie haben wie / man schaut dann die ganzen Finanzen an von dieser Familie / alles oder / und irgendwie haben sie noch wahrscheinlich Ersparnes / oder irgendetwas ist / und ähm / dadurch müssten sie wie diese Person selber bezahlen. Oder? Weil sonst wird es je nachdem auch / wirst du unterstützt / und das ist dann halt recht viel im Monat. Und das verstehe ich, das möchtest du dann nicht

Interview 5: 244 - 246

dass zum Beispiel manchmal auch eine dritte Person gekommen ist. Ich hatte wie das Gefühl, das hat so viel Ruhe reingegeben auch.

Interview 5: 460 - 460

er ist wenigstens jetzt bei derselben Leiterin. Also er kommt jetzt am Montag Nachmittag und am Freitag Morgen. Und dort ist dieselbe Leiterin.

497. I: Ah, zweimal die Gleiche. Das ist noch schön.

498. B5: Die Assistentin ist anders, aber das / das ist auch voll ok, glaube ich so.

Interview 5: 496 - 498

Was sicher gut ist, ist / es ist die gleiche Leiterin, das hat auch die Mutter gesagt, ist noch gut.

Interview 5: 511 - 511

Und ich glaube, die Assistentin ist einfach wichtig. Und dort ist sicher / dort bin ich mega froh, sind jetzt die zwei Frauen / also sicher bei der Einen weiss ich, die haben die Kinder so gern, also auch mein Sohn, der musste weinen, weil sie nachher nicht mehr kam, weil eben dann eine Praktikantin kam. Die hat / einfach vielleicht von der Art her und / ja / ich habe das Gefühl, das ist auch mega wertvoll

Interview 5: 513 - 513

Beim Znüni / vielleicht könnte dann jemand einfach bei ihm schauen, und wenn er dann etwas Anderes braucht oder einfach / oder einfach wie bei ihm sein.

Interview 5: 625 - 625

Zu Zweit, das ist ganz wichtig. [Kurze Unterbrechung durch Telefonanruf]

377. Dass wirklich / ganz am Anfang, als ich Spielgruppe gegeben habe, habe ich den Eindruck gehabt, es ist gut alleine. Aber, es ist einfach mit diesen vielen Kindern, mit diesen besonderen Bedürfnissen, die wirklich zunehmen / und bei so einem Fall, das geht wirklich nur so, dass man auch den Kindern gerecht werden kann. Also allen Kindern gerecht werden.

Interview 4: 376 - 377

Aber ich habe das dann beantragt, dass ich es einfach nicht mehr alleine machen kann. Dass es nicht geht mit ihm. Als es auch acht waren, habe ich gesagt, das geht nicht. Ja. Und dann hat dann die Schule nach Gesprächen hin und her schon bald mal gesagt, ja das ist ok, für die zweite Hälfte. Das ist auch wieder eine ausgebildete Spielgruppenleiterin. Aber auch ohne Erfahrung, eigentlich. Sie hat ihn von vorherigen Jahren, weisst du von Reisli oder dem Morgen, wo sie uns unterstützen, schon ein bisschen gekannt.

Interview 2: 81 - 81

Und sie ist einfach zuständig für ihn, oder kann man das nicht so sagen?

84 B2: Doch, wäre eigentlich schon, aber sie ist jetzt, nicht dass sie 1:1 die ganze Zeit mit ihm arbeitet.

Interview 2: 82 - 83

wir haben wirklich für ihn jetzt diese Leiterin organisiert.

Interview 2: 122 - 122

Sie betreut ihn einfach, dass sie zu ihm / bei ihm sitzt und nur noch ihn im Visier hat

Interview 2: 264 - 264

Er ist das ganze Jahr geblieben, ja genau Wir hatten sogar mit der Zeit das Gefühl, wir hätten sogar einen Tag oder einen Morgen aufstocken können. Aber es war dann halt vom Finanziellen her / also wir hatten einen Hilfsleiter nur für ihn gehabt, die eigentlich nur für ihn geschaut hat. Wenn es ihm zuviel wurde, ihm mal den Pamir geholt hat oder irgendetwas. Und so ein bisschen / ja vielleicht im Nachhinein sage ich / fast ein bisschen der Schatten war von diesem Kind. Er hat eigentlich nie gelernt, selber etwas zu machen, sondern er war eigentlich rundum betreut.

Interview 3: 94 - 94

Sie hat aber das Jahr vorher schon Hilfsleiterin bei mir gemacht, und hat von demher gewusst /

Interview 3: 96 - 96

Ja, ich bin alleine, aber weil das Kind dann bei mir war, haben wir schnell gemerkt / oder habe ich schon am ersten Tag gemerkt, das geht nicht alleine, und dann waren wir immer zu zweit. Vom / ab dem zweiten Tag eigentlich, ja. Also ab der zweiten Woche.

Interview 1: 93 - 93

Und sie war eigentlich als Assistenz da, oder?

99. I: Ja, also einfach schon nur für ihn mehr / eigentlich so /

Interview 1: 97 - 98

einerseits das 1:1, wo er die Aufmerksamkeit für sich hat /

258. B: Ja, und nicht abgelenkt wird, auch, glaube ich.

259. Also er war ja immer 1:1. Drinnen auch. Es war immer jemand bei ihm.

Interview 1: 256 - 258

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Einsatz von UK-Hilfsmitteln, Visualisierungen, Objekten

Oder wenn er wie etwas / einen Gegenstand hatte, wo man ihn irgendwie ablenken konnte.

422. I: Und dann konntest du ihm dann wie etwas geben, oder war es mehr so, dass er etwas /

423. B5: Ja, er hat manchmal etwas gefunden, das / oder manchmal habe ich ihm etwas gegeben, das ihm gepasst hat.

Interview 5: 421 - 423

Das ist auch etwas, was ich für die Zukunft / also gerade Piktogramme finde ich sowieso etwas mega Gutes, auch bei Fremdsprachigen.

Interview 5: 437 - 437

Und eben auch so Piktogramme fände ich halt mega cool für die Kinder, dass man sie wie / vielleicht aufhängt. Oder Regeln / zwei drei / wenig oder / aber das finde ich / ja, und das weiss ich wie auch nicht genau, ob das jetzt bei ihm / ob er darauf reagiert oder nicht. weil das finde ich noch schwierig. weil für mich ist er manchmal schon recht in einer eigenen Welt.

Interview 5: 445 - 445

Ja, oder zum Beispiel auch der Ablauf vom Händewaschen. So ganz einfache Sachen.

464. I: Ja, genau solche Sachen.

465. B5: Oder beim WC, oder was weiss ich.

Interview 5: 463 - 465

Und dann beim zweiten Mal hat ihn nachher wieder der Papa geholt, und dann hat er / das fand ich eindrücklich / er hat ihm dann oben das Foto von einem süssen / Donut gezeigt. Und dann nachher / und wir haben ihn nicht verstanden, was er genau gesagt hat von der Sprache her, und dann ist es / ähm / auch wieder recht / es hat nicht ganz funktioniert, dass er dann wirklich gekommen ist. Er musste ihn wieder nehmen, und er hat geweint und wollte nicht gehen.

123. Und beim dritten Mal ist nachher dann der Bruder gekommen mit dem Mami zusammen, und dann hat er nachher einen grossen Schleckstengel dabei gehabt und hat ihn gehalten und dann konnte er ihn wirklich / er ist mit dem gegangen, wirklich, tiptop.

124. Und beim nächsten Mal hatten sie auch wieder irgendetwas

Interview 4: 122 - 124

irgendwann ist es dann einfach / weil er sich dann auch ausgekannt hat, die Abläufe gekannt hat / wir haben mit Piktogrammen gearbeitet / ging es.

Interview 4: 124 - 124

Wir haben aber auch probiert, dass er in den Kreis kommt. Wir hatten immer das Anfangsritual im Kreis und das Schlussritual im Kreis. Und dort hat es ein bisschen gebraucht, bis wir wussten, wie wir ihn holen können.

185. Und dort haben wir dann plötzlich mit dem ähm / so ein Zauberwürfel gehabt. Den Zauberwürfel haben wir auf den Stuhl gelegt und dann haben wir ihm gezeigt / und dann hat er geschaut. Und danach haben wir ihm wie / den Zauberwürfel durfte er nur haben, wenn er im Stuhlkreis war. Und das hat funktioniert.

Interview 4: 184 - 185

aber mit dem Würfel, das hat funktioniert. Er ist gekommen.

Interview 4: 205 - 205

aber du hast schon das Gefühl, es hat ihm geholfen, wenn du es ihm wie mal / also wenn er es erstens ein paar Mal gesehen und erlebt hat. Jetzt wie z.B. beim Abschied, zu wissen, es läuft so ab und am Schluss geht man wieder, und so?

284. B4: Ja, also wir haben mit den Piktogrammen / Ich habe von der HFE die Piktogramme bekommen, die er eben auch schon kannte. Weil er war irgend in einer Kindergruppe, wo die Eltern gleichzeitig in den Sprachkurs gingen. Da ist er dann während dieser Zeit / und dort haben sie auch schon gearbeitet mit ihm. Und dann haben wir wirklich die Piktogramme mit "in die Spielgruppe kommen", "in den Kreis" aufgehängt gehabt. Also den ganzen Morgen, das Morgenritual oder das Nachmittagsritual aufgehängt

Interview 4: 283 - 284

Wir haben aber auch noch ganz viele Piktogramme gehabt mit den Spielangeboten. Also z.B. die Farbstifte und der Pinsel und so, und das hat es ab und zu gegeben, dass er hin ist und das Piktogramm genommen hat und es uns gegeben hat. Dann haben wir gewusst, ah jetzt will er malen.

285. I: Und dann hat er das dann auch gemacht?

286. B4: Ja, das hat er.

287. I: Er konnte sich dann wirklich so ausdrücken. Es war für ihn eine Hilfe um sich auszudrücken?

288. B4: Ja, das hat mir danach auch die HFE gesagt. Dass er zu Hause / dass sie jetzt auch eine Kiste hätten, dass er Mama und Papa sagen kann, was er / er geht wühlen und nimmt dasjenige raus und zeigt es.

289. I: Also auch ein Bild?

290. B4: Ein Piktogramm, genau.

291. I: hm (bejahend) Super. Also hattest du das Gefühl / also das habt ihr wie speziell für ihn dann gemacht?

292. B4: Das haben wir nur für ihn gemacht, ja. Das hatten wir vorher nicht.

Interview 4: 284 - 292

Struktur / eben ihr habt so den Ablauf, was nacheinander kommt, so. Wo ihr dann auch mit den Plänen visualisiert habt, damit er es auch sehen kann. Das hast du das Gefühl, das hat ihm geholfen, oder bist du nicht ganz so sicher, ob das für ihn hilfreich war?

330. B4: Das hat ihm schon geholfen, ja.

Interview 4: 329 - 330

Also eben im Kreis haben wir mal den Tipp bekommen, dass / ähm / Knöpfe oder so eine Kiste, wo er drin rumwühlen kann.

Interview 2: 256 - 256

Wir hatten auch eine Situation / wir dachten es sei von euch aus gekommen, von der Heilpädagogischen / wo er einen Kopfhörer auf hatte

Interview 2: 261 - 261

Er hat mehr irgendwie einen Gegenstand von zu Hause mitnehmen müssen. Also sei es ein Meter gewesen, oder ein Kugelschreiber. Einfach solche Sachen hat er mehr gebraucht.

Interview 3: 206 - 206

Er wusste, dass wir Geburtstag feiern, weil wir haben dazumal / es gibt ja diese Piktos. Und wir haben sehr viel mit ihm mit diesen Piktos gearbeitet.

Interview 3: 243 - 243

So vor der Spielgruppenreise haben wir Fotos gemacht, wo wir nachher hingegangen sind. Einfach, damit er sich mehr darunter vorstellen konnte. Die Eltern sind dann sogar die Strecke abgefahren mit ihm, mit dem Auto, einfach damit er besser darauf vorbereitet war, wo komme ich hin und wo geht es durch und ja...

Interview 3: 277 - 277

Welche Hilfsmittel habt ihr eingesetzt. Also wirklich so diese Sachen?

279. B3: Bilder, Piktos

280. I: Fotos / gut vorbereiten, einfach auch?

281. B3: Ja, genau.

Interview 3: 278 - 281

Einen Pamir haben wir auch angeschafft.

Interview 3: 283 - 283

Piktos waren eigentlich / ich sage jetzt mal, das grösste Hilfsmittel.

Interview 3: 295 - 295

Die Regeln haben wir ja eigentlich in der Spielgruppe. Es gibt Regeln / und es ist wirklich / wir haben eigentlich nicht viel mehr gemacht ausser eben die Piktos. Das haben wir frisch eingeführt seit dann.

Interview 3: 324 - 324

Eben im Kreis, haben wir extra ein Schild "warten" gehabt, damit er wusste, man kommt in den Kreis und wartet, bis wir das Begrüssungslied machen.

Interview 1: 294 - 294

Am Anfang hat dies noch recht gut funktioniert. Wir hatten das Aufräum-Schild, und wenn wir gesagt haben "ah, aufräumen", dann ist er nachher aufräumen gegangen.

Interview 1: 331 - 331

Und vorher konnte man ihm den Zettel geben / ah, Aufräumen / und dann hat er aufgeräumt.

Interview 1: 332 - 332

Da haben wir ihm am Anfang immer das Kreisbild gegeben. Dann wusste er - aha, ja der Kreis. Dann ist er rein gekommen, ging dann manchmal zwar wieder raus. Dann haben wir ihm wieder - Kreis - ah ja, Kreis / also ich finde, am Anfang ist es eher besser gegangen. Dann hatte er / er ist dann auch noch ein bisschen gesessen, oder wir haben ihm manchmal den Ball gegeben oder ihn auf den Schoss genommen mit dem Ball, damit er dort ein bisschen kneten konnte und sich ablenken. Das ging eigentlich am Anfang noch.

Interview 1: 338 - 338

Oder auch beim Znüni, am Anfang wenn wir geklingelt haben / dann wusste er - ah, Znüni essen und das Rucksäckli holen

Interview 1: 351 - 351

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Anpassen der Aktivitäten und Anforderungen

hast du eine Hypothese, warum er es dann manchmal eben nicht gemacht hat? Also du hast gesagt, wenn du die Anforderungen / ähm / etwas heruntergesetzt hast?

381. B5: Ja, das war vielleicht

Interview 5: 380 - 381

Aber ihm hat es manchmal auch gut getan, hinauszuschauen, aus dem Fenster zu schauen. Dass man wie mit ihm / oder jetzt auch,

wenn es mal eine Geschichte gegeben hat, dass er vielleicht dann in der Nähe war, aber wie so sonst irgendwo sein konnte / aber wahrscheinlich trotzdem bei den Kindern, so ein bisschen ja.

470. I: Trotzdem noch ein bisschen einbeziehen?

471. B5: So beobachten, so ein bisschen aussen.

Interview 5: 469 - 471

Es war ein Kind, das nicht / das einfach besondere Bedürfnisse hatte und das man dort abholen musste, wo es ist.

Interview 4: 109 - 109

dass er viel verweigert hat?

184. B4: Ähm, das kann ich nicht mal sagen, weil wir haben ihn eigentlich auch nicht gross / einfach / wir haben ihn sein lassen, so wie er gekommen ist, und was er gemacht hat.

Interview 4: 183 - 184

Mit den Murmeln gespielt haben wir manchmal auch, dort konnte er sich verweilen.

Interview 4: 227 - 227

Und dann ist er aber einfach gegangen und hat für sich etwas gemacht?

244. B4: Er konnte dann für sich etwas machen, ja.

Interview 4: 243 - 244

Ich hatte ihn zuvorderst und bin ganz vorsichtig gelaufen. Er hat alles mitgemacht und am Schluss sind wir mit den Füßen unten am Ende des Platzes / hatte ich einen Wassereimer, wo wir reinstehen konnten, und danach die Fussabdrücke dann schauen, wie schnell sie wieder trocknen an der Sonne / also das hat er natürlich nicht / aber mit den Anderen habe ich das gemacht. Und dort hat er ganz viel Überwindung gebraucht, in das Wasser hineinzustehen.

252. Er hat aber nachher mitgemacht.

Interview 4: 251 - 252

Ich glaube er hat gesehen, dass die Anderen es machten. Und einfach mit dem Vertrauen geben. Ich war nebendran.

255. I: Zeit, Geduld, Vertrauen?

256. I: Ja, genau. Und er hat es danach noch ein paar Mal gemacht.

Interview 4: 254 - 256

Es waren nicht sehr herausfordernde Sachen. Es waren einfach Sachen, wo du oder ihr, merken musstet, wie man ihn /

262. B4: Einfach holen, vielleicht /

263. I: Holen, genau.

264. B4: So ein bisschen das, was er braucht, ja.

265. I: Einfach mehr dazu ein bisschen die Herausforderung, dass man auf ihn speziell halt ein Augenmerk hat und schaut, was er braucht.

Interview 4: 261 - 265

ihm das Vertrauen zu geben, sich für ihn Zeit nehmen, für ihn da zu sein.

Interview 4: 269 - 269

Oder beim Schneiden, dort habe ich noch die Doppelschere genommen, wenn wir mit ihm etwas geschnitten haben.

Interview 4: 303 - 303

Mit Wasser und mit Bechern und Umschütten, das hat er gemacht, ja genau. Und das Wasser geholt und mit den anderen Kindern wieder

gewartet, bis es gefüllt war. Den kleinen Kübel, die kleine Flasche oder den kleinen Kessel.

Interview 4: 311 - 311

Wir haben von ihm einfach keine langen Sequenzen verlangen dürfen. Also beim Muttertagsgeschenk, dort hat er auch mitgemacht. Ähm, einfach immer mit ein bisschen Hilfe von uns. Aber er hat mitgemacht, aber man konnte nicht irgendwie / wie vielleicht ein anderes Kind, das sich verweilen konnte / ähm, das ging nicht.

331. I: Aber ihr habt dann wie die Anforderung, sage ich jetzt mal, zurückgesetzt, damit er das erreichen konnte?

332. I: Ja, genau.

Interview 4: 330 - 332

dass andere Regeln für ihn gelten.

Eben wie z.B. beim Zvieri muss er sich nicht hinsetzen. Wenn er kommt ist schön, aber wenn er dann wieder geht /

Interview 2: 133 - 134

Also man kann ihm schon sagen, komm, wir zeichnen. Er zeichnet gerne. Und dann kommt es vor, dass er manchmal zwei, drei Striche macht / fertig / es kann aber sein, dass er sich eine halbe Stunde hinsetzen kann und malen.

Interview 2: 196 - 196

Wenn wir dann schon rauskönnen, ist natürlich auch einfacher. Draussen sändele, matschen / das ist sein Ding.

Interview 2: 214 - 214

das freie Spielen ist sein Ding, wo er irgend / eben / manchmal Malen, manchmal auch mit den Autos spielen oder so. Aber auch alleine.

Interview 2: 270 - 270

Dann hat er um 14:30 Uhr schon begonnen zu essen, Und dann hat er wirklich drei Farmer gegessen.

280 I: Ok.

281 B2: Also, er hatte wirklich Hunger. Und das haben wir jetzt aber das erste Mal gemacht.

Interview 2: 272 - 274

Wir probierten es mit Memories. Da spricht er z.B. nicht darauf an, das konnten wir nicht.

Interview 2: 298 - 298

Aber wir haben uns auch schon die Frage gestellt, z.B. im Kindergarten, wenn dann vielleicht mal kommt / eine Zahl / oder das Schnüren der Schuhe. Das schauen sie auch manchmal an, sehe ich in den Kindergärten. Das könntest du nie mit ihm planen und dich hinsetzen und machen, das würde nicht funktionieren. Deshalb haben wir ja dann von uns die Empfehlung gemacht, dass er nicht in den Regelkindergarten geht. Weil er würde nicht auffallen, weisst du, er ist nicht der, der alle stört, aber er ginge unter, haben wir wie das Gefühl.

Interview 2: 299 - 299

Ja, dass er dann einfach für sich etwas macht, aber nicht dass er an etwas arbeiten kann, das vorgegeben ist.

308 B2: Ja

Interview 2: 300 - 301

Und was ich schön finde, weisst du, jetzt auch von dir zu hören, ja, wir schauen jetzt einfach mal, wir beobachten und wir schauen, was helfen könnte, was er brauchen könnte, und nicht / oder?

346 B2: Ja, nicht den Druck machen.

Interview 2: 338 - 339

Dort konnte er auch, ich sage jetzt mal, machen was er wollte. Was er gerade Lust hatte. Wenn er Puzzle machen wollte, dann haben wir Puzzle gemacht, und wenn er Memory mehr Lust hatte, dann haben wir Memory gespielt. Und wenn er Zufahren wollte, dann haben wir die Stühle zusammengetan, damit man Zufahren konnte. Wo jetzt halt schon mehr geleitet wird.

173. Wo er jetzt mehr machen muss, was man sagt.

Interview 3: 172 - 173

aber das war etwas, mit dem konnte man ihn ein bisschen fesseln. Also dass er wie / also z.B. das ABC konnte er, und dann hat sie viel mit ihm / also wir hatten so Magnetbuchstaben / mit ihm das ABC, also auf Englisch hat er dies dann gemacht, und das so aufgeklebt, und das manchmal viermal nacheinander. Immer ABCD... bis zum Z und dann wieder angefangen. Und dann war er aber wie dort drin.

215. I: Dann ist er wie nicht mehr herausgekommen aus dem?

216. B: Nein, das war für uns eigentlich gut, weil dann war er mal ein bisschen beschäftigt.

Interview 1: 213 - 215

Also am Anfang, als wir noch vorne waren, haben wir / wir hatten so eine lange Röhre, und dann hatten wir kleine Kugeln / so ein Kiste mit Kugeln. Und dann konnte er recht lange, die Kugeln runter lassen und wieder reinnehmen und wieder runterlassen. Oder auch mit den Kissen, wenn sie einen Parcours gemacht haben, so ein bisschen dort rumstampfen, also das hat er eigentlich noch so gut / dann konnte man ihn wie so ein bisschen dort hinten beschäftigen, sozusagen.

Interview 1: 243 - 243

Kissen auf den Boden legen und darüber laufen. Oder wir sind jetzt manchmal auch in den Gang hinaus, und dann ist er einfach hin und her gesprungen. Dann haben wir gesagt "Auf die Plätze, fertig, los" und dann ist er los / also alle Kinder ja, die anderen auch. Dort konnte man ihn auch so ein bisschen / wo er geblieben ist.

Interview 1: 252 - 252

einmal, kommt mir jetzt auch noch in den Sinn, hatten wir so - wie sagt man - ein Fallschirmtuch. Und dann ist er immer drunter gegangen und wir haben geschüttelt. Und dann irgendwann wollten die anderen Kinder auch drunter, sie konnten aber nicht, da er so wild dort drunter war, und dann hatten sie dann wie das Gefühl, "ich möchte jetzt auch einmal, kann er jetzt nicht einmal rauskommen" [Lachen] Aber das war dann halt wie so, jetzt ist er halt einfach eine halbe Stunde dran [Lachen]

Interview 1: 301 - 301

Oder auch bei der Geschichte. Er durfte einfach spielen gehen.

Interview 1: 306 - 306

Also ich hatte zum Beispiel ein Begrüßungslied. Zuerst haben wir einfach gesungen. Und so kleine Bewegungen gemacht. Und dann habe ich aber ein Lied genommen / also nach einer gewissen Zeit, als ich gemerkt habe, er kann eh nicht dabei sein / mit Bewegungen, wo er noch mehr mitmachen kann. Und dort zum Teil wenn es so ein

bisschen gute Bewegungen waren, die ihm Spass machten, dann hat er eigentlich recht gut mitgemacht. Aber wenn es so ein bisschen / Schnipsen oder so / dann ist er schon wieder weggerannt. Also wenn wir nur zwei- oder dreimal geschnippst haben, dann hat er wie gemerkt, das kann ich nicht und ist weggerannt.

Interview 1: 309 - 309

Also eben v.a. so Bewegungssachen waren super. Das habe ich versucht möglichst viel einzubauen.

Interview 1: 312 - 312

Ja, oder beim Basteln habe ich geschaut, was könnte er gut / eben z.B. Aufkleben oder so / das konnte er eigentlich gut. Also schon nicht so lange, aber das konnte er eigentlich. Und dann habe ich geschaut, dass ich solche Sachen gemacht habe, die er eigentlich auch machen konnte.

Interview 1: 314 - 314

wir mussten wie die Situation entschärfen.

327. I: Dann war dies die beste Lösung von den schlechteren?

328. B: Genau, ja.

Interview 1: 325 - 327

Und am Schluss haben wir manchmal so ein / Bärenjagd hiess dies / und das hat er mega fest geliebt. Und das war wirklich etwas / da hast du gewusst, wenn du das machst mit ihm, dann bleibt er die ganze Zeit dabei. Bei dieser Bärenjagd. Oder er hat es manchmal auch selber nachgesprochen. Das war so herzlich.

Interview 1: 340 - 340

Aber ich fand, weil er halt dabei war, machen wir es trotzdem noch einmal.

Interview 1: 342 - 342

Und auch sonst, so Kreisspiele z.T. / haben wir gesagt, alle schauen auf den Boden, und ich verstecke ein Kind mit einer Decke, dort hat er manchmal schon ein bisschen mitgemacht. Aber plötzlich ist es ihm verleidet, und dann ging er wieder. Aber wenn es ein bisschen grössere Bewegungen hatte und nicht zu lange / weisst du, wenn er ein bisschen gesehen hat, was abläuft, dann hat er manchmal schon noch mitgemacht.

Interview 1: 343 - 343

Und dann mussten wir wie sagen, wir wollen dass sie das Znüni am Tisch essen, weil die Anderen / das fanden wir, das geht nicht, dass man mit dem Essen rumläuft und dort isst. Dann isst er halt lieber nichts, weder / weil es ist ja nicht irgendwie Mittag oder so, es ist ja nur ein Znüni. Nicht dass er dann herumläuft, und die anderen Kinder müssen am Tisch sein. Das war so ein bisschen / wegen den Krümeln und so...

360. I: Einfach so die Prioritäten gesetzt, auch was euch wichtig ist, und wo ihr gut drauf schauen wollt. Und wo man sagen kann, da drücken wir jetzt ein Auge zu?

361. B: Ja, genau.

Interview 1: 358 - 360

Eben, weil die Bewegungssachen weg sind / weggefallen sind. Das hätte ihn glaube ich schon / manchmal ist er wirklich eine halbe Stunde hin und her und hin und her... [Lacht] Und dann ja, geschwitzt und gemacht, aber er war zufrieden

Interview 1: 423 - 423

also wir haben ja schon viel probiert, eben das mit der Bewegung, oder auch während der Geschichte Bewegungen gemacht, und so kurze Geschichten habe ich versucht zu machen, damit er vielleicht trotzdem einmal zuhören konnte.

Interview 1: 434 - 434

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Die Rolle der anderen Kinder > Reaktionen der anderen Kinder auf das Kind im Autismus-Spektrum

es war auch mega herzlich / ich habe zwei-, dreimal beobachtet, als ein anderes Mädchen wie mit ihm so gespielt hat.

Interview 5: 321 - 321

dass sie aber dann wie auch Sachen nachgemacht haben oder so?
412. B5: Nein, das nicht.

413. I: Das hast du weniger erlebt. Dass sie dann wie auch darauf aufgesprungen sind und vielleicht auch angefangen haben, Dinge auszuleeren, oder / Weinen oder was auch immer.

414. B5: Nein.

Interview 5: 411 - 414

B4: Nein. Nein, sie haben das Kind eigentlich wirklich aufgenommen / es gehörte dazu. Sie haben schon / sie haben geschaut / sie haben gemerkt, es ist etwas anders. Das haben sie gemerkt. Aber sie haben auch ganz bald schon die Nähe gesucht, weil er hat meistens immer alleine gespielt. Und ich habe wirklich beobachtet, dass plötzlich / das was sie spielen / ein bisschen näher gehen, oder ein bisschen vorbeischaun gehen.

Interview 4: 128 - 128

Mit Wasser und mit Bechern und Umschütten, das hat er gemacht, ja genau. Und das Wasser geholt und mit den anderen Kindern wieder gewartet, bis es gefüllt war. Den kleinen Kübel, die kleine Flasche oder den kleinen Kessel.

312. I: Also wo es so Interaktionen auch gegeben hat auch mit den anderen Kindern?

313. B4: Ja, oder auch mit den / oder andere Kinder haben ihm dann / also das hat sehr gut miteinander zusammen /

Interview 4: 311 - 313

Also genau, das wäre auch eine Frage, wie die anderen Kinder reagiert haben. Du hast vorhin schon gesagt, sie haben ihn einfach so angeschaut, aber eigentlich sonst konntet ihr ihn gut integrieren, auch wenn er eher ein älterer war, oder?

315. B4: Ja, von der Größe her war es jetzt nicht so extrem. Das ist nicht so aufgefallen.

316. I: hm (bejahend). Eben und sie waren wie auch auf ihn /

317. B4: Eingegangen, ja.

Interview 4: 314 - 317

Aber sonst, wenn sie merken, dass er etwas macht, das er nicht darf, dann kommen sie uns sogar rufen.

Interview 2: 138 - 138

Einfach weil es manchmal solche Situationen gibt...

Wo wir dann vielleicht auch in Trouble kommen, die Leiterinnen, oder. Und dann müssen sie funktionieren, sonst wird es noch schwieriger

Interview 2: 141 - 142

er streicht viel auch nur darüber. Aber viele Kinder haben das halt auch nicht gerne, weil sie dann wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, was passiert jetzt. Schlägt er mich oder zieht er, oder macht er nichts. Und darum gehen sie meistens gleich weg.

Interview 2: 241 - 241

sie wissen es und reagieren gar nicht mehr. Ausser es ist etwas wirklich Auffälliges, das er nicht tun darf.

254 I: hm (bejahend). Und dann...

255 B2: Dann kommen sie schon / oder sie versorgen z.B. alle Kissen schon, und er kommt und reisst sie alle wieder raus. Einfach Sachen, die er nicht darf, die sie auch nicht dürfen. Dann kommen sie es sagen. Aber sonst ist es eigentlich nie, dass sie ihm irgendwie / dass er Sachen machen würde, die er nicht darf oder das nicht gut ist, oder... Nein, sie lassen ihn wie / er gehört jetzt einfach dazu in dieser Gruppe.

Interview 2: 246 - 248

Wenn er ihnen jetzt zu nahe kommt, so, dann haben sie einfach wie Respekt, das schon, das merkt man. Und sie sind es sich auch nicht gewöhnt, dass er eben so kommt. Weil wenn ein anderes Kind so kommt, dann möchte es ja meistens fragen, darf ich mitspielen oder so. Und bei ihm weiss man nicht, was kommt. Das ist vielleicht so ein bisschen bei den Kinder / wie sie auf ihn reagieren.

Interview 2: 250 - 250

Es ist einfach ein Raum, den wir haben. Wir haben aber dazumal für dieses Kind einen speziellen Rückzugsort eingerichtet, mit Vorhängen, mit Matratzen, wirklich wo man auch hätte zu machen können, wenn es mal zu viel gewesen wäre, um sich abzugrenzen.

110. Hat es aber lustigerweise das ganze Jahre nie gebraucht.

111. I: Ok, hat es nicht gebraucht. Und die anderen Kinder, durften sie das auch benutzen?

112. B3: Sie haben es auch genutzt, ja. Und von denen wurde es mehr genutzt.

Interview 3: 109 - 112

die anderen Kinder, hattest du das Gefühl / aber eben es ist ja, so wie du es schilderst, gar nicht so belastend gewesen. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass die anderen Kinder / dass sie sich gestört haben, oder?

169. B3: In der Spielgruppe eigentlich nie, nein. Dort hatte ich wirklich einfach das Gefühl, er war so gut integriert und angenommen, ja.

Interview 3: 168 - 169

Ist aber nicht problematisch gewesen für euch in der Spielgruppe. Er hat einfach das gegessen und die anderen Kinder haben nicht gross /

229. B3: Nein, es hat niemand irgendwie gefragt.

Interview 3: 228 - 229

Also, dann hast du gesagt, hat er wie eigentlich noch nicht Kontakt gesucht von sich aus, aber die anderen Kinder haben wie reagiert?

310. B3: Sie haben ab un zu ein Memory gemacht mit ihm, aber ich habe des Gefühl, nicht wegen ihm, sondern eher, weil jemand von uns dort war und das Memory mitgespielt hat. Das, so ein bisschen weil sie das Memory interessiert hat.

Interview 3: 308 - 309

Er war dabei. Er war akzeptiert und angenommen. Also die anderen Kinder wussten den Namen von ihm, sie haben ihn gesagt und ja.

Interview 3: 312 - 312

Ich glaube, sie sind wie noch zu klein, oder, ja vielleicht auch zu fest in ihrer Welt, dass sie sich das wirklich aktiv fragen würden, oder / also so habe ich das empfunden.

316. Es hätte nie irgendein Kind gesagt, warum malst du dich an? Oder warum bist du überall?

Interview 3: 314 - 315

Und beim Essen hast du gesagt, das war einfach klar akzeptiert. Er hat jetzt das, und wir haben das.

318. B3: Ja, genau.

Interview 3: 316 - 317

Die Regeln haben wir ja eigentlich in der Spielgruppe. Es gibt Regeln / und es ist wirklich / wir haben eigentlich nicht viel mehr gemacht ausser eben die Piktos. Das haben wir frisch eingeführt seit dann.

326. I: Haben die anderen Kinder auf sie auch reagiert?

327. B3: Es war noch spannend. Gerade Fremdsprachige haben doch ab und zu geschaut und ja /

328. I: Hat es sie auch interessiert?

329. B3: Ja, vielleicht zum Verstehen oder ja besser drauszukommen.

Interview 3: 324 - 328

jetzt aber seit dieses Kind jetzt nicht mehr gekommen ist, spielt die Gruppe eigentlich auch wieder besser, so.

121. Also jetzt war es einfach einmal, wo ich ohne ihn war. Und dann habe ich gemerkt, aah, jetzt fangen sie doch an Eisenbahn zu spielen, und so, das hat sich doch wieder eingependelt jetzt.

Interview 1: 119 - 120

Also die Kinder sind ja eigentlich mega offen, finde ich. Also, weisst du, am Anfang waren sie schon ein bisschen zurückhaltend und hatten das Gefühl, "oh das ist ein Komischer".

Interview 1: 151 - 151

Das war glaube ich für die Kinder schon störend, dass sie wie das Gefühl hatten "Achtung er kommt! B1!!!". [Lachen] Dann konnten sie wie so das Spielen dann halt manchmal nicht so, weil er /

Interview 1: 151 - 151

Einmal ein Kind war auch neben ihm, und er hätte glaube ich das Znüni versorgen müssen, bevor er vom Tisch weg durfte. Und R. hat ihn so ein bisschen gehalten, also so, dass er nicht gleich geht, und dann hat er voll hinausgebrüllt, und das Kind neben ihm musste mega fest weinen, und es hatte wie einen Schock. Es hat danach immer gefragt: "Kommt A. heute? Wo ist A.?". Sobald er ein bisschen angefangen hat zu schreien, ist sie gerade so zusammengezuckt. Und hatte danach schon ein bisschen ein Trauma. [Lachen] Einfach, weil es so erschrocken ist in diesem Moment.

Interview 1: 171 - 171

Oder mit der Zeit hat er mit den anderen Kindern wie angefangen zu kämpfen. Und für diese Kinder war es so irritierend, weil sie halt gesehen haben, dass er lacht. Und sie haben ihn dann manchmal mit dem Fuss eines gegeben, und er hat gelacht. Und er hat ihnen auch, oder, und sie haben wie nicht verstanden, "hä, warum lacht der? Das hat doch wehgetan." Irgendwie / und R. hat das manchmal ein bisschen geschehen lassen und beobachtet und sie wurden ganz aggressiv, manchmal, weil sie wie gedacht haben, hey, jetzt lacht der immer noch. Weisst du / sie sind / und sie haben wie nicht verstanden / sie konnten es wie nicht einordnen, glaube ich. Dann mussten wir halt einschreiten und sagen, nein das geht nicht. Und dieser Junge ist / der ist richtig / immer aggressiver geworden.

Interview 1: 270 - 270

Aber er konnte nie / er konnte nicht warten. Er hat nur sich gesehen und hat gedacht / jetzt / das ist so spannend. Dann sind die anderen Kinder halt davon gelaufen. Die hatten dann halt nicht mehr /
Interview 1: 292 - 292

Also am Anfang haben sie sich ein bisschen daran gestört, glaube ich. Und mit der Zeit haben sie sich ein bisschen daran gewöhnt und wussten, aha, das ist einfach dieses Kind.
Interview 1: 298 - 298

einmal, kommt mir jetzt auch noch in den Sinn, hatten wir so - wie sagt man - ein Fallschirmtuch. Und dann ist er immer drunter gegangen und wir haben geschüttelt. Und dann irgendwann wollten die anderen Kinder auch drunter, sie konnten aber nicht, da er so wild dort drunter war, und dann hatten sie dann wie das Gefühl, "ich möchte jetzt auch einmal, kann er jetzt nicht einmal rauskommen" [Lachen] Aber das war dann halt wie so, jetzt ist er halt einfach eine halbe Stunde dran [Lachen]
Interview 1: 301 - 301

Ok, aber sie waren also recht verständnisvoll die anderen Kinder?
304. B: Ja, ich finde schon, sie haben es wirklich super gemacht.
305. Und ich glaube, weil er so ganz anders war / ich glaube, wenn er nicht so anders gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht nicht so viel Verständnis gehabt, weil er ähnlicher gewesen wäre wie sie, aber weil sie so gemerkt haben, der ist ganz anders, hatten sie wie das Gefühl, das ist in diesem Fall ok.
Interview 1: 302 - 304

Oder auch bei der Geschichte. Er durfte einfach spielen gehen. Die Anderen haben zugehört und sind im Kreis geblieben. Und es hat aber nie jemand gesagt, ich will auch spielen gehen, oder so, weil er darf. Das war irgendwie gar nie Thema. Es war für sie wie klar, wir hören die Geschichte und er geht spielen.
Interview 1: 306 - 306

Aber eben die anderen Kinder haben dann wie auch nicht / du hast vorhin gesagt / beim Znüni oder beim Kreis, als er dann einfach gegangen ist, das hat sie dann wie nicht gestört, dass er ein Extra-Programm hatte?
319. B: Nein, das hat sie nicht gestört.
Interview 1: 317 - 318

Ja genau, das war auch noch herzlich, auch von den anderen Kindern. Wenn R. oder ich ihm etwas gesagt haben, und er nicht zugehört hat, dann haben sie manchmal das Bild geholt und gesagt "schau hier, du musst ihm dieses geben!".
Interview 1: 329 - 329

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Die Rolle der anderen Kinder > Interaktionen die vom Kind im Autismus-Spektrum ausgehen

du hast gesagt, er habe wie den Kontakt nicht gesucht zu den anderen Kindern.
321. B5: Ja, also ich sage jetzt so körperlich. Er ist nicht zu den Kindern hin. Aber du hast schon gemerkt, dass er Freude hat. So, dass etwas läuft. Also manchmal war es ihm auch ein bisschen zuviel, hatte ich das Gefühl. Aber er hatte dann / also / es war auch mega herzlich / ich habe zwei-, dreimal beobachtet, als ein anderes Mädchen wie mit ihm so gespielt hat. Und dann / doch, das hat er schon auch ein bisschen / also ich finde es noch schwierig, aber ich habe das Gefühl, das hat er schon auch ein bisschen. Also er hatte sicher Freude.
Interview 5: 320 - 321

Oder wenn sie im Gang herumgesprungen sind.

324. I: Dann hat er auch mitgemacht?

325. B5: Oder auf jeden Fall zugeschaut , und ja /

326. I: Oder es lustig gefunden?

327. B5: Ja.

Interview 5: 323 - 327

du hast trotzdem gemerkt, er hat Freude und so ein bisschen Interesse, dass etwas läuft.

Interview 5: 334 - 334

Er hat mehr so beobachtet, oder so. Und er hat aber zwischendurch auch gelacht, war fröhlich, aber nie jetzt so mit einem Kind /

Interview 5: 336 - 336

Also schon für sich, dass er schon immer in einer Ecke gespielt hat. Sicher nicht freiwillig irgendwie / gegen Schluss, doch, gegen Schluss hat er / gegen Schluss ist er doch ein bisschen/

236. I: Ein bisschen zu den Anderen gekommen, so?

237. B4: hm (bejahend).

238. I: Und wenn aber die anderen Kinder gekommen sind, so wie du vorhin beschrieben hast, dann war das auch ok für ihn?

239. B4: Das hat gepasst, ja, ich glaube, das hat gepasst. Es hat auch gepasst, wenn sie neben ihm mit den Kappla / nebendran / oder ihm ein Kappla von sich, das er in der Nähe hatte / das war ok.

Interview 4: 235 - 239

was mir aufgefallen ist, der Augenkontakt, der war am Anfang gar nie da. Also, ich weiss nicht, ob das vielleicht später noch kommt. Als er gekommen ist ganz klar nicht, und am Schluss hat er das gemacht. 301. Hat er dies auch bei den anderen Kindern / hat er Augenkontakt gesucht.

Interview 4: 300 - 301

Mit Wasser und mit Bechern und Umschütten, das hat er gemacht, ja genau. Und das Wasser geholt und mit den anderen Kindern wieder gewartet, bis es gefüllt war. Den kleinen Kübel, die kleine Flasche oder den kleinen Kessel.

312. I: Also wo es so Interaktionen auch gegeben hat auch mit den anderen Kindern?

313. B4: Ja, oder auch mit den / oder andere Kinder haben ihm dann / also das hat sehr gut miteinander zusammen /

Interview 4: 311 - 313

er setzt sich nicht dazu und spielt mit. Er ist wirklich immer in seinem Reich. Aber er hat Kinder um sich herum, er nimmt sie wahr. Das merke ich schon, aber er hat dann auch gesagt, er hätte gerne, dass er in der Spielgruppe bleiben könnte, weil er die Kinder kenne. Dann habe ich auch gesagt, weisst du, ob jetzt Kind X, Kind Y und Kind Z da ist, oder Kind A, das spielt im keine Rolle. Es ist schön, wenn er Kinder um sich herum hat, weil er das zu Hause auch nicht hat. Aber wer es ist, das merkt er nicht, behaupte ich.

Interview 2: 139 - 139

er ist bei den anderen Kindern dabei, so wie ich es verstanden habe. Einfach nicht mit ihnen, aber bei ihnen?

211 B2: Bei ihnen, ja, genau.

Interview 2: 203 - 204

er ist so Fan vom Kiddy Dome.

303. I: Was ist das?

304. B3: In R., so ein Kinder / ja so Vergnügungspark, Spielhalle, so. Und das schreibt er im Moment überall auf. Also überall steht Kiddy Dome [Lachen]. Er hat auch Socken an und jedes Kind / also er knüpft jetzt so Kontakt / wenn er diese Socken sieht, dann ist...

305. I: Da sie dies auch kennen?

306. B3: Das hat er aber lange lange nicht gemacht, das kommt erst jetzt.

307. I: Kontakte /

308. B3: Ja, Kontakte zu anderen Kindern.

Interview 3: 301 - 307

Aber wirklich Kontakt geknüpft hat er dazumal nicht. Er war wirklich, ich sage jetzt fast ein bisschen ein Einzelgänger, der ein bisschen in seiner Welt war. Und einfach das gemacht hat, was ihn gerade interessiert hat.

311. Also ich glaube, man hätte ihn auch nach den Namen der Kinder fragen können, er hätte wohl keinen einzigen Namen gewusst.

Interview 3: 309 - 310

Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist für ein autistisches Kind. Oder, dass es will auf andere eingehen. Das war auch sonst mega herzlich. Wenn jemand geweint hat, weil er irgendwie den Kopf angeschlagen hat, oder ich weiss doch auch nicht, dann ist er hingegangen und hat gesagt "hey, high five" und hat wie gemerkt, dass es weint und wollte es trösten. Also voll herzlich.

Interview 1: 269 - 269

Und manchmal hat er auch mega lustige Sachen gemacht. Z.B. beim Verkäuferladen hat er eine Banane genommen und wollte hineinbeissen, weil er glaubte, sie sei echt. Und dann haben sie mega gelacht, oder / ich glaube, sie hatten ihn schon gern, die anderen Kinder, obwohl er ein bisschen mühsam war für sie.

300. Aber sie haben auch sehr viel gelacht ab ihm, weil er einfach so ein bisschen...

301. I: Lustige Sachen gemacht hat?

302. B: Ja, genau.

Interview 1: 298 - 301

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Die Rolle der anderen Kinder > Verständnis fördern

auch für die anderen Kinder. Wir haben es ihnen erklärt, dass wir den eben für das Kind dorthin legen. Und dass wir möchten, dass das Kind auch in den Kreis kommt. Dass es wie Sicherheit hat. Und es war für die anderen Kinder einfach klar.

Interview 4: 190 - 190

Du hast vorhin gesagt, ihr habt ihnen einfach erklärt, z.B. der Kreis, eben er hat jetzt einen Würfel, und das ist jetzt so wie es ist. Gab es wie noch anderes, von dem ihr das Gefühl hattet, das war noch hilfreich mit den anderen Kindern?

319. B4: Wir haben ihnen einfach immer offen gesagt, das ist für ihn jetzt ganz normal, dass er das macht, und es ist so. Ihnen bewusst gezeigt oder erzählt, dass das für ihn normal ist, wie dass für sie halt etwas Anderes normal ist. Und dass wir ihm einfach Zeit lassen müssen. Ja, und wirklich einfach ganz offen geredet mit den Kindern. Und sie haben das sehr gut /

Interview 4: 318 - 319

Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, auch für uns Leiterinnen, den Kindern dies dann zu vermitteln. Also ich habe am Anfang ganz fest mit ihnen gesprochen, dass andere Regeln für ihn gelten.

Interview 2: 133 - 133

Weil wir haben jetzt wie abgemacht, entweder es muss normal laut sein / oder ich sage sogar, wir machen es leise.

Interview 2: 218 - 218

Eben wenn sie dann halt wirklich mal einen ganz wilden Nachmittag haben, dann komme ich dann halt rein und sage "du, ein bisschen ruhiger bitte, es haben es nicht alle gleich gerne."

Interview 2: 283 - 283

Und du hast vorhin mal noch gesagt, du hast ihnen auch viel erklärt, glaube ich.

292 B2: Ja, auch wenn Situationen passieren. Eben dann, als er mir mal alles unter Wasser gesetzt hat. Ich musste sie dann anrufen und ich habe gesagt, "du musst ihn holen kommen", ich / Da war ich noch alleine / es geht nicht mehr. Und dann hat sie ihn abgeholt, und dann habe ich wie zum Glück noch genug Zeit gehabt, um nachher mit den Kindern dies zu besprechen, was passiert ist.

Interview 2: 284 - 285

ich habe es den Eltern draussen dann auch gleich erklärt, dass wir diese Situation gehabt hatten, und eben dass wir Hilfe beantragt haben. Damit sie wussten, dass ich unterstützt werde.

294 Also, das schon. Und ich habe auch anfangs Jahr den Neuen wieder gesagt, eben wir haben jetzt die Diagnose / es ist wirklich / ich habe offen gesprochen / Autismus, es sei so. Und dass ich eine zweite Leiterin bekommen werde

Interview 2: 286 - 287

Also wir haben dann schon so ein bisschen erklärt. Er ist halt anders, er ist nicht so wie ihr. Und er isst jetzt halt im Moment das. Und dann war es aber völlig ok für die Kinder.

Interview 3: 229 - 229

Aber als wir es ihnen so ein bisschen erklärt haben, waren sie eigentlich noch herzlich mit ihm umgegangen.

Interview 1: 151 - 151

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Eigenes Verhalten reflektieren und verändern

er ist sehr kräftig. Sehr ein Kräftiger. Und ja / so zu müssen / also müssen / ja hast du probiert, ihn irgendwie zu dir zu nehmen und zu beruhigen.

Interview 5: 254 - 254

es gab eine Situation, die weiss ich jetzt gerade, als ich ihn auf den Schoss genommen habe, da wurde er wie ruhig, und er war sehr lange bei mir. Und das war wie / das hat ihn so beruhigt. Aber, das war halt auch nicht immer gleich, dann. Also das, so den Körperkontakt, das hat ihm manchmal noch gut getan. Einfach wenn er ein wenig schwierig war

Interview 5: 418 - 418

Es hat es oft auch gegeben / vielleicht auch bei der anderen Gruppe noch mehr, dass er schon für sich / dass man ihn ein bisschen machen lassen konnte / aber auch / ähm / es war wie Beides. Aber eben oft dass /

474. I: Dass du wie eigentlich Eins zu Eins neben ihm sein musstest und schauen / wie so ein bisschen wehren überall / so ein bisschen, oder?

475. B5: Ja.

476. Oder auch schauen, dass er nicht gleich alles ausleert.

Interview 5: 473 - 476

Man musste ihn immer ein bisschen im Auge haben,

Interview 5: 478 - 478

aber sie ist jetzt, nicht dass sie 1:1 die ganze Zeit mit ihm arbeitet. Aber wenn du merkst, jetzt wird er unruhig, und er beginnt zu "gschere", dann schaut sie zu ihm.

Interview 2: 83 - 83

Er malt alles und überall. Seine Kleider, die Wände / jetzt neustens, Tische [Lachen]. Also dort musst du halt wirklich auch ein bisschen schauen. Dort einfach betreut / dann geht es schon.

Interview 2: 206 - 206

Weil wir haben jetzt wie abgemacht, entweder es muss normal laut sein / oder ich sage sogar, wir machen es leise.

Interview 2: 218 - 218

Und ich versuche ihn dann abzulenken mit etwas Anderem.

Interview 2: 244 - 244

was ich jetzt letztes Mal gemacht habe, als er so kribbelig war, habe ich wirklich versucht, ihn auf den Schoss zu nehmen. Aber das geht lange nicht immer. Dann ist er mir fast 10 Minuten auf dem Schoss geblieben.

Interview 2: 258 - 258

Sie betreut ihn einfach, dass sie zu ihm / bei ihm sitzt und nur noch ihn im Visier hat

Interview 2: 264 - 264

Eben wenn sie dann halt wirklich mal einen ganz wilden Nachmittag haben, dann komme ich dann halt rein und sage "du, ein bisschen ruhiger bitte, es haben es nicht alle gleich gerne."

Interview 2: 283 - 283

solange jemand neben ihm ist, passiert nichts, das er nicht darf, oder / fast / oder du kannst es gerade wieder unterbinden.

Interview 2: 301 - 301

Also es hat schon ein paar Mal eine Situation gegeben, in der ein Kind extrem angefangen hat zu weinen. Und er hat schon geschaut / ein bisschen geschaut. Aber wenn du es ihm dann erklärt hast und gesagt hast, "aha, jetzt dieses weint, weil das andere es geplagt hat, und weil es auch das wollte", war das für ihn schon ok.

Interview 3: 136 - 136

Wir haben dann einfach anhand von dem gemerkt, aha, wir müssen ihn jetzt wie ein bisschen rausnehmen, etwas Anderes machen, sonst wird es ihm zu viel. Es war mehr ein Zeichen für uns.

Interview 3: 196 - 196

Weglaufen?

219. B3: Auch nicht. Die Eltern haben zwar immer gesagt, wir müssten aufpassen, wenn wir draussen sind, aber es war bei uns eigentlich nie das Thema, wenn wir nach draussen sind. Klar, eben er hat wie auch nicht die Chance gehabt, weil meine Hilfsleiterin einfach so /

220. I: Immer bei ihm war?

221. B3: Ja genau. Immer wie so ein bisschen / ja / eben er hat wie die Chance gar nicht gehabt, weil wir vorher eingegriffen haben.

Interview 3: 218 - 221

Ich habe einfach gefunden: Ok, wenn er so nicht spielen kann, ohne das, dann... machen wir es noch einmal. Es kommt ja nicht darauf / sage ich jetzt mal / für uns. Wir haben ja gleich viel Zeit.

246. I: [Lachen] Schön. Flexibel sein, oder?

247. B3: Ja. Das ist das Wichtigste, genau.

Interview 3: 245 - 247

viele Sachen waren wie nicht so herausfordernd, aber ihr habt wie auch so ein bisschen das Auge dafür gehabt, wie früh genug auch zu sehen, ähm /

251. B3: Es könnte jetzt dann etwas kommen.

252. I: Es könnte schwierig werden, und habt wie präventiv gehandelt, so / oder?

253. B3: Genau.

Interview 3: 250 - 253

Oder wenn zwei Mädchen, die sich nicht immer so verstanden haben / wenn die dann wirklich geschrien haben, dann hat man dann auch gemerkt, jetzt ist es ihm gar nicht mehr wohl und jetzt müssen wir wie diese Situation beenden können, damit sie nicht mehr so schreien.

Interview 3: 255 - 255

Also wir haben zwar auch so ein bisschen, wenn er etwas ausgeleert hat und nicht damit gespielt hat, dann musste er es wieder aufräumen. Das haben wir ihm so ein bisschen beibringen wollen in der Spielgruppe. Und dann hat er einfach zuerst geschrien, und dann haben wir ihn dann einfach nicht weggelassen von dort, wo er war, und irgendetwann hat er dann einfach aufräumen müssen, und dann hat er angefangen aufzuräumen.

Interview 1: 211 - 211

Und mit der Zeit habe ich versucht, ein bisschen schneller zu sein und ihm zu sagen, "schau, die Jacke aufhängen" und so, und das hat er dann gemacht, mega herzlich. Dort hat man wirklich gemerkt, dort hat er Fortschritte gemacht.

Interview 1: 235 - 235

sie ist am Anfang einmal gekommen und hat gesagt, so jetzt wird aufgeräumt, und war streng mit ihm, und dann hat er aufgeräumt. Er hat dann zwar auch ein bisschen geweint und ich habe gedacht "uj, sehr streng", aber er hat dann aufgeräumt.

Interview 1: 332 - 332

Wenn wir gemerkt haben, dass er eigentlich essen möchte, er aber wie nicht Zeit hatte zum Gehen, oder er ging immer weg, dann war er meistens hinter dem Tisch. Und R. sass hier, und ich hier. Dann ist er halt meistens aufgestanden und ist zu mir gekommen / weisst du, er wollte sich wie davon schleichen. Und dann habe ich gesagt "nein, am Tisch essen". Dann ist er wieder zurück, hat sich hingesetzt und etwas gegessen und dann einfach so, dass wir probiert haben...

349. I: Ihm den Rahmen zu geben?

350. B: Ja, genau. Dass er merkt, ah da essen wir.

351. I: Das habt ihr einfach gemacht mit Sagen?

352. B: Ja, oder mit Festhalten, so "nein, da musst du essen". Oder mit Zeigen.

Interview 1: 347 - 351

Umgang mit herausforderndem Verhalten > Haltung der interviewten Person

ich finde es super, dass da / dass es eine Durchmischung gibt

Interview 5: 147 - 147

gegenüber der Inklusion des Kindes im Autismus-Spektrum in die Spielgruppe

Und ich finde auch, es kommt ein bisschen darauf an, was man mit dem Kind macht. Wenn man es natürlich, ich sage jetzt mal, in den Kinderwagen tut, und es kann dann einfach ein bisschen zuschauen zwei Stunden, dann ist es auch anders, oder? Dann ist es nicht schwierig.

Interview 5: 207 - 207

Und wenn du dort / das finde ich halt wie so ein bisschen schade / wenn du dann wie / wenn du so fest schauen musst, dass du dann gewisse Sachen gar nicht machst.

Interview 5: 340 - 340

Also ich habe wirklich auch zwei-, dreimal die Mutter angerufen. Weil ich finde / ich musste für mich wie auch sagen, manchmal geht es dann einfach / dann stimmt es für mich dann einfach nicht mehr.

Interview 5: 428 - 428

aber trotzdem finde ich, ja / einfach ihn dann dort behalten, nur weil sie ihn angemeldet haben / also ja /

Interview 5: 434 - 434

Weil ich ging ja vielleicht von Anfang an anders dran. Wenn ich jetzt letzten Sommer schon gewusst hätte, er kommt, hätte ich schon von Anfang an / wäre ich vielleicht / ja / hätte ich vielleicht überlegt, wollen wir das wirklich machen oder nicht.

Interview 5: 487 - 487

Oder ob es wie ein andere Möglichkeit gibt, das habe ich auch mit der Früherzieherin angeschaut. Weil bei ihnen hat es eigentlich eine Spielgruppe. Aber für die Mutter kam das wie nicht so in Frage.

Interview 5: 499 - 499

Weil rein theoretisch könntest du ja einfach sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber das konnte ich wie nicht.

502. I: Ja, das verstehe ich.

503. B5: Oder ich finde jetzt auch, es ist ja für ihn / es ist ja nicht so dass / wir haben ihn ja auch gern bekommen

Interview 5: 501 - 503

also für mich ist manchmal wie die Frage / ja / nimmt man jetzt so ein Kind wie J. oder nimmt man ihn / in eine Spielgruppe oder nicht. Diese Entscheidung überhaupt, oder was ist die Idee? Was ist besser für ein solches Kind? Wenn es zu uns kommt, oder wenn es in eine Spielgruppe kommt / in eine heilpädagogische oder /

614. I: Vom Früherziehungsdienst aus, oder so?

615. B5: Ja, das finde ich manchmal noch so ein bisschen / ist für mich wie noch schwierig gewesen, jetzt so. Aber weil er wie noch eine Zwillingsschwester / dann ist es wie / wie so ein bisschen /

616. I: Deshalb hat man ein bisschen auf das tendiert, oder? hm (bejahend).

617. B5: Oder, was ist / oder was empfiehlt man da? Oder was ist die Idee, so das / das ist für mich noch so ein bisschen / jetzt eben auch nochmals auf das neue Schuljahr, wenn jetzt wiederum so eine Situation ist. Sagst du einfach bei allen ja, und /

618. I: Es ist so schwierig, gäu?

619. B5: Ja, das finde ich mega schwierig. Oder eben, gibt es wie noch Möglichkeiten, dass man noch Unterstützung hat / ähm / oder ja / oder gibt es / oder ist die einzige Möglichkeit eben, dass man vielleicht eben von Pro Infirmis jemanden hat,

Interview 5: 613 - 619

Und auch die anderen Kinder. Ich meine, es ist ok, wenn einmal ein Kind drin ist, das / ja / das vielleicht nicht so tickt wie sie jetzt gerade
Interview 5: 629 - 629

Einfach mehr dazu ein bisschen die Herausforderung, dass man auf ihn speziell halt ein Augenmerk hat und schaut, was er braucht. Habe ich das richtig verstanden?

266. B4: Damit er auch ein bisschen weiterkommen kann, genau.

Damit er nicht einfach irgendwo ist, sondern dass man mit ihm kann /
 267. I: Ja, dass du ihn in Aktivitäten reinholen kannst, so, oder?

268. B4: Ja, genau.

Interview 4: 265 - 268

Also ich finde es super, wenn ihr so offen seid, und den Austausch auch so pflegt und mitmacht. Aber eben rein vom Aufwand her ist es für euch schon auch noch gross.

435. B4: Ja, es ist z.B. (unv.) so: Diejenigen, die länger Spielgruppe geben, da ist ganz viel Herzblut dabei.

436. I: Schon, oder?

437. B4: Und das Wohl des Kindes.

438. I: Das merkt man eben immer.

439. B4: Und ich glaube, das ist / ich finde das ist schon das, was nachher das gibt, dass man das macht. Weil man macht es für das Kind und nicht für /

Interview 4: 434 - 439

Es ist schön, wenn er Kinder um sich herum hat, weil er das zu Hause auch nicht hat.

Interview 2: 139 - 139

Wir müssen nicht das Gefühl haben, wir haben eine Verantwortung, ihn zu fördern.

Interview 2: 333 - 333

Ich musste mich einfach am Anfang daran gewöhnen, dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse, dass es irgendein Schema gibt, oder irgendetwas, wie ich mich verhalten muss. Weil / ich weiss es ja auch nicht, und es funktioniert trotzdem so. Also weisst du, nicht dass plötzlich irgendwoher das Gefühl ist, das hätte ich müssen, das hätten sie von mir erwartet. Das war wirklich nicht der Fall. Sie sind einfach froh, dass er kommen darf.

Interview 2: 335 - 335

Ja, und das sagen wir auch ganz stark in S.. Das hat auch die Chefin gesagt, schau, wir wollen kein Kind ausschliessen, wir müssen eine Lösung finden. Und da ist die Schule eigentlich auch in dieser Situation, nicht dass sie sagen, ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Oder, das wissen wir ja, eigentlich müssten wir ihn ja nicht nehmen. Weil wir ja auch die Ausbildung nicht haben, oder? Aber wie gesagt, so lange es ja geht und wir es mit einer 2. Hilfe machen können, dann geben wir ihm doch diese Chance.

Interview 2: 337 - 337

ich glaube, wenn es jetzt noch ein schwierigerer Fall wäre, dann würde ich dann halt wie verneinen. Dass ich dann halt sagen würde, jetzt müssen wir eine andere Lösung haben für dieses Kind.

Interview 2: 350 - 350

Wir hatten eigentlich gewusst, dass es ein Projekt / also ich habe auch gesagt / er kam mal schnuppern, und nach einer Viertelstunde war es schon zu viel, es ging nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wissen nicht wie es rauskommt, aber wenn er die

Strukturen mal alles so ein bisschen kennt, könnte es vielleicht funktionieren. Und darum war es wie so ein bisschen ein Projekt, weil ich gesagt habe, eben wir wissen ja alle nicht, wie es genau hinauskommt.

92. Und so, ich wollte dem wie eine Chance geben.

Interview 3: 91 - 92

Ja, ich fand einfach, er hat es wie verdient, weil / ja / es wäre ja jeder froh, wenn man ein solches Kind hat, wenn man / ja / sich angenommen fühlt und schaut / das Bestmögliche.

Interview 3: 293 - 293

mit den anderen Kindern spielen. Dann / das hat er wie nicht so gemacht. Das Kämpfen, das hat er mit ihnen gemacht, aber sonst hat er mit ihnen eigentlich nicht gespielt. Er hat wie für sich gespielt und das war manchmal halt auch ein bisschen das, wo wir gesagt haben, die Spielgruppe ist ja eigentlich, damit er kommt, dass er mit den anderen Kindern lernt zu spielen. So ein bisschen eine Teilhabe hat an der Spielgruppe. Aber wenn er nur für sich gespielt hat oder wir mit ihm raus mussten, dann haben wir wie gesagt, das ist eigentlich...

290. I: Für euch nicht das Ziel.

291. B: Nein, nicht das Ziel. Und für ihn ja auch nicht

Interview 1: 288 - 290

Aber da fand ich, das ist ja auch schade, wenn sie eine halbe Stunde oder eine Stunde fast mit ihm draussen ist.

322. In der Zeit der Spielgruppe, das wäre ja...

323. I: Dass er ein anderes Ziel hat, oder so?

324. B: Ja genau.

Interview 1: 320 - 323

Aber weil er halt auch nicht so mit den anderen Kindern gespielt hat, und weil er gar nicht so ins Spielen hineingekommen ist, fanden wir, dann bringt auch eine Stunde nichts, weisst du.

Interview 1: 420 - 420

Weil er ist so ein herziger Junge, weisst du, und auch so herzlich. Und wenn jemand geweint hat / "oh, high-five" / und so / das war so herzlich, aber irgendwie war es wie einfach zu viel für ihn und für alle. Schlussendlich. Obwohl es mir eigentlich leid tut für ihn.

Interview 1: 428 - 428

Ja, man hat auch eine Beziehung trotzdem bekommen und er hat immer so / auch Freude gehabt, wenn er uns gesehen hat und dann habe ich gedacht, ist eigentlich mega schade, kann er jetzt nicht mehr kommen.

Interview 1: 430 - 430

Aber auch für die anderen Kinder finde ich es schön, wenn sie nun noch ein bisschen / eben in Ruhe mal eine ganze Geschichte hören können und so diese Sachen halt. Und die HFE hat dann schon manchmal gesagt, ihr müsst ja die Geschichte gar nicht mehr machen. Aber ich fand, die anderen Kinder kommen ja auch in die Spielgruppe, und die haben ja auch ein Recht auf die Geschichte.

Interview 1: 433 - 433

Und ich finde es einfach schön, wenn man miteinander starten kann. Und die HFE hätte vielleicht gewollt, dass man das Programm noch mehr an ihm angepasst hätte. Die Geschichte weglässt, und vielleicht irgendwann zwischendurch nur mit ein paar Kindern macht. Aber ich fand, wir können ja auch nicht nur wegen ihm auf alles /

Interview 1: 434 - 434

Ja, und macht er Fortschritte oder nicht. Das finde ich ist auch noch so etwas, das man in Betracht ziehen muss. Wenn man sieht, ja, er hat doch Fortschritte gemacht seit dem Anfang, dann wäre ich wahrscheinlich eher bereit gewesen und hätte gesagt, doch, wir ziehen es weiter. Aber wenn er so Rückschritte macht, und du denkst, oh nein, jetzt ist es noch viel schlimmer, dann...

Interview 1: 438 - 438

Unterstützungsmöglichkeiten > Austausch mit der Leitung des Spielgruppenangebots oder anderen Spielgruppenleiter*innen/ Assistent*innen

es ist halt auch ein bisschen blöd gelaufen mit der ganzen Übergabe. Ähm, ich habe mich dort vielleicht auch ein bisschen zu wenig ganz genau informiert /

Interview 5: 98 - 98

Vor allem weil ich noch frisch war, oder. Und das habe ich halt wie lange / also das hat man mir zu wenig gesagt, dass das so ist.

Interview 5: 147 - 147

Aber ich habe wie auch mit ihr nicht darüber gesprochen.

Interview 5: 208 - 208

Und eben Austausch habt ihr nicht so gehabt?

218. B5: Nein, das war allgemein ein bisschen schwierig.

Interview 5: 217 - 218

es gibt ja wie so Spielgruppentreffen von der Stadt, das, wo du wie Andere noch siehst.

Interview 5: 548 - 548

Ja, aber jetzt wir untereinander / das ist auch etwas, das wir einführen wollen, dass wir uns jetzt mehr auch im Team regelmässig austauschen. Das war eben bis jetzt nicht.

Interview 5: 554 - 554

Also ich bin jetzt jemand, die mega / also ich brauche das. Ich brauche das irgendwie, um so wie ein bisschen / wie machen es die Anderen? Welche Inputs gibt es,

Interview 5: 563 - 563

ich bin jetzt Jemand, die das mega gerne hat. Ich finde, das macht auch ein bisschen die Qualität aus, wenn du dich ein bisschen vernetzt und informierst und so.

Interview 5: 564 - 564

Aber wenn du dann merkst, jemand anderes hat vielleicht / dann könntest du ja auch sonst mal austauschen, so.

Interview 5: 588 - 588

Und dann so das Spielwerk, ist das auch wie so eine Ansprechperson, weisst du, wenn es um solche Sachen geht? 646. B5: Ja, also ich kenne sie ja eh so, ich bin bei ihnen ja vor den Sommerferien mal noch gewesen. Also auf ein Kaffee in der Spielgruppe. Dort habe ich auch schon gedacht, müsste ich sie auch nochmals fragen. Aber gäu, es ist halt auch überall anders, oder? E. ist anders als die Stadt L. und so. Aber ich könnte mit denen /

Interview 5: 645 - 646

Eben die andere Spielgruppenleiterin oder Assistentin / war dort auch ein Austausch? Nehme ich jetzt mal an.

396. B4: Ja, hatten wir regelmässig. Oder wir konnten uns zusammen freuen über einen Erfolg.

Interview 4: 395 - 396

macht ihr Spielgruppenleiterinnen-Sitzungen, wo ihr auch Sachen besprecht, oder? Gut, ihr seid nicht so Viele, oder?

414. B4: Ja, wir sind zu Viert. Nein, zu Sechst. Nein, zu Viert. Aber wir haben schon einfach so, wenn wir das Jahr wieder planen, so im März zwei Sitzungen, wo wir schon manchmal etwas so Kleines / so Erfahrungen und so austauschen, aber nicht längere Gespräche.

Interview 4: 413 - 414

wenn ich jetzt das Kind vielleicht länger gehabt hätte, dass ich dann noch intensiver geschaut hätte, dass ich irgendwo / gerade so / aber ich habe sonst noch nie ein Kind gehabt mit dieser Autismusform, wo man es schon wusste, dass es dies hat. Sondern sonst mit einem Verhalten, wo man nicht gewusst hat, was. Aber dass man das vielleicht / es gab schon Stellen, wo ich geschaut habe, wie könnte ich das oder wie könnte man dieses. So ein Austausch vielleicht mit Jemandem, der das schon gemacht hat.

454. I: Ok, ja. Also unter Spielgruppenleiterinnen?

455. B4: Ja, genau so.

456. I: Ja, das ist auch noch spannend.

457. B4: So Erfahrungen, damit nicht jeder die Erfahrungen frisch machen muss. Aber eben das ist von Kind zu Kind wieder verschieden.

Interview 4: 453 - 457

Und das findest du hilfreich, dass man dort wie auch viel austauschen kann? Also gar nicht unbedingt viel Input, sage ich jetzt mal, sondern dort findest du es wichtig, dass man austauschen kann?

465. B4: Ja, genau.

466. I: Das ist gut zu wissen, ja.

467. B4: Das finde ich wirklich wichtig, auch.

Interview 4: 464 - 467

Und was sicher einfach wirklich / dass man zu Zweit ist. Dass man das auch miteinander / Situationen, die vielleicht passiert sind oder gerade sind, damit man miteinander austauschen kann und vielleicht sagen kann - du, wie hast du das jetzt gefunden? Hast du das auch so empfunden, das Verhalten des Kindes? Oder wenn vielleicht ich jetzt reagiere und dann nachher / hmm, habe ich jetzt richtig reagiert? Und dann mit der Kollegin oder mit dem Gspändli, du / und wenn sie dann nachher wie sagt, du hättest vielleicht das noch machen können oder sie sagt - doch, du hast richtig / Einfach dass das so ein bisschen /

478. I: Das ist sehr hilfreich, ja.

479. B4: Das finde ich / darum sollte man wirklich /

480. I: Zu Zweit sein, gäu? Damit es wie vier Augen sehen und man auch gerade so konkret über etwas / im Nachhinein über etwas sprechen ist anders, als wenn die Situation beide sehen.

481. B4: Das ist so, genau.

Interview 4: 477 - 481

Aber mit der anderen Spielgruppenleiterin, nehme ich an, mit der du zusammen arbeitest /

320 B2: Ja, wir tun natürlich immer. Wir sind dann jeweils noch sehr lange im Spielgruppenraum [lacht] und diskutieren, genau.

Interview 2: 312 - 313

die anderen Spielgruppenleiterinnen.

350. B3: Ja, genau, dort sind wir eigentlich rege immer im Austausch. Also es ist lustig, wir sind jetzt wirklich ein Team von Frauen, wo wir sagen müssen, wir sind alle so gleich eingestellt. Das muss man wirklich fast ein bisschen suchen. Vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, war es ein anderes Team

Interview 3: 348 - 349

Habt ihr unter den Spielgruppenleiterinnen irgendetwas eingerichtet, weisst du, speziell jetzt / ich nehme an, ihr habt Sitzungen irgendwie, oder /

370. B3: Nicht speziell. Nicht über solche Sachen

371. I: Nicht speziell. Mehr so ein bisschen, was gerade anfällt.

372. B3: Eher spontan halt.

Interview 3: 368 - 371

Ja, also wir haben schon Sitzungen, und dann schauen wir immer mit den Spielgruppenleiterinnen, was läuft bei wem und so, und wie ist es. Und dann erzähle ich jeweils auch, wie es war. Und sie geben mir manchmal auch Tipps. Das ist dann das so von den Sitzungen, die wir haben.

Interview 1: 370 - 370

Ja, etwa vier hatten wir jetzt vielleicht.

Interview 1: 375 - 375

ich habe noch mit einer zusammen mich ausgetauscht, die wie die Leitung hat von der Spielgruppe.

Interview 1: 377 - 377

Und dann halt mit R. haben wir auch viel / als sie dann war / besprochen, eben was könnten wir noch, was hat geholfen oder nicht...

Interview 1: 381 - 381

Unterstützungsmöglichkeiten > Zusammenarbeit mit der Trägerschaft

Wir sind vor zwei Jahren in die Schule integriert worden, und seither haben wir Anrecht auf eine Spielgruppenassistentin. So sind wir immer zu Zweit.

Interview 4: 55 - 55

Eben ihr macht / das ist wahrscheinlich alles auch nicht bezahlt, oder? Oder wie läuft das? Habt ihr da / werdet ihr dafür entschädigt?

416. B4: Nicht zusätzlich. Bei uns ist es einfach drin. Aber seit wir bei der Schule angeschlossen sind, bei der Gemeinde, haben sie uns mit den Löhnen wirklich sehr / Vorbereitungszeit begonnen einzurechnen. So eine gewisse / Ding / Elternarbeit, also mit Telefonen und so, dass das so drin ist. Ich habe wirklich das Gefühl, in A. sind wir sehr sehr gut /

Interview 4: 415 - 416

Gell, wir haben wirklich für ihn jetzt diese Leiterin organisiert. Wer zahlt jetzt das? Die Schule hat mal bis Ende Jahr / bis dann hat die HFE gesagt, haben wir eine Lösung oder eine Diagnose, sicher / und können ihn vielleicht irgendwo in eine Spielgruppe hineinnehmen, eine heilpädagogische. Aber die Plätze sind so wenig, gell. Und dann hat uns aber die Schule nochmals ein halbes Jahr gesprochen. Dass wir wieder so weiterarbeiten können.

Interview 2: 122 - 122

Und eben, wenn wir Hilfe brauchen, was wieder / eben wie mit der 2. Leiterin, dass wir müssen / eben wie z.B. das spezielle Memory, das wir wollten / wir haben so / eine die vorher im Vorstand war, die jetzt das Bindeglied ist zu der Schule.

321 I: Ah, ok.

322 B2: Das ist wie unser Chef, kann man sagen. Und die Schule selber auch, die Schulleiterin.

323 Also sie unterstützen, sobald wir irgendetwas Materielles brauchen, oder Finanzielles, dann kommen sie ins Spiel, und sie sind sehr offen. Also die Schule S. ist sehr offen.

Interview 2: 313 - 316

Und dort auch, ist vielleicht zu sagen, hatten wir auch sehr starke Unterstützung. Sie wollten uns einen Zivi geben oder eine Praktikantin. Und dann haben wir wirklich vehement gesagt, nein, das bringt mir nichts.

Interview 2: 327 - 327

aber wir haben wirklich wünschen dürfen, und es wurde dann auch erfüllt, dass wir dann wirklich sie haben durften und behalten bis im Sommer.

338 Und jemand anderes hätte gesagt, nein, schau das geht nicht kostenmässig. Ihr müsst den Zivi nehmen, der ist gratis, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wirklich nicht / weil dort hören sie wirklich sehr / sind sie grosszügig, sage ich jetzt mal.

Interview 2: 330 - 331

das sagen wir auch ganz stark in S.. Das hat auch die Chefin gesagt, schau, wir wollen kein Kind ausschliessen, wir müssen eine Lösung finden. Und da ist die Schule eigentlich auch in dieser Situation, nicht dass sie sagen, ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Oder, das wissen wir ja, eigentlich müssten wir ihn ja nicht nehmen. Weil wir ja auch die Ausbildung nicht haben, oder? Aber wie gesagt, so lange es ja geht und wir es mit einer 2. Hilfe machen können, dann geben wir ihm doch diese Chance.

Interview 2: 337 - 337

Also das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, dass ihr privat seid. Also wenn es jetzt an der Schule angegliedert wäre, hätte man wahrscheinlich mehr noch /

403. B: Dann hätten die wahrscheinlich einfach eine Assistenz zur Verfügung gestellt, ja. Obwohl wir ja auch nicht mega / R. ist sicher / wir durften ihr sicher weniger bezahlen, als sie verdient hätte, weil sie eine so gute Ausbildung hat. Aber irgendwie / wir haben gesagt, es geht halt wie nicht anders. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt mit der Gemeinde die Leistungsvereinbarungen haben, dass wir dann eben solche Sachen auch reinnehmen können. Dass wenn wir ein Kind haben, das / dass wir dann zusätzlich Jemanden reinnehmen könnten.

Interview 1: 401 - 402

Unterstützungsmöglichkeiten > Zusammenarbeit mit der HFE

ich war sehr froh, dass ich mit der HFE Kontakt hatte, weil sie halt die Familie ein bisschen kennt und / ähm / ich konnte ihr wie so / mit Jemandem reden darüber. Und auch eben für eine Lösung vielleicht schauen. Und ähm / ja / und sie hatte auch Verständnis gezeigt dafür, ja. Weil sie ihn ja auch ein bisschen kennt,

Interview 5: 226 - 226

Und sie hat es gesehen, oder / das was ist.

Interview 5: 228 - 228

und dort hat sie wirklich / sie hat auch / das war auch gut, mit ihr darüber sprechen zu können. Dort konnte sie wie mich darin bestärken. Also sie hat / ich war auch ein bisschen unsicher, ist jetzt das zuviel verlangt, oder nicht oder wie ist jetzt das.

Interview 5: 250 - 250

Oder ob es wie ein andere Möglichkeit gibt, das habe ich auch mit der Früherzieherin angeschaut. Weil bei ihnen hat es eigentlich eine Spielgruppe. Aber für die Mutter kam das wie nicht so in Frage.

Interview 5: 499 - 499

Dass du doch noch Irgendjemanden reinholen könntest, der eben nicht so kostet, oder / für / ja / hm (bejahend).

501. B5: Ich müsste das mit der Früherzieherin nochmals anschauen. Oder ich weiss nicht mit wem.

Interview 5: 500 - 501

Sie ist einmal vorbeigekommen, auch.

567. I: Ähm, die Früherzieherin?

568. B5: Ja.

569. I: Ok. Einfach mal um schauen zu kommen?

570. B5: Ja, genau, weil das Thema war / eben / mit der Pro Infirmis.

Interview 5: 566 - 570

Wir haben schon ein paar Mal miteinander Kontakt gehabt, aber schon, wenn es darum gegangen ist, eben wegen dem neuen Spielgruppenjahr, oder / halt wegen diesem Thema / ähm / wegen einer Person, die für ihn zuständig wäre.

Interview 5: 574 - 574

Und dann ist sie auf dich zugekommen, oder nein / eben du hattest die Idee wegen Pro Infirmis und dann hast du dich bei ihr gemeldet, oder so?

576. B5: Ja

577. I: Also es hat nicht irgendwie, dass / also ja / ich nehme an, du konntest dich bei ihr melden, wenn etwas ist oder sie hat sich bei dir gemeldet, so?

578. B5: Ja, genau.

Interview 5: 575 - 578

Hat dir das so gereicht? Oder hattest du wie das Gefühl / eigentlich hättest du wie noch etwas Anderes gebraucht?

580. B5: Nein, das war eigentlich mega gut so. Ja.

Interview 5: 579 - 580

Also ich hatte schon mit der HFE das Thema / also hat er irgendetwas, das man könnte?

Interview 4: 188 - 188

und was ich halt immer konnte / und die HFE hat sich wirklich viel immer gemeldet, dass ich dort sehr froh war um den Austausch mit ihr.

387. I: Also du fandest es eigentlich auch gut, dass sie sich bei dir gemeldet hat?

388. B4: Also ich durfte sie anrufen, oder sie hat wieder gefragt, wie es geht. Das hat mir /

389. I: Das hat dir geholfen?

390. B4: Das hat mir wirklich geholfen, ja.

391. I: Ja, also wirklich auch so das Aktive von ihr, verstehe ich das richtig, das war auch gut? Dass sie sich auch selber gemeldet hat?

392. B4: Ja, selber / ich hatte das Gefühl, oh, die hat doch keine Zeit oder kann nicht erreichbar sein. Oder so.

Interview 4: 386 - 392

Und was sicher auch ist, ich bin jemand, die / das ist mein Naturell, dass ich lieber / ich schreibe nicht so gerne. Ich nehme lieber das Telefon in die Hand, um irgendetwas /

Interview 4: 393 - 393

Dann hast du das Gefühl, die Austauschmöglichkeiten, die du hast oder hattest, das war gut so in dem Rahmen, oder hättest du noch etwas, von dem du findest, das wäre eigentlich auch noch wichtig, wenn dort noch etwas passieren würde?

453. B4: Nein

Interview 4: 452 - 453

Jetzt gibt es auch so, dass z.B. die HFE hospitiert hat, oder dass sie gekommen ist, um zu schauen, wie es läuft?

469. B4: Nein.

470. I: Aber du hättest das anfordern können, sage ich jetzt mal?

471. B4: Also ich denke, wenn es länger gewesen wäre, hätte ich das ganz sicher / ja / nein, ich habe sie noch nie gesehen

Interview 4: 468 - 471

Aber einfach, wenn man merkt, bei einem Kind, bei einem Kind ist irgendetwas komisch in der Spielgruppe, dass man dann eben / eben wir arbeiten mit Sursee / mit... habe ich viel zusammen gearbeitet / dass wirklich jemand in die Spielgruppe schauen kommt.

492. I: Das ist sehr hilfreich. Dann habt ihr euch beim Spielgruppentelefon gemeldet?

493. B4: Ja,

Interview 4: 491 - 493

Aber ich habe einfach gemerkt, dadurch dass ich mit ihr gearbeitet habe, ist es mir viel einfacher gefallen. Ich konnte einfach anrufen /

Interview 4: 499 - 499

Und wir haben das auch zueinander gesagt, wenn jemand von euch das machen würde / wir haben das Feedback an die HFE gegeben. Wenn eine Heilpädagogische Schule kommt, oder wenn der Vater kommt / weisst du, zum Nein-Sagen braucht es viel mehr. Da sagst du einfach gleich nein, wenn du es nicht willst, und du ein Mail erhältst. Oder wenn eine Fachstelle kommt, oder beide sogar, oder / dort haben wir eigentlich am Meisten das Gefühl gehabt, also jetzt lässt ihr sie völlig im Stich,

Interview 2: 121 - 121

bis dann hat die HFE gesagt, haben wir eine Lösung oder eine Diagnose, sicher / und können ihn vielleicht irgendwo in eine Spielgruppe hineinnehmen, eine heilpädagogische.

Interview 2: 122 - 122

Also eben, ich denke sicher bei eurer Stelle dürfte ich sicher. Haben wir aber jetzt eigentlich auch nicht gemacht, weil wir ab und zu einen Austausch hatten. Also das war im Dezember, als wir alle zusammen gesessen sind. Und jetzt nach den / also vor den Ostern hat sie mir schon geschrieben, also so wie der Stand ist.

Interview 2: 307 - 307

eigentlich stimmt das schon so. Weil ich weiss, ich könnte ja nachfragen

Interview 2: 333 - 333

als das mit den Kopfhörern gekommen ist, da habe ich wirklich gedacht, nein, jetzt bekommen wir nicht einmal eine Anweisung, was

gut wäre. Aber das ist bisher gar nicht passiert, weil die HFE das Gefühl hat, es ist einfach schön, wenn er zu uns kommen kann. Wir müssen nicht das Gefühl haben, wir haben eine Verantwortung, ihn zu fördern. Es ist schön, wenn er einfach kommen darf.

Interview 2: 333 - 333

Du hast das Gefühl, das was ist ist gut und nicht dass du noch / ich weiss doch auch nicht / Hospitationen, oder mehr ein Coaching oder solche Sachen noch nötig wären?

349 B2: hm (verneinend). Wir haben / also es ist mir angeboten worden von euch, von eurer Seite her.

350 Und wir haben dann schon bald gemerkt, dass es eigentlich, wenn ich eine 2. Leiterin habe, dass es uns reicht, dass es besser ist, wenn die Zeit zu Hause genutzt wird, dass eben die Eltern entlastet werden.

Interview 2: 341 - 343

Weil, weisst du, wenn das Kind abgeklärt ist, dann bin ich überzogen, dann macht ihr alles, was geht. Aber einfach, was daneben ist, das ist wie / ich weiss auch nicht / oder dass es eine Stelle gibt / oder wo man / oder ein Infoblatt, wo kann man sich hinwenden, wenn es um ein finanzielles Problem geht, oder um einen KiTa-Platz. Oder wo kann ich mich hinwenden, wenn ich einen KiTa Plus-Platz suche. Oder weisst du, einfach so informativ vielleicht etwas mehr unterstützen. Nicht einmal aktiv werden, sondern einfach mal in erster Linie /

367 I: Informieren?

368 B2: Informieren, ja, und unterstützend sein.

Interview 2: 359 - 361

Er ist glaube ich sogar / es gibt in Sursee auch so eine Spielgruppe.

56. I: Ja, IFI vielleicht? So ein spezielles Förderprogramm?

57. B3: Ja, mit der HFE dazumal war das.

Interview 3: 55 - 57

und beim Coaching durch die HFE / also bis zu den Herbstferien ist die HFE in der Spielgruppe drin gewesen

Interview 3: 96 - 96

Aber immer wenn etwas gewesen wäre, hätten wir nachfragen können und schauen, wie wir es besser behandeln könnten.

Interview 3: 97 - 97

Also was sicher auch / so Ausflüge, die Spielgruppenreise z.B.. Das war für ihn ganz schwierig. Halt einfach nicht das Gewohnte, also wir hatten nachher ja auch die HFE dazu gezogen für diese Reise, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir brauchen diese Unterstützung, wir brauchen diesen Rückhalt. Nicht dass wir jetzt etwas / ich sage jetzt mal kaputt machen.

Interview 3: 262 - 262

ich denke, es war sicher auch Gold wert, dass die HFE die Zeit von den Sommerferien bis nach den Herbstferien dabei war. Um wirklich halt auch uns selber die Sicherheit geben zu können, dass wir dies meistern.

Interview 3: 296 - 296

bei der HFE speziell jetzt eben all die Hospitationen / oder nicht Hospitationen, sie war Unterstützung /

368. B3: Sie war die Unterstützungsperson,

Interview 3: 366 - 367

Nein, ich habe das Gefühl, wir waren wirklich gut aufgehoben dazumal.

375. I: Gut.

376. B3: Irgendwie aufgehoben haben wir uns gefühlt.

Interview 3: 373 - 375

die HFE hat gesagt, meldet euch. So als / oder ihr habt ja dann euch Hilfe geholt, für den Ausflug und so, gäu?

378. B3: Ja, wenn es nötig war.

Interview 3: 376 - 377

Ja, und ich denke, ohne diese Stütze wäre es vielleicht anders heraus gekommen. Weil ja, wir sind ja dann nicht Fachpersonen. Wir machen einfach das, was sie uns vielleicht so / ja, du probierst ja schon das Beste. Aber ich glaube, wenn wirklich jemand da ist, der sich damit noch ein bisschen besser auskennt / dann bist du sicher /

Interview 3: 379 - 379

Also sie hat mich ja angerufen, zuerst, die Früherzieherin, und so ein bisschen gesagt eben, dass wir ihn ein bisschen an den Tisch führen müssen beim Znüni essen.

Interview 1: 104 - 104

ich weiss es nicht. Das war auch noch schwierig. Wir haben dann die HFE gefragt, ob sie irgendwelche Tipps hat, weisst du, wie man damit umgehen kann. Auch mit dem Rastlosen / immer alles nach vorne nehmen.

357. Aber sie wusste irgendwie auch nichts, wie wir dies handhaben könnten.

Interview 1: 355 - 356

Und das war zwar manchmal ein bisschen ein Nachteil / auch für die HFE, denke ich / da sie dann nicht wusste, an wen soll ich mich nun wieder wenden. Dann hat sie manchmal die Leitung angerufen, und diese dann wieder mich, und ich dann wieder entweder der HFE oder dann wieder der Leitung.

Interview 1: 377 - 377

es wäre einfacher, wenn die HFE direkt immer mit mir gesprochen hätte und ich mit der HFE. Weil, die Leitung war dann eigentlich gar nie dabei / oder ja, vielleicht zwei- bis dreimal aushelfen / aber / und wenn man es erzählt, und wieder erzählt, dann ist es wie so ein bisschen...

Interview 1: 379 - 379

Und was ich natürlich noch cool fände, aber das ist wahrscheinlich gar nicht machbar, wenn die Früherzieherin mit in die Spielgruppe käme. Weisst du / sie ist ja schon sechs Mal gekommen, aber meistens ging es die erste Zeit noch gut, und auch weil er die Sachen noch nicht gekannt hat in der Spielgruppe / ist es wie / am Anfang als sie gekommen ist in die Spielgruppe, ist es eigentlich noch relativ am besten gewesen. Und dann ging sie aber um 14:15 Uhr und dann mochte er irgendwann nicht mehr so und hat angefangen so ein bisschen die Sachen ausleeren oder ja noch extremer... Und ich hätte wie das Gefühl / und er hat sie halt auch gut gekannt / wenn sie wie mehr hätte kommen können / aber ich glaube das geht eben nicht. Sie hat gesagt, man könne nur sechs Mal kommen.

390. Das wäre wie halt ideal, oder, wenn sie ihn hätte mitbegleiten können. Und dann würde sie auch gerade sehen, wie verhält er sich oder hätte auch gerade noch andere Tipps, wenn sie sieht...

Interview 1: 388 - 389

Vielleicht hätte ich irgendwie auch früher sagen müssen, "schau, wir müssen zusammenkommen" / Vielleicht hätte es dann noch etwas gegeben, das wir hätten machen können.

Interview 1: 395 - 395

Aber wir haben sie angerufen, und sie hat ja auch nicht gewusst, was man machen kann, also weisst du...

Interview 1: 396 - 396

also ich glaube bei diesem Jungen wäre es vielleicht wie gut gewesen, wenn ich es am Anfang wie besser gewusst hätte, weisst du. Aber sie hat das wie auch nicht gewusst, dass ich alleine bin. Und dass er so sein wird, hat sie ja vielleicht auch nicht ahnen können, weil er ja sonst immer nur 1:1 mit ihr war.

Interview 1: 406 - 406

oder dass sie vielleicht beim ersten Mal gleich mitkommen würde. Wenn man jetzt weiss, so ein Kind ist in der Früherziehung schon drin, dass man wie gemeinsam starten könnte. Und schauen könnte, wie läuft es an. Je nachdem...

Interview 1: 409 - 409

Aber sonst / ich finde / sie hat mir eben dann die Bilder gegeben, die Piktogramme. Da war ich sicher mega froh um diese Sachen... Ja, von dem her war eigentlich gut...

Interview 1: 410 - 410

Ich habe es eigentlich gut gefunden vom Austauschen her so.

Interview 1: 412 - 412

Unterstützungsmöglichkeiten > Zusammenarbeit mit den Eltern

Ja, und es sind nicht nur die Kinder, es sind auch die Eltern, die fremdsprachig sind. Jetzt bei ihm, oder? Die Mutter / sie spricht / mit ihr kann man / also sie spricht schon schweizerdeutsch oder hochdeutsch. Aber es ist trotzdem / oder / wenn es dann mit den Eltern auch ein bisschen schwierig ist zum Kommunizieren / also von der Sprache her, oder, das finde ich dann auch /

160. I: Das kommt dann wie noch dazu, oder?

161. B5: hm (bejahend).

Interview 5: 159 - 161

also ich hatte nur mit der Mutter Kontakt. Ihr war es einfach mega wichtig / oder ist es immer noch / dass beide Kinder zusammen können / es sind ja Zwillinge / dass sie zusammen in diese Spielgruppe können, und sie war aber / sie hat immer gesagt, wenn es nicht geht, dann sollen wir anrufen.

Interview 5: 220 - 220

also ich glaube wir verstehen uns noch gut und ich verstehe, dass das eine Entlastung ist für sie und / ähm / sie aber auch / um ihn nicht einfach dort zu lassen, nur damit er dort bleibt, oder so. Sie sieht es glaube ich schon auch ein bisschen so. Aber es ist ihr halt einfach auch wichtig, dass er kommen kann.

Interview 5: 220 - 220

Also ich habe wirklich auch zwei-, dreimal die Mutter angerufen. Weil ich finde / ich musste für mich wie auch sagen, manchmal geht es dann einfach / dann stimmt es für mich dann einfach nicht mehr. Also vor allem allgemein / wenn ich / mein Sohn ist ja auch dort unten in der Spielgruppe. Wenn er jetzt eine halbe Stunde weint, möchte ich

nicht, dass er einfach dort bleibt. Das stimmt für mich nicht. Das musste ich einfach auch sagen.

Interview 5: 428 - 428

Mit den Eltern einfach denke ich so beim Bringen und Holen, oder hast du sonst auch noch intensiver?

544. B5: Nein, bis jetzt nicht, nein.

Interview 5: 543 - 544

Z.T. haben ihn verschiedene Personen gebracht. Also entweder der Papi, ein Bruder auch / er hatte ältere Brüder, oder das Mami, ja. Ähm, ich konnte das nicht so mit ihnen / also dass ich gross mit ihnen reden konnte.

Interview 4: 118 - 118

Die Eltern? Das war schwierig sprachlich, oder?

404. B4: Ja, dort habe ich eigentlich / also sehr freundlich immer.

Sehr lieblich / konnte ich mit ihnen. Aber es war nicht, dass ich jetzt irgendwie gross /

405. I: Jetzt wirklich inhaltlich gross etwas austauschen konntest?

406. B4: Nein, nein. Ja, genau. Aber dankbar waren sie. Das habe ich gemerkt. Das ist so.

407. I: So auf der emotionalen Ebene?

408. B4: Ja, dass er das kann.

409. I: Dass es gut geht, oder? Denke ich.

410. B4: Ja, genau.

Interview 4: 403 - 410

Ja, oder eben wie jetzt das noch / was von der Ding herkommt / ihr müsst das schon abklären. Ja, und die Eltern hören das manchmal zum ersten Mal, dass man vielleicht eine Beobachtung gemacht hat, und dass die Spielgruppenleiterin findet, mmh, da schaut vielleicht die Fachperson mal. Und es ist schon, da ist mit meinem Kind etwas.

Aber es ist ja normal, eine Muttersituation, die man dann hat.

442. I: Und die Spielgruppe, die dann häufig der erste Ort ist, wo das Kind rausgeht.

443. B4: Ja, genau.

444. I: Von jemand anderem wie auch noch begutachtet wird.

445. B4: Ja, genau.

Interview 4: 441 - 445

ein Rundtischgespräch, mit den Eltern auch?

316 B2: Das haben wir einmal gehabt.

Interview 2: 308 - 309

mit den Eltern nehme ich an, bei der Übergabe.

325 B2: Sind wir auch immer beim Holen und Bringen, vielleicht noch ein paar Worte, ja. Also eben, dort, als es um den KITA-Platz ging und darum, ob er bei uns bleiben kann, da hatten wir dann schon auch noch telefonischen Kontakt. Aber sonst schaue ich, dass sich das wirklich beim Holen und Bringen /

Interview 2: 317 - 318

Viele sagen, wir sollen das nicht dann machen und dann telefonieren, aber dann kommst du manchmal so ins Endlose hinein, und ich kann wie auch nicht helfen, ich bin ja nicht die Fachperson. Du kannst nur Mutmassungen anstellen. Und wegen dem, mache ich es / und für sie stimmt das glaube ich auch so.

Interview 2: 320 - 320

Eben dass wir einfach möglichst viel Unterstützung den Eltern geben können. Weisst du, wenn es um Sachen geht wie nach einer KiTa suchen oder Lösungen in der Spielgruppe. Dass man sie einfach unterstützt. V.a. jetzt bei diesem Fall, den wir jetzt erleben, der nicht vernetzt ist.

Interview 2: 357 - 357

Es war dann mehr manchmal, dass die Eltern so viele Fragen hatten nach der Spielgruppe. Vielleicht ist das / nicht das Kind selber, sondern eher die Eltern, die / "ja wie ging es dann? Und hat er denn überhaupt gespielt?" Das war eher das, wo ich das Gefühl hatte / ja / einfach vielleicht mal Kind sein lassen / mehr Freiraum geben.

Interview 3: 149 - 149

Ich glaube, sie brauchen einfach die Sicherheit von jemand Anderem, dass es gut kommt. So ein bisschen, ja. Und dass man schon schaut, und dass es /

Interview 3: 167 - 167

Oder auch Samichlaus war für ihn sicher ganz schwierig. Dort habe ich aber / wir haben bewusst die Eltern hinzugezogen / wir haben gesagt, wir können nicht auf 20 Kinder schauen plus ihn noch separat betreuen.

Interview 3: 264 - 264

Also da seid ihr mit der Spielgruppe gegangen, und die Eltern sind mitgekommen?

270. B3: Ja, weil wir gesagt haben, wir können die Verantwortung nicht tragen.

271. Ihn 1:1 zu betreuen, an einem so speziellen Anlass.

Interview 3: 269 - 271

Dann könnte man wahrscheinlich auch sagen, ähm, überhaupt der enge Austausch auch mit den Eltern, wahrscheinlich / das auch wichtig war?

285. B3: Das war sicher wichtig, ja genau.

Interview 3: 284 - 285

Ich denke, also das Allerwichtigste war sicher, dass die Eltern uns vertraut haben.

Interview 3: 286 - 286

also sie waren ja wirklich überglücklich nach diesem Jahr. Auch dass ich ihn weiterhin begleite.

Interview 3: 289 - 289

Und was hast du das Gefühl, was es ausgemacht hat, dass sie dieses Vertrauen haben konnten?

292. B3: Einfach dass wir bemüht waren, und gesagt haben, hey / irgendwie / wir bleiben im Austausch. Wir können auch telefonieren, so ein bisschen. Wir waren wirklich eng. Und auch / also / nach jeder Spielgruppe haben wir eigentlich noch eine Viertelstunde gesprochen und gesagt, was er gemacht hat. Und das haben sie wie gebraucht für die Sicherheit.

Interview 3: 290 - 291

Also ich habe einfach so geschildert, wie es war, und sie hat einfach immer gesagt: "Ja, ich weiss. Zu Hause ist es auch so. Es ist zu Hause nicht anders. Es ist auch für mich streng."

	<p>385. So ein bisschen. Aber mega ausgetauscht haben wir nicht. Also weisst du, dass sie mir hätte Tipps geben können, was zu Hause nützt / das eigentlich weniger. <i>Interview 1: 383 - 384</i></p>
Unterstützungsmöglichkeiten > Austausch mit Personen aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis	<p>Oder ich habe jetzt auch mit / ich habe auch schon mit der / halt ausgetauscht jetzt für mich einfach mit einer Kollegin von der Ausbildung <i>Interview 5: 548 - 548</i></p> <hr/> <p>die Freundin von meinem Sohn studiert Heilpädagogik [lacht], in Fribourg. Und es ist manchmal bei so Sachen / habe ich mit ihr so einen Austausch. Und dann hat sie plötzlich gesagt "du, probiere mal. Irgendetwas, hat er etwas gern?". <i>Interview 4: 188 - 188</i></p> <p>Du hast z.B. auch privat Leute, mit denen du darüber sprechen kannst. 384. B4: Ja, genau. 385. I: Wo du Inputs auch hereingeholt hast. 386. B4: Ja, die Freundin meines Sohnes, und meine Tochter ist Primarlehrerin und dort ist immer ein Austausch gewesen. Also 1. Klasse hatte sie. Zwar frisch, ganz frisch angefangen, aber schon auch wirklich / <i>Interview 4: 383 - 386</i></p> <hr/> <p>ab und zu mal ein paar Tipps auf privater Ebene mit dieser Klassenassistentin. So, da gibt sie mir schon, eben mit den Knöpfen <i>Interview 2: 309 - 309</i></p> <hr/> <p>Ja klar, mit dieser Kollegin bin ich sicher immer so ein bisschen / von Verhaltensmustern / so Sachen ein bisschen. Sie hat mir halt auch dadurch, dass sie und ihr Junge schon so viel gemacht haben / mehr Tipps gegeben, so ein bisschen. <i>Interview 3: 365 - 365</i></p>
Unterstützungsmöglichkeiten > Unterstützungsmöglichkeiten durch Bildungsangebote	<p>ich habe das eben gar nicht gewusst von euch / jetzt eben auch das / wie sagt man dem von euch? Austausch? Oder Workshop? 558. I: Also unser Spielgruppenworkshop? 559. B5: Ja. <i>Interview 5: 557 - 559</i></p> <hr/> <p>Ja, es gibt von der Frühförderung manchmal Angebote, oder eben Spielgruppentreffen oder das von euch jetzt / und so verschiedene Sachen, die ich eigentlich mega cool finde, wo du ja dann auch so Austausch hast, und Inputs und alles. Eben man kann ja nicht überall gehen, aber, das finde ich mega cool, dass es das so gibt. <i>Interview 5: 561 - 561</i></p> <hr/> <p>Also weisst du, das ist für uns auch immer so ein bisschen die Frage: Wie fest will man so Inputs geben oder wie fest gibst du einfach auch Raum, um sich untereinander austauschen zu können. 584. B5: Ja / [überlegt] 585. I: Wie so ein bisschen Beides? 586. B5: Beides ein bisschen. Aber, ich glaube, der Austausch hast du ja dann mehr automatisch ein bisschen. <i>Interview 5: 583 - 586</i></p>

Ja, also ich fände es schon spannend, weil ich merke schon, dass ich da wie / ich habe auch nicht Zeit gehabt, um mich da einzulesen, oder weiss nicht was.

Interview 5: 594 - 594

Wir haben schon regelmässig vom HFD Sursee oder Willisau aus ein Treffen, wo man Themen, die einen beschäftigen, die kann man ihnen melden und sie machen dann daraus etwas. Das ist schon /

Interview 4: 461 - 461

Wenn ich jetzt wüsste, ich habe von Anfang Jahr ein Kind in der Spielgruppe mit Autismus, dann würde ich schauen, dass ich irgendetwas könnte / dass ich irgendwo eine Vertiefung / ein bisschen in das Thema rein. Weil das Thema Autismus ist so gross.

Interview 4: 483 - 483

Ich bin immer eine, die ein bisschen rational denkt. Also weisst du, was nützt mir eine Ausbildung, weil, wann habe ich ein nächstes Kind?

Interview 2: 347 - 347

Aber weisst du, wenn jetzt mal von euch her ein Abend / Infoabend stattfinden würde oder solche Sachen, dann bin ich schon zu haben, aber nicht so eine richtige Ausbildung, die dann wieder über x Samstage oder Abende geht. Das bin ich nicht so. Aber wenn so ein Infoabend / das haben wir ja mit dem HFD / da bin ich immer / da gehe ich jedes Jahr. Das finde ich wirklich interessant, sich auszutauschen. Das machen sie auch sehr gut. So schon, weisst du, wenn der Aufwand nicht so gross ist.

Interview 2: 351 - 351

Bei Gnaegi, heisst die Firma. Das war sechsmal ein Dienstagabend à 2,5 Stunden, an denen ich online den Kurs gemacht habe.

21. Genau, Das war eigentlich auch ein Austausch mit anderen Lehrpersonen, mit Eltern. Das war sehr spannend.

Interview 3: 20 - 21

Aber ich habe dort sehr viel profitiert, weil es dort sehr viel um das Verhalten gegangen ist, um das Lesen, die Regulierung. Also es war wirklich so das Ganze, das behandelt wurde.

Interview 3: 23 - 23

Also, manchmal ist es sicher nicht schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie kannst du auch nicht alles abdecken. Weil wir sind ja nicht Fachpersonen nur darauf.

Interview 3: 383 - 383

Also ich sage jetzt, das was ich gemacht habe, war sicher auch eine gute Weiterbildung / hat mir sicher auch viel gebracht.

Interview 3: 383 - 383

Aber ich denke, jemand, der keine Erfahrung hat, oder der sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist es sicher hilfreich, wenn es irgend so etwas gibt oder gäbe.

385. Weil ich habe das Gefühl, es gibt es eben mehr, oder länger je mehr, Autisten in der Spielgruppe. Ohne dass ich es jetzt wirklich weiss.

Interview 3: 383 - 384

Und jetzt eben spezifisch Autismus ist es nicht so, dass du von Jemandem wüsstest, der etwas gemacht hat, oder irgendwie/

450. B: Jetzt in unserem Team nicht, nein. Aber eben, wir haben gesagt, es ist wahrscheinlich eher tendenziell, dass diese ein bisschen zunehmen. Und dass wir sagen würden, zwei machen diese Ausbildung und nehmen dann vielleicht diese Kinder.

Interview 1: 448 - 449

Ich mache ja das Studium an der HfH in Zürich und dort weiss ich, machen sie jetzt so einen Kurs für Spielgruppenleiter*innen zum Thema herausforderndes Verhalten. Das ist jetzt neu, das ist jetzt dieses Jahr oder letztes Semester / vielleicht ist es jetzt schon fertig, ich weiss es nicht genau. Wo es wirklich so einen Kurs gibt.

452. B: Oh, das wäre sicher noch spannend.

453. I: Ich habe auch gedacht, das ist sicher auch ein gutes Angebot.

454. B: Das wäre sicher etwas, das bei uns auch / das wir auch besuchen würden, habe ich das Gefühl. Gerade eben, weil solche Kinder hast du fast in jeder Gruppe / jetzt also in diesem Jahr einfach / ist es ein bisschen. Jeder der etwas sagt / das ist recht schwierig mit diesem Kind [Lacht]...

455. I: Nicht jetzt speziell Autismus, gäu, muss es sein, sondern mehr allgemein auch?

456. B: Ja, genau, dass es sicher nicht schlecht wäre, wenn man da ein bisschen gewappnet ist. [Lachen]

Interview 1: 450 - 455